

RECHTOBLER

Gmäändsblatt

Januar 2014

Danke Theo Zähler für die vielen Jahre der Treue, für die immer sehr guten Dienste als Hauswart des Gemeindezentrums und deine unerschöpfliche Bereitschaft, unserem Dorf und unserer Gemeinschaft Gutes zu tun.

In diesen Dank einschliessen möchte ich ganz besonders auch deine Ehefrau, Marianne

Theo Zähler konnte Ende November 2013 offiziell in den Ruhestand treten. Er war seit September 1996 Hauswart des Gemeindezentrums, nachdem er seine eigene Bäckerei aus gesundheitlichen Gründen aufgeben musste. In den vergangenen 17 Jahren verstand er es ausgezeichnet, den Benutzern des Gemeindezentrums nicht nur hilfreich zu dienen, sondern auch mit Ideen und Improvisationstalent beizustehen, wann und wo immer dies erforderlich war. Seine Dienstfertigkeit wurde weitherum lobend hervorgehoben und trug zum guten Namen unseres Gemeindezentrums als Veranstaltungsort auch für regionale Grossanlässe bei. Dass das Gemeindezentrum für Theo Zähler immer auch eine Herzensangelegenheit war und weiterhin ist, zeigt sich auch in der Bereitschaft, bis Ende 2014 jeweils am Samstag die Veranstaltungen im GZ zu über-

nehmen, damit sein Nachfolger, Graziano Pattaro, bis im Herbst 2014 die «Schule für Hauswarte mit eidg. Fachausweis» jeweils am Samstag besuchen kann. Danach wird Theo noch sporadisch zur Verfügung stehen, zum Beispiel bei Ferienabwesenheit oder Arbeitsspitzen seines Nachfolgers.

Lieber Theo, im Namen des Gemeinderates und aller Gemeindeangestellten sowie Arbeitskollegen und -kolleginnen und sicherlich auch im Namen der Rechtobler Vereine und Einwohnerschaft, aber auch ganz persönlich, danke ich dir für deine exzellente Hauswarttätigkeit und wünsche dir im Ruhestand alles erdenklich Gute, du hast es dir redlich verdient.

Ueli Graf, Gemeindepräsident

Terminankündigung:

Auf Anregung vieler Rechtobler Polit-Organisationen findet am

Samstag, 5. April 2014, 08.45 Uhr – 11.30 Uhr,

im Gemeindezentrum Rehetobel, grosser Saal, ein **Workshop zum Thema Gemeindefinanzen** statt. Dieser Anlass wird von einem externen Moderator geleitet. Bitte merken Sie sich den Termin bereits vor. Weitere Informationen erhalten Sie mit dem Februar-Gmäändsblatt.

Freundliche Grüsse Sarah Kohler / Ueli Graf

Altpapiersammlung

Samstag, 22. Februar 2014

ab 08.00 Uhr

MG Brass Band

**Papier und Karton GETRENNT zu straffen Bündeln
verschnürt am Ort wo Sie Ihre Kehrtrichter
hinbringen, deponieren.**

In eigener Sache

Rücktritt von GPK-Präsident Jörg Burtschi

Jörg Burtschi hat per Ende Amtsjahr 2013/14 seinen Rücktritt aus der Geschäftsprüfungskommission bekanntgegeben.

Jörg Burtschi wurde im Jahr 2007 in die Geschäftsprüfungskommission gewählt. Seit 2011 hat er das Präsidium inne. Der Gemeinderat nahm von seinem Rücktritt Kenntnis und bedankt sich bei Jörg Burtschi für seine langjährige Tätigkeit im Dienste der Gemeinde Rehetobel.

Die Rücktrittsfrist für Behördenmitglieder dauert bis 31.01.2014. Bis zum «Gmäändsblatt»-Redaktionsschluss sind mit dem Rücktritt von Gemeinderat Rudolf Schmid nun zwei Vakanzstellen bekannt, welche die Ersatzwahl durch eine Urnenabstimmung erforderlich machen. Die Ersatzwahlen finden am Sonntag, 06.04.2014 statt.

Teilrevision der kantonalen Verordnung zum Gesetz über die Förderung des öffentlichen Verkehrs

Der Ausserrhoder Regierungsrat hat beschlossen, die kantonsrätliche Verordnung zum Gesetz über die Förderung des öffentlichen Verkehrs teilweise zu revidieren. Die Teilrevision ist die direkte Folge der Volksinitiative «Mehr Mitsprache bei der ÖV-Finanzierung». Gemäss den neuen Bestimmungen des Gesetzes soll die Verteilung des Gemeindeanteils auf die einzelnen Gemeinden neu geregelt werden. Die kantonsrätliche Verordnung führt diese Regelung näher aus. Demnach soll sich die Verteilung der Kosten auf die Gemeinden einheitlich nach den Kriterien «Bevölkerungszahl als Grundbeitrag» und «Frequenzzahlen der durch die Linie direkt erschlossenen Haltestellen» bemessen werden.

Der Gemeinderat nahm von der vorliegenden Vernehmlassung Kenntnis, betrachtet aber den Verteilschlüssel aufgrund der Haltestellen-Frequenzen als keine sinnvolle Lösung, insbesondere weil infolge des allgemeinen Spardrucks die Gemeinden veranlasst werden, die (wenig benutzten) Haltestellen auf eine mögliche Aufhebung zu überprüfen, da diese Ausgaben im Verhältnis zu den Frequenzzahlen teilweise unverhältnismässig hoch sind.

Quartierplan Holderen; Gemeinderats-Entscheid zur Erschliessungsvariante

Auf der Parzelle 66, westlich des Friedhofes, soll eine Wohnüberbauung mit drei Mehrfamilienhäusern reali-

siert werden. Gemäss rechtskräftigem Zonenplan ist die Parzelle grösstenteils der Wohn- und Gewerbezone WG3 zugeordnet. Im Norden und im Osten ist die Parzelle 66 der Grünzone zugeteilt, im Süden ist ein Streifen bis an die Holderenstrasse der Kernzone zugeteilt.

Aufgrund von angemeldeten Anwohner-Interessen wurden inzwischen weitere Zufahrtsmöglichkeiten zur Tiefgarage geprüft und ein Verkehrsgutachten erstellt.

Der Gemeinderat hat sich an der letzten Sitzung für die im Verkehrsgutachten genannte Erschliessungsvariante «Variante 0 (Sämmlerweg Süd)» ausgesprochen, weil diese als die beste und sinnvollste Variante hervorging. Sie entspricht zudem dem Gemeinde-Richtplan.

Das Verkehrsgutachten kann auf der Gemeinde-Homepage; Rubrik «Aktuelles» eingesehen werden.

Zivilstandsnachrichten werden wieder veröffentlicht

Die Lesegesellschaft Dorf beantragte mit Schreiben vom 28.11.2013 die Wiederveröffentlichung der Zivilstandsnachrichten zu überprüfen.

Im Kanton Appenzell A.Rh. besteht keine einheitliche Handhabung mehr zur Veröffentlichung der Zivilstandsnachrichten. Von gar keiner bis zur wöchentlichen Publikation ist alles vorhanden. Nach wie vor muss aber für eine Veröffentlichung die Zustimmung der betroffenen Personen vorliegen. Gerade bei den Geburten und den Eheschliessungen kann es aus diesem Grund einige Zeit dauern, bis die Publikation erfolgen darf. Häufig ist deshalb die Nachricht einer Geburt oder einer Eheschliessung im Dorf schon längstens bekannt bis es zur Publikation kommt. Auch Todesfälle werden in der Regel von den Angehörigen durch persönliche Mitteilung oder Veröffentlichung einer Todesanzeige bekanntgemacht.

Der Gemeinderat erkennt aber das dargelegte Bedürfnis der Einwohnerschaft. Da gemäss dem Regierungsratsbeschluss jede Gemeinde selber entscheiden kann, wie die Veröffentlichung erfolgen soll, will der Gemeinderat diesem Bedürfnis nicht weiter entgegenstehen. Der Gemeinderat beschloss deshalb, ab 01.01.2014 die Zivilstandsnachrichten nebst im «Rechtobler Gmäändsblatt» wieder in der Appenzeller Zeitung jeden Freitag zu veröffentlichen.

Genehmigung des Teilzonenplans «Heidenerstrasse Parz. Nr. 176» und Grundstücks-Verkauf

Die Eigentümer der Parzelle Nr. 1095 planen einen Neubau auf dem angrenzenden Grundstück. Zu diesem Zweck musste dieses gemeindeeigene Grundstück teilweise der WG2-Zone zugewiesen werden. Für dieses beabsichtigte Bauprojekt wurde ein Teil der gemeindeeigenen Parzelle Nr. 176 der Wohn- und Gewerbezone WG zugeschrieben. Diese Umzonung war im Juli 2013 öffentlich aufgelegt.

Der Regierungsrat hat den Teilzonenplan «Heidenerstrasse Parz. Nr. 176» mit Beschluss vom 16.12.2013 genehmigt. Mit der regierungsrätlichen Genehmigung des Teilzonenplans konnte dieser für das geplante Bauprojekt notwendige Grundstücks-Anteil von der Parzelle Nr. 176 abgetrennt bzw. als neue Parzelle Nr. 1264 im Grundbuch eingetragen werden. Der Verkauf dieser neuen Parzelle an

die Eheleute Anghelm-Kürsteiner erfolgte noch im Dezember 2013. Der Verkaufserlös dient zur Schuldenreduktion.

«Korrigenda»: Gmäändsblatt-Bericht zur Petition «Baustellenverkehr Bergstrasse»

In der letzten Gmäändsblatt-Ausgabe wurde über die von Anwohnern der Bergstrasse eingereichte Petition «Baustellenverkehr Bergstrasse» und die diesbezügliche Abweisung durch den Gemeinderat berichtet.

Die Berichterstattung erweckte damals den Anschein, dass es den Unterzeichnenden nur um den Baulärm gehe. Dass dem nicht so sei, wurde in der Folge seitens einer Unterzeichnenden nochmals ausdrücklich bestätigt. Dies war verbunden mit Bitte um eine Berichtigung im nächsten Gmäändsblatt, wonach (Zitat) «es in der Petition nicht vorrangig um den Baulärm sondern um den Baustellenverkehr und die neusanierte Strasse ging, welche durch

die Baustellenfahrzeuge wieder in Mitleidenschaft geraten wird».

Wir erlauben uns hiemit dieser Bitte nachzukommen. Auf den ablehnenden Entscheid des Gemeinderates hat dies dennoch keinen Einfluss hat.

Die Bergstrasse, welche für den öffentlichen Verkehr offen ist, kann nicht ohne zwingende Gründe zu Lasten anderer Strassen und Anwohner eingeschränkt befahrbar gemacht werden.

Namens des Gemeinderates danke ich für Ihr Verständnis.
Ueli Graf, Gemeindepräsident

Ferner hat der Gemeinderat...

das neue Pflichtenheft der Ortsplanungskommission genehmigt. Das Pflichtenheft trat per sofort in Kraft und ist auf der Gemeinde-Homepage einsehbar.

Urban Wälsler, Gemeindeschreiber

Baubewilligungen im 4. Quartal 2013

Aus dieser Veröffentlichung können keine Rechte abgeleitet werden. Dies gilt insbesondere in allenfalls nachträglich eröffneten Rekurs- und Einspracheverfahren.

Tobler & Co. AG, Schulstrasse 1

Erstellen einer Dachterrasse, Cheminée und Dachfenster

Eggmann Sandra, Oberstädeliweg 10

Einbau Schwedenofen

Lienert Otto und Doris, Fernsicht 1

Heizkesselauswechslung Gas - Gas

Bänziger Mares, Midegg 77

Ersatz Heizungsanlage / Umstellung Öl-Gas

Schachner Stefan, Gartenstrasse 25

Ölheizung durch Gasheizung ersetzen

sänka gmbh, Bergstrasse 46

Neubau EFH

sänka gmbh, Bergstrasse 44

Neubau EFH

sänka gmbh, Bergstrasse 42

Neubau EFH

Räz Walter, Holderenstrasse 25

Ersatz Heizung

Bischofberger Walter, Dorf 5

Sanierung Ölheizung

Hauser Kurt, Habset 104

Heizkesselauswechslung

Rheingold Hedwig, Sonnenbergstrasse 25

Ölheizung ersetzen durch Gasheizung

Kalberer Peter und Beatrice, Oberstädeliweg 27

Ölheizung ersetzen durch Gasheizung

Hauser Kurt, Habset 104

Garagenanbau mit Vorplatz

Zähner Hans Ulrich, Langenegg 4

Heizungssanierung und Einbau Solaranlage

Nef Walter und Barbara, Midegg 76

Fassadenänderung Keller und Neugestaltung Sitzplatz

Wiederkehr Bruno und Frank Wiederkehr Gisa, Bürgerheimstrasse 8

Sanierung EFH mit Heizungsersatz

Straub Erich, Nasenstrasse 5

Erweiterung «Wohnen» / Ausbau Heuboden

Weber Sollberger Kurt + Brigitte, Heidenerstrasse 15

Vergrößerung Fenster Dachgeschoss, Einbau Ofen

Graf Rosmarie, Alte Landstrasse 41

Ersatz Gasheizung

Graf Jakob, Nasen 10

Belageeinbau auf vorhandenen Kiesvorplätzen

Kast Roger, Holderenstrasse 12

Heizkesselauswechslung von Öl auf Gas

Einwohnergemeinde Rehetobel, Bürgerheimstrasse 9

Heizungswechsel mit Aussenkamin

Stiftung Waldheim, Sämmlerweg 4, 5

Abbruch best. Wohnheime und Neubau Wohnheim «Sonne»

medwork ag, Bergstrasse 68

Abbruch und Neubau Wohnhaus mit Schwimmbad und Gartenhaus

Handänderungen Oktober - Dezember 2013

Staub Walter, Rehetobel (Erwerb 18.07.1986) an Wilhelm Rudolf, Rehetobel, 67 m² Grundstücksfläche ab Liegenschaft Nr. 261, vereinigt mit Liegenschaft Nr. 262, Lochersebni

Zürcher Urs, St. Gallen, und Zürcher Gabriela, Altenrhein, Miteigentümer zu je 1/2 (Erwerb 28.06.1990) an Lutz Ursula, Grub, Liegenschaft Nr. 134, 293 m² Grundstücksfläche, Wohnhaus Nr. 87, Oberstädeliweg

Ruess Jürg Paul, Bemeck (Erwerb 26.06.2013) an sänka GmbH, in Herisau, Liegenschaft Nr. 918, 2'335 m² Grundstücksfläche, Bergstrasse

Schläpfer Stefan, Rehetobel, und Schläpfer Katharina, Rehetobel, Miteigentümer zu je 1/2 (Erwerb 14.11.2007, 09.07.2008) an Schläpfer + Langenegger AG, in Rehetobel, Liegenschaft Nr. 829, 433 m² Grundstücksfläche, Wohnhaus Nr. 629, St. Gallerstrasse

Wiederkehr Bruno, Rehetobel, und Frank Wiederkehr Gisela, Rehetobel, Miteigentümer zu je 1/2 (Erwerb 17.06.2010) an Steingruber Michael Markus, St. Gallen, Liegenschaft Nr. 124, 270 m² Grundstücksfläche, Wohnhaus Nr. 184, Sägholzstrasse

Pensionskasse AR, in Herisau (Erwerb 24.05.2000, 14.10.2013) an Rupeš Karel, Rehetobel, und Rupešová Simona, Rehetobel, zu je 1/2 Miteigentum, Miteigentumsanteil Nr. 10035, 1/9 Miteigentum an Liegenschaft Nr. 1007, St. Gallerstrasse

Pensionskasse AR, in Herisau (Erwerb 24.05.2000, 14.10.2013) an Graf Christian, Heiden, Miteigentumsanteil Nr. 10032, 1/5 Miteigentum an Liegenschaft Nr. 1007, St. Gallerstrasse

Zuberbühler Ida, Rehetobel (Erwerb 15.03.2004) an Lusti Richard, Trogen, Liegenschaft Nr. 65, 151 m² Grundstücksfläche, Wohnhaus Nr. 129, Holzerenstrasse, und Liegenschaft Nr. 1104, 55 m² Grundstücksfläche, Dorf

Helbling Werner, Rehetobel (Erwerb 22.06.1973) an Lenz Rolf, Kümmerthausen, und Lenz Isabella Angela, Kümmerthausen, zu je 1/2 Miteigentum, Liegenschaft Nr. 952, 1'218 m² Grundstücksfläche, Wohnhaus Nr. 750, Garagengebäude Nr. 1030, Ettenberg

Fisch Konrad, Rehetobel (Erwerb 09.11.1978) an Zähler Johannes, Rehetobel, Liegenschaft Nr. 42, 733 m² Grundstücksfläche, Wohnhaus mit Gewerbe (Teil) Nr. 13, unterirdischer Gebäudeteil Nr. 13, St. Gallerstrasse

Erbengemeinschaft Rolf Kessler (Erwerb 06.12.2013) an Kessler Beatrix Hedwig, Münchenstein, zu 1/2 Miteigentum, Kessler Felix, Ittigen, und Kessler Dominik, Basel, zu je 1/4 Miteigentum, 1/2 Miteigentumsanteil an Liegenschaft Nr. 53, 484 m² Grundstücksfläche, Wohnhaus Nr. 479, St. Gallerstrasse

Erbengemeinschaft Wettstein Lina (Erwerb 05.08.2013) an Zuberbühler Alfred, Rehetobel, Liegenschaft Nr. 1263, 644 m² Grundstücksfläche, Kaien

Genossenschaft für landwirtschaftliches Bauen der Gemeinden Wald-Rehetobel und Umgebung, in Rehetobel (Erwerb 25.03.1971) an Genossenschaft für landwirtschaftliches Bauen Waldstatt und Umgebung, in Waldstatt, Liegenschaft Nr. 927, 1'151 m² Grundstücksfläche, Lagerschuppen Nr. 785, Heidenstrasse

Einwohnergemeinde Rehetobel (Erwerb 22.02.2008) an Anghelm Walter Eugen, Rehetobel, und Kürsteiner Anghelm Gertrud, Rehetobel, zu je 1/2 Miteigentum, Liegenschaft Nr. 1264, 556 m² Grundstücksfläche, Schopf Nr. 1110, Oberstädeli

Wertstoffsammlungen 2013

Altpapier / Karton

In der Gemeinde wurde im Jahr 2013 total 113.26 t gesammelt, aufgeteilt in 94.98 t Altpapier und 18.28 t Karton. Im Vergleich zum Vorjahr ist die Menge an Papier und Karton um 11.56 t zurückgegangen. Pro Einwohner ergibt dies eine gesammelte Menge von ca. 66 kg. Der Durchschnitt in allen Sammelgebieten der A-Region beträgt 76 kg / Einwohner.

Altglas

Die gesammelte Menge Altglas beträgt für das Jahr 2013, 46.09 t was einer Reduktion gegenüber dem Vorjahr von rund 2.18 t entspricht. Dies ergibt pro Einwohner/Jahr ca. 27 kg Altglas was auch dem A-Region Durchschnitt entspricht.

Weissblech / Alu

Die gesammelte Menge an Weissblech und Alu beträgt 2.07 t. Pro Einwohner ergibt dies eine gesammelte Menge von ca. 1.21 kg pro Jahr.

Kehrichtmengen

Die Jahres-Kehrichtmenge im 2013 betrug inkl. Gewerbekehricht 359.31 t was ca. 210 kg pro Einwohner und Jahr entspricht. Dies ist eine Reduktion gegenüber dem Vorjahr von 12.66 t. Der Durchschnitt in den 36 A-Region Gemeinden beträgt 195.7 kg / Einwohner.

Die genauen Daten aller Sammlungen im 2014 und weitere nützliche Infos über die Wertstoff- und Abfallsammlungen ersehen sie in der Abfall-Info 2014 welche ihnen mit dem Dezember Gemeindeblatt abgegeben wurde.

Falls Sie weitere Fragen rund um das Abfallwesen haben, steht Ihnen der Leiter technische Dienste, Thomas Albrecht unter der Nummer 071 878 70 26 oder die Geschäftsstelle der A-Region (071 841 22 22 / info@a-region.ch) gerne zur Verfügung.

Technische Betriebe Rehetobel
Thomas Albrecht

Bevölkerungsbewegung 2013

Im Jahre 2013 kamen auf der Einwohnerkontrolle Rehetobel 118 (106) Personen zur Anmeldung; zur Abmeldung 102 (119) Personen, so dass sich die Einwohnerzahl per 31. Dezember 2013 um 16 Personen auf **1'730** (1'714) erhöht, diese verteilt sich auf:

161 (157) Bürger(innen)
1'402 (1'392) übrige Schweizer(innen)
167 (165) Ausländer(innen)

Nach Geschlechtern getrennt ergeben sich 882 (883) Einwohnerinnen und 848 (831) Einwohner. Von der Bevölkerung bekennen sich 867 (893) zur evangelisch reformierten, 458 (438) zur römisch katholischen und 405 (383) zu anderen Konfessionen (inkl. Konfessionslose).

Älteste Einwohnerin ist Frau Elsa Graf, Oberdorf 3, geboren am 24. Januar 1914. Ältester Einwohner ist Herr Walter Longatti, Oberstrasse 10, geboren am 15. November 1921

Zusätzlich waren per 31. Dezember 2013 97 (103) Personen mit Heimatausweis gemeldet.

SCHWIMMBAD REHETOBEL

Einladung zur ordentlichen Generalversammlung der Schwimmbadgenossenschaft Rehetobel

Mittwoch, 19. März 2014

19.00 Uhr

Restaurant Alte Post

Traktanden:

1. Wahl der Stimmzähler
2. Jahresbericht des Präsidenten
3. Protokoll der letzten GV
4. Rechnung 2013
5. Revisorenbericht
6. Budget 2014
7. Varia Wünsche und Anträge

Anträge sind bis zum 5. März 2014 schriftlich zu richten an: Jürg Baumgartner Sägholzstrasse 66, 9038 Rehetobel

Das Protokoll der GV 2013, die Betriebsrechnung 2013 und das Budget 2014 können ab 19. Februar 2014 im Büro Verkehrsverein (MAPS) und auf unserer Homepage www.badi-rehetobel.ch bezogen werden. Es erfolgt kein Postversand.

Wir freuen uns auf zahlreiches Erscheinen.

Schwimmbadgenossenschaft Rehetobel

Der Präsident, Jürg Baumgartner

Elsa Graf feiert ihren 100. Geburtstag

Mit grosser Freude feiern wir im Alters- und Pflegeheim Krone den 100. Geburtstag von Frau Elsa Graf. Sie erfreut sich noch einer grossen geistigen Frische und obwohl das Lesen Mühe bereitet, nimmt sie beim Vorlesen des Gemeindeblatts noch regen Anteil am Dorfleben von Rehetobel. Dieses Leben im Dorf hat sie während 100 Jahren miterlebt und gerne erzählt sie einige Anekdoten aus dieser Geschichte. Dabei ist das Verschieben auf Rollen vom Haus an der Oberstrasse wegen dem Bau der Turnhalle noch in guter Erinnerung. Ebenfalls bemerkenswert ist die Tatsache, dass danach die Kinder des Dorfes die Ziegel auf eben diese Baustelle transportierten. Heute unvorstellbar ist die Schilderung, dass sie als Mädchen zu Fuss eine Fadenrolle in Speicher geholt hat, damit ihr Vater eine Auftragsarbeit beenden konnte. Im Namen aller Mitarbeiter der «Krone» gratulieren wir Frau Elsa Graf herzlich zu ihrem Geburtstag und wünschen für die Zukunft das Beste.

Jugendraum Rehetobel

Freitag offen von 19.15 – 22.15 Uhr,

Oberstufe und 6. Klässler

7. Feb. offen, Crêpes

14. Feb. offen

21. Feb. Film Abend

28. Feb. Töggeli-Turnier

Mittwoch offen von 14.00 – 17.00 Uhr,

Mittelstufe

Details für alle Daten siehe Anschläge in der Schule und im Jugendraum.

Rechtobler Osterbrunnen

11. bis 27. April 2014

Lasst uns den Frühling ins Dorf holen! Deshalb schmücken wir wieder unsere Brunnen im und ums Dorf. Es sollen natürlich möglichst viele sein.

Sie haben einen Brunnen auf Ihrem Grundstück oder wissen von einem, den Sie gerne schmücken wollen? Dann melden Sie sich gleich an oder holen Sie sich genauere Informationen: **071 877 14 42**

Paul & Monika Zünd-Keller

Gasthaus zur Post, Dorf 6, 9038 Rehetobel

Tag der offenen Tür und Judofest

Am Samstag dem 11. Januar fand im Gemeindezentrum das Judo-Fest statt. Es war ein voller Erfolg und liess alle meine Zweifel über das weiterbestehen des Judo-Unterreiches in Rehetobel verschwinden. Es war für mich ein wichtiger Schritt, zu meiner Arbeit zu stehen und sie der Öffentlichkeit vorzustellen. Die Erfahrung, wie viel Beachtung und Wertschätzung ich von der Dorfbevölkerung dafür geschenkt bekommen habe, ist für mich überwältigend und wunderbar.

Obwohl ich nicht in einem Verein organisiert bin, konnte ich mich auf die volle Unterstützung meiner Schülerinnen und Schüler und deren Eltern verlassen. Benno Jud aus Trogen, seine ganze Familie und andere «Engel» haben uns den ganzen Tag mit einem köstlichen Essen verwöhnt. Heinz Zingg, Hans Hofstetter (beide aus Rehetobel) und René Struhs (Heiden) haben mich auf organisatorischer, administrativer und finanziellen Ebene beraten und unterstützt. Dank der Gestaltung und dem Wissen von Lukas Fleischer (Weinfeld) und Erwin Spörri (Oberegg) wurde aus dem Mehrzweckgebäude mit einfachen Mitteln ein einladendes Dojo. Mit meinem langjährigen Judo-Freund Marcel Wenger (Wil), meiner Tochter Léonie und Lukas Fleischer hatte ich kompetente Partner für die Judo-Vorfürungen. Das Einrichten und das Aufräumen funktionierte dank vieler fleissiger Helfer und Helferinnen wie «am Schnürchen». Allen – und speziell auch denen, die ich jetzt nicht erwähnt habe, danke ich von ganzem Herzen für die einzigartige Unterstützung!

Wer Interesse am Judo und/oder an der Feldenkrais-Methode hat, ist jederzeit für Schnupperstunden willkommen. Natürlich stehe ich sehr gerne persönlich und telefonisch (+41 77 404 63 64) für Fragen zur Verfügung. Am Mittwoch, 5. Februar um 19.45 Uhr startet ein Judo-Kurs, der sich besonders an erwachsene Anfängerinnen und Anfänger richtet. Detaillierte Informationen finden sich auch auf meiner Internetseite (www.judo-feldenkrais.ch). Dankbar,

Oliver Paganini

Judo-Feldenkrais Oliver Paganini bleibt uns erhalten!

Herzlichen Dank nebst den vielen Helfern vor allem auch den zahlreichen Besuchern am Tag der offenen Tür und am Judofest vom Samstag, 11. Januar 2014 in Rehetobel! Aufgrund einer grossen Sympathiewelle und greifender

Massnahmen bleibt Oliver Paganini mit seiner Judoschule in unserem Dorf.

Um Oliver Paganini auch längerfristig eine intakte wirtschaftliche Perspektive zu schaffen und damit unseren Kindern den Zugang zu seinen Fähigkeiten als Judolehrer und Pädagoge zu sichern, hat sich eine Gruppe von Herren reiferen Alters spontan entschieden, sich ebenfalls unter die Fittiche von Oliver zu begeben.

Die Idee besteht darin, dass wir uns ab 5. Februar 2014 in der Alten Kanzlei jeweils einmal wöchentlich, und zwar mittwochs von 19.45 bis 21.15 Uhr zu einem gemeinsamen Judo- und Beweglichkeitstraining zusammenfinden, um im Anschluss daran den Abend gemütlich ausklingen zu lassen.

Es geht dabei weniger darum, Judo als Sportart betreiben zu wollen. Wir möchten die professionellen Fähigkeiten von Oliver dazu nutzen, durch sinnvolles, altersadäquates Training einen Beitrag zur Erhaltung unserer Gesundheit zu leisten. Zielgruppe sind demnach Damen und Herren jeden Alters, welche diese Idee anspricht. Der Jahresbeitrag beträgt CHF 1'000.-.

Wir freuen uns über möglichst viele Begeisterte für diese Initiative und laden Sie herzlich ein, mitzumachen.

Hans Hofstetter und Heinz Zingg

Diese Herausforderung zu meistern wird Jahrzehnte brauchen, geht es doch um eine nachhaltige Energieversorgung in den Bereichen Strom, Wärme und Mobilität. Der Umstieg auf Energie aus erneuerbaren Quellen mit gleichzeitiger Senkung des CO²-Ausstosses braucht Anstrengungen jedes Einzelnen, wie auch der Gesellschaft als Ganzes. Ziel ist die 2000-Watt-Gesellschaft, welche sich der Verein als Vision auf die Fahnen geschrieben hat.

Einen wichtigen Beitrag an die Energiewende kann die Verbesserung der Effizienz leisten, daher die **Energie-Effi**. Der scheinbar blöde Spruch «Die beste Energie ist die eingesparte» gilt weiterhin. Ohne jede Komforteinbusse könnten beim elektrischen Strom in den Haushalten 30 % des Verbrauchs eingespart werden; noch viel grösser ist das Spar-Potenzial beim Heizen und bei der Mobilität. – Die Energie-Effi wird im Gmäandsblatt, im Wechsel mit den allgemeineren Themen von Energie-Wendelin, konkrete Tipps zum Einsparen von Energie in allen Bereichen geben.

Zum Schluss gleich ein erster Tipp: Wenn Sie sich entschliessen, den **Glasfaseranschluss** zu nutzen, fragen Sie doch beim vorgesehenen Provider nach, wie gross denn der Stromverbrauch der nötigen Geräte sei, und geben Sie sich nicht mit der Antwort zufrieden «Oh, der ist minim.» Das Nachfragen ist wichtig: Die Provider sollen erfahren, dass der Stromverbrauch den Kunden nicht gleichgültig ist.

Hier ein erster Hinweis: Bei Nutzung von Internet und TV brauchen die Geräte, einfach weil sie angeschlossen sind, ungefähr gleich viel Strom wie ein effizienter Kühlschrank, nämlich ca. 100 kWh pro Jahr. Zwischen den Providern gibt es aber teils grosse Unterschiede. Bei effizienzberatung@solardorf-rehetobel.ch kann ein Merkblatt angefordert werden, das den Stromverbrauch der verschiedenen Gerätekombinationen aller Provider auflistet.

Verein Solardorf Rehetobel, Walter Züst

Energiewende: Was trage ich bei?

Solardorf Rehetobel

Gestatten Sie, Wendelin und Effi stellen sich vor

Zwei bei uns eher ungewohnte Vornamen; es sind die Namen von Heiligen aus dem Frühmittelalter, wobei Effi die Kurzform von Elfriede ist. Doch was haben sie mit dem Verein Solardorf Rehetobel zu tun?

Der **Energie-Wendelin** wird sich an dieser Stelle im Gmäandsblatt jeweils mit der Energiewende befassen.

«Die Feder»

Die Idee hinter der Rubrik «Die Feder» ist folgende: Jemand aus der Leserschaft greift zur Feder und schreibt einen kleinen Artikel über sich oder über ein Thema, das ihm oder ihr persönlich etwas bedeutet. Am Schluss nennt er oder sie jemanden, an den die Feder weitergereicht wird. Dieser Artikel erscheint dann im nächsten Gmäandsblatt.

Für diese Rubrik gelten ein paar Regeln:

- Umfang des Textes: 1 Spalte (etwa 2500 Zeichen)
- Die Person, an welche die Feder weiter gereicht wird, muss vor Eingabe des Artikels ihr Einverständnis gegeben haben, für das nächste Blatt einen Artikel zu schreiben.

Mit grossem Interesse lese ich jeweils «die Feder». Und schon oft habe ich mir dabei überlegt, was ich persönlich schreiben würde. Etwas über Sport, Politik oder Gesellschaft? Eine persönliche Geschichte? Nach der Anfrage

von Roger Sträuli kam mir schnell die Idee über einen besonderen Aspekt «unseres» Dorfes, welchen ich als Nicht-Einheimischer bisher nicht kannte, zu schreiben:

Einen Grossteil meines bisherigen (Sportler-)Lebens verbrachte ich in einem Verein. In allen meinen bisherigen Vereinen hatten die Mitglieder jeweils ein gemeinsames sportliches Ziel. Man wollte zusammen Meisterschaften gewinnen, träumte vom Kübel-Stemmen oder von (fiktiven) Hymnen. Dies hatte durchaus seinen Reiz und ich möchte die Zeit nicht missen. In einem entscheidenden Punkt unterscheidet sich allerdings «mein» akuteller Sportverein, der SV Rehetobel, von den Bisherigen. Neben den sportlichen Zielen (wie beispielsweise kantonale und nationale Turnfeste) erlebe ich den Sportverein und die einzelnen Mitglieder als verbindendes Element, welches das Dorfleben mitprägt. Noch nie hatte ich bis anhin erlebt, dass ein Verein ausserhalb seiner primären Tätigkeit (in meinem Falle der Sport) mit einer gefühlten Selbstverständlichkeit Aktivitäten organisiert und durchführt und damit einen grossen Beitrag leistet für den Zusammenhalt in der Gemeinde. Dorfskirennen, Fussballturnier und Abendunterhaltung haben mich sofort in ihren Bann gezogen. Nicht zuletzt deshalb, weil ich jeweils den Eindruck gewonnen habe, dass sich das «Dorf» bei solchen Veranstaltungen selber feiert und jeder Beteiligte dies auf seine Weise geniesst. Nicht zu vergessen, dass es ja neben dem Sportverein viele weitere Vereine in der Gemeinde gibt, welche ebenso wertvolle Veranstaltungen und Angebote für das Wohlbefinden für die ganze Bevölkerung durchführen. An dieser Stelle ein grosses Dankeschön an alle Vereinsmeier von Rehetobel. In meinem Falle habt ihr mitgeholfen, dass ich mich im Dorf schnell zurechtgefunden und wohlfühlt habe.

Aus meiner Sicht ist «unsere» Vereinsstruktur eine grosse Qualität des Dorfes und allenfalls gäbe es sogar Möglichkeiten, dies geschickt zu vermarkten☺.

Ich freue mich, die Feder an meine Nachbarin, Lu Rohner, weiterzugeben. Ich bewundere sie, wie sie den Wechsel von China und Hongkong nach Rehetobel meistert – mit ihren Erfahrungen könnte sie allein schon ein ganzes Gmäandsblatt füllen.

Roman Hasler

Zum Rücktritt von Theo Zähler, Hauswart des Gemeindezentrums

Rechtzeitig auf die Adventszeit wurde auf dem Platz beim Gemeindezentrum der grosse, schöne Christbaum errichtet, ganz der Tradition der letzten zwei Jahrzehnte folgend. Nur etwas war anders: der ihn aufrichtete und schmückte, war ein neues Gesicht.

Still, wie er stets wirkte, hat der langjährige, verdiente und allseits beliebte Hauswart des Gemeindezentrums, Theo

Zähler, seinen verantwortungsvollen Posten auf Ende November verlassen. Nach 17 Jahren äusserst gewissen-

hafter Ausübung der vielfältigen Tätigkeit in und ausserhalb des grossen Gebäudekomplexes hat er die Lebensphase des Pensionsalters angetreten.

Seinem neuen Lebensabschnitt wird der Begriff Ruhestand wohl kaum gerecht, denn weiterhin wird er – in der Art des ihm eigenen stillen Wirkens – Mitglied der reformierten Kirchenvorsteherschaft sein, wo er die anspruchsvolle Aufgabe des Kirchenkassiers versieht.

Weiterhin auch wird er Mitglied unserer Blasmusik bleiben, wo er seit vier Jahrzehnten Jungbläsern motivierenden Musikunterricht erteilt.

Die Einwohnerschaft, Vereine, Bürgerinnen und Bürger, nehmen die Gelegenheit wahr, ihm und seiner ihn stets unterstützenden Gattin Marianne für ihre langjährigen treuen Dienste den verdienten, grossen Dank auszusprechen.

Sein Berufsweg war allerdings anders geplant und hatte gut begonnen. Langer Familientradition entsprechend erlernte Theo den Beruf des Bäckers und Konditors, um später die elterliche Bäckerei Zähler, die sich seit Menschengedenken in der schönen Häuserreihe des Dorfteils Hüseren befand, zu übernehmen und weiterzuführen. Als tüchtiger Bäcker und Konditor mit einem respektablen Sortiment an köstlicher Patisserie führte er zusammen mit seiner Gattin Marianne mit sichtlicher Berufsfreude das Geschäft, in das er für dessen Modernisierung in angepasstem Mass investierte.

Die ganze Einwohnerschaft freute sich an dem neuzeitlichen Geschäft der Familie Theo und Marianne Zähler-Züst. Doch bald traten leider jene gesundheitlichen Störungen auf, wie sie vor ihm schon viele Bäckersleute berufsbedingt erleiden und deshalb ihren Beruf aufgeben mussten.

1996 wurde im nachbarlichen Gemeindezentrum die Stelle des Hauswartes frei und öffentlich ausgeschrieben. Dort erhoffte sich Theo Zähler eine Lösung seines Problems. Als der ganzen Dorfbevölkerung bekannter Bewerber war es der Wahlbehörde ein leichtes, sich für Theo Zähler zu entscheiden, und sie sollte es nicht bereuen. Mit grosser Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit übte er seine vielseitigen Tätigkeiten aus, in denen er ein umfassendes Dienen an der Dorfgemeinschaft und deren gutem Funktionieren sah.

Wer immer etwas mit ihm zu tun hatte oder von ihm etwas wollte, stand einem Menschen gegenüber, von dem spontan, jedoch in vornehmer Zurückhaltung wohlwollendes Entgegenkommen zu spüren war.

Das dankten ihm nicht nur alle Dorfvereine und übrigen einheimischen Benützer der Räume, sondern auch die vielen Armeeinghörigen, Soldaten wie Offiziere, die wiederholt in den Zivilschutzräumen ihre Wiederholungskurse verbrachten, und in Theo Zähler als Quartiermeister von Rehetobel einen wunderbaren Gastgeber fanden.

Ordinäres Jammern und Schimpfen waren niemals sein Stil, auch dann nicht, wenn er gelegentlich mit Umständen konfrontiert wurde, die man in unsern Tagen mit dem anglizistischen Begriff Littering belegt und damit zu beschönigen versucht.

Der grosse Dank der Öffentlichkeit, verbunden mit den besten Wünschen, ist ihm und seiner Gattin gewiss.

Arthur Sturzenegger

Evangelisch-reformierte Kirchgemeinde

Pfrn. Beatrix Jessberger
Holderenstrasse 4
Telefon 071 877 14 57

Liebe Rehetoblerinnen
Liebe Rehetobler

Für den Monat **Februar** laden wir Sie zu folgenden Veranstaltungen herzlich ein:

Gottesdienste

- 2. Feb.** Sie sind herzlich eingeladen, den Gottesdienst in einer Nachbargemeinde zu besuchen, z.B. um 09.30 Uhr in Heiden
- 9. Feb. 09.45 Uhr** **Predigtgottesdienst** mit Christine Gentina, Seelsorgerin, Rorschach, Orgel: Werner Graf
- 16. Feb.** Sie sind herzlich eingeladen, den Gottesdienst in einer Nachbargemeinde zu besuchen, z.B. um 09.30 Uhr in Heiden
- 23. Feb. 09.45 Uhr** **Predigtgottesdienst** mit Christine Gentina, Seelsorgerin, Rorschach, musikalisch gestaltet vom Bläserquartett der MG Rehetobel

Fiire mit de Chliine

Samstag, 22. Februar um 10.00 Uhr in der evang.-ref. Kirche

Flüügäpizl

Alle Kinder (0 - ca. 4 Jahre) mit ihren Eltern sind herzlich zum Treffpunkt Flüügäpizl eingeladen. Das nächste Treffen findet am **Mittwoch, 5. Februar um 15.30 Uhr** statt. Ort: Spielgruppe (Holderenstrasse 24 a)

Extra-Flüügäpizl

Montag, 17. Februar um 09.30 Uhr in der Spielgruppe oder auf dem Spielplatz

Bibelstunden in den Altersheimen

Mittwoch, 19. Februar, 15.00 Uhr im Altersheim Krone mit Christine Gentina, Seelsorgerin, Rorschach
Änderungen bleiben vorbehalten!

Pfarramtliche Stellvertretung von Pfrn. Beatrix Jessberger

Pfrn. Beatrix Jessberger wird vom 24. Januar - 7. März vertreten durch:

24.01. – 02.02.

Richard Bloomfield, Pfr. i. R., Wienacht (Tel. 071 891 12 15)

03.02. – 07.03.

Christine Gentina, Seelsorgerin, Rorschach (Tel. 071 841 49 60)

Für Behördenfragen steht Ihnen Sekretärin Corinne Ruch zur Verfügung
(Mittwochvormittag unter Tel. 071 870 08 24, E-Mail: kirche.rehetobel@bluewin.ch)

Danke, liebe Heidi!

Was sie vor längerer Zeit bereits angekündigt hat, ist nun leider eingetroffen: Heidi Steiner zieht sich aus der Kinderkirche (KIK) zurück! Sie hat das Team jahrelang umsichtig geleitet und unzählige Frühlings- und Weihnachtsblöcke vorbereitet, mitgestaltet und zusammen mit vielen motivierten Kindern wunderschöne Aufführungen in unserer Kirche durchgeführt. Wir danken Heidi herzlich für ihr grosses Engagement für die KIK. Ihre positive und unkomplizierte Art und ihre guten Ideen werden wir alle sehr vermissen. Glücklicherweise dürfen wir beim «Fiire mit de Chliine» weiterhin auf ihre Unterstützung zählen und auch in der Landeskirche wird sie als wertvolles Mitglied in der «Kommission Kinder und Jugendliche in der Kirche» sehr geschätzt. Wir entlassen Heidi ungern in die KIK-freie Zeit, wünschen ihr aber von Herzen alles Gute für die Zukunft.

Wer hat Lust im KIK-Team mitzuhelfen?

Gesucht für die Kinderkirche der evang.-ref. Kirche Rehetobel: Personen, welche mit Kindern ab dem Kindergartenalter in verschiedensten Formen das kirchliche Leben entdecken möchten.

Jeweils im Frühling und im Advent findet ein KIK-Block statt, welcher aus 4 bis 5 Samstag-Vormittagen und meistens einem Sonntags- oder Weihnachtsgottesdienst besteht.

Brigitte Bruderer und Marlene Solenthaler freuen sich auf ein neues Team-Mitglied und stehen für Auskünfte gerne zur Verfügung.

Für weitere Infos wenden Sie sich bitte an die Kirchenvorsteherschaft – Barbara Nef beantwortet gerne Ihre Fragen: (Tel. 071 877 19 61 oder bw.nef@bluewin.ch).

Studienurlaub für Pfarrerin Beatrix Jessberger

Sehr geehrte Mitglieder der evangelisch-reformierten Kirchgemeinde,

Unsere Pfarrerin arbeitet nun bereits seit 10 Jahren in der Kirche in Rehetobel. Damit steht ihr, gemäss Art. 11 c der Kirchenordnung der evangelisch-reformierten Landeskirche beider Appenzell, wie jedem Pfarrer und jeder Pfarrerin der Landeskirche, ein viermonatiger Studienurlaub zu. Sie wird diese Zeit nutzen, um ihre Konfirmandenarbeit aufzuarbeiten und ihre Erfahrungen anderen Berufskolleginnen und -kollegen zugänglich zu machen. Ausserdem wird sie sich durch Besuche anderer Kirchgemeinden für ihre Arbeit inspirieren lassen und ihre 10-jährige Erfahrung in Rehetobel reflektieren.

Beatrix Jessberger wird ihren Studienurlaub in der Zeit vom 1. Juli bis 31. Oktober nehmen. Daran wird sie 4 Wochen ihres Jahresurlaubs anhängen. Konkret heisst das, dass sie am 1. Advent ihre Arbeit wieder aufnimmt.

Vertreten wird sie in diesem Zeitraum hauptsächlich von Pfm. Dorothee Dettmers Frey aus Herisau, Tel. 071 351 24 30, E-Mail: frey-dettmers@bluewin.ch

Wir wünschen unserer Pfarrerin einen kreativen und anregenden Studienurlaub und freuen uns darauf, sie voller Elan und Kreativität wieder in unserer Kirchgemeinde zur Advents- und Weihnachtszeit begrüßen zu dürfen.

Peter Bischoff

Präsident der ev.-ref. Kirchenvorsteherschaft

Weihnachtsfeier der Kinderkirche

Wenn das erste Türchen am Adventskalender geöffnet werden kann, wenn es nach Weihnachtsgebäck riecht, wenn Kerzenlicht Wärme und Geborgenheit verbreitet, wenn Kinder am Samstagvormittag Zeit mit Singen, Basteln und dem Theaterspielen einer Geschichte verbringen, dann ist Weihnachten nicht mehr weit.

Dieses Jahr waren die Kinder als Engel der himmlischen Engelsschule im Mittelpunkt der Weihnachtsfeier. Frau Gabriel, die Lehrerin der Schule, hatte eine Lektion Weihnachtsgeschichte vorbereitet. Aufmerksam und mit viel Interesse folgten die Engelskinder den Erzählungen von Frau Gabriel. Ganz besondere Zeitferrohre machten die Schulstunde spannend und liessen die Engelskinder in die Vergangenheit blicken. Auf der Erde fand ein Gespräch zwischen Kaiser Augustus und seiner mit Gold und Edelsteinen verwöhnten Frau Diamantia statt. Nachdem Kaiser Augustus eine Volkszählung angeordnet hatte, konnten die Engelskinder beobachten, wie sich Maria und Joseph auf den Weg nach Bethlehem machten. Auch die Unterkunft im amseligen Stall war durch die Zeitferrohre zu sehen, sowie die drei Könige aus dem Morgenland auf der Suche nach einem ganz besonderen Stern. Schliesslich konnten die Engelskinder auch die Hirten auf dem Feld, die von einem Engel die frohe Botschaft der Geburt von Jesus vernahmen, beobachten. Eine Engelsschülerin erkannte in diesem Engel sogar Frau Gabriel wieder. Damals war sie allerdings noch jünger und trug keine Brille.

Am Schluss der Schulstunde versammelten sich alle Kinder um die Krippe: die Engelsschar, Maria und Joseph mit dem Jesuskind, die Hirten und die Könige und boten den Men-

schen in der Kirche ein wunderschönes, friedliches und herzerwärmendes Bild.

Ein herzliches Dankeschön allen Mitwirkenden, sowie Pfarrerin Beatrix Jessberger für die Umrahmung des Weihnachtsspiels und Jonas, Werner und Vreni Graf für die Unterstützung und die musikalische Bereicherung.

das KIK-Team

Daten Fiire mit de Chliine im 2014

(jeweils um 10.00 Uhr)

Samstag, 22. Februar 2014 in der evang.-ref. Kirche
 Samstag, 26. April 2014 in der der evang.-ref. Kirche
 Samstag, 21. Juni 2014 in der in der evang.-ref. Kirche
 Samstag, 13. September 2014 in der katholischen Kirche
 Samstag, 25. Oktober 2014 in der katholischen Kirche
 Samstag, 13. Dezember 2014 in der katholischen Kirche

Anmeldeschluss Ende Februar für die ökumenische Senioren-Ferienwoche in Locarno vom 25. Mai – 30. Mai 2014.

Preis im Doppelzimmer Fr. 870.– pro Person inkl. Halbpension, Hin- und Rückreise mit dem Car sowie tägliche, freiwillige Ausflüge.

Für Auskünfte stehen Ihnen gerne zur Verfügung:

Jeanette Paganini Tel. 071 877 15 19 oder

Elisabeth Gröli Tel. 071 877 20 07

Wir würden uns freuen, wenn Sie auch mitkommen könnten.

Die Sternsinger waren unterwegs!

Dieses Jahr haben sich eine erfreuliche Anzahl Kinder und Helferinnen bereit erklärt beim Sternsingen mit zu helfen. Am Samstag trafen wir uns zu einem Imbiss. Die Lieder und Texte hatten die Jugendlichen schon im Vorfeld im Religionsunterricht und zu Hause vorbereitet.

Nach dem Aussendungssegens im Gottesdienst sind wir in 2 Gruppen im Dorf von Haus zu Haus. Am Sonntag

waren ebenfalls zwei Gruppen unterwegs, die am Schluss noch den Bewohnern des Altersheims Krone den Segen gebracht haben. Erfreulich, dass wir dieses Jahr bei allen, die es gerne wünschen vorbei gehen konnten.

Der Besuch der Sternsinger und ihr Hausseggen werden meist sehr freundlich entgegengenommen.

Für das Projekt in Malawi konnten wir den schönen Betrag von Fr. 1280.- überweisen. An dieser Stelle möchten wir nochmals allen Helferinnen und den Kindern danken, die zu diesem tollen Ergebnis beigetragen haben.

Elisabeth Gröli/ Barbara Nef

Gottesdienstzeiten und Veranstaltungen:

Samstag, 1. Februar, 17.30 Uhr
Eucharistiefeier

Mittwoch, 05. Februar, 19.30 Uhr
Ökumenischer Vortrag im kath. Pfarreizentrum Heiden
Der historisch-kritische Zugang (Pfarrer Koni Bruderer)

Samstag, 8. Februar, 17.30 Uhr
Familiengottesdienst mit Taufgelübde Erneuerung der Erstkommunikanten

Mittwoch, 12. Februar, 15.30 Uhr
15.30 Uhr Gottesdienst im Altersheim Krone

Samstag, 15. Februar, 17.30 Uhr
Eucharistiefeier

Mittwoch, 19. Februar, 19.30 Uhr
Ökumenischer Vortrag im kath. Pfarreizentrum Heiden
Bibelwissenschaft im Dialog mit den Geisteswissenschaftlichen (Pfarrerleiter Albert Kappenthuler)

Samstag, 22. Februar, 17.30 Uhr
Eucharistiefeier

Dienstag, 25. Februar, 20.00 Uhr
Meditatives Kreistanden im kath. Pfarreizentrum Heiden
mit Ruth Stöckli

Samstag, 1. März, 17.30 Uhr
Eucharistiefeier

Voranzeigen:

Samstag, 8. März, 17.30 Uhr
Wortgottesdienst mit Heinz Gröli und Michel Kuster

Samstag, 5. April, 18.30 Uhr
Ordentliche Kirchgemeindeversammlung

Sonntag, 13. April, April 10.00 Uhr
Öffentliches Ja der Rechtobler Firmjünglichen in der kath. Kirche Speicher

Firmweg

Am **Montag 17. Februar 2014 um 19.40 Uhr** findet der nächste Gruppenabend statt. Wir möchten einen ersten Einblick in das Leben und Wirken des heiligen Franz von Assisi geben.

Ein weiterer Gruppenabend findet am **Mittwoch 5. März um 19.40 Uhr** statt. Wir überlegen uns: «Warum lasse ich mich firmen?»

Zum Vormerken!

Am **13. April um 10.00 Uhr** feiern wir im Sonntagsgottesdienst in Speicher den Palmsonntag. Die Firmjünglichen werden öffentlich Ja sagen. Das heisst sie erklären was in ihrem Leben wichtig ist und warum sie auf dem Firmweg sind. Zu diesem Gottesdienst sind alle Interessierten herzlich eingeladen.

Vreni Kuster-Rüegg

Kommunionweg 2014

Am 4. Mai empfangen in Rehetobel 15 Kinder der 3. und 4. Klasse zum ersten Mal die heilige Kommunion. Zusammen mit dem Pfarreileiter Albert Kappenthuler und der Katechetin, Lucia Letko, bereiten sich die Kinder während des Kommunionwegs auf diesen Festtag vor.

Wir werden untereinander ein Beziehungsnetz knüpfen und so auch die Beziehung zu Jesus vertiefen.

Der Kommunionweg beginnt mit der Erneuerung des Taufversprechens am 8. Februar im Abendgottesdienst in Rehetobel um 17.30 h. Alle Pfarreiangehörigen sind eingeladen, die Erstkommunikanten auf ihrem Glaubensweg im Gebet zu unterstützen.

Albert Kappenthuler

Rückblick Rorategottesdienst

Gestaltet von der 3. Klasse

Der Rorategottesdienst, fand dieses Mal am 3. Dezember 2013 in Rehetobel statt. Trotz der frühen Morgenstunde (6:30!) wurde der Gottesdienst durch die grosse Anzahl der Kinder und erwachsenen Teilnehmer bereichert.

Die Kinder der 3. Klasse haben mit der Impulsgeschichte «4 Kerzen am Adventkranz» in die Vorweihnachtszeit eingestimmt und mit Fürbitten den Gottesdienst gestaltet.

Anschliessend gab es eine gemütliche Einkehr in der Pfarreistube mit dazugehörigem Zmorge als Stärkung für den (Schul-) Tag. Im Anschluss machten sich die Kinder auf den Weg zur Schule.

Vorschau Taufgelübdeerneuerung am 8.2.14

Am **Samstag 8. 2. 2014 findet um 17.30 Uhr** in Rehetobel die Taufgelübdeerneuerung in der katholischen Kirche statt.

An diesem Abend erinnern sich die Kinder der Kommuniongruppe Rehetobel (3. und 4. Klasse) zusammen mit ihren Eltern an die Taufe und erneuern ihr Taufversprechen, in dem sie sich für das Gute und den Glauben in ihrem Leben entscheiden.

An diesem Abend beginnt für die Kommuniongruppe auch offiziell die Vorbereitungszeit für die Erstkommunion am 4. Mai 2014. Weitere Informationen zu den Anlässen während der Vorbereitungszeit folgen im nächsten Gemeindsblatt.

Lucia Letko

Schule Rehetobel

Informationen

Gute Beurteilung unserer Schule!

Alle vier Jahre werden unsere Ausserrhoder Schulen extern evaluiert. Dies ist ein Teil des Qualitäts-Konzeptes unserer Bildungsdirektion, welche den Auftrag an erfahrene Fachpersonen vergibt. Unsere Schule war die Erste, die für den zweiten Zyklus ausgewählt wurde.

Egon Fischer

Paul Gehrig

Im letzten November war es wieder so weit: An drei Tagen erhielten unsere Kinder und Lehrpersonen Besuch von zwei «Evaluatoren», von den Kindern wegen der Fremdheit dieses Namens auch «Gladiatoren» genannt. Vorgängig wurden Eltern, Lehrpersonen, Kinder (3. bis 6. Klasse), Schulkommission und Schulleitung in einem Fragebogen aufgefordert, diverse Fragen zur Schulqualität und zum Erleben der Kinder zu beantworten. Die Schulleiterin musste ein Dossier bezüglich der Sicherung der Schulqualität einreichen, und Kinder (3. bis 6. Klasse), Lehrpersonen, Schulleitung und Schulkommission kamen in den Genuss einer längeren Befragung.

Am 7. Januar haben die Experten sowie der Qualitätsbeauftragte der Schulen AR Stefan Chiozza die Schulverantwortlichen (Schulleiterin, Lehrerschaft und Schulkommission) informiert. Erfreuliches Gesamtergebnis: Rehetobel hat eine Schule mit hoher Qualität, die aus Sicht aller Beteiligten gute bis überdurchschnittlich gute «Noten» erhalten hat.

Hier einige Auszüge aus den Berichten des Evaluationssteams:

Gutes Arbeitsklima: Bei unseren Unterrichtsbesuchen wurden die Ergebnisse der schriftlichen Befragung bestätigt. Die Lehrpersonen gingen mit sehr viel Einfühlungsvermögen auf die Anliegen der Lernenden ein.

Zum Teil hatten auch humorvolle Bemerkungen von Lehrperson wie auch von Lernenden Platz, ohne dass dabei der Unterrichtsverlauf gestört wurde. Wir trafen durchwegs eine entspannte, lernförderliche Atmosphäre an. Lehrpersonen und Lernende begegneten einander freundlich und wir konnten keine abschätzigen Bemerkungen wahrnehmen, auch zwischen den Lernenden nicht. Im Gegenteil, während Phasen von Partner- oder Gruppenarbeit gingen die Lernenden sorgsam miteinander um und verstanden es, aufeinander einzugehen.

Klarer und spannender Unterricht: Der Unterricht zeichnet sich durch eine gute Klassenführung aus: Die Lehrpersonen verhalten sich vorbildlich, führen klar, behaltenden Überblick über das Klassengeschehen, agieren bei Störungen angemessen und nutzen die Unterrichtszeit effektiv. ... Die Lehrpersonen gestalten einen gut strukturierten, abwechslungsreichen und anregenden Unterricht. Sie achten angemessen auf eine möglichst gute Verarbeitungstiefe bei den individuellen Lernprozessen.

Wertschätzung: Die Lehrpersonen orientieren ihr pädagogisches Handeln an einer gemeinsamen fördernden und unterstützenden Haltung. Diese ist geprägt von hoher Wertschätzung, Respekt und Freundlichkeit.

Rechtobler «Spezialitäten» der altersdurchmischten Projektarbeit: Die beiden Gefässe für Altersdurchmisches Lernen «f.r.e.i.» und «phänomenal» geniessen bei Erziehungsberechtigten und Lernenden eine sehr hohe Akzeptanz.

Gutes Teamwork: Schulleitung und Lehrerschaft gestalten die personelle Führung so, dass Mitwirkung, Qualifizierung, Unterstützung und Mitarbeiterbeurteilung gewährleistet sind. Es stützt sich stark auf die beteiligten Personen und ihre Ressourcen ab. ... Die Schulischen Heilpädagoginnen leisten einen wichtigen Beitrag für die individuelle Förderung der Lernenden.

Antworten von Eltern in den Fragebögen:

- Ich finde es super, dass die Kinder lernen, in verschiedenen Altersgruppen miteinander zu arbeiten und sich frei für ein Thema entscheiden können.
- Insgesamt super Schule, innovative und motivierende Förderung der Kinder. Wir sind sehr zufrieden. Besonders die Klassenlehrperson motiviert die Kinder sehr und ist sehr bemüht, ein gutes Klassenkollektiv zu entwickeln. Das projektbezogene und gegenseitig unterstützende Arbeiten ist sehr «lebensnah».
- Die Lehrer und SL sind zusammen ein sehr gutes Team!! Es herrscht ein super Klima in der Schule! Die Kinder gehen sehr gerne, sie haben Ruhe zum Lernen und auch Spass daran.

Entwicklungshinweise

Als Anregung für die weitere Entwicklung wurde der Schule allgemein empfohlen

- die gute Schulqualität, bzw. die Werte und Qualitätsziele welche tragenden Elemente sind, vermehrt schriftlich zu dokumentieren und so zu sichern.
- bei den Kindern noch mehr Feedback zu ausgewählten Aspekten des Unterrichts einzuholen und Lernziele

zur Unterstützung und Orientierung im Lernprozess vermehrt bewusst zu machen.

- Selbstevaluation an der Schule zu etablieren.
- Diese Empfehlungen sind auf einem hohen Niveau angesiedelt, was uns freut.

«Im Zentrum steht das Kind»

Dieser Satz steht nicht nur im Leitbild der Schule Rehetobel, er wird nach Ansicht der Evaluatoren wie aller Beteiligten auch gelebt. Dafür danke ich als Vertreter der Schulkommission allen Verantwortlichen herzlich. Vorerst danke ich unserer Schulleiterin Maria Etter, die es immer wieder versteht, die Lehrer und Lehrerinnen in ihrer spontan vorhandenen Motivation zu unterstützen und diese nicht zu bremsen. Wenn nötig, steht sie ihnen aber tatkräftig bei. Des Weiteren haben sämtliche Lehrerinnen und Lehrer samt Kindergärtnerinnen und schulischen Heilpädagoginnen ein ehrliches Lob und grossen Dank verdient. Es ist eine Freude, eine solch gute Schule als Schulkommission begleiten zu dürfen! – Und: Die Schule ist mit Bestimmtheit – neben der sonnigen Lage und anderem – ein Standortvorteil unserer Gemeinde.

*Peter Bischoff
Gemeinderat und Präsident der Schulkommission*

Die altersdurchmischte Mittelstufengruppe «Mittelalter» stösst auf die guten Resultate der Evaluation mit (alkoholfreiem!) Bier an.

Erziehung

Weihnachtsatelier Mittelstufe: Kerzenziehen im Waldheim Soldanella

Im Dezember führten wir im Rahmen des «phänomenal» wieder unsere Weihnachtsateliers durch. Zwei Gruppen durften im Waldheim, für jeweils zwei Lektionen am Montagmorgen, ihrer Kreativität freien Lauf lassen. In der ehemaligen Waschküche wurden wir von Frau Anna Matter und einigen Bewohnern liebevoll unterstützt beim Kerzenziehen. Es machte den Kindern, wie auch den Bewohnern, grossen Spass. Durch verschiedenste Techniken und Ideen entstand eine grosse Palette an wunderschönen Kerzen.

Wir von der Mittelstufe Rehetobel danken für die Bemühungen und die schönen gemeinsamen Stunden. Vielen Dank

Mittelstufe Rehetobel

Rechtobler Gmäändsblatt

Kinder

Rund um die Welt

Bei unserer Reise rund um die Welt sind wir im hohen Norden angelangt:

Namio der Schlittenhund
 Samuel ist zu uns in die Schule gekommen und hat uns viel über den Namio erzählt. Namio ist kein Schlittenhund aber er geht fast immer mit Samuel in Norden raus. Namio ist fast zu hinters hinten bei den Schlittenhunden. Samuel ist ein mal von Schlitten runter gefallen und dann hat er Gebkute t. und dann hat er seine Freundin angerufen weil er hilfe braucht. und die Schlittenhunde sind weg gewesen und die Freundin hat gesucht und gesucht und dann hat sie Samuel bei einem Baum gefunden.

RENTIER
 BÖR
 SOMER

Die Schlittenhunde
 Der Namio kan rechnen.
 Der Samuel war einmal auf eisbär jagt. Plötzlich machten die schlitten hunde eine folkurfe und samuel flog runter. und samuel schlag seinen kopf an und er blutete die hunde ranzen weiter bis zum lager dort wartete seine freundin schon auf ihn und sie get insuchen.

In Lapplan gibteses Rentir Adler Schneehas. Die Leut heissen Samen. Die Leute tuhen Stro in die Schuhe. Die Leute in Lappland züchten Rentire. Si zügeln wann es Winter wirt um. Im Lappland ist es im Somen lister es immer hel und auch in der nacht.

...und zum Schluss

Englisch 6. Klasse

Odd one out – which word doesn't belong?
 Catastrophes:
 fire earthquake wedding storm accident
 Wir haben schallend gelacht, nachdem dem Schreiberling bewusst geworden war, was 'wedding' heisst.
 Esther Sonderegger

SEKUNDARSCHULE

Einladung zum «ineluege» am Dienstag 25. Februar 2014

Tagesprogramm

07.40 - 12.00	Unterricht nach Stundenplan
10.15 - 11.00	Kaffee & Kuchen
12.00 - 13.00	Mittagessen, gekocht durch Lernende (Anmeldung)
12.45 - 13.50	Sportunterricht

Abendprogramm

18.30 - 19.10	1. Mitmach-Lektion
19.20 - 20.00	2. Mitmach-Lektion
20.15 - 21.30	Kaffee & Kuchen in der Arche Gespräche mit Schulleitung und Lehrpersonen

Wir freuen uns auf Ihren Besuch
Schulleitung und Lehrpersonen
schulleitung.sek@kst.ch

Dinner around the world

Zehn Lernende des Freifachs «Cooking Class» verwöhnten am Montagabend eine dreissigköpfige Gästeschar mit einer kulinarischen Weltreise.

Die Lernenden planten das Projekt selbständig. Zu den Vorarbeiten gehörten ein Motto finden, Menü planen, ausprobieren, Einkaufsliste erstellen, Tischdekoration herstellen, Material zusammen suchen, Inventar organisieren, Getränke bestellen, Einladungen schreiben, servieren üben und die Jobs untereinander verteilen.

Es gab eine Kochgruppe, eine Administrationsgruppe und eine Dekorationsgruppe, die auch für den Service zuständig war. Jede Crew arbeitete an vier Nachmittagen autonom an ihrem Teil des Projektes. So waren alle gleichermassen für das Gelingen des Anlasses verantwortlich.

Das Resultat liess sich zeigen: die Tische waren mottogerecht mit Flaggen, Bildern und Gegenständen aus fünf Ländern geschmückt, dazu wurden fünf Gänge mit entsprechenden fremdländischen Gerichten serviert und das Servicepersonal servierte ebenfalls passend zum Motto gekleidet die Gerichte und Getränke. Die Gäste wurden zweisprachig

und musikalisch zum kulinarischen Anlass begrüsst. Am Schluss erteten die Beteiligten einen grossen Applaus. Müde, aber zufrieden durfte die Gruppe spätabends auf einen gelungenen Anlass zurückblicken.

Gruppenprojekt: Üben, was in der Lehre gefragt ist

Organisation eines Schulfestes, Jungle Island, Zeppelin oder Hot Pot – so einige Titel der Gruppenprojekte der 3. Sek, welche voller Stolz den Mitschülerinnen und Mitschülern an drei Halbtagen präsentiert wurden.

Während acht Wochen hatten klassenübergreifende und nach Interesse gebildete Dreier- und Viergruppen Zeit, ein Projekt auf die Beine zu stellen, eine Dokumentation zu schreiben und das Produkt zu präsentieren. Bei diesen Arbeiten steht das selbstständige und eigenverantwortliche Lernen und Arbeiten sowie die Teamfähigkeit im Zentrum. Die Suche nach einem geeigneten Thema, welches von mehreren Lehrpersonen abgesegnet werden musste, war eine Herausforderung wie auch die Beschreibung und Begründung für die Themenwahl. Da die von der Schule zur Verfügung gestellten drei Lektionen meist nicht ausreichten, musste am Mittwochnachmittag oder sogar an Wochenenden Zeit für die Arbeit investiert werden. Es hat sich gelohnt.

Die Ergebnisse dieser Gruppenprojekte erstaunten nicht nur die Mitschüler, auch die Lehrpersonen zollten den Arbeiten grossen Respekt. In der letzten Woche dieses Semesters erfolgt der Startschuss zur Abschlussarbeit. Dieses Projekt wird als Einzelarbeit durchgeführt. Die Ergebnisse der Gruppenarbeiten lassen spannende Arbeiten erwarten.

Präsentation des selbstentworfenen Spieles «Jungle island»

Hot Pot – Bericht von Nicolas Steiner, 3sb

Daniel Büchler, Joe Frick und ich haben aus einem alten Leimfass und einem gebrauchten Ofen einen Hot Pot gebaut. Das Leimfass wurde mit Holz verkleidet, der Ofen revidiert und anschliessend haben wir mit Rohren und einer Zirkulationspumpe den Hot Pot und den Ofen verbunden. Das Wasser kommt aus dem Pot und wird im Ofen erwärmt und fliesst danach wieder zurück in den Pot. So kann man auch bei kühlen Aussentemperaturen das warme Wasser im Pot geniessen.

Gelungenes:

Es ist uns gelungen ein gutes Projekt zu realisieren. Unsere Erwartungen an das Schlussresultat haben wir übertroffen

und sind sehr glücklich darüber. Wir hatten ein tolles Team und so fiel uns die Arbeit leichter. Mir gefiel ausserdem die Unterstützung von vielen Helfern, dank derer wir unseren Hot Pot sehr gut konstruieren konnten.

Misslungenes:

Da wir mit diesem Thema Neuland betreten haben, fiel es uns schwer einen richtigen Plan des Gegenstandes zu machen. Wir wollten den Pot zuerst rund bauen, was aber ein bisschen zu schwer war. Als wir fast fertig waren hatten wir Probleme mit der Zirkulationspumpe, doch wir bewältigten auch diese Hürde.

Gelerntes:

Wir haben gelernt, dass das Arbeiten im Team nicht immer leicht ist und dass wir uns manchmal im Weg standen. Wir gewöhnten uns aber daran. Zudem haben wir herausgefunden, dass ein so grosses Projekt auch immer eine Preisfrage ist. Wir hatten aber auch Glück, dass wir zahlreiche Sponsoren gefunden haben. Wir bedanken uns ganz herzlich bei Ihnen!

Änderungen beim nächsten Mal:

Wir würden versuchen früher fertig zu sein, damit wir bei Pannen am Schluss nicht in einen Stress kommen. Ausserdem konnten wir uns nicht immer so leicht treffen, weil wir mit dem Mofa im Winter nicht so gut fahren konnten.

Hollywood in Trogen

Speziell für die Sekundarschule TWR wurden Lea, Sandra und Vanessa von Hollywood nach Trogen eingeflogen. Dort haben sie sich als Multitalente im Filmbusiness erwiesen und einen Horrorfilm von der ersten Idee bis zur Welturaufführung verwirklicht. Die drei haben sich uns für ein Interview zur Verfügung gestellt.

Wie seid ihr mit eurem ersten Film zufrieden?

Wir sind überrascht, wie gut er uns gelungen ist. Wir sind sehr zufrieden mit unserem 25minütigen Film. Zum Inhalt des Films: An einem Mädchenabend verschwindet plötzlich eines der drei Mädchen. Als die Verschwundene wieder gefunden wird, spielen sich in ihrem Alltag merkwürdige Dinge ab. Die drei Freundinnen kämpfen dagegen an und besiegen letztlich den bösen «Fluch.»

Wie seid ihr auf die Idee gekommen, einen Horrorfilm zu drehen?

Wir schauen sehr gerne Horrorfilme und waren überzeugt, dass uns das gelingen wird.

Welche Arbeiten haben euch am besten gefallen?

Das Filmen hat uns am meisten Spass gemacht. Wir konnten uns in unserer Rolle ausleben. Es war toll, passende Musik, Effekte und Drehorte auszuwählen.

Womit hattet ihr am meisten Schwierigkeiten?

Am Anfang hatten wir recht lange beim Schneiden und Überarbeiten, beim Einbau der Musik und der Effekte. Am Schluss ging es dann ganz leicht. Zu kämpfen hatten wir mit der Tonqualität, da wir kein Aussenmikrofon hatten. Ausserdem war es nicht einfach die Emotionen, die in den einzelnen Szenen erforderlich waren, zu spielen.

Welche anderen Arbeiten gab es?

Drehbuch schreiben und überarbeiten, Stylen, Drehorte einrichten, Zeit planen, Personen kontaktieren, DVD-Cover gestalten, DVD brennen.

Was habt ihr bei eurem Projekt gelernt?

Absprachen und Ehrlichkeit in der Gruppe sind sehr wichtig. Alle müssen ihre Ideen einbringen können, damit alle hinter dem Projekt stehen. Manchmal erfordert das auch Kompromisse. Das Schneiden und Bearbeiten braucht sehr, sehr, sehr lange. Wir hätten mit dem Filmen früher beginnen sollen. Die Zeiteinteilung muss sehr gut geplant werden.

Wie viel Zeit habt ihr ausserhalb der offiziellen Lektionen eingebaut?

Sehr viel Zeit, mindestens 40 Stunden. Es hat sich für uns aber wirklich gelohnt.

Gibt es für euch eine Zukunft im Filmbusiness?

Eher nicht, auch wenn es cool wäre.

Stellvertretung in der 1. Sek

Aufgrund des Mutterschaftsurlaubes von Nathalie Carrier wird im 2. Semester des aktuellen Schuljahres Harris Kara die Klassen 1b und 1c in den sprachlichen Fächern unterrichten. Die Schulleitung heisst Herrn Kara herzlich willkommen und wünscht ihm eine erfolgreiche Tätigkeit an unserer Schule.

«Nach meiner Ausbildung zum Sekundarlehrer an der PH St. Gallen folgte eine mehrjährige Lehrtätigkeit am Berufsvorbereitungsjahr in St. Gallen. Danach unternahm ich einen ‚Ausflug‘ in die Selbständigkeit und erteilte Tennisunterricht für Kinder, Jugendliche und Erwachsene jeden Alters in den Kantonen St. Gallen, Appenzell Ausserrhoden und Graubünden und organisierte Tennisturniere aller Art. Nach dieser sowohl körperlich als auch geistig intensiven Tätigkeit folgte ein Abstecher nach Südostasien, wo ich als Deutsch-, Französisch-, Englisch-, Latein-, Italienisch- und Tennislehrer an einer internationalen Schule in der laotischen Hauptstadt Vientiane amtierte. Ich unterrichtete dabei alle Schulstufen, von Vorschülern bis Abiturienten. Diese Zeit war wohl die lehrreichste meines Lebens! Nach meiner Rückkehr freue ich mich nun sehr auf die neue Herausforderung an der Sekundarschule in Trogen und hoffe, es meinem Grossvater gleich tun zu können, der vor langer Zeit an hiesiger Kantonsschule unterrichtete und u.a. meine Mutter und meine beiden Tanten zu seinen Schülerinnen zählen durfte.»

Harris Kara, St. Gallen

**Programm
im Februar**

Sa	1.2.	17:15	Die schwarzen Brüder
Sa*	1.2.	20:15	Der Medicus
So	2.2.	15:00	Belle et Sébastien
So	2.2.	19:15	Inside Llewyn Davis – Eine Katzenmusik
Di*	4.2.	14:15	Kinomol: Es Lebe die WG
Di	4.2.	20:15	Kama Shadub
Fr*	7.2.	20:15	All is lost
Sa	8.2.	17:15	Säntis – unterwegs mit Franz Hohler
Sa*	8.2.	20:15	Inside Llewyn Davis – Eine Katzenmusik
So	9.2.	15:00	Dinosaurier – Im Reich der Giganten
So	9.2.	19:15	Z'Alp
Di	11.2.	20:15	Akte Grüniger
Mi*	12.2.	20:15	Cinéclub: The Human Resources Manager
Fr	14.2.	18:30	Sprachencafé Italienisch Anmeldung 079 678 09 81
Fr*	14.2.	20:15	Die schwarzen Brüder
Sa	15.2.	17:15	Kama Shadub
Sa*	15.2.	20:15	All is lost
So	16.2.	15:00	Fünf Freunde 3
So	16.2.	19:15	Säntis – unterwegs mit Franz Hohler
Di*	18.2.	14:15	Kinomol: Hiver Nomade
Di	18.2.	20:15	Inside Llewyn Davis – Eine Katzenmusik
Do	20.2.	20:15	Special: Die Weber Originalfassung, Friedrich Zelnik, 1926 mit Live Vertonung
Fr*	21.2.	20:15	Der Medicus
Sa	22.2.	17:15	On the Way to School
Sa*	22.2.	20:15	Der Goalie bin ig
So	23.2.	15:00	Dinosaurier – Im Reich der Giganten
So	23.2.	19:15	Der Medicus
Di	25.2.	18:30	Sprachencafé: Englisch Anmeldung 079 678 09 81
Di	25.2.	20:15	Der Goalie bin ig
Fr*	28.2.	20:15	All is lost

* Rosenbar ab 19:00 offen

www.kino-heiden.ch

Internationaler Frauentag

Der 8. März ist schon seit mehr als 100 Jahren der Internationale Frauentag. An diesem Tag soll die Idee für die Rechte der Frauen vor allem auf Gleichstellung in Erinnerung gerufen werden. Darum feiern wir am Samstag 8. März in der Genossenschaft Linde in Heiden und geniessen einen spannenden Frauenabend.

Um 18.00 Uhr steht ein Griechisches-Buffer bereit (Reservation 071 898 34 00). Ab 20.00 Uhr startet das Abendprogramm mit den 2-Minuten – Präsentationen. Wir freuen uns auf: Frau Edith Beeler (Kantonsratspräsidentin), Silvia Heuberger, Beatrice Bossart, Daniela Gensch, Ilona Züst, Simone Gasser und die Landfrauen Heiden.

Frauen, die ebenfalls eine 2-Minuten-Präsentation vortragen möchten, dürfen sich gerne bei Sandra Gloor (071 890 03 93) melden. Anschliessend bringt «FRADS» die Kurzgeschichten von Miranda July auf die Bühne. Ein Abend mit absurden Dialogen, leisen Zwischentönen und Mut zur Romantik. Geschichten, die in ihrer berührenden Alltäglichkeit auch unsere eigenen sein könnten. Zum Abschluss laden wir zur Disco ein. Ganz unter dem Motto von Frauen für Frauen, dürfen alle ihre «Best Offs» auf dem i-Pod mitbringen. Zudem stellt Sibylle Badertscher unter dem Titel «alle Tassen im Schrank» ihre Bilder aus.

**KURSPROGRAMM
FEBRUAR – MÄRZ 2014**

EINE EIGENE WEBSITE MIT WORDPRESS

Guido Knaus, Lehrbeauftragter Informatik PHR SG
2 Dienstagabende, 04.02.2014 und 18.02.2014
Zeit: 18:15 - 21:30 Uhr, Ort: Schulhaus Grub AR
Kurskosten: CHF 125.-- (bei 6 Teilnehmenden)

THEORIEKURS FÜR MOTOR- & SEGELSCHIFFE

Michael Niederer, St. Gallen
4 Montagabende, 10.03.2014 - 31.03.2014
Zeit: 18:30 - 21:00 Uhr
Ort: Schulhaus Gitzbüchel, Lutzenberg
Kurskosten: CHF 130.--, Unterlagen: CHF 100.--

KÖRPERPFLEGE MIT KRÄUTERN

Cornelia Krapf-Rütimann, kant. appr. Naturärztin NVS
1 Dienstagabend, 11.03.2014
Zeit: 19:00 - 21:30 Uhr, inklusive Pause
Ort: Naturheilpraxis sportivo, Güetli 160, Walzenhausen
Kurskosten: CHF 75.--, Material: CHF 25.--

KOCH-SPRACHKURS „PASTA E BASTA“

Corina Schmid-Maddalena, Ausbilderin, Eidg. Fachausweis
1 Donnerstagabend, 20.03.2014
Zeit: 17:45 - 20:00 Uhr, mit anschliessendem Nachtessen
Ort: Küche MZA Gruberhof, Grub SG
Kurskosten: CHF 45.-- (bei 8 Teilnehmenden)
zirka CHF 25.00 für Rezepte und Lebensmittel

Anmeldungen SOFORT an:

Weiterbildung AR Vorderland

BBZ Herisau, Sekretariat Weiterbildung, Waisenhausstrasse 6, 9100 Herisau
Tel. 071 353 50 25, E-Mail: sekretariat@webvorderland.ch,
www.webvorderland.ch
KontoNr. PC 90-9682-9 / IBAN: CH20 8101 2000 0011 2037 0

Der erste Wägelitag in Heiden

Drei volle Einkaufswagen voller Waren mit längerem Ablaufdatum ergab die erste Lebensmittel Sammelaktion vor dem Coop in Heiden. Allen Spenderinnen und Spendern dankt der Verein Haus zur Bergulme für diese Grosszügigkeit.

Und dem Coop Heiden danken die Wägeliakteurinnen für das Einverständnis, diese Vorweihnachts-Aktion zugunsten von Sozialbezügern und Amuts-betroffenen der Gemeinden Heiden, Grub, Rehetobel, Wald, Oberegg, Reute und Wolfhalden vor dem Ladeneingang durchführen zu dürfen.

Diese wertvolle Ergänzung zum Warensortiment der Schweizer-Tafel für den Lebensmittelabgabe-Markt im Jugendtreff Chillsuite in Heiden werden die Besucher sehr schätzen. Und das sind Inhaber eines Caritas- oder Haus zur Bergulme-Ausweises aus den erwähnten Gemeinden. Sie können für einen symbolischen Franken jeden Dienstag ab 16.00 – 18.00 Uhr aus dem jeweils vorhandenen Angebot Lebensmittel abholen.

Neue Leistungsvereinbarung für Ehe- und Familienberatung in Appenzell Ausserrhoden

Ab 1. Januar 2014 wird die Beratungsstelle für Familien in St. Gallen die Ehe- und Familienberatung für die Ein-

wohnerinnen und Einwohner von Appenzell Ausserrhoden im Auftrag des Kantons anbieten. Das Angebot der Beratungsstelle für Familien umfasst die Paar- und Familienberatung, die Trennungs- und Scheidungsberatung sowie die Beratung zur elterlichen Unterhaltspflicht. Auch aufgenommen in den Auftrag wurde der interkulturelle Aspekt bei der Beratung von binationalen Paaren und Familien (binationale und interkulturelle Beratung). Aufgrund der Leistungsvereinbarung können die Ratsuchenden in den genannten Bereichen zwei Beratungstermine kostenlos in Anspruch nehmen. Darüber hinaus gehende Dienstleistungen werden nach dem allgemein gültigen Sozialtarif verrechnet, der die Einkommensverhältnisse und die Familiensituation berücksichtigt. Die Kontaktangaben sind: 071 228 09 80, info@familienberatung-sg.ch, Frongartenstrasse 16, 9000 St. Gallen.

Zimmerschützenverein Rehetobel-Sägholz 1886 – 2014

Im September 1886 gründeten sechs Rechtobler einen Zimmerschützenverein. Als erstes Übungslokal diente die Traube. Nach kurzer Zeit wurde jedoch dem Verein das Übungslokal gekündigt. Als neues Übungslokal bestimmten die Schützen das Schäfli im Sägholz. Mit dem Wechsel ins Sägholz erhielt der Verein auch den heutigen Namen. Wie aus den alten Protokollen zu entnehmen ist, erlebte unser Verein nicht nur gute Zeiten. In den vergangenen 128 Jahren prägten zwei Weltkriege und eine längere Wirtschaftskrise das Vereinsgeschehen. 1914 musste das Schiessen vorübergehend eingestellt werden, da 18 Mitglieder infolge Militärdienst abwesend waren. Bis 1916 trafen sich die Schützen zu lediglich zwei Übungen. Ab 1917 war keine Munition mehr erhältlich und das Schiessen wurde bis 1919 gänzlich eingestellt. Seit 1928 führen die drei Vereine Dorf, Kaien und Sägholz ein gemeinsames Freundschaftsschiessen durch, welches jeweils alternierend von einem der drei Vereine organisiert wird. Auch Robach wurde eingeladen, lehnte aber wegen den Platzverhältnissen ab. Nach Ausbruch des zweiten Weltkrieges musste 1939 für ein Jahr der Schiessbetrieb eingestellt werden. Gleichzeitig wurde der Monatsbeitrag von Fr. 1.20 auf Fr. 0.60 herabgesetzt. Ab Herbst 1966 konnte im Schäfli nicht mehr geschossen werden. Im folgenden Winter wurden die Übungen abwechselnd in der Krone und in der Sonne abgehalten. Als neues Vereinslokal durften wir ab Herbst 1967 den Scheidwegsaal benutzen. Aktuell führen wir unsere Schiessübungen im Luftschuttkeller des Gemeindezentrums durch.

Unser Verein war schon früh Mitglied des Zimmerschützenverbandes, der am Wettschiessen vom 21. März 1909 aus 10 Sektionen bestand. An der Hauptversammlung 1933 wurde vorgeschlagen, aus dem Verband auszutreten, denn das alle Jahre stattfindende Bezirkswettschiessen war für die Krisenzeit zu kostspielig. Nach dem Wettschiessen vom 11. März 1934 waren sich aber nicht mehr alle sicher, ob dies die richtige Entscheidung war. Auf dem Dorfplatz von Wolfhalden waren die Gemüter demassen aufgeheizt, dass es beinahe zu Gewalttätigkeiten unter den Vereinsmitgliedern kam. Das Gewitter legte sich aber bald wieder und man verbrachte doch noch einige gemütliche Stunden zusammen. Seit 1964 ist unser Verein aber wieder

Mitglied beim Vorderländer Zimmerschützenverband. Sägholz ist heute der älteste Verein im Verband.

Jubiläumsschiessen 125plus 14. bis 16. Februar 2014

Aus Anlasse unseres 128. Geburtstags haben wir alle Sektionen des Zimmerschützenverbandes zu einem Jubiläumsschiessen 125plus eingeladen. Wir werden vom 14. bis 16. Februar 2014 im grossen Saal des Gemeindezentrums eine Schiessanlage mit 14 Laufscheiben einrichten. Nebst einem Sektionsstich können sich die Schützinnen und Schützen an weiteren vier Stichen sowie an einer kleinen Meisterschaft messen. Aus der Summe aller Stiche wird der Schützenkönig erkoren.

Interessierte sind herzlich eingeladen, einen Blick in die «Wettkampfarena» zu werfen und bei Gesprächen in der Festwirtschaft mehr über unsere – nur im Appenzeller Vorderland bekannte – Sportart zu erfahren.

Markus Kellenberger
Präsident Zimmerschützenverein Rehetobel-Sägholz

Akkordeon trifft auf Richard Wagner

Aufgrund des letztjährigen Wagner-Jahres hat das Akkordeon Orchester Heiden einige der grössten Wagner-Hits einstudiert. Teile aus Lohegrin, dem fliegenden Holländer, dem Walkürenritt und verschiedenen Chomelodien wurden zu einer abwechslungsreichen Komposition zusammen gestellt. Diese wird das Akkordeon Orchester an seinem **Konzert am Sonntag, 23. Februar 2014 um 17.00 Uhr in der reformierten Kirche Rehetobel** aufführen.

Natürlich hat nicht nur Richard Wagner im Konzertprogramm des Orchesters seinen Platz gefunden. Von der klassischen Ouvertüre, über rockige Hitparadenhits, zu irischer Steppmusik, bis hin zu märchenhaften Balladen – auch dieses Jahr zeigt das Orchester die Vielfalt der Akkordeonmusik auf.

Kommen Sie an dieses kurzweilige Konzert und lassen Sie sich von den unterschiedlichsten Klängen verzaubern. Das vollständige Programm finden Sie unter www.vreneli-land.homepage.bluewin.ch/aoh/. Wir freuen uns auf Ihren Besuch.

Frauenverein
Rehetobel

Fröhlichkeit im Februar!

In eigener Sache:

Liebe Gönnerinnen und Gönner,
ganz herzlich möchten wir uns bei Ihnen für die letztjährigen Spenden bedanken. Dieses Geld wird von uns immer wieder investiert in unsere Unterhaltungsnachmittage. Wir hoffen, dass wir Ihnen noch lange nette Unterhaltungsnachmittage bieten können.

Die Präsidentin: Gerda Mühlebach

Obwohl der Frauenverein Frauenverein heisst, sind auch Männer herzlich willkommen! Wir freuen uns auf viele Gäste an unseren Anlässen!

Donnerstag, 6. Februar 2014, 12.15 Uhr Seniorenzmittag im Restaurant alte Post.

Anmeldungen bitte an

Ida Rindlisbacher, Tel. 071 877 22 38 oder an

Erika Signer, Restaurant alte Post, Tel. 870 01 50.

Wir freuen uns auf neue Gäste! Nach dem Essen bleibt Zeit für Gemütlichkeit und Spiel.

Donnerstag, 13. Februar 2014, 14.15 Uhr (Achtung: Terminverschiebung, nicht am 20. Februar) Unterhaltungsnachmittag mit Margrith Aeberhard und Kolleginnen vom Grueber Chörli

Im Altersheim Krone

Dienstag, 25. Februar 2014, 14.30 Uhr Spielnachmittag

Haus ob dem Holz

Geniessen Sie die gemeinsamen Stunden!

Frauenverein Rehetobel

Rückblick und Ausblick

Mit zwei musikalischen Veranstaltungen, einmal besinnlich und einmal traditionell, haben wir unser Vereinsjahr unter dem Motto «Heimat» abgeschlossen. Am 22. Dezember trafen sich ca. 60 Personen im Hof der Familie Lenggenhager zum offenen Weihnachtssingen. Mit sorgfältig ausgewählten Weihnachtsliedern, Glühwein und Chröml, haben wir uns auf die bevorstehenden Weihnachtstage eingestimmt. Wir danken dem Bläserensemble unter der Leitung von Cathrin Curiger, Marianne Zähler, den Sängerinnen und Sängern des Gemischtchors, den beiden Kirchengemeinden und Familie Lenggenhager ganz herzlich für Ihren Beitrag und Unterstützung zu diesem besinnlichen Anlass! Wir freuen uns auf eine Wiederholung am 4. Adventssonntag im 2014!

Am 17. Januar traf sich dann eine stattliche Schar jodelgewillter Sängerinnen und Sänger im kleinen Saal ein. Nachdem uns Michael Koller einen kurzweiligen Einblick in die Geschichte des Jodelns vermittelt hatte, waren wir

selbst gefordert. In Kürze studierten wir einen Naturjodel ein, versuchten uns im Talerschwingen und vermochten - alles zusammengeführt - dem Lehrmeister Michael Koller offensichtlich Begeisterung über unsere wohlklingenden Töne zu entlocken. Im Übermut waren wir in Gedanken schon kurz vor der Gründung des Jodelchörli Rehetobel, haben uns dann doch der Realität besinnend zurückgehalten und den rundum heiteren Abend in der Alten Post ausklingen lassen.

Hauptversammlung und öffentliches Referat am Freitag, 7. Februar 2014...

Als nächster Anlass laden wir am Freitag, 7. Februar 2014, um 19.30 Uhr zur Hauptversammlung.

Nach dem statutarischen Teil findet um 20.15 Uhr ein öffentliches Referat von Andreas Tinner, Leiter Amt für Soziale Einrichtungen, statt. Andreas Tinner wird über aktuelle Themen von Altersheimen sprechen; über deren Anforderungen bezüglich Heimgrösse und ihrer Rentabilität und schliesslich einen Ausblick auf anstehende Herausforderungen wie die Änderungen der gesetzlichen Vorschriften im Gesundheitswesen wagen.

...und Naturvortrag am Donnerstag, 27. Februar 2014

Am Donnerstag, 27. Februar 2014 laden wir zusammen mit rechetobler natur um 19.15 Uhr im Kleinen Saal des GZ zum Diavortrag von Christoph Scheidegger, Professor am WSL, Birmensdorf über «Engelshaar- und Lungenflechte – Wandel der Biodiversität im Schweizer Wald». Wir freuen uns auf zahlreiche Teilnehmer!

Vorankündigung «Konzerte in Rehetobel»

Weiter freuen wir uns, Ihnen unser erstes Konzert unserer Konzertreihe «Konzerte in Rehetobel» vorankündigen zu dürfen:

Am Sonntag, 9. März 2014 begrüßen wir das «Trio Aurora» mit Anna Tyka-Nyffenegger (Violoncello), Suguro Ito (Piano) und Anna Tchineaeva (Violine). Die drei aus unterschiedlichsten Nationen stammenden Musiker sind das Konzertieren auf den grossen Bühnen der Welt gewohnt. Umso mehr freut es uns, Sie am 9. März 2014 um 17 Uhr in der ref. Kirche zu einem vielversprechenden Programm mit Klaviertrios von R. Schumann und J. Brahms bei uns begrüßen zu dürfen!

Für den Vorstand der LG Dorf, Sarah Kohler (Präsidentin)

Rechetobler Gmäändsblatt

Engelshaar- und Lungenflechte – Wandel der Biodiversität im Schweizer Wald am Beispiel der Flechten

Diavortrag von Prof. Dr. Christoph Scheidegger, Institut für Wald, Schnee und Landschaft WSL, Birmensdorf

Flechten sind eher unbekannt und auf den ersten Blick meist unscheinbare Organismen. Aus dem fein abgestimmten, in Jahrmillionen zur Perfektion entwickelten Zusammenleben von Pilz und Algen haben sich Lebewesen entwickelt, die sehr empfindlich reagieren auf Umweltveränderungen zum Beispiel durch Schadstoffe in Luft und Wasser. Flechten werden seit den 1990-er Jahren als Bioindikatoren genutzt: sie zeigen durch Fehlen oder Vorhandensein den «Gesundheitszustand» eines Lebensraums an. So wird die Veränderung der Luftqualität in Appenzell Ausserrhoden seit mehr als 20 Jahren mit Hilfe der Flechtenindikationsmethode aufgezeichnet und analysiert, letztmals 2010.

Christoph Scheidegger wird uns am **Donnerstag, den 27. Februar** diese faszinierenden Organismen und ihre Bedeutung für das Zusammenspiel im Schweizer Wald näher bringen. Er hat an der Universität Bern Biologie studiert und befasst sich seit rund dreissig Jahren intensiv mit Flechten. Seit 1988 arbeitet er in unterschiedlichen Funktionen am WSL in Birmensdorf.

Reservieren Sie sich diesen Abend, besuchen Sie den **Vortrag im kleinen Saal des Gemeindezentrums in Rehetobel. Beginn 19.15 Uhr** – Saalöffnung 19.00 Uhr.

Seien Sie herzlich willkommen – ganz besonders auch Kinder und Jugendliche.

rechtobler natur & Lesegesellschaft Dorf Rehetobel

rechtobler natur
Lokalgruppe

Jahresbericht 2013

Aktivitäten

Tauwetter Ende Februar / Anfang März ist für uns jedes Jahr das Zeichen, mit dem Aufstellen der Leitplanken für die ziehenden Amphibien im Habset zu beginnen. In einem dreistündigen Einsatz war dies bewerkstelligt. Wir beobachteten während unserer nächtlichen Besuche viele durch den Tunnel ziehende Grasfrösche, Erdkröten und Bergmolche. Diesen Frühling wurden Sondierungen im Zusammenhang mit Erneuerungs- respektive Neubauvarianten der Kantonsstrasse bei Zweibrücken unternommen. Die Arbeiten konnten zeitlich so koordiniert werden, dass sie nach dem Hauptlaichzug ausgeführt werden konnten. Mitte März wagten wir einen reich bebilderten Ausflug ins St. Galler Rheintal. Ivo Moser vom Ökobüro Hugentobler nahm uns mit auf einen Streifzug durch das Altstätter Schollenriet und zeigte uns eindrücklich auf, was durch gezielte Eingriffe und Pflegemassnahmen für Pflanzen- und Tierwelt möglich ist. Der gut besuchte Naturvortrag wird traditionell zusammen mit der Lesegesellschaft Dorf organisiert.

Während eines Pflegeeinsatzes im Mai wurde in der Habset eine Weide und ein Mirabellenbaum aus dem Weiher geräumt, Brombeeren und Sträucher ausgerissen oder zurückgeschnitten sowie Zaun und Weiherdamm

RECHTOBLER MASKENBALL

Freitag, 7. März 2014

Ab 20:00 Uhr, im MZG

Es war einmal...

Unterhaltung mit

VivaPeople

Eintritt ab 16 Jahren

Kindermaskenball
Samstag, 8. März
Ab 13:30 Uhr

Guggen:
Möttelisouder
Adlerbrüeter
Senfoniker

www.sportverein-rehetobel.ch

Märliwelt

Samstag, 8. März 2014

Ab 9:00 Uhr Bacheschnette
bei der alten Post

Kindermaskenball

im Gemeindezentrum Rehetobel
13:30 Uhr Türöffnung

14:00 Uhr Programmbeginn mit **Clown JOJO** und **Guggenmusik Senfoniker**
16:00 Uhr **Fasnachtsumzug durch das Dorf**

GRATISEINTRITT FÜR MASKIERTE KINDER

ausgebessert. An diesem wunderbaren sonnigen Morgen – eine Ausnahme im eher kühlen und nassen Frühling – sorgten Marcel Bänziger und seine Familie für unser leibliches Wohl. Vielen Dank dafür.

Seit Jahren ein Fix- und Höhepunkt ist das Mähen der Waldwiesen im Gupfloch. Im August haben wir diesen Einsatz mit einer grossen Anzahl Helfern in Angriff genommen. Die beiden Wiesen entwickeln sich sehr schön, eine Wanderung ins Gupfloch lohnt sich zu jeder Jahreszeit. Eine solche haben Mitglieder und Vorstand des WWF St. Gallen – Appenzell just am «Gupfloch-Samschti» unternommen. Sie liessen sich vom ehemaligen Oberförster des Kantons Peter Ettliger die Forstwirtschaft und Entstehung des Sonderwaldreservates Gupfloch, zu dem auch die Waldwiesen gehören, erklären.

Über den «grossen Brocken» der Aufwertungsarbeiten bei Rüttimanns im Ettenberg haben wir bereits im Dezember-Gmäändsblatt informiert. Der Wintereinbruch Mitte Oktober hat über 900 Meter Meereshöhe einiges an

Schäden an noch gänzlich im Laub stehenden Bäumen und Sträuchern angerichtet. So wurden denn auch einige der neugepflanzten Obstbäume im Ettenberg praktisch «geköpft». Sie werden ersetzt oder durch eine Kopferedelung neu aufgebaut.

Dank und Ausblick

Herzlichen Dank allen, die uns im vergangenen Jahr unterstützt haben, sei es finanziell, sei es bei unseren Einsätzen zu Gunsten von mehr Naturvielfalt in unserer Gemeinde. Auch in Zukunft werden wir auf Ihre tatkräftige Mithilfe angewiesen sein.

Sie können uns indirekt über eine Mitgliedschaft bei **Pro Natura Schweiz** unterstützen. Wenn Sie **konkreter** werden möchten, schauen Sie bei dem einen oder anderen Anlass vorbei, beim Naturvortrag, bei einer Exkursion oder bei einem Arbeitseinsatz mit Rechen, Gabel und Sense. Und wenn Sie sich vorstellen können, noch **etwas weiter zu gehen** und in unserer Lokalgruppe mitmachen möchten, würden wir uns sehr darüber freuen. Eine Möglichkeit sich einzubringen bietet der 22. Oktober – wir treffen uns im Restaurant Alte Post zur Besprechung unseres Jahresprogramms 2015 (vgl. Jahresprogramm 2014 www.pronatura.ch/sg/ (Rubriken Projekte pro natura lokal). In der rechtobler natur engagieren sich Brigitt Baumgartner, Tobias Brülisauer, Vreni und Hans Rüttimann, Christian Weisser und Emanuel Hörler.

Bis bald und mit den besten Wünschen.

Emanuel Hörler

So many stars ...

Konzert des Gemischtchors Rehetobel und des Gospelchors RhyThal in der reformierten Kirche Rehetobel

Am 2. Adventssonntag konnten die beiden Chöre in der vollbesetzten Kirche ihrem Können und ihrer Freude am Singen Ausdruck verleihen.

Eine wunderbare abendliche Stimmung begleitete die Konzertbesucher/innen auf ihrem Weg zur Kirche. Bereits auf den Stufen zum Kirchenportal wurden sie von vielen grossen und kleinen, einladend leuchtenden Laternen empfangen.

Als um Punkt 17.00 Uhr die Lichter in der Kirche ausgingen, breitete sich im Publikum eine erwartungsvolle Stille aus ... In diese Stille hinein erklang ein wunderbar berührender Andachtsjodler – von beiden Chören gesungen – während sie getragenen Schrittes in die Kirche einzogen. Der Gemischtchor eröffnete das Konzert mit dem Lied «Licht und Schatten». Danach wechselten sich die beiden Chöre ab. Der Gospelchor RhyThal – geleitet von Beatrice Sauder – sang mit Überzeugung schnelle, rhythmisch-moderne Gospels. Sie wurden instrumental von E-Piano, Gitarre und Schlagzeug begleitet.

Der Gemischtchor – unter Leitung von Peter Vonbank – erfreute das Publikum mit traditionellen und bekannten Weihnachtsweisen. Lieder aus Polen und England gehörten ebenso zum Repertoire wie ein Irischer Segen. Der Chor verstand es, die Lieder fein nuanciert und lebendig zu interpretieren! Man kann nur erahnen, was hinter dieser grossartigen Leistung steckt.

Die temperamentvollen afroamerikanischen Lieder waren ein klarer Kontrast zu den traditionellen Advents- und Weihnachts-Acapellavorträgen des Gemischtchors. Die gegensätzliche Gesangskultur und die unterschiedliche Ausdruckskraft der beiden Chöre haben zu einer spannenden Abwechslung geführt.

Bei den gemeinsam gesungenen Liedern verschmolzen die beiden Chöre zu einem harmonischen Ganzen, man hätte kaum vermutet, dass sie erstmals gemeinsam auftraten.

«So many stars»... beim eigentlichen Konzertsong erstrahlten über den Chören eine Vielzahl leuchtender Sterne. Für das Kerzenlicht, welches dem Anlass zusätzlich ein warmes, adventliches Ambiente verlieh, zeichnete die Choreografin des Gemischtchors, Vera Stoffel, verantwortlich.

Die Freude am Singen der Sängerinnen und Sänger war während des ganzen Konzerts sicht- und spürbar. Sie wurden für ihre Leistung und die Freude, die sie damit bereiteten, mit einem langanhaltenden, herzlichen Applaus belohnt!

Nach der Weihnachtspause nimmt der Gemischtchor Rehetobel bereits das nächste Projekt in Angriff. Er wird am 31. Mai 2014 am «Fest der Musik» in Küsnacht am Rigi teilnehmen. Wer Lust hat mitzusingen und dabeizusein, ist herzlich eingeladen. Wir proben jeweils am Mittwochabend um 20.00 Uhr im Gemeindezentrum Rehetobel.

R. Hü.

Hockeyaner mit Hochs und Tiefs

Am Sonntag 19.1 mussten wir ins benachbarte Speicher reisen um die 5. Runde zu absolvieren. Im ersten Spiel trafen wir auf Disentis mit denen wir noch eine Rechnung offen hatten, da sie uns in der Hinrunde klar besiegt hatten. Dementsprechend starteten wir aggressiv und druckvoll in die Partie und lagen zur Pause verdient 3:2 in Führung. Leider schoss Disentis 3 schnelle Tore nach dem Pausentee wodurch wir ins strudeln gerieten und nicht mehr Unihockey spielten. Nach intensiven Schlussminuten mit vielen Toren auf beiden Seiten mussten wir das Spielfeld wieder als Verlierer mit einem 7:5 verlassen.

Im 2. Spiel musste eine Leistungssteigerung kommen, da die Turnhalle gut besetzt durch Rechtobler Fans war, die uns lautstark unterstützten, wollten wir uns mit einem Sieg bei ihnen bedanken. Kaum piff der Unparteiische die Partie an klingelte es in unserem Kasten das erste Mal 0:1 für Tuggen-Reichenburg. In diesem Stil ging es weiter bis kurz vor der Pause Lars das 3:1 erzielte. Nach einer wir-

kungsvollen Ansprache in der Pause durch den Trainer zeigte sich eine andere Mannschaft auf dem Feld wie vor der Pause. Es wurde wieder Unihockey auf hohem Niveau gespielt aber wie man so schön sagt «wer sie vorne nicht macht bekommt sie hinten». Leider war das bei uns genau so. Doch die Mannschaft zeigte sich unbeeindruckt und zeigte, dass sie das Tore schiessen nicht verlernt hat. Kaum waren die Tore für uns gefallen erwachte das Publikum aus einem vorgezogenen Winterschlaf und unterstützte uns wieder mit ohrenbetäubendem Lärm in Richtung Sieg. Da sich die Mannschaft dem Niveau vom Publikum anstecken liess fielen die Tore im Minutentakt. Schlussendlich gewannen wir nicht ganz verdient mit 7:6. Danke dem Publikum für den tollen Support und die laute Unterstützung.

Pascal Bruderer

Sportverein Rehetobel

Sportverein im Februar

Jugend

Do	Jeweils	09:30 – 10:30	MUKI	GZ
Do	Jeweils	15:30 – 16:30	KITU	TH
Mo	Jeweils	18:45 – 20:15	Jugi Mittelstufe Knaben	TH
Mi	Jeweils	18:30 – 20:00	Jugi Mittelstufe Mädchen	TH
Mi	Jeweils	19:00 – 20:15	U fit und Spass	GZ
Fr	Jeweils	18:30 – 20:00	Jugi Unterstufe	TH
Mo	Jeweils	18:30 – 19:30	Volleyball Jugend ab 4. Klasse	GZ
Do	Jeweils	19:00 – 20:30	Unihockey Junioren A	GZ
Di	Jeweils	18:30 – 20:00	Unihockey Junioren B	GZ
Mi	Jeweils	18:00 – 19:00	Kinderfussball	GZ

Geräteturnen

Mo	Jeweils	17:00 – 18:45	Geräteturnen	TH
Di	Jeweils	17:00 – 18:45	Geräteturnen	TH
Do	Jeweils	17:00 – 20:00	Geräteturnen	TH
Fr	Jeweils	17:00 – 18:30	Geräteturnen	TH
Sa	Jeweils	08:00 – 12:00	Geräteturnen	TH

Fit&Fun

Jeden Montag um 20:15 - 21:30 Fit & Fun in der Turnhalle
Montag, 10. Februar, 2015 Uhr: Training «Chöbeldrummers»

Unihockey

Do	Jeweils	19:00 – 20:30	Unihockey Junioren A	GZ
Di	Jeweils	18:30 – 20:00	Unihockey Junioren B	GZ
Mi	Jeweils	20:15 – 22:00	Unihockey Damen	GZ

www.swissunihockey.ch

Volleyball

Mo	Jeweils	18:30 – 19:30	Volleyball Jugend ab 4. Klasse	GZ
Mo	Jeweils	19:30 – 21:00	Volleyball Damen	GZ
Di	Jeweils	20:00 – 22:00	Volleyball Mixed	GZ

Running

Di	Jeweils	18:30 – 20:00	Lauftraining in 3 Stärkeklassen	
----	---------	---------------	---------------------------------	--

Frauen

Mi	05.02.	20.00	Turnen	TH
Mi	12.02.	20.00	Turnen	
Mi	19.02.	20.00	Turnen	TH
Mi	26.02.		Telefonkette	TH

Männer

Di	04.02.	20.00	Spielspass	TH
Di	11.02.	20.00	Krafttakt	TH
Di	18.02.	20.00	Beweglichkeit	TH
Di	25.02.	19.30	Telefonkette	GZ

Spiel&Spass

Jeden Freitag 20:15 – 22.00 Spiel und Spass GZ / TH

Aktiv30+

Fr Jeweils 20.15 – 22.00 Turnen TH / GZ

Pilates

Dienstag, 08:30, Pilates in verschiedenen Stufen, MZG kleiner Saal

Für mehr Info's:

Vreni Egli 071 877 28 15 oder vreni.egli@gmx.ch

Gymnastik

Do jeweils 20.15 bis 21.45 Uhr TH

Hast Du Freude an der Bewegung zu Musik, mit einer Prise Akro, Show und Witz. Wir trainieren gemeinsam in der Gruppe mit dem Ziel, am Kantonal Turnfest in Appenzell 2014, mit der «Gymnastik Kleinfeld» teilzunehmen.

Start: ab Donnerstag, 31. Oktober 2012, ab 16 Jahren, Männer und Frauen, Du bist herzlich willkommen!

Auskunft und Anmeldung : Sara Jost 071 870 00 46
 Ursi Sträuli 071 877 24 61

SV Rehetobel Unihockey, Tabelle laufende Meisterschaft 2013/2014

Herren Aktive 5. Liga, Gruppe 16	Junioren A Regional Gruppe 8		
1. UHC Benken Lions	14	1. UHC R. Grabs-Werdenberg	18
2. UHC Teufen/Bühler	13	2. SV Rehetobel Unihockey	15
3. UHC R. Grabs-Werdenberg II	10	3. emotion Weinfelden	14
4. SV Rehetobel Unihockey	8	4. UHC Neckertal	14
5. UHC Tuggen-Reichenburg II	7	5. TSV Mörschwil Dragons	10
6. Speicher Bears	6	6. UH Red Lions Frauenfeld	8
7. UHC D.B. Disentis	3	7. UHC Zuzwil-Wuppenau	6
8. Degersheimer All-Stars II	3	8. UHC Jonschwil Vipers	4
		9. UHC Tägerwilen	1

Hopp Unihockey SV Rehetobel!

Aktuelles Frühjahrs-Fitness-Angebot im Sportverein!

Der Sportverein Rehetobel freut sich, den **Zumba Kurs** mit der mexikanischen Vollblut-Zumba-Instruktorin Maritza erneut anbieten zu können.

Kursdaten:

Montag, 03./10./17. und 24. Februar 2014

Montag, 03. März 2014

Zeit:

09.00 Uhr bis 10.00 Uhr im Gemeindezentrum Rehetobel
 Achtung, am 17. Februar 2014 von 10.00 Uhr bis 11.00 Uhr!

Leitung:

Maritza Himmelberger, Official Zumba Trainerin

Kosten:

Pro Lektion Fr. 15. –, das Kursgeld wird nach jeder Lektion eingezogen

Kinderhüte:

Bitte anmelden bei Heidi Steiner, 071 877 37 04

Die Versicherung ist Sache der TeilnehmerInnen.

Schnuppern im Geräteturnen

Die Geräteriege SV Rehetobel möchte Knaben und Mädchen die Möglichkeit bieten, das Geräteturnen kennenzulernen und ihnen auf altersgerechte Art und Weise den Einstieg in diese Sportart ermöglichen. Die Geräteriege Rehetobel lädt darum vom 3. Februar bis 15. Februar 2014 in der Turnhalle Rehetobel zu Schnuppertrainings ein. Entsprechende Informationen gibt es im Schnuppertraining oder unter www.geturehetobel.ch. Anmeldungen fürs Schnuppern an Willi Lanker unter Tel. 079 720 52 10 oder geturehetobel@bluewin.ch. Wir freuen uns auf dich.

15. Rehtobler Dorfadventskalender

Dank Ihrer Mithilfe konnten auch dieses Jahr jeweils um 17.00 Uhr viele Kinder und Erwachsene die wunderschönen Adventsfenster bestaunen. Es wurden Geschichten erzählt, musiziert und die festlichen Adventsfenster gefeiert. Der warme Znacht ist von Vielen geschätzt und spontan besucht worden.

Nochmals ein herzliches Dankeschön an ALLE, die ein Fenster geschmückt haben. Natürlich hoffen wir, dass auch dieses Jahr wieder ein Dorfadventskalender durchgeführt werden kann, um unserem Dorf etwas Adventszauber zu verleihen.

Spielgruppe Rägeboge, Nicole Schöni

Herzlich Willkommen in Rehetobel!

Wohnsitznahmen im November 2013

- Gemann, Ralf, St. Gallerstrasse 8
- Pitsch, Jasmin mit Pitsch, Araya, St. Gallerstrasse 8
- Todt, Alexander und Todt, Graziella mit Fynn, St. Gallerstrasse 57

Wohnsitznahmen im Dezember 2013

- Braschler, René, St. Gallerstrasse 57
- Forrer, Eveline, St. Gallerstrasse 57

Der Kaienspitz ist auch am Silvester ein beliebter Treffpunkt; so auch am letzten 31. Dezember. Wenn Jugendliche und Junggebliebene ausgelassen den Jahreswechsel feiern, bleibt oft ein unerfreulicher Abfallberg zurück. Nicht so am letzten Silvester. Ein Bravo allen Beteiligten für das saubere Aufräumen. Die tadellose Ordnung freut jeweils alle späteren Benutzer und Wanderer, die diesen wunderbaren Ort gerne und häufig aufsuchen und genießen.

Gratulationen

3. Februar
Herbert Mäder-Siegrist, Unterer Michlenberg 5 84-jährig
10. Februar
Arthur Sturzenegger-Steiner, Gartenstrasse 18 81-jährig
11. Februar
Lydia Rechsteiner-Wuffli, Sägholzstrasse 38 87-jährig
11. Februar
Laura Sonderer-Jann, Oberdorf 3 90-jährig
28. Februar
Theresia Züst-Rosner, Holderenstrasse 21 86-jährig

Zivilstandsnachrichten

Geburten

Muntwiler, Constantin, geboren am 14. Dezember 2013 in St. Gallen SG, Sohn des Muntwiler, Christian und der Mrazek-Muntwiler geb. Mrazek, Claudia, Rehetobel AR, Bergstrasse 40

Lenherr, Arun Jonas, geboren am 11. Januar 2014 in Rehetobel AR, Sohn der Lenherr, Tamara Nadja und des Karrer, Florian Bernhard, Rehetobel AR, Schulstrasse 15

Eheschliessung

Stürmer, Johannes Amulf und **Stürmer geb. Bernet, Ramona**, Rehetobel AR, Neuschwendli 8, getraut am 10. Januar 2014 in Rehetobel AR

Todesfälle

Tobler geb. Felix, Menga, geboren 1936, Rehetobel AR, Oberdorf 3, gestorben am 09. Dezember 2013 in Heiden AR

Sutter geb. Graf, Ida, geboren 1920, Rehetobel AR, Oberdorf 3, gestorben am 19. Dezember 2013 in Rehetobel AR

Schmid, Hanspeter, geboren 1951, Rehetobel AR, Oberstrasse 7, gestorben am 15. Januar 2014 in Heiden AR

Alters- und Pflegeheim Krone 9038 Rehetobel

Zur Ergänzung unseres Hauswirtschaftsteams suchen wir per 1. März 2014 oder nach Vereinbarung eine

Mitarbeiterin Hauswirtschaft oder Fachfrau Hauswirtschaft

Arbeitspensum mindestens 50%

Ihre Aufgaben umfassen:

- Mithilfe im Bereich Verpflegung, Wohnen, Reinigung, Wäscheversorgung, Gästebetreuung und Service.

Wir erwarten:

- Eventuell Berufsausbildung als Fachfrau Hauswirtschaft
- Bereitschaft zu unregelmässigen Arbeitseinsätzen (Sonn- und Feiertage)
- zuverlässiges, flexibles, selbständiges Arbeiten
- Teamfähigkeit
- Freude am direkten Kontakt mit unseren Bewohnern und Gästen

Wir bieten:

- abwechslungsreiche Tätigkeit
- zeitgemässe Anstellungsbedingungen
- motiviertes Team
- moderner Arbeitsplatz in Stadtnähe (30 Min. mit ö.V. ab HB SG)
- Weiterbildungsmöglichkeiten

Wollen Sie Ihr Fachwissen in einem vielseitigen Betrieb einbringen, dann richten Sie Ihre Bewerbung an:

Alters- und Pflegeheim Krone,
Frau Heidi Anrig, Leiterin Dienste,
Oberdorf 3, 9038 Rehetobel oder per Mail:
heidi.anrig@krone-ar.ch/ www.krone-ar.ch

Mütter-Väterberatung App. Vorderland

Jeden 1. Freitag im Monat 14.00 – 16.00 Uhr nach
telefonischer Anmeldung bis am Vortag,

Tel. 077 437 44 15.

GRAF BAU

Nasen 16
9038 Rehetobel
Telefon 071 870 04 92
Telefax 071 870 04 91
Natel 079 216 05 12
graf.bau@bluewin.ch

**Hoch- und Tiefbau
Umbau und Neubau
Abbruch
Umgebungsarbeiten**

WINTERBROT

Monatsbrot im Februar
Baumnuss-Brot

Einkufen im Dorf – wir brauchen uns!

**Wärme, dort wo sie
gebraucht wird ...**

Gerne informieren wir Sie
über unser Heizsortiment.

EWH

Elektro | Telematik | Energie | Heizung

Elektro-Shop

Kirchplatz 1, 9410 Heiden
www.ewh.ch

RENÉ SAGER IMMOBILIENVERMITTLUNG

René Sager | info@rsager-immo.ch
www.rsager-immo.ch | T 078 696 40 12
9038 Rehetobel

Mit vollem Einsatz unterstütze ich Sie beim Verkauf
oder bei der Suche von Ihrem neuen Zuhause rund
um den Säntis!

VERKAUF VERMIETUNG VERWALTUNG UNTERHALT

ZÄHNER
Zimmerei

AG Zimmerei + Schreinerei

Telefon 071877 11 08 oder 877 25 94
Telefax 071 877 25 61, Natel 079 355 65 43
zaehner-holzbau@bluewin.ch
www.zaehner-holzbau.ch

Haben Sie Wünsche...

**betreffend Neubauten, Ein-, Aus- und
Umbauten, Küchen, usw.?**
Wir erfüllen Ihnen diese mit Freude.

Ihr Ansprechpartner in sämtlichen
Zimmerei/Schreinerei-Arbeiten.

Das Weberhaus

Appenzeller Geschichten
von Klärli Pfister

Zu beziehen bei:
Hansuli Zuberbühler,
Heidenerstrasse 8
9038 Rehetobel
Telefon 071 877 17 36

Sturzenegger Holzbau

Zimmerei Innenausbau Treppen Fassaden Sägerei

9038 Rehetobel
Telefon 071 877 18 05
Telefax 071 877 11 79

Hochbau

Tiefbau

Transporte

Wenk AG
Hoch- & Tiefbau
9044 Wald AR
9038 Rehetobel

Telefon 071 877 17 93
Fax 071 877 17 45
eMail info@wenkbau.ch
www. wenkbau.ch

Hoch- & Tiefbau
Umgebungsarbeiten
Transporte
Muldenservice
Baggerarbeiten
Natursteinmauern
Baumaterialien
Kanalisation
Quellfassungen

Das beste Fundament für Ihre Bauten – seit 50 Jahren

Ausgleichskasse AHV-IV
und IV-Stelle AVS
Appenzell Ausserrhoden

IPV Prämienverbilligung in der Krankenversicherung für das Jahr 2014

Gestützt auf das seit 1996 in Kraft stehende Bundesgesetz über die Krankenversicherung (KVG) werden Personen in bescheidenen wirtschaftlichen Verhältnissen Prämienverbilligungen für die obligatorische Krankenpflege-Grundversicherung gewährt.

Anspruch

Anspruch auf Prämienverbilligung haben Personen mit zivilrechtlichem Wohnsitz im Kanton Appenzell Ausserrhoden. Personen, welche gemeinsam besteuert werden, haben einen gemeinsamen Anspruch auf Prämienverbilligung. Massgebend sind die familiären Verhältnisse am 1. Januar 2014.

Berechnung

Massgebend für die Berechnung der Prämienverbilligung für das Jahr 2014 sind die Steuerfaktoren aus dem Jahr 2012.

Der Regierungsrat legt eine Richtprämie sowie einen Selbstbehalt des anrechenbaren Einkommens fest. Die Höhe der Prämienverbilligung entspricht der Differenz zwischen Richtprämie und Selbstbehalt.

Anmeldung

Mögliche Bezügerinnen und Bezüger von Prämienverbilligungen erhalten um den Jahreswechsel automatisch ein Antragsformular zugestellt. Personen, welche kein Formular erhalten haben, können dieses bei der Wohngemeinde (AHV-Zweigstelle) oder unter folgender Adresse im Internet beziehen: www.ahv-iv-ar.ch.

Die Antragsformulare müssen bis spätestens 31. März 2014 bei der AHV-Zweigstelle des Wohnortes eingereicht werden. Anträge, die nicht fristgerecht eingereicht werden, können nicht mehr berücksichtigt werden und ein allfälliger Anspruch auf Prämienverbilligung erlischt.

Auszahlung

Allfällige Prämienverbilligungen werden direkt den zuständigen Krankenversicherern überwiesen. Gemäss Verordnung darf die Prämienverbilligung die Höhe der Prämie für die obligatorische Krankenversicherung mit der ordentlichen Franchise nicht übersteigen.

Weitere Informationen

Weitere Auskünfte erteilt Ihnen gerne Ihre Wohngemeinde (AHV-Zweigstelle) oder Sie finden zusätzliche Informationen auf der Website www.ahv-iv-ar.ch.

Dr. med. T. Kaufmann

FERIEN

vom 15. Februar
bis
2. März 2014

Emanuel Hörler
für Mensch & Natur.

Obstbaumschnitt
Sortenwahl
Pflanzungen
Schneiden von Edelreisern
Veredelungen

Holderenstrasse 33
9038 Rehetobel
Telefon 071 877 33 47
info@biophil.ch

Farbige Badezimmer

Wellnessbeschichtung

Fugenlose, hygienische,
moderne Beschichtung
für Decken, Wände, Böden
im Nassbereich

Geeignete Untergründe:
Beton, wasserfeste Leicht-
bauplatten, Plattenbeläge

R. STURZENEGGER
MALEREI · TAPETEN · ABRIEB
TEPPICHE · BELÄGE · PARKETT

SONNENBERGSTRASSE 1 · 9038 REHETOBEL · TEL. 071/877 10 23

Römer m a c h t schöner

**D i c h a u c h ?
P r o b i e r e s a u s !
A m R ö m e r s a m s t a g
2 2 . F e b r u a r
A b 1 4 : 5 3 h**

**Im Handwerkerzentrum
an der Kirchstrasse 2**

H.R. Kast AG
Dorf 10
9038 Rehetobel

Transporte
Brennstoffe
Getränke

- Getränke ab Rampe oder geliefert
- Muldservice
- Heizöl

- Lieferung von:
- Beton, Kies, Humus, Sand, ect.
 - Gasflaschenverkauf für den Grill

Tel. 071 877 11 76 • Fax 071 877 11 74
kast.transport@bluewin.ch

Die sanften Fussmassagen nach N.D.

sind ein Geschenk an alle Menschen.

Ein Grossteil des Lebens verbringen wir auf unseren Füssen.

Es ist eine Möglichkeit, sich bei den Füssen zu bedanken und /oder eine sanfte Fussmassage nach N.D. zu geniessen.

Haben Sie dafür Interesse?

Eveline Büchler, Sägholzstrasse 32, 9038 Rehetobel
071 877 26 79, evelinebu@bluewin.ch

Notfalldienst Kanton Appenzell Ausererrhoden

Notfall? Hausarzt anrufen oder wenn nicht erreichbar Ärztetelefon 0844 55 00 55 – Tag und Nacht, an 365 Tagen im Jahr

Für Renovationen, Neu- und Umbauten

SCHMID HOLZBAU AG THAL

Zimmererei • Schreinerei • Innenausbau • Treppenbau • Fassadenbau • Bauleitung • Planung

Dorfstrasse 25 Telefon 071 888 11 60 kontakt@schmidholzbau.ch
9425 Thal Telefax 071 888 11 74 www.schmidholzbau.ch

Privat:

Rudolf und Yolande Schmid G Telefon 071 877 30 57
Ettenberg 6 P Telefon 071 877 26 93
9038 Rehetobel P Fax 071 877 30 56

26 Jahre

Bauen ist Vertrauenssache, auf SCHMID HOLZBAU können Sie vertrauen!

Jeden Freitag 10.15 – 11.45 Uhr

Direktverkauf vis à vis Gemeindezentrum

APPENZELLER FLEISCH.CH

Spezialwunsch bestellen? Jä sobiso! **071 787 36 35**

Philip Fässler und Mitarbeiter bringen Tradition zum Essen

Morgenstund hat Gold im Mund

Wir suchen per sofort in Rehetobel ein bis zwei Verträge, die jeweils am Sonntag von 05:00 Uhr bis 07:30 Uhr diverse Sonntagzeitungen den Abonnenten nach Hause liefern.

Wenn Sie gerne selbständig arbeiten und zuverlässig sind, so wie ein Auto zur Verfügung haben und Ihnen das Aufstehen keine Mühe bereitet sind Sie vielleicht schon bald unser neuer Mitarbeiter.

Wenn wir Ihr Interesse geweckt haben, melden Sie sich umgehend unter der Telefonnummer **058 453 14 60** während den üblichen Bürozeiten.

Wir freuen uns auf Ihren Anruf.
Presto Presse-Vertriebs AG

„...dänked at Zuekunft und machet's au so!“

www.gh-gmuer.ch

Beratung, Planung und Montage von Solaranlagen durch den Energiefachmann

Gmür Dach+Wand GmbH • Holderenstrasse 27 • 9038 Rehetobel • Tel 071 870 01 66

wann	was	wo	wer
	Dorfskirennen nach kurzfristiger Ansage		Sportverein
1. Feb., Di. 18.00	5. Übung	GZ	ZS Sägholz
2. Feb., So. 14.30	8. Übung	Rest. Bären	ZS Robach
3. Feb., Mo. 09.00	ZUMBA	GZ	Sportverein
3. Feb., Mo. 12.00	Brücken schlagen, Mittagessen	«ob dem Holz»	
4. Feb., Di. 14.00	Spiel- und Jassnachmittag	Rest. Alte Post	Landfrauen
6. Feb., Do. 12.15	Seniorenzmittag	Rest. Alte Post	Frauenverein
6. Feb., Do. 14.00-16.30	Crèmeschnittennachmittag	Gasthaus zur Post	
7. Feb., Fr. 11.30-14.00	Restaurant offen: Mittagsmenu	Gasthaus zur Post	
7. Feb., Fr. ab 19.00	Öffentlicher SVP-Höck	Rest. Achmühle	SVP Rehetobel
7. Feb., Fr. 19.30	HV Lesegesellschaft Dorf	GZ	
8. Feb., Sa. 19.30	5. Übung	GZ	ZS Dorf
9. Feb., So.	Abstimmungssonntag		
10. Feb., Mo. 09.00	ZUMBA	GZ	Sportverein
10. Feb., Mo. 19.00	TK Sitzung	Rest. Alte Post	Sportverein
10. Feb., Mo. 19.30	Samariterübung	GZ	
13. Feb., Do. 14.15	Unterhaltungsnachmittag	GZ	Frauenverein
13. Feb., Do. 20.00	Mehrgenerationenprojekte in Trogen und im Appenzellerland	Kronesaal Trogen	Förderverein MGP
14. Feb., Fr. 20.00	Vereinshöck «Baden im Unterrechstein»		Landfrauen
14.-16. Feb.	Jubiläumsschiessen	GZ	ZS Sägholz
15. Feb., Sa. 09.00-16.30	Projekttag Oberstufe	Kloster Mehrerau	evang. Kirche
15. Feb., Sa. 17.00	HV MG Brass Band Rehetobel	Rest. Sonne	
15. Feb., Sa. 19.00	Vollmondschneeschuhlaufen	Verkehrsbüro	Verkehrsverein
16. Feb., So. 14.30	Sau-Stich und Jux-Stich	Rest. Bären	ZS Robach
17. Feb., Mo. 09.00	ZUMBA	GZ	Sportverein
20. Feb., Do.	Fasnachtsbeginn (bis 10. März)	Rest. Säntis	
21. Feb., Fr. 19.00	HV Gemischtchor		
21. Feb., Fr. 19.00	HV Gewerbeverein Rehetobel	Rest. Sonne	
22. Feb., Sa. ab 08.00	Altpapiersammlung		MG Brassband
22. Feb., Sa. 18.30	Grünkohl und Pinkel	Rest. Bären	
22. Feb., Sa. 19.30	6. Übung	GZ	ZS Dorf
22. Feb., Sa. 14.53	Römersamstag	Handwerkerzentrum	
23. Feb., So. 17.00	Akkordeon-Konzert	evang. Kirche	Akkordeon-Orchester
24. Feb., Mo. 09.00	ZUMBA	GZ	Sportverein
24. Feb., Mo. 19.00	Vereinshöck	Rest. Linde	LG Lobenschwendi
25. Feb., Di. 14.30	Spielnachmittag	«ob dem Holz»	Frauenverein
25. Feb., Di.	«Ineluege» in der Sekundarschule Trogen		
25. Feb., Di. 20.00	Zischtigs Höck		
27. Feb., Do. 19.15	Diavortrag «Engelshaar- und Lungenflechte»	GZ	rechtobler natur
28. Feb., Fr. 20.00	Rangverlesen Jubiläumsschiessen	GZ	ZS Sägholz
28. Feb., Fr.	Kieran Halpin, irischer Singer&Songwriter	Rest. Bären	
5. April, Sa. 08.45-11.30	Workshop zum Thema Gemeindefinanzen	GZ	

Nächste Ausgabe:

Freitag, 28. Februar 2014

Redaktions- und Inserateschluss:

Dienstag, 18. Februar 2014

Textbeiträge an:

Gemeindekanzlei, Rechtobler Gmäändsblatt,

St.Gallerstrasse 9, 9038 Rehetobel

E-mail: redaktion@rehetobel.ch

Reisen in der Schweiz zum fixen Tarif

Kaufen Sie die unpersönlichen Tageskarten für Fr. 42.-
(pro Tag stehen 2 zur Verfügung)

der Gemeinde Rehetobel

bei Frau Eisenhut, Tel. 071 878 70 20, im
Büro 4 der Gemeindekanzlei Rehetobel!

Reservierung über www.rehetobel.ch

RECHTOBLER

Gemeindeblatt

Februar 2014

Jahresrechnung 2013

Die Erfolgsrechnung 2013 schliesst mit einem Ertragsüberschuss von Fr. 400'257.80 ab. Budgetiert war für 2013 ein Ertragsüberschuss von Fr. 25'105.-. Die Erfolgsrechnung 2013 schliesst somit um Fr. 375'152.80 besser ab als budgetiert.

Dieses Ergebnis konnte durch einen sehr haushälterischen Umgang mit den zur Verfügung stehenden Mitteln erreicht werden. Zudem ergaben sich bei den Spezialsteuern erfreulicherweise Mehreinnahmen von rund Fr. 167'500.-. Der Ertrag aus den Einkommens- und Vermögenssteuern fiel hingegen um rund Fr. 71'000.- tiefer aus als budgetiert. Im Bereich Schule konnte ein Minderaufwand von rund Fr. 219'000.- verzeichnet werden. Auch der Bereich Soziales schloss gegenüber dem Voranschlag um rund Fr. 32'000.- besser ab.

Bei der Pflegefinanzierung fallen die Mehrausgaben gegenüber dem Voranschlag um rund Fr. 110'000.- höher aus. Bei den Pflegefinanzierungs-Ausgaben handelt es sich um Pflegekosten-Anteile, welche die Gemeinde bei Aufenthalt in Alters- und Pflegeheimen übernehmen muss. Diese gesetzlich vorgeschriebenen Beiträge sind bei der Budgetierung jeweils nur sehr schwierig voraussehbar.

Die als Spezialfinanzierungen geführten Ressorts schliessen voraussichtlich wie folgt ab:

Feuerwehr:	Aufwandüberschuss	Fr. 13'198.01
Wasserversorgung:	Ertragsüberschuss	Fr. 7'238.92
Abwasserbeseitigung:	Ertragsüberschuss	Fr. 44'220.28
Abfallwirtschaft:	Ertragsüberschuss	Fr. 4'080.65
Gemeindealtersheim:	Aufwandüberschuss	Fr. 80'318.57

Im Jahr 2013 konnten Abschreibungen auf Verwaltungsvermögen und Investitionsbeiträgen von total Fr. 1'042'020.65 vorgenommen werden. Die Nettoinvestitionen lagen im Jahr 2013 bei Fr. 477'070.03. Die Nettoverschuldung konnte reduziert werden und liegt nun bei rund Fr. 5'660.- pro Einwohner (Jahr 2012: rund Fr. 6'150.- pro Einwohner).

Dieser provisorische Abschluss wurde vom Gemeinderat zu Händen der Revision durch die externe Revisionsstelle BDO AG, St. Gallen, sowie die Geschäftsprüfungskommission verabschiedet. Die definitive Verabschiedung der Jahresrechnung 2013 durch den Gemeinderat erfolgt voraussichtlich im April 2014. Anschliessend erfolgt die detaillierte Veröffentlichung und die Unterstellung unter das fakultative Referendum. In der April-Ausgabe des Gemeindeblattes wird wie üblich eine Kurzversion der Jahresrechnung 2013 veröffentlicht.

Amts- und Kommissionsrücktritte per Ende Amtsjahr 2013/14

Der Gemeinderat musste nach Ablauf der Rücktrittsfrist am 31.01.2014 abschliessend von den Rücktritten von Vizegemeindepräsident Rudolf Schmid und Jörg Burt-schi, Präsident der Geschäftsprüfungskommission, Kenntnis nehmen. Diese beiden Rücktritte wurden bereits publiziert.

Den Zurücktretenden wird auch an dieser Stelle für ihr langjähriges Engagement im Dienste der Gemeinde Rehe-tobel nochmals der beste Dank ausgesprochen.

Die Ergänzungswahlen bzw. der 1. Wahlgang für diese Vakanzen (Gemeinderats-Mitglied / Geschäftsprüfungskommissions-Mitglied sowie aus deren Mitte den Präsidenten oder die Präsidentin) finden am Abstimmungs-sonntag vom 06.04.2014 statt. Ein allfälliger 2. Wahlgang würde am 18.05.2014 stattfinden.

Aus Kommissionen und Einzelbeamtungen haben ihre Demission erklärt:

- Rohner-Specker Karin; Abstimmungsbüro (seit 2001)
- Wilhelm Rudolf; Abstimmungsbüro (seit 1976)
- Graf Werner; Forst- und Landwirtschaftskommission (seit 2004)
- Züst Hans Jakob; Baubewilligungskommission (seit 2003)

Der Gemeinderat dankt auch diesen Demissionären ganz herzlich für ihr langjähriges Engagement.

Per Beginn des neuen Amtsjahres am 01.06.2014 werden gesucht:

- 1 Mitglied in die Forst- und Landwirtschaftskommission
- 1 Mitglied in die Baubewilligungskommission
- 2 Mitglieder in die Jugendkommission

Aus der Jugendkommission liegen keine Rücktritte vor. Die Jugendkommission beabsichtigt jedoch, die Kommissions-Tätigkeit breiter abzustützen. Aus diesem Grund wird die Jugendkommission per 01.06.2014 um zwei Mitglieder erweitert.

Bereits im Herbst 2013 ist Herr Frank Keller aus der Ortsplanungskommission zurückgetreten. Da die OPK noch genügend Mitglieder zählt, wird kein neues Mitglied gesucht.

Ebenfalls sind für das Abstimmungsbüro keine Ersatzwahlen notwendig, da das Abstimmungsbüro derzeit 18 Mitglieder und somit auch nach den Demissionen von Frau Karin Rohner-Specker und Herr Rudolf Wilhelm genügend Mitglieder zählt.

Vorschläge für die Vakanzen der Baubewilligungskommission, Forst- und Landwirtschaftskommission sowie der Jugendkommission sind schriftlich bis Mittwoch, 30.04.2014 an die Gemeindekanzlei Rehetobel, St. Gallerstrasse 9, Postfach 13, 9038 Rehetobel AR, oder per Email (ueli.graf@rehetobel.ar.ch) einzureichen.

Unterlagen wie Funktionendiagramm oder Pflichtenheft können bei der Gemeindekanzlei (urban.walser@rehetobel.ar.ch) bestellt oder auf der Gemeinde-Homepage «www.rehetobel.ch → Politik → Kommissionen» eingesehen werden.

Neues Zugfahrzeug für die Feuerwehr Wald-Rehetobel

Der Feuerwehr-Zweckverband Wald-Rehetobel beabsichtigt, dieses Jahr das bestehende, 40-jährige Zugfahrzeug, welches in der Gemeinde Wald stationiert ist, zu ersetzen. Dieses in die Jahre gekommene Fahrzeug weist einigen Reparatur-Bedarf auf, welcher mit grossen Kosten verbunden ist. Ausserdem verfügt das Fahrzeug über einen enorm hohen Kraftstoffverbrauch. Die Feuerwehrkommission beantragte bei den Gemeinderäten von Rehetobel und Wald die Kreditfreigabe für das neue Fahrzeug. Die Kosten belaufen sich auf knapp Fr. 86'000. Die Assekuranz AR subventioniert den Fahrzeug-Kauf mit 50%. Der Gemeinderat stimmt der Ersatzbeschaffung zu. Die Kosten sind im Voranschlag 2014 der Spezialfinanzierung «Feuerwehr» enthalten und werden über die Zweckverbands-Abrechnung abgewickelt.

Ferner hat der Gemeinderat...

- sich an der letzten Sitzung mit den aus der Bevölkerung eingereichten Vorschlägen zu den Sparmassnahmen befasst. Zum jetzigen Zeitpunkt können noch keine genauen Informationen erfolgen, da zu einzelnen Eingaben weitere Abklärungen notwendig sein werden. Am Samstag, 05.04.2014 findet zudem eine öffentliche Diskussions-Veranstaltung im Gemeindezentrum statt, welche durch die örtlichen Parteien und Lesegesellschaften durchgeführt wird. Bitte lesen Sie dazu die ausführlicheren Informationen in dieser Gemeindeblatt-Ausgabe.

Urban Walser, Gemeindeschreiber

Finanzkrise – wie weiter?

Rehetobel bietet eine intakte Natur, hohe Wohnqualität durch eine gute Infrastruktur (Gemeindezentrum, Schule, Schwimmbad, ...) und ausgezeichneten Zusammenhalt der Dorfbevölkerung mit einem aktiven Dorf- und Vereinsleben. Leider ist unsere Verschuldung explodiert!

- Nettoverschuldung pro Kopf: CHF 6'200 (Durchschnitt Kanton: CHF 2'400)
- Im Vergleich mit dem Kanton SG sind nur 2 von 90 Gemeinden noch höher verschuldet als wir
- Zunahme unserer Verschuldung der letzten 30 Jahre von Brutto CHF 100'000 auf 15 Mio.

Rehetobel 2025 schuldenfrei – Utopie?

Es betrifft uns alle!

Am **Samstag, 5. April 2014, 8.45 – 11.30 Uhr** (Gemeindezentrum, grosser Saal) erhalten Sie die Möglichkeit gemeinsam mit uns die Zukunft Rehetobels zu gestalten. Bringen Sie Ihre Ideen – Ihre Vorschläge zu unseren wegweisenden Fragen mit:

- 1) Wo und wie bin ich bereit bei den Gemeindeausgaben Einschnitte zu akzeptieren? (auch mit Verzicht auf Liebgewordenes)

- 2) Wo und wie bin ich bereit mehr Gemeindeeinnahmen zu generieren?

Ein externer Moderator führt uns durch diesen Entscheidungsprozess. All Ihre Ideen und Vorschläge – sind sie noch so ausgefallen, es gibt keine Tabus – werden gesammelt.

Am Schluss der Veranstaltung gewichten wir gemeinsam unsere Vorschläge. Aus diesen Resultaten werden gezielte Aufträge entstehen, welche in einem nachfolgenden Schritt bearbeitet werden und als Vorlage für Gemeindeentscheidungen dienen.

**gemeinsam stark
gemeinsam schuldenfrei
und gemeinsam packen wir es an!**

Jetzt oder nie – Ihre Gelegenheit sich für unser gemeinsames Rechtober Wohl einzusetzen!

Es laden ein:

FDP Rehetobel • Gewerbeverein Rehetobel • Landwirtschaftlicher Verein Rehetobel • Lesegesellschaft Dorf • Lesegesellschaft Kaien • Lesegesellschaft Lobenschwendi • rechtober natur • SP Vorderland • SVP Rehetobel • Verein Solardorf • Gemeindebehörden

Baugesuch an der Holderenstrasse 11

Die Baubewilligungskommission hat das Baugesuch für einen Neubau eines Zweifamilienhauses an der Holderenstrasse 11 an seiner Sitzung vom 16.01.2014 abgelehnt. Die mündliche Eröffnung des Entscheides an die Bauherrschaft und dessen Architekten fand anfangs Februar statt. Das Baugesuch wurde danach vom Bauherrn zurückgezogen und von der Baubewilligungskommission abgeschrieben. Die eingegangenen Einsprachen und kritischen Hinweise sind damit auch gegenstandslos geworden.

Baubewilligungskommission Rehetobel

Jugendraum Rehetobel

Freitag **offen von 19.15 – 22.15 Uhr,**
Oberstufe und 6. Klasse

7. März geschlossen, Fasnacht
14. März Filmabend
21. März offen
28. März offen

Mittwoch **offen von 14.00 – 17.00 Uhr**

Details siehe Anschläge in der Schule und im Jugendraum.

Die KKR zu Besuch bei:

Seit 2010 hat sich die Kulturkommission Rehetobel, KKR zur Aufgabe gemacht, in Rehetobel wohnende Kulturschaffende zu besuchen und darüber im Gmäändsblatt zu berichten. In einem Ordner im Gemeindezentrum sind diese Berichte gesammelt und einsehbar.

Was heisst eigentlich der Begriff «Kultur»? Eine kurze Erklärung in Wikipedia gibt folgende Auskunft:

«Kultur, lateinisch «cultura» heisst «Bearbeitung, Pflege, Ackerbau» oder «colere» d.h. «pflegen, verehren, den Acker bestellen», – es ist im weitesten Sinne alles, was der Mensch selbst hervorbringt, im Unterschied zu der von ihm nicht geschaffenen und nicht veränderten Natur.

Kulturleistungen sind alle formenden Umgestaltungen eines gegebenen Materials, wie in der Technik oder der bildenden Kunst, aber auch geistige Gebilde wie etwa Recht, Moral, Religion, Wirtschaft und Wissenschaft.»

Die KKR zu Besuch bei Brigitte Sollberger Weber und Kurt Weber

Seit ihrem Umzug aus Südfrankreich vor gut einem Jahr wohnen Brigitte Sollberger Weber und Kurt Weber in unserem Dorf an der Heidenerstrasse gegenüber dem ehemaligen Gasthaus Löwen. Das Haus ist bezeichnet mit der Anschrift «Atelier im Sticklokal». Im geräumigen hellen Atelier arbeiten die beiden Kulturschaffenden in vielfältigster Weise mit verschiedenen Techniken und Materialien.

Kurt gibt an, «sich in seinen aktuellen Arbeiten mit der Ankunft im neuen Lebensraum zu beschäftigen», wobei er versuche, «den damit ausgelösten inneren Prozessen Ausdruck zu verleihen. In seiner plastischen Arbeit stehe für ihn das experimentelle Arbeiten im Vordergrund.»

Bei unserem Besuch in ihrem Haus dürfen wir auch frühere Werke betrachten: Brigitte arbeitete mit gebranntem Ton –

es sind kleine Frauenfiguren, die Ausdruck, Haltung und Prozesse in der Veränderung und Verwandlung zeigen und die in der eigenen Auseinandersetzung mit den Themen des Lebens ihre Gestalt finden. Nach ihren Aussagen geht es in ihrer heutigen künstlerischen Tätigkeit um «lyrische, malerische und plastische Arbeiten, welche ihre Beschäftigung mit existentiellen Fragen des Mensch-Seins, mit Weiblichkeit und Frau-Sein sicht- und erlebbar machen». Zentral für Brigitte und Kurt ist ihre Zusammenarbeit: «der Mensch in seinem eigensten Lebensprozess stehe im Mittelpunkt, Fragen nach «Heimat», «Lebensraum», «Ankommen», «Älterwerden», «Integration von Leben und Tod» stellten sich ihnen im Dialog und in der künstlerischen Auseinandersetzung.» Dies wird für die Betrachter ihrer Werke vor allem auch in ihrem gemeinsamen Handwerk der Buch- und Mappenarbeiten sichtbar. Diese Bücher sind in kleiner Auflage als Einzelexemplare angefertigt, mit Fadenbindung und in Leinen gebunden, das Papier in kostbarer Qualität hergestellt. Diese Werke entstanden unter anderem auch während Reisen durch Indien und China.

Was heisst es für sie, Kulturschaffende zu sein etwa im Gegensatz zur Designerarbeit? Im Gespräch erfahren wir, dass es darum gehe, den eigenen Ausdruck und die Transformation im Kunstwerk zu erschaffen, etwas Nährendes zu gestalten auch für den Betrachter, eigene äussere und innere Erfahrungen in eine darstellende Form zu bringen, auch dem Schmerzlichen des Lebens- und Schaffensprozesses in die Augen zu schauen und sich zu verbinden mit der Lebendigkeit des Lebens.

Im Rahmen des Projektes «Fünfstern-Künstlerinnen und Künstler der Ostschweiz» öffnen Brigitte Sollberger und Kurt Weber ihr «Atelier im Sticklokal» am **Samstag, 22. März 2014 von 12-19 Uhr und am Sonntag 23. März von 11-17 Uhr** für die Öffentlichkeit. Dort sind ihre Malereien und Plastiken zu sehen, und die KKR sowie die beiden Künstler freuen sich auf einen regen Besuch. Im Herbst ist ab 5./6. September 2014 in der Galerie Tolle Art und Weise eine weitere Ausstellung geplant.

*Barbara Bischoff-Moebius
Mitglied der Kulturkommission*

Die Kulturkommission Rehetobel präsentiert eine Multimediaschau

Die Farben Islands

Eine Entdeckungsreise mit dem Helikopter

Helikopterpilot Matthias Vogt und Naturfotograf Marco Nescher starteten am 22. Juli 2012, nach einer langen und intensiven Vorbereitungszeit, mit einem Kleinhelikopter Robinson R44 von Balzers aus zu einer 7-wöchigen Abenteuerreise nach Island.

Die Multimediaschau mit kurzen Videosequenzen schildert in 76 Minuten ihren abenteuerlichen Flug und ihre teils lustigen Erlebnisse. Sie zeigt aus der Vogelperspektive faszinierende Landschaftsbilder und Kunstwerke geschaffen von der Natur der Vulkaninsel.

Die grosse Kinoleinwand bietet ein einmaliges Seherlebnis. Musikalisch ist die Schau mit Musik von «Back to Earth» untermalt.

Kino Heiden,

Mittwoch, 19. März 2014, 18.00 Uhr und 20.15 Uhr

Öffentliches Auflageverfahren zum neuen Strassenverzeichnis

Im revidierten Strassenreglement, welchem die Rehetobler Stimmbürgerschaft an der Urnenabstimmung vom 22.09.2013 zustimmte, sowie im kantonalen Strassen-gesetz ist festgehalten, dass die öffentlichen Strassen im Eigentum der Gemeinde (Gemeindestrassen) und von Privaten (öffentliche Strassen im privaten Eigentum) aufgrund ihrer Funktionalität und der Verkehrsbedeutung zu klassieren sind und ein entsprechendes Gemeindestrassenverzeichnis zu erstellen ist. Dieses Verzeichnis bedarf der Genehmigung des kantonalen Departements Bau und Umwelt AR.

Das vorliegende Strassenverzeichnis wurde von der Unterhalts- und Betriebskommission erstellt und vom Gemeinderat zu Händen der öffentlichen Auflage verabschiedet. Vorgängig erfolgte eine Prüfung durch das kantonale Tiefbauamt AR auf dessen Übereinstimmung mit den gesetzlichen Vorgaben.

In Anwendung von Art. 37 ff des kantonalen Strassen-gesetzes wird das Strassenverzeichnis vom 28.02.2014 bis 31.03.2014 in der Vorhalle der Gemeindeverwaltung öffentlich aufgelegt. Das Strassenverzeichnis sowie weitere Unterlagen können auch via Internet www.rehetobel.ch (siehe Rubrik «Startnews») eingesehen werden.

Allfällige Einsprachen sind innerhalb der Auflagefrist schriftlich und begründet an die Gemeindekanzlei, Postfach 13, St. Gallerstrasse 9, 9038 Rehetobel AR, einzureichen.

Die Einsprache-Legitimation richtet nach Art. 111 des kantonalen Baugesetzes (bGS 721.1), d.h. wer durch den angefochtenen Gegenstand berührt ist und ein eigenes schutzwürdiges Interesse an dessen Aufhebung oder Änderung hat.

Erläuterungen zum Strassenverzeichnis und zu den Strassenklassen-Begriffen

Auf der nachfolgenden Seite ist das Strassenverzeichnis aufgeführt. (Der Strassenplan kann aus Platzgründen im Gemeindeblatt nicht veröffentlicht werden, ist aber im Gemeindezentrum im 1. OG ausgehängt.) In der Gemeinde Rehetobel werden die derzeit bestehenden Strassen und Wege in folgende Klassen eingeteilt:

SS, undefiniert	Sammelstrasse
ES.QES	Erschliessungsstrasse / Quartiererschliessungsstrasse
ES.ZS	Erschliessungsstrasse / Zufahrtsstrasse
ES.ZW	Erschliessungsstrasse / Zufahrtsweg
GS	Land- und Forstwirtschaftliche Güterstrassen
T.T_Kt	Trottoir entlang Kantonsstrassen
W	Weg und Treppenweg
P	Parkplätze

Beim vorliegenden Strassenverzeichnis handelt es sich um die aktuelle Einteilung der Gemeindestrassen. Das Strassenverzeichnis kann inskünftig Anpassungen erfahren. Beispielsweise aufgrund von baulichen Veränderungen oder Wechsel des Eigentümers kann auch die Funktionalität einer Strasse ändern. Künftige Anpassungen des Strassenverzeichnisses sind gemäss Art. 8 des kantonalen

Strassengesetzes ebenfalls öffentlich aufzulegen und vom Departement Bau und Umwelt AR genehmigen zu lassen. Die Gemeindestrassen sowie die öffentlichen Strassen im privaten Eigentum gehören zum Strassen- und Wegnetz der Gemeinde. Sie werden in funktionaler Hinsicht gemäss kantonalen Strassenverordnung (bGS 731.111) wie folgt unterschieden:

Sammelstrassen (SS)

Sammelstrassen (SS) sind Strassen innerhalb besiedelter Gebiete mit örtlicher Bedeutung im Gemeindestrassen-netz. Sie sammeln den Verkehr aus den Erschliessungsstrassen und führen ihn zu Strassen des gleichen Typs oder zu Kantonsstrassen. Sie stellen die lokalen Verbindungen zwischen den einzelnen Quartieren einer Ortschaft oder einzelner Gemeindeteile sicher.

Erschliessungsstrassen (ES)

Erschliessungsstrassen (ES) sind Strassen innerhalb besiedelter Gebiete mit quartier-interner Bedeutung im Gemeindestrassennetz. Sie erschliessen einzelne Parzellen oder Gebäude inner- und ausserhalb der Bauzonen und führen den Verkehr zu den Sammelstrassen. Sie können eingeteilt werden in Quartiererschliessungsstrassen (QES); Zufahrtsstrassen (ZS) sowie in Zufahrtswege (ZW).

QES erschliessen grössere Siedlungsgebiete (bis zu 250 Wohneinheiten oder gleichwertigem Verkehrsaufkommen).

ZS dienen der Erschliessung kleinerer Gebiete mit geringer Verkehrsdichte (bis zu 75 Wohneinheiten oder gleichwertigem Verkehrsaufkommen). Beide stehen dem allgemeinen Motorfahrzeugverkehr in der Regel offen.

ZW erschliessen Restgebiete, einzelne Parzellen oder Gebäude (bis zu 10 Wohneinheiten innerhalb der Bauzonen bzw. bis zu 5 Wohneinheiten ausserhalb der Bauzonen oder gleichwertigem Verkehrsaufkommen). Zufahrtswege stehen dem allgemeinen Motorfahrzeugverkehr in der Regel nicht offen.

Land- und forstwirtschaftliche Güterstrassen (GS)

Land- und forstwirtschaftliche Güterstrassen (GS) sind Strassen ausserhalb besiedelter Gebiete. Sie dienen der Erschliessung von Grundstücken oder Gebieten ausserhalb der Bauzonen oder der Verbindung grösserer land- und forstwirtschaftlich genutzter Gebiete mit dem besiedelten Gebiet.

Die GS umfassen untergeordnete Erschliessungsstrassen ausserhalb der Bauzonen sowie die Strassen der Land- und Forstwirtschaft. Es ist vorgesehen, Naturstrassen die dem Gemeingebrauch gewidmet sind, als land- und forstwirtschaftliche Güterstrassen (GS) zu klassieren.

Wege (W)

Öffentliche Wege (inkl. Treppen) liegen abseits von öffentlichen Strassen und dienen nicht dem Motorfahrzeugverkehr. Sie stehen dem allgemeinen Fussgängerverkehr in der Regel offen. Die öffentlichen Wege können durch Fuss-, Wander- und Radwegnetze überlagert sein.

Plätze und Parkplätze (P)

Als Plätze und Parkplätze sind beispielsweise die Parkplätze beim Gemeindezentrum, beim Löwenpärkli (Schulhaus) und Kaien klassiert.

Strassenverzeichnis Rehetobel

Str. Nr.	Strassenname	Eigentümerschaft	Klassierung	Widmung oder Dienstbarkeiten	Statuten	Länge (m)	Fläche (m ²)
100	Dorf	Gemeindestrasse	SS.undefiniert	Gemeingebrauch		169	831
101.1	Bergstrasse	Gemeindestrasse	SS.undefiniert	Gemeingebrauch		863	3'774
101.2	Bergstrasse	Gemeindestrasse	ES.ZS	Gemeingebrauch		385	1'266
102	Hauetenstrasse	Gemeindestrasse	ES.ZS	Gemeingebrauch		83	424
103	Kirchstrasse	Gemeindestrasse	ES.ZS	Gemeingebrauch		216	714
104	Holderenstrasse	Gemeindestrasse	ES.ZS	Gemeingebrauch		278	1'324
105	Sägholzstrasse	Gemeindestrasse	SS.undefiniert	Gemeingebrauch		914	4'183
106	Gartenstrasse	Gemeindestrasse	ES.ZS	Gemeingebrauch		372	1'643
107	Schulstrasse	Gemeindestrasse	SS.undefiniert	Gemeingebrauch		150	829
108	Sonnenbergstrasse	Gemeindestrasse	ES.ZS	Gemeingebrauch		739	3'840
109	Sonderstrasse	Gemeindestrasse	SS.undefiniert	Gemeingebrauch		384	1'631
110	Alte Landstrasse	Gemeindestrasse	SS.undefiniert	Gemeingebrauch		1'118	4'508
111	Wisli	Gemeindestrasse	ES.ZS	Gemeingebrauch		375	1'200
112	Lobenschwendstrasse	Gemeindestrasse	SS.undefiniert	Gemeingebrauch		1'904	8'209
113	Neuschwendi	Gemeindestrasse	SS.undefiniert	Gemeingebrauch		627	2'073
114.1	Klingenbuech	Gemeindestrasse	SS.undefiniert	Gemeingebrauch		81	349
114.2	Klingenbuech	Gemeindestrasse	ES.ZS	Gemeingebrauch		143	650
115	Robach	Gemeindestrasse	SS.undefiniert	Gemeingebrauch		696	2'762
116	Nord	Gemeindestrasse	ES.ZS	Gemeingebrauch		593	2'078
117.1	Ettenberg	Gemeindestrasse	ES.ZS	Gemeingebrauch		870	2'967
117.2	Ettenberg	Gemeindestrasse	ES.ZW	Gemeingebrauch		151	559
118	Gupf	Gemeindestrasse	ES.ZS	Gemeingebrauch		264	1'052
119	Gigeren	Gemeindestrasse	ES.ZS	Gemeingebrauch		755	2'392
120	Bürgerheimstrasse	Gemeindestrasse	ES.ZS	Gemeingebrauch		660	2'607
121	Oberkaien	Gemeindestrasse	ES.ZS	Gemeingebrauch		606	2'114
122	Lindenbüel	Gemeindestrasse	ES.ZS	Gemeingebrauch		125	474
123.1	St. Gallerstrasse - Heidenerstrasse	Gemeindestrasse	T.T_Kt	Gemeingebrauch		793	1'492
123.2	Heidenerstrasse	Gemeindestrasse	T.T_Kt	Gemeingebrauch		594	936
123.3	Heidenerstrasse - Wäldlerstrasse	Gemeindestrasse	T.T_Kt	Gemeingebrauch		405	898
123.4	Heidenerstrasse	Gemeindestrasse	T.T_Kt	Gemeingebrauch		73	116
124	Parkplatz Gemeindehaus	Gemeindestrasse	P	Gemeingebrauch			1'314
125	Parkplatz Kaien	Gemeindestrasse	P	Gemeingebrauch			627
126	Schulhausweg	Gemeindestrasse	W	Gemeingebrauch		73	85
127	Buechschwendiweg	Gemeindestrasse	W	Gemeingebrauch		56	52
128	Sägholzstr. - Heidenerstrasse	Gemeindestrasse	W	Gemeingebrauch		51	94
129	Parkplatz Schulhaus	Gemeindestrasse	P	Gemeingebrauch			185
130	Alte Oberstrasse	Gemeindestrasse	W	Gemeingebrauch		193	299
131	Beamtenweg	Gemeindestrasse	W	Gemeingebrauch		98	115
132	Gässli	Gemeindestrasse	W	Gemeingebrauch		31	37
133	Sonnenbergweg	Gemeindestrasse	W	Gemeingebrauch		203	227
134	Schulstr. - Löwenparkplatz	Gemeindestrasse	W	Gemeingebrauch DbV 04.08.04		24	31
135	Schulhaus - Oberstrasse Parz. 172	Gemeindestrasse	W	Gemeingebrauch		30	45
300	Oberstrasse	Genossenschafts Korporations Strasse	ES.QES	Statuten vom 30.09.1994		651	2'741
301	Buechschwendstrasse	Genossenschafts Korporations Strasse	ES.ZS	Statuten vom 30.08.1983		168	578
302	Städeli	Genossenschafts Korporations Strasse	ES.ZS	Statuten vom 09.06.1981		477	1'607
303	Langenegg	Genossenschafts Korporations Strasse	ES.ZS	Statuten vom 28.03.1951		419	1'534
304	Michlenberg	Genossenschafts Korporations Strasse	ES.ZS	Statuten vom 30.08.1983		131	377
305	Töbeli	Genossenschafts Korporations Strasse	ES.ZS	Statuten vom 07.04.1987		106	379
306.1	Lochersebni	Genossenschafts Korporations Strasse	ES.ZS	Statuten vom 13.11.1973		506	1'644
306.2	Lochersebni	Genossenschafts Korporations Strasse	ES.ZW	Statuten vom 13.11.1973		59	193
307	Oberach	Genossenschafts Korporations Strasse	ES.ZS	Statuten vom 30.11.2003		615	1'874
308	Robach	Genossenschafts Korporations Strasse	ES.ZS	Statuten vom 08.11.1977		223	784
309	Kaien	Genossenschafts Korporations Strasse	ES.ZS	Statuten vom 02.09.1975		340	1'128
500	Robach	Privatstrasse	GS	Dienstbarkeitsvertrag 09.02.1934		140	517
501	Ochsenbüel	Privatstrasse	GS	Dienstbarkeitsvertrag 09.02.1934		155	570
502	Singrüeni	Privatstrasse	GS	Dienstbarkeitsvertrag 09.02.1934		447	1'344
503	Achwis	Privatstrasse	GS	Dienstbarkeitsvertrag 09.02.1934		315	984
504	Achmüli	Privatstrasse	GS	Dienstbarkeitsvertrag 09.02.1934		84	255
505	Nasenstrasse	Privatstrasse	ES.ZS	Dienstbarkeitsvertrag 12.06.1934		411	1'647
506	Nasen	Privatstrasse	ES.ZS	Dienstbarkeitsvertrag 12.06.1934		424	1'844
507	Gässli (Gartenstr. - Buechschwendli)	Privatstrasse	W	Dienstbarkeitsvertrag 02.06.1933		141	213
508	Gigeren	Privatstrasse	GS	Fahrverbot		544	1'568
509.1	Gigeren	Privatstrasse	GS	Fahrverbot		127	390
509.2	Gigeren	Privatstrasse	GS	Fahrverbot		279	1'057
510.1	Oberstädeliweg West	Privatstrasse	W	Dienstbarkeitsvertrag 07.07.1933		256	490
510.2	Oberstädeliweg Ost	Privatstrasse	W	Dienstbarkeitsvertrag 10.05.1933		143	187
511	Bürgerheimweg	Privatstrasse	W	Dienstbarkeitsvertrag 28.04.1933		135	344
512	Obere Cholennrüti	Privatstrasse	GS	Dienstbarkeitsvertrag 12.10.1933		316	866
513	Sämmlerweg	Privatstrasse	ES.ZS	Dienstbarkeitsvertrag 29.05.1933		318	1'198
514	Gässli (Gartenstr. - Holderenstr.)	Privatstrasse	W	Dienstbarkeitsvertrag 02.06.1933		24	36
515	Oberdorf	Privatstrasse	W	Dienstbarkeitsvertrag 28.04.1933		52	216
516	Heidenerstr.-Oberstr. Parz. 163 + 164	Privatstrasse	W	Dienstbarkeitsvertrag 10.07.1933		27	28
517	Heidenerstr.-Oberstr. Parz. 163 West	Privatstrasse	W	Dienstbarkeitsvertrag 13.07.1933		24	24
518	Alte Landstr. - Heidenerstr.	Privatstrasse	W	Dienstbarkeitsvertrag 31.08.1933		163	237
519	Hauetentreppe	Privatstrasse	W	Dienstbarkeitsvertrag 30.07.1998		35	33
520.1	St. Gallerstr.-Haueten-Bergstr.	Privatstrasse	W	Dienstbarkeitsvertrag 15.04.1933		198	352
520.2	Haueten - Sonnenbergstrasse	Privatstrasse	W	Dienstbarkeitsvertrag 03.05.1979		53	52
521	Schulhaus - Oberstr. Parz. 167	Privatstrasse	W	Dienstbarkeitsvertrag 10.07.1933		25	24
522	Dorf	Privatstrasse	ES.ZS	Dienstbarkeitsvertrag 07.03.1963		49	177
Totale Strassenlängen bzw. Flächen						24'724	88'500

Solardorf Rehetobel

Der Energie-Wendelin fragt:

Energiewende, was bedeutet das?

«Als Energiewende wird die Realisierung einer nachhaltigen Energieversorgung in den Sektoren Strom, Wärme und Mobilität mit erneuerbaren Energien bezeichnet.» (Wikipedia)

Die erneuerbaren Energieerzeuger sind: Wasser (deckt in der Schweiz zurzeit 60 % des Strombedarfs), Wind, Sonne (Solarwärme und Solarstrom), Biomasse (vor allem Holz, aber auch Biogas), Geothermie (Tiefenbohrung). Diese sollen mittelfristig die fossilen Energieträger Kohle, Erdöl, Erdgas ersetzen.

Gleichzeitig ist Effizienzsteigerung angesagt, denn die beste Energie ist die eingesparte und nicht von neuem Wachstum wieder aufgefrischte. Das gilt natürlich beim Strom (wo am leichtesten eingespart werden kann), aber auch bei der Wärme: Wir vergleichen den Heizenergiebedarf von vier Einfamilienhäusern mit gleich viel Wohnfläche:

Nicht sanierter, kaum isolierter Altbau	100 %
Sanierter Altbau	27 %
Neubau ab 2010	20 %
Minergie-P-Neubau	10 %

Schliesslich die Mobilität: Wir nehmen den Energieverbrauch für eine Fahrt:

Personenwagen, eine Person	100 %
SBB	17 %
Postauto	40 %

Hinzu kommt, dass der CO²-Ausstoss bei einer Bahnfahrt nur etwa 3 % des Ausstosses eines Autos auf gleiche Distanz ausmacht.

Verein Solardorf Rehetobel, Walter Züst

Energiewende: Was trage ich bei?

Veranstaltungshinweis

20. März 2014 **Einladung in die Galerie Tolle – Art & Weise**, Dorf 11, in den Räumlichkeiten des landwirtschaftlichen Vereins

19.00 - 20.00 Uhr **Mitgliederversammlung des Vereins Solardorf Rehetobel** für unsere Mitglieder und weitere Interessierte

20.00 - 22.00 Uhr **Einführung in die Ausstellung Traudi Gärtner und Nicole Tolle** durch Nicole Tolle, (Dauer ca. 20 Minuten) und kleiner Apéro
Weitere Infos: www.tolle.ch

Der Verein Solardorf und Nicole Tolle laden an diesem Abend gemeinsam in die Räume der Galerie ein. Das Ambiente der Räumlichkeiten für unsere Mitgliederversammlung (MV) im ersten Teil des Abends und die Einführung in die Ausstellung im zweiten Teil des Abends bilden einen schönen Rahmen für unsere diesjährige MV. Sowohl

an die MV, als auch zur Einführung in die Ausstellung sind unsere Mitglieder und weitere Interessierte herzlich eingeladen.

Wir freuen uns sehr auf diesen Abend und Ihre Teilnahme!

Jetzt bestellen – ☀Rechtobler Solarstrom☀!

Ganz einfach auf erneuerbare Sonnenenergie von Rechtobler Solarstromdachanlagen umstellen!

Durch den Aufpreis von 0.31 Fr. pro kWh (Mitglieder 0.28 Fr.) können Sie die gewünschte Energiemenge an Rechtobler Solarenergie bei uns beziehen. Weitere Informationen und Bestellmöglichkeiten finden Sie auf unserer Homepage www.solardorf-rehetobel.ch und unter: stromkauf@solardorf-rehetobel.ch

Weitere Angebote:

effizienzberatung@solardorf-rehetobel.ch
energieberatung@solardorf-rehetobel.ch
dachvermietung@solardorf-rehetobel.ch

Vereinsmitglied werden:

mitgliedschaft@solardorf-rehetobel.ch

Für den Vorstand, Gabriela Gehr-Huber

Galerie Tolle – Art & Weise

Herzliche Einladung an alle interessierten Dorfbewohner zur Ausstellung von Traudi Gärtner und Nicole Tolle vom 1.-23. März 2014

Zu sehen sind Lebensspulen und Zentriertheit in Raku- und Keramikobjekten von Traudi Gärtner. Traudi Gärtner ist Töpferin und liess sich weiterbilden an der Schule für Gestaltung. Sie hat einen Förderpreis des Bundes bekommen für Ihre Arbeit. Traudi Gärtner hat in Asien gelebt und im Atelier von Atian Chiam in Bangkok mitgearbeitet. Später hat sie sich ausbilden lassen für die Arbeit am Tonfeld am Institut für Haptische Gestaltbildung bei Prof. Heinz Deuser.

Zum Thema Umbruch wird von Nicole Tolle Bestehendes mit Anklingendem verarbeitet. In malerischen Gefühlsstimmungen bilden sich Grenzen und natürliche Freiräume als Entwicklungschance. Nicole Tolle hat Kurse an der Schule für Gestaltung belegt, sowie am japanischen Kunststudio Kaji Aso in Boston. Sie hat Ausbildungen in Mal-, Kunst- und Farbtherapie absolviert. Nicole Tolle führt die Galerie Tolle – Art & Weise.

Ausstellungsdauer

Samstag, 1. März, bis Sonntag, 23. März 2014

Öffnungszeiten

SA, 1. März 2014, Vernissage 18 Uhr,
musikalische Umrahmung mit Laurent Girard, Piano und Sandra Bötschi, Saxophon

DI – 4. März, 14 – 16 Uhr	SA – 15. März, 15 – 17 Uhr
MI – 5. März, 18 – 20 Uhr	SO – 16. März, 15 – 17 Uhr
FR – 7. März, 14 – 16 Uhr	DO – 20. März, 20 – 22 Uhr
SA – 8. März, 9 – 11, 15 – 17 Uhr	FR – 21. März, 20 – 22 Uhr
MO – 10. März, 15 – 17 Uhr	SA – 22. März, 12 – 19 Uhr
DO – 13. März, 18 – 20 Uhr	SO – 23. März, 11 – 17 Uhr
FR – 14. März, 15 – 17 Uhr	

«Die Feder»

Die Idee hinter der Rubrik «Die Feder» ist folgende: Jemand aus der Leserschaft greift zur Feder und schreibt einen kleinen Artikel über sich oder über ein Thema, das ihm oder ihr persönlich etwas bedeutet. Am Schluss nennt er oder sie jemanden, an den die Feder weitergereicht wird. Dieser Artikel erscheint dann im nächsten Gmäändsblatt.

Für diese Rubrik gelten ein paar Regeln:

- Umfang des Textes: 1 Spalte (etwa 2500 Zeichen)
- Die Person, an welche die Feder weiter gereicht wird, muss vor Eingabe des Artikels ihr Einverständnis gegeben haben, für das nächste Blatt einen Artikel zu schreiben.

你们好, 亲爱的海家村村民朋友们! Hoi mitenand, liebe Rechtoberinnen und Rechtober!

Ich bin Lu Rohner Hong, bis jetzt die einzige Chinesin in Rehetobel. Ich komme von einer Metropole in China, genannt Shenzhen. Shenzhen ist eine hoch entwickelte und grosse Stadt mit 14 Millionen Einwohnern, mit während 24 Stunden pro Tag und 7 Tage in der Woche funkeln den Lichtern. Der 37 km lange Fluss «Shenzhen River» trennt Hong Kong von China.

Die Schweiz war für mich nicht neu. Im Jahr 2004 erhielt ich mit 27 Jahren den Dokortitel einer der 10 Top-Universitäten in China. Ein Jahr später erhielt ich als eine von 10 Ausgewählten ein eidgenössisches Stipendium für ein Nach-Doktoranden-Studium an der Universität St. Gallen (HSG). Dieses Nach-Doktoranden-Studium schloss ich im Jahr 2007 ab. Mein Forschungsthema fokussierte sich auf organisatorische und betriebliche Theorien Internationaler Unternehmen. Als «Ausländerin» fühlte ich mich während dieses zweijährigen Studiums sehr alleine und nicht so wohl. Darum verliess ich die Schweiz nach Abschluss des Studiums ohne zu zögern und kehrte zurück in mein Heimatland China. Dort wurde ich mit 28 Jahren und damit als eine der Jüngsten in der ganzen Provinz ausserordentliche Professorin (Associate Professor). Als ich 30 Jahre alt war, wurde ich an der Universität in Shenzhen ordentliche Professorin. An dieser Universität unterrichten zahlreiche berühmte Professoren aus der ganzen Welt weit über 42'000 Studenten. Nebst der Lehrtätigkeit an der Universität war ich auch eine professionelle «Chinesisch – English» Übersetzerin sowie eine anerkannte Examinatorin für die chinesische Sprache.

Im Jahr 2008 heiratete ich Heinz Rohner, einen Rechtober, der in China und Hong Kong studierte und arbeitete. Im Jahr 2009 kam unser erstes Kind, Andreas, und im Jahr 2010 unser Zweites, Florian, zur Welt. Beide haben den Schweizer- wie aber auch den Hong Kong-Pass. Mit der Geburt unserer beiden «mixed» Kinder änderte sich mein elegantes und sehr angenehmes Leben stark.

Shenzhen ist eine Grossstadt mit grossen Unterschieden zwischen arm und reich. Hart arbeitende Leute verdienen nicht mehr als 300 – 400 Franken pro Monat. Im Gegensatz dazu geben reiche Leute für ein Nachtessen leicht einmal Fr. 3'000 aus. Die Folge davon ist Kriminalität wie beispielsweise Diebstahl, Raubüberfälle, aber auch Entführungen und illegaler Handel von Kindern. Zur selben Zeit lässt

sich der internationale Ruf der Schweiz in China in zwei Worte fassen: klein und reich. Viele Chinesen glauben, dass alle Schweizer reich sind. Dazu kommt, dass das Aussehen unserer Kinder auf ihre europäische Herkunft hindeutet: dunkelblondes, gelocktes Haar; lange Wimpern; die grosse Nase und der grosse Bauch von ihrem Schweizer Opa. Dies alles machte unsere beiden Buben zu möglichen Zielen von Entführern. Obschon Entführungen eher selten waren, fragte ich mich als Mutter, ob ich die Zukunft meiner Kinder dem «Glück» überlassen möchte?

Ich lebte in Angst und war laufend hin und her gerissen: Sollte ich meine Karriere an der Universität mit einer vielversprechenden Zukunft weiterführen oder sollte ich die Kinder in die Schweiz bringen, wo sie ihre Schweizer Wurzeln haben und sie ihnen nachgehen können? Habe ich mir als «Schlitz-Auge» genügend Mut angeeignet, um mich den Schwierigkeiten der sozialen Integration zu stellen? Schliesslich, und nachdem wir von einer ehemaligen Nanny bedroht worden waren, traf ich meine Entscheidung ohne zu zögern, wenn auch begleitet von Schmerzen. Innerhalb von Monaten gaben wir alles in China und Hong Kong auf und kamen nach Rehetobel, wo Heinz geboren und aufgewachsen war.

Hoppla! Rehetobel! Ein kleines Dorf versteckt im tiefen Wald! Es schaut aus wie ein geheimer und rätselhafter Ort, an welchem der Präsident von China leben könnte! Im März 2012 begann ich, Rehetobel zu entdecken: die Wälder und Täler, die Küche ohne Nannies, die Böden ohne Haushaltshilfen, den Garten ohne Gärtner und, was noch viel schwieriger war: die Schweizer Kultur, ihre Sitten und Gebräuche. Ich wechselte innerhalb von wenigen Tagen von einer Universitäts-Professorin zu einem Kindergartenkind, da ich sehr vieles zu lernen hatte! Von «Guets Mörgeli» zu «Pfuus guet», von Kindererziehung zu Hausarbeit, vom Kochen zu Gartenarbeit- alles begann von null. Wie ein kleines Kind stellte ich mir sehr viele Fragen: Warum sind Schweizer Töpfe und Pfannen so schwer? Warum ist Schweizer Salz so salzig? Warum ist Oma so flink in der Küche? Warum können Schweizer Frauen Kuchen und Torten backen während chinesische Frauen diese in einer Konditorei kaufen müssen? Sind Erika, Monika, Anika, Priska, Crista unterschiedliche Namen?! Sie tönen für mich doch alle fast gleich! Warum können Schweizer das Grillieren in Harmonie mit Fliegen geniessen? Wie können die Rechtober, wo es hier doch so extrem still ist, ihre Hörfähigkeit aufrecht erhalten, ohne genug Anreize für ihr Gehör? Schliesslich habe ich ein halbes Jahr trainiert und mir die richtigen Muskeln antrainiert, um die Pfannen und Kochtöpfe in einer Hand zu halten. Ich habe ein halbes Jahr gebraucht, um das Geheimnis zu entlüften, wonach in der Bouillon schon Salz drin ist. Ich habe immer weniger Zeit benötigt, um die Küche zu reinigen und habe mich darin versucht, Kuchen im Ofen zu backen. Ich habe zwei Sommer benötigt, um die Blumen vom Unkraut zu unterscheiden. Ich habe zwei Winter gebraucht, um die Beziehung zwischen der Temperatur und der Kleider, die die Kinder tragen sollten, zu entdecken. Ich habe beinahe zwei Jahre gebraucht, um mich an die Stille um meine Ohren herum zu gewöhnen und sie anzunehmen.

Dennoch ist es nicht die Fähigkeit zu lernen, zu verstehen oder zu akzeptieren, was mich beschäftigt, sondern der grosse kulturelle Unterschied zwischen China und der Schweiz, zum Beispiel die soziale Aufgabenteilung zwischen Mann und Frau, die soziale Stellung von Haus-

frauen, der zwischenmenschliche Umgang und die Art Emotionen auszudrücken, die Beziehung zwischen Sonnenschein, Hautfarbe und sozialer Stellung in der Gesellschaft (in China bedeutet weisse Haut eine höhere Stellung in der Gesellschaft) und so weiter und so fort. Ich könnte noch tausende Beispiele nennen und damit das ganze Gmäändsblatt füllen. Ich lebe nun in einer neuen Kultur. Ich muss sie lernen, verstehen und akzeptieren, obwohl meine eigene Kultur, mit der ich aufgewachsen bin, mir immer wieder in die Quere kommt. Demzufolge muss ich laufend beobachten und denken, und mein chinesisches Gehirn immer wieder neu einstellen und feinabstimmen. Dieser Prozess wird mein ganzes Leben lang andauern.

Es gibt etwas, was enorm wichtig für eine auf den ersten Blick zurückhaltende und stille Chinesin ist und zwar: freundlich zu sein und zu lächeln, auch gegenüber Fremden. Rechtobler sind darin gut: sie sind so nett und hilfsbereit. Das hat mir mein neues Leben hier in der Schweiz viel einfacher gemacht! Wie auch immer: ich lächle mehr und mehr, weine weniger und weniger - nicht weil ich freundlicher bin als zuvor, sondern weil ich mein Leben hier als sorgende Mutter und Ehefrau und

als Rechtoblerin, mehr und mehr geniessen kann. Ich bin so dankbar für meine Schwiegereltern: während meine eigenen Eltern 10'422 km weit entfernt leben, lassen sie mich hier wie zu Hause fühlen.

Für mich sind sie «Mami und Däti». Ich bin auch sehr dankbar für alle 亲爱的海家村村民们朋友们, welche mich akzeptieren, mir erlauben und mich darin unterstützen, mein Vertrauen aufzubauen, eine von Euch zu sein. Ich habe meinen chinesischen Freunden gesagt: Wann immer ich nach China zurück gehe, werde ich jeder und jedem von Euch eine grosse Tasche mit Rechtobler Luft und eine grosse Tasche mit Rechtobler Sonnenschein mitbringen! Nicht wie ich und Heinz als «Chinesin-Appenzeller» Kombination sind Silke und Simon eine «Deutsche-Englische». Gerne übergebe ich die Feder an unsere beinahe Nachbarn Silke und Simon Petschlies Langridge. Ich bin gespannt auf Ihre Geschichte.

Am Schluss möchte ich noch herzlich meiner lieben Nachbarin Sarah Kohler und meinem lieben Ehemann Heinz für die Umwandlung und das Redigieren der deutschen Version danken, so dass diese genau so interessant wie die von mir geschriebene Chinesisch-Englische Version ist.

Lu Rohner Hong

Rosental. Das Kino.	Programm im März	
Sa 1.3.	17:15	Akte Grüninger
Sa* 1.3.	20:15	Medicus
So 2.3.	15:00	Fünf Freunde 3
So 2.3.	19:15	Der Goalie bin ig
Di 4.3.	14:15	Kinomol: Bodyguard
Di 4.3.	20:15	Philomena
Fr* 7.3.	20:15	Kinoteens: Fack ju Göhte
Sa 8.3.	17:15	Like Father, like Son
Sa* 8.3.	20:15	Enough Said – Genug gesagt
So 9.3.	15:00	Dinosaurier Im Reich der Giganten
So 9.3.	19:15	Medicus
Di 11.3.	20:15	Akte Grüninger
Mi 12.3.	20:15	Cinéclub: Whisky
Fr 14.3.	18:30	Sprachencafé: Englisch Anmeldung 079 678 09 81
Fr* 14.3.	20:15	Philomena
Sa 15.3.	17:15	Alphabet
Sa* 15.3.	20:15	12 Years a Slave
So 16.3.	15:00	Fünf Freunde 3
So 16.3.	19:15	Like Father, like Son
Di 18.3.	14:15	Kinomol: Unser Garten Eden
Di 18.3.	20:15	12 Years a Slave
Mi 19.3.	18:00	Die Farben Islands
Mi 19.3.	20:00	Die Farben Islands
		präsentiert von der Kulturkommission Rehetobel (öffentliche Vorführungen)
Fr* 21.3.	20:15	Akte Grüninger

Sa 22.3.	17:15	Fack ju Göhte
Sa* 22.3.	20:15	Le Week-End
So 23.3.	15:00	Minuscule – Kleine Helden
So 23.3.	19:15	Enough Said – Genug gesagt
Di 25.3.	18:30	Sprachencafé: Italienisch Anmeldung 079 678 09 81
Di 25.3.	20:15	Alphabet
Fr* 28.3.	20:15	12 Years a Slave
Sa 29.3.	17:15	Le Week-End
Sa* 29.3.	20:15	Philomena
So 30.3.	15:00	Shana – The Wolf's Music
So 30.3.	19:15	Akte Grüninger

* Rosenbar ab 19:00 offen

www.kino-heiden.ch

Noldi Alder: Klassik und Zäuerli

Erstes Konzert im «Musikfrühling Heiden 2014» am **Samstag, 15. März um 19.30 Uhr** in der Ev. Kirche Heiden: Die Camerata Helvetica unter Urs Schneider bringt, zusammen mit drei Jodlern und der Buebe-Chlausgruppe Umäsch, «Das Märchen vom Appenzeller Zäuerli und dem Klassischen Streichorchester». Das Werk des renommierten Volksmusikers Noldi Alder hatte 2012 in Teufen umjubelte Premiere. Nun folgt die Wiederaufführung. Im gleichen Konzert gibt es eine Schweizer Erstaufführung: Die Transkription von Mozarts Klavier-Rondo KV 511 für Violine und Orchester durch Heinrich von Herzogenberg (1843-1900), der in Heiden seine Sommerresidenz hatte. Abgerundet wird der Abend mit einer Mozart-Sinfonie und einer Dvorak-Serenade. Einzelheiten im Inserat und unter www.herzogenberg.ch/musikfruehling2014.htm.

**Kursprogramm
APRIL – SEPTEMBER**

Osterdekoration

Inge Eugster – Schulhaus Dorf, Heiden
Mittwoch, 26.03.2014, 19:00 - 22:00 Uhr

Spanisch für Anfänger

Eri Glattfelder – Schulhaus Dorf, Heiden
13 x Donnerstag, 03.04.2014 - 28.08.2014
19:15 - 20:45 Uhr

Kräuter sammeln und Risotto kochen für die ganze Familie

Cornelia Krapf – Praxis sportivo, Walzenhausen
Sonntag, 06.04.2014, 09:00 - 15:00 Uhr

Biken – gewusst wie!

Ivan Keller – Treffpunkt: Turnhalle Wies, Heiden
Samstag, 12.04.2014, 14:00 - 17:00 Uhr

Heilpflanzen entdecken und erleben

Jacqueline Vogel – Rehetobel
7 x Samstag, 26.04.2014 – 25.10.2014
09:45 - 17:00 Uhr

„Dog“ – ein Spiel mit Brett und Karten

Walter Graf – Restaurant Hirschen, Heiden
2 x Montag, 05.05.2014 und 12.05.2014
19:00 - 21:00 Uhr

„L'italiano leggendo e giocando“

Brückenkurs A2

Corina Schmid – Schulhaus Dorf, Heiden
8 x Mittwoch, 14.05.2014 - 24.09.2014
18:00 - 19:30 Uhr

„Conversation and more...“

Corina Schmid – Schulhaus Dorf, Heiden
8 x Mittwoch, 14.05.2014 - 24.09.2014
19:45 - 21:15 Uhr

Todesfall, was nun....

Simon Abderhalden – Betreuungszentrum, Heiden
Donnerstag, 15.05.2014, 19:00 - 21:00 Uhr

Pink für Mädchen, blau für Jungs – Alles klar, oder?

Yvette Anhorn – Schulhaus Gitzbühl, Lutzenberg
2 x Montag, 19.05.2014 und 26.05.2014
19:30 - 21:00 Uhr

iPhone- und iPad-Kurs

Guido Knaus – Schulhaus Grub AR
Dienstag, 27.05.2014, 18:15 - 21:30 Uhr

Heilpflanzen für die reife Frau

Cornelia Krapf – Praxis sportivo, Walzenhausen
Dienstag, 03.06.2014, 18:30 - 21:30 Uhr

Faszination Veloziped – Führung im Velomuseum Rehetobel vor der Neueröffnung

François Cauderay – Feuerwehrhaus, Rehetobel
Donnerstag, 05.06.2014, 18:00 - 19:30 Uhr

Führung Strafanstalt Gmünden

Freitag, 20.06.2014, 17:00 - 19:00 Uhr

Schmiede das Eisen solange es heiss ist

Maurus Gmünder – Metallwerkstatt, Heiden
Dienstag, 02.09.2014, 18:30 - 21:30 Uhr,
und zwei weitere Abende im September 2014,
Termin nach Absprache

Hausapotheke mit Kräutersalben

Cornelia Krapf – Praxis sportivo, Walzenhausen
Dienstag, 09.09.2014, 18:30 - 21:30 Uhr

Was dir dein Körper schon lange einmal sagen wollte

Martina Signer – Schulhaus Grub AR
Donnerstag, 11.09.2014, 18:30 - 20:00 Uhr

Herbstlicher Türschmuck und Kränze binden

Elisabeth Graf – Feuerwehrhaus, Wolfhalden
Mittwoch, 17.09.2014, 14:00 - 17:00 Uhr

Anmeldungen bis 10 Tage vor Kursbeginn an:

Weiterbildung AR Vorderland

BBZ Herisau, Sekretariat Weiterbildung, Waisenhausstrasse 6, 9100 Herisau
Tel. 071 353 50 25, E-Mail: sekretariat@webvorderland.ch, www.webvorderland.ch
KontoNr. PC 90-9682-9 / IBAN: CH20 8101 2000 0011 2037 0

Schule Rehetobel

Erziehung

Winterprojektstage des Kindergartens und der Unterstufe im Januar :

«HEXEN»

«Hokus Pokus Fazzanetli,
Muusezäh und Chatzetööpli,
Sternestaub und Bienegift,
Zauberbuech und Glitzerstift.
Jetzt gits denn en blaue Rauch.
s' schmeckt vo Zimet und vo Lauch.
Hokus Pokus Fazzanetli,
Muusezäh und Chatzetööpli,
Sternestaub und Bienegift,
Zauberbuech und Glitzerstift.»

«Hexenmässig» haben wir Theater gespielt, geturnt, geba-
cken und gebastelt...

Alexandra Wirth

Schneesportlager der Mittelstufe auf der Alp Sella matt

Mir hat es gefallen, weil....

es immer am Nachmittag Kuchen und Äpfel gegeben hat (Äneas) – wir ein Bobrennen gemacht haben (Andrin) – die Pistenbullies am Abend noch vorbei gekommen sind (Dario) – die Piste super gut war (Ajisea) – es so gutes Essen gab (Michael) – die Disco so cool war, weil am Ende die Lehrer noch kamen (Lisa) – ich besser Skifahren kann (Dina) – dass mir das Skifahren Spass gemacht hat (Julian K.) – Michelle mich immer in die Disco zog und das war sehr lustig (Isabel) – das Skifahren mir gefallen hat und die Pizza sehr lecker war (Sereina) – die Pizza hat mir sehr gut geschmeckt, es hatte vegetarische und solche mit Fleisch (Lukas M.) – mir das Skifahren gefallen hat. Ich bin krank geworden und musste am zweiten Tag nach Hause (Ciel) – wir ein Schlittelrennen gemacht haben (Raphael) – die Bar an der Disco so gut war (Simon) – es jedes Jahr eine Disco und andere spezielle Abende gibt (Sophia) – das Bobrennen sehr cool war und die Leiter am Schluss gekämpft haben (Ramon) – die Lasagne am Mittwoch sehr gut war (Tim) – es ein tolles Skilager war, vor allem das Essen, nämlich die Pizza oder die Lasagna. Auch die Disco hat mir gefallen (Philipp) – wir in unserem Schlag zum ersten Mal einen Balkon hatten (Moritz) – das Jassen im Zimmer lustig war, wir haben viel gelacht (Sarah) – das Outdoor Programm sehr lustig war, vor allem die Schlittelstrecke und die Eisbahn (Alex) – die Pizza lecker war (Lukas B.) – der Balkon in unserem Zimmer eine schöne Aussicht hatte (Roman) – der Händöpfel-Gratin mit Fleischkäse mega fein war (Valentina) – die Penne gut geschmeckt haben (Sven) – wir am Dienstag in der Pause aus Orangen Gebisse gemacht haben, das war lustig (Anna) – das Wienerli im Teig sehr gut war (Julian E.) – es andere Gerichte gegeben hat und weil die Disco cool war und fast alle mitgespielt haben (Michelle) – die Abende sehr cool waren, weil wir sehr viel Spass hatten (Nora) – wir wenigstens angenehm spät ins Bett mussten (Anon) – weil man alle Skipisten mit dem Snowboard fahren konnte und an manchen Pisten schönes Wetter war (Jonathan) – am Donnerstag beim Abendessen Frau Seeger plötzlich anfang zu lachen und nicht mehr aufhören konnte, das fand ich sehr witzig (Sarina) – es zum Zmittag nicht immer mehr Suppe gab, es hat ja nur noch einmal Suppe gegeben (Lars) – wir fast immer Sonne hatten, aber manchmal hatten wir auch Nebel oder es hat geschneit (Melanie) – das Outdoor cool

war, vor allem das Schlitteln und das Schlittschuhfahren, aber man müsste ein Polster haben (Cyrill) – das Schlittelrennen so lustig aussah, wenn die anderen gefahren sind (Patrick) – es immer Abwechslung gegeben hat bei allem (Selina G.) – wir bei Frau Bruderer Kurzschwingen gelernt haben, das war sehr cool, Sarah, Léonie, Valentina und ich haben probiert, im gleichen Takt Kurz zu schwingen, bei Baumi durften wir eine Stunde frei fahren (Aline) – die Videos, die ich mit Celine und Dina gemacht habe, lustig waren (Franziska) – das Essen fein war, vor allem die Pizza (Jannik) – dass ich zu den 6.Klässlerinnen durfte und sie mich schminkten (Fabienne) – das Essen besser war, die Disco hat mir gefallen, es war allgemein cool (Gian Luca) – der freie Abend cool war, weil man sich da erholen und draussen spielen konnte (Leandra) – weil wir beim Skifahren die Leiter wechseln durften, weil man von jedem etwas anderes lernt (Mireille) – weil es schön war, nach dem Skifahren im Zimmer ein bisschen zu reden und der Film war lustig (Aron) – die Pizza das Lieblingsessen in dieser Woche war und wir im Zimmer Filme gemacht haben (Celine) – das Skifahren mit meinen Freundinnen sehr gut war und das Skifahren ohne Eltern (Anina) – die Erwachsenen auch beim Bobrennen mitgemacht haben (Luana) – die Pizza mir sehr gut geschmeckt hat, aber es war zu wenig Pizza da für mich (Nathanael) – das Skifahren mit meinen Freundinnen sehr schön war (Lara) – in der Disco coole Spiele gespielt wurden und die Köchinnen auch für Vegetarierinnen gut gekocht haben (Noelle) – das freie Skifahren auf dem Chäserugg und das Wetter so schön waren (Léonie) – man auf dem Balkon so schöne Aussicht hatte und dort gut alleine sein konnte (Flurin) – ich fand

es schade, dass es kein Skirennen gab, aber das Bobrennen war auch gut (Celia) – das Essen sehr fein war, besonders die Country cuts (Livia) – das Essen und die Disco gut waren, es war allgemein super (Fabian) – das besondere Bobrennen lustig war und es bequem war, darin zu sitzen (Lea) – es lustig war, dass alle LeiterInnen beim Bobrennen mitgemacht haben und dass am Abend immer etwas Spezielles gemacht worden ist (Iliriana) – das Essen, vor allem die Pizza gut war (Nicolas) – es einfach super war (Selina P)

Eistorten

Im Kindergarten feierte der Feuerzweig seinen 26. Geburtstag! Sein Lieblingsdessert ist Eistorte. Aus Schnee buken wir ihm runde Torten und zur Feier des Tages bemalten wir sie mit Lebensmittelfarbe. Mmm, das roter, blauer und oranger Schnee so fein schmeckt, wusste auch der Zwerg nicht!

Für den Kindergarten, Regina Kunz

...und zum Schluss

Frage an die 1. KlässlerInnen: «Warum ist es wichtig, dass ihr den Deckel von einem Notebook nach der Arbeit zuklappt?»

Antwort einer Schülerin: «Wegen den Mardern!»

Erika Fritsche

SEKUNDARSCHULE

Freiarbeit der 3. Sek. Trogen in Rehetobel

Wir (Tobias Bartholdi, Andreu Tolle und Dominik Burri) bekamen Ende des vergangenen Jahres im Fach „Projektunterricht“ den Auftrag, ein frei wählbares Projekt zu planen und umzusetzen. Unser Entscheid sah folgendermassen aus: Bauen einer Hütte für unseren Kindergarten im Dorf. Die bestehende Hütte war nämlich abbruchreif und ein Ersatz dort herzlich willkommen.

Da unser Budget kaum Spielraum für teure Baumaterialien zuliess, wandten wir uns an Herrn Sturzenegger von der Firma Sturzenegger Holzbau in Rehetobel. Wir baten ihn um seine fachmännische Hilfe und Meinung bezüglich unseres Vorgehens und der Auswahl der – möglichst kostengünstigen – Baumaterialien. Er zeigte uns auf, dass alleine die Baumaterialkosten weit über unserem Budget zu liegen kämen und wir sahen unser Projekt in grosser Gefahr.

Da Herr Sturzenegger unsere Idee jedoch sehr gut fand und die Hütte schlussendlich unserem Dorfkindergar-

ten zugute kommen würde, bot er uns grosszügigerweise seine uneingeschränkte Hilfe an. Er sponserte das gesamte Baumaterial, liess uns in seiner Werkstatt arbeiten (was wir bei den sehr tiefen Aussentemperaturen sehr zu schätzen wussten!) und stand persönlich mit Rat und Tat jederzeit zur Verfügung.

Wir arbeiteten etwa 5 Wochen an diesem Projekt und wir investierten praktisch jede freie Minute neben der Schule in den Bau der Hütte. Von der Schule wurde uns lediglich ein schulfreier Tag zugestanden.

Mit grosser Freude durften wir zum Schluss zusammen mit Herrn Sturzenegger unsere fertig erstellten Teile zum Kindergarten transportieren und die Hütte zusammenbauen. Es erfüllt uns mit Stolz, dass wir Dank der grosszügigen und uneigennütigen Hilfe von Herrn Sturzenegger nicht nur sehr viel lernten, sondern auch noch eine tolle Projektarbeit abliefern und schlussendlich für unseren Dorfkindergarten einen Ersatz für die alte Hütte bauen konnten. Wir hatten sehr viel Spass bei der Arbeit und wünschen nun den Kindergärtnern ebenso viel Vergnügen beim Spielen mit der Hütte.

20-igstes Jubiläumsskilager in Sent

6 Mädchen und 20 Jungs, 4 Lehrpersonen und 2 Köchinnen verbringen die Sportferien in Sent, im Unterengadin. Nicht die besten Wetterverhältnisse erwartete die kleine Gruppe im Unterengadin, im kleinen Dörfchen Sent am Ende der Traumabfahrt des Skigebiets von Scuol. Schneefall, Nebel und diffuse Lichtverhältnisse waren beinahe jeden Tag anzutreffen. Den misslichen Verhältnissen zum Trotz traf man die Schülerinnen und Schüler während fünf Tagen bereits um 8:10 Uhr an der Postautohaltestelle Richtung Scuol, um die erste Gondel ins Skigebiet Motta Naluns zu erreichen. Genügend und frischer Schnee belohnte das frühe Aufstehen, erste Schwünge auf verschneiter und unberührter Piste. Während wochenanfangs noch erhebliche Lawinengefahr herrschte und die frisch verschneiten Tiefschneehänge nur von weitem lockten, konnte in der zweiten Wochenhälfte der eine oder andere Schwung im puderzuckrigen und knietiefen Neuschnee gewagt werden. Nach anfänglichen Schwierigkeiten und manchem filmreifen Sturz gewann die kunterbunte Schar schnell Gefallen am neuen Abenteuer.

Der Mittwoch bescherte uns den einzigen kristallblauen Tag, der bis zur letzten Sekunde ausgenutzt wurde. Im Schichtsystem gegen die klirrende Kälte gewappnet wurden etliche Kilometer abgefahren und im Funpark konnten endlich die einstudierten Sprünge gezeigt werden. Die langen Abende wurden durch ein buntes Programm verkürzt. Nebst Eisbahn und Nachtschlittensfahrt konnte in der hausinternen Casinonight viel „Geld“ erspielt werden, mit welchem in einer anschliessenden Versteigerungsrunde attraktive Naturalien ersteigert werden konnte. Natürlich durfte auch ein Besuch des Erlebnisbades in Scuol nicht fehlen – Entspannung pur und Schneeflocken auf die Nase im Outdoorbecken.

Das Lager verlief unfallfrei nicht nur wegen der halbtägigen Einführung in den Funpark durch einheimische Skilehrer, sondern auch dank der besonnenen Fahrweise der Schülerinnen und Schüler. Was ist ein Lager mit leeren Bäumen? Auch dieses Jahr wurden wir von Elsbeth Hofer

und Rita Wilmes kulinarisch verwöhnt. Vielen Dank den beiden Damen für ihren Einsatz und Elsbeth besonders für die über 20 jährige Treue.

Die grosse Masche

Handarbeiten, sprich Häkeln und Stricken haben einen wandelbaren Ruf: Früher ausschliesslich Männern vorbehalten, dann jahrzehntelang von der Jugendgeneration als braves Altfräuleinohobby belächelt. Heute feiern die Häkel- und Stricknadeln im XXL-Format ein Comeback in der Trendzone der Jungen. Urban Knitting erobert die Stadt und wird somit auch eine anerkannte Strategie der aktuellen Kunst.

Im textilen Werken der Sekundarschule werden Mützen im populären MyBoshi-Stil gehäkelt. Die in der Primarschulzeit erlernte Technik wird vertieft und verfeinert. Dabei werden nicht nur motorische Fähigkeiten trainiert. Dank einer ausgedehnten Entwurfsphase erhalten die Lernenden Einblick in den Arbeitsprozess eines Designers.

In den Entwürfen müssen die Lernenden deutliche Farbbezeichnungen finden. So wird im Unterricht aus «irgendwie braun» das «Schokoladenbraun» oder das «verwelkte Laubbraun». Die Entwürfe werden mit einer Vielzahl von Farbstiftnuancen gezeichnet und sollen den Eindruck der fertigen Mütze möglichst naturgetreu wiedergeben.

Ein weiterer Schritt beinhaltet eine technische Probe. Wer mit welcher Maschenbreite häkelt, muss vorgängig herausgefunden werden, damit die Mützenweite entsprechend angepasst werden kann. Während der Ausführung orientieren sich die Lernenden an einer einfachen Anleitung und unterstützen sich gegenseitig.

Mit dem Herstellen eines speziellen Details geben sie ihrer Mütze eine eigenständige Note und schliessen dies teilweise mit der Anbringung eines selbstkreierten Labels/Markenzeichen ab.

Evangelisch-reformierte Kirchgemeinde

Pfm. Beatrix Jessberger
Holderenstrasse 4
Telefon 071 877 14 57

Liebe Rehetoblerinnen
Liebe Rehetobler

Für den Monat **März** laden wir Sie zu folgenden Veranstaltungen herzlich ein:

Gottesdienste

- 2. März** Sie sind herzlich eingeladen, den Gottesdienst in einer Nachbargemeinde zu besuchen, z.B. um 09.30 Uhr in Heiden
- 7. März 19.30 Uhr** **Weltgebetstag** in der evang.-ref. Kirche, gestaltet von Frauen aus Ägypten, mit den ARAI-Frauen Doris Lienert, Rosmarie Arnold und Ilse Schläpfer sowie Pfm. Beatrix Jessberger, Musik: Simone Gantner
- 9. März 09.45 Uhr** **Predigtgottesdienst** mit Pfm. Beatrix Jessberger, Taufe von Mia Stoffel, Musik: Cyrill Bischof
- 16. März 17.30 Uhr** **Abendbesinnung** mit Pfm. Beatrix Jessberger, Thema: 5. Schöpfungstag, musikalisch gestaltet von Barbara Bischoff
- 23. März 09.45 Uhr** **Predigtgottesdienst** mit Pfm. Beatrix Jessberger, Musik: Cyrill Bischof und der Waldheim-Chor unter der Leitung von Stefanie Aouami
- 30. März 10.30 Uhr** **ökumenischer Suppentag** im grossen Saal des Gemeindezentrums. Anstelle einer Predigt möchten wir zu Gesprächsrunden einladen, um die Beziehung untereinander zu stärken. Leitung: Pfm. Beatrix Jessberger und Katechetin Lucia Letko. Schülerinnen und Schüler der Oberstufe werden den Anlass mit Trommelrhythmen und Simone Gantner mit dem Akkordeon musikalisch beleben. **Anschliessend Suppenessen.**

Flüügäpiz

Alle Kinder (0 - ca. 4 Jahre) mit ihren Eltern sind herzlich zum Treffpunkt Flüügäpiz eingeladen. Das nächste Treffen findet am **Mittwoch, 5. März um 15.30 Uhr** statt. Ort: Spielgruppe (Holderenstrasse 24 a)

Extra-Flüügäpiz

Montag, 17. März um 09.30 Uhr in der Spielgruppe oder auf dem Spielplatz

Konzerte in Rehetobel

Sonntag, 9. März um 17.00 Uhr in der evang.-ref. Kirche

Kontemplation (Meditation)

Montag, 3., 17. und 31. März von 20.00 – 21.00 Uhr in der evang.-ref. Kirche mit Oliver Paganini

Bibelstunden in den Altersheimen

Mittwoch, 19. März, 15.00 Uhr im Altersheim Krone mit Pfm. Beatrix Jessberger

Änderungen bleiben vorbehalten!

Christliche Stunde im Waldheim

Dienstag, 25. März um 14.30 Uhr

Vorankündigung:

Kirchgemeindeversammlung am Mittwoch, 23. April um 19.45 Uhr

Geme weise ich Sie auf die ordentliche Versammlung unserer Kirchgemeinde hin. Diese behandelt gewichtige Traktanden wie die Jahresrechnung 2013, das Budget 2014 sowie die Gesamterneuerungswahlen. Die genaue Traktandenliste wird im nächsten Gmäändsblatt publiziert. Stimmberechtigt sind alle über 16 Jahre alten Mitglieder der evangelisch-reformierten Kirchgemeinde.

*Peter Bischoff
Präsident der Kirchenvorsteherschaft*

Liebe ad hoc Chor Sängerinnen und Sänger und weitere Interessierte!

Ich möchte Sie/Euch herzlich einladen für unser nächstes Chorprojekt vom 11. Mai 2014 in der reformierten Kirche Rehetobel.

Zum 10-jährigen Dienstjubiläum von unserer Pfarrerin Beatrix Jessberger feiern wir am 11. Mai um 10 Uhr ein «Interreligiöses Singgebet», bei dem verschiedene Chöre und Singgruppen mit dabei sein werden, unter der Gesamtleitung von Karin Jana Beck und Matthias Gerber vom www.stimmvolk.ch aus Winterthur. Ich freue mich, wenn wir als Rehetobler Chor mit vielen Stimmen präsent sein werden.

Die Proben für den ad hoc Chor, die in der Kirche stattfinden, sind geplant am:

Mittwoch, 26. März, 2. April, 23. April und am 7. Mai, jeweils von 8.30-9.30 und / oder 18.30-19.30 Uhr

Für weitere Auskünfte und Anmeldungen hier meine Mail-Adresse: b.moebius@bluewin.ch

Barbara Bischoff-Moebius

Rechtobler Gmäändsblatt

Osterkerzen basteln für Gross und Klein

Am **Mittwochnachmittag, 2. April 2014 ab 14.00 Uhr** können in der evangelischen Kirche Osterkerzen verziert werden. Dauer ca. 1 ½ Std.

Unkostenbeitrag pro Kerze Fr 5.-, es können auch mehrere Kerzen hergestellt werden. Kinder und Eltern und alle Interessierten sind herzlich eingeladen.

Für Fragen stehen wir gerne zur Verfügung: 071 877 31 17 oder bribru7@bluewin.ch

Wir freuen uns auf euer Kommen!

Brigitte Bruderer, Monika Baumgartner, Tamara Lutz

ökumene leben

Religionstag zum Thema Kloster

Am Samstag, dem 15. Februar bin ich mit einigen anderen Oberstufenschülern/Oberstufenschülerinnen in das Kloster Notkersegg gegangen. Zuerst trafen wir uns alle um 9:30 Uhr in der evang.- ref. Kirche. Dort haben wir bei einem Postenlauf über einige Fragen zum Thema Leben im Kloster diskutiert und einige Fragen gesucht, die wir später Schwester Manuela stellen wollten. Um 10.30 Uhr sind wir mit dem Postauto nach St. Gallen gefahren. Dann sind wir mit dem Trogenerbähnli bis zur Haltestelle Notkersegg gefahren und zum Kloster spaziert. Dort hat uns Schwester Manuela in Empfang genommen. Sie hat uns einige Sachen über das Klosterleben erzählt und wie sie ins Kloster kam. Es war sehr spannend. Es wurden viele Fragen gestellt, die sie uns alle beantwortet hat. Danach sind wir noch in die Kirche gegangen, dort hat Schwester Manuela uns die Bilder und Statuen erklärt. Kurz darauf haben wir unseren «Zmittag» gegessen und haben die warme Frühlingssonne genossen. Dann liefen wir zur Postautohaltestelle Grossacker und fuhren wieder nach Hause. Mich

hat beeindruckt, dass man in diesem Kloster nichts besass, und trotzdem hat Schwester Manuela sehr glücklich auf mich gewirkt.

Lea Brüllmann

Gelebte Ökumene in der Fastenzeit

Auch in diesem Jahr finden sie die Agenda der ökumenischen Kampagne von Fastenopfer und Brot für alle im Briefkasten. Diese soll sie während der Fastenzeit begleiten. Wir unterstützen das Projekt «Arbeitsrechte für alle» mit dem Ziel gerechte Arbeitsbedingungen im Grenzgebiet von Haiti und der Dominikanischen Republik zu fördern.

Ökumenischer Suppentag in Rehetobel: 30. März 2014, 10.30 Uhr im Mehrzweckgebäude.

Statt einer Predigt laden wir ein zum «Weltcafé», um Gespräche anzuregen und die Beziehung untereinander zu stärken. Schüler/innen der Oberstufe werden den Gottesdienst mit Trommelrhythmen beleben. Simone Gantner spielt mit ihrem Akkordeon. Nach dem Gottesdienst setzen wir uns zur traditionellen Fastensuppe an den gemeinsamen Tisch.

Brot zum Teilen

In der Bäckerei Kern wird während der ganzen Fastenzeit ein speziell gekennzeichnetes Brot angeboten. Die Bäckereien überweisen für jedes verkaufte Brot 50 Rappen an die ökumenische Kampagne.

Tee zum Teilen.

In diesem Jahr werden nicht Rosen, sondern Tee zum Kauf angeboten. Mit einem Teebeutel zu Fr. 5.- setzen Sie ein Zeichen der Solidarität für die Ärmsten dieser Welt. Der Tee stammt aus einheimischer Produktion und wird in Därstetten im Berner Oberland angebaut, verarbeitet und abgepackt. Die SAH Alpenkräuter AG ist spezialisiert auf das schonende Trocknen und Verarbeiten von frischen, aromatisch Alpenkräutern und -blumen aus kontrolliertem biologischem Anbau.

Die Teebeutel werden am Suppentag verkauft. Der Erlös des Teeverkaufs geht vollumfänglich an das Fastenopfer und Brot für alle.

Gottesdienstzeiten und Veranstaltungen:

Samstag, 1. März, 17.30 Uhr
Eucharistiefeier

Samstag, 8. März, 17.30 Uhr
Wortgottesdienst mit Heinz Gröli und Michel Kuster

Mittwoch, 12. März, 15.30 Uhr
Kath. Gottesdienst im Altersheim Krone

Samstag, 15. März

- 8.30 – 14.00 Uhr Eltern-Kind-Tag für die zukünftigen Erstkommunikanten im kath. Pfarreizentrum Heiden
- 17.30 Uhr Eucharistiefeier

Samstag, 22. März, 17.30 Uhr

Eucharistiefeier

Dienstag, 25. März, 20.00 Uhr

Meditatives Kreistanzen im kath. Pfarreizentrum Heiden mit Ruth Stöckli

Sonntag, 30. März, 10.30 Uhr

im Mehrzweckgebäude!!!! – Ökumenischer Gottesdienst im Gemeindezentrum

Mitwirkung der Oberstufenschüler/innen mit Trommelrhythmen
Suppentag

Voranzeigen:

Samstag, 5. April

- 17.30 Uhr Eucharistiefeier
- 18.30 Uhr Kirchgemeindeversammlung

Sonntag, 13. April, 10.00 Uhr

Öffentliches Ja der Rehtobler Firmjünglichen in der kath. Kirche Speicher

Das Gebet

Am **Freitag, 21. März** sind wir zu einem Begegnungsabend ins Kloster Grimmenstein eingeladen. Wir werden mit den Schwestern die Komplet beten und nachher unsere Erfah-

rungen über verschiedene Formen des gemeinsamen und des persönlichen Gebetes austauschen. Es bleibt auch Raum, um über Schwierigkeiten beim Beten zu sprechen. Treffpunkt **um 19.00 Uhr** im Kloster Grimmenstein (Walzehausen), Abschluss ca. 20.30 Uhr.

Rückblick Taufgelübdeerneuerung in Rehetobel

Am Samstag, 8. Februar feierten wir um 17.30 Uhr den Gottesdienst zusammen mit den Erstkommunikanten der 3. und 4. Klasse. Gemeinsam mit den Eltern und den Gotte/Götti gaben die Kinder erneut das Versprechen ab, sich für das Gute und den Glauben in ihrem Leben zu entscheiden. Zugleich bildete dieser Abend den «Startschuss» für den Kommunionweg, den die Kinder nun bis zur Erstkommunion am 4. Mai gehen werden.

Der Gottesdienst wurde von den Erstkommunikanten mitgestaltet und musikalisch feierlich untermalt.

Wir haben uns sehr über die vielen Besucher des Gottesdienstes gefreut und sind schon auf weiterer Begegnungen des Kommunionweges gespannt.

Die nächsten zwei wichtigen Anlässe zusammen mit den Eltern und Kindern aus Heiden/Rehetobel sind:

5. März, 17.00 Uhr:

Bussfeier und Kommunionweg in Heiden

15. März, 8.30 Uhr - 14.00 Uhr:

Eltern-Kind-Tag in Heiden

Lucia Letko

Frauenverein
Rehetobel

Gute Unterhaltung im März!

Wir freuen uns auf viele Gäste an unseren Anlässen!

Donnerstag, 6. März 2014, 12.15 Uhr

Seniorenzmittag im Restaurant Alte Post.

Anmeldungen bitte an

Ida Rindlisbacher, Tel. 071 877 22 38 oder

Erika Signer, Restaurant alte Post, Tel. 870 01 50.

Wir freuen uns auf neue Gäste! Nach dem Essen bleibt Zeit für Gemütlichkeit und Spiel.

Mittwoch, 12. März 2014, 14.15 Uhr

Unterhaltungsnachmittag

mit der Jugendmusik Rehetobel unter der Leitung von Marianne Zähler und dem Percussionsensemble RITMOS mit der Dirigentin Cathrin Curiger im Gemeindezentrum, grosser Saal.

Bitte beachten Sie, dass der Unterhaltungsnachmittag ausnahmsweise am Mittwoch stattfindet!

Dienstag, 25. März 2014, 14.30 Uhr

Spielen oder Lottomatch

Haus «ob dem Holz»

Mit den Anlässen vom März geht die Saison der Unterhaltungs- und Spielnachmittage zu Ende. Wir wünschen Ihnen schon jetzt einen sonnigen Sommer! «Bliibed gsund»!

Wir werden die Zeit nutzen, um ein vielseitiges Programm für den nächsten Winter zusammenzustellen.

Vorschau:

Fahrt ins Blaue

Am Dienstag, 13. Mai 2014

Wir wünschen Ihnen frohe Stunden!

Frauenverein Rehetobel

Brass meets Percussion

Unter diesem Motto laden Sie junge Musiktalente zum Konzert ein. Dieses findet am **Samstag, 15. März um 18.00 Uhr** im Gemeindezentrum Rehetobel statt.

Das Percussionsensemble Ritmos und die Schlagzeugschüler von Cathrin Curiger konzertieren zusammen mit der Jugendmusik und den Musikschülern von Marianne Zähler. Bergvagabunden, Love me tender, Zirkus Renz, Trompetengrüsse, Riverdance, Music for Drums sind ein

paar Leckerbissen aus dem Konzertprogramm, das die gut 40 musikbegeisterten Kinder vorbereitet haben. Jung und Alt sind ganz herzlich eingeladen.

Instrumentenvorstellung

Im Laufe des Konzertes werden die einzelnen Instrumente vorgestellt. Diese können dann im Anschluss auch ausprobiert werden.

Für Senioren:

Am Unterhaltungsnachmittag des Frauenvereins, der am **Mittwoch, 12. März um 14.15 Uhr** im Gemeindezentrum Rehetobel stattfindet, werden wir ein etwas abgeändertes Programm zum Besten geben.

Gala Dinner – Ein Muttertagskonzert der besonderen Art

Samstag 10. Mai 18.00 Uhr GZ Rehetobel

Geniessen Sie zusammen mit Ihrer Familie ein 4-Gänge Überraschungsmenu zum Muttertag. Die Musikgesellschaft Rehetobel umrahmt das Gala Dinner mit bekannten Filmmelodien. Selbstverständlich gehört ein Auftritt der Jungbläser und der Jugendmusik ebenfalls dazu. Seien Sie dabei, wenn die Jugendmusik ihre Wettbewerbsstücke für das «Fest der Musik» vom Mai in Küsnacht am Rigi auführt.

Der Abend ist nur mit einer Vorreservation und in einem Ganzen zu geniessen. Ihre Reservation nimmt Nadja Andres gerne entgegen unter nadja.andres@gmx.ch
071 898 83 60 (tagsüber)

Erwachsene CHF 48.– (ab 16 Jahre)
Jugendliche CHF 18.– (7 bis 15 Jahre)
Kinder gratis (unter 7 Jahre)

Im Preis enthalten: Eintritt, Gala Dinner (exkl. Getränke)

Reservieren Sie frühzeitig, der Reservationsschluss ist der 28. April. Wir freuen uns auf Ihren Besuch!

Das Ziel immer im Blick

Unser neues Leiterteam, bestehend aus Fabian Jäggi, Bernhard Nees und Pascal Bruderer übernimmt den Jungschützenkurs 2014. Zielorientiertes Arbeiten liegt uns genau so am Herzen wie die Pflege von Freundschaften. Dazu gehören Übungen im Schützenhaus Rehetobel sowie auswärtige Schiessen. Dies entspricht etwa 9 Samstagnachmittage von März-September die du mit schiessen verbringen wirst.

Bist du:

- Zwischen 14-18 Jahre alt
- Bereit einen Teil der Freizeit zu investieren
- Geneigt neue Freundschaften zu knüpfen
- Interessiert am Umgang mit dem Stummgewehr 90

Dann bist du genau der/die Richtige

Haben wir dein Interesse geweckt? Dann melde dich bis zum **9. März 2014** bei mir an.

Pascal Bruderer, Sonderstrasse 8, 9038 Rehetobel
071 877 18 74, pascalino_b@hotmail.com

Rückblick auf die Hauptversammlung vom 7. Februar 2014 und das Referat von Andreas Tinner

Anlässlich unserer HV durften wir 27 Mitglieder im kleinen Saal begrüssen. Als neues Vorstandsmitglied heissen wir Kathrin Hörler herzlich willkommen und freuen wir uns auf die Zusammenarbeit! Kathrin Hörler löst Markus Gmür ab, für dessen Engagement zum Wohl der Lesegesellschaft Dorf wir herzlich danken! Dass die Hauptversammlung alle Geschäfte gutgeheissen hat, sehen wir als grossen Vertrauensbeweis gegenüber unserem Vorstand und bedanken uns dafür. Wie Sie aus dem Jahresbericht 2013, der auf unserer Website www.lgdorf.ch/veranstaltungen/vergangene-2012-2014/hv-2014.html einsehbar ist, entnehmen können, unterstützen Sie mit Ihrer Mitgliedschaft bei der Lesegesellschaft Dorf einen Verein, der sich mit politischen, kulturellen und gesellschaftlichen Veranstaltungen engagiert.

Im Anschluss an die Hauptversammlung haben wir zum **Referat von Andreas Tinner** geladen. Herr Tinner vermochte einen verständlichen Überblick über die Strukturen von Altersheimen im Kanton AR zu vermitteln und die Anforderungen aufzuzeigen, mit denen sich Kanton und Gemeinden konfrontiert sehen. Dazu zählen das Abwägen und Prüfen der konkreten Bedürfnisse und darauf basierende Prognosen in den Gemeinden, verbunden mit den wirtschaftlichen Faktoren, insbesondere der finanziellen Tragbarkeit. Die anschliessende Fragerunde hat denn auch aufgezeigt, wie komplex und vielschichtig die Aufgaben in der Altersbetreuung sind, wo letztlich immer die ganzheitliche Betreuung einer Bewohnerin oder eines Bewohners im Zentrum steht und dabei sein persönliches Netz nicht ausser Acht gelassen werden darf.

Initiative «Ausländerstimmrecht auf Gemeindeebene»

Schliesslich freut uns die Zustimmung der Hauptversammlung zur Lancierung einer Initiative zur Einführung des Ausländerstimmrechtes auf Gemeindeebene. Wir sehen das als Zeichen für eine offene, dialogbereite Haltung, die die Lesegesellschaft Dorf weitertragen möchte. Mit dieser Initiative möchten wir ein Zeichen setzen, im Dorf wohnhafte Ausländerinnen und Ausländer zu integrieren und sie, so selbstverständlich wie wir ihre Steuereinnahmen entgegennehmen, auch mitreden, abstimmen und in Gemeindebehörden wählen lassen möchten. Letztendlich soll es jeder/jedem einzelnen antragsberechtigten Ausländerin oder Ausländer, die/der mindestens 10 Jahre in der Schweiz und davon 5 Jahre im Kanton wohnhaft ist, überlassen sein, ob sie oder er von diesem «Angebot» Gebrauch machen möchte und um Erteilung des Ausländerstimmrechtes ersucht. In diesem Sinne hoffen wir, dass es Rehetobel bald den anderen Goldachtobel-Gemeinden Wald, Speicher und Trogen gleichtun wird und das Ausländerstimmrecht in die Gemeindeordnung aufnimmt. **Dazu zählen wir auf Ihre Unterstützung – jetzt beim Sammeln der Unterschriften und später zur positiven und wohlwollenden Beeinflussung des Abstimmungsresultates!**

Auf unserer Website www.lgdorf.ch können Sie das **Unterschriftenformular herunterladen und ausdrucken**. Wir freuen uns, wenn Sie uns dieses Blatt mit möglichst vielen Unterschriften von stimmberechtigten Rechtobler-Einwohnerinnen und Einwohnern zurücksenden. Herzlichen Dank!

Ausblick auf unsere nächsten Veranstaltungen:

Konzert «Trio Aurora» am Sonntag, 9. März 2014 um 17 Uhr – erstmals mit Kinderhütendienst!

Am **Sonntag, 9. März 2014** begrüßen wir **um 17 Uhr** in der reformierten Kirche das **«Trio Aurora»** mit Anna Tykanyffenegger (Violoncello), Suguro Ito (Piano) und Anna Tchineaeva (Violine).

Das Programm beinhaltet zunächst das Klaviertrio Nr. 3, g-moll, Op. 110 von Robert Schumann (1810-1856). Das letzte der vier Klaviertrios Schumanns (Fantasiestücke 1842, Nr. 1 und 2 1847) ist 1851 in Düsseldorf entstanden. Als Spätwerk hat es das Stück schwerer gehabt als die früheren Trios, herrscht doch bis heute das Vorurteil vor, Schumanns späte Werke seien weniger bedeutend, nur ein Abglanz des früheren Schaffens, was man mit seiner psychischen Krankheit in Verbindung brachte. Clara Schumann empfand das Werk als «durch und durch von Leidenschaft» bestimmt, was man nicht abstreiten kann. Als zweites Werk dürfen wir uns auf das Klaviertrio Nr. 2 C-Dur, Op. 87 von Johannes Brahms (1833-1897) freuen. Mehr als 25 Jahre hat Brahms gewartet, bis er seinem ersten Klaviertrio ein Neues, diesmal ein konzentrierteres Werk, folgen liess. Auch zu diesem Werk zeigte sich Clara Schumann ganz begeistert: «Welch ein prachtvolles Werk ist das wieder! [...] Jeder Satz ist mir lieb, wie herrlich sind die Durchführungen, wie blättert sich da immer ein Motiv aus dem anderen!» Lassen wir uns überraschen und freuen wir uns auf einen genussvollen Konzertabend! Zum ersten Mal bieten wir während des Konzertes (ab 16.15 Uhr) einen Kinderhütendienst in den Räumlichkeiten der Spielgruppe Rägeboge, Holderenstrasse 24a, an und freuen uns über Ihre Voranmeldung an rahel.eisenhut@bluewin.ch. Wir hoffen, den interessierten Eltern damit einen genussvollen Konzertabend ermöglichen zu können!

Für den Vorstand der LG Dorf, Sarah Kohler (Präsidentin)

samariter Reanimations-Repetitionskurs (BLS-AED)
Samariterverein Rehetobel

**Montag, 24. März 2014
19.00 – 22.00 Uhr**

Es kann jeden treffen!

Sie, Ihre Angehörigen, Ihre Freunde, Ihre Arbeitskollegen... Jede Minute zählt! Wird nach einem Herzstillstand nicht sofort Erste Hilfe geleistet, sinken die Überlebenschancen rapide (mit jeder Minute um 10%).

Da ein Arzt nicht immer in wenigen Minuten zur Stelle ist, können Laien mit Erfolg die Herz-Lungen-Wiederbelebung in die Wege leiten, bis der Patient in professionelle Hände kommt.

Werden auch Sie zum Lebensretter, wir zeigen Ihnen wie!
BLS = Basic Life Support oder Lebensrettende Basismassnahmen

AED = Automated External Defibrillation oder Automatische Externe Defibrillation

Kosten: Grundkurs 6 Std. Fr. 120.–
Repetitionskurs 3 Std. Fr. 60.–

**Reanimations-Grundkurs (BLS-AED) 6 Std.
Dienstag, 17./24. Juni 2014, jeweils 19.00 – 22.00 Uhr**

**Reanimations-Repetitionskurs (BLS-AED) 3 Std.
Dienstag, 24. Juni 2014, 19.00 – 22.00 Uhr**

Anmeldung direkt unter www.redcross-edu.ch

eNothelferkurs

**Praxisteil 7 Std.
Donnerstag, 10. April 2014
08.30 – 12.00 / 13.00 – 16.30 Uhr**

Der neue eNothelferkurs umfasst neben einer **siebenstündigen Präsenzveranstaltung** einen **eLearning-Teil**, bei dem zuerst die theoretischen Kursinhalte in einem dreistündigen eLearning am eigenen PC erarbeitet werden müssen.

Möchten Sie lernen, wie Sie sich im Notfall richtig verhalten müssen, um Leben zu retten? Dann absolvieren Sie den **eNothelfer**. Der Nothelferkurs ist für den Erhalt des Führerausweises für Lenker von Motorfahrzeugen und Motorrädern obligatorisch!

Anmeldung bis spätestens 5. April 2014 direkt unter www.redcross-edu.ch.

Weitere Informationen zum eLearning unter www.e-samariter.ch oder bei unserer Kursleiterin Marlene Kellenberger. E-Mail: marlene.kellenberger@bluewin.ch, Telefon 071 877 29 79.

(Die Teilnehmerzahl ist beschränkt. Anmeldungen werden nach Eingang berücksichtigt.)

Kosten: Freischaltcode für eLearning Fr. 25.–
Praxisteil Fr. 125.–

**Hauptversammlung
des Gemischtchors
Rehetobel**

Der Rückblick auf ein ereignisreiches Jahr 2013 und die Planung des neuen Vereinsjahres standen im Mittelpunkt

der diesjährigen Hauptversammlung des Gemischtchors Rehetobel. Mit einem Sonderauftritt setzten sich zudem die Tenöre und Bässe auf unterhaltsame Art in Szene.

Rückblick auf das Jahr 2013

Erstmals leitete die letztes Jahr gewählte Präsidentin Renate Burri die Hauptversammlung des Gemischtchors Rehetobel. Ihr Jahresbericht zeigte nochmals die überaus zahlreichen Aktivitäten des Chors auf. Die Bereicherung eines Gottesdienstes, die beiden Adventskonzerte mit dem Gospelchor RhyThal, der Auftritt beim Neuzuzügeranlass in Rehetobel oder die Teilnahme am offenen Singen in Rehetobel kurz vor Weihnachten - diese Aufzählung zeigt die Programmviefalt des Gemischtchors unter der bewährten Leitung des Dirigenten Peter Vonbank. Höhepunkt war aber zweifellos die Mitwirkung an der LEDI-Bühne in Appenzell zusammen mit dem Männerchor Alpste Brülisau im Juni 2013. Nicht nur der Auftritt selber sondern auch die zuvor gemeinsam durchgeführten Proben machten grossen Spass.

Ausblick auf das Jahr 2014, Auftritt am Ostermärtli vom 12. April 2014

Ein Höhepunkt des Vereinsjahres 2014 wird zweifellos die Teilnahme am Fest der Musik in Küssnacht am Rigi über das Auffahrtswochenende sein. Der Chor wird sich Ende April an einem Probenwochenende intensiv auf diesen besonderen Anlass mit Bewertung vorbereiten. Dieses Wochenende wird mit einem «Schnupperkurs» in Stimmbildung bereichert. Am 25. Oktober 2014 wird der Chor im Betreuungszentrum Heiden an einem Liedernachmittag teilnehmen. Weitere Auftritte sind noch in Vorbereitung.

Der nächste Auftritt in Rehetobel steht in Kürze bevor. Am traditionellen Ostermärtli vom 12. April 2014 werden die Chormitglieder zwischen dem Verkauf der wie immer geschmackvollen Osterdekorationen und der Mittagsverpflegung ihr Können im sängerischen Bereich unter Beweis stellen.

Ehrungen und Gemütlichkeit

Hedi Inauen und Marianne Tobler wurden für ihre zehnjährige Chormitgliedschaft geehrt. Tradition sind auch die spontanen Ehrungen einzelner Mitglieder oder des ganzen Chors. Bruno Rossi versteht es, in Versform und mit einem kleinen Präsent besondere Ereignisse und Verdienste des abgelaufenen Jahres zu würdigen.

Nach dem geschäftlichen Teil und dem gemeinsamen Nachtessen klang die Hauptversammlung mit einem speziellen Auftritt der männlichen Chormitglieder aus. Die Tenöre und Bässe zeigten ihre Qualitäten als Sänger, Schauspieler und Plakatgestalter. Kein Wunder, baten die «Chorladys» am Schluss der Darbietung ihre Kollegen, doch bitte weiter – entgegen ihrer «Drohung» – dabei zu bleiben ...

Neue Mitglieder sind immer willkommen

Leider waren 2013 ein paar Chorausritte zu verzeichnen. Der Chor möchte diese Lücken gerne wieder füllen. Haben Sie auch Lust, bei uns mitzusingen? Wir treffen uns jeden Mittwoch um 20.00 Uhr im Gemeindezentrum zur Probe. Wenn Sie mehr über uns erfahren wollen, besuchen Sie unsere Website www.chor-rehetobel.ch.

Gemischtchor Rehetobel, Annelies Rutz

«Agenten auf dem Weg» – erfolgreicher Jungen-Workshop in Rehetobel

In Zusammenarbeit mit der Kantonalsektion Schule & Elternhaus AI, AR, SG konnte am 7./8. Februar nun bereits zum siebten Mal das MSM-Projekt in Rehetobel durchgeführt werden. Das MFM-Projekt www.mfm-projekt.ch ist ein sexualpädagogisches Projekt, bestehend aus einem Workshop für 10-12-jährige Jungen oder Mädchen und einem Vortrag für die Eltern. Dieses Jahr waren zum dritten Mal die Jungen der Mittelstufe und deren Eltern Zielpublikum. Der Workshop war mit 16 Teilnehmern aus Rehetobel und der Region ausgebucht. Einige weitere Anmeldungen konnten nicht mehr entgegengenommen werden. Das Departement Gesundheit AR unterstützt das Angebot finanziell mit einem Drittel der Teilnehmerkosten und einer Defizitgarantie.

Im Vortrag für Väter und Mütter «Wenn Jungen Männer werden» erhielten die Eltern neben Informationen zum MFM-Projekt einen neuartigen Blick auf die spannenden Vorgänge im Körper von Jungen während der Pubertät. Sie erlebten eine Reise durch die inneren und äusseren Geschlechtsorgane des Mannes, die seine Fruchtbarkeit ermöglichen und eine faszinierende Darstellung des Zyklusgeschehens der Frau. Sie wurden ermutigt und unterstützt, ihren Söhnen einen positiven Zugang zu ihrem Körper zu vermitteln. Die Erfahrung zeigt, dass die Jungen mehr vom Workshop profitieren, wenn sich auch die Eltern vorgängig eingehend mit dem Thema auseinandersetzen und den Kursleiter kennen. Roland Demel, unser Kursleiter, verstand es ausgezeichnet, die zahlreichen Eltern zu begeistern und ihnen den Ablauf und die Inhalte des Jungenworkshops auf äusserst spannende und unterhaltsame Weise zu vermitteln.

Im Workshop «Agenten auf dem Weg» lernten die Jungen in einem Abenteuerspiel die Vorgänge rund um Pubertät und Fruchtbarkeit wertschätzend kennen und verstehen. Als Spezialagenten in der Rolle der Samenzellen machten sie sich auf die Reise durch den männlichen und weiblichen Körper. Ebenfalls wurden die Jungen mit den körperlichen Veränderungen in der Pubertät vertraut gemacht. Nach dem sechsstündigen Workshop verliessen aufgestellte Jungs den Kursraum. Die Rückmeldungen waren sehr positiv und einige wollten den Workshop nächstes Mal am liebsten nochmals besuchen.

Für die Organisation: Gabriela Gehr-Huber

Sportverein Rehetobel

Sportverein im März

Jugend

Do	Jeweils	09:30 – 10:30	MUKI	GZ
Do	Jeweils	15:30 – 16:30	KITU	TH
Mo	Jeweils	18:45 – 20:15	Jugi Mittelstufe Knaben	TH
Mi	Jeweils	18:30 – 20:00	Jugi Mittelstufe Mädchen	TH
Mi	Jeweils	19:00 – 20:15	U fit und Spass	GZ
Fr	Jeweils	18:30 – 20:00	Jugi Unterstufe	TH
Mo	Jeweils	18:30 – 19:30	Volleyball Jugend ab 4. Klasse	GZ
Do	Jeweils	19:00 – 20:30	Unihockey Junioren A	GZ
Di	Jeweils	18:45 – 20:00	Unihockey Schule	GZ
Mi	Jeweils	18:00 – 19:00	Kinderfussball	GZ

Geräteturnen

Mo	Jeweils	17:00 – 18:45	Geräteturnen	TH
Di	Jeweils	17:00 – 18:45	Geräteturnen	TH
Do	Jeweils	17:00 – 20:00	Geräteturnen	TH
Fr	Jeweils	17:00 – 18:30	Geräteturnen	TH
Sa	Jeweils	08:00 – 12:00	Geräteturnen	TH

Fit&Fun

Jeden Montag um 20:15 - 21:30 Fit & Fun in der Turnhalle

Montag, 10. März, ab 21:00: Training «Chöbeldrummers»

Montag, 24. März, 20:15: Training «Chöbeldrummers»

Unihockey

Do	Jeweils	19:00 – 20:30	Unihockey Junioren A	GZ
Di	Jeweils	18:45 – 20:00	Unihockey Schule	GZ
Mi	Jeweils	20:15 – 21:30	Unihockey Herren 5. Liga	GZ

www.swissunihockey.ch

Volleyball

Mo	Jeweils	18:30 – 19:30	Volleyball Jugend ab 4. Klasse	GZ
Mo	Jeweils	19:30 – 21:00	Volleyball Damen	GZ
Di	Jeweils	20:00 – 22:00	Volleyball Mixed	GZ

Running

Di	Jeweils	18:30 – 20:00	Wintertraining in der Halle	TH
----	---------	---------------	-----------------------------	----

Frauen

Mi	05.03.	20.00	Turnen	TH
Mi	12.03.	20.00	Turnen	TH
Mi	19.03.	20.00	Turnen	TH
Mi	26.03.		Telefonkette	

Männer

Di	04.03.	20.00	Spielvarianten	TH
Di	11.03.	20.00	Alte Schule	TH
Di	18.03.	20.00	Geräteturnen?!	TH
Di	25.03.	19.30	Telefonkette	GZ

Spiel&Spass

Jeden Freitag	20:15 – 22.00	Spiel und Spass	GZ / TH
---------------	---------------	-----------------	---------

Aktiv30+

Fr	Jeweils	20.15 – 22.00	Turnen	TH / GZ
----	---------	---------------	--------	---------

Pilates

Donnerstag, 08:30, Pilates in verschiedenen Stufen, GZ kleiner Saal

ACHTUNG: DONNERSTAG 13. März wegen Weiterbildung KEIN PILATES

Für mehr Info's: Vreni Egli 071 877 28 15 oder vreni.egli@gmx.ch

Gymnastik

Do jeweils 20.15 bis 21.30 Uhr

TH

SV Rehetobel Unihockey, Tabelle laufende Meisterschaft 2013/2014

Herren Aktive 5. Liga, Gruppe 16		Junioren A Regional Gruppe 8	
1. UHC Teufen/Bühler	21	1. UHC R. Grabs-Werdenberg	22
2. UHC Benken Lions	20	2. SV Rehetobel Unihockey	19
3. SV Rehetobel Unihockey	14	3. UHC Neckertal	15
4. UHC R. Grabs-Werdenberg II	12	4. TSV Mörschwil Dragons	14
5. Degersheimer All-Stars II	9	5. emotion Weinfelden	14
6. UHC Tuggen-Reichenburg II	8	6. UH Red Lions Frauenfeld	9
7. Speicher Bears	7	7. UHC Zuzwil-Wuppenau	7
8. UHC D.B. Disentis	5	8. UHC Jonschwil Vipers	7
		9. UHC Tägerwilen	1

Hopp Unihockey SV Rehetobel!

RECHTOBLER MASKENBALL Freitag, 7. März 2014

Ab 20:00 Uhr, im MZG

Es war einmal...

Unterhaltung mit

VivaPeople

Eintritt ab 16 Jahren

**Kindermaskenball
Samstag, 8. März
Ab 13:30 Uhr**

**Guggen:
Möttelisounders
Adlerbrüeter
Senfoniker**

www.sportverein-rehetobel.ch

Märliwelt

Samstag, 8. März 2014

Ab 9:00 Uhr Bacheschnette
bei der alten Post

Kindermaskenball

im Gemeindezentrum Rehetobel

13:30 Uhr Türöffnung

14:00 Uhr Programmbeginn mit **Clown**

JOJO und **Guggenmusik Senfoniker**

16:00 Uhr **Fasnachtsumzug durch das Dorf**

GRATISEINTRITT FÜR MASKIERTE KINDER

Gratulationen

4. März	Gertrude Kast-Dorn , Alte Landstrasse 9	82-jährig
8. März	Emma Schläpfer-Tobler , Neuschwendi 11	90-jährig
10. März	Alice Eichmann-Graf , Habset 89	87-jährig
11. März	Annalise Zbinden , Haueten 6	85-jährig
13. März	Anna Fässler-Bruderer , Bürgerheimstrasse 9	80-jährig
16. März	Angela Weber-Reis , Robach 38	85-jährig
18. März	Elsa Frei-Niederer , Hauetenstrasse 4	82-jährig
21. März	Bernhard Brassel-Graf , Alte Landstrasse, 23	82-jährig
25. März	Verena Waldburger-Stadelmann , Hauetenstr. 4	80-jährig
26. März	Hans Ruedi Lutz-Graf , Oberdorf 3	86-jährig

Herzlich Willkommen in Rehetobel!

Wohnsitznahmen im Januar 2014

- Rüd, Robert und Rüd, Verena, Robach 42
- Fischer, Hans und Fischer, Edith, St. Gallerstrasse 57

Patientenverfügung und Dokupass

Was passiert, wenn ich einmal an Demenz erkrankte oder durch einen Unfall entscheidungsunfähig bin? Was möchte ich an medizinischen Möglichkeiten zur Lebensverlängerung dann nutzen, was nicht? Wie möchte ich im Sterben begleitet werden und was ist mir nach dem Tod wichtig? Wer sich frühzeitig mit der letzten Lebensphase auseinandersetzt, kann in Ruhe für sich und seine Liebsten vorsorgen und Sicherheit schaffen. Wer sich mit der letzten Lebensphase auseinander gesetzt hat, kann sich ganz dem Leben zuwenden. Geplanter Inhalt: Vorstellung des Dokupasses und der Patientenverfügung, Fragen und Antworten zur Patientenverfügung und allenfalls Ausfüllen einer Patientenverfügung

Tag: Montag, 10. März 2014
 Zeit: 14.15–16.15 Uhr
 Kursort: Betreuungszentrum, Gerbestr. 3, 9410 Heiden
 Kosten: CHF 25.-
 Kursleitung: Silvia Hablützel
 Anmeldung: bis 4. März unter Tel. 071 353 50 30

Standfest – mit beiden Füßen auf dem Boden

Jedes Jahr stürzen in der Schweiz über 300'000 Personen. Verletzungen, Schmerzen, Verunsicherung und einge-

schränkte Mobilität bis hin zu Todesfällen sind die Folgen – das muss nicht sein! Stürzen Sie sich nicht ins Unglück, sondern gehen Sie trittsicher durch's Leben. Gönnen Sie sich einen Vormittag für Ihre Gesundheit! Gezielte Informationen und einfache Übungen tragen zur Erhaltung der Kraft, Koordination und Sicherheit bei, damit Sie nichts aus dem Gleichgewicht bringen kann.

Datum: Dienstag, 1. April 2014
 Kurszeit: 09.00 - 11.45 Uhr
 Kursort: Evang. Kirchgemeindehaus, Kirchplatz 3
 9410 Heiden
 Kosten: gratis
 Kursleitung: Silvia Hablützel, Pflegefachfrau HF/BScN
 Erika Wiederkehr, Expertein Erwachsenen-sport esa
 Anmeldung: bitte bis 24. März unter Tel. 071 353 50 30

«Im Gleichgewicht bleiben»

Möchten Sie Ihr Gleichgewicht erhalten oder sogar verbessern? Durch das Vermitteln gezielter Übungen in den Bereichen Kraft, Koordination und Stabilisation helfen wir Ihnen dabei!

Kursdaten: 10. April 2014
 Kurszeiten: Donnerstag, 10.00 – 11.00 Uhr
 Dauer: 6 x 1 Lektion
 Kursort: Evang. Kirchgemeindehaus, Kirchplatz 3
 9410 Heiden
 Kosten: CHF 80.00
 Mitnehmen: rutschfeste Socken
 Kursleitung: Hilda Fueter, Erwachsenen-sportleiterin
 Anmeldung: bitte bis 2. April unter Tel. 071 353 50 30

RAIFFEISEN

Die Raiffeisenbank Heiden mit Geschäftsstellen in Speicher und Wolfhalden kann auf ein sehr erfreuliches Geschäftsjahr 2013 zurückblicken. Die lokale Verankerung und der hervorragende Ruf von Raiffeisen haben dazu beigetragen, dass wir unsere bedeutende Position auch in diesem anspruchsvollen Umfeld halten konnten. In Kernbereichen wie der Vergabe von Hypotheken hält das Wachstum an.

Die Bilanzsumme stieg um 21 Mio. Franken auf 455,7 Mio. Franken, was einer Zunahme von 4,9% entspricht. Der Bruttogewinn beträgt erstmals in der Geschichte der Raiffeisenbank Heiden über 3 Mio. Franken.

Grosse Nachfrage nach Hypotheken

Dass die Raiffeisenbank Heiden ein kompetenter Partner bei der Finanzierung von Wohneigentum ist, zeigt die grosse Nachfrage nach Hypotheken. Dank dem Vertrauen unserer Kundinnen und Kunden und unserer starken Marktposition im Geschäftskreis konnten wir eine hohe Abschlussrate erzielen. Die Hypothekenausleihungen wuchsen von 363,8 Mio. Franken auf 393,0 Mio. Franken (+8,0%). Wir beurteilen jede Anfrage sorgfältig und individuell nach strengen Richtlinien. Damit stellen wir auch in Zukunft sicher, die nötigen Wertberichtigungen auf dem sehr tiefen Niveau von 0,01% der Ausleihungen zu halten.

Dank dieser konservativen und strengen Belehungspraxis bleibt das Risiko für die Raiffeisenbank Heiden tief, auch wenn die Zinsen steigen oder die Immobilienpreise wider Erwarten sinken sollten.

Die Raiffeisenbank Heiden behauptet sich

Die Anlagemärkte zeigten auch im Jahr 2013 einen volatilen Verlauf, die Zinsen verharrten auf einem tiefen Niveau. So ist der Rückgang bei den Anlagen in Kassenobligationen von 59,2 Mio. Franken auf 52,1 Mio. Franken (-12,0%) nicht weiter erstaunlich. Er wird allerdings deutlich kompensiert mit einer Steigerung von 287,9 Mio. Franken auf 303,8 Mio. Franken (+5,5%) bei den Verpflichtungen gegenüber Kunden in Spar- und Anlageformen.

Zinsenmarge bleibt schmal

Die Zinssituation zwingt uns zu einem disziplinierten Management der Kosten. Durch unsere Anstrengungen erzielten wir mit +2,9% einen leichten Anstieg beim Erfolg aus dem Zinsengeschäft und können damit 5,72 Mio. Franken (Vorjahr 5,56 Mio. Franken) ausweisen. Die Raiffeisenbank Heiden stellt sich geme der Herausforderung, trotz schwierigem Umfeld konkurrenzfähige Zinsen anzubieten.

Starkes Kommissions- und Dienstleistungsgeschäft

Im Kommissions- und Dienstleistungsgeschäft stieg der Ertrag überproportional zum Aufwand, woraus eine Zunahme des Erfolgs von +14,7% resultiert.

Geschäftsaufwand stabil gehalten

Der Personalaufwand bleibt auf einem stabilen Niveau. Unsere kostenbewusste Ausgabenpolitik trägt ebenfalls Früchte. Wir dürfen einen Geschäftsaufwand ausweisen, welcher sich im Rahmen des Vorjahres (-0,8%) bewegt. Das Kosten-/Ertragsverhältnis (Cost Income Ratio) bewegt sich mit 53,6% im angestrebten Zielbereich. Diese Kennzahl beweist die hohe Effizienz unserer Bank.

Konstant wachsendes Jahresergebnis

Das Jahresergebnis der Raiffeisenbank Heiden ist von 259'592 Franken auf 262'983 Franken (+1,3%) gestiegen. Auf dieser soliden und gesunden Basis schauen wir zuversichtlich ins neue Geschäftsjahr. Der Verwaltungsrat beantragt der Generalversammlung eine Verzinsung der Anteilsscheine von für Raiffeisen üblichen hohen 6,0%.

GV Freitag, 4. April 2014

Die Generalversammlung für die Genossenschafter der Raiffeisenbank Heiden findet am 4. April 2014 statt. Dort wird über das Geschäftsergebnis und die Verwendung des Reingewinns befunden. Die GV findet in Heiden und mittels Satellitenübertragung in Trogen statt.

Attraktiver Arbeitgeber – lokal verankert

Die Raiffeisenbank Heiden ist eine attraktive Arbeitgeberin. Es ist uns ein wichtiges Anliegen, die sozialen Strukturen in der Region zu fördern und zu unterstützen. Mit Sponsoring, Bar- und Sachspenden unterstützt die Raiffeisenbank Heiden das gesellschaftliche Leben im Geschäftskreis. Die lokale Verankerung gibt Halt und Solidarität, die nationale Vernetzung in der Raiffeisen Gruppe Sicherheit und umfassende Kompetenz.

*Raiffeisenbank Heiden Genossenschaft
Jürg Baumgartner, Vorsitzender der Bankleitung*

Impressum

Redaktionsadresse

Gemeindekanzlei
Rechtobler Gmäändsblatt
St. Gallerstrasse 9,
9038 Rehetobel
Email:
redaktion@rehetobel.ch

Inseratadresse

Druckerei Traber AG
Unterdorf 12, 9044 Wald
Telefon 877 27 57
Telefax 877 29 69
Email:
traberdruck@span.ch

**Wir verarbeiten
Farbtöne aus der
Polychromie
Le Corbusier**

**Fragen Sie danach.
Wir beraten Sie
gerne.**

R.STURZENEGGER

MALEREI · TAPETEN · ABRIEB
TEPPICHE · BELÄGE · PARKETT
SONNENBERGSTRASSE 1 · 9038 REHETOBEL · TEL. 071/877 10 23

Ab sofort zu vermieten

3 1/2 - Zi - Wohnung

im Dorfzentrum ehem. Ochsen, 3. Stock
grosse Terrasse mit phantastischer Sicht
auf Alpstein und Dorfzentrum

Miete inkl. NK CHF 1650.-

076 302 18 67

Häädler- Fasnacht

8. bis 10. März

Fasnachts-Minidisco

Samstag, 8. März ab 14.00 Uhr

Fasnachtsumzug

Sonntag, 9. März • Start: 13.10 Uhr

Blochmontag

Montag, 10. März ab 19.00 Uhr im Kursaal

Eintritt ab 18 Jahren (Ausweiskontrolle)
Maskiert Fr. 10.-, Unmaskiert Fr. 15.-

Für eine sichere Heimkehr: **Shuttlebus** nach Wolfhalden, Lutzenberg, Walzenhausen, Rheineck, Thal, Rorschach, Grub, Rehetobel, Wald, Oberegg

Live: Watzmann Power
Die Party-Band aus Bayern

«Wichtig ist der Bezug zu Kindern»

Karin Seitz betreut die Mütter-/Väterberatungsstelle für alle Vorderländer Gemeinden

Ausbildung im Kinderspital St. Gallen, Krankenschwester im Kantonsspital St. Gallen, Mutter zweier Buben – bei einer solchen Biografie ist es ein Stück weit folgerichtig, wenn deren Trägerin als Mütter-/Väterberaterin wirkt. Auf Karin Seitz, wohnhaft in Oberegg, trifft all dies zu. Ihr obliegt seit 2008 in den acht Vorderländer Gemeinden die Betreuung der Mütter-/Väterberatungsstelle, nachdem sie zunächst ein halbes Jahr lang im Appenzeller Mittelland in gleicher Funktion die Ferienvertretung der Stelleninhaberin wahrgenommen hatte. Eine spezialisierte Ausbildung im Kinderschutz legitimiert sie zusätzlich, ihre Funktion auszuüben.

Zunächst zuhören

Die Anzahl der Beratungsstunden ist so bemessen, dass daraus ein 35-Prozent-Pensum resultiert. Karin Seitz bringt ihre Doppelfunktion als Mutter und als Beraterin gut unter einen Hut. Ratsuchende haben Gewähr, ihre Probleme ausführlich darlegen zu können. «Es ist ganz wichtig, dass ich zunächst einmal genau zuhöre, um aus dem Geschilderten und im Gespräch dann herauszukristallisieren, welcherart die Ratschläge sein müssen. Einen Bezug zu den Kindern herzustellen erweist sich unter diesem Aspekt als vorrangig. Es ist heute so, dass die Mütter bei der ersten Geburt im Schnitt 30 Jahre alt sind und oft wenig mit Kleinkindern in Kontakt waren. Darum bringen sie wenig Erfahrung und Wissen im Umgang mit Babys und Kleinkindern mit. Die schier im Überfluss vorhandenen Informationsquellen über Kindererziehung und -ernährung wirken eher verunsichernd als erhellend. Bei diesen Voraussetzungen ist die Mütter-/Väterberatungsstelle umso wichtiger», spricht Karin Seitz eine Gegebenheit an, die auch anderen Mütter-/Väterberaterinnen auffällt.

Aus allen Schichten

Ein bestimmtes Spektrum, aus dem sich ihre „Klientel“ rekrutieren würde, gibt es nicht. «Die Mütter kommen aus allen Schichten; ein soziales Gefälle ist kaum feststellbar. Nach der Geburt des ersten Kindes ist das Aufsuchen der Beratungsstelle eher die Regel. Wird eine Frau das zweite oder das dritte Mal Mutter, kann sie aus den bereits gemachten Erfahrungen schöpfen. Ab und zu sind auch Väter dabei, und regelmässig holt sich ein Hausmann Rat bei mir», erzählt Karin Seitz. In den Gesprächen tauchen Fragen auf, die in den meisten Fällen mit der Ernährung oder mit der körperlichen Entwicklung im Zusammenhang stehen. Meist ist die Beraterin in der Lage, selber Lösungen aufzuzeigen. Wo weiterführende Hilfe nötig ist, kann sie die entsprechenden Kontakte einfädeln. Als gewinnbringend empfindet sie in diesem Zusammenhang die alle drei Monate angesetzten Teamsitzungen mit ihren Kolleginnen aus den anderen Bezirken und der Geschäftsleiterin der Pro Juventute Ausserrhoden.

Auch Hausbesuche möglich

In Heiden (Altersheim Quisisana), Walzenhausen (Spielgruppe Purzelbaum), Wolfhalden (Dorfschulhaus) und Lutzenberg (Gemeindehaus) sind die Beratungsstunden

in jeweils fixen Räumlichkeiten angesetzt. Eltern aus Grub, Wald, Reute und Rehetobel können die Besuchsmöglichkeit in Heiden nutzen oder aber auf Anmeldung auch Hausbesuche buchen. «Eigentlich mache ich lieber Hausbesuche, weil die Mütter in ihrer gewohnten Umgebung logischerweise unbefangener sind», sagt Karin Seitz. Gerne würde sie auch vermehrt Eltern aus anderen Kulturkreisen begrüssen können. Doch in dieser Beziehung sieht sie sich noch immer mit gewissen Reserviertheiten konfrontiert. Dank des Projektes Miges Balù, bei dem Dolmetscherinnen Verständigungsschwierigkeiten überwinden helfen, werden aber Schwellenängste gegenstandslos.

Besser Wahrnehmung erwünscht

Wenn sich Karin Seitz etwas wünschen könnte, so wäre es eine noch bessere Wahrnehmung des Angebots. «Bei den Gemeindebehörden und -verwaltungen sollte man sich stärker verinnerlichen, dass es uns gibt und dass wir in vielen Fällen erfolgreich intervenieren können. So würde den Leistungsvereinbarungen mit den Gemeinden, welche die Existenz der Mütter- und Väterberatung klar festlegen, noch intensiver Rechnung getragen», meint sie dazu.

Martin Hüsler

Das Weberhaus

Appenzeller Geschichten von Klärli Pfister

Zu beziehen bei:
Hansuli Zuberbühler,
Heidenerstrasse 8
9038 Rehetobel
Telefon 071 877 17 36

isofloc
Isoliert natürlich.

Sturzenegger Holzbau

Zimmerei Innenausbau Treppen Fassaden Sägerei

9038 Rehetobel
Telefon 071 877 18 05
Telefax 071 877 11 79

wenkbau.ch

Hochbau

Tiefbau

Transporte

Wenk AG
Hoch- & Tiefbau
9044 Wald AR
9038 Rehetobel

Telefon 071 877 17 93
Fax 071 877 17 45
eMail info@wenkbau.ch
www.wenkbau.ch

Hoch- & Tiefbau
Umgebungsarbeiten
Transporte
Muldenservice
Baggerarbeiten
Natursteinmauern
Baumaterialien
Kanalisation
Quellfassungen

Das beste Fundament für Ihre Bauten – seit 50 Jahren

Bauernstube - Saal - Appenzeller in 7 Gängen

RESTAURANT SONNE

urchigi Chochi - Tagesmenu - Wochenhit - à la carte

... in Ihrer **appenzelleria.ch** *071 877 11 70*

Steuererklärung 2013

Ab Fr. 60.00 für Einzelpersonen
Ab Fr. 170.00 mit einer Liegenschaft
(Kosten je Steuererklärung und nach Aufwand)

Anmeldungen bitte telefonisch, per E-Mail oder via Homepage.

HSF Roger Felix
Sägholzstr. 25
9038 Rehetobel

Tel. 071/877 30 03
roger@felixwenk.ch
http://www.felixwenk.ch

Mütter-Väterberatung App. Vorderland

Jeden 1. Freitag im Monat 14.00 – 16.00 Uhr nach
telefonischer Anmeldung bis am Vortag

Tel. 077 437 44 15.

Bruno Niederer
Reparaturen + Dienstleistungen

- Elektro-Reparaturen
- Dienstleistungen
- Reinigungen

Bruno Niederer
Reparaturen + Dienstleistungen
Heidenerstrasse 28
9038 Rehetobel

Telefon: 071 877 25 38
Mob: 079 629 52 26
E-Mail: brunoniederer@gmx.ch

Musikfrühling Heiden 2014

Samstag, 15. März, 19.30 Uhr Ev. Kirche Heiden

Das Märchen vom Appenzeller Zäuerli
und dem Klassischen Streichorchester

Werke von **Noldi Alder** (Zäuerli), **Mozart** (Sinfonie)
Mozart/Herzogenberg (Violinkonzert), **Dvorák** (Serenade)

Walter Frick, Hansueli Gähler, Walter Neff, Jodler
Buebe Chlausgruppe Urnäsch
Laura Halin Mead, Violine
Camerata Helvetica
Urs Schneider, Leitung

Details: www.herzogenberg.ch/musikfruehling2014.htm
Vorverkauf: www.herzogenberg.ch/billette2014.htm
Fr. 35.-/Fr. 28.-: info@herzogenberg.ch/071 891 14 22

Nächste Termine:
Händel: «Der Messias» / Mozart-Fassung (18.04.2014)
Herzogenberg-Tag 2014 (29.05.-01.06.2014)

H.R. Kast AG
Dorf 10
9038 Rehetobel

Transporte
Brennstoffe
Getränke

- Getränke ab Rampe oder geliefert
- Muldenservice
- Heizöl

Lieferung von:

- Beton, Kies, Humus, Sand, ect.
- Gasflaschenverkauf für den Grill

Tel. 071 877 11 76 • Fax 071 877 11 74
kast.transport@bluewin.ch

Die sanften Fussmassagen nach N.D.

sind ein Geschenk an alle Menschen.

Ein Grossteil des Lebens verbringen wir auf unseren Füssen.

Es ist eine Möglichkeit, sich bei den Füssen zu bedanken und /oder eine sanfte Fussmassage nach N.D. zu geniessen.

Haben Sie dafür Interesse?

Eveline Büchler, Sägholzstrasse 32, 9038 Rehetobel
071 877 26 79, evelinebu@bluewin.ch

Notfalldienst Kanton Appenzell Ausserrhoden

Notfall? Hausarzt anrufen oder wenn nicht erreichbar Ärztetelefon 0844 55 00 55 – Tag und Nacht, an 365 Tagen im Jahr

Für Renovationen, Neu- und Umbauten

SCHMID HOLZBAU AG THAL

Zimmerel • Schreinerei • Innenusbau • Treppenbau • Fassadenbau • Bauleitung • Planung

Dorfstrasse 25
9425 Thal

Telefon 071 888 11 60
Telefax 071 888 11 74

kontakt@schmidholzbau.ch
www.schmidholzbau.ch

Privat:

Rudolf und Yolande Schmid
Ettenberg 6
9038 Rehetobel

G Telefon 071 877 30 57
P Telefon 071 877 26 93
P Fax 071 877 30 56

26 Jahre

Besser Isolieren statt Frieren! Ist erst noch steuerlich absetzbar. Ich weiss wie!

Jeden Freitag 10.15 – 11.45 Uhr

Direktverkauf vis à vis Gemeindezentrum

APPENZELLER FLEISCH.CH

Spezialwunsch bestellen? Jä sobiso! **071 787 36 35**

Philip Fässler und Mitarbeiter bringen Tradition zum Essen

Morgenstund hat Gold im Mund

Wir suchen per sofort in Rehetobel ein bis zwei Verträge, die jeweils am Sonntag von 05:00 Uhr bis 07:30 Uhr diverse Sonntagzeitungen den Abonnenten nach Hause liefern.

Wenn Sie gerne selbständig arbeiten und zuverlässig sind, so wie ein Auto zur Verfügung haben und Ihnen das Aufstehen keine Mühe bereitet sind Sie vielleicht schon bald unser neuer Mitarbeiter.

Wenn wir Ihr Interesse geweckt haben, melden Sie sich umgehend unter der Telefonnummer **058 453 14 60** während den üblichen Bürozeiten.

Wir freuen uns auf Ihren Anruf.
Presto Presse-Vertriebs AG

„...dänked at Zuekunft und machet's au so!“

gmür
ENERGIE
eidg. Energieberater

www.gh-gmuer.ch

Beratung, Planung und Montage von Solaranlagen durch den Energiefachmann

Gmür Dach+Wand GmbH • Holderenstrasse 27 • 9038 Rehetobel • Tel 071 870 01 66

wann	was	wo	wer
28. Feb., Fr. 20.00	Rangverlesen Jubiläumsschiessen	GZ	ZS Sägholz
28. Feb., Fr.	Kieran Halpin, irischer Singer&Songwriter	Rest. Bären	
1. März, Sa. 18.00	Vernissage Traudi Gärtner und Nicole Tolle	Tolle Art&Weise	
3. März, Mo. 09.00	ZUMBA	GZ	Sportverein
3. März, Mo. 12.00	Brücken schlagen, Mittagessen	«ob dem Holz»	
4. März, Di. 14.00	Lotto-Match	Rest. Weinburg	Landfrauen
4. März, Di. 19.30	6. Übung	GZ	ZS Sägholz
6. März, Do. 12.15	Seniorenzmittag	Rest. Alte Post	Frauenverein
6. März, Do. 14.00-16.30	Crèmeschnittennachmittag	Gasthaus zur Post	
7. März, Fr. 11.30-14.00	Restaurant offen: Mittagsmenu	Gasthaus zur Post	
7. März, Fr. 19.30	Weltgebetstag	evang. Kirche	
7. März, Fr. ab 19.00	Öffentlicher SVP-Höck	Rest. Achmühle	SVP Rehetobel
7. März, Fr. ab 20.00	Rechtobler Maskenball	GZ	Sportverein
8. März, Sa. ab 09.00	Bacheschnette	alte Post	Sportverein
8. März, Sa. 14.00	Kindermaskenball	GZ	Sportverein
8. März, Sa.	Verbandswettschiessen	TH Reute	Zimmerschützen
9. März, So. 17.00	Konzert «Trio Aurora»	evang. Kirche	Konzerte Rehetobel
10. März, Mo. ab 19.00	Blochmontagsball	Kursaal Heiden	
10. März, Mo. 19.30	Samariterübung	GZ	
12. März, Mi. 14.15	Unterhaltungsnachmittag	GZ	Frauenverein
14. März, Fr. 19.30	Vereinshöck «Basteln für Kant. Tagung»	GZ	Landfrauen
15. März, Sa. 18.00	Brass meets Percussion Blecharbeiter und Schlagwerker aus Rehetobel	GZ	MSAV und Jugendmusik
15. März, Sa. 19.30	3. Freie Übung	GZ	ZS Dorf
15. März, Sa. 20.00	Schützenabend	Rest. Bären	ZS Robach
17. März, Mo. 18.30-19.00	Grüngutsammlung	Buechschwendi	
19. März, Mi. 18.30+20.15	Multimediaschau «Die Farben Islands»	Kino Heiden	Kulturkommission
19. März, Mi. 19.30	GV Schwimmbadgenossenschaft	Rest. Alte Post	
20. März, Do. 19.00	Mitgliederversammlung Verein Solardorf	«Tolle Art&Weise»	
22. März, Sa. 12.00-19.00	Atelier im Sticklokal offen		Kulturkommission
22. März, Sa. 10.00	Kantonaltagung Landfrauen	GZ	Landfrauen
23. März, So. 11.00-17.00	Atelier im Sticklokal offen		Kulturkommission
24. März, Mo. 19.00	BLS/AED Repetitionskurs	GZ	Samariterverein
25. März, Di. 14.30	Spielen oder Lottomatch	«ob dem Holz»	Frauenverein
25. März, Di. 20.00	Zischtigs Höck		
26. März, Mi. 20.00	öffentliche Informationsveranstaltung	GZ	Gemeinderat
29. März, Sa. ganzer Tag	DV Bauernverband	GZ	Landw. Verein
29. März, Sa. 20.00	HV Zimmerschützen Robach	Rest. Sonne, Speicherschwendi	
29. März, Sa. 19.30	Endschiessen	GZ	ZS Dorf
30. März, So. 10.30	ökumenischer Suppentag	GZ	
31. März, Mo. 18.30-19.00	Grüngutsammlung	Buechschwendi	
31. März, Mo. 19.00	Vereinshöck	Rest. Linde	LG Lobenschwendi
5. April, Sa. 08.45-11.30	Workshop zum Thema Gemeindefinanzen	GZ	

**Nächste Ausgabe:
Montag, 31. März 2014**

**Redaktions- und Inserateschluss:
Donnerstag, 20. März 2014**

Textbeiträge an:
Gemeindekanzlei, Rechtobler Gmäändsblatt,
St.Gallerstrasse 9, 9038 Rehetobel
E-mail: redaktion@rehetobel.ch

Reisen in der Schweiz zum fixen Tarif

Kaufen Sie die unpersönlichen Tageskarten für Fr. 42.-
(pro Tag stehen 2 zur Verfügung)
der Gemeinde Rehetobel
bei Frau Eisenhut, Tel. 071 878 70 20, im
Büro 4 der Gemeindekanzlei Rehetobel!

Reservierung über www.rehetobel.ch

RECHTOBLER

Gemeindefachblatt

März 2014

Kevin Friedauer Rehetobels neuer Gemeindeschreiber

Der Gemeinderat konnte Kevin Friedauer als Gemeindeschreiber wählen. Friedauer wird das Amt per 1. Juli 2014 antreten.

Er übernimmt auch Zusatzaufgaben wie das Erbschaftsamt und das Notariatswesen. Gemeindeschreiber Urban Walser hat seine Anstellung bekanntlich gekündigt und

wird das Gemeindehaus auf Ende April 2014 verlassen.

Der Gemeinderat dankt dem scheidenden Gemeindeschreiber Urban Walser für die über 10-jährige Dienststreuung sowie für sein Wirken zum Wohle der Gemeinde und Einwohnerschaft. Walser trat am 1. Juni 2003 in den Dienst der Gemeinde Rehetobel, damals als Zivilstandsbeamter und als Leiter des Einwohneramtes. Seit Oktober 2008 war er zu je 50 % als Gemeindeschreiber und als Zivilstandsbeamter tätig. Weil auch Ruth Widmer als Leiterin des Einwohner- und Erbschaftsamtes die Gemeindeganzlei per Ende Mai verlassen wird und zudem das Pensum des Zivilstandsamtes reduziert werden kann, bot sich die Chance einer kleinen Umstrukturierung.

Die Gemeindeschreiberstelle umfasst inskünftig nebst den vielfältigen Aufgaben der Gemeindeschreiberei und der Personalführung innerhalb der Kanzlei auch noch das Erbschaftsamt und das Notariatswesen. Das Stellenpensum beträgt dafür 100 %. Diese Stelle konnte mit Kevin Friedauer besetzt werden. Das bisherige Vollpensum von Ruth Widmer reduziert sich somit auf ein Halbamt, Fachperson Einwohneramt mit Nebenaufgaben. Auch diese Stelle war unlängst ausgeschrieben und kann demnächst neu besetzt werden.

Friedauer ist 25-jährig, hat seine Lehre in der Gemeindeverwaltung Walzenhausen absolviert. Anschliessend führte er das Einwohner- und Erbschaftsamt in der Gemeinde Trogen. Während dieser Zeit absolvierte er die Gemeindefachschule. Nach dreieinhalb Jahren in der öffentlichen Verwaltung Trogen wechselte Friedauer in die Informatikbranche, blieb aber dank seiner Tätigkeit bei der AR Informatik AG mit den Gemeinden eng verbunden. Er betreute beispielsweise die Gemeinden bei der Einführung der neuen Verwaltungs-Software NSP.

Als politisch Interessierter ist er Vizepräsident der Lesegesellschaft Lachen-Walzenhausen. Seine Tätigkeit als geschäftsführender Parteisekretär der FDP Die Liberalen AR wird Friedauer auf die kommende HV hin aufgeben. Der Gemeinderat ist überzeugt mit Kevin Friedauer einen, trotz seines noch jungen Alters, bereits sehr guten Fachmann für die Aufgabe des Gemeindeschreibers gefunden zu haben.

Er wird bereits in den kommenden Wochen tageweise zwecks Einarbeitung und Amtsübernahmen im Gemeindehaus anzutreffen sein.

Ein herzliches «Willkomm im Rehtobel» namens des Gemeinderates sowie der Einwohnerschaft!

Ueli Graf, Gemeindepräsident

Aus dem Gemeinderat

**Rehetobel 2025 schuldenfrei – Utopie?
Es betrifft uns alle!**

**Am nächsten Samstag,
5. April 2014, 8.45 – 11.30 Uhr**

(Gemeindezentrum, grosser Saal)

**erhalten Sie die Möglichkeit gemeinsam
die Zukunft Rehetobels zu gestalten.**

Sperrung der Bergstrasse

Seitengewässer Holderenbach / Querung Bergstrasse

Ab Dienstag, 22.04.2014 werden die Bauarbeiten für die neue Eindolung des Seitengewässers Holderenbach bei der Liegenschaft Alterswohnungen Krone bis Einlaufbauwerk (bergseitig der Bergstrasse) fortgesetzt.

Für die gespriessten Grabarbeiten in der Bergstrasse muss die Gemeindestrasse während den Arbeitszeiten (07:00 bis 17:30 Uhr) gesperrt werden. Während den übrigen Zeiten (inkl. Wochenenden) ist die Durchfahrt gewährleistet. Wir schätzen, dass die Bauzeit für die grösseren Behinderungen auf der Bergstrasse ca. 6-7 Wochen dauern werden.

Während der Sperrzeiten ist die Zufahrt für die Bergstrasse, Lindenbüel, Femsicht und Ettenberg über die Notumfahrung via Sonderstrasse / Nord möglich. Die Umleitung wird signalisiert und die Direktbetroffenen werden anfangs April mit einem Schreiben von der Bauleitung informiert. Für den Bau zuständig ist das Tiefbauamt AR, Abteilung Wasserbau. Die örtliche Bauleitung und somit Ansprechpartner bei Fragen ist Herr Peter Jud vom Büro Hersche Ingenieure AG, Dorfstrasse 20, 9413 Oberegg, Tel. 071 898 80 52. Wir danken den Anwohnern bereits heute für das Verständnis, dass solche Arbeiten nicht ohne Lärm, Staub und Einschränkungen in der Benutzung ausgeführt werden können.

*Für die Unterhalts- und Betriebskommission
Bauverwalter Thomas Albrecht*

Statistik der Baugesuche

In den letzten Jahren ist die Anzahl der Baugesuche stetig gestiegen. Wie aus der Grafik ersichtlich, sind vor allem die vereinfachten Verfahren für Heizungswechsel, Fassadensanierungen, Anbauten, Ausbauten usw. stark gestiegen, wogegen die Ordentlichen Verfahren für Neubauten, grosse Umbauten usw. gleich geblieben sind. Mit der Steigerung der Baugesuche hat es aber auch eine Steigerung der Einnahmen für die Baubewilligungen sowie auch für die Anschlussgebühren der Wasserversorgung und Abwasserentsorgung gegeben. Unter anderem sind dank diesen Anschlussgebühren die beiden Spezialfinanzierungen Wasser und Abwasser von den roten in die schwarzen Zahlen gebracht worden.

Die Gebührenentwicklung der letzten sechs Jahre hat eine Steigerung von ca. +150% ausgemacht. In den Jahren 2008 bis 2010 betrug die Baubewilligungsgebühren zwischen Fr. 21'100.00 bis Fr. 29'600.00. In den Jahren 2011 bis 2013 stiegen die Gebühren-einnahmen auf Fr. 42'200.00 bis Fr. 52'800.00 an.

*Für die Baubewilligungskommission
Bausekretär Thomas Albrecht*

Fussgängerstreifen auf Kantonsstrassen

Im «Gmäändsblatt» vom November/Dezember 2013 hat der Kanton (Tiefbauamt AR) über die Situation der Fussgängerstreifen auf dem Gemeindegebiet von Rehetobel berichtet.

Die damals angekündigten Massnahmen werden nun voraussichtlich im April 2014 durch das Tiefbauamt AR umgesetzt. Das heisst die beiden Fussgängerstreifen bei der Sonnenbergstrasse und unterhalb des Gemeindezentrums werden entfernt. Der Fussgängerstreifen bei der Einmündung «Dorf» wird sicherheitsmässig verbessert.

Es werden dort, anstelle der jetzigen Strassenlampe mit ZebraLux, zwei Strassenlampen mit LED-Beleuchtung und einem seitlichen Abstand von je ca. 3.50 m aufgestellt. Damit ist die Querbeleuchtung und damit bessere Sichtbarkeit der Fussgänger gewährleistet. Zudem werden für beide Fahrtrichtungen die Hinweistafeln 4.11 (Fussgängerstreifen) angebracht.

Auf der Dorfstrasse wird die Vortrittsmarkierung mit dazugehörigem Signal 3.02 (Kein Vortritt) und einer ca. 5.00 m langen Sicherheitslinie aufgetragen respektive angebracht. Diese Markierung wurde bei den Bauarbeiten zur Eindolung Holderenbach entfernt.

Der Fussgängerstreifen beim Schulhaus wird so belassen wie er ist, da dieser im Zusammenhang mit der Strassensanierung auf den neusten Stand gebracht worden ist.

Für Fragen und direkte Erläuterungen wenden Sie sich bitte an die Verkehrsspezialisten Hans Peter Rohrer (Tiefbauamt AR, hanspeter.rohrer@ar.ch) oder Erwin Cantieni (Verkehrspolizei, erwin.cantieni@ar.ch).

*Für die Unterhalts- und Betriebskommission
Bauverwalter Thomas Albrecht*

Aufforderung zum Zurückschneiden von Bäumen, Sträuchern und Lebhägen an öffentlichen Strassen, Trottoirs, Wegen und Plätzen

(Strassengesetz Art. 54)

Wir ersuchen die Eigentümer der an öffentlichen Strassen, Trottoirs, Wegen und Plätzen angrenzenden Grundstücke auf, Bäume, Sträucher und Lebhäge derart zurückzuschneiden, dass sie weder in das Strassenprofil ragen noch den Fussgänger- und Strassenverkehr, die Sicht, die Strassenbeleuchtung sowie Strassentafeln und Verkehrssignale beeinträchtigen.

- Die lichte Höhe über Verkehrsflächen mit Fahrverkehr muss 4,50 m (Kantonsstrassen 5,00 m), über Trottoirs, Rad- und Fusswegen 2,50 m betragen.
- Lebhäge und kleinere Sträucher dürfen nicht höher als 1,20 m sein und haben einen Abstand von 0,50 m zum Strassen- / Trottoirrand einzuhalten.
- Bei Wegen mit öffentlichem Fusswegrecht muss die Breite des Weges mindestens 1.00 m betragen.

Ungeachtet der gesetzlichen Grenzabstände sind Anpflanzungen, welche die Sicht behindern, an Strassenkreuzungen, Einmündungen und Ausfahrten sowie auf der Innenseite von Kurven **nicht** zulässig.

Sie helfen wesentlich mit, die Verkehrssicherheit zu erhöhen, wenn Sie unserer Aufforderung bis **30. April**

2014 befolgen. Nach diesem Datum können die Arbeiten, unter vorheriger Bekanntgabe, auf Kosten der Pflichtigen Grundeigentümer durch das Bauamt oder einen Dritten ausgeführt werden. Ein Ersatzanspruch kann nicht geltend gemacht werden.

Für Ihr Verständnis und Ihre Mithilfe danken wir Ihnen.

*Unterhalts- und Betriebskommission
Technische Betriebe Rehetobel*

Finanzkrise – wie weiter?

Rehetobel bietet eine intakte Natur, hohe Wohnqualität durch eine gute Infrastruktur (Gemeindezentrum, Schule, Schwimmbad, ...) und ausgezeichneten Zusammenhalt der Dorfbevölkerung mit einem aktiven Dorf- und Vereinsleben. Leider ist unsere Verschuldung explodiert!

- Nettoverschuldung pro Kopf: CHF 6'200 (Durchschnitt Kanton: CHF 2'400)
- Im Vergleich mit dem Kanton SG sind nur 2 von 90 Gemeinden noch höher verschuldet als wir
- Zunahme unserer Verschuldung der letzten 30 Jahre von Brutto CHF 100'000 auf 15 Mio.

Rehetobel 2025 schuldenfrei – Utopie?

Es betrifft uns alle!

Am nächsten Samstag, 5. April 2014, 8.45 – 11.30 Uhr (Gemeindezentrum, grosser Saal) erhalten Sie die Möglichkeit gemeinsam mit uns die Zukunft Rehetobels zu gestalten.

Bringen Sie Ihre Ideen – Ihre Vorschläge zu unseren wegweisenden Fragen mit:

- 1) Wo und wie bin ich bereit bei den Gemeindeausgaben Einschnitte zu akzeptieren? (auch mit Verzicht auf Liebgewordenes)
- 2) Wo und wie bin ich bereit mehr Gemeindeeinnahmen zu generieren?

Ein externer Moderator führt uns durch diesen Entscheidungsprozess. All Ihre Ideen und Vorschläge – sind sie noch so ausgefallen, es gibt keine Tabus – werden gesammelt.

Am Schluss der Veranstaltung gewichten wir gemeinsam unsere Vorschläge. Aus diesen Resultaten werden gezielte Aufträge entstehen, welche in einem nachfolgenden Schritt bearbeitet werden und als Vorlage für Gemeindeentscheidungen dienen.

gemeinsam stark

gemeinsam schuldenfrei

und gemeinsam packen wir es an!

Jetzt oder nie – Ihre Gelegenheit sich für unser gemeinsames Rechtober Wohl einzusetzen!

Es laden ein:

FDP Rehetobel • Gewerbeverein Rehetobel • Landwirtschaftlicher Verein Rehetobel • Lesegesellschaft Dorf • Lesegesellschaft Kaien • Lesegesellschaft Lobenschwendi • rechtober natur • SP Vorderland • SVP Rehetobel • Verein Solardorf • Gemeindebehörden

245

245 mal Gmäändsblättli gemacht, nicht immer so locker wie es dann dahergekommen ist, manchmal auch mit erheblichen Geburtswehen, aber immer mit viel Spass und pünktlich. Allen Autorinnen und Autoren, die ihre Texte jeweils rechtzeitig und in geeigneter Form eingereicht haben ein herzlicher Dank. Selbstverständlich auch den treuen Inserenten, die mit ihrem Beitrag näbis an die Kosten beigesteuert haben. Und ganz herzlichen Dank an die Gemeinde Rehetobel für das grosse Vertrauen.

Und es geht weiter: Ab der Aprilausgabe wird die Firma MAPS das Gmäändsblatt herausgeben. Käthy Eisenhut wird für die Satzherstellung, inkl. Inserateverwaltung, verantwortlich sein. Gedruckt wird das Gmäändsblatt dann in Speicher bei der Druckerei Lutz AG.

Ich freue mich schon auf die nächste Ausgabe, mit herzlichem Gruss

Hansruedi Traber

Textbeiträge weiterhin an: redaktion@rehetobel.ch

Inserate an: gemeindeblatt@maps-com.ch

**Danke Hansruedi
und alles Gute im
Ruhestand...**

Die Zusammenarbeit mit dir war mir immer eine wahre Freude.

Auf dich ist und war immer Verlass.

Ich danke dir ganz herzlich für Alles und wünsche dir nun alles Gute im Ruhestand.

Ueli Graf, Gemeindepräsident

Optiprint ist ausgezogen – was nun?

Das nicht mehr genutzte Fabrikationsgebäude in der Buechschwendi scheint förmlich darauf zu warten, von einem optimistischen Unternehmer wieder erweckt und seiner produktiven Bestimmung zurückgegeben zu werden.

Optiprint gelang das im Jahre 1985 mit der ehemaligen Vorhangweberei Volkart. Das Gebäude brachte ihr Glück: Bald hatten gegen hundert Angestellte eine interessante Tätigkeit gefunden. Doch das blühende Unternehmen stiess an räumliche Grenzen. Optiprint musste mit einem weinenden Auge Abschied nehmen.

Jetzt geht es darum, das Gebäude wieder sinnvoll zu nutzen, als Gewerbezentrum, für Produktion, als Wellness- oder Kulturzentrum, für Versammlungen, Seminare, Ausstellungen etc. etc.

Diese Aufgabe möchte Optiprint einem tatkräftigen Nachfolger übergeben. Dieser hätte die Chance, an ruhiger, sonniger Lage, fernab des Nebels, ein erstaunlich grossräumiges Gebäude (ca. 2000 m² stabile Produktionsräume, 6 Büros, Wohnung, viel Lagerraum) zu einem günstigen Preis zu übernehmen. Viele Installationen wie Trafostation, Pressluft, ARA, Telefon, Möbel etc. wären mit dabei. Ein Eldorado für einen Jungunternehmer mit Fantasie!

Optiprint war gerne in Rehetobel und möchte das gute Einvernehmen auch beim Auszug beibehalten. Bei der Suche nach einem Nachfolgeunternehmen sind deshalb Vorschläge und Wünsche von Behörden und Nachbarschaft sehr willkommen.

Kontakt: kurt.etter@hispeed.ch

Das ehemalige Optiprint-Gebäude wartet auf neue Nutzer!

Jugendraum Rehetobel

Freitag offen von 19.15 – 22.15 Uhr,
Oberstufe und 6. Klasse

- 4. April offen
- 11. April Ferien
- 18. April Karfreitag
- 25. April Filmabend

Mittwoch offen von 14.00 – 17.00 Uhr
Details siehe Anschläge in der Schule und Jugendraum.

Der Jugendraum kann auch gemietet werden für private Anlässe. Über die Homepage der Gemeinde oder direkt bei Markus Stadelmann,
Tel: 079 350 65 93 oder 071 877 17 18

bibliothek rehetobel

Einladung zur Hauptversammlung

Freitag, 4. April 2014, 19.30 Uhr in der Bibliothek

Anschliessend an die HV zeigt Roman Schmid, Fotograf aus Heiden, Bilder von seinen Reisen in das Königreich Marokko. Freuen Sie sich auf interessante Einblicke in das kulturell reiche Land aus tausendundeiner Nacht. Der Vortrag beginnt um 20.00 Uhr

Achtung Krimifreunde

Ihre Lieblingslektüre finden Sie jetzt in einem separaten Gestell beim Schaufenster, viel Vergnügen beim stöbern, Spannung ist garantiert!

Während den Frühlingsferien (5. – 21. April) ist die Bibliothek nur am Freitag, 11. April geöffnet!

Rehetobel auf der Appenzeller Sonnenterrasse **Einladung zur Hauptversammlung** Verkehrsverein

**Freitag, 11. April 2014, 19.00 Uhr,
Restaurant Sonne**

Der Verkehrsverein heisst Sie an der ordentlichen Hauptversammlung herzlich willkommen.

Unterstützen Sie uns – gestalten Sie mit – zum Wohl unseres Dorfes.

Rechtobler Osterbrunnen 2014

Wir freuen uns über das grosse Engagement anlässlich der Rechtobler Osterbrunnen. Unser Vorhaben, den Frühling ins Dorf zu holen, ist somit geglückt. Bis Redaktionsschluss zählten wir 13 Brunnen, die vom 11. bis zum 28. April geschmückt sind. Diese sind an folgenden Standorten anzutreffen:

Standort	dekoriert von
St. Gallerstrasse 35	Katholische Kirchgemeinde Rehetobel
St. Gallerstrasse 15	Manuela Gauch
St. Gallerstrasse 9	Bluemehüsli, Fabienne Holderegger
Sponsor	MAPS Muttenger Applikations-Systeme Raiffeisenbank Heiden Aufbau und Sponsor der Brunnenanlage: Wenk AG
Dorf 10	Bluemehüsli, Fabienne Holderegger
Sponsor	Hansruedi Kast AG
Dorf 5	Claudia Riedener, Coiffeur Claudia & Monika Zünd, Gasthaus zur Post & Schreinerei Werner Zähler
Kronenbühl	Monika Zünd & Claudia Riedener
Sponsor	Walter Klose, Gasthaus zum Gupf
Holderenstrasse 3	Andreas Wick, Wick Gartenbau GmbH
Holderenstrasse 11	Landfrauenverein Rehetobel
Sägholzstrasse 37	Bernadette Mathis, Bernadettes Hobbylädeli
Sägholzstrasse 38	Lydia Rechsteiner
Sägholzstrasse 42	Familie Bucher
Alte Landstrasse 3	Esther Baumann & Ursula Tobler
Sponsor	Tobler & Co. AG
Heidenerstrasse 44	Franziska Höfler, Restaurant Säntis

Wir danken allen Beteiligten für ihren Einsatz und Kreativität. Wir sind gespannt auf das Ergebnis und freuen uns im Namen aller Mitwirkenden auf viele Bewunderer.

Wer Lust verspürt, noch dieses Jahr einen weiteren Brunnen zu schmücken, ist herzlich eingeladen, sich uns anzuschliessen. Für nähere Informationen stehen wir gerne zur Verfügung (Tel. 071 877 14 42).

Eure Paul & Monika Zünd-Keller und Claudia Riedener

Die Energie-Effi hat einen Effizienz-Test für Sie

Fast drei Jahre lang wurden in jedem Gmäändsblatt Stromspartipps gegeben. Wie viel davon haben Sie bis jetzt verwirklicht? – Hier ein kleiner Überblick:

1. Grossteil der Leuchtkörper durch stromsparende ersetzt?
2. Löschen Sie konsequent das Licht, das Sie nicht brauchen?
3. Beim Kochen: Deckel auf Pfanne? möglichst wenige Herdplatten eingeschaltet? Restwärme genutzt?
4. Zentralheizung, wenn nicht gebraucht, ganz vom Netz getrennt?
5. Unnötige Verbraucher ganz abgestellt? Standby auf ein Minimum gedrückt?
6. Beim Kauf neuer Geräte auf den Stromverbrauch geachtet?
7. Duschen Sie möglichst kurz und nehmen nur ausnahmsweise ein Vollbad?
8. Haben Sie die grössten Stromfresser (Elektroboiler, Elektroöfen, alte Kühlgeräte) durch bessere Lösungen ersetzt?
9. Wenn Sie ausdrucken oder kopieren: Tun Sie es nur, wenn wirklich nötig? Verwenden Sie nach Möglichkeit die Rückseite eines schon bedruckten Blattes? Drucken Sie auf Recyclingpapier?

Effi meint: Stromsparen ist nicht eine einmalige Anstrengung, sondern eine Daueraufgabe. Wenn Sie sich das Sparen zum Hobby machen, fällt es leichter, dran zu bleiben und Sie entdecken immer wieder neue Sparmöglichkeiten. - Vergleichen Sie die Stromrechnung (sie kommt im April!) mit dem Vorjahr und gönnen Sie sich mit dem gesparten Geld etwas Schönes.

Verein Solardorf Rehetobel, Walter Züst

Energiewende: Was trage ich bei?

Veranstaltungshinweis

3. Mai - Tag der Sonne 2014 - in Heiden

Erneuerbare Energie – Erzeugung und Nutzung im eigenen Haus

Einladung zum Tag der offenen Tür

von 10 -16 Uhr bei Werner und Nicole Rüegg, untere Sonnenbergstrasse 4, 9410 Heiden

- Anlagenbesichtigung mit Handwerkern, Architekt und Bauherr; Sie zeigen gerne die Anlagen im Neubau und geben Auskunft.
- Der Verein Solardorf Rehetobel stellt sich vor: Beratung, Angebot, Vereinsstrategie

«Die Feder»

Die Idee hinter der Rubrik «Die Feder» ist folgende: Jemand aus der Leserschaft greift zur Feder und schreibt einen

kleinen Artikel über sich oder über ein Thema, das ihm oder ihr persönlich etwas bedeutet. Am Schluss nennt er oder sie jemanden, an den die Feder weitergereicht wird. Dieser Artikel erscheint dann im nächsten Gmäändsblatt.

Für diese Rubrik gelten ein paar Regeln:

- Umfang des Textes: 1 Spalte (etwa 2500 Zeichen)
- Die Person, an welche die Feder weiter gereicht wird, muss vor Eingabe des Artikels ihr Einverständnis gegeben haben, für das nächste Blatt einen Artikel zu schreiben.

Rehetobel, Zentrum der Ostschweizer Oldtimer Szene? oder: Ein Oldtimerfan aus England kam in die Schweiz.

Während meiner Kindheit in England, entdeckte ich meine Leidenschaft für Oldtimer und historische Rennen. Als Zehnjährige waren meine Freunde und ich immer von den neuesten Sportwagen aus Italien, Deutschland und England fasziniert. Wir haben immer die neuesten Autoheftli verschlungen und stundenlang darüber diskutiert welches neue Auto am besten sei. Irgendwie fand ich aber schon immer die Autos der älteren Generationen interessanter und viel cooler.

Als ich 1996 von England in die Schweiz kam wusste ich nicht das ich so nah an der Schweizer Fahrzeuggeschichte war. Ich habe im ersten Moment nicht realisiert das die Firma für die ich angefangen habe zu arbeiten, FPT Motorenforschung AG in Arbon, so direkt mit der Schweizer Fahrzeuggeschichte verbunden ist. Das Firmengelände ist die alte ursprüngliche Saurerfabrik, eine der ersten Fahrzeugfabriken überhaupt in Europa.

Die ersten Fahrzeuge wurden dort 1897 hergestellt, mit der Produktion von Nutzfahrzeugen wurde 1902 begonnen. Saurer wurde zum erfolgreichsten und bekanntesten Fahrzeughersteller der Schweiz, bis zur Einstellung der Produktion Anfang der 80er Jahre. Heute wird das Gelände als Teil der Fiat Powertrain Group (FPT) genutzt, zuständig für Innovation und Entwicklung der Dieselmotoren von Bau- und Landwirtschaftlichen Maschinen sowie Last- und Lieferwagen. Die Haupttätigkeiten der Firma bestehen darin saubere Abgasemissionen und Reduzierung des Kraftstoffverbrauchs von modernen industriellen Dieselmotoren der nächsten Generation zu entwickeln.

Sylke, ich und unsere zwei Kinder Lily und Oscar, genießen es als Familie seit 2012 in Rehetobel zu leben. Die Vorteile hier zu sein sind klar. Platz, Sonne, wunderschöne Aussichten und freundliche Gesichter. Für mich gibt es jedoch noch einen Vorteil. Jedes Jahr kann ich wählen zwischen Oldtimer Bergrennen z.B. in Walzenhausen oder Hemberg, St.Gallen Oldtimermesse, Arbon Klassik, Veranstaltungen bei Autobau Romanshorn oder die historische Verkehrsschau in Altenrhein, um nur einige zu nennen.

Die Strassen hier und generell im Kanton Appenzell Ausserrhoden bieten, durch die grüne Landschaft mit dem Alpsteinmassiv als Kulisse, die Grundlage für ein aussergewöhnliches Fahrerlebnis mit Oldtimern. Jetzt da der Frühling kommt, früher als erwartet, ist es schön das gut erhaltene alte Motorräder und Autos von Vor- und Nachkriegszeit wieder auf den Strassen zu sehen sind. Am besten fährt man gemütlich mit Oldtimern um die Landschaft und die Fahrt zu genießen und nicht einfach nur um schnell sein Ziel zu erreichen.

Vielleicht ist das auch ein guter Vorsatz fürs Leben ... auch wenn unsere Kinder manchmal mit 200 km/h überholen.

Simon Langridge Petschlies

Programm im April

Di*	1.4.	14:15	Kinomol: Drei Brüder à la Carte
		20:15	Das Geheimnis der Bäume
Fr*	4.4.	20:15	Dallas Buyers Club
Sa	5.4.	17:15	Viva la libertà
Sa*	5.4.	20:15	August: Osage County
So	6.4.	15:00	Pettersson und Findus – Kleiner Quälgeist, grosse Freundschaft
So	6.4.	19:15	Traumland
Di	8.4.	20:15	Tableau Noir
Fr*	11.4.	20:15	The Grand Budapest Hotel
Sa	12.4.	17:15	Das Geheimnis der Bäume
Sa*	12.4.	20:15	Dallas Buyers Club
So	13.4.	15:00	Shana - The Wolf's Music
So	13.4.	19:15	Die Bücherdiebin
Di*	15.4.	14:15	Kinomol: Der Fuchs und das Mädchen
Di	15.4.	20:15	August: Osage County
Fr*	18.4.	20:15	Saving Mr. Banks
Sa	19.4.	17:15	Tableau Noir
Sa*	19.4.	20:15	The Grand Budapest Hotel
So	20.4.	15:00	Minuscule - Kleine Helden
So	20.4.	19:15	August: Osage County
Mo	21.4.	15:00	Pettersson und Findus – Kleiner Quälgeist, grosse Freundschaft
Di	22.4.	20:15	Traumland
Mi	23.4.	20:15	Cinéclub: Atmen
Fr	25.4.	18:30	Sprachencafé: Italienisch Anmeldung 079 678 09 81
Fr*	25.4.	20:15	Viva la libertà
Sa	26.4.	17:15	Der Hundertjährige, der aus dem Fenster stieg und verschwand
Sa*	26.4.	20:15	Die Bücherdiebin
So	27.4.	15:00	Free Birds
So	27.4.	19:15	Dallas Buyers Club
Di*	29.4.	14:15	Kinomol: Schweizer Geist
Di	29.4.	18:30	Sprachencafé: Englisch Anmeldung 079 678 09 81
Di	29.4.	20:15	Saving Mr. Banks

* Rosenbar ab 19:00 offen

www.kino-heiden.ch

14. Mitgliederversammlung der Spitex Vorderland

Am Samstag, 5. April 2014 findet um 14.15 Uhr im evang. Kirchgemeindehaus in Heiden die 14. Mitgliederversammlung der Spitex Vorderland statt. Für den Unterhaltungsteil ist an diesem Nachmittag die Musikgruppe «Erscht Rächt» unter der Leitung von Mirta Ammann besorgt. Das Jahr 2013 stand bei unserer Organisation im Zeichen eines markanten Anstiegs nach pflegerischen Leistungen (+8%).

Die Anforderungen an die Spitexorganisation und ihre Mitarbeiterinnen hat sich in den vergangenen Jahren stark

gewandelt. Es ist daher wichtig, sich diesen neuen Herausforderungen zu stellen und ihnen offen zu begegnen. Die geleisteten 20'624 Arbeitsstunden sind die höchsten in der Vereinsgeschichte. Gegenüber dem Vorjahr sind die hauswirtschaftlichen Leistungen um 5% auf 6'065 Stunden gesunken. Dagegen ist die Nachfrage nach Leistungen in der Krankenpflege um 8% auf 14'559 Stunden angestiegen. Insbesondere die Aufgaben in der Übergangspflege, das heisst die Einsätze nach einem Spitalaufenthalt, haben zugenommen. Das ganz im Sinne des Mottos «Ambulant vor Stationär»

Der durchschnittliche Einsatz pro Einwohner ist recht stabil, tendenziell aber eher rückläufig. Sehr gross sind die Unterschiede hingegen in den einzelnen Gemeinden. Vor allem wenn wir die Unterschiede pro Kunde vergleichen, schwankt er 2013 bei den Arbeitsstunden zwischen 26,12 Stunden und 134,77 Stunden. Bei der Anzahl Besuche zwischen 36,24 und 159,8. Diese Werte widerspiegeln sich dann auch in den Belastungen, die auf die einzelnen Vertragsgemeinden zukommen.

Ein grosses Anliegen der Spitex Vorderland ist die Ausbildung von jungen Fachkräften. So bieten wir Ausbildungs- und Praktikumsplätze an, die sehr gefragt sind. Mit diesen Angeboten im Berufsbildungsbereich kann die Spitex Vorderland einen Beitrag gegen den Mangel im Pflegeberuf leisten. Dieses Thema war der Schwerpunkt des Spitex-Tages am 7. September 2013, wo sich die Spitex Vorderland mit einem Stand, am Vormittag in Rehetobel und am Nachmittag in Heiden präsentierte.

Wir laden alle Mitglieder herzlich zur **Jahresversammlung 2014** ein. Diese findet am **Samstag, 5. April 2014 um 14.15 Uhr im evang. Kirchgemeindehaus in Heiden** statt. Umrahmt wird der Anlass durch die Musikgruppe «Erscht Rächt» unter der Leitung von Mirta Ammann. In dieser Gruppe machen auch Personen aus unserem Einzugsgebiet mit.

Für Fragen und Mitgliedschaft wenden Sie sich bitte an die Geschäftsstelle der Spitex Vorderland, Rosentalstrasse 8 in Heiden, Tel. 071 891 19 08 / info@spitex-vorderland.ch oder über www.spitex-vorderland.ch.

Spitex Vorderland

Herzliche Einladung zur Ostermontagsfeier am 21. April in Wald

10.10 Uhr Besammlung auf dem Schulhausplatz

10.30 Uhr Gottesdienst mit Doris Engel-Amara

Mitgestaltet von

- Wäldler Schüler und Schülerinnen
- der Jugendmusik Rehetobel!
- Gwendoline Flückiger, Klavier
- Emmanuel Flückiger, Trompete
- Nina Imiger, Geige
- Fabian Frischknecht, Gitarre
- Max Bruderer (Jg '28) mit Erzählungen von dazumal

Anschliessend an den Gottesdienst

- Ghackets und Hörnli in der MZA und
- **Konzert der Jugendmusik Rehetobel!**

Wir freuen uns auf ein grosses Publikum!

*Kultur-Kommission, 9044 Wald / AR
www.kukowald.ch*

Schule Rehetobel

Erziehung

Erfreuliche Resultate der Mittelstufe am Handballturnier in Heiden

Nach intensiver Vorbereitung im Sportunterricht und an drei Mittwochnachmittagen traten fünf Teams der Mittelstufe am Handballturnier in Heiden an. Mit Ausnahme der 5. Klassmädchen, die alle Spiele gewannen, war der Spielverlauf bei den andern Teams ein stetiges Auf und Ab. Die Mittelstufenkinder zeigten grossen Einsatz, Kampfgeist und ein gutes Zusammenspiel. Es war schön zu beobachten, wie sich die Rehetobler gegenseitig zu Bestleistungen anfeuerten. Schlussendlich wurden sie mit vier Podestplätzen belohnt.

Das Knabenteam der 6. Klasse und das Mädchenteam der 5. Klasse holten sich den ersten Platz. Das Knabenteam der 4. Klasse und ein Mädchenteam der 6. Klasse kamen auf den guten 3. Platz. Auch das zweite Mädchenteam der 6. Klasse kam nach etwas Wettkampfpech auf den guten 7. Rang. Wir sind stolz auf euch!

Nun freuen wir uns auf weitere Erfolge am Ostschweizer Handballturnier ;-)

Das Lehrerteam der Mittelstufe

Kinder

Musikschule stellt sich vor

Am Dienstag, 18. März kamen Musiklehrer/innen in die Unterstufe. Sie zeigten uns das Cello, die Geige, die Gitarre, die Klarinette, das Klavier und das Hackbrett.

Am Anfang spielten sie ein Lied zusammen. Danach mussten die Kinder die Augen schliessen und ein Instrument spielte. Und dann mussten wir erraten, welches es war. Danach wurden wir in Gruppen eingeteilt. Wir durften jedes einzelne Instrument ausprobieren. Das hat uns sehr Spass gemacht.

Alessia, Nina und Sophia

Rund um die Welt: Asien

Die 2.Klasse hat vor einiger Zeit Europa verlassen und sich auf die weite Reise nach Asien begeben. Erstaunlich war, soviel Asien in Rehetobel anzutreffen – herzlichen Dank an Herrn und Frau Zuberbühler, Oliver Paganini und Remo Wagner für ihre Bereitschaft, uns an ihrem Asien teilhaben zu lassen!

Alexandra Wirth

Besuch bei den Zuberbühlers

Herr Zuberbühler hatte die ganze zweite Klasse ein geladen. Und er hatte viele Figuren aus Holz und Stein und Metall. Viele durften wir anfassen und anschauen. Und es gab drei Armbrüste und Teppiche. Und jedes Kind durfte eine Karte nehmen mit Figuren darauf. Wir konnten Frühlingsraker probieren. Wir durften mit Stäbchen Öhrki essen. Es war lustig.

Ein Morgen bei Oliver

Wir waren am Freitag bei Oliver im Judo. Wir haben zuerst meditiert. Wir haben danach ein Spiel gemacht es war sag nicht nein und noch ein anderes Spiel. Danach erklärte uns Oliver das Sumo.

- ① Wasser nehmen und den Mund spülen das heist innere Reinigung.
- ② Verneigung und dann betreten sie das Kampffeld und streuen Salz für die äusserer Reinigung.

SEKUNDARSCHULE

Die Berufserkundungstage der 2. Sek'ler

Mitte dieses Monats standen für die Lernenden der 2. Sek die Berufserkundungstage auf dem Programm. Im Berufswahlprozess ist diese Woche von zentraler Bedeutung. Die Jugendlichen dürfen in zwei oder drei Betrieben den Berufsalltag des Berufs erleben, der in der engeren Auswahl steht. Von den Mitarbeitern und Lehrmeistern begleitet arbeiten die Schüler fleissig und motiviert. Die ehrliche Rückmeldung der Lehrmeister am Ende der Woche hilft den Jugendlichen in ihrem Entscheidungsprozess. Oft bestätigt sich die Vorliebe für den Traumberuf, manchmal zeigt es sich aber, dass die Erwartungen zurechtgerückt werden müssen. Viel Ausdauer ist gefragt, bis Ende dieses Jahres oder Anfang nächsten Jahres der Lehrvertrag unterschrieben werden kann. Die Aufarbeitung des Erlebten, das Schreiben der Bewerbung und des Lebenslaufs ist die Arbeit, die von der Klassenlehrperson in den nächsten Wochen begleitet wird.

Nachfolgend einige Stimmen der Schüler/-innen zu dieser Woche:

«Diese Woche hat mir bestätigt, dass Fachfrau Gesundheit der richtige Beruf für mich ist. Jetzt überlege ich mir, wo ich die Ausbildung absolvieren möchte.»

«Mein Tag in der Drogerie hat mir grossen Spass gemacht. Ich habe gelernt und erlebt, wie man mit Kunden umgeht und wie die verschiedenen Hausspezialitäten hergestellt werden. Nach diesem Tag bin ich mir ziemlich sicher, dass dieser Beruf etwas für mich ist. Mit einem glücklichen Gefühl bin ich nach Hause gegangen.»

«Am Nachmittag musste ich einen kleinen Test schreiben, den der Chef korrigiert und mit mir besprochen hat.»

«Ich könnte mir diesen Beruf für mich vorstellen, denn ich brauche etwas Abwechslungsreiches und Anspruchsvolles, sonst würde es mir mit der Zeit langweilig werden.»

«Es war sehr spannend, einen Einblick in den stressigen Alltag eines Rechtsanwalts zu bekommen. Danke für Ihre Bemühungen.»

«Mir hat nicht gefallen, dass die ganze Zeit am Computer gearbeitet wird. Ob ich diesen Beruf erlernen will, weiss ich noch nicht.»

«Im Betrieb habe ich viele verschiedene Arbeiten ausführen dürfen, die ein Polymechaniker können muss. Metall ist ein toller Werkstoff und am Abend weiss man was man getan hat. Alle im Team haben mich gut aufgenommen.»

③ Sie gehen in die Hocke und klatschen und zeigen die offener Hände.
 ④ Sie bluffen ein bisschen, und gehen in die Hocke.
 ⑤ Mit den Fäusten die Startlinie und dan gehts los.
 ⑥ Nach dem Kampf gehen sie in die Hocke und nachher verneigen sie sich.

...und zum Schluss

Mathelogik

Matheunterricht in der 1. Klasse:

Aufgabe: $6 + 9 =$

Der Schüler löst die Aufgabe richtig. Die Lehrerin fragt:

«Wie hast du gerechnet?»

Der Schüler antwortet: «Also, wenn es 8 wäre, dann würde es ja einfach 14 geben und dann noch eins dazu...»

Erika Fritsche

Hospitationstag der Sek-Lehrpersonen an den Primarschulen

Ende letzten Monats haben alle Lehrpersonen der Sekundarschule in den Primarschulen von Trogen, Wald und Rehetobel einen Hospitationstag durchgeführt. Auch dieses Jahr standen die Klassen der Mittelstufe im Fokus des Interesses. Während der Besuche am Vormittag sowie beim Gedankenaustausch am Mittag erhielten die Sekundarlehrpersonen einen vertieften Einblick in das System. Der eindrückliche Vormittag zeigte, wie vielfältig in den Primarschulen gearbeitet wird und an welchem Entwicklungsstand die Primarschüler stehen. Im Sommer erwartet die Sekundarschule motivierte und selbstbewusste junge Menschen, die zuversichtlich in die Zukunft blicken. Für das nächste Jahr ist ein Gegenbesuch geplant. Nachfolgend einige Stimmen zu diesem informativen Tag:

«Ich war beeindruckt, mit welcher Ernsthaftigkeit und Selbständigkeit schon Unterstufenschüler ihre Arbeit angehen.»

«Beeindruckend auch immer wieder, welche unglaubliche Entwicklung und Veränderung stattfindet innerhalb der wenigen Jahre zwischen Mittel- und Oberstufe! Was muss sich da alles verändern im Körper und im Kopf eines Pubertierenden!»

«Es war interessant zu sehen, wie die Lernenden am selben Thema auf unterschiedliche Weise ihre Ziele erarbeiten. Das ganze Lehrerteam zeigte eindrücklich, wie gut das Lernen in einer Mehrklasse funktionieren kann.»

«Es ist wertvoll zu sehen, wie die Mittelstufe organisiert ist. Erfreulich, dass die Klasse als Gemeinschaft einen hohen Stellenwert hat.»

Evangelisch-reformierte Kirchgemeinde

Pfrn. Beatrix Jessberger
Holderenstrasse 4
Telefon 071 877 14 57

Liebe Rehetoblerinnen
Liebe Rehetobler

Für den Monat **April** laden wir Sie zu folgenden Veranstaltungen herzlich ein:

Gottesdienste

- 6. April** Sie sind herzlich eingeladen, den Gottesdienst in einer Nachbargemeinde zu besuchen, z.B. um 9.30 in Heiden
- 13. April 09.45 Uhr** **Predigtgottesdienst zum Palmsonntag** mit Pfrn. Beatrix Jessberger, musikalisch gestaltet vom Byzantinischen Chor Rorschach
- 18. April 09.45 Uhr (Freitag)** **Abendmahls-Gottesdienst zum Karfreitag** mit Pfrn. Beatrix Jessberger, Musik Cyrill Bischof
- 20. April 05.30 Uhr** **Liturgischer Oster-Gottesdienst.** Treffpunkt bei der Abdankungshalle (Osterfeuer). Mit Pfrn. Beatrix Jessberger, Musik: Barbara Bischoff und das Bläserquartett der MG Rehetobel
Anschliessend sind alle herzlich zum Osterfrühstück in der Kirche eingeladen
- 20. April 09.45 Uhr** **Abendmahls-Gottesdienst** im Altersheim Krone mit Pfrn. Beatrix Jessberger, Musik: Bläserquartett der MG Rehetobel
- 27. April 09.45 Uhr** **Predigtgottesdienst** mit Pfrn. Beatrix Jessberger, musikalisch gestaltet vom Gemischt Chor Wald

Ordentliche Kirchgemeindeversammlung

Mittwoch, 23. April um 19.45 Uhr in der evang.-ref. Kirche

Erwachsenenbildung

Herzliche Einladung zum Thema: «Mann und Frau – Lust und Frust» am **Dienstag, 1. April von 20.00 bis ca. 21.45 Uhr** in der evang.-ref. Kirche.

Oliver Paganini und Beatrix Jessberger zeigen mit Hilfe von Filmausschnitten, wie wir vorgefertigte Bilder loslassen und in liebevollere Begegnungen eintauchen können

Osterkerzen basteln für Gross und Klein

Mittwoch, 2. April ab 14.00 Uhr während ca. 1½ Stunden in der evang.-ref. Kirche. Unkostenbeitrag pro Kerze Fr 5.–, es können auch mehrere Kerzen hergestellt werden

Flüügäpiz und Extra-Flüügäpiz

Alle Kinder (0 - ca. 4 Jahre) mit ihren Eltern sind herzlich eingeladen.

Mittwoch, 2. April um 15.30 Uhr statt. Ort: Holderenstrasse 24 a

Montag, 14. April um 09.30 Uhr in der Spielgruppe oder auf dem Spielplatz

Fiire mit de Chliine

Samstag, 26. April um 10.00 Uhr in der katholischen Kirche

Kontemplation (Meditation)

Montag, 28. April von 20.00 – 21.00 Uhr in der evang.-ref. Kirche mit Oliver Paganini

Alters- und Pflegeheim Krone

Mittwoch, 2. April, 15.00 Uhr Gespräche über Lebensthemen

Mittwoch, 30. April, 15.00 Uhr Bibelstunde mit Pfrn. Beatrix Jessberger

Änderungen bleiben vorbehalten!

Quer geblasen, zart getastet, sanft gestrichen

Feierabendkonzert der Musikschule am Donnerstag, 3. April um 18.30 Uhr in der evang.-ref. Kirche. Junge Flöten-, Klavier- und CelloschülerInnen von Daniel Pfister, Julia Levitin und Gerhard Oetiker spielen Werke vom frühen Barock bis heute.

Pfarramtliche Stellvertretung von Pfrn. Beatrix Jessberger

Pfrn. Beatrix Jessberger wird vom 4. - 8. April (Konfirmandenlager) vertreten durch:
Richard Bloomfield, Pfr. i. R., Wienacht (Tel. 071 891 12 15)

Für Behördenfragen steht Ihnen Sekretärin Corinne Ruch zur Verfügung
(Mittwochs- und Donnerstags unter Tel. 071 870 08 24, E-Mail: kirche.rehetobel@bluewin.ch)

**Herzliche
Einladung!**

Der Frühling hat wieder begonnen!
Blumen und Farben, Vogelgezwitscher und Sonnenstrahlen laden ein, Neues zu wagen! Der Frühlingsblock der evangelisch-reformierten Kinderkirche steht vor der Tür. Herzlich laden wir alle Kinder ab dem zweiten Kindergartenjahr ein mitzumachen.

Mit Geschichten, Liedern, Spielen und Basteln möchten wir das Leben von Jesus besser kennen lernen.

Karfreitag, Ostern, Auffahrt und Pfingsten – welche Bedeutung haben diese Tage?

Wir treffen uns an folgenden Daten bei der evang.-ref. Kirche:

Samstag, 3. Mai 2014 9.30 – 11.30 Uhr

Samstag, 10. Mai 2014 9.30 – 11.30 Uhr

Samstag, 17. Mai 2014 9.30 – 11.30 Uhr

Samstag, 24. Mai 2014 16.00 – 17.30 Uhr

(Hauptprobe für den Gottesdienst)

Sonntag, 25. Mai 2014 9.30 – ca. 11.00 Uhr (wir gestalten den Gottesdienst mit)

Auf dein / euer Kommen freuen wir uns sehr!

Für Fragen stehen wir gerne zur Verfügung: 071 877 31 17 / bribu7@bluewin.ch

Das KiK-Team: Brigitte Bruderer, Marlene Solenthaler

Zu Erinnerung:

Am 2. April 2014, 14.00 - ca.16.00 Uhr, sind alle Interessierten eingeladen:

Wir verzieren Osterkerzen in der evang.-ref. Kirche, Fr. 5.- / Stück

Einladung zur ordentlichen Kirchgemeindeversammlung vom Mittwoch, den 23. April 2014 um 19.45 Uhr (in der Kirche)

Im Namen der Kirchenvorsteherschaft lade ich Sie herzlich zur Teilnahme an der Kirchgemeindeversammlung ein, welche gewichtige Traktanden wie die Jahresrechnung 2013, das Budget 2014 sowie die Gesamterneuerungswahlen umfasst.

Traktanden

1. Begrüssung
2. Wahl von 2 Stimmzählern/Stimmzählerinnen
3. Jahresbericht des Präsidenten
4. Abnahme der Jahresrechnung 2013 und Entlastung der Kirchenvorsteherschaft
5. Voranschlag 2014 und Genehmigung Steuerfuss 2015 – Antrag: Beibehalten 0.7 Einheiten für 2015
6. Gesamterneuerungswahlen für die Amtsperiode 2014-2018
 - a. 5 Mitglieder in die Kirchenvorsteherschaft – Vorschlag auf Wiederwahl: Peter Bischoff, Barbara Nef, Jeanette Paganini, Katharina Ulmer, Theo Zähler – aus deren Mitte den Präsidenten: Peter Bischoff (bisher) – und den Kassier: Theo Zähler (bisher)
 - b. 3 Mitglieder in die Geschäftsprüfungskommission – Vorschlag auf Wiederwahl: Jürg Baumgartner (bisher); Sarah Kohler (bisher) Tanja Wenk (bisher)
 - c. 2 Mitglieder in die Synode – Vorschlag auf Wiederwahl: Peter Bischoff (bisher); Fredi Zuberbühler (bisher)

7. Entwicklung des Kirchenlebens: Mitteilungen, Wünsche, Anregungen, Anträge

8. Publikation des Protokolls

Stimmberechtigt sind alle Kirchenmitglieder, welche das 16. Altersjahr erreicht haben.

Als Stimmausweis gilt der adressierte Briefumschlag, welchen Sie zur Kirchgemeindeversammlung bitte mitbringen wollen.

Ich freue mich auf zahlreiche und interessierte Teilnehmende.

Peter Bischoff, Präsident Kirchenvorsteherschaft

KATHOLISCHE
KIRCHGEMEINDE REHETOBEL

Gottesdienstzeiten und Veranstaltungen:

Samstag, 5. April

- 17.30 Uhr Eucharistiefeier
- 18.30 Uhr Kirchgemeindeversammlung in der Pfarreistube

Mittwoch, 9. April

- 15.30 Uhr kath. Gottesdienst im Altersheim Krone

Freitag 11. April

- 19.40 Uhr Palmbinden in der kath. Kirche Speicher

Samstag, 12. April

- 13.30 Uhr Palmbinden in der kath. Kirche Rehetobel
- 17.30 Uhr Familiengottesdienst mit den Erstkommunikanten

Sonntag, 13. April

- 10.00 Uhr Öffentliches Ja der Rehtobler Firmjugendlichen in der kath. Kirche Speicher

Sonntag, 20. April

- 10.30 Uhr familienfreundliche Eucharistiefeier - Ostergottesdienst, anschliessend Eiertütschen und Apéro, Verkauf von Heim-Osterkerzen

Samstag, 26. April

- 10.00 Uhr «Fiire mit de Chliine» in der evang. ref. Kirche
- 17.30 Uhr Eucharistiefeier

Dienstag, 29. April

- 20.00 Uhr Meditatives Kreistanzen im kath. Pfarrzentrum Heiden mit Ruth Stöckli

Sonntag, 4. Mai

- 10.30 Uhr Erstkommunion in Rehetobel

Voranzeige:**Sonntag, 29. Mai****Pfarreiwallfahrt nach Birnau und Meersburg**

Flyer liegen in der kath. Kirche in Rehetobel auf.

Palmenbinden - Rehetobel

Gemeinsam binden wir am **Samstag, 12. April ab 13.30 Uhr** in der kath. Kirche Rehetobel die Palmen für den Gottesdienst am Abend. Stecken, Buchs und Bänder werden wieder zur Verfügung gestellt. Allfälligen Schmuck (Äpfel/ ausgeblasene Eier), Baumschere und Gartenhandschuhe bitte selber mitbringen. Wir freuen uns auf einen lebendigen Gottesdienst, der von den Erstkommunikanten mitgestaltet wird.

*Albert Kappenthuler***Firmweg Rehetobel und Speicher-Wald-Trogen****Freitag 11. April, 19.40 Uhr**

Gemeinsam binden wir alle eine Palme für den Sonntag

Sonntag 13. April, 10.00 Uhr

Die Firmjugendlichen sagen öffentlich im Gottesdienst Ja zum Firmweg. Alle Interessierten sind ganz herzlich zu diesem Gottesdienst in Speicher eingeladen.

Sonntag 13. April, 22.00 Uhr – Samstag 19. April

Mit grosser Freude gehen wir auf unsere gemeinsame Assisi-Reise. Assisi ist mehr als eine Ferienreise. Assisi ist ein besonderer Ort, das heisst ein Ort, mit einer eigenen

Ausstrahlung, die irgendwie spürbar ist. Etwas von Franziskus lebt in Assisi weiter. Wir hoffen deshalb, dass es uns allen gelingt, dem hl. Franz zu begegnen, von ihm, von seinem Leben, etwas zu erfahren. Die fröhlichen und lustigen Momente sollen dabei nicht zu kurz kommen.

*Vreni Kuster***Osterzeit**

In Rehetobel finden in der Osterzeit nur wenige kirchliche Veranstaltungen statt. Falls Sie Lust haben schon jetzt einmal über den Rand der Gemeinde Rehetobel rauszuschauen, kann ich Ihnen die Angebote in Heiden und Speicher sehr empfehlen. In Zukunft wird es vermehrt so sein, dass wir den Weg in eine benachbarte Kirchgemeinde unter die Füsse oder die Räder nehmen müssen. Lernen Sie doch jetzt schon die eine oder andere Kirche kennen. Informationen dazu finden Sie in der Appenzeller Zeitung und dem Forum.

Kirchgemeindeversammlung 5. April 2014

Nächsten **Samstag, 5. April 2014 um 18.30 Uhr** findet die Kirchgemeindeversammlung statt. Die Einladung dazu haben Sie schon erhalten. Nutzen Sie die Gelegenheit um sich genauer über die Zukunft der Kirchgemeinde Rehetobel zu informieren. Wir freuen uns über jedes Kirchgemeindemitglied, das den Weg in die Pfarreistube findet.

*Für den Kirchenrat Gisela Bauert*Frauenverein
Rehetobel**Einen sonnigen April!****Donnerstag, 3. April 2014, 12.15 Uhr**
Seniorenzmittag im Restaurant Alte Post.

Anmeldungen bitte an

Ida Rindlisbacher, Tel. 071 877 22 38 oder

Erika Signer, Restaurant alte Post, Tel. 870 01 50.

Wir freuen uns auf neue Gäste! Nach dem Essen bleibt Zeit für Gemütlichkeit und Spiel.

Fahrt ins Blaue**Dienstag, 13. Mai 2014,**
Besammlum um 12.45 Uhr beim Gemeindezentrum

Abfahrt: 13.00 Uhr

Zustieg im Kaien und Robach möglich

Anmeldungen bis Mittwoch, 7. Mai an

Ruth Züst, Tel. 071 877 12 71

Besitzen Sie ein GA oder Halbtaxabonnement? Geben Sie dies bitte bei der Anmeldung an und nehmen Sie es mit auf die Reise.

Wir wünschen ihnen schon jetzt eine abwechslungsreiche Fahrt und wunderbares Wetter!

*Die Frauen vom Frauenverein Rehetobel***s+samariter eNothelferkurs**
Samariterverein Rehetobel

Praxisteil 7 Std.

Donnerstag, 10. April 2014
08.30 – 12.00 / 13.00 – 16.30 Uhr

Der neue eNothelferkurs umfasst neben einer siebenstündigen Präsenz-veranstaltung einen eLearning-Teil, bei dem zuerst die theoretischen Kursinhalte in einem dreistündigen eLearning am eigenen PC erarbeitet werden müssen. Möchten Sie lernen, wie Sie sich im Notfall richtig verhalten müssen, um Leben zu retten? Dann absolvieren Sie den eNothelfer.

Der Nothelferkurs ist für den Erhalt des Führerausweises für Lenker von Motorfahrzeugen und Motorrädern obligatorisch!

Anmeldung bis spätestens 5. April 2014 direkt unter www.redcross-edu.ch.

Weitere Informationen zum eLearning unter www.e-samariter.ch oder bei unserer Kursleiterin Marlene Kellenberger. E-Mail: marlene.kellenberger@bluewin.ch, Telefon 071 877 29 79.

Kosten: Freischaltcode für eLearning Fr. 25.–
Praxisteil Fr. 125.–

Rückblick auf das Klavierrezital von Suguru Ito

Am Sonntag, 9. März durften wir anstelle des aus gesundheitlichen Gründen kurzfristig verhinderten «Trio Aurora» deren Pianisten, Suguru Ito, mit einem Klavierrezital bei uns begrüssen. Seine Klavierkunst beeindruckte und seine gefühlvollen Interpretationen zeigten die Brillanz des weit über die Landesgrenzen hinaus bekannten und geschätzten Pianisten. Wir haben uns gefreut, unseren Zuhörerinnen und Zuhörer trotz der Absage des Konzertes des Trio Aurora ein keineswegs weniger hervorragendes Konzerterlebnis ermöglichen zu können. Das meisterhafte Konzert des in seiner Person äusserst bescheiden auftretenden Solisten, Suguru Ito, wird allen Zuhörerinnen und Zuhörern noch lange in allerbesten Erinnerung bleiben!

Zum ersten Mal boten wir während des Konzertes einen Kinderhütendienst in den Räumlichkeiten der Spielgruppe Rägeboge an. Es freute uns, dass davon Gebrauch gemacht wurde und wir freuen uns, wenn Sie dieses Angebot weiterempfehlen und wir so auch zukünftig interessierten Eltern die Gelegenheiten für einen genussvollen Konzertabend im Rehtobel bieten können! Halten Sie sich also den **Sonntag, 14. September, ab 17 Uhr** für unser nächstes Konzert der Konzertreihe «Konzerte in Rehetobel» frei. Dann werden wir die Bündner Kammemusiker Agnes Byland, Luzi Müller und Kunigund Blumer mit dem Organisten Andrea Kuratle bei uns begrüssen dürfen!

Demnächst: Samstag, 5. April, 8.45 Uhr: Treffpunkt aller Rehtoblerinnen und Rehtobler im Grossen Saal!

«gemeinsam stark – gemeinsam schuldenfrei – gemeinsam packen wir es an!»

Gemeinsam mit den anderen politischen Organisationen lädt auch die Lesegesellschaft Dorf am Samstagvormittag, 5. April 2014 (8.45 -11.30 Uhr) zum Workshop in den Grossen Saal. Nutzen auch Sie die Gelegenheit und bringen Ihre Ideen, Gedanken und Anregungen zur Verbesserung der Finanzlage mit und helfen Sie, damit die weitere Entwicklung im Dorf aktiv mitzugestalten! Wir zählen auf die Anwesenheit unserer Mitglieder – und so vieler Rehtoblerinnen und Rehtobler wie nur möglich!

Für den Vorstand der LG Dorf, Sarah Kohler

Am 26. April ist Autowaschtage

...denn der Frühling kommt bestimmt!

Aus diesem Grund führt die Musikgesellschaft Rehetobel am Samstag 26. April wiederum einen Autowaschtage durch. Die Autos können **ab 9.00 Uhr** beim Parkplatz des Gemeindezentrums in Rehetobel zur Reinigung abgegeben werden, die letzten Fahrzeuge werden um 14.00 Uhr entgegengenommen und sauber gemacht. Die Preise

variieren zwischen 10 Franken für eine Innenreinigung (staubsaugen) und 20 Franken für eine komplette Innen- und Aussenreinigung (staubsaugen, waschen und polieren). Um die Wartezeit zu verkürzen bis das Auto wieder abholbereit ist, wird eine kleine Festwirtschaft betrieben. Am Morgen mit Kaffee und ab Mittag gibt es dann feine Würste vom Grill. Die Musikanten freuen sich darauf, zahlreiche Autos wieder zum glänzen zu bringen, geht der Erlös doch zu Gunsten unserer neuen Uniform.

Nadja Andres

Nächstes Ostermättli am 12. April 2014

Wenn der Gemischtchor Rehetobel sein traditionelles Ostermättli durchführt, ist der Osterhase nicht mehr weit.

Am 12. April 2014 können Sie **ab 10.00 Uhr** im Gemeindezentrum Rehetobel schönen Osterschmuck, Gestecke, aber auch Ostergebäck und -eier kaufen. Bringen Sie Ihre ganze Familie mit. Während die Eltern einkaufen,

können Ihre Kinder betreut spielen, zeichnen oder Ostereier bemalen.

Auch für das leibliche Wohl mit Spaghetteria und Kuchenbuffet ist gesorgt. Dieses Jahr werden Sie vom Gemischtchor nicht nur kulinarisch verwöhnt sondern auch noch musikalisch unterhalten.

Um 11.00 Uhr und um 13.30 Uhr singt der Chor bekannte und unbekannte Lieder aus dem grossen Repertoire.

Wir freuen uns auf Ihren Besuch.

Gemischtchor Rehetobel, Annelies Rutz

HV des Gönnervereins «Freunde Jupp Säntis»

Liebe Einwohnerinnen und Einwohner von Rehetobel. Gerne möchten wir Ihnen in Erinnerung bringen was der Gönnerverein «Freunde Jupp Säntis» ist und wer dahinter steht. Dazu einige Erläuterungen. Der Verein unterstützt und fördert die Selbsthilfegruppe «jupp säntis» in finanzieller und organisatorischer Hinsicht. Er betreibt Öffentlichkeitsarbeit z.B. durch die Organisation und die Finanzierung von Vorträgen rund um das Thema junge Parkinson-Betroffene. Vielleicht sind Ihnen ja noch die Benefizkonzerte mit Heinrich Müller, Nicolas Senn und Sarah Jane präsent. Auch dies ist ein Teil der Arbeit von «Freunde Jupp Säntis». Hinter all dem stehen Menschen die gemeinnützig eine Sache unterstützen und anderen Menschen helfen möchten. Aktuell zählt der Verein 56 Mitglieder aus den Kantonen AR, SG und TG.

Die Präsidentin Judith Stadelmann durfte am Freitagabend 14. März 2014 im Restaurant Linde 19 Mitglie-

der zur Hauptversammlung begrüssen. Im Jahresbericht wurde der Schwerpunkt auf das Thema Direkthilfe gelegt. Die Geschäfte konnten problemlos erledigt werden. An dieser Stelle ein herzliches Dankeschön an alle Mitglieder, die uns ihr Vertrauen entgegenbringen. Für die Direkthilfe haben wir einige Rückmeldungen und Ideen erhalten, wie Betroffenen direkt geholfen werden kann. Sei dies durch Fahrdienst, Hilfe bei Versicherungsfragen, Hilfe rund ums Haus oder auch einfach mal um da zu sein und gemeinsam eine schöne Zeit zu verbringen.

Nach dem geschäftlichen Teil durften wir in einer gemütlichen Runde einen Imbiss geniessen. Hier nochmals ein herzliches Dankeschön an Vreni Knellwolf für die Spende der Siedwürste und an Margrith Tanner für den feinen Kuchen.

Auch möchten wir hier nochmals ganz herzlich allen Mitgliedern und Spendern die uns immer wieder unterstützen danken. Sehr gerne würden wir natürlich auch Sie als neues Mitglied der Freunde Jupp Säntis begrüssen.

Für Fragen zum Gönnerverein «Freunde Jupp Säntis» steht ihnen der Vorstand gerne zur Verfügung. Dies sind Markus und Judith Stadelmann Präsidium (stadi.rehetobel@bluewin.ch / 071 877 17 18), Roger Kast Kasse (rogkast@bluewin.ch / 071 870 04 21), Margrith Tanner Aktuarin, Karin Bruderer und Ralph Devos Kontakte und Netzwerk.

Sportverein Rehetobel

Sportverein im April

Jugend

Do	Jeweils	09:30 – 10:30	MUKI	GZ
Do	Jeweils	15:30 – 16:30	KITU	TH
Mo	Jeweils	18:45 – 20:15	Jugi Mittelstufe Knaben	TH
Mi	Jeweils	18:30 – 20:00	Jugi Mittelstufe Mädchen	TH
Mi	Jeweils	19:00 – 20:15	U fit und Spass	GZ
Fr	Jeweils	18:30 – 20:00	Jugi Unterstufe	TH
Mo	Jeweils	18:30 – 19:30	Volleyball Jugend ab 4. Klasse	GZ
Do	Jeweils	19:00 – 20:30	Unihockey Junioren A	GZ
Di	Jeweils	18:45 – 20:00	Unihockey Schule	GZ
Mi	Jeweils	18:00 – 19:00	Kinderfussball	GZ

Geräteturnen

Mo	Jeweils	17:00 – 18:45	Geräteturnen	TH
Di	Jeweils	17:00 – 18:45	Geräteturnen	TH
Do	Jeweils	17:00 – 20:00	Geräteturnen	TH
Fr	Jeweils	17:00 – 18:30	Geräteturnen	TH
Sa	Jeweils	08:00 – 12:00	Geräteturnen	TH

Fit&Fun

Jeden Montag um 20:15 - 21:30 Fit & Fun in der Turnhalle

Frühlingsferien: Samstag 5. April – Montag 21. April

Unihockey

Do	Jeweils	19:00 – 20:30	Unihockey Junioren A	GZ
Di	Jeweils	18:45 – 20:00	Unihockey Schule	GZ
Mi	Jeweils	20:15 – 21:30	Unihockey Herren 5. Liga	GZ

www.swissunihockey.ch

Volleyball

Mo	Jeweils	18:30 – 19:30	Volleyball Jugend ab 4. Klasse	GZ
Mo	Jeweils	19:30 – 21:00	Volleyball Damen	GZ
Di	Jeweils	20:00 – 22:00	Volleyball Mixed	GZ

Running

Di	Jeweils	18:30 – 20:00	Wintertraining in der Halle	TH
----	---------	---------------	-----------------------------	----

Frauen

Mi	02.04.	20.00	Türnen	TH
Mi	09.04.	20.00	Türnen	TH
Mi	16.04.	20.00	Türnen	TH
Mi	23.04.		Telefonkette	

Männer

Di	01.04.	20.00	Aprilscherz?	TH
Di	08.04.	20.00	wie früherer	TH
Di	15.04.	20.00	Fit vor Ostern	TH
Di	22.04.	20.00	so oder so	TH
Di	29.04.	19.30	Telefonkette	GZ

Spiel&Spass

Jeden Freitag	20:15 – 22.00	Spiel und Spass	GZ / TH
---------------	---------------	-----------------	---------

Aktiv30+

Fr	Jeweils	20.15 – 22.00	Türnen	TH / GZ
----	---------	---------------	--------	---------

Pilates

Donnerstag, 08:30, Pilates in verschiedenen Stufen, GZ kleiner Saal

Frühlingsferien: Samstag 5. April – Montag 21. April

Für mehr Info's: Vreni Egli 071 877 28 15 oder vreni.egli@gmx.ch

Gymnastik

Do	jeweils	20.15 bis 21. 30 Uhr	TH
----	---------	----------------------	----

SV Rehetobel Unihockey, Tabelle laufende Meisterschaft 2013/2014

Herren Aktive 5. Liga, Gruppe 16	Junioren A Regional Gruppe 8		
1. UHC Teufen/Bühler	25	1. UHC R. Grabs-Werdenberg	25
2. UHC Benken Lions	22	2. SV Rehetobel Unihockey	22
3. UHC R. Grabs-Werdenberg II	16	3. UHC Neckertal	18
4. SV Rehetobel Unihockey	16	4. emotion Weinfelden	18
5. UHC Tuggen-Reichenburg II	10	5. TSV Mörschwil Dragons	16
6. Degersheimer All-Stars II	9	6. UH Red Lions Frauenfeld	11
7. Speicher Bears	7	7. UHC Jonschwil Vipers	8
8. UHC D.B. Disentis	7	8. UHC Zuzwil-Wuppenau	7
		9. UHC Tägerwilen	1

Hopp Unihockey SV Rehetobel!

Unihockey A-Junioren auf Finalkurs

Von den letzten 8 Spielen, gewannen wir 7 und eines ging unentschieden aus. Diese hungrige, kämpferische Truppe kann aus eigener Kraft noch die Endrunde erreichen. Dazu sind am 23. März noch 2 Siege Pflicht. Wenn sie so auftreten wie die letzten 8 Spiele, dann steht ihnen nichts mehr im Weg.

Gegen Tägerwilen gewannen sie deutlich und gegen den Leader Grabs, resultierte ein Unentschieden. Die anderen Begegnungen wurden alle gewonnen. Es gab in allen Partien Hochs und es schlichen sich immer wieder Konzentriertheiten ein.

Für die nächste Saison suchen wir noch Spieler. (JG. 97/98/99/00)

Wer Interesse hat, schaut ungezwungen am Donnerstag ab 19:00 Uhr im Mehrzweckgebäude vorbei.

Nöd logg lo gwönnt, Heinz Bruderer

www.sportverein-rehetobel.ch

Getu Rehetobel Top

Am Gerätewettkampf in Waldstatt zeigten die Turner/innen der Geräte-riege einen weiteren hervorragenden Wettkampf. Im K2 der Turnerinnen gabs einen 10-fachen Sieg.

Hier die Resultate:

K1 Turnerinnen:

- 1.Rang Raciti Enola*
- 2.Rang Schmid Alessia*
- 3.Rang Müller Hannah*
- 5.Rang Sieber Ramona*
- 7.Rang Beutler Nina*
- 9.Rang Ostler Naemi*
- 11.Rang Haubitz Marilat*
- 15.Rang Rechsteiner Manuela*
- 21.Rang Kalivoda Jamina*

K2 Turnerinnen:

- 1.Rang Bleiker Anina*
- 2.Rang Rohner Lea*
- 3.Rang Sparr Noemi*
- 4.Rang Bernhard Anna-Kira*
- 5.Rang Lieberherr Camen*
- 6.Rang Schefer Bettina
- 7.Rang Baumgartner Noelle*
- 8.Rang Oetiker Anna Sofia*
- 9.Rang Capaul Luana*
- 10.Rang Bucher Mireille*

K3 Turnerinnen:

- 1.Rang Dutler Corinne*
- 2.Rang Schläper Lara*

- 3.Rang Eugster Julia*
- 4.Rang Gretler Enola*

K4 Turnerinnen:

- 1.Rang Imhoof Norina*
- 2.Rang Sieber Lea*
- 3.Rang Thürlemann Lea*
- 4.Rang Abderhalden Leonie*
- 6.Rang Dutler Katja*
- 9.Rang Dutler Rahel*
- 11.Rang Dietsche Julie*

K5 Turnerinnen:

- 1.Rang Brülisauer Celia*
- 2.Rang Sträuli Alessia*
- 4.Rang Wehrle Madeleine*
- 13.Rang Kast Nadine*

K3 Turner:

- 1.Rang Rüthemann Maurice*
- 2.Rang Inauen Janis*

K4 Turner:

- 2.Rang Steiner Andrin*

*mit Auszeichnung

ATV Volleyballmeisterschaft

SV Rehetobel belegt den 3. Rang in der Kategorie B

Schon wieder ist eine Saison der ATV Volleyballmeisterschaft vorbei. Zufrieden schauen wir auf spannende und erfreuliche Spiele zurück.

Nachdem im November der alljährliche Gerstensud stattgefunden hat, starteten wir mit der Vorrunde, in der wir gegen vier Gegner antraten. Es lief uns sehr gut. Wir gewannen drei der vier Spiele. Das brachte uns den zweiten Platz in der Zwischenrangliste. Dieser erfolgreiche Start motivierte uns für die Rückrunde. Leider konnten wir uns dieses Mal nicht mehr gegen Teufen durchsetzen und gewannen nur noch zwei von vier Spielen. Trotzdem dürfen wir stolz auf die Rückrunde sein, da wir Einsatz gezeigt und uns auch verbessert haben. Schlussendlich reichte es nicht ganz für die Aufstiegsrunde. Wir lagen mit einem Punkt hinter dem TV Teufen 3, welcher nun mit 14 Punkten den zweiten Rang der Kategorie B belegt. Auf dem ersten Platz ist der STV Heiden mit stolzen 24 Punkten.

Wir freuen uns an unserem guten dritten Rang und erwarten schon gespannt die nächste Saison.

Salome Bartolomeoli

Liebe Ex-Fasnächtler

Auch dieses Jahr konnten wir wieder viele Fasnächtler am Maskenball vom 7.3.2014 im MZG willkommen heissen. Mit dem diesjährigen Motto «Es war einmal...» war der Fantasie keine Grenzen gesetzt und so waren auch die verschiedensten Masken und Verkleidungen anzutreffen. Von dem Baby, das bereits schon ein wenig grösser war, über die vergangenen Zeiten beim Turnen oder der Menschheit, bis zu den verschiedensten Märchenfiguren war alles vertreten. Zur grossen Feststimmungen trugen auch dieses Jahr wieder die Band Viva People bei. Mit den Guggen «Senfoniker» und «Adlerbrüeter» wurden die ersten Höhepunkte gesetzt. Um 24:00 Uhr war es dann wieder

Zeit für die Maskenprämierung. Bei den Gruppen gewann die Gruppe «Beizensterben». Hier wurde mit viel Witz auf die vergangenen Beizen in Rehetobel hingewiesen. Den Sieg bei den Einzelmasken belegte Lilian Wettmer mit der Verkleidung als «Theo Zähler». Sie war bereits den ganzen Abend mit Ihrem Putzwagen unterwegs. Als nächster Höhepunkt starteten die Guggen «Möttelisounders» durch und brachten den Saal nochmals zum kochen. Danach wurde bis zum letzten Lied der Band um 03:00 weitergefeiert. Geme möchten wir uns nochmals bei den Guggen für den guten Sound und die Stimmung bedanken. Bei allen Helfern möchten wir uns für die tatkräftige Unterstützung bedanken, ohne Euch kann ein solcher Event nicht durchgeführt werden.

Bis zum nächsten Maskenball im 2015...

Für das OK Maskenball, Thomas Schöni

Gratulationen

- 1. April
Dora Vogt, Oberdorf 3 80-jährig
- 2. April
Emil Sturzenegger-Sonderegger,
Buechschwendstrasse 3 80-jährig
- 6. April
Hans Graf, Oberkaien 1 83-jährig
- 6. April
Helena Rohner-Bänziger, Oberdorf 2 81-jährig
- 15. April
Hanna Kern-Walser, Oberdorf 3 88-jährig
- 17. April
Hedwig Bänziger-Fässler, Kirchstrasse 12 94-jährig
- 21. April
Walter Gsell-Spengler, St.Gallerstrasse 24 86-jährig
- 22. April
Lina Egli-Berweger, Sägholzstrasse 65 81-jährig
- 22. April
Rudolf Keller-Stärk, Oberkaien 2 86-jährig
- 30. April
Bertha Rohrer-Ehrler, Sägholzstrasse 2 86-jährig

Zivilstandsnachrichten

Geburt

Stürmer, Sophie, geboren am 14. März 2014 in Heiden AR, Tochter des Stürmer, Johannes Arnulf und der Stürmer geb. Bernet, Ramona, Rehetobel AR, Neuschwendi 8

Leserbief

Betrifft: Rechtober Gmäändsblatt Februar 2014 / Amts- und Kommissionsrücktritte

Lieber Frank

Dein Rücktritt aus der Ortsplanungskommission wurde wohl erwähnt, Deine von Juni 2012 bis Anfang September 2013 geleistete Arbeit hingegen nicht verdankt.

Wir sind der Meinung, dass dies nachgeholt werden muss und danken Dir mit diesem Leserbrief herzlich für Dein Engagement für unsere Zukunft in Rehetobel, für Deine anregenden Ideen und für die intensiven und spannenden Diskussionen.

Mit den besten Wünschen

Manu Hörler und François Cauderay

Rechtober Gmäändsblatt

Spatenstich für das neue Wohnheim «Sonne» in Rehetobel

Die Stiftung Waldheim startet die Bauarbeiten in Rehetobel planmässig. Bis Mitte 2016 entstehen 64 Lebensplätze für Menschen mit einer Behinderung sowie knapp 90 Arbeitsplätze.

«Betreten der Baustelle ausdrücklich erwünscht»: So lautete das Motto beim Spatenstich für das neue Wohnheim «Sonne» der Stiftung Waldheim in Rehetobel. Das Gebäude in Minergie-Standard wird gegen Mitte 2016 seinen 64 Bewohnerinnen und Bewohnern mit unterschiedlichen Behinderungen sowie knapp 90 Mitarbeitenden ein modernes Lebens- und Arbeitsumfeld bieten. Frau Landammann Marianne Koller-Bohl unterstrich als Ausserrhoder Volkswirtschaftsdirektorin die grosse Bedeutung der Stiftung Waldheim sowohl als Arbeitgeberin, Ausbilderin und Anbieterin von Wohnplätzen. Der Dank des Stiftungsratspräsidenten Hans-Rudolf Früh ging insbesondere an die Rehetobler Bevölkerung, aber auch an die Gemeindebehörden und den Kanton. «Unser neues Wohnheim in Rehetobel wird sichtbares Symbol jener Werte sein, welche die Stiftung Waldheim seit jeher und auch in Zukunft leiten: verantwortungsvoll, qualitätsbewusst und innovativ.»

Moderne, heimelige Lebensplätze

Eine moderne Infrastruktur, lichtdurchflutete Räume, ein begrünter, begehbare Innenhof und hochwertige Betreuungsleitungen unter einem Dach – Das neue Wohnheim «Sonne» in der Gemeinde Rehetobel bietet seinen Bewohnerinnen und Bewohnern vor allem eins: eine behagliche und zweckmässige Heimat auf Lebenszeit. Gleichzeitig finden die Mitarbeitenden ein attraktives Arbeitsumfeld mit Raum zur beruflichen Weiterentwicklung. Die Stiftung Waldheim ist heute die Institution mit den meisten Wohnheimplätzen für Menschen mit Behinderung in der Ostschweiz. Ausserdem verfügt sie über 21 Ausbildungsplätze im sozialpädagogischen, pflegerischen und agogischen Berufssegment. Hans-Rudolf Früh betonte denn auch beim Spatenstich: «Die ‚Sonne‘ wird ein Ort, der optimale Betreuung und zugleich eine flexible und effiziente Zusammenarbeit ermöglicht.» Marianne Koller-Bohl rühmte den Mut zum Neubau, um die Zukunft für Bewohnende und Mitarbeiter sicherzustellen. Zahlen wie 30 Millionen in den Bau investierte Franken, 250 Arbeitsplätze, 25 Mio. Franken Umsatz, 21 Lernende, zeugten von der volkswirtschaftlichen Bedeutung der Stiftung Waldheim. Die «Sonne» biete den Bewohnerinnen und Bewohnern eine zukunftsorientierte Heimat und den Mitarbeitenden ein nachhaltiges Arbeitsumfeld. Gemeindepräsident Ueli Graf dankte der Stiftung zum klaren Standortbekenntnis. Er bezeichnete die Institution als Leuchtturm mit schweizweiter Ausstrahlung und bekräftigte: «Die Bewohnerinnen und Bewohner der Stiftung Waldheim gehören klar zum Dorf von Rehetobel. Es sind geschätzte Mitbewohner!».

Ein bedeutendes Bauprojekt

Mit der Projektierung und Ausführungsplanung wurde das Architekturbüro Ueli Sonderegger aus Heiden betreut. Die Ausführung und Bauleitung liegt in den Händen der Architekten Jörg & Kuster AG in Degersheim. Sondereggers Fakten mit 9100 Quadratmeter bebauter Fläche, insgesamt vier Stockwerken, einem Gesamtvolumen von 36600 Kubikmeter gaben einen Eindruck der Grösse des Bauprojekts. Neben den Einzelzimmern werden grosszügige Aufenthalts- und Tagesstruktur-Räume sowie ein Therapiebad

entstehen. Auf dem Dach der «Sonne» sorgt eine Photovoltaik-Anlage für ressourcenschonende Energiegewinnung, sowie eine zusätzliche Solaranlage für die Warmwasseraufbereitung. Während der Bauarbeiten leben die Bewohnerinnen und Bewohner des Standortes Rehetobel in den angemieteten Wohnstätten «Sunnematt» und «Morgenrot» in Heiden. Marianne Koller-Bohl endete als langjährige Stiftungsrätin mit den Wünschen: «Unfallfreiheit, termingerechte Bauphase und Einhaltung der geplanten Kosten». Dann wünscht sie zum Schluss allen Beteiligten an einer der grössten Baustellen im Kanton «ein gutes Gelingen!».

Isabelle Kürsteiner

Vali's Bike-Shop

Kirchstrasse 2, 9038 Rehetobel, 071 877 10 77, valikast.ch

Ein Frühling kommt selten allein und mit Ihm die Lust auf zwei Rädern die Natur zu erleben, oder mit dem Velo die tägliche Arbeitsstrecke zu meistern, oder einfach die «To do»-Liste zu erledigen mit oder ohne Kinder und Anhänger.

Bei uns finden Sie eine ehrliche und gute Beratung und alles Nötige für tolle Ausflüge in die Natur.

Unser Geschäft darf bereits nach 2 Jahren eine grosse Kundschaft zählen. Nicht zuletzt weil unsere Kunden sehr treu sind aber auch die Qualität und die Nähe schätzen. Unsere Hauptmarken sind Specialized und IBEX (Cresta). Ein Kunde fragte uns einmal, warum wir ausgerechnet in Rehetobel Specialized Bikes verkaufen würden? Wo sonst, wenn nicht in Rehetobel? Das Terrain im Appenzellerland ist perfekt fürs Mountainbiken und auch für's gemütliche Velofahren vielleicht sogar mit einem E-Bike, aber nur mit gutem Material. Die Höhen und Tiefen erlauben kein billiges, schweres Material, sonst missfällt einem der Sport in dieser Region schnell. Auch für den täglichen Schulweg brauchen Kinder Velos die eine gute Schaltung haben und nicht allzu schwer sind. Im Übrigen führen die Marken Velos mit sehr gutem Preis-Leistungsverhältnis. Gerne beraten wir Sie persönlich und informieren Sie über alle Details.

Also – lieber ein bisschen mehr – dafür länger anhaltende Freude... Wir freuen uns auf Sie!

Valentin Kast & Team

Velobörse & Frühlings-Ausstellung

Sa. 12. April: 10 Uhr – 16 Uhr

**Annahme Velobörse: Fr. 11. April: 17 Uhr – 18 Uhr
Sa. 12. April: 10 Uhr – 11 Uhr**

Abholen und Auszahlen: 15 Uhr - 16 Uhr

Einstellgebühren : gratis
Bei Verkauf: 10% des Verkaufspreises

Bitte bringen Sie nur Velos in gutem Zustand und fahrbar!

**Gerne stellen wir Ihnen auch unsere 2014-er Modelle vor.
Natürlich dürfen Sie auch unsere Testvelos Testfahren.
Schauen Sie doch unverbindlich herein...**

Alles andere streichen wir

R. STURZENEGGER
MALEREI · TAPETEN · ABRIEB
TEPPICHE · BELÄGE · PARKETT
SONNENBERGSTRASSE 1 · 9038 REHETOBEL · TEL. 071/877 10 23

Dr. med. T. Kaufmann

FERIEN

3. April
bis

13. April 2014

Wies Wohnen zwischen Blumen und Weiden - Heiden

Die letzten zwei Traumwohnungen zu verkaufen:
1x 4.5 Zimmer Wohnung - Haus Goldregen
1x 3.5 Zimmer Wohnung - Haus Mohn

Heller AG

Immo-Service
Tiefenau 6
9410 Heiden

Telefon: 071 891 28 28

www.hellerimmobilien.ch

MINERGIE®

ACHTUNG

neue Adresse
für Inserateaufgabe:

MAPS

St. Gallerstrasse 11

9038 Rehetobel

Telefon 071 878 70 80

gemeindeblatt@maps-com.ch

**Eine Heimat für
deine Karriereziele.**

Die Stiftung Waldheim bietet Erwachsenen mit schwerer geistiger, körperlicher und psychischer Behinderung eine Heimat fürs Leben. Unsere Mitarbeitenden schätzen das positive Arbeitsklima, die attraktiven Berufs-, Ausbildungs- und Karriereleistungen sowie die grosse Gestaltungsfreiheit. Passt doch bestens zu deinen Zielen:

www.stiftung-waldheim.ch

Eine Heimat
für Behinderte.

**Restaurant
Linde**
Lobenschwendi

Chottle Schmaus

**Donnerstag, 24. April 2014
ab 17.00 Uhr**

Wir freuen uns auf Ihren Besuch
Elsbeth Stieger und Personal

Vali's

Bike-Shop

Kirchstrasse 2

1. Stock (über Rampe)
9038 Rehetobel

Öffnungszeiten ab: 1. April – 30. Nov.

Di – Fr 14.30 – 18.30

Sa 13.00 – 16.00

Telefon 071 877 10 77
E-Mail bike-shop@valikast.ch
Web www.valikast.ch

WEINBURG
CAFÉ • BÄCKEREI • KONFITTOREI

Monatsbrot im April
Bürli-Brot

071 877 12 90

Unsere Spezialität: Gefüllte Appenzellerhiber

Einkaufen im Dorf – wir brauchen uns!

RENÉ SAGER
IMMOBILIENVERMITTLUNG

René Sager | info@rsager-immo.ch
www.rsager-immo.ch | T 078 696 40 12
9038 Rehetobel

Mit vollem Einsatz unterstütze ich Sie beim Verkauf
oder bei der Suche von Ihrem neuen Zuhause rund
um den Säntis!

VERKAUF VERMIETUNG VERWALTUNG UNTERHALT

GRAF BAU

Nasen 16
9038 Rehetobel
Telefon 071 870 04 92
Telefax 071 870 04 91
Natel 079 216 05 12
graf.bau@bluewin.ch

**Hoch- und Tiefbau
Umbau und Neubau
Abbruch
Umgebungsarbeiten**

**Energie sparen mit dem
passenden Elektrogerät**

Lassen Sie sich
von uns beraten.
071 898 89 42

Elektro | Telematik | Energie | Heizung

Kirchplatz 1 9440 Heiden
www.ewheiden.ch

Immobilienverkauf ?

ALPSTEINIMMO.CH

• Verkauf und Vermittlung • Stockwerkeigentum

Gerne übernehmen wir kompetent und erfolgsorientiert den Verkauf Ihrer Liegenschaft.
Rufen Sie uns unverbindlich an und lassen Sie sich beraten.

071 / 222 76 11 info@alpsteinimmo.ch

Alpstein IMMO Verwaltungs AG / Rosenbergstrasse 69 / CH-9000 St. Gallen
Geschäftsführer: J. Hobi

AG Zimmerei + Schreinerei

Telefon 071877 11 08 oder 877 25 94
Telefax 071 877 25 61, Natel 079 355 65 43
zaehner-holzbau@bluewin.ch
www.zaehner-holzbau.ch

Haben Sie Wünsche...

betreffend Neubauten, Ein-, Aus- und
Umbauten, Küchen, usw.?
Wir erfüllen Ihnen diese mit Freude.

Ihr Ansprechpartner in sämtlichen
Zimmerei/Schreinerei-Arbeiten.

Das Weberhaus

Appenzeller Geschichten von Klärli Pfister

Zu beziehen bei:
Hansuli Zuberbühler,
Heidenerstrasse 8
9038 Rehetobel
Telefon 071 877 17 36

Sturzenegger Holzbau

Zimmerei Innenausbau Treppen Fassaden Sägerei

9038 Rehetobel
Telefon 071 877 18 05
Telefax 071 877 11 79

wenkbau.ch

Hochbau

Tiefbau

Transporte

Wenk AG
Hoch- & Tiefbau
9044 Wald AR
9038 Rehetobel

Telefon 071 877 17 93
Fax 071 877 17 45
eMail info@wenkbau.ch
www.wenkbau.ch

Hoch- & Tiefbau
Umgebungsarbeiten
Transporte
Muldenservice
Baggerarbeiten
Natursteinmauern
Baumaterialien
Kanalisation
Quellfassungen

Das beste Fundament für Ihre Bauten – seit 50 Jahren

Ärztetelefon 0844 55 00 55

CHOM

OND

HÄADLER
MESSE
14

LUEG!

Vom 11. bis 13. April präsentiert sich das
Hädler Gewerbe auf dem Schulhaus-Wies-Areal

- Fr., 11. April von 17.00 bis 20.00 Uhr
 - Sa., 12. April von 10.00 bis 01.00 Uhr
 - So., 13. April von 10.00 bis 17.00 Uhr
- freier Eintritt ■ Leitthema Energie ■ Info Tour de Suisse

RESTAURANT SONNE

Musikalischer Buurezmorge & Vesper

Sonntag den 27. April ab 9:00 Uhr mit Rosi Zeiter Wald
Gsängli „Laptop & Lendauerli“ von www.freisinn.org

Voranzeige: „offenes Singen“ mit dem Handörgeler Beat Brunner
Liederbüchlein mit 116 Textblättern und Backgroundvocals L&L-Chörli

Mittwochs den 7. Mai und den 2. Juli 2014 19:30 Uhr

Wir freuen uns auf Sie! Katharina Schläpfer & Team, Rest. Sonne Nasen...

... in ihrer appenzelleria.ch 071 877 11 70

Steuererklärung 2013

Ab Fr. 60.00 für Einzelpersonen
Ab Fr. 170.00 mit einer Liegenschaft
(Kosten je Steuererklärung und nach Aufwand)

Anmeldungen bitte telefonisch, per E-Mail oder via Homepage.

HSF Roger Felix
Sägholzstr. 25
9038 Rehetobel

Tel. 071/877 30 03
roger@felixwenk.ch
<http://www.felixwenk.ch>

Die sanften Fussmassagen nach N.D.

sind ein Geschenk an alle
Menschen.

Ein Grossteil des Lebens verbringen wir auf unseren
Füssen.

Es ist eine Möglichkeit, sich bei den Füssen zu
bedanken und /oder eine sanfte Fussmassage nach
N.D. zu geniessen.

Haben Sie dafür Interesse?

Eveline Büchler, Sägholzstrasse 32, 9038 Rehetobel
071 877 26 79, evelinebu@bluewin.ch

H.R. Kast AG
Dorf 10
9038 Rehetobel

Transporte
Brennstoffe
Getränke

- Getränke ab Rampe oder geliefert
- Muldenservice
- Heizöl
- Lieferung von:
 - Beton, Kies, Humus, Sand, ect.
 - Gasflaschenverkauf für den Grill

Tel. 071 877 11 76 • Fax 071 877 11 74
 kast.transport@bluewin.ch

Volg Rehetobel

9038 Rehetobel, Tel.-Nr. 071 877 12 85

Unsere neuen Öffnungszeiten :

Mo - Sa 06.30 bis 19.30 Uhr

Das Volg-Team Rehetobel freut sich auf Ihren Besuch!

Rehetobel zu vermieten, per sofort

auf der Appenzeller Sonnenterrasse

zwei Aussenparkplätze

bei der «Alten Kanzlei», St. Gallerstrasse 3 Fr. 40.-/Monat

Interessenten melden sich bitte bei Thomas Albrecht, Bauverwaltung Rehetobel
 (thomas.albrecht@rehetobel.ar.ch oder Tel. 071 878 70 26)

Für Renovationen, Neu- und Umbauten

SCHMID HOLZBAU AG THAL

Zimmerer • Schreinerer • Innenausbau • Treppenbau • Fassadenbau • Bauleitung • Planung

Dorfstrasse 25 9425 Thal Telefon 071 888 11 60 Telefax 071 888 11 74 kontakt@schmidholzbau.ch www.schmidholzbau.ch

Privat:

Rudolf und Yolande Schmid G Telefon 071 877 30 57
 Ettenberg 6 P Telefon 071 877 26 93
 9038 Rehetobel P Fax 071 877 30 56

26 Jahre

Dank IHREM Auftrag können wir unseren Lehrlingen eine konstruktive Zukunft bieten.

Jeden Freitag 10.15 – 11.45 Uhr

Direktverkauf vis à vis Gemeindezentrum

Spezialwunsch bestellen? Jä sobiso! **071 787 36 35**

Philip Fässler und Mitarbeiter bringen Tradition zum Essen

Notfalldienst Kanton Appenzell Ausserrhoden

Notfall? Hausarzt anrufen oder wenn nicht erreichbar Ärztetelefon 0844 55 00 55 – Tag und Nacht, an 365 Tagen im Jahr

Frühlingsausstellung

Samstag / Sonntag
 05. / 06. April 2014
 10.00 Uhr – 17.00 Uhr

Wir zeigen Ihnen die aktuelle Modelpalette von VW, VW Nutzfahrzeuge, Seat und Audi. Neuwagen, Jahreswagen und Occasionen zu absoluten Tiefpreisen und mit attraktiven Eintauschangeboten.

Einfach Elektrisch. Kleines Auto, grosser Fortschritt. Der e-up!

Wir freuen uns auf Ihren Besuch.
 Gerbestrasse 8 • 9410 Heiden • Tel. 071 891 28 91 • Fax 071 891 28 13 • www.city-garage.ch

„... dänked at Zuekunft und machet's au so!“

gmür ENERGIE
 eidg. Energieberater

www.gh-gmuer.ch

Beratung, Planung und Montage von Solaranlagen durch den Energiefachmann

Gmür Dach+Wand GmbH • Holderenstrasse 27 • 9038 Rehetobel • Tel 071 870 01 66

wann	was	wo	wer
1. April, Di. 14.00	Spiel- und Jassnachmittag	Rest. Alte Post	Landfrauen
1. April, Di. 19.30	Vortrag: Mann und Frau - Lust oder Frust?		evang. Kirche
2. April, Mi. 15.00	Gespräch über Lebensthemen	«Krone»	
3. April, Do. 12.15	Seniorenmittag	Rest. Alte Post	Frauenverein
3. April, Do. 14.00-16.30	Crèmeschnittennachmittag	Gasthaus zur Post	
4. April, Fr. 11.30-14.00	Restaurant offen: Mittagsmenu	Gasthaus zur Post	
4. April, Fr. ab 19.00	Öffentlicher SVP-Höck	Rest. Achmühle	SVP Rehetobel
4. April, Fr. 19.30	HV Bibliothek Rehetobel	Bibliothek	
4. April, Fr. 20.00	Vortrag mit Roman Schmid über Marokko	Bibliothek	
4.-8. April	Konfirmandenlager		
5. April, Sa. 08.45-11.30	Workshop zum Thema Gemeindefinanzen	GZ	
5. April, Sa. 18.30	Kirchgemeindeversammlung	kath. Kirche	
5. April, Sa. 14.15	Mitgliederversammlung Spitex Vorderland	evang. Kirchgemeindehaus, Heiden	
6. April, So.	Abstimmungssonntag		
6. April, So. 10.20	Hauptversammlung OBFCR	Sonnenhügel	
7. April, Mo. 12.00	Brücken schlagen, Mittagessen	«ob dem Holz»	
10. April, Do. 08.30	eNothelferkurs, Praxisteil	GZ	Samariterverein
11. April, Fr. 19.00	HV Verkehrsverein	Rest. Sonne	
11. April, Fr. 20.00	Frühlingsversammlung		Landfrauen
12. April, Sa. ab 10.00	Ostermärtli	GZ	Gemischtkhor
12. April, Sa. 10.00-16.00	Velobörse und Frühlingsausstellung	Kirchstrasse 2	Vali's Bike-Shop
12. April, Sa.	HV Zimmerschützen Dorf		
13. April, So. 09.45	Gottesdienst zum Palmsonntag	evang. Kirche	
13.-19. April	Jugendmusiklager	Bezau	
20. April, So. 05.30	Ostermorgenliturgie	evang. Kirche	
21. April, Mo. 10.30	Ostermontagsfeier	Kirche Wald	
23. April, Mi. 19.45	Kirchgemeindeversammlung	evang. Kirche	
24. April, Do. ab 17.00	Chottleschmaus	Rest. Linde	
26. April, Sa. 20.00	HV Zimmerschützen Sägholz		
26. April, Sa. 09.00	Pflege und Ausbesserung Weiher Habset	Zweibrücken	rechtobler natur
26. April, Sa.	Vernissage Marie-France Bötschi und Bruno Gaechter	Tolle Art&Weise	
26. April, Sa. 09.00-14.00	Autowaschtag	GZ	MG Brass Band
27. April, So. ab 09.00	Burezmorge und Vesper	Rest. Sonne	Laptop+Lendauerli
28. April, Mo. 19.30	Samariterübung	GZ	
28. April, Mo. 18.30-19.00	Grüngutsammlung	Buechschwendi	
28. April, Mo. 19.00	HV Lesegesellschaft Lobenschwendi	Rest. Linde	
29. April, Di.	Ausflug		Landfrauen
29. April, Di. 20.00	Zischtigs Höck		

Nächste Ausgabe:
Mittwoch, 30. April 2014

Redaktions- und Inserateschluss:
Sonntag, 20. April 2014

Textbeiträge an:
 Gemeindeganzlei, Rechtobler Gmäändsblatt,
 St.Gallerstrasse 9, 9038 Rehetobel
 E-mail: redaktion@rehetobel.ch

Die Gemeindeverwaltung bleibt von
Karfreitag, 18. April 2014 bis
Ostermontag, 21. April 2014
geschlossen.

In dringenden Fällen erreichen Sie die Zivilstands-
 beamtin/Gemeindeschreiber-Stellvertreterin,
 Frau Jeannette Eisenhut, unter der Tel.-Nr. 071 223 83 83
 oder Mobile-Nr. 079 249 17 47.

Frohe Ostern wünscht Ihnen das
Kanzlei- & ZAVLAR-Team!

RECHTOBLER

Gmäändsblatt

April 2014

Susanne Altherr übernimmt das Einwohneramt von Ruth Widmer

Wie schon im letzten Gmäändsblatt mitgeteilt wurde, wird Ruth Widmer die Gemeindeverwaltung definitiv Richtung Speicher verlassen. Sie hatte bislang die Hauptaufgaben Einwohneramt und Erbschaftsamt inne. Der Gemeinderat dankt an dieser Stelle Ruth Widmer für ihren tadellosen Einsatz

während der letzten vier Jahre und wünscht ihr für die Zukunft und die anvisierte berufliche Weiterbildung viel Erfolg.

Das Erbschaftsamt wird inskünftig von Gemeindeschreiber Kevin Friedauer geführt und somit wurde die Stelle des Einwohneramtes als Teilpensum mit 50 Stellenprozent ausgeschrieben. Das 50 % Teilpensum «Einwohneramt» umfasst auch noch weitere Aufgaben im Bereich Militärwesen und Arbeitsamt sowie die Mitarbeit und Entlastung bei Arbeitsspitzen in anderen Dienstzweigen der Gemeindekanzlei. Inzwischen konnte diese Stelle bereits erfolgreich neu besetzt werden.

Wir freuen uns, Frau Susanne Altherr Zivian als neue Leiterin des Einwohneramtes begrüßen und hiemit der Rechtobler Einwohnerschaft bekannt machen zu dürfen. Frau Altherr hat die Stelle bereits per 1. April angetreten und die Einführung durch die bisherige Stelleninhaberin bereits hinter sich. Bis 1998 war sie in Leitender Funktion bei der Gemeindeverwaltung Teufen tätig. Nach einer Hausfrauen- und Mutterschafts-Auszeit sucht sie nun den beruflichen Wiedereinstieg. Wir sind überzeugt mit Frau Altherr eine gute Nachfolgerin für die Leitung des Einwohneramtes und auch eine erfahrene Verwaltungsallrounderin

gefunden zu haben. Gerne heissen wir Susanne Altherr herzlich willkommen im Rechtober und im Kanzlei-Team.

Ueli Graf, Gemeindepräsident

Das Gemeindealtersheim «Haus Ob dem Holz» wird Ende Juni 2014 geschlossen

Diesen schwerwiegenden Entscheid musste der Gemeinderat am 25. März 2014 fällen. Umfangreiche Abklärungen haben zu diesem Entscheid geführt.

Die Belegung ist seit Monaten rückläufig. Zehn von 23 Zimmern sind leer. Der Rechnungsabschluss 2013 zeigt ein minus von rund 77'000 Franken. Per Ende Februar 2014 beträgt das Defizit bereits wieder 40'000 Franken. Bei gleichbleibendem Geschäftsgang wird somit das Eigenkapital der Spezialfinanzierung (Saldo 31.12.2013 = 153'000 Franken) bis Mitte des Jahres 2014 aufgebraucht sein. Die Kontokorrentschuld der Spezialfinanzierung Haus Ob dem Holz ist bereits auf über 500'000 Franken angewachsen und trägt auch zur hohen Gemeindeverschuldung bei.

Die Suche nach neuen Einnahmemöglichkeiten (= Businessplan) der Altersheimkommission blieb ohne die erhofften Erfolgsaussichten. Angesichts des kommunal

Altpapiersammlung:

Samstag, 10. Mai 2014

ab 08.00 Uhr

Feuerwehrverein

**Papier und Karton GETRENNT zu straffen Bündeln
verschnürt am Ort wo Sie Ihre Kehrichtsäcke
hinbringen, deponieren.**

und auch regional guten Angebotes an Altersheim- und Pflegeheimplätzen ist auch eine Steigerung der Belegungszahlen unwahrscheinlich, weil die Zimmer teilweise einen sehr einfachen Standard aufweisen (ohne Du/WC). Verschiedene finanzplanerisch durchgerechnete Szenarien zeigen mittel- bis längerfristig keine Möglichkeit, nötig werdende Investitionen finanzieren und amortisieren zu können. Die Betriebsergebnisprognosen sind auf lange Sicht negativ.

Bezüglich Angebot und Nachfrage an Plätzen in Pflegeinstitutionen in Appenzell Ausserrhoden wird auf nachfolgende Grafik verwiesen, die am 07.03.2014 auch in der Appenzeller Zeitung veröffentlicht war (Quelle: Amt für Soziale Einrichtungen AR, Grafik APZ/ds):

Die Gemeinde Rehetobel ist Mitglied des Zweckverbandes und somit Mitbesitzerin des Regionalen Betreuungszentrums in Heiden (65 Plätze*). Ausserdem leistete die Gemeinde Rehetobel in früheren Jahren finanzielle Beiträge zum Bau und Betrieb des Alters- und Pflegeheimes «Krone» in Rehetobel (57 Plätze*). Die Gemeinde ist auch Genossenschafterin und hält entsprechend Anteilscheine. Gemäss der unlängst vom Kanton veröffentlichten Bedarfsprognose der Studie von Prof. Dr. F. Höpflinger und der daraus abgeleiteten Planungsrichtwerte für den Kanton AR ergibt sich für Rehetobel im kommenden Jahr ein Bedarf von 37 Pflegeplätzen. Diese Zahl steigt sodann jährlich um einen Platz, sodass bis ins Jahr 2030 ein Bedarf von 54 Pflegeplätzen prognostiziert wird. Gegenwärtig werden 80 Plätze angeboten. Nach der Schliessung des Gemeindealtersheimes werden es immer noch 57 Plätze in Rehetobel sein.

Es ist davon auszugehen, dass mit dem Alters- und Pflegeheim Krone und dem Betreuungszentrum Heiden das Angebot für die Einwohnerinnen und Einwohner von Rehetobel über einen langen Zeitraum ausreichend ist. Im Appenzeller Vorderland besteht gemäss vorerwähnter Studie und Berechnung gegenwärtig ein Überangebot von 100 Pflegeplätzen (= 40 %), in ganzen Kanton beträgt das Überangebot 224 Pflegeplätze (= 22 %).**

Quellen-Nachweis: *Pflegeheimliste AR 2014 / **RRB 18.02.2014 zur Pflegeheimliste AR

Durch diesen klaren Entscheid und die sofortige Mitteilung an alle Heim-Bewohner/innen und an alle Mitarbeitenden wurde die Möglichkeit geschaffen, für die 13 Bewohner/innen in den kommenden drei Monaten ein neues Heim zu finden. Sie dürfen dabei auf die Hilfe der Gemeinde zählen. Bereits am 14. April beträgt der Bewohnerstand noch 9 Personen.

Den Mitarbeitenden mussten ebenfalls per 30. Juni 2014 infolge «Betriebsschliessung aus wirtschaftlichen Gründen» gekündigt werden. Der Gemeinderat will auch den Mitarbeitenden einen sozialverträglichen Stellenwechsel ermöglichen.

Der Gemeinderat dankt allen Heim-Bewohner/innen und allen Mitarbeitenden für die verständnisvolle Aufnahme dieses schwerwiegenden Entscheides.

Darf der Gemeinderat denn die Betriebs-schliessung überhaupt vornehmen?

Ja, weil...

Vorab sind Art. 19 und Art. 20 der Gemeindeordnung zu beachten, wonach der Gemeinderat als leitende, planende und vollziehende Behörde der Einwohnergemeinde auch für die Umsetzung der Gesetze verantwortlich und zuständig ist, sofern dies nicht durch die Gesetzgebung oder die Gemeindeordnung anderen Organen übertragen ist.

Besonders zu beachten hatte der Gemeinderat bei seinem Entscheid die Auftragserfüllung nach Art. 5 Gesundheitsgesetz AR, welcher folgendermassen lautet:

Art. 5 Aufgaben der Gemeinden

- 1) Die Gemeinden erfüllen die Aufgaben, die ihnen durch die Gesetzgebung auf dem Gebiet des Gesundheitswesens zugewiesen sind, insbesondere:
 - a) **Sicherstellung der Versorgung mit Alters- und Pflegeheimen.**
 - 2) **Sie wählen die Organisation zur Erfüllung ihrer Aufgaben auf dem Gebiet des Gesundheitswesens selbständig.**
 - 3) **Sie können die Aufgaben selber lösen, sich zusammenschliessen, gemeinsame Organe schaffen oder Aufträge an Dritte erteilen.**
 - 4) **Die Gemeinden regeln die Finanzierung der Alters- und Pflegeheime, der spitalexternen Kranken- und Gesundheitspflege und des Bestattungswesens.**

Besonders zu beachten hatte der Gemeinderat bei seinem Entscheid auch die Bestimmungen des neuen Finanzhaushaltsgesetzes AR

Art. 3 Sparsamkeit

Ausgabenbedürfnisse sind auf Ihre **Notwendigkeit** und **Tragbarkeit** zu prüfen. Die Ausgaben sind in der Reihenfolge ihrer Bedeutung und Dringlichkeit vorzunehmen.

Art. 4 Wirksamkeit und Wirtschaftlichkeit

Finanzielle Mittel sind wirksam einzusetzen. Zielerreichung und Kosten-Nutzen-Verhältnis sind regelmässig zu prüfen.

Für jedes Vorhaben soll **jene Variante gewählt werden, mit welcher die vorgegebenen Ziele volkswirtschaftlich**

und betriebswirtschaftliche am günstigsten verwirklicht werden.

Zu diesen gesetzlichen Normen stellte der Gemeinderat fest,

dass mit den nach der Schliessung noch verbleibenden 57 (der heute 80) Plätze, das Bedürfnis für unsere Einwohner noch bis ins Jahr 2030 abgedeckt ist und demnach **die Versorgungssicherheit (Art. 5 Gesundheitsgesetz) gewährleistet ist;**

dass gemäss Rechnungsabschlüssen der letzten drei Jahre sowie der Monate Januar und Februar 2014 und auch aufgrund der Finanzplan-Varianten die Tragbarkeit nicht mehr gegeben ist. Das Eigenkapital wird in wenigen Monaten aufgebraucht sein und somit **widerspricht die defizitäre Weiterführung des Gemeindealtersheimes den Art. 3 und 4 des neuen Finanzhaushaltsgesetzes;**

dass die Einwohnerschaft sich schon vor vielen Jahren auch für das Betreuungszentrum in Heiden und für eine Mitfinanzierung am genossenschaftlichen Altersheim «Krone» in Rehetobel ausgesprochen hatte und damit die Möglichkeit geschaffen wurde, heute im Sinne von Art. 4 Finanzhaushaltsgesetz die Variante «Gemeindealtersheim Haus Ob dem Holz» zu beenden, weil **die beiden anderen Möglichkeiten volks- und betriebswirtschaftlich günstiger sind.**

dass der Einsatz öffentlicher Mittel und insbesondere eine Quersubventionierung aus Steuermitteln keinesfalls gerechtfertigt oder gar zulässig wäre. Die Spezialfinanzierung Gemeindealtersheim muss eigenwirtschaftlich sein (siehe Art. 20 FHG).

Der Entscheid über das Bestehen des Gemeindealtersheimes (und somit doch auch über dessen Nicht-Bestehen = Schliessung) liegt auch laut Funktionendiagramm beim Gemeinderat. Die Altersheimkommission wurde in dieser Angelegenheit anfangs März über die aktuelle Sachlage informiert und konsultiert. Wegen der sich zunehmend prekärer abzeichnenden Situation (monatliche Defizite von rund 20'000 Franken) sah sich der Gemeinderat gezwungen, den Zeitplan zu straffen.

Anlässlich des öffentlichen Finanzworkshops vom 5. April 2014 zeigte sich, dass der Gemeinderat mit dem eingeschlagenen Weg «das Gemeindealtersheim zu schliessen» richtig liegt, votierten doch die knapp 100 anwesenden Personen bereits an dritter Stelle für den Verkauf des Gemeindealtersheimes. Besser rangiert waren nur noch eine weitere Steuererhöhung und die Gemeindefusion.

Wie geht es nun weiter mit dem «Haus Ob dem Holz»?

Über die Weiterverwendung des «Haus Ob dem Holz» hat der Gemeinderat noch keine Beschlüsse gefasst. Gegenwärtig läuft folgende amtliche Ausschreibung «**Präqualifikationsverfahren (Stufe 1)**»:

Der Gemeinderat beabsichtigt, das «Haus Ob dem Holz» zu verkaufen und einer neuen Nutzung zuzuführen. Optional ist auch die Abgabe im Baurecht möglich.

Der Objekt- und Liegenschaftsbeschrieb sowie Planunterlagen können auf der Gemeinde-Homepage (www.rehetobel.ch / Aktuelles) eingesehen und heruntergeladen werden.

Das Hauptgebäude hat ein Volumen von rund 3'700 m³, das Remise rund 1'500 m³. Die Parzellengrösse wird ein Ausmass von maximal 2'500 m² haben. Der verpachtete Landwirtschaftsteil ist nicht inbegriffen und wird auch nicht verkauft.

Die bisherige Alters- und Pflegeheim-Betriebsbewilligung ist nicht übertragbar. Ein künftiger Heimbetreiber müsste selber eine Betriebsbewilligung seitens des Kantons erlangen. Das Objekt liegt in der Landwirtschaftszone. Allfällige Nutzungsänderungen bedürfen einer raumplanerischen Bewilligung. Angebote dürfen mit dem «Vorbehalt allenfalls erforderlicher Bewilligungen» versehen sein.

Alle Interessenten sind eingeladen, ihr Verhandlungs-Angebot (Kaufpreis oder Baurechtszins) zusammen mit einem Grobkonzept zur geplanten Nutzung **bis Mittwoch, 30. April 2014**, an Gemeindepräsident Ueli Graf, Postfach, St. Gallerstrasse 9, 9038 Rehetobel AR, einzureichen. Aus der Teilnahme an diesem Präqualifikationsverfahren können keine Rechtsansprüche abgeleitet werden.

Aus den eingegangenen Bewerbungen werden durch den Gemeinderat die geeignetsten ausgewählt. Anschliessend werden Verhandlungen und Klärungsgespräche geführt, so dass in der Folge ein öffentlicher Meinungsbildungsprozess möglich ist. Der Entscheid über den Verkauf liegt letztlich bei der Stimmbürgerschaft (Urnabstimmung).

Ueli Graf, Gemeindepräsident

Rückblick auf die Veranstaltung vom 5. April und wie weiter?

Rehetobel «gemeinsam stark – gemeinsam schuldenfrei – gemeinsam packen wir es an!»

Mit den Schlagworten «gemeinsam stark – gemeinsam schuldenfrei – gemeinsam packen wir es an!» luden die FDP Rehetobel, der Gewerbeverein Rehetobel, der landwirtschaftliche Verein, die Lesegesellschaften Dorf, Kaien und Lobenschwendi, die rechtobler natur, die SP Vorderland, die SVP Rehetobel und der Verein Solardorf die Dorfbevölkerung am 5. April zu einer öffentlichen Veranstaltung ins Gemeindezentrum ein.

Die Bevölkerung wurde im Vorfeld orientiert, konkrete Ideen und Vorschläge zu Spammöglichkeiten und Einnahmeverbesserungen mitzubringen. Der erfreulich grosse

Aufmarsch von rund 90 Personen übertraf die Erwartungen im positiven Sinne. Während rund 2 1/2 Stunden sammelten die Teilnehmer 320 Ideen zu 60 Themenkreisen und gewichtete diese. Der erfahrene Moderator, Toni Kölbener, verstand es, die Ideen - so rasch es die grosse Flut ermöglichte - wertungslos entgegenzunehmen und zu ordnen.

So kristallisierten sich einerseits Hauptthemen wie «Altersheim Ob dem Holz», «Strategie», «Fusionen», «Steuererhöhung» und «Personalkosten» heraus; andererseits liess die Veranstaltung auch Raum für unkonventionelle Ideen wie «Schulden an den Meistbietenden verkaufen», «Bergrennen Zweibrücken-Rehetobel organisieren» und für die Entgegennahme von Stimmungsbildern, welche beispielsweise auf eine bessere Kommunikation zwischen Behörden und Bevölkerung und die Bedeutung einer breit abgestützten Meinungsbildung zur Strategiefindung/Dorfentwicklung abzielten.

Wie weiter?

Die einladenden Organisationen haben die Themenbereiche und alle Ideen fotografisch festgehalten und eine Zusammenfassung erstellt. Damit soll der grossen Ideenvielfalt Rechnung getragen und diese wichtige Basis für weitere Schritte verfügbar gemacht werden. In diesem Sinne soll auch die Veranstaltung vom vergangenen Samstag dahingehend verstanden werden, dass bestehende und neue Ideen weiterentwickelt und Personen für die Unterstützung weiterer Schritte gewonnen werden können. Die einladenden Organisationen fühlen sich der grossen Erwartung der Teilnehmer verpflichtet, den angestossenen Prozess zu begleiten, mitzutragen und über die nächsten Schritte zu informieren.

Als nächsten Schritt haben die einladenden Organisationen ein Schreiben an den Gemeinderat verfasst. Darin wird um einen Terminvorschlag zu einem gemeinsamen Treffen gebeten, zu welchem die einladenden Organisationen eine Rückmeldung der Behörden zur Veranstaltung erhalten möchten und sich mit den Behörden auch über die Ergebnisse der Veranstaltung und über konkrete Massnahmen austauschen möchten. Ziel soll sein, weitere Schritte in Koordination mit den Gemeindebehörden und nach Austausch über den Stand bisheriger und unmittelbar bevorstehender, behördenseitiger Massnahmen festzulegen. Dieses Schreiben ist Mitte April dem Gemeindepräsidenten übergeben worden.

Über die weiteren Schritte werden wir Sie auf der Gemeindehomepage www.rehetobel.ch und im Gmäändsblatt informieren können.

Herzlichen Dank, liebe Rechtoblerin, lieber Rechtobler!

Im Namen aller einladenden Organisationen danken wir allen Rechtoblerinnen und Rechtoblern ganz herzlich für ihre aktive Teilnahme am 5. April. Wir zählen auf Sie und Ihren Beitrag, gemeinsam weiter anzupacken, weitere Schritte mitzutragen und so die Zukunft unseres Dorfes aktiv mitzugestalten!

Die einladenden Organisationen: FDP Rehetobel, Gewerbeverein Rehetobel, Landwirtschaftlicher Verein, Lesegesellschaft Dorf, Lesegesellschaft Kaien, Lesegesellschaft Lobenschwendi, rehetobler natur, SP Vorderland, SVP Rehetobel, Verein Solardorf

Für die einladenden Organisationen, Sarah Kohler

Handänderungen Januar – März 2014

Anrig Emanuel, Aathal-Seegräben, und Anrig Heidi, Heiden, Miteigentümer zu je 1/2 (Erwerb 03.04.1998) an Anrig Lukas Emmanuel, Rehetobel, Liegenschaft Nr. 1173, 1'024 m² Grundstückfläche, Wohnhaus mit Anbau Nr. 575, Nasenstrasse

Eisenhut Ida, Rehetobel (Erwerb 31.03.1989, 23.10.1997) an Iseli Markus, Tägerwil, Liegenschaft Nr. 20, 140 m² Grundstückfläche, Wohnhaus Nr. 106, Hüseren

Erbengemeinschaft Hedwig Roncoroni (Erwerb 21.01.2014) an Zuberbühler Andreas, Rehetobel, und Zuberbühler Doris, Rehetobel, zu je 1/2 Miteigentum, Liegenschaft Nr. 199, 239 m² Grundstückfläche, Wohnhaus Nr. 32, Schulstrasse

Anderwert Ursula, Rehetobel (Erwerb 24.01.1974) an Tobler & Co. AG, in Rehetobel, Liegenschaft Nr. 205, 179 m² Grundstückfläche, Wohnhaus Nr. 178, Alte Landstrasse, und Liegenschaft Nr. 1217, 33 m² Grundstückfläche, Alte Landstrasse

Walser Markus, Wil, Müller Irene, St. Gallen, Tomaschewski Doris, Jona, Städler Beatrice, Tägerschen, Walser Anliker Jacqueline, NZ-Tauranga, Amrein Elisabeth, Abtwil, und Walser Mirjam, Meiringen, Miteigentümer zu je 1/7 (Erwerb 24.08.2006) an Stübi Benjamin Johannes, St. Gallen, und Stübi Lea, St. Gallen, zu je 1/2 Miteigentum, Liegenschaft Nr. 772, 879 m² Grundstückfläche, Wohnhaus Nr. 671, Sägholzstrasse

Streiff Klara, Rehetobel (Erwerb 28.01.1982) an Müller Heinz Peter, Kilchberg, und Roffler Jacqueline, Kilchberg, zu je 1/2 Miteigentum, Liegenschaft Nr. 914, 773 m² Grundstückfläche, Wohnhaus Nr. 757, Heidenerstrasse

Baumgartner Max, Russo, und Baumgartner Hilde, Russo, Miteigentümer zu je 1/2 (Erwerb 29.08.2011) an Brülisauer Benjamin Thomas, Rehetobel, und Fisch Brülisauer Rahel Heidi, Rehetobel, zu je 1/2 Miteigentum, Liegenschaft Nr. 766, 1012 m² Grundstückfläche, Wohnhaus mit Anbau Nr. 652, Bergstrasse

Erbengemeinschaft Jakob Fässler (Erwerb 30.10.2008, 30.12.2008) an Fässler Jakob, Rehetobel, Liegenschaft Nr. 647, 118'188 m² Grundstückfläche, Wohnhaus mit Scheune/Betrieb Nr. 518, Freizeitanlage Nr. 519, Stadel Nr. 520, Stadel Nr. 728, Trafostation Nr. 1035, Gebäude Nr. 1058, Gigeren, Liegenschaft Nr. 863, 4'011 m² Grundstückfläche, Gigeren, und Liegenschaft Nr. 1223, 48'598 m² Grundstückfläche, Gigeren

Longatti Pia, Rehetobel (Erwerb 19.08.1985, 29.09.1997) an Zürcher Christian, St. Gallen, und Zürcher Andrea Barbara, St. Gallen, zu je 1/2 Miteigentum, Liegenschaft Nr. 336, 491 m² Grundstückfläche, Wohnhaus Nr. 211, Sägholzstrasse

Flurgenossenschaft Oberstrasse, in Rehetobel (Erwerb 16.12.1994, 23.12.2013) an Einwohnergemeinde Rehetobel, Liegenschaft Nr. 159, 2514 m² Grundstückfläche, Oberstädeliweg, Oberstrasse, Heidenerstrasse, Dorf, Oberdorf

Lutz Ursula, Grub (Erwerb 22.12.2008, 14.10.2013) an Rupeš Karel, Rehetobel, und Rupešová Simona, Rehetobel, zu je 1/2 Miteigentum, Stockwerkeigentum Nr. 5006, 153/1000 Miteigentum an Liegenschaft Nr. 476, St. Gallerstrasse, und Miteigentumsanteil Nr. 10036, 1/9 Miteigentum an Liegenschaft Nr. 1007, St. Gallerstrasse

Rohner Luise, Zürich (Erwerb 02.11.2000) an Rohner Willi, Rehetobel, und Kohler Hedwig, Rehetobel, zu je 1/2 Miteigentum, Liegenschaft Nr. 981, 904 m² Grundstücksfläche, Dorf

Rindlisbacher Ida, Rehetobel (Erwerb 04.11.1975) an Rüd Robert, Rehetobel, und Rüd Verena, Rehetobel, zu je 1/2 Miteigentum, Liegenschaft Nr. 522, 3'587 m² Grundstücksfläche, Rosschwendi

Erbengemeinschaft Werner Schefer (Erwerb 26.08.2013) an Rohner Sonja, Rehetobel, und Schefer Werner, Rehetobel, zu je 1/2 Miteigentum, Liegenschaft Nr. 151, 148 m² Grundstücksfläche, Wohnhaus Nr. 66, Garagengebäude (Teil) Nr. 66, Oberstrasse

Räber Markus, Rehetobel, und Räber Priska, Bemeck, Miteigentümer zu je 1/2 (Erwerb 28.09.1987) an Räber Urs Johannes, Arbon, Liegenschaft Nr. 598, 1002 m² Grundstücksfläche, Wohnhaus mit Anbau Nr. 324, Habset

Fausch Mathilde, Oberglatt (Erwerb 01.06.1984, 19.11.1999, 18.09.2001) an Wolff Karina Lucie Anita, Zürich, Liegenschaft Nr. 318, 410 m² Grundstücksfläche, Wohnhaus Nr. 227, Garagengebäude Nr. 1064, Michlenberg

Schmid Hans-Jakob, Gündlischwand (Erwerb 07.03.2012) an Sturzenegger Susanne, Speicher, 1/2 Miteigentumsanteil an Liegenschaft Nr. 236, 266 m² Grundstücksfläche, Wohnhaus Nr. 116, Hüseren

Schmid Hans-Jakob, Gündlischwand, und Sturzenegger Susanne, Speicher, Miteigentümer zu je 1/2 (Erwerb 07.03.2012) an Sturzenegger Mathias, Rehetobel, Liegenschaft Nr. 235, 27'344 m² Grundstücksfläche, Wohnhaus mit Scheune/Betrieb Nr. 115, Weistadel Nr. 117, Remise Nr. 692, Hüseren, Liegenschaft Nr. 285, 1'252 m² Grundstücksfläche, Hofmüli, Liegenschaft Nr. 585, 2'244 m² Grundstücksfläche, Midegg, und Liegenschaft Nr. 651, 2'662 m² Grundstücksfläche, Gigeren

Jugendraum Rehetobel

- Freitag** offen von 19.15 – 22.15 Uhr,
Oberstufe und 6. Klasse
- 16. Mai Fussballspiel auf Rasensportplatz beim MZG
 - 06. Juni nach Wunsch der Teilnehmer
 - 20. Juni Disco
 - 04. Juli Filmabend

Mittwoch offen von 14.00 – 17.00 Uhr Mittelstufe
Details siehe Anschläge in der Schule und Jugendraum.

Der Jugendraum kann auch gemietet werden für private Anlässe. Über die Homepage der Gemeinde oder direkt bei Markus Stadelmann,
Tel: 079 350 65 93 oder 071 877 17 18

Die KKR zum Abschiedsbesuch bei Hansruedi Traber

Durch einen Vorgarten gehen wir auf ein Haus zu, welches sich nur durch die grossen Fenster im Erdgeschoss von den Nachbarhäusern unterscheidet. Wir treten ein in die Druckerei Traber, welche sich in diesem ehemaligen Stickereilokal am Rande des Dorfes Wald befindet.

Hansruedi Traber empfängt uns mit einem herzhaften Lachen – Es ist einer seiner letzten Arbeitstage, trotzdem findet er Zeit uns durch sein Arbeitsreich zu führen, in welchem er 27 Jahre erfolgreich tätig war.

Fachmännisch erklärt er uns die Arbeitsschritte, die notwendig sind bis ein Druckerzeugnis zu stande kommt: Arbeitsvorstufe – Satzerstellung – Papierumbruch – Filmbelichtung – Plattenkopie – Offsetdruck – Zuschneiden – Falzen – Zusammentragen – eventuell noch Rillen oder

Leimen – Abpacken. Alle diese Arbeitsphasen erklärt er uns an den jeweiligen Maschinen, welche teilweise schon viele Jahre gedient haben und heute Museumsstücke sind, so zum Beispiel eine Heftmaschine aus der Bücherstadt Leipzig. Intem erhielt diese den Übernamen «der Kommunist». Die Druckerei hat ein ganz besonderes Ambiente, man fühlt sich in die Zeit von Gutenberg versetzt, frühestens dann, wenn man eintaucht in die Welt des Buchdrucks, wo der Bleisatz mit Winkelhacken, Schiff und Tigelpresse das Bild prägen.

Hansruedi Traber hat nach seiner Ausbildung zum Handsetzer 7 Jahre bei der damals berühmtesten Setzerei Carlo Pedrazzoli in St.Gallen gearbeitet, bevor er nach einer weiteren Station in Herisau die eigene Druckerei in Wald gründete. Wenn man mit Hansruedi spricht, spürt man seine grossen Fachkenntnisse, aber vor allem die Freude an seinem Handwerk, welches er mit Herzblut betrieben hat.

Kurz nach der Gründung vor 27 Jahren wurde in seiner Druckerei die erste Ausgabe des «Rechtobler Gmäändsblatt» unter der tatkräftigen Mitwirkung von Peter Bischoff heraus gebracht.

Von der Druckerei Traber hat man eine wunderbare Aussicht auf das sonnig gelegene Dorf Rehetobel – man fragt sich ob es überhaupt eine Redaktion benötigt, wenn Hansruedi schon alles Wichtige, was im Dorf geschieht sieht und es unvermittelt in die richtige Rubrik setzt.

In den 27 Jahren wurden 245 Ausgaben hergestellt und pünktlich auf Ende Monat in alle 770 Haushalte zugestellt. Hansruedi Traber hat so bleibende Spuren in der Gemeinde hinterlassen.

Die KKR dankt ihm für seine wertvolle Arbeit und sein grosses Engagement.

Für die Kulturkommission, Ruedi Tachezy

Zur Betriebsschliessung der Druckerei Traber AG, Wald AR

Ende März schloss die Druckerei Traber AG, Wald AR den Betrieb für immer. Ihr Betreiber, Hansruedi Traber, Rehetobel, erreichte das Pensionsalter und möchte seine Kräfte fortan in den Bereichen seiner vielfältigen Interessen und Begabungen einsetzen, ganz den persönlichen Bedürfnissen und Entscheidungen folgend.

Die Gemeindeverwaltung wie auch alle ortsansässigen Vereine und Institutionen blicken dankbar auf die annähernd drei Jahrzehnte eines fruchtbaren geschäftlichen Zusammenwirkens zurück, welches stets geprägt war von individuellem aufeinander Eingehen und Entgegenkommen.

Hansruedi Trabers Betrieb, wiewohl in Wald angesiedelt, war die eigentliche «Hof»- Druckerei Rehetobels. Wem dieser Begriff zu hoch gegriffen erscheint.

Der scheidende Betreiber der Druckerei Traber reihte sich als leuchtender Akteur ein in eine eigentliche **Rehetobler Druckertradition**.

Das erste appenzellische als Periodikum erscheinende Druckerezeugnis, der Appenzeller Kalender von 1722, war immerhin von dem in Rehetobel geborenen und in der dortigen Kohlenrüti wohnhaften «Mathematikus» Johannes Tobler (1696 - 1765) gegründet und «zu haben in Rehetobel», gedruckt allerdings in Lindau, also im Ausland.

Die eigentliche Rehetobler Druckertradition entstand Mitte des letzten Jahrhunderts.

Einseitig der Textilindustrie verschrieben, vor allem der Stickerei bis weit ins 20. Jahrhundert hinein, erlebte Rehetobel zwischen dem Ersten und dem Zweiten Weltkrieg eine lange, drückende Krisenzeit.

Ein Grossteil der hiesigen Bevölkerung war arbeitslos. Mit Taglohn-, Gelegenheits- und Notstandsarbeiten sowie Hausieren bemühten sich viele um einen kargen Unterhalt der Familie.

Einen besondern Weg aus dieser Not sah und wählte **Johannes Oertle – Soller**.

Er kaufte eine Occasions-Druckmaschine und einen Bleisatz. Im Webkeller seines Wohnhauses im Weiler Bärstang an der alten Landstrasse, richtete er sich eine bescheidene Druckerei ein. Das ganze Können brachte er sich selbst bei, auf dem Weg vom Versuch zur Arbeit.

Aufträge erhielt er von Vereinen und Privaten, bald aber auch von der Gemeinde für den Druck der «Abstimmungs-Edikte».

Für fast alle seine Druckerzeugnisse (Rechnungsformulare, Todesanzeigen, Briefumschläge, Einzahlungsscheine etc.) benützte er den gleichen Schrifttyp. Daran erkannte man den Oertle-Soller Druck.

Nach seinem Tod blieb die Gemeinde ein Zeit lang ohne Druckerei bis Hansruedi und Marianne Traber im Städeli, Rehetobel, Wohnsitz nahmen.

Sie erwarben – Zufall oder nicht – das Haus, in welchem der Bruder des «Druckers Oertle», Traugott Oertle, auch er

arbeitslos gewordener Sticker, mit seiner Gattin den zur Legende gewordenen Spezerei- und Allerlei-Laden für die umliegenden Weiler gegründet und während vielen Jahren geführt hatte.

1987 gründete Hansruedi Traber die Firma «Druckerei Traber AG». Jetzt hatte Rehetobel wieder einen eigenen Drucker, ausgerüstet mit allem Wissen und Können sowie den besten Gaben eines tüchtigen Berufsmannes im Grafischen Gewerbe.

Zur Geschäftsaufgabe **danken wir ihm für die jahrelangen guten Dienste und wünschen ihm und Marianne alles Gute !**

Die oben dargestellte Rehetobler Druckertradition ist leider nicht ganz vollständig. Es war uns beim Verfassen spontan nicht mehr präsent, dass im Zeitraum zwischen 1990 und 2000 Brigitt Bänziger Kern, hier im Sägholz, unter dem Firmennamen «Brittaprint» eine Druckerei mit einem vielfältigen Angebot und einem breiten Kundenkreis geführt hat.

Arthur Sturzenegger

Galerie Tolle – Art & Weise

Herzliche Einladung an alle Dorfbewohner zur Ausstellung von Marie-France Böttschi und Ursula Raschèr Müller vom 1.-25. Mai 2014

MARIE-FRANCE BÖTTSCHI

Eindrücke und Erinnerungen treten zum Vorschein. Durch Poesie und Malerei kommt Unbewusstes zum Ausdruck.

URSULA RASCHÈR MÜLLER

«Schau einem Stück Holz ins Gesicht und du siehst eine ganze Welt.»

Ausstellungsdauer

Donnerstag, 1. Mai, bis Sonntag, 25. Mai 2014

Öffnungszeiten

DO, 1. Mai 2014, Vernissage 19 Uhr,
musikalische Umrahmung mit Flavia und Martin Zucca

FR,	2. Mai,	16 – 18 Uhr	MI,	14. Mai,	16 – 17 Uhr
SA,	3. Mai,	16 – 18 Uhr	DO,	15. Mai,	18 – 20 Uhr
SO,	4. Mai,	13 – 15 Uhr	DI,	20. Mai,	15 – 17 Uhr
FR,	9. Mai,	18 – 20 Uhr	MI,	21. Mai,	15 – 17 Uhr
SA,	10. Mai,	18 – 20 Uhr	DO,	22. Mai,	18 – 20 Uhr
SO,	11. Mai,	14 – 16 Uhr	SO,	25. Mai,	14 – 16 Uhr

Hauptversammlung vom Freitag, 11. April 2014 Restaurant Sonne

Der Präsident, Remo Krucker begrüsst interessierte HV-Teilnehmer.

Er informierte die Anwesenden über die im vergangenen Jahr mit bleibenden Eindrücken durchgeführten Aktivitäten und Schwerpunkte wie: 1. August-Morgenwanderung, Stobete, Adventkalender-Fenster, Veranstaltungskalender, Verkehrsbüro, Bänklivemarktung, Brücke Panoramaweg, Goldachsteg etc. und verwies auf die bevorstehenden Anlässe und herausfordernden Arbeiten für das kommende Jahr 2014. Der VVR darf auf ein reichhaltiges Programm zurück- und vorausblicken. Der Vorstand tätigt eine interne Amtsverschiebung. Hr. Remo Krucker übergibt das Präsidium für 2 Jahre an Hr. Hansruedi Traber. Frau Doris Zuberbühler übergibt das Aktuaramt für dieselbe Zeit an Hr. Remo Krucker und bleibt als Beisitzerin im Vorstand. Hr. Michael Goertz gibt den Rücktritt aus dem Vorstand. Die restlichen Vorstandsmitglieder bleiben für ein weiteres Jahr in ihren Funktionen. Die Erfolgsrechnung und Abschlussbilanz 2013 wurde von den Revisoren geprüft und von der Versammlung gut geheissen. Die Kur- und Beherbergungstaxen werden zur Zeit nicht erhöht. Der Mitglieder-Jahresbeitrag von Fr. 60.– wird beibehalten. Der VVR hatte ansonsten über keine aussergewöhnlichen Geschäfte abzustimmen.

Mit einem Dankeschön für die Aufmerksamkeit und gedankliches Mitwirken verabschiedet der neue Präsident Hansruedi Traber die HV-Teilnehmer.

Im anschliessenden Beisammensein bei Speis und Trank wurde rege über interessante Sachverhalte diskutiert.

Für Informationen im Tourismusbereich steht Ihnen täglich unser zentral gelegenes Verkehrsbüro gerne zur Verfügung oder besuchen sie unsere Homepage: www.rehetobel-tourismus.ch

Haben wir Ihr Interesse an unserem Verein geweckt? Dann würde es uns freuen Sie in unserem Verkehrsbüro beraten zu dürfen oder Sie als Gast bei der nächsten Hauptversammlung im Jahre 2015 willkommen zu heissen.

Helfen Sie mit, unser Dorf für den Tourismus attraktiv zu halten und werden Sie Mitglied des aktiven Verkehrsverein Rehetobel! Unter dem Motto: Gemeinsam sind wir stark.

*Für den Verkehrsverein Rehetobel
Die Aktuarin Doris Zuberbühler*

SCHWIMMBAD REHETOBEL

News aus der Badi

Liebe Gäste

Bereits ist unser Betriebsleiter und Bademeister Michael Hanselmann wieder daran, unsere Badi startbereit zu machen. Die Saisonöffnung ist am Samstag 10. Mai 2014. Bis dahin wird das Bad komplett gereinigt, die Liegeflächen ausgeebnet und der Rasen vom vielen Klee befreit.

Ebenfalls ist unsere neue Küchenmannschaft, Vreni Egli, Gaby Kern, Heidi Steiner und Ursula Sträuli, mit Volldampf daran, das Restaurant einzurichten. Es erwartet Sie ein neues und tolles Angebot.

Wir möchten Sie bitten, unsere Badi auch in dieser Saison zu unterstützen. Sei dies mit einer Jahreskarte und oder auch mit dem Besuch unseres Restaurant, welches unter anderem feine und gesunde Menüs anbietet. Werden Sie Genossenschafter oder Genossenschafterin und profitieren Sie von einer vergünstigten Familiensaisonkarte und Stimmrechtsmöglichkeit an der GV. Neu bieten wir auch eine attraktive Werbetafel für Sponsoren. Für CHF 300.00 können Sie Ihr Logo für die ganze Saison platzieren. Es würde uns freuen, wenn Sie bezüglich Genossenschaftsanteile und Werbung direkt mit einem Vorstandsmitglied in Kontakt treten.

Auf unserer Homepage, www.badi-rehetobel.ch sind weitere Informationen zu entnehmen.

Wir freuen uns auf Ihre Unterstützung und Ihren Besuch.

*Der Vorstand der
Schwimmbadgenossenschaft Rehetobel*

Samstag, 10. Mai – Eröffnung Badi-Saison 2014

Liebe Badegäste

Das Schiff ist startklar, die Planken geputzt und die Kombüse mit feinen Esswaren gefüllt. Das Meer strahlt sauber im schönsten türkisblau. Der Kapitän und alle Matrosen sind an Bord und warten auf ihren Einsatz.

Geme laden wir Sie zu einem Schiffs-Apéro ein, um mit uns die neue Badesaison zu eröffnen. Stossen Sie mit uns auf einen schönen, erlebnisreichen Badesommer an.

Alle Wasserratten, die sich auf das Tauchen freuen, können beim Flaschenpost-Tauchen kleine und grosse Preise ergattern.

Natürlich bieten wir auch wieder die günstigen Saison- und Familienkarten an. Sichern Sie sich auch gleich einen persönlichen Saisonschrank auf unserem Rechtobler Schiff.

Als neues Kombüsen-Team haben wir Bewährtes beibehalten und Neues aufgenommen. So bieten wir unter der Woche ein Mittagsmenü mit Liegeplatz an und am Wochenende Feines vom Grill.

Ab 10.00 Uhr im Schwimmbad Rehetobel, bei jeder Witterung

- Saisonstart mit Gratis-Apéro
- Flaschenpost-Tauchen im Kinder- Nichtschwimmer- und Schwimmerbecken mit Überraschungspreisen
- Feines vom Grill und aus der Küche

Öffnungszeiten:

Bei trockener Witterung:

10.00 Uhr bis 20.00 Uhr Badebetrieb

Ab 10.00 Uhr Restaurantbetrieb

www.badi-rehetobel.ch

Wir freuen uns auf Sie und einen tollen Saisonstart in unserer Rechtobler Badi

*Schwimmbadgenossenschaft Rehetobel
Für die Besatzung Ursi Sträuli*

Schule Rehetobel

Erziehung

Vollversammlung in der Mehrzweckhalle

Am 24. März, 10.30 Uhr, war es wieder einmal soweit. Das SchülerInnenforum, bestehend aus je zwei KlassenvertreterInnen, lud zur diesjährigen Vollversammlung in die Mehrzweckturnhalle ein.

Sarina (6. Klasse), Anina (5. Klasse) und Sereina (4. Klasse) leiteten mit viel Engagement und wortgewandt die Vollversammlung. Nach der Vorstellung aller Forumsdelegierten standen drei Themen auf der Traktandenliste: Schulhausglocke, Blumenkiste und Tauschmarkt.

Die Kinder der 1. bis 6. Klasse wurden in 16 verschiedene altersdurchmischte Gruppen eingeteilt. Diese suchten in einer ersten Diskussion Vor- und Nachteile für eine Schulhausglocke. Diese wurden dann im Plenum gesammelt und aufgeschrieben. In einer weiteren Diskussionsrunde ging es darum, sich eine eigene Meinung zu bilden. Will ich eine Schulhausglocke? Wie bei den «Grossen» fand im Anschluss eine geheime Abstimmung statt. Das Resultat war knapp: 48 ja zu 50 nein Stimmen. Es wird also vorläufig an der Schule Rehetobel keine Schulhausglocke geben.

Die Idee für die Verschönerung des Pausenplatzes mit einer Blumenkiste wurde durch die Schulkinder sehr deutlich abgelehnt.

Hingegen wurde der Vorschlag des SchülerInnenforums, einen Tauschmarkt für Schulkinder zu organisieren, mit grosser Mehrheit angenommen.

Ein trauriges Forumskind nach der Vollversammlung: «Von unseren drei Vorschlägen wurden zwei abgelehnt!» Lehrperson: «Schade, aber das ist Demokratie.»

Ein herzliches DANKESCHÖN an Sarina, Anina und Sereina sowie alle Kinder, die mitdiskutiert, Ideen gesucht, überzeugt und sich eingesetzt haben. Wir freuen uns bereits auf die nächste Vollversammlung mit Ideen und Initiativen der Schülerinnen und Schüler der Schule Rehetobel.

Fürs Lehrerteam Rehetobel, Nicole Hohns

Kinder

Wir machen Zirkus

Mit vollen Koffern und einer grossen Leiter besucht uns Tommy Müller vom Zirkus Balloni in der Turnhalle. In den Koffern stecken Jonglierbälle, Diabolos, ein Nagelbrett mit mindestens siebenhundertvierzigtausendhundert spitzen Nägeln, ein Trapez, eine Ohrfeige und viele Ideen, welche in der nahenden Zirkuswoche von der Rehetobler Schule in ein buntes Zirkusprogramm verwandelt werden.

Die Neugierde ist geweckt, Träume sind gesät, und in der Luft liegt ein leichter Popcornduft – heute, am 1. April, hat sie offiziell begonnen, unser Zirkusprojekt – ohne Scherz.

Fürs Lehrerteam Rehetobel

Schulbesuchstag der Schulkommission

Können Sie durch neun Punkte zehn gerade Linien zeichnen, wobei immer drei Punkte auf einer Gerade liegen müssen?

Wenn ja: Sehr gut. Wenn nein: Fragen Sie die Unterstufenschüler oder lesen diesen Artikel!

Am 20. März fand der traditionelle Besuchstag der Schule Rehetobel durch die Schulkommission statt. Ziel war es, einen Einblick in den Schul- und Kindergartenalltag zu gewinnen. Leider war es nicht möglich, dass alle Mitglieder der Schulkommission jede Unterrichtsstunde besuchen. Darum bitte ich jene Lehrpersonen, die sich im Artikel nicht wiederfinden um Nachsicht.

Am Morgen stand unter anderem altersdurchmisches Lernen auf dem Programm: Für die Unterstufe das Matheatelier, für die Mittelstufe Phänomenal.

Die Unterstufenschüler wählten eines von fünf Themen zum Start aus. Hierzu erhielten sie ein Laufblatt. Ziel war es

eine Aufgabe je Thema zu lösen und danach das nächste Thema in Angriff zu nehmen. Im Fokus stand die selbständige Problemlösung. Geling es anhand des Beschriebs nicht, die Aufgabe zu meistern, galt es in einem Ordner weitere Tipps zu finden. Den Schülern stand es frei, die Aufgaben in Gruppen oder Einzeln zu lösen. Es war beeindruckend zu sehen, wie sich die Schüler selbständig und klassenübergreifend organisierten, sei es bei der Themenwahl, oder der Gruppenzusammensetzung. Gezielt und strukturiert erledigten sie die Aufgaben. Sie arbeiteten ruhig, konzentriert und sehr diszipliniert.

Die Mittelstufenschüler beschäftigten sich im Phänomenal mit der Schweiz, dem Mittelalter und der Fliegerei. Hierzu organisierten auch sie sich in Gruppen und erarbeiteten Plakate oder Vorträge unter Zuhilfenahme diverser Hilfsmittel wie Internet oder Bibliotheksbücher. Ich erfuhr viel Spannendes zum Leben auf einer Burg im Mittelalter. Auch hier fiel die Fähigkeit der Schüler zu selbständiger Arbeit auf. Die gefundenen Inhalte wurden oft kritisch reflektiert und nicht telquel übernommen.

In der zweiten Morgenhälfte gewannen wir unter anderem Einblick in die Mathestunde der 5. Klässler. In zwei Gruppen wurden Längenmasse gebüffelt. Während der Lehrer an der Wandtafel interaktiv mit Schülern Aufgaben löste, widmete sich der andere Teil der Klasse einem Aufgabenblatt zum Thema. Ein Wechsel zwischen den beiden Lernformen war jederzeit möglich. Den unterschiedlichen Lerngeschwindigkeiten und Fähigkeiten wurde so Rechnung zu tragen.

Die Sechstklässler arbeiteten an ihrem Wochenplan. Von Mathe über Bücherlesen bis Französisch-Grammatik oder Mensch- und Umweltthemen. Je nach noch offenen Aufgaben stürzten sich die Schüler in die Arbeit. Dabei konnten z.B. Lernprogramme am Computer abgearbeitet werden. Die Lehrerin stand bei Fragen mit Rat und Tat zur Seite. Sowohl von Schülern wie Lehrern wurde interdisziplinäres Denken und Arbeiten gefordert und gefördert.

Die Erstklässler beschäftigten nach der Morgenpause sich mit Blumen, Goldfinger (Computerprogramm zum Erlernen des Zehnfingersystems) und Adjektiven. Frisch gestärkt und topmotiviert stürzten sie sich in die Arbeit. Als die Lehrerin nach der Pause das Zimmer betrat, staunte sie nicht schlecht: Alle Schüler waren bereits konzentriert am Arbeiten. Was für eine Arbeitsmoral! Auch den jüngsten Schülern stand es frei, sich einem der drei Themen in Gruppen oder alleine zu widmen. Die Lehrerin fungierte mehr als Coach, denn als Autoritätsperson.

Einschub: Haben Sie die eingangs gestellte Aufgabe lösen können? Ja? Super, aber bitte trotzdem weiterlesen. Nein? Dann ein zusätzlicher Tipp: Zwei Punkte dürfen verschoben werden.

Am Nachmittag stand beim Autor der Besuch des Kindergartens auf dem Programm. Die Mäuse (Erstjahrkindergärtler) beschäftigen sich intensiv mit dem Thema Urzeit, aktuell den Dinosauriern. Bevor in den Nachmittag gestartet wurde, hielten die Kindergärtler das Begrüssungsritual ab. Alle zeigten mit dem Daumen, wie es ihnen geht und begründeten dies. Von der Vorfreude auf den eigenen,

Geburtstag bis zum schönen Kindergartenweg kam Einiges zur Sprache. Nach einem kleinen Theaterstück über einen hungrigen Dinosaurier, vorgetragen durch Regina Kunz, arbeiteten die Kinder an den selbstgebastelten Dinosaurier und Vulkanen weiter. Diese hatten sie aus zermahlenden Eierschachteln hergestellt. Das Anmalen stand an. Ausgerüstet mit Pinsel, Farbe und Malschürzen stürzten sich die Kinder in die Arbeit. Zwei Kinder kochten selbständig Dinosaurierknochen (Wienerlistücke gefüllt mit Spaghetti). Am Ende des Nachmittags wurde die Köstlichkeit verspeist. Es war sehr schön zu sehen, mit welcher Begeisterung die Kinder mitziehen und ihre Aufgaben mit Freude erledigten. Dies in entspannter und warmer Atmosphäre. Zitat eines Kindes: Dä Chindsgi isch di kuulschti Erfindig, wo's git! Noch Fragen?

Dieser kurze Einblick in den Schul- und Kindergartenalltag zeigte eindrücklich auf, warum wir in Rehetobel stolz auf unsere Schule sein dürfen: Trotz einem hohen Grad an Selbstorganisation behalten Schüler und Lehrer zu jeder Zeit den Überblick. Selbständiges Problemlösen und zielgerichtete Projektarbeit werden vom Kindergarten an in einer herzlichen und sehr wertschätzenden Atmosphäre gefördert. Kritik wird konstruktiv geäußert mit dem Ziel, Verbesserungen zu erreichen. Der Individualität der Schüler wird in hohem Mass Rechnung getragen. Sie werden angehalten, ihr Verhalten zu reflektieren. Disziplin und der Arbeitswille der Schüler sind beeindruckend, auch die Hilfsbereitschaft untereinander. Durch die häufigen Wechsel der Unterrichtsräume und -formen wird die Konzentration aufrecht erhalten und Kreativität gefördert, mehr als in einem monotonen Frontunterricht alter Schule.

Von den Lehrpersonen wird viel abverlangt: Um den Unterricht in dieser Form sicherzustellen ist neben hoher beruflichen Kompetenz auch viel Einfühlungsvermögen und Flexibilität nötig. Die Schulkommission möchte die Gelegenheit nutzen und sich herzlich für das grosse Engagement der Lehrpersonen unter der Leitung von Maria Etter bedanken, die unsere Schule zu einem lebenswerten und kinderfreundlichen Lernort machen.

Zu guter Letzt die Lösung der eingangs gestellten Aufgabe:

*Für die Schulkommission
Marius Nissille*

SEKUNDARSCHULE

«Kleine Welten und Farbenrausch»: Eindrücke aus dem Bildnerischen Gestalten

«Die Welt in einer Kiste», so lautete das Thema für die ersten Sekundarklassen im Bildnerischen Gestalten. Solche kleinen dreidimensionalen Welten nennt man auch Dioramen. Dioramen sind modellhafte Darstellungen beispielsweise in Schaukästen und waren lange Zeit in Museen ein wichtiges Mittel, um Besucher in exotische Welten eintauchen zu lassen. Auch Militär und Modelleisenbahnbauer nutzen diese Form der Darstellung. Seeleute im 19. und 20. Jahrhundert wussten Dioramen ebenfalls für sich zu nutzen. Ein damals charakteristisches Kunsthandwerk zur See war die Herstellung von Segelschiffdioramen, die den Vorteil einer sicheren und platzsparenden Aufbewahrung auf hoher See boten.

Nicht Segelschiffe oder wilde Tiger waren Gegenstand der Dioramen der ersten Klassen, sondern die Costa Concordia oder romantische Ausflüge nach Paris. Der Weg von der Kartonschachtel zur fertigen Kiste wartete mit einigen Stolpersteinen und lehrreichen Erfahrungen im dreidimensionalen Gestalten und auch der Teamarbeit auf. In Kleingruppen wurden zu Beginn fleissig Ideen gesammelt, angeregt diskutiert und geplant. Diskussionsstoff boten vor allem Fragen wie: Welche Idee gibt visuell am meisten her? Was lässt sich wie umsetzen? Wie lässt sich eine räumliche Illusion erzeugen? Fragen, die nach längerer Diskussion oft erst durch Ausprobieren beantwortet werden konnten. Nach und nach entstanden in den Kisten neue kleine Welten, welche fein säuberlich bis in Detail ausgeschmückt wurden. Die Ergebnisse können sich sehen lassen. Die mit Fantasie, Geduld und Liebe gestalteten Dioramen durften nach deren Fertigstellung von den anderen Schülern bestaunt werden.

Während in der ersten Sek die Dioramen am Entstehen waren, machte sich die Klasse 2b daran, sich mit Pinseln in die Welt der Farben zu schwingen. Pop Art war die Vorgabe, Tomatensuppe und Marilyn Monroe dienen der Inspiration. Pop Art ist eine junge und bunte Kunstrichtung, welche sich an Motiven aus Alltagskultur und Massenmedien bedient. Und so fanden Bart und Homer Simpson, Minnie Mouse oder Lippen mit kussechtem Lippenstift den Weg auf die weissen Leinwände. Entstanden sind Lieblingsmotive im Farbrausch, verdoppelt und verdreifacht oder ganz für sich alleine stehend. Bilder die ganz bestimmt einen Ehrenplatz im Zimmer der jungen Künstler finden.

Vertiefungsbereich Beruf & Alltag der 3. Sek

Auf einer einsamen Insel das Zusammenleben in der Gruppe organisieren, wichtige Entscheidungen treffen und

Regeln für das Zusammenleben aufstellen. Daran arbeiten Lernende der 3. Klassen während zwei Doppellektionen pro Woche. Gleichzeitig werden in diesem Planspiel in Kleingruppen spielerisch grundsätzliche Fragen politischen Handelns erarbeitet. Die Schülerinnen und Schüler besprechen Regeln und Gesetze, die auf der Insel gelten sollen, versuchen Streit zu vermeiden und Lösungen für unvorhergesehene, konfliktrträgliche Herausforderungen zu finden.

In dieser Unterrichtssequenz soll den Jugendlichen ihre Rolle in Staat und Gesellschaft näher gebracht, sowie die Entscheidungsfindung in politischen Fragen und deren Problematik praktisch geübt werden.

Ergänzend setzen sich die Schülerinnen und Schüler vor Abstimmungssonntagen mit den Vorlagen auseinander, sammeln Argumente für die eine oder andere Seite, diskutieren und versuchen sich eine eigene Meinung zu bilden. Schliesslich werden die Wahlergebnisse der Schweizer Bevölkerung mit den eigenen Meinungen verglichen.

Ein weiteres grosses Thema ist der Umgang mit Geld: Bedeutung des Geldes, Geld einnehmen, Geld ausgeben, Konsumieren, Budgetieren, Geld sparen und anlegen, der Schuldenfalle entgehen, etc..

Bei der Gründung einer Schülerfirma können drei Gruppen die erworbenen Kenntnisse im Finanzbereich anwenden. Dabei wird ein Businessplan mit Geschäftsidee, Produktion, Absatzmarkt und Konkurrenz, Marketing und Verkauf erstellt. Viele Gespräche, z.B. mit dem Küchenchef der Mensa, sind notwendig, bevor die drei Geschäftsideen (Pausenkiosk, Snacks im Jugendraum, interne Zeitung) verwirklicht werden können. Während die Pausenkioskfirma mit ihrem Angebot auf sehr viel Nachfrage stösst und auch einen Reingewinn verbucht, erleidet die Firma, die im Jugendraum Wald verschiedene Snacks anbietet, Verlust. Die Nachfrage ist dort zu gering. Die Zeitungsfirma hat ihr Geschäftsquartal noch nicht abgeschlossen.

Das Planspiel auf der Insel und die Auseinandersetzung mit Finanzen sind zwei herausgepickte Projekte des Vertiefungsfaches «Beruf und Alltag». Weitere Themen in diesem Schuljahr sind Globalisierung, Handy und Umwelt oder aktuelles Tagesgeschehen aus aller Welt.

Evangelisch-reformierte Kirchgemeinde

Pfrn. Beatrix Jessberger
Holderenstrasse 4
Telefon 071 877 14 57

Liebe Rehetoblerinnen
Liebe Rehetobler

Für den Monat **Mai** laden wir Sie zu folgenden Veranstaltungen herzlich ein:

Gottesdienste

- 4. Mai** Sie sind herzlich eingeladen, den Gottesdienst in einer Nachbargemeinde zu besuchen, z.B. um 9.30 in Heiden
- 11. Mai 10.00 Uhr** **Interreligiöses Singebet für Tibet** aus Anlass des 10jährigen Dienstjubiläums von Pfrn. Beatrix Jessberger. Wir laden ein zum Mitsingen eingängiger meditativer Lieder des Mitgefühls. Alle sind herzlich eingeladen mitzusingen oder zuzuhören. Es wirken mit: Tibeter und Tibererinnen aus St. Gallen und der Ostschweiz, Nechung Engeler, Karina Beck und Matthias Gerber vom «Stimmvolk Schweiz», Barbara Bischoff mit dem Ad-hoc-Chor, VertreterInnen verschiedener Chöre aus der Region, Lesegesellschaft Dorf, Manuela Brülisauer (Appenzeller Tibetologin) und Pfrn. Beatrix Jessberger
- 18. Mai 09.45 Uhr** **Konfirmation** unter Mitwirkung der Jugendlichen, mit Pfrn. Beatrix Jessberger, musikalisch gestaltet von Stefanie Aouami und Marianne Zähler; die Gemeindelieder werden begleitet vom Bläserquartett der MG Rehetobel. Konfirmiert werden: Annina Alther, Lydia Bruderer, Joyce Büeler, Anja Dütsch, Yanis Forestier, Leila Hamdar, Jens Kast, Lukas Kern, Christian Looser, Sonja Nadler, Lena Rechsteiner, Nicolas Steiner, Alessia Sträuli, Stefanie Uebersax und Samira Zähler
- 25. Mai 09.45 Uhr** **Gottesdienst** mit Christine Gentina, mitgestaltet vom Team der Kinderkirche (Brigitte Bruderer und Marlene Solenthaler), Orgel: Werner Graf

29. Mai 09.45 Uhr **Regionaler Singgottesdienst an Auffahrt in der evang.-ref. Kirche Teufen.**
«Was macht, dass ich so fröhlich bin»
Musik: Peter Roth, InstrumentalmusikerInnen und Ad-hoc-Chor (mitsingen ist erwünscht)
Pfarrpersonen aus acht Kirchgemeinden (u.a. Beatrix Jessberger)
Mitfahrgelegenheiten bitte angeben und anfragen unter Tel. 071 877 14 57

Flügäpiz und Extra-Flügäpiz

Alle Kinder (0 - ca. 4 Jahre) mit ihren Eltern sind herzlich eingeladen.

Mittwoch, 7. Mai um 15.30 Uhr statt. Ort: Holderenstrasse 24 a

Montag, 19. Mai um 09.30 Uhr in der Spielgruppe oder auf dem Spielplatz

Kontemplation (Meditation)

Montag, 12. und 26. Mai von 20.00 – 21.00 Uhr in der evang.-ref. Kirche mit Barbara Bischoff

Alters- und Pflegeheim Krone

Mittwoch, 21. Mai, 15.00 Uhr Gespräche über Lebensthemen

Änderungen bleiben vorbehalten!

Herzliche Einladung!

Der Frühling hat wieder begonnen! Blumen und Farben, Vogelgezwitscher und Sonnenstrahlen laden ein, Neues zu wagen! Der Frühlingsblock der evangelisch-reformierten Kinderkirche steht vor der Tür. Herzlich laden wir alle Kinder ab dem zweiten Kindergartenjahr ein mitzumachen.

Mit Geschichten, Liedern, Spielen und Basteln möchten wir das Leben von Jesus besser kennen lernen.

Karfreitag, Ostern, Auffahrt und Pfingsten – welche Bedeutung haben diese Tage?

Wir treffen uns an folgenden Daten bei der evang.-ref. Kirche:

- Samstag, 3. Mai 2014 9.30 – 11.30 Uhr
- Samstag, 10. Mai 2014 9.30 – 11.30 Uhr
- Samstag, 17. Mai 2014 9.30 – 11.30 Uhr
- Samstag, 24. Mai 2014 16.00 – 17.30 Uhr (Hauptprobe für den Gottesdienst)
- Sonntag, 25. Mai 2014 9.30 – ca. 11.00 Uhr (wir gestalten den Gottesdienst mit)

Auf dein / euer Kommen freuen wir uns sehr!
Für Fragen stehen wir geme zur Verfügung: 071 877 31 17 / bribu7@bluewin.ch

Das Kik-Team: Brigitte Bruderer, Marlene Solenthaler

Osterkerzen verzieren

Am Mittwochnachmittag, 2. April 2014, traf sich eine vergnügte Schar Kinder in der evangelischen Kirche in Rehetobel um gemeinsam Osterkerzen zu verzieren.

Unter der Leitung von Monika Baumgartner und Tamara Lutz liessen die Kinder wunderschöne Kerzen entstehen.

Die Mädchen und Buben und auch Mütter arbeiteten sehr kreativ und es entstanden wunderschöne Ostersujets in allen Farben und Formen.

Die griechische, jüdische, römische und christliche Lich-
tertradition vereinigen sich in der Osterkerze.

Auf der klassischen Osterkerze finden sich oft die Buchstaben Alpha und Omega. Der erste und letzte Buchstabe aus dem griechischen Alphabet bedeuten Anfang und Ende, sie symbolisieren die Auferstehung Jesu, der gemäss Bibel über Tod und Sterben gesiegt hat.

Weitere Symbole finden sich oft auf der Osterkerze, nämlich das Kreuz, der Baum, das Lamm, die Taube, das Sonnenlicht, das Wasser.

Die weisse Kerzenfarbe steht für Hoffnung und neues Leben.

Das Osterfeuer kannte man schon vor der Osterkerze. Es ist aus der Zeit der Heiden bekannt. Menschen versuchten im Frühjahr mit dem Feuer die Sonne auf magische Art auf die Erde zu holen. Diese Feuersymbolik wurde auf die Osterkerze übertragen.

Erwähnt wurde die Osterkerze das erste Mal in einem Brief von Hieronymus im Jahr 384.

Im 10. Jahrhundert etablierte sich die Osterkerze, sie brennt nun vielerorts ab Ostern bis Pfingsten. Die Kerze steht heute auch im Mittelpunkt der Osternachtsfeier.

Monika Baumgartner segnete die Kerzen mit guten Worten und Wünschen und freudestrahlend konnten die Kinder ihre schön verzierten Kerzen mitnehmen.

Wir blicken ja bereits wieder auf das Osterfest zurück, hoffen aber, dass die Osterkerze immer noch Fröhlichkeit verbreitet und freuen uns auf ein nächstes Mal mit euch!

Brigitte Bruderer

Konfirmations-Lager 2014 in Berlin / 4.-8. April in Berlin

Freitag 4. April

Es war noch stockdunkel, als wir um 5:30 Uhr mit dem Postauto nach St.Gallen gefahren sind. Wir waren alle aufgeregt und freuten uns auf Berlin. Einige Zeit später haben wir den Flughafen erreicht. Nach dem Check-in, der Sicherheitskontrolle und einer kurzweiligen Wartezeit

sassen wir im Flugzeug nach Berlin. Nach einem problemlosen und angenehmen Flug haben wir unser Ziel erreicht: Berlin! Mit dem Bus ging es zu unserer Unterkunft, dem Stadtkloster Segen. Das Kloster ist ein wundervolles, schönes Gebäude mit komfortablen Zimmern. Nach einem herzlichen Empfang von einer Leiterin des Klosters konnten wir in unsere Räume einziehen. Kurze Zeit später machten wir uns wieder auf die Socken. Was gibt es besseres um eine Stadt wie Berlin kennenzulernen als einen Postenlauf?! Wir wurden in Gruppen eingeteilt und haben Fotos bekommen mit bestimmten Orten oder Objekten, die wir im sogenannten Scheunenviertel von Berlin finden mussten. Wir konnten uns einen ersten Eindruck von Berlin machen. Am Abend haben wir einen Gottesdienst in der Synagoge besucht. Wir wurden zuerst über die Kultur und die Bräuen dieser Religion informiert und konnten viel lernen. Es war interessant einen solch aussergewöhnlichen Gottesdienst einmal zu erleben. Trotzdem ging es uns ein wenig zu lange, da wir kaum ein Wort verstanden haben. Nach dem Besuch in der Synagoge haben wir Pizza gegessen in einem gemütlichen italienischen Restaurant.

Samstag 5. April

7:00, Zeit um aufzustehen! Der Morgen begann ganz normal: aufstehen, anziehen, duschen usw. Es erwartete uns ein köstliches Buffet im Frühstücksraum. Dort gab es was das Herz begehrt: leckere Brötchen, Mameladen, Früchte, Orangensaft, Nutella, kein Wunsch blieb unerfüllt. Für dieses Konfirmationslager haben wir Vorträge zum Thema «Wofür brennt mein Herz?» vorbereitet. Einen Teil der Vorträge haben wir am Samstag präsentiert. Sie waren wirklich interessant und sehr abwechslungsreich. Danach haben wir im Kloster Lunch gegessen. Gestärkt machten wir uns auf den Weg ins Mauermuseum. Auf einer geführten Tour durch das Museum wurde uns die Geschichte der Mauer vorgestellt. Unvorstellbar, wie man einfach Freunde und Familien für eine so lange Zeit voneinander getrennt hat. Die Mauer hat ein hohes Opfer gefordert, was sehr eindrücklich dargestellt wurde. Wir konnten uns auch einen Teil von der originalen Mauer ansehen. Es war wirklich eindrücklich und es hat uns alle zum Nachdenken angeregt. Wir haben auch noch eine kleine City-Tour mit einem 200er Bus gemacht. Das war wirklich super, wir konnten viel von Berlin sehen. Nach der spannenden Tour sind wir nach Kreuzberg gefahren und haben dort in einem indischen Restaurant die köstlichen Gerichte dieser Küche gegessen. Zum Abschluss des Tages haben wir Mini-Golf im Neonlicht gespielt. Das hat wirklich grossen Spass gemacht und wir konnten den Abend in vollen Zügen geniessen.

Sonntag 6. April

Am Morgen haben wir die restlichen Vorträge präsentiert. Der schwierigste Teil dieses Lagers war nun für alle vorbei. Wir hatten noch viel vor und machten uns bald wieder auf den Weg zur Wannseevilla. Dort war die berühmte Konferenz, wo die Umsetzung zur Endlösung der Judenfrage diskutiert worden ist. Die Villa ist ganz bezaubernd und man kann es kaum glauben, dass dort so schreckliche Themen besprochen worden sind. Wir wurden mitten nach Deutschland zur Zeit des Nationalsozialismus versetzt. Eine Frau hat uns die Geschichte nähergebracht und uns erklärt wie damals alles gewesen war. Nach so vielen Informationen machten wir eine Pause am Wannsee. Da

das Wetter einfach herrlich war, sind wir später ein Eis essen gegangen. Der nächste Ort den wir besuchten war das Gleis 17. Von dort aus wurden früher viele Juden in die Konzentrationslager verfrachtet. Die Gedenkstätte ist ein sehr trauriger Ort, trotzdem war es spannend dies zu besuchen und sich einmal Gedanken zu diesem Thema zu machen. Nach diesem langen und interessanten Tag sind wir erneut in ein Restaurant gegangen. Es war köstlich. Mit der U-Bahn sind wir zurück ins Kloster gefahren. Am Abend besuchten wir einen Gottesdienst, der vom Segenkloster gestaltet worden ist.

Montag 7. April

Wir besuchten an diesem Morgen den Jesuiten Christian Herwartz in Kreuzberg. Er lebt in einer Wohngemeinschaft und teilt seine Wohnung mit Personen, die in Not sind, kein Zuhause mehr haben, oder eine Auszeit brauchen. Jeder Mensch ist bei ihm willkommen und wird herzlich aufgenommen. Er hat uns von sich und seinen Vorstellungen erzählt, wie er die Welt sieht und was er verbessern möchte. Diese Begegnung mit ihm und einigen seiner Freunde und Mitbewohner war für uns spannend und auch ein wenig speziell. Wir konnten nicht alles nachvollziehen und waren manchmal ein wenig verwirrt. Es war dennoch aussergewöhnlich und etwas, das man nicht jeden Tag sieht. Nach diesem Treffen hatten wir grossen Hunger und haben in Kreuzberg gegessen. Ein Freund von Christian führte uns durch Kreuzberg und erzählte viele interessante Fakten über Berlin. Wir haben unter anderem eine Kirche besichtigt. Und wieder einmal konnten wir neue Eindrücke von der Grossstadt sammeln. Nächste Station: Brandenburger Tor. Wer in Berlin ist, der darf das prächtige Tor nicht verpassen. Wir waren beeindruckt von dem gigantischen Bauwerk. Wir hatten später Zeit um auf eine kleine Shopping-Tour zu gehen, was natürlich allen gefallen hat. Nach zwei Stunden kamen wir zurück, die Taschen voller Souvenirs und Andenken an Berlin. Schon bald war der Tag auch wieder vorbei und wir kehrten ins Segenkloster zurück. Einige von uns gingen noch in ein Restaurant und haben sich einen Drink genehmigt um den letzten Abend in Berlin zu geniessen.

Dienstag 8. April

Am Morgen mussten wir unsere Sachen packen und uns auf die Abreise vorbereiten. Danach freuten wir uns auf den Besuch der Reichstagskuppel. Es war ein toller letzter Ausflug und wir haben den Aufenthalt in der Kuppel wirklich sehr genossen. Später hatten wir noch einmal Zeit um ein wenig zu shoppen und unsere freie Zeit zu geniessen. Schon bald mussten wir uns von Berlin verabschieden und zum Flughafen gehen. Wir stiegen ins Flugzeug und kamen einige Zeit später in Zürich an. Es war schön wieder in der Schweiz zu sein.

Das Konfirmationslager war einfach super! Wir haben so viel gesehen und erlebt.

Wir haben verschiedene Ausstellungen besucht, wir haben in leckeren Restaurants gegessen, wir sind mit der U-Bahn gefahren, wir haben neue Leute kennengelernt, wir konnten in die Geschichte von Berlin und Deutschland eintauchen aber wir hatten vor allem eines: ganz viel Spass!! Unsere Erlebnisse und Erfahrungen werden wir bestimmt nicht so schnell vergessen und uns lange noch

an unseren wundervollen Aufenthalt in Berlin erinnern.

Zum Schluss möchte ich mich bei unseren Leitern Beatrix, Remo und Sandra im Namen von unserer Gruppe ganz herzlich bedanken! Es war super mit euch und wir hatten ganz viel Spass!

Anja Dütsch, Konfirmandin

Suppentag 2014 am 30. März

Der diesjährige Suppentag wurde anders gestaltet als wir es uns sonst gewöhnt sind.

Wir trafen uns gleich im Gemeindezentrum um dort den Gottesdienst zu feiern.

Es war doch eine erstaunlich grosse Anzahl von Besuchern gekommen, die der Einladung zum «Weltcafee» gefolgt waren.

Statt einer passiven Predigt zu zuhören durften sich alle Teilnehmer in Gesprächsrunden zu dem Thema Nachhaltigkeit auseinandersetzen.

Die Fragen « Was für eine Welt wollen wir den Kindern hinterlassen» und «Was kann ich persönlich dazu beitragen, dass unsere Welt erhalten bleibt» wurde rege diskutiert und am Schluss die wichtigsten Erkenntnisse zusammengetragen.

Die Oberstufenschüler von Rehetobel gestaltete mit ihrem Trommelspiel die musikalische Seite des Gottesdienstes. Unter Anleitung von Yamoussa Sylla haben sie sich vorbereitet.

Hr. Sylla gab uns noch einiges Wissenswertes über die Bedeutung der Trommeln in seinem Heimatland bekannt. Nachher durften sich alle noch mit der feinen Gerstensuppe und bei Kaffee und Kuchen stärken.

An dieser Stelle möchte ich nochmals allen Helfern und Helferinnen danken. Sei es beim Gemüserüsten, einrichten und aufräumen des Saales, fürs Kochen und fürs Kuchenbacken.

Allen ein herzliches Vergeltsgott.

Elisabeth Gröli

KATHOLISCHE
KIRCHGEMEINDE

REHETOBEL

Gottesdienstzeiten und Veranstaltungen:

Sonntag, 4. Mai

- 10.30 Uhr Erstkommunion in Rehetobel

Samstag, 10. Mai

- 17.30 Uhr Eucharistiefeier

Mittwoch, 14. Mai

- 15.30 Uhr kath. Gottesdienst im Altersheim Krone

Samstag, 17. Mai

- 17.30 Uhr Eucharistiefeier

Samstag, 24. Mai

- 18.30 Uhr Firmung in der Kath. Kirche Speicher – die Firmlinge von Speicher, Trogen, Wald und Rehetobel waren gemeinsam auf dem Firmweg und werden in diesem festlichen Gottesdienst gemeinsam gefirmt.

Donnerstag, 29. Mai

- Pfarreiwallfahrt nach Birnau und Meersburg, Flyer liegen in der kath. Kirche in Rehetobel auf.

Samstag, 31. Mai

- 17.30 Uhr Eucharistiefeier

Voranzeige:

Freitag, 13. Juni 2014

- 20.00 Uhr ausserordentliche Kirchgemeindeversammlung

Firmweg Rehetobel und Speicher-Wald-Trogen

Mittwoch, 30. April, 19.40 Uhr

Mit Riesenschritten gehen wir auf die Firmung zu. Die Firmung und das anschliessende Firmfest wollen wir gemeinsam vorbereiten.

Freitag, 16. Mai, 19.40 Uhr

Was heisst Heiliger Geist oder Geist Gottes?

Anhand von einigen Stationen wollen wir Erfahrungen erspüren, die mit Heiligem Geist mitten im Leben, zu tun haben. Sozusagen eine Entdeckungsreise in Sachen Heiliger Geist.

Vreni Kuster

Öffentliches «JA» der Firmjünglichen

Am 13. April 2014 feierten 5 Firmjüngliche aus Rehetobel (Angela Graf, Marcelle Hugentobler, Simon Pagitz, Christoph Stadelmann, Selina Tolle) mit jenen aus Speicherschwendi, Speicher, Trogen und Wald den Palmsonn-

tagsgottesdienst in der Kirche in Speicher. Alle Jugendlichen hatten eine persönliche Palme gebunden und diese im Gottesdienst vorgestellt.

Ostergottesdienst

Dieses Jahr war am Ostergottesdienst für Jung und Alt etwas dabei. Herzlichen Dank all jenen die daran vorbereitet und mitgewirkt haben. Nach dem Gottesdienst konnten die Kirchenbesucher das traditionelle «Eiertüschchen» und den Apéro bei Sonne im Freien geniessen.

Gisela Bauert

Erstkommunion in Rehetobel

Auf dem Kommunionweg haben die Kinder gespürt, dass sie getragen sind in einem Netz, zu dem ihre Familie und ihre Kameraden gehören, letztlich aber liegt unser ganzes Beziehungsnetz in Gottes Hand.

In diesem Jahr kommen 15 Kinder aus Rehetobel zur Erstkommunion:

Allemann Jonas, Angehm Aijsea, Bänziger Larissa, Cawood Lilie, Cawood Sophia, Hug Alessia, Klose Kilian, Lichtensteiger Nicolas, Moser Michael, Moser Raphael, Peloli Aneas, Peloli Nina, Schläpfer Andrin, Stoffel Patrick, Thürlemann Jaron.

Die Erstkommunionfeier beginnt am 4. Mai um 10.30 h mit dem feierlichen Einzug, begleitet von der Musikgesellschaft.

Am **Mittwoch, 7. Mai** findet der Ausflug der Erstkommunikanten statt.

Albert Kappenthuler

Pfarreiwallfahrt nach Birnau und Meersburg

Auffahrt, Donnerstag, 29. Mai 2014

Von Oberuhldingen wandern wir gemütlich zur Wallfahrtskirche Birnau, wer will, kann diesen Weg auch im Bus zurücklegen. In der Rokokokirche feiern wir den Pilgergottesdienst. Danach lassen wir uns vom Car nach Meersburg fahren, wo wir gemeinsam das Mittagessen einnehmen und dann noch Zeit für einen Bummel durch das Städtchen haben. Auf dem Rückweg wird uns die Fähre von Friedrichshafen nach Romanshorn bringen.

07.30 Treffpunkt: Unterer Parkplatz Kath. Kirche Heiden
Ca. 18.00 Rückkehr nach Heiden

Kosten für Fahrt und Mittagessen – ohne Getränke Fr. 45.00

Kinder bis 16 Jahre bezahlen die Hälfte. **Anmeldung** so rasch wie möglich **bis spätestens 18. Mai 2014** beim Kath. Pfarramt Heiden-Rehetobel, Tel. 071 891 17 56 oder E-Mail: kath-kirche-heiden@bluwin.ch
Flyer liegen im Schriftenstand der kath. Kirche Rehetobel und Heiden auf.

Albert Kappenthuler

Kirchgemeindeversammlung 2014

Am 5. April 2014 fand die ordentliche Kirchgemeindeversammlung im Anschluss an den Gottesdienst in der Pfarreistube statt. Unser Präsident Michel Kuster konnte 22 Stimmberechtigte begrüßen. Das Protokoll 2013, der Jahresbericht 2013, die Jahresrechnung 2013, der Revisorenbericht 2013, das Budget 2014 und der Steuerfuss 2015 wurden alle einstimmig durch die Anwesenden genehmigt.

Informationen zu einer Fusion mit einer benachbarten Kirchgemeinde finden Sie nachfolgend.

Gisela Bauert

Der Liebe Kirchgemeindemitglieder

In der Kath. Kirchgemeinde Rehetobel gibt es immer weniger Menschen, die sich in der Kirchgemeinde engagieren. Auch die regelmässigen Samstagabendgottesdienste werden von den Rechetoblern nur spärlich besucht. Ein breites Bedürfnis ist nicht ausgewiesen; eine Rechtfertigung für die Aufrechterhaltung der bestehenden Strukturen scheint nicht mehr zu bestehen. Darum hat die Kirchgemeindeversammlung 2013 beschlossen eine Arbeitsgruppe ins Leben zu rufen, die zu prüfen hat, ob ein Zusammenschluss mit einer benachbarten Kirchgemeinde möglich ist. Die Mitglieder der Arbeitsgruppe haben sich in den letzten Monaten in vielen Sitzungen, Gesprächen und Abklärungen intensiv mit diesem Thema auseinandergesetzt.

Nachfolgend das Resultat der Arbeitsgruppe in Kürze: Es gibt zwei benachbarte Kirchgemeinden, mit denen ein Zusammenschluss möglich ist. Beim Zusammenschluss mit beiden Kirchgemeinden gibt es Vor- und Nachteile. «Dä Föfer ond s'Weggli» gibt es nicht. Die in Frage kommenden Kirchgemeinden sind einerseits Heiden andererseits Speicher-Trogen-Wald. Die Arbeitsgruppe konnte sich nicht für eine Variante entscheiden, deshalb wird eine Konsultativumfrage dazu durchgeführt. In Heiden überwiegen eher die Vorteile für die älteren Kirchgemeindemitglieder, in Speicher-Trogen-Wald eher die Vorteile für Familien und junge Kirchgemeindemitglieder.

Der Arbeitsgruppe ist es ein Anliegen, die Kirchgemeindemitglieder in diese Entscheidung einzubinden. Es wird eine langfristige Lösung angestrebt, deshalb wollen wir zukunftsorientiert entscheiden. Eine tabellarische Kurz-Zusammenstellung finden Sie unten.

Wir möchten Sie ermuntern, das Gottesdienstangebot in Heiden (Sonntag 10.15 Uhr) und Speicher (Samstag 18.30 Uhr und Sonntag 10.00 Uhr) zu nutzen. Sie können sich so ein Bild über das mögliche neue Kirchgemeindeleben machen.

Am 13. Juni 2014, 20.00 Uhr findet eine ausserordentliche Kirchgemeindeversammlung zu diesem Thema statt.

Wie wir uns auch immer entscheiden, es kommen grössere Veränderungen auf uns zu.

Informieren Sie sich und besuchen Sie diese wichtige Kirchgemeindeversammlung. Die Einladung erhalten Sie in diesen Tagen.

Freundliche Grüsse

Michel Kuster, Präsident Kath. Kirchenrat Rehetobel

Thema \ Kirchgemeinde	Fusion mit Kirchgemeinde Heiden	Fusion mit Kirchgemeinde Speicher-Trogen Wald
Offenheit für Fusion mit der Kirchgemeinde Rehetobel	Kirchgemeinde Heiden ist sehr offen	Kirchgemeinde Speicher-Trogen-Wald ist offen
Administrationsaufwand zur Fusion der Kirchgemeinden	Geringer	Grösser, da Pfarreiwechsel nötig
Aktuelles Kirchgemeindeleben	In Heiden besteht ein breiteres Angebot.	Kirchgemeinde Speicher-Trogen-Wald wird von etlichen Kirchgemeindemitgliedern mitgetragen. Das Pfarreileben ist offen und zukunftsorientiert.
Aufwand um sich ins neue Kirchgemeindeleben zu integrieren	Bei beiden Kirchgemeinden ist von Seite Rehetobel zusätzliches Engagement nötig, um sich gut zu integrieren und lokale Anliegen umzusetzen.	
Primarschule Unterricht	Wahrscheinlich wie bisher	
Firmweg	Firmweg muss neu überdacht werden. Voraussichtlich müssten die Firmjugendlichen den Firmweg in Heiden besuchen.	Wie bisher: Firmjugendliche gehen mit ehemaligen Schulkollegen aus der Sekundarschule Trogen-Wald-Rehetobel auf den Weg.
Gottesdienste in Rehetobel:		
- Kurzfristig	Wahrscheinlich ähnlich bleibend	Wahrscheinlich stark abnehmend
- Mittel- bis Langfristig	Wahrscheinlich stark abnehmend	
Ökumene in Rehetobel	Die Ökumene ist in der Kirchgemeinde Heiden und der Kirchgemeinde Speicher-Trogen-Wald wichtig; eine „neue“ Kirchgemeinde würde voraussichtlich im dort bestehenden Rahmen einbezogen. Für „lokale“ Anliegen ist Initiative gefordert.	
Öffentlicher Verkehr	direkter ÖV Anschluss	ÖV Anschluss mit umsteigen
Distanz zur Kath. Kirche Rehetobel	6,5 km	8 km

Assisi Reise

Am Sonntagabend ging es los. Wir trafen uns in Speicher gegenüber vom Bahnhof. Um Punkt 22 Uhr fuhren wir ab. Die Fahrt dauerte ungefähr 11 Stunden.

Als wir ins Zimmer einziehen wollten, stellten wir fest, dass die Zimmer noch nicht gemacht waren. Deshalb begannen wir gleich mit einer ersten Besichtigung des Dorfes. Auf den ersten Blick wirkte es wie ein altes ruhiges Dörfchen in dem nicht viel los ist nur ein paar Einwohner und Touristen. Doch auf den zweiten Blick merkte man, dass das Dörfchen stark vom Tourismus abhängig ist.

Am Nachmittag besichtigten wir die San Francesco Kirche in der Franziskus Knochen liegen. Die Kirche wurde zum Gedenken an ihn gebaut. Nach dem Nachtessen bin ich direkt ins Bett, weil ich von der Fahrt müde war.

Am Dienstag wanderten wir zur San Damiano Kapelle von der es heisst Franziskus hätte sie wieder aufgebaut. Am Nachmittag durften wir uns zu dritt einen Platz suchen der etwas beinhaltenet was wir können. Es waren noch ein paar sehr interessante Plätze. Am Mittwoch wanderten wir in die Carceri. Wir durften dann drei Stunden dort im Wald alleine «ausharren» das einzige was wir mitnehmen durften war ein Buch und eine Uhr. Eine Zeit die richtig auch zum Nachdenken gedacht war und mir auch etwas Klarheit für mich selbst bringen durfte. Zum Leid von einigen Mitfirmingen war es auf diesem Berg ziemlich kalt und wer nicht richtig ausgerüstet war musste frieren. Gegen den Abend als wir zurückkamen hatten wir noch Freizeit. Nach dem ausgiebigen Nachtessen genossen die Meisten noch ein gemütliches Beisammensein auf der Terrasse.

Am Donnerstag zogen wir in die andere Richtung nämlich nach Neu-Assisi dort wo Franziskus starb in einer kleinen Kapelle. Diese steht nun in einer riesigen Kirche nämlich in der Santa Maria degli Angeli. Diese wurde einfach rundherum gebaut weil der Platz für die Touristen nicht mehr ausreichte. Nach einer sehr feinen Pizza ging es dann wieder nach Assisi wo wir den restlichen Tag mit Freizeit verbrachten. Am Freitag packten wir dann wieder unsere Sachen und schlossen unsere Reise so zu sagen mit einem Gottesdienst ab. Den restlichen Tag bis zur Abfahrt hatten wir dann Freizeit um nochmals die Orte zu besuchen die uns gefallen haben oder einfach nochmal gemütlich ein Gelato zu essen. Um 17:30 ging es dann auf die Heimreise. Der vermeintlich kurze Halt um eine Pizza zu essen zog sich in die Länge weil gerade eine Prozession im Gange war und die Pizzeria die wir reserviert hatten mit anderen Gästen gefüllt war. Nach 2 Stunden konnten wir dann trotzdem noch essen und mit vollem Magen nach Hause fahren. Alles in allem eine sehr gelungene und lehrreiche Woche die sich gelohnt hat.

An dieser Stelle ein herzliches Dankeschön an unser gesamtes Fimmbegleitungsteam.

Christoph Stadelmann

bibliothek rehetobel

Hauptversammlung der Bibliothek

Am 4. April trafen sich die Mitglieder der Bibliothek zur alljährlichen Hauptversammlung. Nach der Begrüssung verlas die Präsidentin, Ruth Zürcher, den Jahresbericht.

Aus dem Jahresbericht

Auch im letzten Jahr besuchte das Bibliotheksteam den Appenzeller Bibliothekstag. Es ist jedesmal eine gute Gelegenheit, Mitarbeiter der anderen Bibliotheken zu treffen und sich auszutauschen.

Die Mitglieder der Bibliotheken nehmen in zunehmendem Masse die digitale Bibliothek in Anspruch, die «Downloads» haben um 47 % zugenommen. Damit erklärt sich sicher auch der Rückgang von Besuchern in den meisten öffentlichen Bibliotheken. So waren auch in Rehetobel 10 % weniger Besucher zu verzeichnen. Ein- und Austritte hielten sich in etwa die Waage, so dass sich immer noch 161 Mitglieder eingeschrieben haben. Unser Bestand ist auf 6000 Medien angewachsen, davon 5237 Bücher, 434 Hörbücher, 591 DVDs und versch. Zeitschriften.

Seit den Sommerferien 2013 haben wir Dienstag/Mittwoch und Freitag immer von 16.30 – 19.00 Uhr geöffnet. Dieses Jahr bieten wir ein Grosseltern/Eltern-Paket mit rund 10 Medien zu Kinderbuchklassikern an, das in der Bibliothek ausgeliehen werden kann, falls zuhause Längeweile ausbricht!

Nach dem Jahresbericht wurden sowohl die Jahresrechnung, der Revisorenbericht und das Budget 2014 durchgewinkt, verbunden mit einem Applaus als Dank für die geleistete Arbeit. Beim Traktandum Wahlen reichte Martin Bauert seinen Rücktritt als Revisor ein, mit einem Geschenk und Applaus wurde er verabschiedet. Der Posten bleibt noch vakant, Interessierte können sich gerne in der Bibliothek melden. Weitere Rücktritte waren nicht zu vermelden, so dass der ganze Vorstand in globo wieder gewählt werden konnte. Kurz vor 20.00 Uhr konnte die Präsidentin die Versammlung abschliessen und zum gemütlichen Teil einladen. Es erwartete die Anwesenden Roman Schmid aus Wolfhalden, der mit seinem Motorrad das Königreich Marokko bereiste. Die Bilder von seiner abenteuerlichen Reise, die ihn auch bis an die Randgebiete der Sahara führten, hat er seinen Zuschauern eindrücklich vorgeführt.

Trudi Bänziger

Gala-Dinner am Samstag, 10. Mai

Besuchen Sie uns am Samstag 10. Mai im GZ Rehetobel und kommen Sie in den Genuss eines Muttertagkonzerts der besonderen Art. Geniessen Sie zusammen mit Ihrer Familie ein 4-Gänge-Überraschungsmenu zum Muttertag. Die Musikgesellschaft Brass Band Rehetobel unter der musikalischen Leitung von Daniel Maggi umrahmt das Konzert mit bekannten und beliebten Filmmelodien und serviert zwischendurch die verschiedenen Gänge. Ebenfalls steht ein Auftritt der Jungbläser und Jugendmusik auf dem Programm.

Der Abend ist nur mit einer **Vorreservation** und in einem Ganzen zu geniessen. Ihre Reservation nimmt Nadja Andres bis zum gerne entgegen unter nadja.andres@gmx.ch, 071 898 83 60 (tagsüber)

Türöffnung: 17.15 Uhr
Konzertbeginn: 18.00 Uhr

Im Preis enthalten sind: Eintritt, 4- Gang Gala-Dinner (exkl. Getränke)
Erwachsene CHF 48.- (ab 16 Jahre)
Jugendliche CHF 18.- (7 bis 15 Jahre)
Kinder gratis (unter 7 Jahre)

Reservieren Sie jetzt – wir freuen uns auf Ihren Besuch!
MGBB Rehetobel, Nadja Andres

Frauenverein
Rehetobel

Im Mai eine frohe Fahrt!

Donnerstag, 1. Mai 2014, 12.15 Uhr
Seniorenzmittag im Restaurant Alte Post.

Anmeldungen bitte an
Ida Rindlisbacher, Tel. 071 877 22 38 oder
Erika Signer, Restaurant alte Post, Tel. 870 01 50.
Wir freuen uns auf neue Gäste! Nach dem Essen bleibt Zeit für Gemütlichkeit und Spiel.

Fahrt ins Blaue
Dienstag, 13. Mai 2014,
Besammlung um 12.45 Uhr beim Gemeindezentrum
Abfahrt: 13.00 Uhr
Zustieg im Kaien und Robach möglich

Anmeldungen bis Donnerstag, 8. Mai an
Ruth Züst, Tel. 071 877 12 71
Besitzen Sie ein GA oder Halbtaxabonnement? Geben Sie dies bitte bei der Anmeldung an und nehmen Sie es mit auf die Reise. Unkostenbeitrag Fr. 10.-.

Wir wünschen ihnen schon jetzt eine abwechslungsreiche Fahrt und wunderbares Wetter!

Die Frauen vom Frauenverein Rehetobel

Initiative Ausländerstimmrecht Rückblick auf die Veranstaltung vom 5. April 2014

Initiative Ausländerstimmrecht

Für die Einführung des Stimm- und Wahlrechtes von Ausländerinnen und Ausländern auf Gemeindeebene hatten wir bereits zum Zeitpunkt des Redaktionsschlusses die erforderliche Anzahl Unterschriften beisammen. Wir danken allen Unterzeichnenden für ihre Unterstützung. Wir sehen die Initiative als Zeichen eines offenen, vitalen Dorfes. Wir sind auf unser aktives Vereinsleben stolz. Wer würde daran denken, Ausländerinnen und Ausländer beispielsweise vom Sportverein oder von der Musikgesellschaft auszuschliessen? Dass die Ausländerinnen und Ausländer auch Steuern zahlen ist selbstverständlich. Es ist uns deshalb ein Anliegen, den seit 10 Jahren in der Schweiz und davon seit 5 Jahren im Kanton wohnhaften Ausländerinnen und Ausländern mindestens die Möglichkeit zu geben, sich auf Gemeindeebene zu engagieren, einzubringen und mitzubestimmen. Ob die einzelnen Kandidaten mit den erfüllten Anforderungen von diesem Recht dann auch Gebrauch machen, hängt schliesslich von ihrer eigenen Bereitschaft und Initiative ab, denn sie müssen das Stimm- und Wahlrecht bei der Gemeinde beantragen. Wir freuen uns, wenn Sie diese Idee auch im Hinblick auf die spätere Urnenabstimmung weitertragen und danken für die Unterstützung. Für weitere Informationen, Kritik und Fragen steht der Vorstand der Lesegesellschaft Dorf gerne zur Verfügung.

Rückblick auf die Veranstaltung vom 5. April

Auch die Lesegesellschaft Dorf bedankt sich für die rege Teilnahme an der Veranstaltung vom 5. April. Auf der Website der Gemeinde www.rehetobel.ch sind die gesammelten Ideen sowie eine Zusammenfassung der Veranstaltung und die Information über das «wie weiter?» verfügbar. Stöbern Sie durch die fotografierten Pinwände. Sie sollen dazu anregen, eigene und weitere Ideen zu entwickeln und Sie dazu ermuntern, Ihren wichtigen Beitrag für weitere Schritte und deren Akzeptanz zu leisten! Im Namen des Vorstandes der Lesegesellschaft Dorf bedanken wir uns für die Unterstützung unserer Vereinsmitglieder am Anlass, für ihre Ideen, Rückmeldungen, Anregungen und die Bereitschaft für weiteres Engagement!

Zukunft Heim Ob dem Holz – Brief des Vorstandes der Lesegesellschaft Dorf an den Gemeinderat
Der Vorstand der Lesegesellschaft Dorf hat sich Gedanken zur Zukunft der Liegenschaft Ob dem Holz gemacht, nachdem die Nutzung als Gemeinde Alters- und Pflegeheim aufgegeben werden soll. Dabei stehen einige Fragen im Raum. Was lässt das Bau- und Planungsrecht an Nutzungs- und Baumöglichkeiten in der Landwirtschaftszone mit überlagerter kantonaler Landschaftsschutzzone zu? Welchen kulturhistorischen Wert hat das Gebäude für unsere Gemeinde? Wäre eine Bauzonenausscheidung denkbar und möglich? Würden wir einem bedingungslosen Verkauf zustimmen und die Frage der Nutzung und der Umgestaltung einem privaten Investor überlassen? Soll

das Gebäude überhaupt verkauft werden, oder ist auch an eine Verpachtung oder an ein Baurecht zu denken? Wie wird der Landwirtschaftsbetrieb in ein neues Nutzungskonzept integriert? Durch eine neue Nutzung und eine allfällige bauliche Änderung sollte ein Mehrwert für die Gemeinde entstehen. Wir sind der Ansicht, dass darüber eine öffentliche Diskussion und ein Meinungsbildungsprozess geführt werden sollte.

Der Vorstand der Lesegesellschaft Dorf hat diese Fragen am 10. April mit einem Schreiben an den Gemeinderat gestellt. Das Schreiben ist für Interessierte auf unserer Website www.lgdorf.ch einsehbar. Mit dem Schreiben hat sich die öffentliche Ausschreibung des Gemeinderates gekreuzt, in welchem der Gemeinderat das Vorauswahlverfahren für eine neue Nutzung einleitet und den wichtigen öffentlichen Meinungsbildungsprozess nach Vorliegen entsprechender Konzepte in Aussicht stellt. Diese Unterlagen sind auf der Gemeindehomepage ersichtlich.

Ausblick auf die nächsten Veranstaltungen

Anfangs Mai bieten wir unseren Mitgliedern die Möglichkeit, einen Studiobesuch im Leutschenbach zu unternehmen und das Entstehen einer Tagesschau-Sendung aus nächster Nähe verfolgen zu dürfen.

Am Muttertagssonntag, 11. Mai 2014, unterstützen wir das von Beatrix Jessberger organisierte offene, interreligiöse Singen für Tibet, welches von 10 bis 12.30 Uhr in der reformierten Kirche stattfinden wird. Unter Mitwirkung des ad hoc Chores von Barbara Bischoff und zahlreicher weiterer singfreudiger Teilnehmerinnen und Teilnehmer werden Lieder aus aller Welt gesungen.

Am Freitag, 16. Mai 2014 laden wir sodann zur Besichtigung eines Rechtoabler Gewerbebetriebes, der Tobler & Co AG. Dazu treffen wir uns um 19 Uhr an der Säholzstrasse 11 und werden den Abend im Anschluss an die Besichtigung mit einem kleinen Umtrunk vor Ort ausklingen lassen.

Die Veranstaltungen vom 11. und 16. Mai sind öffentlich! Wir freuen uns auf Ihre Teilnahme!

*Für den Vorstand der LG Dorf, Sarah Kohler
www.lgdorf.ch*

Ostermärtli des Gemischtchors Rehetobel

Die Dorfgemeinschaft als solche wie der darin lebende Einzelmensch bedürfen gewisser jahreszeitbegleitender Strukturen, die Anlass zu selbstverständlichem dörflichem Stelldichein bieten. Dank wiederholt erfolgreicher Durchführung werden solche Anlässe allmählich zum wertvollen örtlichen Brauch, den man nicht mehr missen möchte. Zu einem solch heiteren und willkommenen Frühlingstreffen lädt der Gemischtchor Rehetobel alljährlich mit seinem Ostermärtli in den grossen Saal des Gemeindezentrums ein. Bewusst oder unbewusst haben die Organisatoren damit willkommenen Ersatz für den verschwundenen Brauch der Ostermontagefeier geschaffen, die als historische «Examenfeier» zum Schuljahrschluss durch Verlegung des Schuljahresbeginnes ihre motivierende Grundlage verloren hatte.

Der grosse Aufmarsch der Einwohnerschaft und vieler auswärtiger Gäste am vergangenen Samstag im frühlinghaft geschmückten Gemeindesaal, bei diversen Ständen mit reichem Angebot an bunten österlichen Kostbarkeiten und Köstlichkeiten bestätigte das Bedürfnis des Anlasses. Mit Spaghetti-Buffer und einem reichen Dessert-Angebot wurde zum verweilenden Mittagessen und Plaudern in froher Gesellschaft eingeladen.

Wie es sich für einen Chor vom Ansehen des Veranstalters gehört, stand natürlich ein Liederkonzert im Zentrum des Anlasses. Geleitet vom bewährten Dirigenten Peter Vonbank gelangte in zweimaligem Auftritt ein hochkarätiges Programm von wunderschönen, herzerfrischenden Chören zur Darbietung, professionell moderiert von Chomitglied Hermann Hohl aus Trogen. Fröhlich beseeltes Musizieren vermochten die Sängerinnen und Sänger nicht nur akustisch, sondern durch ihre gesangesfreudige Haltung auch optisch auszudrücken.

Nicht etwa aufgrund des Chorklages, sondern einfach rein zahlenmässig möchte man dem Verein ein paar zusätzliche Männerstimmen wünschen. Auch in unsern Tagen gilt: Beim (gemeinsamen) Gesang, da lass dich ruhig nieder, denn böse Menschen haben keine Lieder. – Diesem Verein beizutreten, müsste jedem musikfreudigen Menschen ein Vergnügen sein. Der Chor probt jeden Mittwochabend um 20.00 Uhr im Gemeindezentrum Rehetobel.

Arthur Sturzenegger

Solardorf Rehetobel

Der Energie-Wendelin erklärt: Die 2'000-Watt-Gesellschaft

Jetzt geht es um unsere Zukunft, und zwar in den Bereichen Energie und Treibhausgas!

Die ältere Generation hat es noch erlebt, dass der durchschnittliche Energiebedarf pro Person viel tiefer war als heute. Anfang der 1960-er Jahre ist in der Schweiz die Schwelle von 2'000 W überschritten worden. Heute liegen wir beim Dreifachen! Es hat also eine rasante, völlig unkontrollierte Entwicklung stattgefunden und der Energiehunger kennt keine Grenzen. Das kann auf der Erde so nicht dauernd weitergehen, denn die ärmeren Länder haben alle noch einen gewaltigen Nachholbedarf an Energie.

Das Modell der 2'000-Watt-Gesellschaft ist an der ETH in Zürich entwickelt worden. Gemäss dieser Vision sollte der Energiebedarf jedes Erdenbewohners einer durchschnittli-

chen Leistung von 2'000 Watt entsprechen, wovon nur ein Viertel aus fossilen Quellen stammen soll (denn gleichzeitig soll der Ausstoss an Treibhausgasen massiv gesenkt werden).

Dieses ehrgeizige Ziel kann natürlich kurzfristig nicht erreicht werden. Man rechnet mit einer Stabilisierung bei 2'000 Watt frühestens in 50, spätestens in 100 Jahren. «Die Lebensqualität erfährt in der 2'000-Watt-Gesellschaft keine Einschränkung. Im Gegenteil: Sicherheit und Gesundheit, Komfort und individuelle Entwicklung der Menschen verbessern sich ...» (www.novatlantis.ch, Umsetzungsorganisation der ETH). Bei der eben zitierten Homepage finden sich viele Detailinformationen und auch ein spannendes Werkzeug, ECO2-Rechner genannt, mit dem man seinen persönlichen Energieverbrauch und auch den CO2-Ausstoss ermitteln kann.

Neueste Studien haben ergeben, dass das weltweite Setzen von verbindlichen Klimazielen (CO2-Ausstoss) dringender denn je ist, aber mit weniger Aufwand erreicht werden kann als vor Jahren vorausgesagt.

Alle sind sich einig: So wie in den letzten 50 Jahren kann es nicht weitergehen. Wie wär's, wenn jede/r Einzelne sich auf den Weg macht, die eigene Energiebilanz zu verbessern?

Verein Solardorf Rehetobel, Walter Züst

Sportverein Rehetobel

Sportverein im Mai

Jugend

Do	Jeweils	09:30 – 10:30	MUKI	GZ
Do	Jeweils	15:30 – 16:30	KITU	TH
Mo	Jeweils	18:45 – 20:15	Jugi Mittelstufe Knaben	TH
Mi	Jeweils	18:30 – 20:00	Jugi Mittelstufe Mädchen	TH
Mi	Jeweils	19:00 – 20:15	U fit und Spass	GZ
Fr	Jeweils	18:30 – 20:00	Jugi Unterstufe	TH
Mo	Jeweils	18:30 – 19:30	Volleyball Jugend ab 4. Klasse	GZ
Do	Jeweils	19:00 – 20:30	Unihockey Junioren A	GZ
Di	Jeweils	18:45 – 20:00	Unihockey Schule	GZ
Mi	Jeweils	18:00 – 19:00	Kinderfussball	GZ

Geräteturnen

Mo	Jeweils	17:00 – 18:45	Geräteturnen	TH
Di	Jeweils	17:00 – 18:45	Geräteturnen	TH
Do	Jeweils	17:00 – 20:00	Geräteturnen	TH
Fr	Jeweils	17:00 – 18:30	Geräteturnen	TH
Sa	Jeweils	08:00 – 12:00	Geräteturnen	TH

Fit&Fun

Jeden Montag um 20:15 - 21:30 Fit & Fun in der Turnhalle

Unihockey

Do	Jeweils	19:00 – 20:30	Unihockey Junioren A	GZ
Di	Jeweils	18:45 – 20:00	Unihockey Schule	GZ
Mi	Jeweils	20:15 – 21:30	Unihockey Herren 5. Liga	GZ

www.swissunihockey.ch

Volleyball

Mo	Jeweils	18:30 – 19:30	Volleyball Jugend ab 4. Klasse	GZ
Mo	Jeweils	19:30 – 21:00	Volleyball Damen	GZ
Di	Jeweils	20:00 – 22:00	Volleyball Mixed	GZ

Gymnastik

Do	jeweils	20:15 bis 21. 30 Uhr		TH
----	---------	----------------------	--	----

Running

Di Jeweils 18:30 – 20:00 Lauftraining in versch. Stärkeklassen TH

Frauen

Mi	07.05.	20.00	Tumen	TH
Mi	14.05.	20.00	Maibummel	TH
Mi	21.05.	20.00	Versch. Datum Maibummel, sonst Tumen	TH
Mi	28.05.	20.00	kein Tumen	TH

Männer

Di	06.05.	20.00	Fit mit HP	TH
Di	13.05.	20.00	Fit mit H	TH
Di	20.05.	20.00	Fit mit HR	TH
Di	27.05.	19.00	Telefonkette	GZ

Spiel&Spass

Jeden Freitag 20:15 – 22.00 Spiel und Spass GZ / TH

Aktiv30+

Fr Jeweils 20:15 – 22.00 Tumen TH / GZ

Pilates

Donnerstag, 08:30, Pilates in verschiedenen Stufen, GZ kleiner Saal

Donnerstag, 1. Mai: Kein Pilates

Für mehr Info's: Vreni Egli 071 877 28 15 oder vreni.egli@gmx.ch

www.sportverein-rehetobel.ch

Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, Zlatan Ibrahimovic und Neymar ohne Trainer?

Unvorstellbar...auch bei allen fussballbegeisteren Erst- bis Viertklässler/innen in Rehetobel!

Werner Schefer tritt nach den Sommerferien in den wohlverdienten Ruhestand.

Marius ist es leider nicht möglich den Trainingsbetrieb alleine aufrecht zu erhalten.

Wir suchen darum genau Dich.

Der zusammen mit Marius nach den Sommerferien das Kinderfussball leitet.

- Wer darf teilnehmen? Mädchen und Knaben der 1. bis 4. Klasse.
- Wann findet das Kinderfussball statt? Jeden Mittwoch während der Schulzeit von 18.00 Uhr bis 19.00 Uhr. Die Leiter wechseln sich ab.
- Wo findet das Kinderfussball statt? Je nach Wetter, Lust und Laune in der Turnhalle des Gemeindezentrum, auf dem Kunstrasenplatz oder der Spielwiese oberhalb der Badi.
- Für nähere Informationen stehe ich gerne zur Verfügung.

Marius Nissille
071 245 64 76
marius.nissille@yahoo.com

Sportverein Rehetobel

Rosental. Das Kino.			Programm im Mai
Fr*	2.5.	20:15	Der Goalie bin ig
Sa	3.5.	17:15	Neuland
Sa*	3.5.	20:15	Der Hundertjährige, der aus dem Fenster stieg und verschwand
So	4.5.	15:00	Pettersson und Findus – Kleiner Quälgeist, grosse Freundschaft
So	4.5.	19:15	Her
Di	6.5.	20:15	Cerro Torre – A Snowball's Chance in Hell
Fr	9.5.	18:30	Sprachencafé: Englisch Anmeldung 079 678 09 81
Fr*	9.5.	20:15	Still Life
Sa	10.5.	17:15	A Long Way Down
Sa*	10.5.	20:15	Noah
So	11.5.	15:00	Rio 2
So	11.5.	19:15	Neuland
Di	13.5.	20:15	Her
Fr*	16.5.	20:15	Kinoteens: Vampire Academy
Sa	17.5.	17:15	Cerro Torre – A Snowball's Chance in Hell
Sa*	17.5.	20:15	A Long Way Down
So	18.5.	15:00	Bibi & Tina – Der Film
So	18.5.	19:15	Hunting Elephants
Di	20.5.	20:15	Still Life
Mi	21.5.	20:15	Cinéclub: Oh boy
Fr*	23.5.	20:15	Noah
Sa	24.5.	17:15	Der Hundertjährige, der aus dem Fenster stieg und verschwand
Sa*	24.5.	20:15	Divergent – Die Bestimmung
So	25.5.	15:00	Rio 2
So	25.5.	19:15	Still Life
Di	27.5.	18:30	Sprachencafé: Italienisch Anmeldung 079 678 09 81
Di	27.5.	20:15	A Long Way Down
Fr*	30.5.	20:15	Noah
Sa	31.5.	17:15	Hunting Elephants
Sa*	31.5.	20:15	Her

* Rosenbar ab 19:30 offen
www.kino-heiden.ch

**Bauschutt- und Grüngutsammlung
Altmetallsammlung
Samstag, 24. Mai 2014
09.00 - 11.00 Uhr**

Bauschutt und Altmetall beim Gemeindezentrum,
Grüngut an der Buechschwendstrasse 3a
Für das Altmetall gibt es keine Abholtour mehr.
Die Mulden stehen an den gewohnten Standorten.

14. Mitgliederversammlung der Spitex Vorderland

Gegen 100 Personen besuchten am vergangen Samstag die 14. Mitgliederversammlung der Spitex Vorderland im Kirchgemeindehaus in Heiden. Die Versammlung warf keine hohen Wellen, wohl aber der Auftritt der Musikgruppe «Erscht Rächt» unter der Leitung von Mirta Ammann mit Mitgliedern aus dem ganzen Appenzellerland.

86 stimmberechtigte Mitglieder, davon eine Gemeindevertreterin, und als Gast die Präsidentin der Spitex AI Frau Elsbeth Roncoroni-Bertschler haben sich im Kirchgemeindehaus in Heiden zur 14. Mitgliederversammlung versammelt. Aus den Jahresberichten der Präsidentin Gaby Weber und von Monika Niederer im Namen der Stützpunktleitung war zu entnehmen, dass der Arbeitsaufwand 2013 im Pflegebereich markant um 8% angestiegen ist. Insbesondere die Akut- und Übergangspflege brachte einiges an Mehrarbeit. Diese starke Belastung wurde dank grosser flexibler Einsatzbereitschaft mit dem bisherigen Personal bewältigt. Sollte die Arbeitsbelastung sich auch im neuen Jahr fortsetzen, wird eine Personalaufstockung unumgänglich. Auch bei einer guten Teamarbeit, muss man Acht geben, dass die «Batterien» der Mitarbeiterinnen am Schluss nicht leer sind. Ein grosser Schlag für das Team war der Tod von Doris Gammenthaler im vergangenen Herbst. Sie arbeitete 13 Jahre bei der Spitex Vorderland.

Das Ziel der Spitex Vorderland soll mit dem neuen Zusatz zum Logo «Von Mensch zu Mensch» noch stärker unterstrichen werden. 2014 konnten auch 3 Frauen geehrt werden: Paula Bürki ist 15 Jahre in der Hauswirtschaft, Maja Thurnheer 10 Jahre in der Pflege und Heidi Schläpfer ist seit 10 Jahren als Aktuarin im Einsatz.

Obwohl der Aufwand 2013 um 145'000 Franken über dem Aufwand 2012 liegt, ist der Rückschlag nur Fr. 3'000 über dem Vorjahr. Verdankenswerter Weise durften auch im vergangenen Jahr wieder namhafte Spenden und Legate vereinnahmt werden. Zur Zeit werden zwei junge Frauen zu FaGe (Fachangestellte Gesundheit) und eine Mitarbeiterin zur dipl. Pflegefachfrau ausgebildet. Das Traktandum Wahlen war rasch erledigt, aus dem Vorstand sind keine Rücktritte zu vermelden. Dadurch konnte die Präsidentin die statuarischen Geschäfte nach etwas mehr als einer halben Stunde mit diversen Verdankungen schliessen.

Vor dem offerierten Zvieri begeisterten die rund 40 anwesenden Mitglieder der Musikgruppe «Erscht Rächt» unter der Leitung von Mirta Ammann, Appenzell. Sie nahmen die Anwesenden auf eine musikalische Weltreise mit. Mit den vielen bekannten Liedern von früher und heute und zahlreichen «Solistinnen» sprang der Funken der Begeisterung und Freude am Singen rasch auf die Zuhörer über. Wir wünschen der Musikgruppe viel Glück und Freude bei der bevorstehenden Reise nach China.

Spitex Vorderland

«Wichtig ist der Bezug zu Kindern»

Karin Seitz betreut die Mütter-/Väterberatungsstelle für alle Vorderländer Gemeinden

Ausbildung im Kinderspital St. Gallen, Krankenschwester im Kantonsspital St. Gallen, Mutter zweier Buben – bei einer solchen Biografie ist es ein Stück weit folgerichtig, wenn deren Trägerin als Mütter-/Väterberaterin wirkt. Auf Karin Seitz, wohnhaft in Obereggen, trifft all dies zu. Ihr obliegt seit 2008 in den acht Vorderländer Gemeinden die Betreuung der Mütter-/Väterberatungsstelle, nachdem sie zunächst ein halbes Jahr lang im Appenzeller Mittelland in gleicher Funktion die Ferienvertretung der Stelleninhaberin wahrgenommen hatte. Eine spezialisierte Ausbildung im Kinderschutz legitimiert sie zusätzlich, ihre Funktion auszuüben.

Zunächst zuhören

Die Anzahl der Beratungsstunden ist so bemessen, dass daraus ein 35-Prozent-Pensum resultiert. Karin Seitz bringt ihre Doppelfunktion als Mutter und als Beraterin gut unter einen Hut. Ratsuchende haben Gewähr, ihre Probleme ausführlich darlegen zu können. «Es ist ganz wichtig, dass ich zunächst einmal genau zuhöre, um aus dem Geschilderten und im Gespräch dann herauszukristallisieren, welcherart die Ratschläge sein müssen. Einen Bezug zu den Kindern herzustellen erweist sich unter diesem Aspekt als vorrangig. Es ist heute so, dass die Mütter bei der ersten Geburt im Schnitt 30 Jahre alt sind und oft wenig mit Kleinkindern in Kontakt waren. Darum bringen sie wenig Erfahrung und Wissen im Umgang mit Babys und Kleinkindern mit. Die schier im Überfluss vorhandenen Informationsquellen über Kindererziehung und -ernährung wirken eher verunsichernd als erhellend. Bei diesen Voraussetzungen ist die Mütter-/Väterberatungsstelle umso wichtiger», spricht Karin Seitz eine Gegebenheit an, die auch anderen Mütter-/Väterberaterinnen auffällt.

Aus allen Schichten

Ein bestimmtes Spektrum, aus dem sich ihre «Klientel» rekrutieren würde, gibt es nicht. «Die Mütter kommen aus allen Schichten; ein soziales Gefälle ist kaum feststellbar. Nach der Geburt des ersten Kindes ist das Aufsuchen der Beratungsstelle eher die Regel. Wird eine Frau das zweite oder das dritte Mal Mutter, kann sie aus den bereits gemachten Erfahrungen schöpfen. Ab und zu sind auch Väter dabei, und regelmässig holt sich ein Hausmann Rat bei mir», erzählt Karin Seitz. In den Gesprächen tauchen Fragen auf, die in den meisten Fällen mit der Ernährung oder mit der körperlichen Entwicklung im Zusammenhang stehen. Meist ist die Beraterin in der Lage, selber Lösungen aufzuzeigen. Wo weiterführende Hilfe nötig ist, kann sie die entsprechenden Kontakte einfädeln. Als gewinnbringend empfindet sie in diesem Zusammenhang die alle drei Monate angesetzten Teamsitzungen mit ihren Kolleginnen aus den anderen Bezirken und der Geschäftsleiterin der Pro Juventute Ausserrhodens.

Auch Hausbesuche möglich

In Heiden (Altersheim Quisisana), Walzenhausen (Spielgruppe Purzelbaum), Wolfhalden (Dorfschulhaus) und Lutzenberg (Gemeindehaus) sind die Beratungsstunden in jeweils fixen Räumlichkeiten angesetzt. Eltern aus Grub, Wald, Reute und Rehetobel können die Besuchsmög-

lichkeit in Heiden nutzen oder aber auf Anmeldung auch Hausbesuche buchen. «Eigentlich mache ich lieber Hausbesuche, weil die Mütter in ihrer gewohnten Umgebung logischerweise unbefangener sind», sagt Karin Seitz. Gerne würde sie auch vermehrt Eltern aus anderen Kulturkreisen begrüssen können. Doch in dieser Beziehung sieht sie sich noch immer mit gewissen Reserviertheiten konfrontiert. Dank des Projektes Miges Balù, bei dem Dolmetscherinnen Verständigungsschwierigkeiten überwinden helfen, werden aber Schwellenängste gegenstandslos.

Besser Wahrnehmung erwünscht

Wenn sich Karin Seitz etwas wünschen könnte, so wäre es eine noch bessere Wahrnehmung des Angebots. «Bei den Gemeindebehörden und -verwaltungen sollte man sich stärker verinnerlichen, dass es uns gibt und dass wir in vielen Fällen erfolgreich intervenieren können. So würde den Leistungsvereinbarungen mit den Gemeinden, welche die Existenz der Mütter- und Väterberatung klar festlegen, noch intensiver Rechnung getragen», meint sie dazu.

Martin Hüsler

«Vo Wiertschafte ond Wiertshüüsler»

Neues Buch von Peter Eggenberger

Wirtschaften sind wichtige Begegnungsorte und Treffpunkte. Am Stammtisch wird über Gott und die Welt diskutiert, gelacht und auch gelästert. Hier wird Dampf abgelassen, womit die psychohygienische Bedeutung der Beiz ins Spiel kommt. Engagierte Wirtinnen und Wirte haben immer wieder ein offenes Ohr für die Sorgen und Sörgeli ihrer Gäste und ersetzen damit den Psychiater.

Leider sind innerhalb der letzten Jahre auch in Rehetobel viele altvertraute Restaurants, Hotels und Beizen samt ihren Besitzern verschwunden. An sie erinnert Peter Eggenberger im neunten Band mit 33 vergnüglichen Kurzgeschichten. Erstaunliche Begebenheiten, verblüffende Zwischenfälle und schier unglaubliche Tatsachen rund um einstige und heutige Wirtshäuser und Wirtshäusler lassen staunen, schmunzeln und immer wieder auch herzlich lachen.

«Vo Wiertschafte ond Wiertshüüsler», 128 Seiten, illustriert, Fr. 22.-, erhältlich im Volg Rehetobel, Restaurant Linde, Lobenschwendli, bei verschiedenen Verkaufsstellen in der Region und beim Autor, www.peter-eggenberger.ch, Telefon 071 888 39 14

Flohmarkt beim Postplatz

Samstag, 3. Mai 2014, 09 bis 16 Uhr

Festwirtschaft
Rechtobler-Remise-Braui-Bier

Neu renovierte 3¹/₂-Zimmer Dachwohnung

in 2-Familienhaus zu vermieten

90qm auf 2 Etagen, zusätzlich Estrich, Abstellraum und Keller, 1 Autoabstellplatz inklusive, Cablecomanschluss vorhanden. Öffentlicher Verkehr & Einkaufsmöglichkeiten in der Nähe.

Miete CHF 1190.- (inkl. Wasser), Garage auf Wunsch

Kontakt:

Fam. Krmpotic, P: 071 877 26 74, G: 071 878 78 12

Gemeindeverwaltung Rehetobel und Zivilstandsamt Vorderland AR Neue Öffnungszeiten ab 1. Mai 2014

Ab dem 1. Mai 2014 gelten für die Gemeindeverwaltung Rehetobel und das Zivilstandsamt Vorderland AR neue Öffnungszeiten:

Montag	09.30 Uhr bis 11.30 Uhr 14.00 Uhr bis 18.00 Uhr
Dienstag	09.30 Uhr bis 11.30 Uhr <i>nachmittags geschlossen</i>
Mittwoch	09.30 Uhr bis 11.30 Uhr 14.00 Uhr bis 16.00 Uhr
Donnerstag	09.30 Uhr bis 11.30 Uhr <i>nachmittags geschlossen</i>
Freitag	09.30 Uhr bis 14.00 Uhr <i>durchgehend geöffnet</i>

Wir danken Ihnen für Ihre Kenntnisnahme.

Gemeindeverwaltung Rehetobel und Zivilstandsamt Vorderland AR

www.rehetobel.ch

Wies Wohnen zwischen Blumen und Weiden - Heiden

**Die letzte Traumwohnung im Haus Goldregen:
1x 4.5 Zimmer Wohnung mit Balkon
(Option 5.5 Zimmer Wohnung)**

Heller AG

Immo-Service
Tiefenau 6
9410 Heiden

Telefon: 071 891 28 28

www.hellerimmobilien.ch

MINERGIE®

Fassaden- Zeit

Anstriche verschönern

nicht nur Ihr Eigenheim

sie sind auch werterhaltend

R.STURZENEGGER

MALEREI · TAPETEN · ABRIEB
TEPPICHE · BELÄGE · PARKETT

Sonnenbergstrasse 1 · 9038 Rehetobel · Tel. 071 / 877 10 23

Impressum

Redaktionsadresse

Gemeindekanzlei
Rechtobler Gmäändsblatt
St. Gallerstrasse 9,
9038 Rehetobel
Email:
redaktion@rehetobel.ch

Inseratadresse

MAPS
St. Gallerstrasse 11
Telefon 071 878 70 80
Telefax 071 878 70 87
Email:
gemeindeblatt@maps-
com.ch

KLAR, VERSTÄNDLICH, PERSÖNLICH

SO KLINGT MEIN LEBEN

PEPE LIENHARD, MUSIKER

WIDEX DREAM™
TRUE TO LIFE SOUND

Hören ist Lebensqualität

«Im Appenzellerland wohne,
im Appenzellerland chaufe,
dänn mosch gär nöd wit laufe
– dä Umwelt z'lieb.

Sönd willkommen!»

acustix

acustix Heiden

Poststrasse 24, 9410 Heiden
Tel. 071 888 83 83 · E-Mail: heiden@acustix.ch

Vertragslieferant der Sozialversicherungen IV, AHV, SUVA, MV

WEINBURG

CAFÉ • BÄCKEREI • KONDITOREI

Monatsbrot im Mai
Fussball-WM-Brot

Unsere Spezialität: Gefüllte Appenzellerbiber

Einkaufen im Dorf – wir brauchen uns!

RENÉ SAGER

IMMOBILIENVERMITTLUNG

René Sager | info@rsager-immo.ch
www.rsager-immo.ch | T 078 696 40 12
9038 Rehetobel

Mit vollem Einsatz unterstütze ich Sie beim Verkauf
oder bei der Suche von Ihrem neuen Zuhause rund
um den Säntis!

VERKAUF | VERMIETUNG | VERWALTUNG | UNTERHALT

GRAF BAU

Nasen 16
9038 Rehetobel
Telefon 071 870 04 92
Telefax 071 870 04 91
Natel 079 216 05 12
graf.bau@bluewin.ch

**Hoch- und Tiefbau
Umbau und Neubau
Abbruch
Umgebungsarbeiten**

AG Zimmerei + Schreinerei

Telefon 071877 11 08 oder 877 25 94
Telefax 071 877 25 61, Natel 079 355 65 43
zaehner-holzbau@bluewin.ch
www.zaehner-holzbau.ch

Haben Sie Wünsche...

betreffend Neubauten, Ein-, Aus- und
Umbauten, Küchen, usw.?
Wir erfüllen Ihnen diese mit Freude.

Ihr Ansprechpartner in sämtlichen
Zimmerei/Schreinerei-Arbeiten.

TENNISPARK FALKENSTEIG

www.tennisparkfalkensteig.ch

Notfalldienst Kanton Appenzell Ausserrhoden

Notfall? Hausarzt anrufen oder wenn nicht erreichbar Ärztetelefon
0844 55 00 55 – Tag und Nacht: an 365 Tagen im Jahr

www.rehetobel.ch

Die Webcam lindert das
Heimweh in den Ferien

**Der umweltfreundlichste Strom ist
lokal produzierter Solarstrom.**

WWF MAGAZIN REGIONAL 4/13

Solardorf Rehetobel

Den ☼Rechtobler Solarstrom☼ bestellen Sie direkt auf: www.solardorf-rehetobel.ch

Das Weberhaus

Appenzeller Geschichten
von Klärli Pfister

Zu beziehen bei:
Hansuli Zuberbühler,
Heidenerstrasse 8
9038 Rehetobel
Telefon 071 877 17 36

Sturzenegger Holzbau

Zimmerei Innenausbau Treppen Fassaden Sägerei

9038 Rehetobel
Telefon 071 877 18 05
Telefax 071 877 11 79

Hochbau

Tiefbau

Transporte

Wenk AG
Hoch- & Tiefbau
9044 Wald AR
9038 Rehetobel

Telefon 071 877 17 93
Fax 071 877 17 45
eMail info@wenkbau.ch
www. wenkbau.ch

Hoch- & Tiefbau
Umgebungsarbeiten
Transporte
Muldenservice
Baggerarbeiten
Natursteinmauern
Baumaterialien
Kanalisation
Quellfassungen

Das beste Fundament für Ihre Bauten – seit 50 Jahren

RESTAURANT SONNE

offenes Singen mit Handörgeler Beat

Mittwochs den 7. Mai und 2. Juli 2014 ab 19:30 Uhr

Textblätter & Backgroundvocals Gsängli-Tschuppel, „Laptop & Lendauerli“
Für Backstagesupport sorgt ihre Sonnenwirtin Katharina Schläpfer

... in ihrer **appenzelleria.ch** ^{071 877 11 70}

Bruno Niederer Reparaturen + Dienstleistungen

- Elektro-Reparaturen

- Elektro-Installationen

Austausch und Installation aller Elektrogeräte für
den Haushalt.

Bruno Niederer
Reparaturen + Dienstleistungen
Heidenerstrasse 28
9038 Rehetobel

Telefon: 071 877 25 38
Mob: 079 629 52 26
E-Mail: brunoniederer@gmx.ch

• Dienstleistungen

• Reinigungen aller Art

• Abholungen

• Botengänge

• Zeitarbeit für Handwerksbetriebe Firmen

Herzliche Gratulation!

Unser Leiter Kreditberatung Marcel Künzle feiert am 1. Mai 2014 sein 30-jähriges Dienstjubiläum. Dazu gratulieren wir ihm sehr herzlich und danken ihm für den wertvollen und geschätzten Einsatz. Wir wünschen ihm weiterhin alles Gute sowie viel Erfolg bei seiner Tätigkeit als Mitglied der Bankleitung und Leiter Kreditberatung unserer Raiffeisenbank.

Raiffeisenbank Heiden
Werdstrasse 1, 9410 Heiden
Tel. 071 898 83 60
www.raiffeisen.ch/heiden

Geschäftsstellen in Speicher
und Wolfhalden

RAIFFEISEN

Die sanften Fussmassagen nach N-D

sind ein Geschenk an alle
Menschen:

Ein Grossteil des Lebens verbringen wir auf unseren
Füssen:

Es ist eine Möglichkeit sich bei den Füssen zu
bedanken und/oder eine sanfte Fussmassage nach
N-D zu geniessen:

Haben Sie dafür Interesse?

Eveline Büchler Sägholzstrasse 32, 9038 Rehetobel
071 877 26 79, evelinebu@bluewin.ch

H.R. Kast AG
Dorf 10
9038 Rehetobel

Transporte
Brennstoffe
Getränke

- Getränke ab Rampe oder geliefert
- Muldenservice
- Heizöl

- Lieferung von:
- Beton, Kies, Humus, Sand, ect.
 - Gasflaschenverkauf für den Grill

Tel. 071 877 11 76 • Fax 071 877 11 74
kast.transport@bluewin.ch

Zum Muttertag

Sonntag, 11. Mai 2014

Nochem bade, wandere oder
amene Jass, macht s'Esse spass.

Jede Mutter erhält ein Dessert.
Bitte ab 6 Personen reservieren.

Ich freue mich auf Sie:
Vreny Sturzenegger
Restaurant Mineralbad Unterrechtenstein
Telefon 071 891 34 16

Für Renovationen, Neu- und Umbauten

SCHMID HOLZBAU AG THAL

Zimmerei • Schreinerei • Innenausbau • Treppenbau • Fassadenbau • Bauleitung • Planung

Dorfstrasse 25 Telefon 071 888 11 60 kontakt@schmidholzbau.ch
9425 Thal Telefax 071 888 11 74 www.schmidholzbau.ch

Privat:

Rudolf und Yolande Schmid G Telefon 071 877 30 57
Ettenberg 6 P Telefon 071 877 26 93
9038 Rehetobel P Fax 071 877 30 56

26 Jahre

Ihr Renovations- und Umbauspezialist!
Ich übernehme auch die Planung, Baueingabe und die Bauleitung.

Jeden Freitag 10.15 – 11.45 Uhr

Direktverkauf vis à vis Gemeindezentrum

APPENZELLER
FLEISCH.CH

Spezialwunsch bestellen? Jä sobiso! **071 787 36 35**

Philip Fässler und Mitarbeiter bringen Tradition zum Essen

Alterswohnung (3 1/2 Zi.) im Zentrum

Per sofort mitten im Zentrum von Rehetobel zu vermieten:
Neuwertige 3 1/2-Zimmer Alterswohnung (Erstbezug 2013)
mit grossem, hellem Wohnraum, rollstuhlgängig, Lift, Notrufsystem, Minergie-Standard

Preis 1540.00 plus NK (130.00)

Informationen:

Alters- und Pflegeheim Krone, Oberdorf 3, 9038 Rehetobel
Andreas Zuberbühler – Tel: 071 878 61 61
EMail: info@krone-ar.ch

**„...dänked at Zuekunft
und machet's au so!“**

gmür
ENERGIE
eidg. Energieberater

www.gh-gmuer.ch

Beratung, Planung und Montage von Solaranlagen durch den Energiefachmann

Gmür Dach+Wand GmbH • Holderenstrasse 27 • 9038 Rehetobel • Tel 071 870 01 66

wann	was	wo	wer
1. Mai, Do. 12.15	Seniorenmittag	Rest. Alte Post	Frauenverein
1. Mai, Do. 14.00-16.30	Crèmeschnittennachmittag	Gasthaus zur Post	
1. Mai, Do. 19.00	Vernissage Marie-France Bötschi und Ursula Raschèr	Tolle Art&Weise	
2. Mai, Fr. 11.30-14.00	Restaurant offen: Mittagsmenu	Gasthaus zur Post	
2. Mai, Fr. ab 19.00	Öffentlicher SVP-Höck	Rest. Achmühle	SVP Rehetobel
3. Mai, Sa. 09.00-12.30	Projekttag Oberstufe	evang. Kirche	
3. Mai, Sa. ab 09.00	Flohmarkt auf dem alten Postplatz	OBFCR	
3. Mai, Sa. 10.00-16.00	Tag der Sonne bei Fam. Rüegg	Heiden	
4. Mai, So. 10.30	Erstkommunion	kath. Kirche	
5. Mai, Mo. 12.00	Brücken schlagen, Mittagessen	«ob dem Holz»	
6. Mai, Di. 19.00	TK Sitzung	Rest. Alte Post	Sportverein
7. Mai, Mi. 17.00-18.30	Unentgeltliche Rechtsberatung	Kirchplatz, Heiden	
8./9./10. Mai 20.00	Table Dance	Rest. Säntis	
10. Mai, Sa. ab 08.00	Altpapiersammlung		Feuerwehrverein
10. Mai, Sa. ab 10.00	Eröffnung Badi-Saison 2014	Schwimmbad	
10. Mai, Sa. 07.15	Exkursion Naturschutzgebiet "Schollenriet"	GZ	rechtobler natur
10. Mai, Sa. 18.00	Muttertagskonzert und Gala-Diner	GZ	MG Brass Band
11. Mai, So.	Tag der Sonne	GZ	Solardorf
11. Mai, So. 10.00-13.00	«Stimmvoll» Solidaritätsveranstaltung für Tibet	evang. Kirche	
12. Mai, Mo. 18.30-19.00	Grüngutsammlung	Buechschwendi	
12. Mai, Mo. 20.00-21.00	Kontemplation (Meditation)	evang. Kirche	
13. Mai, Di. 12.45	Fahrt ins Blaue	GZ	Frauenverein
16. Mai, Fr. 19.15-22.15	Fussballspiel auf Rasensportplatz		Jugendkommission
16. Mai, Fr. 19.00	Betriebsbesichtigung Tobler & Co.AG	LG Dorf	
18. Mai, So. 09.45	Konfirmation	evang. Kirche	
18. Mai, So. 10.30	Wanderung Erlebnisweg Honigbienen	GZ	rechtobler natur
18. Mai, So.	Abstimmungssonntag		
19. Mai, Mo. 19.30	Samariterübung	GZ	
21. Mai, Mi. 15.00	Gespräche über Lebensthemen	«Krone»	evang. Kirche
23. Mai, Fr.	Grillkurs auf dem Bauernhof	Familie Egli	Bauernverband
24. Mai, Sa. 09.00-11.00	Grüngut-, Altmittel- und Bauschuttsammlung	GZ	
24. Mai, Sa. 18.30	Firmung	Speicher	kath. Kirche
26. Mai, Mo. 20.00-21.00	Kontemplation (Meditation)	evang. Kirche	
26. Mai, Mo. 19.00	Vereinshöck	Rest. Linde	LG Lobenschwendi
27. Mai, Di. 20.00	Zischtigs Höck		
30. Mai/1. Juni	Schwyzer Kant. Gesangs- und Musikfest	Küssnacht SZ	Gemischtkhor Jugendmusik

**Nächste Ausgabe:
Mittwoch, 30. Mai 2014**

**Redaktions- und Inserateschluss:
Dienstag, 20. Mai 2014**

Textbeiträge an:
Gemeindekanzlei, Rechtobler Gmäändsblatt,
St.Gallerstrasse 9, 9038 Rehetobel
E-mail: redaktion@rehetobel.ch

**Die Gemeindeverwaltung Rehetobel
bleibt am Freitag, 30. Mai 2014
(Auffahrtsbrücke) den ganzen Tag
geschlossen.**

In unaufschiebbaren Angelegenheiten erreichen Sie
die Finanzverwalterin, Frau Patricia Eberle,
unter der Mobile-Nr. 079 752 54 85

**Wir danken für Ihr Verständnis
Ihr Kanzlei- & ZAVLAR-Team**

RECHTOBLER

Gmäändsblatt

Mai 2014

Kurzmitteilungen aus dem Gemeinderat

Infolge zweimonatiger Stellenvakanzen im Gemeindegeschäftsamt erfolgen die Mitteilungen aus der Gemeinderatssitzung teilweise «nur in Kurzform»...

Vizegemeindepäsident

Gemeinderat Peter Bischoff wurde vom Gemeinderat mit Wirkung ab 1. Juni 2014 als Vizegemeindepäsident gewählt.

Baupräsident

Gemeinderätin Rita Fisch-Mack wird ab 1. Juni 2014 das Baupräsidentium von Vizegemeindepäsident Rudolf Schmid übernehmen, welcher bekanntlich per 31. Mai 2014 demissioniert hat.

Geschäftsprüfungskommission: 1 Sitz bleibt vakant

Bislang hat sich niemand gemeldet. Der fünfte Sitz in der Geschäftsprüfungskommission ist somit ab 01.06.2014 vakant. Die Rechtobler Stimmbürgerschaft und die politischen Organisationen der Gemeinde Rehetobel sind eingeladen, Kandidatinnen und Kandidaten schriftlich oder per Email an Gemeindepräsident Ueli Graf (ueli.graf@rehetobel.ar.ch) zu melden. Sobald Kandidaturen vorliegen, kann der Gemeinderat einen Wahltermin ansetzen.

Kommissionssitze grösstenteils besetzt / Vakanzen in der Jugendkommission

Der Gemeinderat konnte für die übrigen Kommissionsvakanzen Personen finden und Ersatzwahlen vornehmen. Das bereinigte Behördenverzeichnis wird mit dem nächsten Gmäändsblatt versandt. Für die Jugendkommis-

sion werden nach wie vor zwei jüngere Personen gesucht. Interessenten melden sich bitte direkt bei Gemeinderätin Hilda Fueter (h.fueter@bluewin.ch).

Sanierung Holderenstrasse: Projektkredit freigegeben

Auf Antrag der Unterhalts- und Betriebskommission hat der Gemeinderat einen Projektkredit von Fr. 53'000 für die Sanierung der Holderenstrasse (inkl. Werkleitungen Wasser und Kanalisation) freigegeben. Diese Strassen- und Werkleitungssanierung ist im langfristigen Finanz- und Investitionsplan enthalten.

«Altes Kanzlei»-Gebäude braucht eine neue Heizung

Auf Antrag der Unterhalts- und Betriebskommission gab der Gemeinderat für die Heizungssanierung Fr. 16'000 frei. Dieser Heizungsersatz wird die Erfolgsrechnung nicht belasten, weil die Ausgabe zu Lasten einer im letzten Jahr erhaltenen Schenkung vorgenommen wird.

Gemeindekanzlei freitags über Mittag geöffnet

Der Gemeinderat genehmigte neue Kanzleiöffnungszeiten. Der bürgerfreundliche «lange Montag» wurde ergänzt mit dem «offenen Freitagmittag».

Montag:	09.30 bis 11.30 Uhr / 14.00 bis 18.00 Uhr
Dienstag:	09.30 bis 11.30 Uhr
Mittwoch:	09.30 bis 11.30 Uhr / 14.00 bis 16.00 Uhr
Donnerstag:	09.30 bis 11.30 Uhr
Freitag:	09.30 bis 14.00 Uhr durchgehend offen

Als Kompensation (= Spammassnahme) werden neuerdings am Dienstag- und Donnerstagnachmittag keine Sprechstunden mehr angeboten.

Gemeindebeiträge für Ausserordentliches

An die Neuuniformierung der Musikgesellschaft Brass Band Rehetobel leistet die Gemeinde einen Beitrag von 5'000 Franken. Die Auszahlung wird, je nach «Budgetstand», auf die Jahre 2014 und 2015 verteilt zur Auszahlung kommen.

Für die Teilnahme am Kantonaltturnfest 2014 erhält der Sportverein einen ausserordentlichen Gemeindebeitrag von 500 Franken.

Gemeindealtersheim «Haus Ob dem Holz»: Aktueller Stand?

Zwei Monate nach dem Schliessungsbeschluss wird die letzte Heim-Bewohnerin ausgezogen sein; so lautet die Prognose per Redaktionsschluss. Von den ursprünglich 13 Bewohner/innen, fanden vier in Rehetobel ein neues Zuhause, vier im Appenzeller Vorder- und Mittelland, vier im Kanton St. Gallen und ein Bewohner ist im April verstorben. Namens des Gemeinderates danke ich den Bewohner/innen für den nun doch sehr zügig vorgenommenen Heimwechsel. Wir wünschen Ihnen, dass Sie sich am neuen Ort schnell wieder wohl und zuhause fühlen. In dieser schweren Zeit zeigte auch das Heimpersonal und besonders auch Heimleiterin Viola Kühnhold viel Einfühlungsvermögen und leistete bei den Abklärungs- und Umzugsentscheidungen wertvolle Unterstützung. Dem gesamten Heimpersonal und sowie der Heimleiterin sei hiemit aufrichtig und öffentlich gedankt.

Wie geht es nun mit dem leeren «Haus Ob dem Holz» weiter?

Auf die Ausschreibung «Haus Ob dem Holz sucht neue Nutzung» meldeten sich einige Interessenten. Die Angebote und Nutzungsabsichten sind sehr unterschiedlich und interessant. Diese bedürfen nun einiger grundsätzlicher Abklärungen bau- und planungsrechtlicher Art bei verschiedenen kantonalen Fachstellen, zumal das Objekt ausserhalb Bauzone steht und bei einem Besitzer- oder Betreiberwechsel die Heim-Betriebsbewilligung erlischt.

Bauverwalter und Bausekretär Thomas Albrecht verlässt uns

Unser Bauverwalter und Bausekretär, Thomas Albrecht, verlässt uns auf Ende Juni 2014. Er war seit dem 1. Januar 2008 als Bausekretär, Bauverwalter und Leiter Technische Dienste bei der Einwohnergemeinde Rehetobel AR angestellt. Dank seinem hervorragendem Fachwissen, sehr guten theoretischen Kenntnissen und umfassenden Betriebskenntnissen führte er seither seine inzwischen auf sieben Personen angewachsene technische Crew, welcher Hauswarte, Saalwirt, Strassenmeister, Wasser- und Klärwart sowie auch Mitarbeitende im Bereich Bausekretariat angehören. Sein Engagement galt aber auch dem Baubewilligungswesen, welches in den vergangenen Jahren eine enorme Steigerung erfahren hat. Während seiner ganzen Anstellungszeit wirkte Thomas Albrecht zudem in Arbeits- und Projektgruppen kompetent und motiviert mit. Namens des Gemeinderates und sicherlich auch Namens des Personals der Gemeindeganzlei und der technischen Dienste danke ich Thomas Albrecht für sein Engagement

in unserem Gemeindebetrieb und wünsche ihm für die Zukunft alles Gute und viel Erfolg.

Seine Nachfolge ist geregelt

Die Stelle wurde zur baldmöglichen Neubesetzung öffentlich ausgeschrieben. Inzwischen konnte ein geeigneter Nachfolger gewählt werden. Dessen Stellenantritt ist aber erst per 1. September möglich. Er wird im kommenden Gmäändsblatt vorgestellt. Für die Uebergangszeit wird das Bausekretariat und die neue Baupräsidentin sowie die Baubewilligungskommission durch ein externes Fachbüro unterstützt. Der Gemeinderat hat einen vorläufig auf vier Monaten befristeten Auftrag an das Büro ERR Raumplaner AG, Kasemenstr. 39, 9102 Herisau, erteilt. **Als zuständiger Sachbearbeiter und Ansprechpersonen im Baubewilligungswesen wurde Christoph Lang (Büro ERR Herisau; 071 353 00 80)** bestimmt. Im Gemeindehaus ist erste Anlaufstelle der Bausekretariats-Sachbearbeiter und GZ-Hauswart Graziano Pattaro (071 878 70 23 / graziano.pattaro@rehetobel.ar.ch).

Als direkte Ansprechpartner im Bereich WUK (Wasser- und Umweltkommission) sowie im Bereich UBK (Unterhalts- und Betriebskommission) werden während der absehbaren Stellenvakanz die beiden Ressortpräsidenten, Gemeinderat Richard Sennhauser und Gemeinderat Philipp Jenny zur Verfügung stehen. Namens des Gemeinderates danken wir für Geduld und Verständnis bei allfälligen Verzögerungen oder kurzfristiger Nichterreichbarkeit.

Rehetobel beteiligt sich nicht am Projekt «Energierregion AüB»

Der Gemeinderat musste beschliessen, dass die Gemeinde Rehetobel am Projekt «Energie-Region AüB» nicht mitmachen kann; dies überwiegend aus Gründen fehlender personeller und finanzieller Ressourcen.

Ueli Graf, Gemeindepräsident

Weitere Mitteilungen aus der Gemeinderatssitzung vom 15. Mai 2014 können aus terminlichen Gründen und infolge Personalengpass erst im kommenden Gmäändsblatt veröffentlicht werden. Danke für Ihr Verständnis.

Umweltbewusstsein bröckelt

Schweizerinnen und Schweizer verhalten sich weniger umweltbewusst als im Vorjahr. Das zeigen die Resultate der Univox-Umwelt-Studie von GFS-Zürich.

Weniger Fleisch essen, bei neuen Elektrogeräten auf den Stromverbrauch achten oder beim Kauf von Lebensmitteln deren Herkunft prüfen: All das ist Schweizerinnen und Schweizern nicht mehr so wichtig wie vor einem Jahr. Insgesamt ist das Umweltbewusstsein markant gesunken: zwischen 2012 und 2013 um satte 9 auf 49 Prozent. Das zeigt die repräsentative Univox Umwelt-Umfrage, die das Markt- und Sozialforschungsinstitut GFS-Zürich im Auftrag der Aduno Gruppe und des WWF realisiert hat. Die meistgenannten Gründe für ein weniger umweltfreundliches

Handeln sind Bequemlichkeit, die Kosten und der Mangel an Alternativen.

Zwar liegen auf dem Angstbarometer 2013 von GFS-Zürich die Umweltthemen immer noch ganz oben, allen voran der Klimawandel und die Luftverschmutzung. Sie verursachen der Bevölkerung mehr Kopfzerbrechen als Unfälle und Krankheiten oder Einwanderung und kultureller Identitätsverlust. Die Univox-Umfrage aber zeigt, dass Schweizer weniger für den Umweltschutz ausgeben wollen. Ihre Bereitschaft, staatliche Gelder für Umweltschutz einzusetzen, sank um 7 auf 56 Prozent.

Auch das Verursacherprinzip findet weniger Zustimmung: Auf die Frage, ob umweltbelastende Produkte stärker belastet werden sollen, antworteten nur noch 52 Prozent mit Ja. Im Vorjahr waren es noch 58 Prozent. Wer sich umweltbewusst verhält, der tut dies vor allem aus zwei Gründen: Erstens wegen der Liebe zur Natur (87 Prozent) und zweitens aus Sorge um die nächste Generation (80 Prozent).

www.wwf.ch/de/aktuell/medien

*Gemeinderat Richard Sennhauser
Wasser Umwelt Kommission*

Sanierung Holderenstrasse

Wie in diesem «Gmäändsblatt» erwähnt, ist der Kredit für die Ingenieurarbeiten durch den Gemeinderat freigegeben worden.

Die Holderenstrasse wird ab dem Einlenker Kirchstrasse bis an das Strassenende einer Totalsanierung unterzogen. Im Bereich ab der Kirchstrasse bis zur Kantonsstrasse soll lediglich die Wasserleitung erneuert und ein neuer Deckbelag eingebaut werden.

Im Abschnitt der Totalsanierung wird die Wasserleitung erneuert, zudem wird eine neue Strassenentwässerung verlegt, an welche auch das Meteorwasser der angrenzenden Häuser entwässert werden kann. In diesem Abschnitt hat es keine Kanalisationsleitung für das Schmutzwasser, da die Leitungen für die Häuser entlang der Holderenstrasse jeweils auf den strassenabgewandten seiten verläuft.

Die Sanierung der Strasse wird so geplant, dass danach eine «Zone 30» eingeführt werden kann. Ebenso wird der Anschluss Sämmlerweg mit dem Projekt der Überbauung des Waldheims koordiniert.

Die Ingenieurarbeiten wurden an das Büro Wälli AG Ingenieure, Heiden vergeben. Dieses Büro Wälli AG Ingenieure hat bereits mit den Planungsarbeiten und den Aufnahmen des jetzigen Strassenzustandes begonnen. Ein Vorprojekt soll bis im September 2014 vorliegen. Das Bauprojekt wird bis Ende Dezember 2014 ausgearbeitet. Im Winter sollen die Ausschreibungen für die Bauarbeiten erfolgen und ab April 2015 mit dem Bau begonnen werden. Während den Bauarbeiten kann die Bauzufahrt Waldheim als Umleitung genutzt werden. Der Deckbelag und die Einführung der «Zone 30» ist auf den Sommer 2016 geplant.

Für weitere Fragen zum Projekt melden Sie sich beim Bauverwalter Thomas Albrecht unter der Nr. 071 878 70 26 oder bei den zuständigen Gemeinderäten Philipp Jenny (Strasse) und Richard Sennhauser (Wasser + Kanalisation).

*Für die Unterhalts- und Betriebskommission
und Technische Betriebe Rehetobel
BV Thomas Albrecht*

Neuausschreibung des Winterdienstes in der Gemeinde Rehetobel

Mit dem neuen Strassenreglement (StrR) der Gemeinde Rehetobel wird auch der Winterdienst neu geregelt. Im Art. 20 des StrR ist der Winterdienst folgendermassen geregelt; Die Gemeinde organisiert und bezahlt den Winterdienst für die öffentlichen Strassen im Gemeindeeigentum sowie im privaten Eigentum auf dem gesamten Gemeindegebiet.

Die Gemeinde hat diese Aufgabe seit Jahren an zwei Fremdfirmen weitergeben. Der Winterdienst wurde bisher mit zwei Unternehmen ausgeführt. Mit der Einführung des neuen Strassenreglements werden diese Arbeiten nun neu ausgeschrieben.

Sämtliche Unternehmen welche an der Ausschreibung teilnehmen wollen, haben sich schriftlich (keine E-Mail) bis am Dienstag, 10.06.2014 (Eingang Bauverwaltung) zu bewerben.

In der Bewerbung muss das Fahrzeug und die Geräte (Pfadschlitten, event. Salzstreuer) aufgeführt sein, mit welchem die Arbeiten ausgeführt werden sollen.

Die Bewerbung ist an:

Technische Betriebe Rehetobel, St. Gallerstrasse 9,
Postfach 13, 9038 Rehetobel
zu senden.

An der UBK-Sitzung vom 11. Juni 2014 werden die Eingaben geprüft und besprochen, danach werden die Offert-Eingabeunterlagen verschickt. Die definitive Vergabe erfolgt anfangs August 2014. Der Winterdienst beginnt am 01. Oktober 2014.

*Für die Unterhalts- und Betriebskommission
und Technische Betriebe Rehetobel
BV Thomas Albrecht*

Baubewilligungen im 1. Quartal 2014

Aus dieser Veröffentlichung können keine Rechte abgeleitet werden. Dies gilt insbesondere in allenfalls nachträglich eröffneten Rekurs- und Einspracheverfahren.

Wildisen Urs, Hofmüli 21
Einbau Cheminéeofen

Züst Urs, Midegg 68
Heizungswechsel von Oel auf Gas

Krucker Remo, Buechschwendstrasse
Carport mit Sitzplatz

Blessing Peter und Andrea, Wisli 5
Aufdach Photovoltaikanlage

Lenz Rolf und Isabella, Ettenberg 2
Heizungersatz

Kuster Michael, Kaien 2
Abbruch des Kinderspielhauses und Neubau eines Geräteschuppens

Zähler Hans Jakob, Nord 5
Fassade Nord sanieren und Umbau UG / EG / 1. OG

Traber Hans Rudolf, Städeli 7
Einbau Solaranlage, Türe und Fenster erst. und Aussenwände ersetzen

Züst Urs, Midegg 68
Fassadensanierung

Kast Walter, Holderenstrasse 18
Änderung eines Fensters und Vorplatzvergrößerung

Graf Jakob, Nasen
Jauchebodenleitung erstellen

Huber Flurin, Holderenstrasse 30
Anbau Balkon auf der Westseite

Schmid Yolande und Rudolf, Heidenerstrasse 42
Neubau Garage mit 4 Einstellplätzen

Gemeinde Speicher, Oberach 121
Abbruch Schopf und Neubau Forst- und Wendeplatz

Straub Erich, Nasenstrasse 5
Einbau Specksteinofen

Pircher Haustechnik GmbH, Heidenerstrasse 12
Umnutzung des Hotel/Restaurant Löwen in 9 Wohneinheiten

Bruderer Marcel, Michlenberg 4
Anbau Holzschnitzellager für Wärmeverbund

Lusti Richard, Holderenstrasse 14
Einbau einer Gasheizung mit Aussenkaminanlage an Fassade

Schöni Désirée und Marc, Neuschwendi 1
Einbau Wohnung in Scheune, Neubau Doppelgarage Abbruch der landwirtschaftlichen Ökonomiegebäude

Verein Solardorf Rehetobel, St. Gallerstrasse 43
Aufbau PV Dachanlage

Schwyn Felix und Maya, Robach 24
Energetische Gesamtanierung und Zufahrtsstrasse mit gekiefter Fahrspur

Aufhebung der Flurgenossenschaft Oberstrasse

Anlässlich der Mitgliederversammlung vom Freitag, 16. Mai 2014 im Restaurant «Alte Post» wurde die Schlussabrechnung einstimmig genehmigt und dem Vorstand Entlastung erteilt. Die Flurgenossenschaft ist ihren finanziellen Verpflichtungen gegenüber der Gemeinde nachgekommen. Die Abtretungsverträge sind alle unterzeichnet. Die Oberstrasse ist damit im Eigentum der Gemeinde. Es ist schon vor langer Zeit erkannt worden, dass die Oberstrasse zu einem grossen Teil dorfinternen Verkehrsbeziehungen dient und deshalb nicht ins Eigentum von privaten Anstössern, sondern in das der Gemeinde gehört. Um die Voraussetzungen für eine Übergabe zu schaffen, wurde die Flurgenossenschaft vor 23 Jahren gegründet. Aus Rücksicht auf die Finanzbelastung, hat die Gemeinde die Sanierung immer wieder hinausgeschoben und erst in jüngster Zeit zur Ausführung gebracht.

Die Mitglieder der Flurgenossenschaft danken der Einwohnergemeinde für die Strassensanierung, welche Voraussetzung zur Übernahme der Flurgenossenschaftsstrasse in das Gemeindeeigentum war. Ohne die Mitwirkung der anstossenden Grundeigentümer, wäre die Sanierung jedoch nie zustande gekommen. Auch ihnen gilt deshalb der Dank, dass das Werk nun abgeschlossen werden konnte. Mit der Sanierung waren für die Anstösser zähe Verhandlungen und grosse private finanzielle Aufwendungen verbunden (Kostenanteil Strassenbau, Neuanschluss der Liegenschaften an Wasser-, Abwasser- und Meteorwasserleitungen). Mit der Übergabe an die Gemeinde konnte ein altes Anliegen nun erledigt werden. Eine Erleichterung für alle Anwohnenden.

Ein Wemutstropfen bleibt aber doch:

Seit vielen Jahren wurde von Anwohnern auf Geschwindigkeitsüberschreitungen und die damit verbundenen Verkehrsunsicherheiten und Beeinträchtigung der Wohnqualität auf der Oberstrasse hingewiesen. Mit der Strassensanierung wurde diesen Aspekten nicht Rechnung

getragen. Das zeigen die jetzt durchgeführten Verkehrsmessungen deutlich. 43% der Verkehrsteilnehmer überschreiten die signalisierte Höchstgeschwindigkeit von 30 km/h. Hätte man die Hinweise aus der Bevölkerung ernst genommen, hätten die Ziele der jetzt vorgesehenen Tempo 30-Zone in das bauliche Konzept der Strassensanierung einfließen können ohne dass nachträglich mit Bemalungen, Pollem und Signalisationen eingegriffen werden muss. Von der Gemeinde erwarten wir deshalb, dass die nun im Nachhinein in Aussicht gestellten Massnahmen zur Verkehrsberuhigung und zur Verkehrssicherheit, die von unseren Mitgliedern positiv aufgenommen wurden, zeitgerecht und vollständig umgesetzt werden.

Heinz Meier, Präsident

Wechsel im «Urwaldhaus» steht bevor

Seit fast 10 Jahren wirtten Agi und Dieter Ukatz im Bären Robach, besser bekannt unter dem Namen «Urwaldhaus». Nun sehen sich die beiden aus gesundheitlichen Gründen gezwungen, kürzer zu treten und die Tätigkeit in Rehetobel einzustellen. Bis Ende Juni sind noch einzelne Gesellschaftessen geplant, sonst bleibt die Wirtschaft aber geschlossen. Auf Anfang August wird Familie Ukatz den Bären verlassen und nach Wolfhalden umziehen.

Der Stiftungsrat der Bären Robach Stiftung als Besitzerin des Wirtshauses hat mit der Suche nach einer Nachfolge begonnen. Sein Ziel ist es, das Urwaldhaus möglichst bald unter neuer Führung wieder für die breite Bevölkerung zu öffnen. Trotzdem muss mit einer vorübergehenden Schliessung gerechnet werden. Wir informieren wieder, sobald wir Näheres wissen.

Bereits jetzt möchten wir Agi und Dieter Ukatz für ihr grosses Engagement danken. Sie haben es verstanden, aus dem renovierten Bären innert Kürze einen Treffpunkt für Gäste aus Nah und Fern zu machen. Ihre grosse Leistung wurde im Jahr 2006 mit der Verleihung des Preises «Historisches Restaurant des Jahres» honoriert. Für die Zukunft wünschen wir den beiden viel Glück und Freude im gastronomischen Ruhestand.

*Bären Robach Stiftung
Michael Kunz, Aktuar*

Die Krone ist auf Kurs

40. Ordentliche GV der Genossenschaft Alters- und Pflegeheim Krone, Rehetobel

An der ordentlichen Generalversammlung des Alters- und Pflegeheims Krone in Rehetobel konnte Präsident

Rechtobler Gmäändsblatt

Urs Rohner kürzlich eine grosse Anzahl Genossenschafterinnen und Genossenschaftler begrüßen. Alle Sachgeschäfte wurden einstimmig genehmigt. Anschliessend wurden die Anwesenden im Speisesaal verköstigt.

Rückblick des Präsidenten

Der Präsident Urs Rohner dankt für das grosse Interesse an der Krone. Der sofortige Bezug aller Alterswohnungen im Frühjahr 2013 kann als grosser Erfolg gewertet werden. Leider kann die Bauabrechnung noch nicht vorgelegt werden, da die Bachoffenlegung durch den Kanton noch immer nicht abgeschlossen ist. Die grosse Verzögerung bei der Realisierung stösst auf wenig Verständnis.

Dem Bereich Energie in der Krone soll in Zukunft ein grosses Augenmerk gelten, sind diese Kosten doch ein gewichtiger Posten auf der Ausgabenseite. Es soll daher ein Projekt für die Gewinnung von Warmwasser aus Sonnenenergie vorangetrieben werden. Der Präsident bedankt sich für die gute und speditive Zusammenarbeit innerhalb der Verwaltung und mit der Geschäftsführung. Sein Fazit – die Krone war, ist und bleibt auf Kurs.

Krone 2013 – Zahlen

Der Rechnungsabschluss für das Jahr 2013 ist befriedigend. Die Budgetvorgabe wurde zwar nicht ganz erreicht, trotzdem konnten Abschreibungen in der Höhe von 150000.00 getätigt werden. Sorgen bereitet jedoch die Tatsache, dass die vom Regierungsrat festgelegten Tarife für die Pflegefinanzierung die tatsächlichen Kosten nicht zu decken vermögen. Die Revisionsgesellschaft beurteilt die finanzielle Situation der Krone nach wie vor sehr gesund.

Ausbildung

Die innerbetriebliche Ausbildung gewinnt immer mehr an Bedeutung. Dabei hat das Konzept der Krone über die Kantonsgrenzen hinaus Beachtung gefunden. In der Zeitschrift «gazette» des Schweizerischen Heimverbandes Curaviva wurde die Laufbahnplanung der Krone als konsequent, mit Engagement und Fingerspitzengefühl und sehr pragmatisch bezeichnet. Bei diesem Projekt werden gezielt Pflegehelferinnen in einer verkürzten Ausbildung zur Fachfrau Gesundheit ausgebildet. Zwei Mitarbeiterinnen haben die Ausbildung bereits erfolgreich absolviert und arbeiten als Pflegefachfrauen bei uns in der Krone. Vier Weitere sind momentan in Ausbildung. Der grosse Vorteil ist, dass wir dem Fachkräftemangel aktiv entgegen-treten. Zusätzlich sind ab Sommer 2014 sechs Lehrstellen für junge Fachangestellte Gesundheit und eine Fachfrau Hauswirtschaft besetzt. Die Verwaltung nimmt bewusst in Kauf in die Ausbildung zu investieren und damit auf eine Gewinnoptimierung zu verzichten.

Nachfolgeplanung – Ursula Graf in der Co-Führung als Pflegedienstleiterin

Die Pensionierung der aktuellen Pflegedienstleiterin Hedi Kohler wird 2016 anstehen. Damit die Krone die gute Pflegequalität halten kann, wurde mit Ursula Graf bereits jetzt die Nachfolgerin bestimmt. Sie besucht die noch notwendigen Weiterbildungslehrgänge und ist dann für das anspruchsvolle Amt bestens gerüstet. Die längere Phase der gemeinsamen Co-Führung wird einen nahtlosen Übergang gewährleisten und für Bewohner, Angehörige und Mitarbeiter problemlos ablaufen.

Andreas Zuberbühler / Geschäftsleiter

SCHWIMMBAD REHETOBEL

News aus der Badi

Liebe Gäste

Bei sonnigem Wetter und frischen Wasser- und Lufttemperaturen konnten wir am 10. Mai die Badesaison 2014 eröffnen. Den ganzen Tag durften wir zahlreiche Gäste beim Apéro begrüßen. Viele kälteresistente Kinder und Jugendliche nahmen die Herausforderung an, nach einer Flaschenpost zu tauchen. Grossen Dank für die aktive Unterstützung!

Der nächste Anlass ist schon in Planung und wir freuen uns, wenn Sie wieder dabei sein können und das Datum vorreservieren.

Badifest

Am Samstag 09. August 2014 (Verschiebedatum 16./17. August 2014) ist das Badifest mit:

- Plauschparcours, mit Voranmeldung
- Slackline
- Spiele vom Verein Solardorf Rehetobel
- Festwirtschaft
- Vollmondschwimmen
- Barbetrieb und Musik

Sonntag, 10. August 2014

- Sonntags-Familienbrunch in der Badi, mit Voranmeldung

Wir freuen uns, wenn wir Sie bis zum Badifest an vielen sonnigen Tagen in der Badi begrüßen dürfen.
www.badi-rehetobel.ch

Der Vorstand der Schwimmbadgenossenschaft
Rehetobel und das Badi-Team

Galerie Tolle – Art & Weise

Herzliche Einladung an alle Dorfbewohner zur Ausstellung von Regula Irniger und Katharina Bierreth-Hartungen

REGULA IRNIGER

«Ich male, weil ich – wie im Tanz – meiner Seele und meinem künstlerischen Bedürfnis Ausdruck verleihen möchte.»

KATHARINA BIERRETH-HARTUNGEN

«Im Mittelpunkt meines künstlerischen Interesses steht der Mensch, seine Mimik, seine Gestik und seine Körpersprache. Mit Wachs, Gips, Bronze und Papier versuche ich diese flüchtigen, kaum wahrgenommenen Augenblicke in einer bildhauerischen Sprache festzuhalten. Bewegungen sind inspiriert vom Tanz.»

Ausstellungsdauer

Donnerstag, 5. Juni, bis Sonntag, 29. Juni 2014

Öffnungszeiten

DO, 1. Juni 2014, Vernissage 19 Uhr,

musikalische Umrahmung mit Nina Irniger, Flurin Rade & Lea Lächli

FR,	6. Juni,	17 – 19 Uhr*	MI,	18. Juni,	18 – 20 Uhr*
SA,	7. Juni,	12 – 15 Uhr*	SA,	21. Juni,	12 – 15 Uhr
SO,	8. Juni,	10 – 15 Uhr*	SO,	22. Juni,	10 – 15 Uhr*
MO,	9. Juni,	14 – 17 Uhr*	MI,	25. Juni,	18 – 20 Uhr*
DI,	10. Juni,	14 – 16 Uhr	FR,	27. Juni,	17 – 19 Uhr*
MI,	11. Juni,	18 – 20 Uhr*	SA,	28. Juni,	12 – 15 Uhr*
FR,	13. Juni,	17 – 19 Uhr	SO,	29. Juni,	12 – 15 Uhr*
SA,	14. Juni,	18 – 20 Uhr			
SO,	15. Juni,	10 – 12 Uhr			*Künstlerinnen anwesend

bibliothek rehetobel

Aktuelle DVD in der Bibliothek

Paulette – ein Film von Jerome Enrico

Paulette, eine 80-jährige Dame, weiss was sie will. Nur ihre Pension reicht kaum zum Leben. Als ihr ein Päckchen Marihuana in den Schoss fällt, beschliesst sie, ihrer Geldnot ein Ende zu machen. Ein rabenschwarzes Sozialmärchen.

Scheidung auf Finnisch – Der neue Kaurismäki

Mit diesem Film schuf Kultregisseur Mika Kaurismäki eine romantische, Komödie der etwas anderen Art. Mal komisch, mal grausam, aber immer unterhaltsam, illustriert er den schmalen Grad zwischen Liebe und Hass.

Ein Engel an meiner Tafel – von Jane Campion

Basierend auf den Erinnerungen der neuseeländischen Schriftstellerin Janet Frame spannt der Film den Bogen von ärmlicher Kindheit über eine problematische Jugend bis hin zu ihrer Einweisung in die Psychiatrie. Ein hochsensibles und vielfach preisgekröntes Frauenporträt.

Vaters Garten – ein Film von Peter Liechti

Unter den Filmen vom Glück und Elend familiärer Verhältnisse ist Vaters Garten der, welcher am schmerzlichsten

ans Lebendige geht. Der Film ist das Protokoll einer späten Wiederbegegnung des Regisseurs mit seinen alten Eltern.

Am Hang – ein Film von Markus Imboden

Ein packendes Psychodrama mit Thriller-Qualitäten, einer gekonnt raffinierten Regie sowie drei erstklassigen Darstellern in Bestform.

On the Way to School – ein Film von Pascal Plisson

Vier Schulwege von Kindern, die zwischen zwei und vier Stunden dauern, hat der Franzose Pascal Plisson begleitet in Kenia, Marokko, Südindien und Patagonien.

Helga Reinhardt

Einblicke in die «Sonne»

Im Februar dieses Jahres hat die Stiftung Waldheim den Grundstein für ihr neues Wohnheim «Sonne» in Rehetobel gelegt. Nun lässt sich der Baufortschritt über eine neu installierte Webcam live verfolgen.

Es ist die derzeit grösste Baustelle im Kanton Aargau: Im Frühjahr 2016 wird das neue Wohnheim der Stiftung Waldheim mit 64 Einzelzimmern für Menschen mit Behinderung bezugsbereit sein. Die Bauphase kann seit kurzem über eine Webcam live verfolgt werden. Diese liefert im Minutentakt ein aktuelles Bild mit Blick auf das künftige Gebäude. Zudem besteht auch die Möglichkeit, vergangene Bauphasen nachzuverfolgen. Zu finden ist die Webcam unter www.stiftung-waldheim.ch/sonne. Dort sind unter anderem auch aktuelle Beiträge, Informationen, Fotostrecken und Filme zum Bauprojekt zu finden.

Stiftung Waldheim – die Heimat für Menschen mit Behinderung

Die Stiftung Waldheim ist mehr als ein Heim, sie ist eine Heimat. 1943 gegründet, ist sie heute die grösste Anbieterin von Wohnheimplätzen für Menschen mit Behinderung in der Ostschweiz. Rund 180 Erwachsene – Menschen mit geistiger oder psychischer Behinderung, Menschen mit zusätzlicher körperlicher Behinderung und Menschen mit Wahrnehmungsstörungen – haben in den sechs Wohnheimen in Appenzell Aargau ein Zuhause. Mehr als 250 Mitarbeitende machen die Stiftung Waldheim zu einer der grossen Arbeitgeberinnen der Region. 21 Lernende werden derzeit in sozialpädagogischen, pflegerischen und agogischen Berufen ausgebildet.

Kontakt:

Dorji Tsering

Geschäftsleiter Stiftung Waldheim

Telefon: 071 886 66 10 Fax: 071 886 66 17

E-Mail: dorji.tsering@stiftung-waldheim.ch

www.stiftung-waldheim.ch

Blick in die Baustelle

Die Webcam der Stiftung Waldheim gibt Einblicke in den Neubau «Sonne», dem künftigen Wohnheim in Rehetobel.

Schule Rehetobel

Informationen

Das Schulschlusssingen fällt in diesem Jahr aus, weil wir im Mai eine Zirkusprojektwoche durchgeführt haben!

Kinder

Wir freuen uns auf unsere Zirkuswoche!

Dotterblumen, Wiesenschaumkraut, Gänseblümchen...

All diese Blumen und noch viele mehr hat uns Herr Bossard gezeigt, als wir mit der Unterstufe am 6. Mai den Walderlebnisraum in Gais besucht haben. Neben den interessanten Ausführungen haben die Kinder viel Wissenswertes über den Wald und seine Bewohner von anschaulichen Tafeln erfahren können – und natürlich eine Menge Spass gehabt!

Alexandra Wirth

... und zum Schluss

Die Lehrerin spricht mit einigen Kindern auf einem Ausflug über Dinge, welche sie besonders gut können. Ein Kind der 1.Klasse sagt: «Ich kann sehr gut schwimmen – das kann ich sogar auswendig!»

Alexandra Wirth

SEKUNDARSCHULE

Abschied von der Sekundarschule TWR

Am 4. Juli enden für 45 Jugendliche drei vielfältige Jahre an der Sekundarschule TWR. Das Lehrerteam der Sekundarschule wünscht allen Abgängerinnen und Abgängern viel Erfolg auf ihrem zukünftigen Weg. Am **Dienstag, 24. Juni** werden **um 19.00 Uhr** die Abschlussarbeiten der Oberstufe vorgestellt. Zu diesem Anlass an der Sekundarschule in Trogen sind alle herzlich eingeladen.

Annina Altherr

Thema der Abschlussarbeit: Häkelkollektion
Weg nach der 3. Sek: Fachmittelschule in Trogen

Tobias Bartholdi

Modell des Dachstock des Velomuseums Rehetobel im
Massstab 1:17.5
Lehre als Tiefbauzeichner bei der Firma bpa Ingenieure in
St. Gallen

Daniel Büchler

Pizzaofen
Lehre als Metallbauer EFZ mit BMS in der Firma Rey Metall-
bau AG in Wittenbach

Joyce Büeler

Dessertkreationen mit eigenem Kochbuch
Gestalterischer Vorkurs in St. Gallen

Sarah Bühlmann

Fasnachtskostüme (Mickey und Minnie Mouse)
Lehre als Fachfrau Hauswirtschaft an der Stephanshornkli-
nik in St. Gallen

Dominik Burri

Aquarium
Lehre als Automobil-Mechatroniker NFZ in der Firma
Huwag AG in Mörschwil

Anja Dütsch

Gipsrepliken aus Naturgegenständen
Gymnasium sprachliche Schiene in Trogen

Yanis Forestier

Geheimschriftenbuch
Lehre als Elektroinstallateur bei der Firma Elektrizitätswerk
in Heiden

Florian Huonder

Regal
Lehre als Automobil-Fachmann bei der Firma Langacker
AG in Flawil

Jens Kast

Esstisch und Bartisch
Praktikum als FAGE in der Krone Rehetobel

Lukas Kern

Fussballvideo
Lehre als Kaufmann mit BMS bei der Notensteinbank in St.
Gallen

Damian Kuster

Gartenhaus
Zehntes Schuljahr an der SBW in Herisau

Christian Looser

Landschaft für die Modelleisenbahn
Lehre als Automobil-Fachmann bei der Firma Zollikofer in
St.Gallen

Sophie Maier

Mind (Thriller)
Berufsfachschule Wirtschaft in Trogen

Samira Merz

Meine eigene CD
Praktikum als FAGE in der Quisisana in Heiden und Sprach-
aufenthalte in Peru und England

Sonja Nadler

Reitbrevet (Fotobuch)
Lehre als Detailhandelsfachfrau im Finnshop in St. Gallen

Lena Rechsteiner

Made by Lena (Nähkollektion zum Verkauf für Unicef)
Lehre als Dentalassistentin EFZ in der Kinder- und Jugend-
zahnklinik in St. Gallen

Yasmine Rutz

Modiefotobuch
Brückenjahr in Herisau

Nicolas Steiner

Cajon (Kistentrommel)
Lehre als Sanitärinstallateur EFZ bei der Firma Paul Kobelt
AG in Heiden

Andreu Tolle

Stopmotion-Kurzfilm
Gymnasium mathematische Schiene in Trogen

Alessandra Zähler

Sternensessel (Weihnachtsgeschichte in 24 Kapiteln)
Gestalterischer Vorkurs in St. Gallen

Samira Zähler

Der verborgene Schlüssel (Roman)
Lehre als Hochbauzeichnerin bei der Firma Frei &
Gmünder in St. Gallen

Wir wünschen euch allen viel Erfolg!

Evangelisch-reformierte Kirchgemeinde

Pfrn. Beatrix Jessberger
Holderenstrasse 4
Telefon 071 877 14 57

Liebe Rehetoblerinnen
Liebe Rehetobler

Für den Monat **Juni** laden wir Sie zu folgenden Veranstaltungen herzlich ein:

Gottesdienste

- 1. Juni 17.30 Uhr** **Abendbesinnung** zum Thema «Wie werde ich, was ich bin?» (6.+7. Schöpfungstag) mit Pfrn. Beatrix Jessberger, musikalisch gestaltet von Barbara Bischoff
- 8. Juni 09.45 Uhr** **Abendmahlsgottesdienst am Pfingstsonntag** mit Pfrn. Beatrix Jessberger, an der Orgel: Ursula Hauser, Wädenswil
- 15. Juni 09.45 Uhr** **Predigtgottesdienst** mit Pfrn. Beatrix Jessberger, Musik: Bläserquartett der MG Rehetobel. Anschliessend sind alle herzlich zum Kirchenkaffee eingeladen.
- 22. Juni 09.45 Uhr** **Predigtgottesdienst** mit Pfrn. Beatrix Jessberger, Musik: Cyrill Bischof
- 29. Juni 09.45 Uhr** **Predigtgottesdienst** mit Pfrn. Beatrix Jessberger, musikalisch gestaltet vom Jodelchörli Speicher. Anschliessend sind alle herzlich zum Apéro eingeladen.

Fiire mit de Chliine

Samstag, 21. Juni um 10.00 Uhr in der evang.-ref. Kirche

Flüügäpiz und Extra-Flüügäpiz

Alle Kinder (0 - ca. 4 Jahre) mit ihren Eltern sind herzlich eingeladen.

Mittwoch, 4. Juni um 15.30 Uhr statt. Ort: Holderenstrasse 24 a

Montag, 16. Juni um 09.30 Uhr in der Spielgruppe oder auf dem Spielplatz

Christliche Stunde im Waldheim

Dienstag, 24. Juni um 14.30 Uhr

Kontemplation (Meditation)

Montag, 16. Juni von 20.00 – 21.00 Uhr mit Pfrn. Beatrix Jessberger

Montag, 30. Juni von 20.00 – 21.00 Uhr mit Barbara Bischoff

Alters- und Pflegeheim Krone

Mittwoch, 18. Juni, 15.00 Uhr Bibelstunde

Mittwoch, 25. Juni, 15.00 Uhr Gespräche über Lebensthemen mit Pfrn. Beatrix Jessberger

Änderungen bleiben vorbehalten!

Ein Nachklang zum «Interreligiösen Singebet für Tibet»

Früh übt sich ein kleiner Junge im interkulturellen Tanz. Während tibetische Tänzer und Tänzerinnen des Vereins Weisskopfadler in wunderschönen Kostümen einen kraftvollen Tanz vorführen, stampft der Junge begeistert auf. Auch tibetische Mantras kommentiert er mit einer deutlichen Zustimmung. Die vielen Besucherinnen und Besucher des «Interreligiösen Singebets für Tibet» in der Kirche in Rehetobel freuen sich mit dem Jungen mit, lachen, singen, sind des Lobes voll, weil ihnen das Herz aufgeht.

Unterschiedliche Motive hat sie in die Kirche geführt. Die einen sind begeistert vom Karin Jana Beck und Matthias Gerber und dem «Stimmvolk», das sie ins Leben gerufen haben. Andere kommen wegen der Exiltibeter und Tibeterinnen und auch wegen Nechung Engeler, die eine ganz besondere Brückenbauerin und Kultur-Dolmetscherin ist. Weitere singen im Ad hoc - oder im Haldenchor mit, unter der Leitung von Barbara Bischoff. Einige interessieren sich für die Appenzeller Tibetologin, Manuela Brülisauer, die in Nepal die Situation von tibetischen Flüchtlingen erforscht. Viele sind gekommen, weil sie die Kirche von Rehetobel schätzen und Pfrn. Beatrix Jessberger zum 10 jährigen Dienstjubiläum gratulieren möchten.

Allen gemeinsam ist das Anliegen, die Stimme für die Tibeter und Tibeterinnen zu erheben. Es geht darum, den Tibeterinnen und Tibetern den Rücken zu stärken und ihnen zu vermitteln, dass wir ihren Wunsch nach Frieden, nach Selbstbestimmung und nach Freiheit teilen. Die Tibeter sind ein so kleines Volk! So klein wie das Schweizer Volk.

Die Mitglieder des Vereins Weisskopfadler sind bereits zum dritten Mal in der Kirche in Rehetobel. Die Beziehung ist spürbar gewachsen. Diesmal gelingt ein wirkliches Miteinander. Durch das gemeinsame Singen bauen sich spürbar gemeinsame Schwingungen auf. Sprachbarrieren werden auf diese Weise überwunden. Tibetische Mantras, ein Appenzeller Zäuerli, ein Romalied, Lieder aus den Religionen und ein chinesisches Tao Lied wechseln einander ab. In der Stille dazwischen werden die Lieder verdaut, auch die berührenden Impulse von Nechung Engler. Sie formuliert den Dank der Tibeter und Tibeterinnen an ihr Gastland, die Schweiz, aber auch den Wunsch, die Schweizer Gesellschaft mitzugestalten. Nechung Engeler sagt, im Spiegel eines Flüchtlings zeigen sich die negativen Seiten einer hochspezialisierten und religionskritischen Gesellschaft. Die Schweizer könnten viel von

den Tibetern lernen, wenn sie denn wollten. Der kleine Junge jedenfalls ist von der Idee total begeistert.

Abschliessend möchte ich meinen Dank noch gegenüber unserem KIVO Präsidenten, Peter Bischoff, aussprechen und seiner herzlichen, wertschätzenden Begrüssung, und den Mitgliedern der Lesegesellschaft Dorf und den MesmerInnen danken für ihren Einsatz beim Apéro.

Beatrix Jessberger

Gottesdienstzeiten und Veranstaltungen:

Samstag, 31. Mai

- 17.30 Uhr Eucharistiefeier

Samstag, 7. Juni

- 17.30 Uhr Eucharistiefeier

Mittwoch, 11. Juni

- 15.30 Uhr kath. Gottesdienst im Altersheim Krone

Freitag, 13. Juni

- 20.00 Uhr ausserordentliche Kirchgemeindeversammlung

Samstag, 14. Juni

- 17.30 Uhr Eucharistiefeier

Samstag, 21. Juni

- 10.00 Uhr «Fiire mit de Chliine» in der evang. ref. Kirche

- 17.30 Uhr Eucharistiefeier – Dankgottesdienst der Erstkommunikanten

Samstag, 28. Juni

- 17.30 Uhr Eucharistiefeier

Rückblick auf die Erstkommunion in Rehetobel

Am 4. Mai feierten wir in Rehetobel die Erstkommunion. 15 Kinder durften dabei zum ersten Mal Jesus im heiligen Brot empfangen.

Es war eine sehr familiäres und feierliches Fest, das vom schönen Wetter und der feierlichen Prozession untermalt

wurde. Trotz der vielen Besucher, fand doch jeder in der Kirche einen Platz. Das Thema der diesjährigen Erstkommunion war «Zachäus und sein Weg der Veränderung» hier haben die Erstkommunikanten am Beispiel einer gespielten Szene gezeigt, wie jeder von uns durch Gott und durch seine Mitmenschen verwandelt werden kann.

Am 7. Mai fand unser Erstkommunionausflug in Degerseheim beim Musikkünstler Oliver Lütten statt. Zusammen mit 30 Kindern tauchten wir in die wunderbare und spannende Welt der Musik- und Klanginstrumente ein, die er selber aus Mammutbaumstämmen hergestellt hat. Sich nicht von anderen entmutigen lassen sondern «selber ausprobieren», hiess es an diesem Tag und so durften alle Kinder auch ihre musikalische Kunst hörbar machen.

Lucia Letko

Ausserordentliche Kirchgemeindeversammlung

Am Freitag 13. Juni 2014 um 20.00 Uhr findet eine ausserordentliche Kirchgemeindeversammlung statt. Die Einladung dazu haben Sie zusammen mit der Konsultativumfrage erhalten. Das Haupttraktandum an dieser Versammlung ist die Zukunft der Kath. Kirchgemeinde Rehetobel. Sie werden über die Ausgangslage, das Resultat der Arbeitsgruppe und das Ergebnis der Konsultativumfrage informiert. Es besteht die Möglichkeit zu diskutieren und an der wichtigen Abstimmung -Zusammenschluss mit benachbarten Kirchgemeinde- teilzunehmen. Nutzen Sie die Gelegenheit an dieser Abstimmung teilzunehmen.

Gisela Bauert

Ausflug der Land- frauen Rehetobel «Alles Käse, oder wie?»

Am Dienstag den 29.04.2014 trafen sich zahlreiche gut-gelaunte Landfrauen für eine Frühlingsfahrt, begleitet von feinen Gipfeli und Kaffee im Car, nach Luzern um die «Kaltbachhöhlen» der Emmi AG zu besichtigen. Dort angekommen wurden wir freundlichst begrüsst und in eine Montur von weisser Kappe, Mantel und blauen Plastikschuhen «gesteckt», so wie es die Hygienevorschrift erfordert. Nach einem sehr interessanten Rundgang durch die Höhlen der gut 45 Minuten dauerte, genossen wir ein grossartiges Käsebuffet mit Gschwelli zum ZMittag. Gut gesättigt und zum Teil vollbepackt mit kulinarischen Köstlichkeiten für Zuhause traten wir den Heimweg über den Ricken/Wasserfluh an, auf halber Strecke konnten wir auch noch unseren Gluscht auf Süsses im «Kappelhof» stillen.

Die auf der Heimfahrt optisch gesammelten Eindrücke hinterliessen bei manchen Mitgliedern schon Ideen für den Ausflug im nächsten Jahr.

Maria Zähler

S+ samariter eNothelferkurs Samariterverein Rehetobel

Praxisteil 7 Std.

Samstag, 14. Juni 2014
08.30 – 12.00 / 13.00 – 16.30 Uhr

Der neue eNothelferkurs umfasst neben einer **siebenstündigen Präsenz-veranstaltung** einen **eLearning-Teil**, bei dem zuerst die theoretischen Kursinhalte in einem dreistündigen eLearning am eigenen PC erarbeitet werden müssen.

Möchten Sie lernen, wie Sie sich im Notfall richtig verhalten müssen, um Leben zu retten? Dann absolvieren Sie den **eNothelfer**. Der Nothelferkurs ist für den Erhalt des Führerausweises für Lenker von Motorfahrzeugen und Motorrädern obligatorisch!

Kosten: Freischaltcode für eLearning Fr. 15.-
Praxisteil Fr. 125.-

Kursanmeldung bis spätestens eine Woche vor Kursbeginn direkt unter www.redcross-edu.ch.

Weitere Auskünfte erteilt Ihnen gerne Kursleiterin Marlene Kellenberger, E-Mail: marlene.kellenberger@bluewin.ch, Telefon 071 877 29 79.

**Süßes Gwerb -
mehr Rehetobel**

Geschäftschliessung Coiffeur Claudia

Neueröffnung Coiffeur Franziska

Nach 18-jähriger Tätigkeit schliesst Coiffeur Claudia am 19. Juli 2014 den Coiffeur-Salon.

Es war nie selbstverständlich, Sie bedienen zu dürfen und viele schöne und lustige Stunden mit Ihnen zu erleben.

Am 5. Juli laden wir Sie von 09.00 - 11.00 Uhr zu einem «Dankeschön»-Apéro ein.

Wir bitten Sie, Gutscheine bis 19.07.2014 einzulösen.

Für Ihr Vertrauen und langjährige Kundentreue, die Sie uns entgegenbrachten bedanken wir uns ganz herzlich.

Neueröffnung Coiffeur Franziska

Am 04. August eröffnet Franziska Lambacher am gleichen Standort im Dorf 6 ihren Coiffeur-Salon.

Franziska freut sich, Sie kennen zu lernen und bedienen zu dürfen.

Marlies Schmucki wird sie vorübergehend noch unterstützen.

	Vormittag	Nachmittag
Montag	08.00 – 11.30	14.00 – 18.30
Dienstag	08.00 – 11.30	14.00 – 18.30
Mittwoch	geschlossen	geschlossen
Donnerstag	geschlossen	14.00 – 18.30
Freitag	08.00 – 11.30	14.00 – 18.30
Samstag	08.00 – 12.00	geschlossen

Coiffeur Franziska erreichen Sie unter der Nummer 071 877 13 83. Wir wünschen Franziska in ihrem neuen Geschäft viel Erfolg.

*Claudia Riedener und Marlies Schmucki
Franziska Lambacher*

Lotto-Match

Freitag 20. Juni 2014 Beginn 19.30 Uhr

im kleinen Saal im MZG.

Sandwich und Kuchen stehen für Sie bereit.

Türöffnung ab 18.45 Uhr.

Wir freuen uns auf Ihren Besuch

Die Zischigshöckler

Rechtobler Gmäändsblatt

Besuch der Lesegesellschaft Dorf im Fernsehstudio

Marcel Anderwert und Mario Grossniklaus in der Regie

Am Freitag, 2. Mai, besuchte eine 15-köpfige Delegation der Lesegesellschaft Dorf die Fernsehstudios in Leutschenbach. Dank dem Rehetobler Marcel Anderwert, Redaktor bei der Tagesschau, erhielten sie einen spannenden Blick hinter die Kulissen der Nachrichtensendung. Die Hauptausgabe der Tagesschau erreicht täglich rund 600'000 Zuschauer und kommt auf einen Marktanteil von 50 Prozent, das heisst die Hälfte der TV-Zuschauer in der Schweiz, die um 19.30 Uhr vor dem Fernseher sitzen, schauen die Tagesschau. Das zeigt, welche grosse Verantwortung dieser Sendung zukommt und wie die Fragen: «Über was wird berichtet? Über was nicht? Wie lange wird darüber berichtet? Mit welchem Film- oder Fotomaterial? In welcher Reihenfolge?» die Meinungsbildung beeinflussen.

Zuerst erklärte uns Marcel Anderwert, wie eine Ausgabe der Tagesschau zustande kommt. Seine Schicht beginnt um 10:00 Uhr. Er beobachtet die Meldungen der Nachrichtenagenturen und recherchiert über wichtige Ereignisse. Das eintreffende Bildmaterial der Agenturen oder von eigenen Korrespondenten wird gesichtet und später geschnitten. Bis kurz vor der Sendung wird am Text gefeilt oder auf neueste Meldungen eingegangen. In dringenden Fällen wird sogar während die Tagesschau schon läuft an den Beiträgen gearbeitet. Der ganze Ablauf mit allen Filmbeiträgen und Kommentaren wird in einem zentralen Redaktionssystem gespeichert, das den Redaktoren, Produzenten und Moderatoren zur Verfügung steht. Neben dem Einsatz im Innendienst ist Marcel Anderwert manchmal auch als Korrespondent im Ausland gefragt. Er berichtete über die oft schwierigen Bedingungen vor Ort. Trotzdem wird alles daran gesetzt, Bilder direkt vom Geschehen liefern zu können.

Anschliessend führte er uns zusammen mit seinem Moderationskollegen Mario Grossniklaus durch die Räume der Tagesschau. In einem Grossraumbüro sitzen die einzelnen Mitglieder der Redaktion am Computer und verfassen ihre Beiträge. An einem zentralen roten Tisch fliessen die Nachrichten zusammen und werden durch den Leiter der Sendung gesichtet und in den Ablauf eingebaut.

Jeder Beitrag erhält ein genaues Zeitbudget. Im Regieraum sitzen ganz unterschiedliche Fachleute für Bild, Ton sowie den Ablauf der Sendung. Auf einer Vielzahl von Monitoren sehen sie die Bilder verschiedener Kameras und die bereits produzierten Beiträge. Gleich nebenan sitzen zwei Off-Sprecher, welche live während der Sendung die Kommentare ablesen. So ist es möglich, noch wenige Minuten vor Sendebeginn die Texte anzupassen.

Ganz kurz durften wir das Studio mit dem berühmten Moderationspult selber betreten, bevor dann die Moderatorin Cornelia Boesch um 19:20 zur kurzen Probe eintraf. In den verbleibenden 10 Minuten vor der Sendung übte sie mit der Regie die Kameraeinstellungen und wurde währenddessen für ihren Auftritt geschminkt.

Dann war es soweit: pünktlich um 19:30 flimmerte das Signet über die Bildschirme. Wir durften das Geschehen von einem Zuschauerraum aus verfolgen, der durch eine Glasscheibe von der Regie getrennt war. Während der Sendung bekam die Moderatorin von hier aus immer wieder Anweisungen, welcher Beitrag bevorstand und wie viele Sekunden noch vergehen würden, bis sie wieder live im Bild sei. Trotz der schnellen Abläufe, bei denen es auf jede Sekunde ankam, machten die Beteiligten einen sehr ruhigen Eindruck. Nach dem Ende der Sendung wechselten wir auf dem Gang ein paar Worte mit «10 vor 10»-Moderator Stephan Klapproth, der am Schluss der Tagesschau auf die Themen seiner Sendung verwies.

Auf diesem Besuch haben wir sehr viel Interessantes erfahren. Den meisten von uns war nicht bewusst, wie viel Aufwand betrieben wird, um eine 25-minütige Sendung zu produzieren. Das Team der Tagesschau umfasst 70 Personen, die in verschiedenen Schichten für die vier täglichen Ausgaben der Sendung arbeiten. Trotz der vielen Leute und der riesigen Informationsflut bekamen wir den Eindruck einer ruhigen Routine. Mit einem Geschenk an unseren sachkundigen Begleiter Marcel Anderwert und einem kleinen Apéro schlossen wir den Abend im Leutschenbach ab. (Text und Foto: Michael Kunz)

Besuch bei der Tobler & Co. AG

Eine stattliche Anzahl Interessierter fand sich am 16. Mai an der Säholzstrasse 11 ein. Fritz Anderwert als Vertreter der Inhaberbefugnisse und Heinz Gröli, Geschäftsführer, begrüßten die Anwesenden und führten sie in die über 100-jährige Geschichte des Familienunternehmens ein. Ursprünglich als Stickerei gegründet, wurde ihr Name vor allem als Strumpffabrik bekannt. Schliesslich wechselte die Produktion von den Strümpfen hin zu Schlauchwaren für den Arzt- und Spitalbedarf, welche heute noch den grössten Anteil des Umsatzes ausmachen.

Im unteren Geschoss gaben die Strickmaschinen ein Beispiel des Fortschrittes mechanischer Wunderwerke hin zu modernster Technik. Das Produkt bleibt bei diesen Maschinen aber dasselbe: Schlauchstrickware in verschiedenen Breiten und Materialien. Nicht vorzustellen, welches Fingerspitzengefühl der Umgang mit diesen Maschinen erfordert, nachdem beispielsweise Fäden gerissen, sich Knöpfe in den Fäden eingeklemmt oder eine Nadel einem Widerstand nicht standgehalten hat. Marlies Zuberbühler, Leiterin Strickerei, bestätigte, es könne dann schon mal bis zu einer Stunde dauern, bis eine Maschine «neueingefädelt» wieder einsatzbereit sei. Einen bescheidenen Platz nimmt nebst den Rundstrickmaschinen die Bän-

delstrickmaschine ein, welche Bänder herstellt, die im darüber liegenden Geschoss vernäht werden. Dort, in der Näherei, stellte uns schliesslich Heinz Gröli eine Auswahl der grossen Produktpalette vor, die von Gipspolstern, Oberarmfixationsverbänden, Fingerlingen über Still-BH's, Bébéstrampler bis hin zu Sitzkeilüberzügen geht. Die Grösse des Betriebes ermöglicht, flexibel und rasch auf spezielle Kundenwünsche einzugehen. Damit kann sich die Tobler & Co AG gegenüber der starken, internationalen Konkurrenz und Massenware behaupten und hat sich damit auch einen guten Namen bei Ärzten, Hebammen und Zwischenhändlern des Spitalbedarfs gemacht. Diese schätzen es, dass hier vorwiegend Rohbaumwolle verwendet wird und auch für eine Kleinstmenge auf einen spezifischen Kundenwunsch eingegangen wird. Beim anschliessenden Umtrunk haben wir den Abend gemütlich ausklingen lassen. Der Firma Tobler & Co. AG, Heinz Gröli, Fritz Anderwert und Marlies Zuberbühler möchten wir an dieser Stelle nochmals herzlich für den überaus interessanten Einblick in einen Rechtoabler Gewerbebetrieb danken!

Politisches

Die Initiative «Einführung des Ausländerstimmrechtes auf Gemeindeebene» haben wir im Mai mit rund 100 Unterschriften bei der Gemeindeganzlei eingereicht. Sobald geprüft, wird sie an den Gemeinderat weitergeleitet und innerhalb eines Jahres dann der Stimmbürgerschaft zur Abstimmung vorgelegt. Gerne informieren wir über die weiteren Schritte!

*Für den Vorstand der LG Dorf, Sarah Kohler
www.lgdorf.ch*

Solardorf Rehetobel

Die Energie-Effi studiert ihre Stromrechnung

Bestimmt waren auch Sie gespannt, wie hoch Ihre Stromrechnung ausfallen würde. Nach den übers Jahr verteilten Teilrechnungen erhielten wir in diesem Monat die Jahresabrechnung der SAK. Stichtag ist jedes Jahr der 31. 3., doch können die SAK unmöglich an einem einzigen Tag alle Zähler ablesen. Das «Ablesejahr» zählt darum nicht genau 365 Tage. Diesmal erfolgte für Effi die Ablesung nach 362 Tagen, in der Periode zuvor (2012 – 2013) schon nach 340 Tagen.

Der Stromverbrauch, der auf der Rechnung steht, kann darum nicht direkt mit dem des Vorjahres verglichen werden, um zu ermitteln, ob man nun mehr verbraucht oder Strom eingespart hat. Auf der letzten Seite der Stromrechnung führen die SAK einen «Verbrauchsvergleich» auf. Obwohl dort jedes Mal 1. 4. - 31. 3. steht, wird anschliessend der Stromverbrauch von Ablesedatum zu Ablesedatum aufgeführt. Das führt zu Ungenauigkeiten. So weicht

auf der aktuellen Stromrechnung von Energie-Effi die Vergleichszahl beim Hochtarif um 6 %, beim Niedertarif gar um 7 % von der korrekten Vergleichszahl ab. Die Energie-Effi hat letztes Jahr die SAK zweimal auf den nicht korrekten Vergleich hingewiesen, und die SAK haben versprochen, das 2014 in Ordnung zu bringen.

Wenn Sie Ihren Stromverbrauch vergleichen wollen, ist es am besten, regelmässig den Zählerstand zu notieren, z. B. am ersten Tag jedes Monats. Eine gute Hilfe dazu bietet die Internetseite oscar.bkw.ch: Per Mail werden Sie periodisch aufgefordert, Ihren Zählerstand einzugeben, und erhalten so eine saubere Statistik, die Sie jederzeit am Bildschirm ansehen können.

Übrigens, wissen Sie, wie sich das Total der Stromrechnung zusammensetzt? - Zunächst wird ein Grundpreis pro Monat belastet; die Kosten pro kWh bestehen aus drei Teilen: den effektiven Energiekosten, der Netznutzung und den Abgaben. Das alles wird auf der zweiten Seite der Stromabrechnung detailliert ausgewiesen.

Verein Solardorf Rehetobel, Walter Züst

Energiewende: Was trage ich bei?

Mitgliederversammlung 2014 in der Galerie «Tolle – Art und Weise»

Ende März luden wir zur Mitgliederversammlung in die Galerie von Nicole Tolle ein. In diesem schönen Ambiente begrüsst der Präsident Christian Eisenhut die Anwesenden um 19.00 Uhr zur Versammlung. Höhepunkte der Traktandenliste waren der aufschlussreiche und wertschätzende Jahresbericht des Präsidenten und die Ausführungen der Arbeitsgruppe Dachanlagen zu den bereits gebauten Solarstromanlagen sowie den Aussichten für weitere Projekte. In einem kleinen Sketch warben Walter Züst und Gabriela Gehr für unsern ☼Rechtoabler Solarstrom☼. Unser Dorf wird zum Solardorf Rehetobel, wenn der lokal produzierte Solarstrom auch von Rechtoablen bezogen wird. Ähnlich wie die Milch direkt vom Bauern aus dem Dorf, kann jeder nun lokal erzeugten ☼Rechtoabler Solarstrom☼ bei unserem Verein kaufen. Alle, die Solarstrom kaufen, leisten ihren Teil an die Energiewende. Die Energie der Zukunft ist erneuerbar!

Kultureller Teil des Abends

Im Anschluss an die Versammlung lud Nicole Tolle zu einem Apéro ein. Danach gab Sie uns eine Einführung in die Ausstellung mit Skulpturen von Traudi Gärtner und eigenen Bildern.

Wir danken Nicole Tolle herzlich für ihre Gastfreundschaft, den Apéro und die Führung durch ihre Galerie.

Neue Solarstromanlage auf dem Neubau der Zähler AG

Die vierte vereinseigene Solarstromanlage auf dem gemieteten Dach der Zähler AG startete am 22. März mit der Stromproduktion und ist seit dem 17. April am Netz. Mit 30 Kilowattpeak ist sie die bisher grösste Anlage des Vereins und produziert jährlich rund 30'000 Kilowattstunden Strom. Toll! Am 7. Mai traf sich ein Teil des Vorstands mit Walter Zähler und Urs Gmür, dem Anlagebauer, zur Abnahme. Gemeinsam wurden die Anlage besichtigt, Informationen ausgetauscht und letzte Fragen besprochen. Der Vorstand bedankte sich bei Urs Gmür für die reibungslose Zusammenarbeit und bei Walter Zähler mit einem kleinen Präsent für seine Bereitschaft, dem Verein

das Dach zur Verfügung zu stellen und damit die Solarstromproduktion auf diesem idealen Dach zu ermöglichen.

Im laufenden Jahr werden unsere vier Anlagen voraussichtlich 80'000 kWh produzieren. Das reicht beispielsweise für 80 Haushalte, welche je 1000 kWh ☼Rechtobler Solarstrom☼ beziehen wollen.

Neu! ☼Rechtobler Solarstrom☼ ganz einfach von unsern Anlagen beziehen Solarstrom zu produzieren macht Sinn, wenn auch Solarstrom bezogen wird. Um die Kosten für die Erzeugung des Solarstroms zu finanzieren und den Bau neuer Anlagen zu ermöglichen, braucht es die Bereitschaft von uns Stromkonsumenten, diesen Mehrwert (28 Rp. für Mitglieder und 31 Rp. für Nichtmitglieder) für die erneuerbare, umweltfreundlich erzeugte Energie zu bezahlen. Der Mehrwert gibt Ihnen die Garantie, dass die von Ihnen bestellte Strommenge auf einer unserer Anlagen umweltfreundlich - aus der uns stetig neu geschenkten Kraft der Sonne - erzeugt wurde. Dafür erhalten Sie den Herkunftsnachweis (HKN) der Swissgrid von uns. Dies ist die Bescheinigung, dass diese Strommenge auf dieser bestimmten Anlage erzeugt und von Ihnen der ökologische Mehrwert gekauft wurde. Wenn jeder etwas beiträgt, bewirken wir zusammen viel! Die Nachfrage nach ☼Rechtobler Solarstrom☼ bestärkt und unterstützt uns im Bestreben, weitere Solarstromanlagen zu bauen. Welchen Betrag Sie dafür einsetzen wollen, bestimmen Sie mit der Bestellmenge. Jeder etwas, zusammen viel! Wir freuen uns auf Ihre Bestellung unter www.solardorf-rehetobel.ch!

*Für den Vorstand
Gabriela Gehr-Huber*

Der Sportverein am Kantonaltturnfest in Appenzell

Am 21. Juni 2014 fällt in Appenzell der Startschuss zum Appenzeller Kantonaltturnfest 2014.

Der Sportverein Rehetobel wird mit rund 130 Turnerinnen und Turnern in Appenzell vertreten sein. In 10 verschiedenen Disziplinen werden die Riegen um Punkte kämpfen, sowie an der Schlussvorführung vom Sonntag, 29. Juni 2014 teilnehmen.

Wir freuen uns auf Unterstützung vom Spielfeldrand oder von der Festtribüne im nahegelegenen Appenzell und natürlich auch am Empfang der heimkehrenden Turnerinnen und Turner in Rehetobel.

Startzeiten SV Rehetobel in Appenzell:

Sa	21.6.	09.00	Volleyball Damen	Wühre Halle 1
		10.20	Volleyball Damen	Wühre Halle 1
		11.20	Volleyball Damen	Wühre Halle 1
			anschliessend Finalsplele	Wühre Halle1
Sa	21.6.	18.20	Unihockey Herren	Wühre Halle 1/3
		19.20	Unihockey Herren	Wühre Halle 1/3
		20.40	Unihockey Herren	Wühre Halle 1/3
			anschliessend Finalsplele	Wühre Halle 1/3
Sa	21.6.		Leichtathletik 4-Kampf	Wühre / Gringel
So	22.6.		Gerätetumen Einzel	Wühre
So	22.6.		Jugend-Einzelwettkampf	Gringel
Fr	27.6.		Vereinswettkampf Frauen/Männer	
		12.45	FTA	Wühre
		14.40	800 Meter	Wühre
		16.15	Schleuderball	Rütirain
Sa	28.6.		Vereinswettkampf Jugend	
		13.15	Boden	Wühre
Sa	28.6.		Vereinswettkampf Aktive	
		09.30	FTA	Wühre
		11.15	Gymnastik	Wühre
		12.50	800 Meter	Wühre
So	29.6.	13.50	Chöbeldrummer	Wühre
		17.00	Empfang Rehetobel	Schulhaus

Weitere Infos zum Turnfest auf www.aktf2014.ch

Heidi Steiner

Am Sonntag, 29. Juni 2014 findet der traditionelle Turnerempfang statt!

Besammlng ist um 17.00 Uhr beim Schulhaus.

Rechtobler Dorfturnier vom 14./15. Juni

Am Samstag und Sonntag den 14./15. Juni lädt der Sportverein Rehetobel auf dem Spielplatz zum traditionellen Dorfturnier ein. Es wird über beide Tage eine Festwirtschaft in Betrieb sein. Nebst verschiedenen Grilladen gibt es am Samstag ab 17.45 Uhr wiederum «Brigittes Risotto». Am Sonntagmorgen besteht die Möglichkeit, ein Bayrisches Frühstück zu geniessen. Es werden Weisswürste, Brezen und Weissbier angeboten.

Am Samstag spielen die Erwachsenen in der Kategorie Aktive und Senioren um den Turniersieg. Ebenfalls versuchen die «Pläuschler» und Familienmannschaften am Samstag die Zuschauer mit vielen Toren zu entzücken.

Am Sonntag spielen die Kinder in den verschiedenen Kategorien um die Turniersiege.

An diesem Dorfturnier werden am Abend auf Grossleinwand die Spiele der Fussball-WM gezeigt. Höhepunkt wird das Spiel der Schweiz gegen Ecuador sein, dass am Sonntag 15. Juni um 18:00 Uhr übertragen wird!

Ueber die Durchführung des Turniers gibt die Homepage des Sportverein Rehetobel Auskunft. (www.sportverein-rehetobel.ch)

OK Dorfturnier

ACHTUNG: Die Anmeldefrist für das Dorfturnier wird bis zum 1. Juni 2014 verlängert!

Sportverein Rehetobel

Sportverein im Juni

Jugend

Do	Jeweils	09.30 – 10.30	MUKI	GZ
Do	Jeweils	15.30 – 16.30	KITU	TH
Mo	Jeweils	18.45 – 20.15	Jugi Mittelstufe Knaben	TH
Mi	Jeweils	18.30 – 20.00	Jugi Mittelstufe Mädchen	TH
Mi	Jeweils	19.00 – 20.15	U fit und Spass	GZ
Fr	Jeweils	18.30 – 20.00	Jugi Unterstufe	TH
Mo	Jeweils	18.30 – 19.30	Volleyball Jugend ab 4. Klasse	GZ
Do	Jeweils	19.00 – 20.30	Unihockey Junioren A	GZ
Di	Jeweils	18.45 – 20.00	Unihockey Schule	GZ
Mi	Jeweils	18.00 – 19.00	Kinderfussball	GZ

Geräteturnen

Mo	Jeweils	17.00 – 18.45	Geräteturnen	TH
Di	Jeweils	17.00 – 18.45	Geräteturnen	TH
Do	Jeweils	17.00 – 20.00	Geräteturnen	TH
Fr	Jeweils	17.00 – 18.30	Geräteturnen	TH
Sa	Jeweils	08.00 – 12.00	Geräteturnen	TH

Fit&Fun

Jeden Montag um 20.15 - 21.30 Fit & Fun in der Turnhalle				
Mo	02.06.	20.15 – 21.30	«Training Chöbeldrummers» Abschlusstraining	TH
Mo	09.06.		Kein Fit&Fun (Pfingstmontag)	
Chomm ond lueg ine... mer freued üs of neue Gsichter				

Gymnastik

Do	Jeweils	20.15 – 21.30		TH
----	---------	---------------	--	----

Unihockey

Do	Jeweils	19.00 – 20.30	Unihockey Junioren A	GZ
Di	Jeweils	18.45 – 20.00	Unihockey Schule	GZ
Mi	Jeweils	20.15 – 21.30	Unihockey Herren 5. Liga	GZ

www.swissunihockey.ch

Volleyball

Mo	Jeweils	18.30 – 19.30	Volleyball Jugend ab 4. Klasse	GZ
Mo	Jeweils	19.30 – 21.00	Volleyball Damen	GZ
Di	Jeweils	20.00 – 22.00	Volleyball Mixed	GZ

Running

Di	Jeweils	18.30 – 20.00	Lauftraining in versch. Stärkeklassen	TH
----	---------	---------------	---------------------------------------	----

Frauen

Mi	04.06.	20.00	Tumen	TH
Mi	11.06.	20.00	Tumen	TH
Mi	18.06.	20.00	Telefonkette	
Mi	25.06.	20.00	Tumen	TH

Männer

Di	03.06.	20.00	Vorsommer mit Spass	TH
Di	10.06.	19.30	und ...	GZ
Di	17.06.	19.30	und ...	GZ
Di	24.06.	19.30	jeweils Minigolf, Wanderung und Co.	GZ

Spiel&Spass

Jeden Freitag	20.15 – 22.00	Spiel und Spass	GZ / TH
---------------	---------------	-----------------	---------

Aktiv30+

Fr	Jeweils	20.15 – 22.00	Tumen	TH / GZ
----	---------	---------------	-------	---------

Pilates

Do	08.30 – 09.30	Pilates in verschiedenen Stufen	GZ kleiner Saal
----	---------------	---------------------------------	-----------------

Für mehr Info's: Vreni Egli 071 877 28 15 oder vreni.egli@gmx.ch

www.sportverein-rehetobel.ch

SV Rehetobel Unihockey, Schlussrangliste

Herren Aktive KF 5. Liga

1. UHC Teufen/Bühler	25
2. UHC Benken Lions	22
3. UHC R. Grabs-Werdenberg	16
4. SV Rehetobel Unihockey	16
5. UHC Tuggen-Reichenburg II	10
6. Degersheim All-Stars II	9
7. Speicher Bears	7
8. UHC D.B. Disentis	7

A-Junioren

1. UHC R. Grabs-Werdenberg	29
2. SV Rehetobel Unihockey	24
3. emotion Weinfelden	22
4. UHC Neckertal	20
5. TSV Mörschwil Dragons	16
6. UH Red Lions Frauenfeld	13
7. UHC Jonschwil Vipers	10
8. UHC Zuzwil-Wuppenau	7
9. UHC Tägerwilten	3

Herzliche Gratulation unseren beiden Trainern Heinz und Pascal Bruderer sowie dem ganzen Team der Unihockeyriege SV Rehetobel für die tollen Leistungen!

Fussball-WM auf dem Sportplatz

Warum nach Brasilien fahren, wenn man super Fussballstimmung auch ganz in der Nähe haben kann? Denn auf dem Spielplatz ob dem Schwimmbad, werden wiederum verschiedene Spiele der Fussball-WM in Brasilien auf Grossleinwand übertragen.

Natürlich werden die 3 Spiele mit der Schweiz (hoffentlich werden es noch mehr) gezeigt. Es gibt auch eine Festwirtschaft damit man auf Tore und Siege anstossen kann. Der Eintritt ist frei.

Folgende Spiele werden im WM-Zelt auf Grossleinwand auf dem Spielplatz gezeigt:

Fr	13.6.	21.00	Spanien – Niederlande
Sa	14.6.	18.00	Kolumbien – Griechenland
Sa	14.6.	21.00	Uruguay – Costa Rica
So	15.6.	00.00	England – Italien
So	15.6.	18.00	Schweiz – Ecuador
Mo	16.6.	18.00	Deutschland – Portugal
Fr	20.6.	18.00	Italien – Costa Rica
Fr	20.6.	21.00	Schweiz – Frankreich
Sa	21.6.	18.00	Argentinien – Iran
Sa	21.6.	21.00	Deutschland – Ghana
Mi	25.6.	22.00	Schweiz – Honduras
Sa	28.6.	18.00	Achtelfinal
So	29.6.	18.00	Achtelfinal
Mo	30.6.	18.00	Achtelfinal
Di	1.7.	18.00	Achtelfinal
Fr	4.7.	18.00	Viertelfinal
Sa	5.7.	18.00	Viertelfinal

Werner Schefer

Zivilstandsnachrichten

Todesfall

Graf, Martin, geboren 1946, Rehetobel AR, Oberdorf 3, gestorben am 28. April 2014 in Rehetobel AR

Geburten

Tangl, Olivia, geboren am 17. April 2014 in St. Gallen, Tochter des Tangl, Peter und der Tangl geb. Baier, Antje, Rehetobel AR, St. Gallerstrasse 57

Wüst, Elina, geboren am 15. April 2014 in Heiden AR, Tochter des Wüst, Marco und der Wüst geb. Hasler, Sandra, Rehetobel AR, Sonderstrasse 22

Kürsteiner, Noa, geboren am 22. April 2014 in Heiden AR, Sohn des Kürsteiner, Heinz und der Kürsteiner geb. Sturzenegger, Sandra, Rehetobel AR, Ochsenbüel 44

Herzlich Willkommen in Rehetobel Wohnsitznahmen im April 2014

- Alther, Thomas, St. Gallerstrasse 51
- Di Carmine, Salvatore, St. Gallerstrasse 55
- Müller, Heinz, Heidenerstrasse 20
- Pattaro, Graziano, St. Gallerstrasse 7
- Roffler, Jacqueline, Heidenerstrasse 20
- Vöhringer, Katharina, St. Gallerstrasse 55

Gratulationen

03. Juni
Catterina Niederer-Monigatti, Untere Neuschwendi 4 86-jährig
06. Juni
Klara Tobler-Dürst, Oberdorf 3 94-jährig
06. Juni
Alfred Rechsteiner-Niederer, Wisli 7 84-jährig
13. Juni
Hansuli Zuberbühler-Tobler, Heidenerstrasse 8 83-jährig
15. Juni
Kurt Zähler-Jantscher, Sägholzstrasse 46 85-jährig
16. Juni
Martha Eugster-Langenegger, Langenegg 9 87-jährig
17. Juni
Veronika Kuratli-Widmann, Sonnenbergstrasse 30a 83-jährig
19. Juni
Hans Kern-Nestler, Sonnenbergstrasse 4 84-jährig
21. Juni
Katharina Lendenmann-Sulser, Heidenerstrasse 59 89-jährig
23. Juni
Hedwig Rohner, St. Gallerstrasse 53 91-jährig
24. Juni
Elli Sturzenegger-Steiner, Gartenstrasse 18 82-jährig
25. Juni
Florian Schapper, Bergstrasse 12 82-jährig
29. Juni
Elisabeth Böhler-Schmid, Alte Landstrasse 42 80-jährig

Kursprogramm Juni 2014

Führung Strafanstalt Gmünden

Freitag, 20.06.2014, 17:00 - 19:00 Uhr

Anmeldungen bis 10 Tage vor Kursbeginn an:

Weiterbildung AR Vorderland

BBZ Herisau, Sekretariat Weiterbildung,

Waisenhausstrasse 6, 9100 Herisau

Tel. 071 353 50 25, E-Mail: sekretariat@webvorderland.ch,

www.webvorderland.ch

**Programm
im Juni**

So	1.6.	15:00	Rio 2
So	1.6.	19:15	Divergent – Die Bestimmung
Di	3.6.	20:15	Die Schaden Freundinnen
Fr*	6.6.	20:15	2 Francos 40 Pesetas
Sa	7.6.	17:15	Grace of Monaco
Sa*	7.6.	20:15	Sein letztes Rennen
So	8.6.	15:00	Das magische Haus
So	8.6.	19:15	One Chance
Di	10.6.	20:15	Sein letztes Rennen
Fr	13.6.	18:30	Sprachencafé: Italienisch Anmeldung 079 678 09 81
Fr*	13.6.	20:15	Ein Brief für Dich (Schweizer-Premiere!)
Sa	14.6.	17:15	2 Francos 40 Pesetas
Sa*	14.6.	20:15	Die Schaden Freundinnen
So	15.6.	15:00	Die Abenteuer von Mr. Peabody & Sherman
So	15.6.	19:15	Grace of Monaco
Di	17.6.	20:15	One Chance
Fr*	20.6.	20:15	Die zwei Gesichter des Januars
Sa	21.6.	17:15	Sein letztes Rennen
Sa*	21.6.	20:15	Ein Brief für Dich (mit Regisseur)
So	22.6.	15:00	Das magische Haus
So	22.6.	19:15	2 Francos 40 Pesetas
Di	24.6.	18:30	Sprachencafé: Englisch Anmeldung 079 678 09 81
Di	24.6.	20:15	Die Schaden Freundinnen
Fr*	27.6.	20:15	The Face of Love
Sa	28.6.	17:15	Grace of Monaco
Sa*	28.6.	20:15	One Chance
So	29.6.	15:00	Die Abenteuer von Mr. Peabody & Sherman
So	29.6.	19:15	The Fault in Our Stars
Di	1.7.	20:15	Ein Brief für Dich
Fr*	4.7.	20:15	Die zwei Gesichter des Januars
Sa	5.7.	17:15	The Face of Love
Sa*	5.7.	20:15	The Fault in Our Stars

* Rosenbar ab 19:30 offen

www.kino-heiden.ch

Peter Eggenbergers «Vo Wiertschafte ond Wiertshüüsler»

Peter Eggenberger lud am Samstag zur Mundart-Buchpremiere nach Wolfhalden ein. Gleichzeitig feierte der von ihm und Peter Bär initiierte Witzwanderweg sein 20-Jahres-Jubiläum. Urs Berger von Appenzellerland Tourismus AR bekräftigte, dass der Witzwanderweg die grösste Touristenattraktion des Appenzeller Vorderlandes mit jährlich rund 40000 Wanderern sei. Er dankte allen Beteiligten und dem Medienhaus Herisau, welches die Witze von Ruedi Rohner zur Verfügung stelle. In dieser Saison

wurden alle Witze ausgetauscht. Dann übergab Berger an Peter Eggenberger. Der Wolfhaldener las Ausschnitte aus den 33 vergnüglichen Kurzgeschichten im urchigen Kurzenberger Dialekt. Dabei handelt es sich um Wirtshausgeschichten, bestens illustriert von Ernst Bänziger aus Bühler. Es wurde im vollen Kronensaal geschmunzelt, gelacht und immer wieder beigeplottet. Diese Wirtin, ja die kannten viele. Genau so hatte sie sich verhalten. Und das Bild von Ernst Bänziger war ausgezeichnet getroffen. In Rehetobel handeln die Geschichten «Em Himmel nööch» oder «En läschtige Bsuech im Bääre». «Vo Wiertschafte ond Wiertshüüsler», 33 vergnügliche Kurzgeschichten in urchigem Kurzenberger Dialekt von Peter Eggenberger, illustriert von Ernst Bänziger, ist im Appenzeller Verlag, Herisau, erschienen. ISBN: 978-3-85882-688-6

Illustrator Ernst Bänziger und Autor Peter Eggenberger haben weitere 33 Mundartgeschichten im Kurzenberger Dialekt verfasst und bebildert.

Isabelle Kürsteiner

Zur Erinnerung!

Neue Öffnungszeiten ab 1. Mai

**Gemeindeverwaltung Rehetobel und
Zivilstandsamt Vorderland**

Siehe Seite 1 oder www.rehetobel.ch

Reisen in der Schweiz zum fixen Tarif

Kaufen Sie die unpersönlichen Tageskarten für Fr. 42.–
(pro Tag stehen 2 zur Verfügung)
der Gemeinde Rehetobel
bei Frau Eisenhut, Tel. 071 878 70 20, im
Büro 4 der Gemeindekanzlei Rehetobel!
Reservierung über www.rehetobel.ch

Höhere Fachschule für Künste, Gestaltung und Design

Kurse und Lehrgänge

Aktzeichnen und Figürliches Zeichnen

- Aktzeichnen
- Aktzeichnen und Aktmalen
- Das Portrait – zeichnen und malen
- Werkstatt Figur

Dreidimensionales Gestalten

- Kreativ-Schweisskurs
- Produktdesign
- Einführungskurs WIG-Schweissen
- Hülle/Verpackung/Behältnis
- Werkstatt Stein

Premedia

- Adobe InDesign
- Buchproduktion mit InDesign
- Adobe InDesign Digital Publishing
- Adobe Illustrator
- 3D-Visualisierung mit Cinema 4D

Bildbearbeitung

- Adobe Photoshop

Textil

- Nähen, Mode, Style

Internet

- Dreamweaver, Website-Erstellung
- Digitales Bewerbungsdossier

Fotografie und Film

- Fotografie
- Adobe Premiere Pro
- After Effects, Videonachbearbeitung wie Profis

Ferien- und Weekendkurse

- Portrait und bekleidete Figur – Experimentelles Arbeiten
- Druckwerkstatt – künstlerische Drucktechniken
- Künstlerischer Siebdruck
- Aktmodellieren
- Malwerkstatt
- Gestalten für Jugendliche und junge Erwachsene
- Gestalten und Giessen

Grundlagen der Gestaltung

- Gestalten für Jugendliche und junge Erwachsene
- Portfolio/Mappenkurs

Zeichnen, Malen und Gestalten

- Freies Zeichnen, Malen und Gestalten
- Malwerkstatt
- Zeichnungslabor
- Kalligraphie Schnupperkurs
- Experimentelle Kalligraphie

Maltechnik und Malprozess

- Farbe, Form und Experiment
- Eitempera mit Goldgrund
- Aquarell

Höhere Fachschule HF

- Dipl. Gestalter/in HF Kommunikationsdesign
- Dipl. Gestalter/in HF Bildende Kunst
- Dipl. Gestalter/in HF Fotografie und Video
- Dipl. Gestalter/in HF Produktdesign

Berufsprüfungen, eidg. Fachausweis

- Typografischer Gestalter/Typografische Gestalterin für visuelle Kommunikation
- Betriebsfachmann/frau Druck- und Verpackungstechnologie
- Coiffeur/Coiffeuse

Lehrgänge mit Zertifikat

GBS St.Gallen

- Gestalterischer Vorkurs Erwachsene, Propädeutikum Vollzeit
- Gestalterischer Vorkurs Erwachsene, Propädeutikum Teilzeit
- Gestalterischer Vorkurs Jugendliche

Infos und Anmeldung

www.gbssg.ch
058 228 27 01

Kanton St.Gallen
Gewerbliches Berufs- und
Weiterbildungszentrum St.Gallen
Schule für Gestaltung St.Gallen

Jeden Freitag 10.15 – 11.45 Uhr

Direktverkauf vis à vis Gemeindezentrum

**APPENZELLER
FLEISCH.CH**

Spezialwunsch bestellen? Jä sobiso! **071 787 36 35**

Philip Fässler und Mitarbeiter bringen Tradition zum Essen

Neu renovierte 3 1/2-Zimmer Dachwohnung

in 2-Familienhaus zu vermieten

90qm auf 2 Etagen, zusätzlich Estrich, Abstellraum und Keller, 1 Autoabstellplatz inklusive, Cablecomanschluss vorhanden. Öffentlicher Verkehr & Einkaufsmöglichkeiten in der Nähe.

Miete CHF 1190.- (inkl. Wasser), Garage auf Wunsch

Kontakt:

Fam. Krmpotic, P: 071 877 26 74, G: 071 878 78 12

**H.R. Kast AG
Dorf 10
9038 Rehetobel**

**Transporte
Brennstoffe
Getränke**

- Getränke ab Rampe oder geliefert
- Muldenservice
- Heizöl

Lieferung von:

- Beton, Kies, Humus, Sand, ect.
- Gasflaschenverkauf für den Grill

Tel. 071 877 11 76 • Fax 071 877 11 74
kast.transport@bluewin.ch

www.rehetobel.ch

Wies Wohnen zwischen Blumen und Weiden - *Heiden*

die letzte Traumwohnung...

Heller AG

Immo-Service
Tiefenau 6
9410 Heiden

Telefon: 071 891 28 28
www.hellerimmobilien.ch

MINERGIE®

... im Haus Goldregen

Preis Fr. 640'000.00

**1x 4.5 Zimmer Wohnung mit Balkon im 2. OG West
(Option 3.5 Zimmer Wohnung)**

Mit uns

renovieren

macht Freude

R.STURZENEGGER

MALEREI · TAPETEN · ABRIEB
TEPPICHE · BELÄGE · PARKETT

Sonnenbergstrasse 1 · 9038 Rehetobel · Tel. 071 / 877 10 23

Impressum

Redaktionsadresse

Gemeindekanzlei
Rechtobler Gmäändsblatt
St. Gallerstrasse 9,
9038 Rehetobel
Email:
redaktion@rehetobel.ch

Inseratadresse

MAPS
St. Gallerstrasse 11
Telefon 071 878 70 80
Telefax 071 878 70 87
Email:
gemeindeblatt@maps-
com.ch

KLAR, VERSTÄNDLICH, PERSÖNLICH

SO KLINGT MEIN LEBEN

PEPE LIENHARD, MUSIKER

WIDEX DREAM™
TRUE TO LIFE SOUND

Hören ist Lebensqualität

«Im Appenzellerland wohne,
im Appenzellerland chaufe,
dänn mosch gär nöd wit laufe
– dä Umwelt z'lieb.

Sönd willkommen!»

acustix

acustix Heiden

Poststrasse 24, 9410 Heiden
Tel. 071 888 83 83 · E-Mail: heiden@acustix.ch

Vertragslieferant der Sozialversicherungen IV, AHV, SUVA, MV

GRAF BAU

Nasen 16
9038 Rehetobel
Telefon 071 870 04 92
Telefax 071 870 04 91
Natel 079 216 05 12
graf.bau@bluewin.ch

**Hoch- und Tiefbau
Umbau und Neubau
Abbruch
Umgebungsarbeiten**

TENNISPARK FALKENSTEIG

www.tennisparkfalkensteig.ch

Inserate direkt zu

gemeindeblatt@maps-com.ch

STECK unseren Strom in die DOSE! Solardorf Rehetobel

Den ☀Rechtobler Solarstrom☀ bestellen Sie direkt auf: www.solardorf-rehetobel.ch

WEINBURG

CAFÉ • BÄCKEREI • KONDITOREI

Monatsbrot im Juni
Fussball-WM-Brot

Unsere Spezialität: Gefüllte Appenzellerbiber

Einkaufen im Dorf – wir brauchen uns!

RENÉ SAGER

IMMOBILIENVERMITTLUNG

René Sager | info@rsager-immo.ch
www.rsager-immo.ch | T 078 696 40 12
9038 Rehetobel

Mit vollem Einsatz unterstütze ich Sie beim Verkauf
oder bei der Suche von Ihrem neuen Zuhause rund
um den Säntis!

VERKAUF | VERMIETUNG | VERWALTUNG | UNTERHALT

AG Zimmerei + Schreinerei

Telefon 071877 11 08 oder 877 25 94
Telefax 071 877 25 61, Natel 079 355 65 43
zaehner-holzbau@bluewin.ch
www.zaehner-holzbau.ch

Haben Sie Wünsche...

**betreffend Neubauten, Ein-, Aus- und
Umbauten, Küchen, usw.?
Wir erfüllen Ihnen diese mit Freude.**

**Ihr Ansprechpartner in sämtlichen
Zimmerei/Schreinerei-Arbeiten.**

Notfalldienst Kanton Appenzell Ausserrhoden

Notfall? Hausarzt anrufen oder wenn nicht erreichbar Ärztetelefon
0844 55 00 55 – Tag und Nacht an 365 Tagen im Jahr

Das Weberhaus

Appenzeller Geschichten
von Klärli Pfister

Zu beziehen bei:

Hansuli Zuberbühler,
Heidenerstrasse 8
9038 Rehetobel
Telefon 071 877 17 36

Sturzenegger Holzbau

Zimmerei Innenausbau Treppen Fassaden Sägerei

9038 Rehetobel
Telefon 071 877 18 05
Telefax 071 877 11 79

Hochbau

Tiefbau

Transporte

Wenk AG
Hoch- & Tiefbau
9044 Wald AR
9038 Rehetobel

Telefon 071 877 17 93
Fax 071 877 17 45
eMail info@wenkbau.ch
www. wenkbau.ch

Hoch- & Tiefbau
Umgebungsarbeiten
Transporte
Muldenservice
Baggerarbeiten
Natursteinmauern
Baumaterialien
Kanalisation
Quellfassungen

Das beste Fundament für Ihre Bauten – seit 50 Jahren

**Wir eröffnen unser Outdoor Gym,
das erste „Freiluft Fitness Studio“ in der Ostschweiz**

Alle sind herzlich eingeladen

am 6. und 7. Juni 2014 von 14 – 20 Uhr

Aaluge...Uusprobiere...Degustiere

Ihr Fitness Studio an der Säge in Wald/AR
www.fitforyourstyle.com

An Traumlage Bergstrasse
vermieten wir per 1. September 2014

moderne 5 Zi-Wohnung

Galerie
Balkon

Gartensitzplatz
sensationelle Aussichtslage
Baujahr 2010

Miete netto 1750.– CHF
Nebenkosten 150.– CHF
076 302 18 67

Für Renovationen, Neu- und Umbauten

SCHMID HOLZBAU AG THAL

Zimmerei • Schreinerei • Innenausbau • Treppenbau • Fassadenbau • Bauleitung • Planung

Dorfstrasse 25 Telefon 071 888 11 60 kontakt@schmidholzbau.ch
9425 Thal Telefax 071 888 11 74 www.schmidholzbau.ch

Privat:

Rudolf und Yolande Schmid G Telefon 071 877 30 57
Ettenberg 6 P Telefon 071 877 26 93
9038 Rehetobel P Fax 071 877 30 56

27 Jahre

**Dank Ihrem Auftrag können wir unseren Lehrlingen
eine konstruktive Zukunft bieten.**

Wir suchen auf Januar 2015

Näherin (Teilzeitanstellung 60%)

Sind Sie eine versierte Näherin, die sich auch an Industrienähmaschinen wagt und exaktes, sauberes Nähen (nach Fabrikationsanleitungen) kein Problem darstellt – so möchten wir Sie gerne kennenlernen. Eine abwechslungsreiche Tätigkeit in einem kleinen Team erwartet Sie.

TOBLER & CO. AG

Strickerei/Näherei
Sägholzstrasse 11
9038 Rehetobel

Tel. 071 877 13 32 – Heinz Gröli
e-mail: info@tobler-coag.ch
www.tobler-coag.ch

Die sanften Fussmassagen nach N-D

sind ein Geschenk an alle
Menschen:

Ein Grossteil des Lebens verbringen wir auf unseren
Füssen:

Es ist eine Möglichkeit sich bei den Füssen zu
bedanken und/oder eine sanfte Fussmassage nach
N-D zu geniessen:

Haben Sie dafür Interesse?

Eveline Büchler Sägholzstrasse 32, 9038 Rehetobel
071 877 26 79, evelinebu@bluewin.ch

SCHWEIZER PREMIERE

NEU: DIE EXKLUSIVE SUZUKI KOLLEKTION 2014 VON SERGIO CELLANO

DIE KOMPLETTE SERGIO CELLANO MODELLREIHE MIT ATTRAKTIVEN KUNDENVORTEILEN

* New Grand Vitara 2.4 Sergio Cellano 4x4, Fr. 33490.-, Treibstoff-Normverbrauch: 8.8l/100 km, Energieeffizienz-Kategorie: G, CO₂-Emission: 204 g/km; Durchschnitt aller Neuwagenmarken und -modelle in der Schweiz: 148g/km.

ACHILLES SPORTSLINE AG

Achilles Sportsline AG
Postfach 244
9034 Eggersriet
Tel. 0041 (0)71-878 70 70
Fax 0041 (0)71-878 70 71
info@achilles-sportsline.ch
www.achilles-sportsline.ch

- Ihre Suzuki-Vertretung in Ihrer Nähe
- Ihre Aviamat-Tankstelle mit 24-Stdt-Service
- Neuwagen-/Occasions-Ausstellung
- Werksgeschultes Mechatroniker-Team
- Rundumbetreuung Ihres Fahrzeuges
- Mechanisch-elektronische Sonderreparaturen
- Tuning inkl. Fahrzeugabnahmen
- Alle Fahrzeugmarken
- Carrosserie-/Unfallreparaturen
- Drucktechnik
- Lackierarbeiten/Sonderlackierungen
- 24 Std. Abschlepp-/Pannendienst
- Ersatzfahrzeuge

Wir unterbreiten Ihnen gerne ein auf Ihre Wünsche und Bedürfnisse abgestimmtes Suzuki-Hit-Leasing-Angebot. **Sämtliche Preisangaben verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung, inkl. MwSt.** Limitierte Serie. Nur solange Vorrat.

Rehetobel

auf der Appenzeller Sonnenterrasse

Die Ferienzeit beginnt! – Sind Ihre Ausweise noch gültig?

Die Sommerferien stehen schon bald vor der Tür und viele zieht es auch dieses Jahr in die Ferne. Damit Sie ohne Umwege in Ihre wohlverdienten Ferien kommen, überprüfen Sie Ihre Reisedokumente!

Identitätskarte

Eine ID können Sie bei der Einwohnerkontrolle Rehetobel bestellen. Bitte bringen Sie folgende Unterlagen mit:

- **alter Ausweis** (falls nicht vorhanden, Verlustanzeige einer Schweizer Polizeistelle mitbringen)
- **Passfoto** unter Einhaltung folgender Kriterien:
 - max. 1 Jahr alt
 - neutraler Hintergrund (weiss)
 - keine Kopfbedeckung
 - Frontaufnahme, nicht seitlich sitzen
 - geschlossener Mund
 - für Brillenträger: keine Spiegelung und nicht oberhalb oder unterhalb der Brillengläser durchsehen

Beachten Sie, der Antrag muss **persönlich** von Ihnen unterzeichnet werden. Bei Minderjährigen muss zwingend ein

Elternteil mitunterzeichnen. Ebenfalls ist der Antrag ab 7 Jahren von den Jugendlichen selbst mit zu unterzeichnen.

Gebühren

Kinder/Jugendliche bis zum 18. Altersjahr (5 Jahre gültig)	Fr.	35.00
Erwachsene (10 Jahre gültig)	Fr.	70.00

Die Zustellung der Identitätskarte dauert ca. 15 Tage.

Bei Fragen wenden Sie sich bitte an die Einwohnerkontrolle Rehetobel (Tel. 071 878 70 21 / Email:susanne.altherr@rehetobel.ar.ch).

Biometrischer Pass

Seit dem 01. März 2010 werden nur noch biometrische Pässe ausgestellt. Diese müssen beim Kantonalen Passbüro, Regierungsgebäude, 9102 Herisau beantragt werden. Auch der Kombi-Antrag (Pass und ID) ist beim Kantonalen Passbüro zu beantragen.

Bei Fragen setzen Sie sich bitte direkt mit dem Passbüro in Verbindung (Tel. 071 353 67 87 / Email: passbuero@ar.ch). Weitere Informationen erhalten Sie auch unter <http://www.ar.ch/departemente/kantonskanzlei/kanzleidienste/passbuero/>

Susanne Altherr, Einwohnerkontrolle

gmür ENERGIE
eidg. Energieberater

„...dänked at Zuekunft und machet's au so!“

www.gh-gmuer.ch

Beratung, Planung und Montage von Solaranlagen durch den Energiefachmann

Gmür Dach+Wand GmbH • Holderenstrasse 27 • 9038 Rehetobel • Tel 071 870 01 66

wann	was	wo	wer
2. Juni, Mo. 12.00	Brücken schlagen, Mittagessen	«ob dem Holz»	
2. Juni, Mo. 18.30-19.00	Grüngutsammlung	Buechschwendi	
5. Juni, Do. 12.15	Seniorenmittag	Rest. Alte Post	Frauenverein
5. Juni, Do. 14.00-16.30	Crèmeschnittennachmittag	Gasthaus zur Post	
5. Juni, Do. 18.00-21.30	Führung im Velomuseum		OBFCR
5. Juni, Do. 19.00	Vernissage Regula Irniger & Katharina Bierreth	Tolle Art&Weise	
5./6./7. Juni 20.00	Table Dance	Rest. Säntis	
6. Juni, Fr. 11.30-14.00	Restaurant offen: Mittagsmenu	Gasthaus zur Post	
6. Juni, Fr. ab 19.00	Öffentlicher SVP-Höck	Rest. Achmühle	SVP Rehetobel
6. Juni, Fr. 17.00-19.00	Galerie offen	Tolle Art&Weise	
6. Juni, Fr. 19.15-22.15	Jugendraum offen		Jugendkommission
7. Juni, Sa. 12.00-15.00	Galerie offen	Tolle Art&Weise	
8. Juni, So. 10.00-15.00	Galerie offen	Tolle Art&Weise	
9./10./11. Juni	Galerie offen	Tolle Art&Weise	
9. Juni, Mo. 11.00	SVP-Pfingsthöck		SVP Rehetobel
11. Juni, Mi. 19.30	Regionalübung	Trogen	Samariterverein
13./14./15. Juni	Galerie offen	Tolle Art&Weise	
13. Juni, Fr. 20.00	ausserordentliche Kirchgemeindeversammlung	kath. Kirche	
14. Juni, Sa. 08.30-16.30	eNothelferkurs	GZ	Samariterverein
14. Juni, Sa. 17.00	Neueröffnung Velomuseum	altes Feuerwehrhaus	OBFCR
14./15. Juni	Dorfgrünpeltturnier	Sportplatz	Sportverein
16. Juni, Mo. 18.30-19.00	Grüngutsammlung	Buechschwendi	
17. Juni, Di. 19.00-22.00	BLS-AED-Repetitionskurs	GZ	Samariterverein
18. Juni, Mi. 15.00	Bibelstunde	«Krone»	evang. Kirche
18. Juni, Mi. 18.00-22.00	Galerie offen	Tolle Art&Weise	
20. Juni, Fr. 19.30	Lotto-Match	GZ	ZischtigsHöck
20. Juni, Fr. 19.15-22.15	Jugendraum offen		Jugendkommission
21./22. Juni	Kantonturnfest	Appenzell	Sportverein
21./22. Juni	Galerie offen	Tolle Art&Weise	
24. Juni, Di. 19.00	Vorstellung Abschlussarbeiten Oberstufe	Sekundarschule Trogen	
24. Juni, Di. 20.00	Zischtigs Höck		
25. Juni, Mi. 15.00	Gespräche über Lebensthemen	«Krone»	evang. Kirche
25. Juni, Mi. 18.00-20.00	Galerie offen	Tolle Art&Weise	
27.-29. Juni	Kantonturnfest	Appenzell	Sportverein
27./28./29. Juni	Galerie offen	Tolle Art&Weise	
29. Juni, So. 17.00	Empfang Sportverein	Schulhaus	
30. Juni, Mo. 19.00	Vereinshöck	Rest. Linde	LG Lobenschwendi

**Nächste Ausgabe:
Montag, 30. Juni 2014**

**Redaktions- und Inserateschluss:
Freitag, 20. Juni 2014**

Textbeiträge an:
Gemeindekanzlei, Rechtobler Gmäändsblatt,
St.Gallerstrasse 9, 9038 Rehetobel
E-mail: redaktion@rehetobel.ch

**Über die Pfingst-Feiertage
(07. bis 09. Juni 2014)
bleibt die Gemeindeverwaltung geschlossen.**

In dringenden Fällen erreichen Sie die Zivilstands-
beamtin/Gemeindeschreiber-Stv., Frau Jeannette
Eisenhut, unter der Mobile-Nr. 079 249 17 47.

**Wir danken für Ihr Verständnis
Ihr Kanzlei- & ZAVALAR-Team**

REHETOBLER

Gmäändsblatt

Juni/Juli 2014

Kurzmitteilungen aus dem Gemeinderat

Infolge Stellenvakanz im Gemeindeschreiberamt vom 1. Mai bis am 1. Juli 2014 erfolgen die Mitteilungen aus der Gemeinderatssitzung teilweise «nur in Kurzform».

Markus Heil, neuer Bausekretär und Bauverwalter

Wie im letzten Gmäändsblatt berichtet, konnte die Stelle «Bauverwaltung/Bausekretariat» mit einem geeigneten Kandidaten neu besetzt werden. **Er heisst Markus Heil.** Ist 46-jährig, verheiratet und wohnhaft in Wolfhalden. Markus Heil verfügt über eine solide handwerkliche Berufsausbildung als Schreiner und

hat Weiterbildungen als Immobilien-Verwalter, Arbeitsvorbereiter und CAD-Anwender aufzuweisen. Zudem gehörte er als Gemeinderat in Wolfhalden von 2002 - 2008 der Bau- und Strassenkommission an, ausserdem oblag ihm damals auch die Rekursinstruktion in strittigen Baubewilligungsverfahren. Als Präsident der Ortssektion SVP Wolfhalden betätigt sich Markus Heil auch politisch. Seine Arbeitsaufnahme im Gemeindehaus ist erst ab 10. September möglich. Für die Übergangszeit wird das Bausekretariat und die neue Baupräsidentin sowie die Baubewilligungskommission durch ein externes Fachbüro unterstützt. Der Gemeinderat hat einen vorläufig auf vier Monaten befristeten Auftrag an das Büro ERR Raumplaner AG, Kasemenstr. 39, 9102 Herisau, erteilt. **Als zuständiger Sachbearbeiter und Ansprechperson im Baubewilligungswesen wurde Christoph Lang (Büro ERR Herisau,**

Telefon 071 353 00 80) bestimmt. Im Gemeindehaus ist erste Anlaufstelle der Bausekretariats-Sachbearbeiter und GZ-Hauswart Graziano Pattaro (071 878 70 23 / graziano.pattaro@rehetobel.ar.ch).

Als direkte Ansprechpartner im Bereich WUK (Wasser- und Umweltkommission) sowie im Bereich UBK (Unterhalts- und Betriebskommission) werden während der absehbaren Stellenvakanz die beiden Ressortpräsidenten, Gemeinderat Richard Sennhauser und Gemeinderat Philipp Jenny zur Verfügung stehen. Namens des Gemeinderats danken wir für Geduld und Verständnis bei allfälligen Verzögerungen oder kurzfristiger Nichterreichbarkeit.

Budgetvorgaben und finanzpolitische Zielgrössen

Bevor sich die Kommissionen und Ressorts an die Budgetierung des kommenden Jahres machen, berät der Gemeinderat jeweils die Ausgangslage und legt eine Zielvorgabe für die Kommissionen fest. Als längerfristige finanzpolitische Zielgrösse bestätigt der Gemeinderat die schon letztes Jahr definierte Reduktion der Pro-Kopf-Verschuldung auf **4'000 Franken pro Einwohner/in**. Ende 2013 betrug die Pro-Kopf-Verschuldung 5'663

**Altpapiersammlung:
Samstag, 16. August 2014
ab 08.00 Uhr**

Zischtigs-Höck

**Papier und Karton GETRENNT zu straffen Bündeln
verschnürt am Ort wo Sie Ihre Kehrichtsäcke
hinbringen, deponieren.**

Franken. In Gesamtzahlen für die 1'730 Rechtobler/innen mit steuer- und zivilrechtlichem Wohnsitz heisst dies: Die Nettoverschuldung von 9,8 auf 7 Mio. Franken zu reduzieren. Weiter soll auch nächstes Jahr der Steuerertrag von 4,1 Einheiten für normalen Gemeindebetrieb ausreichen. Nur so können die letztes Jahr beschlossenen **0,2 Steuer-einheiten für die Schuldenreduktion** eingesetzt werden. Dies bedeutet nun aber, dass beim **Sach- und übrigen Betriebsaufwand nochmals 8 % zu einzusparen sind**. Dies ist die vorläufige Zielvorgabe des Gemeinderates an die Kommissionen für den Voranschlag 2015. Eine zusätzliche Herausforderung wird dabei auch die Lastenumverteilung aus dem Sparpaket des Kantons darstellen, weil der Kanton einen Teil seiner bisherigen Ausgaben auf die Gemeinden abwälzt.

Geschäftsprüfungskommission: 1 Sitz bleibt vakant

Bislang hat sich niemand gemeldet. Der fünfte Sitz in der Geschäftsprüfungskommission ist somit ab 01.06.2014 vakant. Die Rechtobler Stimmbürgerschaft und die politischen Organisationen der Gemeinde Rehetobel sind eingeladen, Kandidatinnen und Kandidaten schriftlich oder per Email an Gemeindepräsident Ueli Graf (ueli.graf@rehetobel.ar.ch) zu melden. Sobald Kandidaturen vorliegen, kann der Gemeinderat einen Wahltermin ansetzen.

Kommissionssitze grösstenteils besetzt / Vakanzen in der Jugendkommission

Der Gemeinderat konnte für die übrigen Kommissionsvakanzen Personen finden und Ersatzwahlen vornehmen. Das bereinigte Behördeverzeichnis wird mit dem August-Gmäändsblatt versandt. Für die Jugendkommission werden nach wie vor zwei jüngere Personen gesucht. Interessenten melden sich bitte direkt bei Gemeinderätin Hilda Fueter (h.fueter@bluewin.ch).

Wie geht es nun mit dem leeren «Haus Ob dem Holz» weiter?

Erste Abklärung mit kantonalen Stellen fand statt. Mit möglichen Interessenten wurden und werden in den kommenden Wochen weitere Klärungsgespräche geführt. Der Gesamt-Gemeinderat hat in Kenntnis aller laufenden Dossiers die weiteren Vorabklärungsschritte festgelegt.

Ausländerstimmrecht auf Gemeindeebene

Die Lesegesellschaft Dorf hat unlängst eine kommunale Volksinitiative zur Teilrevision der Gemeindeordnung / Einführung des Ausländerstimmrechtes in Rehetobel eingereicht. Der Gemeinderat hat inzwischen folgende Beschlüsse gefasst:

1. Die kommunale Volksinitiative «Einführung des Ausländerstimmrechtes in Rehetobel» mit 103 gültigen Unterschriften gilt als zustande gekommen.

2. Die Urnenabstimmung wird auf 30. November 2014 angesetzt.
3. Der Gemeinderat empfiehlt die Initiative zur Annahme. Es wird kein Gegenvorschlag gemacht.

Neue Brücken bei «Zweibrücken»: Kantonsstrasse Rehetobel - St. Gallen

Der Gemeinderat hat zum Vorprojekt gegenüber den Kanton Stellung nehmen dürfen. «Kurz zusammengefasst» hat sich der Gemeinderat für die kostengünstigste aber dennoch überzeugende Lösung ausgesprochen. Dem Kanton wurde Antrag auf einen reduzierten Gemeindeanteil von 3 % (statt der üblichen 5%) gestellt. Ausserdem wurden Verbesserungsvorschläge gemacht bezüglich Rückbau bzw. teilweisen Weiterverwendung der alten Kantonsstrasse und bezüglich Landabtausch. Diese Vorschläge werden möglicherweise noch verschiedene Nachverhandlungen mit dem Kanton auslösen, weshalb noch nicht über weitere Details berichtet werden kann.

Jahresrechnung 2013 genehmigt

Nachdem die Referendumsfrist für die Jahresrechnung 2013 am 28. Mai unbenutzt abgelaufen ist, gilt die Jahresrechnung 2013 somit als definitiv genehmigt. Der Gemeinderat dankt für diesen Vertrauensbeweis.

Weitere Mitteilungen aus der Gemeinderatssitzung (vom 15. Mai und 19. Juni) können aus terminlichen Gründen und infolge Personalengpass erst im kommenden Gmäändsblatt veröffentlicht werden. Danke für Ihr Verständnis.

Ueli Graf, Gemeindepräsident

Detailplanung der Abwasserableitung nach Altenrhein steht

Nach intensiver Planungsphase ist das Detailprojekt zum Anschluss unserer ARA an den Abwasserverband Altenrhein fertig ausgearbeitet. Das Baugesuch wurde in diesen Tagen eingereicht und ist im Gemeindehaus aufgelegt. Die dafür notwendigen Markierungen im Gelände sind angebracht.

Das vorliegende Bauprojekt basiert auf der Studie, welche die Grundlage für die Abstimmung vom September 2012 bildete. Die Dimensionierungsgrundlagen wurden noch angepasst und berücksichtigen die künftige Entwicklung stärker. Zudem wurde die Sicherheit im Ableitkonzept erhöht, indem die Kanalisation auf einzelnen Abschnitten mit parallel verlaufenden Leitungen realisiert wird. Zwischen der Lobenschwendi und dem Anschlusspunkt Oberebni in Eggersriet überwindet ein 2.8 Kilometer langer Düker das dazwischen liegende Tobel. Im Düker kann das Abwasser das Hindernis überwinden, ohne dass

Pumpen eingesetzt werden müssen. Dabei nutzt man das Prinzip der Kommunizierenden Röhren, wonach sich Flüssigkeiten in miteinander verbundenen Röhren stets auf das gleiche Niveau einpegeln. Fliesst nun auf einer Seite immer neue Flüssigkeit hinzu, so erreicht sie auf der anderen Seite dasselbe Höhenniveau und kann fast ohne Höhenverlust dort weitergeleitet werden.

Auf diesem Abschnitt werden zur Erhöhung der Betriebssicherheit und zur Verbesserung des Unterhalts verschiedene Interventionsschächte erstellt.

Die Ableitstrecke vom aktuellen ARA-Standort bis zur Lobenschwendli wird durch den Michlenberg gebohrt. Eine Bohrung ist ebenfalls für das Teilstück Lobenschwendistrasse bis Habset vorgesehen. Die Leitungsverlegung für die übrige Ableitstrecke erfolgt in konventionellem Tiefbau in teils anspruchsvollem Gelände.

Die vom Abschnitt Rehetobel bis Eggersriet betroffenen Grundeigentümer wurden über die Situation informiert und die notwendigen Dienstbarkeiten sind fixiert.

Die Ausschreibungen der wichtigsten Baulose wie Tiefbau, Bohrungen und Rohrlegearbeiten für den Abschnitt Rehetobel bis Eggersriet erfolgen noch in diesem Monat mit Auftragsvergabe im August.

Der Baubeginn für den Anschluss Rehetobel ist ab Februar 2015 geplant. Die Arbeiten sollten bis April 2016 ausgeführt sein und ab diesem Zeitpunkt wird unser Abwasser in die Kläranlage Altenrhein abgeleitet und dort behandelt.

Optional kann mit einzelnen Arbeiten bereits ab diesem Herbst gestartet werden. Das Abwasser von Rehetobel sollte somit ab Frühling 2016 nach Altenrhein abgeleitet werden. Der Anschluss der ARA Speicher erfolgt im Anschluss in einer zweiten Etappe. Für Trogen und Wald besteht für deren gemeinsame Kläranlage eine Anschlussoption.

Gemeinderat Richard Sennhauser

Leserbrief

Hopp, Rechtober!

Dies ist eine persönliche Stellungnahme zum Gemeinderatsentscheid in Sachen Energie-Region.

Wenn jemand eine schwere bakterielle Infektion hat, genügt es nicht, das Fieber zu bekämpfen, denn Symptombekämpfung lindert nur, heilt aber nicht. Das Schuldenfieber unserer Gemeinde ist nicht einfach so entstanden, sondern ist die Folge einer langjährigen Entwicklung. Es gilt darum, nicht nur zu sparen und Schulden zu tilgen, sondern das Grundproblem anzugehen. Das bedeutet, aktiv eine positive Entwicklung anzupacken, auch wenn es etwas kostet. Das in die Zukunft investierte Geld wird mehrfach zurückkommen und die Schuldenlast sich rascher vermindern.

In der Einleitung zum Leitbild der Gemeinde heisst es: *Wir möchten unser Dorf aktiv in die Zukunft führen. Und später beim Thema Versorgung und Entsorgung: Im Bereich der Energieeffizienz und der erneuerbaren Energien nehmen wir eine Vorreiterrolle ein und streben eine weitgehend autarke Energieversorgung an.*

Was ist aus dem Schwung und der Begeisterung der Leitbildverfasser/innen geworden? Meint der Gemeinderat wirklich, mit Rappenspalten führe man die Gemeinde in die Zukunft? Hat der Gemeinderat vor seinem Entscheid

die nötigen fachtechnischen Informationen bekommen? Hat der Gemeinderat bei seinem Entscheid daran gedacht, dass der Verein Solardorf in seinen Statuten die Unterstützung der Gemeinde in Energiefragen festgeschrieben hat (nur schon der Unterzeichnende wäre ohne weiteres bereit gewesen, pro Jahr 100 Stunden Freiwilligenarbeit für das nun verworfene Projekt Energie-Region zu investieren)? War sich der Gemeinderat bewusst, dass ein solcher Entscheid für viele engagierte Menschen im Dorf demotivierend wirken muss und dass man so auch für die regionale Zusammenarbeit ein negatives Signal setzt?

Übrigens: Eine Energie-Region besteht im ersten Schritt in einer relativ kurzen, nicht aufwändigen Bestandesaufnahme mit Unterstützung externer Experten (Details findet man unter energie-region.ch), damit anschliessend konkrete Projekte aufgenommen werden können. Der eigentliche Prozess zum Label Energiestadt oder Energie-Region hingegen ist dann anspruchsvoller, führt aber auch weiter in eine nachhaltige Zukunft.

Der Unterzeichnende meint mit «Hopp, Rechtober!» nicht nur Energiefragen. Es geht um viele Bereiche: Standortqualität und -marketing, Einwohnerzahl und Lebensqualität, Wirtschaftsentwicklung, Tourismus, ... – Lesen Sie doch wieder einmal das Leitbild der Gemeinde. Wie viel Enthusiasmus und Aufbruchstimmung steckt da drin!

Natürlich muss die Schuldenlast möglichst rasch vermindert werden. Was Rehetobel aber ebenso dringend braucht, ist ein mutiges, zielstrebiges Voranschreiten in die Zukunft. Wenn Sie auch dieser Meinung sind, platzieren Sie doch, bitte, im nächsten Gmäändsblatt ein eigenes Inserat in der Art, wie Sie einige in dieser Ausgabe finden. Ein solches Kleininserat kostet Sie Fr. 40.-. Damit entlasten Sie die Rechnung des Gmäändsblatts und setzen ein wichtiges Signal für eine bessere Zukunft.

Vielleicht entwickelt sich auch im Gmäändsblatt allmählich ein Forum, in dem über die Entwicklung der Gemeinde konstruktiv debattiert wird.

Walter Züst, alte Landstrasse 21

Hopp, Rehetobel Stellungnahme

Ein verpatzter Beginn steht nicht für ein schlechteres Endergebnis. Erinnern wir uns an die letzte Fussballweltmeisterschaft, wo Spanien sein Auftaktspiel gegen die Schweiz verliert und am Schluss als Weltmeister gefeiert wird.

Wegen fehlender Ressourcen, ins besonders Personell, kann momentan der erste Schritt Richtung Energieregion noch nicht erfolgen. Auch wenn vom Verein Solardorf Unterstützung, die man nicht genug verdanken kann, angeboten wird, muss auch die Verwaltung dafür Zeit investieren. Unser Bauverwalter Thomas Albrecht hat uns bereits verlassen, sein Nachfolger Markus Heil tritt diese Stelle per 1. September 2014 an. Für die Übergangszeit ist das gesamte Kanzleipersonal wie auch die zuständigen Gemeinderäte zusätzlich gefordert. Deshalb hat der Gemeinderat an seiner Mai Sitzung beschlossen, dass diese Aufwendungen zurzeit zurückgestellt werden kann. Wir sind der Meinung dass sich die Gemeinde auch auf den Weg machen kann, ohne in erster Priorität das Label zu Erreichen.

Der Weg ist das Ziel.

Blieben wir am Ball und in diesem Sinne Hopp Solardorf.

Gemeinderat Richard Sennhauser

Die KKR zu Besuch bei Beatrix Jessberger zum Gesprächsthema: «Kirche als Kulturraum»

Die KKR besucht Kulturschaffende in Rehetobel, die in künstlerischen oder kulturell engagierten Arbeitsbereichen tätig sind. Meistens ist es die KKR, die die Kulturschaffenden anspricht und mit den Berichten im Gmäändsblatt die interessierten Leser/-innen informiert.

Diesmal hat uns Beatrix Jessberger angesprochen, um mit uns ein Gespräch, Gedankenaustausch oder Zukunftsideen im Zusammenhang mit unserer reformierten Kirche in Rehetobel zu suchen und zu finden.

Die erste Kirche wurde in Rehetobel im Jahr 1669 gebaut. So wird im Jahr 2019 das 450 jährige Jubiläum des Dorfes und der Kirche Anlass sein zu feiern und bewusstzumachen.

Beatrix und die KKR haben zusammen über folgende Fragen nachgedacht:

- was passiert mit dem Begriff «Kirche»?
- welche Bilder und Begriffe fallen uns ein zum Thema Kirche, als Kind und als Erwachsene?
- wie wird Kirche, nicht als Gebäude, sondern als Lebens- und Kulturraum in 20 Jahren aussehen?

Unsere Kirche steht als einzige in umgekehrter Richtung von Ost und West: üblich ist, dass der Turm im Westen steht und der Chorraum im Osten.

Beatrix nimmt unseren Kirchenraum wahr wie ein menschlicher Körper: der Chor entspricht dem Kopf, der Eingang den Füßen, der Abendmahlstisch als das Herz, indem Transformation und Verwandlung stattfindet. Die Kanzel oder das Rednerpult ist der Platz der Reflexion, das die Tradition mit der jetzigen Wirklichkeit in Verbindung bringt. In den meisten Kirchen erhellt und bescheint die Morgensonne die Kirchenräume -, bei uns ist es die Abendsonne. Die Höhe des Kirchenraums zeigt in den Kosmos, in die Weite des Himmels und die Proportionen unserer Kirche (Länge, Breite, Höhe usw.) entsprechen einigen harmonischen ganzzahligen Proportionen, die in einer speziellen Tonskala hörbar und somit erlebbar gemacht werden können.

So wird unser Kirchenraum bei den Konzerten der Lesegesellschaft oft von den Musikern als sehr guten akustischen Klangraum erlebt!

Beatrix ist der Dialog sehr wichtig, wie er eben im interreligiösen Singebet mit den Menschen aus Tibet am 11. Mai erlebt wurde.

Der Beruf des Pfarrers und der Pfarrerin ist eigentlich etwas «anachronistisches» d.h., etwas, das aus der Zeit gefallen ist, weil er alle Bereiche des Lebens umfasst und kein Thema tabuisiert. Für Beatrix

ist Kirche der Ort, an dem die Gemeindeglieder wieder «Einstimmigkeit» oder «Harmonie» herstellen. Im Alltag gibt es Differenzen in Meinungen bis hin zu Streit. Das ist normal. Kirche ist der Ort, an dem Beziehung wieder Boden gewinnt. Es geht um Transformation von Streit und Missverständnis in sinnvolles Handeln. Menschen sind in ihren jeweiligen Religionen in ein umfassendes Beziehungsnetz, von Geburt bis Tod, eingebunden. Kirche kann und will der Ort des Gespräches sein, in dem Menschen

ihre Verschiedenheit miteinander feiern und sich in der Tiefe ihrer Seele begegnen. Das Miteinander Singen ist ein wichtiges Element, damit die Herzen sich berühren.

PfarrerIn oder Pfarrer sind Moderatoren, die den Prozess der Begegnung unterstützen und neue Herausforderungen mit der Tradition ins Gespräch bringen. Wenn der Beruf auf Dienstleistung reduziert wird und wenn Kirche nur noch von «Frommen» gestaltet wird, wird Kirche immer mehr zu einer gesellschaftlichen Randerscheinung. Kirche will aus der Mitte der Gesellschaft heraus gestaltet sein und der Gemeinde dienen, sonst hat sie keine Zukunft.

Beatrix, und wohl auch manche Rechtobler/-innen mitsamt der KKR wünschen sich als Zukunftsvision eine Kirche, die vermehrt und bewusst diesen Raum als Kultur- und Krafraum nutzen indem vieles stattfinden kann, das Kopf, Herz und Seele anspricht.

Barbara Bischoff und Beatrix Jessberger

Neubau der Stiftung Waldheim kommt planmässig voran

An der Sämmlerstrasse entsteht bis zum Jahr 2016 das neue Wohnheim «Sonne» der Stiftung Waldheim. Damit wird in der Gemeinde das derzeit grösste Bauprojekt des Kantons verwirklicht. Es entsteht wird ein nachhaltiges Gebäude mit hohen Standards in Sachen Umweltfreundlichkeit. Dank eigener Photovoltaikanlage ist der Neubau energie-technisch fit für das künftige «Solardorf Rehetobel». Für die Bewohner wird die «Sonne» eine behagliche Heimat auf Lebenszeit sein. Den Mitarbeitenden wiederum bietet sie ein modernes Arbeitsumfeld, das die gemeinsame Arbeit optimieren und damit ein Plus an Betreuungsqualität bringen wird.

Bauprojekt auf Kurs

Nicht zuletzt auch aufgrund der vorteilhaften Witterungsbedingungen gehen die Arbeiten am Neubau zügig voran. Nachdem die Bodenplatten für das Untergeschoss mit Küche, Lingerie, Einstellhalle sowie Hauswart-Bereich betoniert wurden, erheben sich mittlerweile die ersten Wände des Rohbaus in die Höhe.

Konstruktiver Dialog mit der Öffentlichkeit

Die Stiftung Waldheim setzt auf einen engen Austausch und den konstruktiven Dialog mit der Einwohnerschaft von Rehetobel. Schon in der Planungsphase hatte die interessierte Öffentlichkeit im Rahmen von Informationsveranstaltungen die Möglichkeit, sich umfassend über das Bauprojekt zu informieren. Die breite Unterstützung der Bevölkerung und der Gemeinde zeigt sich nicht zuletzt in der Tatsache, dass sämtliche Beschlüsse jeweils mit grosser Zustimmung gefasst wurden. An der letzten Informationsveranstaltung vom 24. Juni liessen es sich erneut viele Anwohner nicht entgehen, sich direkt vor Ort über den aktuellen Baufortschritt zu informieren. Bereits ist auch schon eine weitere Veranstaltung im Verlauf der nächsten Wochen vorgesehen.

Doch nicht nur die Bevölkerung wird auf dem Laufenden gehalten. Auch die künftigen Bewohnerinnen und Bewohner sind ganz nah dran am Geschehen. Hierfür organisiert Heimleiter Rolf Hügli regelmässig stattfindende Bausitzungen. Dabei veranschaulicht er jeweils die verschiedenen Projektetappen auf eine einfache und verständliche Art.

Heimleiter Rolf Hügli (5. von rechts) orientiert die künftigen Bewohnerinnen und Bewohner des Wohnheims «Sonne» regelmässig über den Baufortschritt und bringt sie dabei auch mit den Baustellenteams zusammen.

Webcam gibt aktuelle Einblicke in die Baustelle

Die Bauphase kann seit rund einem Monat über eine Webcam live verfolgt werden. Diese liefert im Minutentakt ein aktuelles Bild mit Blick auf das künftige Gebäude. Unter www.stiftung-waldheim.ch/sonne sind auch aktuelle Beiträge, Informationen, Fotostrecken und Filme zum Bauprojekt zu finden.

Das architektonische Konzept des Wohnheims «Sonne» nimmt konkrete Form an. Bereits sind die Böden des Erdgeschosses im Bereich der Wohngruppen West und Ost sichtbar.

Christian Petrollini

SCHWIMMBAD REHETOBEL

Badifest vom 9. und 10. August 2014

Verschiebedatum 16. und 17. August 2014
In der Badi das Sommerferienende feiern und sich von den Erlebnissen erzählen, geniessen, zusammenhöckeln, tanzen, was will man mehr...

Plauschparcours:

mit 6 spielerischen Posten rund ums Rehtobel für Familien und spontan gebildete Teams. Attraktive Preise für die ersten drei Ränge.

13.30 bis 15.00 Uhr Anmeldung beim Schwimmbad
14.00 bis 15.00 Uhr Start beim Schwimmbad
18.00 Uhr Rangverlesen im Schwimmbad

Aktiv im Bassin:

ganztags weitere Aktivitäten im Bassin wie Slackline und Überraschungen des Vereins Solardorf Rehetobel.
Vollmondschwimmen bis 22.00 Uhr

Verpflegung:

Samstag ganzer Tag Leckereien vom Badioskiosk
ab 18.30 Uhr **Barbetrieb mit feinen Drinks und Musik**
Sonntag ab 10.00 bis 12.00 Uhr **Badibrunch** mit Voranmeldung.

Wir freuen uns auf viele fröhliche Gäste!

Vorstand und Baditeam des Schwimmbades Rehetobel
www.badi-rehetobel.ch

Solardorf Rehetobel

Badifest vom 9. und 10. August 2014

Verschiebedatum 16. und 17. August 2014

Wir freuen uns, am diesjährigen Badifest spielerisch, informativ und kulinarisch mitzuwirken und mit vielen Dorfbewohnern ins Gespräch zu kommen.

Ab 13.30 Uhr können Familien und weitere Gruppen sich für den Postenlauf mit Start um 14.00 Uhr anmelden. Ein Posten wird vom Solarverein durchgeführt. Mit Spielen im Wasser und einer Kostprobe aus dem Solarkocher werden wir Sie ebenfalls überraschen.

Weitere Angaben finden Sie in diesem Gmändsblatt im Beitrag der Schwimmbadkommission.

Wir freuen uns auf Ihre Teilnahme.

Für den Vorstand
Gabriela Gehr-Huber

**1. August Brunch
Sönd Willkomm**

Am 01. August 2014 beim Bauernhof Brunch bei Familie Albert und Maria Zähler auf dem Gupf.

Wo: Cupf (Stall)
Wann: 09.00 bis ca. 13.00
Kosten: 26.- Franken pro Person, Kinder von 5 – 15 Jahre 1 Franken pro Altersjahr

Es erwartet Sie ein köstlicher Buurehofzorg mit Rösti, Spiegelei, Birchermüesli, Joghurt usw.
Für Unterhaltung sorgen die «Sägholzmusikanten», eine Kinderecke ist auch vorhanden!

Bitte unbedingt anmelden!
Tel. Nr. 079 445 27 23 (Maria) oder bimar@bluewin.ch
Wir freuen uns auf Sie, Albert und Maria Zähler

Schule Rehetobel

Informationen

Personelles

Wir verabschieden uns zum Schuljahresende von Carmen Seeger und Peter Graf, die in ihrer Berufslaufbahn einen Schritt weiter gehen:

Carmen Seeger ist 2004 nach Rehetobel gekommen und hat sich in den vergangenen zehn Jahren einen Namen als Lehrerin und Erlebnispädagogin gemacht. Sie war an den wesentlichen Entwicklungen unserer Schule beteiligt und hat diese aktiv mitgestaltet. Frau Seeger kann sich ihren weiteren Berufswunsch erfüllen und wird in Zukunft als Pilotin bei der «Edelweiss-Air» arbeiten.

So endet ihre Zeit an der Schule Rehetobel zusammen mit den Kindern der 6. Klasse, welche an die Oberstufe nach Trogen wechseln.

Peter Graf verlässt unsere Schule nach neun Jahren. Er hat im Jobsharing in der Mittelstufe begonnen und dann als Unterstufenlehrer im Teilpensum gearbeitet. Mit Herrn Graf verlässt eine ebenfalls beliebte, tatkräftige Lehrperson unsere Schule, um in der Speicherschwendli die neu gestaltete Basisstufe (Kindergarten und 1./2. Klasse) zu übernehmen.

Wir danken Frau Seeger und Herrn Graf herzlich für ihre engagierte Arbeit an unserer Schule, welche ganz unter dem Leitbildmotto «das Kind steht im Zentrum» gelebt wurde! Alles Gute für die Zukunft!

Neu an unserer Schule ist **Frau Maya Mändli** aus Waldkirch, die eben ihre Ausbildung an der PHSG (Pädagogische Hochschule St. Gallen) abgeschlossen hat. **Herzlich**

willkommen! Sie wird die Klasse von Herrn Graf in der Mittelstufe übernehmen.

Wir wünschen auch den 6. Klässler/innen einen guten Rest in Rehetobel und dann einen guten Start an der Oberstufe Trogen!

Schulleitung, Maria Etter

6 Jahre Pausenkiosk mit Susanna Dütsch

Am Dienstag, 17. Juni, verantwortete Susanna Dütsch das letzte Mal den Pausenkiosk, den sie - zusammen mit Claudia Pagitz - vor sechs Jahren als Initiative des Elternforums ins Leben gerufen hat.

Herzlichen Dank für das langjährige Dranbleiben und die vielen kulinarischen Überraschungen, welche die Kinder und die Lehrpersonen geliebt haben!

Der Pausenkiosk kann dank aktiven Müttern, Vätern und Pensionierten weitergeführt werden. Es braucht aber noch mehr «Personal». Bitte melden Sie sich!

Schulleitung, Maria Etter

Zum Abschied

Weine nicht, weil es vorbei ist, sondern lächle, weil es so schön war.

Gabriel Garcia Márques

Für die enorme Unterstützung und wunderbaren Begegnungen während unserer Zeit in Rehetobel möchten wir uns ganz herzlich bedanken. In diesen Jahren genossen wir grosses Vertrauen und an schulischen Anlässen durften wir stets auf spontane Hilfsbereitschaft zählen.

Beschenkt mit reichen Erfahrungen verabschieden wir uns von Rehetobel und wünschen von Herzen alles Gute.

Carmen Seeger & Peter Graf

Erziehung

Credit Suisse Fussball Cup – Schweizermeisterschaft in Basel

Ende April haben sich unsere 5. Klässlerinnen ein weiteres Mal von ihrer sportlichen Seite gezeigt. In überzeugender Manier entschieden sie das kantonale Schülerinnenfussballturnier in Bühler für sich. Sie trotzten Regen, Kälte und Gegnern und qualifizierten sich dank gutem Teamspirit, grossem Einsatz und dem nötigen Wettkampfglück für die Schweizermeisterschaft in Basel. Bravo!

Am 10. Juni war es dann soweit. Mit der ganzen 5. Klasse reisten wir wie die Profis schon am Vorabend nach Basel und übernachteten in der Jugendherberge. Die ganze Klasse wollte unsere Fussballgirls tatkräftig und lauthals am Spielfeldrand unterstützen und an diesem Ereignis dabei sein. Schön sind alle mitgekommen!

Am Spieltag machten wir uns nach einem stärkenden «Zmorgäbuffet» auf den Weg zur Spielstätte auf dem St. Jakob Gelände.

Mit ca. 150 weiteren Mannschaften waren wir Teil von diesem tollen Anlass. Bei brütender Hitze durften wir uns mit den besten Teams aus allen Kantonen messen. Nach den sechs Gruppenspielen standen dann andere Teams auf den vorderen Plätzen, was aber der Stimmung keinen Abbruch tat. Erschöpft von einer eher kurzen Nacht, viel Sonnenschein und sechs Spielen in den Knochen gings dann von der Grossstadt wieder zurück ins beschauliche Rehetobel.

Wir blicken auf ein tolles Ereignis zurück und greifen nächstes Jahr wieder an!

An dieser Stelle nochmals einen herzlichen Dank an die Begleitpersonen, die Fahrerinnen und Fahrer und unsere Fans.

Es hat grossen Spass gemacht und ich bin stolz auf euch!

J. Maeder

Tauschmarkt

Am 16.05.2014 (Montag) haben wir ein atemberaubenden Tauschmarkt in der Turnhalle gemacht. Ein Tauschmarkt ist ein Anlass an dem alle Kinder Sachen mitbringen, die sie nicht mehr wollen. Dann legen sie alles auf einem grossen Tuch aus, wo andere Kinder die Sachen betrach-

ten können. Diese Sachen können getauscht werden. Es hat sehr Spass gemacht. Alle Kinder waren schlussendlich glücklich. Wir danken Anina, Sarina und Sereina, dass sie uns einen schönen Tauschmarkt organisiert haben!

Nicole Hohns

Kinder

Eindrücke der Kindergartenreise: Straussenfarm in Mörschwil

PRO PATRIA

Auch dieses Jahr verkauft die Schule wieder Briefmarken von PRO PATRIA. Die Kinder der 4. Klasse werden:

- am Dienstag, 01. Juli von 10.00 bis 11.30 Uhr
- an einem Abend der Woche 27 (Mo - Do) zwischen 17.00 - 19.00 Uhr

von Tür zu Tür gehen und die Briefmarken direkt verkaufen. Bestellen können Sie die Briefmarken dieses Jahr nicht.

Wir freuen uns, dass wir die Projekte PRO PATRIA unterstützen können und hoffen auf viele Kundinnen und Kunden!

Julia Bruderer, 4. Klasse

Zirkuswoche

Zirkus Balloni.
 Ich war in der Gruppe Slapstick. Und wir konnten viele Sachen ausprobieren auf den Seilern.
 Ich fand es toll dass wir draussen gucken haben. Am Besten hat mir die Dynamik mit allen zwölf Kindern gefallen. Zum Glück ist uns bei der Hauptvorstellung kein Fehler passiert.

Circus Balloni
 Es war für mich die beste Woche im Jahr 2014. Die Woche hat mir sehr gut gefallen. Besonders gefiel mir die Jonglage, die Fakire und Slapstick. Ich war bei Slapstick. Unsere Gruppe musste viel üben. Dabei war Albert Janon Kai Andreas Aron Sarah Lea Tim Julian Vincent Marvin Sophia. Es war ein Zirkusdirektor, den hiess Tomi. Ich hab viel gelernt. Die Abendvorstellung war für mich am Besten.
 the End

von Dina und Franziska 4. Klasse

ZIRKUS BALLONI

Jonglieren
 Das Jonglieren war cool, weil es lustig war.

Akrobatik
 Akrobatik war sehr lustig weil ich, Celine und Lukas den „Weschbi club“ waren und wir immer unter den Flügel gegangen sind und dan musste Frau Beutler uns immer suchen. Nicht so gut gefallen hat mir Celine das nicht alle gleichviel gemacht haben.

Circus Ballone

Ich war Gruppe Zaubern
 Es war sehr streng, wir alle
 5 mal durchmachen mussten. Aber es
 war auch cool gewesen weil wir fast jeden
 Tag Linsen bekommen haben. Wir mussten
 abstimmen wer was macht, weil alle
 wollten die Illusionskiste haben...
 Aber die Zaubertricks sind sehr
 spannend gewesen. Sie sind
 eigentlich sehr sehr leicht.
 Und wir hatten unterschiedliche
 Pausen gemacht, manchmal 30 Minuten
 oder 20 Minuten.

Es war cool das wir eine ganze
 Woche bei anderen Lehrverhen
 waren. Ich war bei Zauberei
 und habe den Illusionstrik
 cool gefunden!

Der Zirkus war toll. Am besten gefiel
 uns der Unterricht bei anderen Lehrperson Und
 auch die Vorführungen. Was uns nicht
 so gefiel ist das wir bei den Aufführungen
 nicht zu schauen durften.

Raphael
 Jannik
 Sven

4. Klasse

Zirkus Balloni *

Ich fand es cool im Zirkus.
 Ich war bei Akrobatik, dort
 machten wir coole sachen wie:
 Rad, Rolle, Handschdand und noch
 viel mehr. Wir hatten auch coole
 Pausen mit vielen Spielsachen.

Wir finden die Zirkuswoche
 toll weil die Lehrer auf einmal
 besonders nett zu uns waren. Auch
 Tommy war sehr nett zu uns.
 Wir hatten sehr viel spass in unsern
 Gruppen.

Exkursion der Mittelstufe zum Schloss Lenzburg

Zum Thema Mittelalter, das in diesem Schuljahr im Fach Mensch und Umwelt in altersdurchmischten Lerngruppen erarbeitet wurde, plante die gesamte Mittelstufe einen Ausflug ins Schloss Lenzburg.

Die Lenzburg zählt zu den ältesten und bedeutendsten Höhenburgen der Schweiz und wurde erstmals 1036 als Stammsitz der Grafen von Lenzburg erwähnt.

Auf dem Programm stand eine Führung durch das Schloss sowie drei verschiedene Workshops, die die Themen Pfeil und Bogen, Gerechtes gerichtet und Spiel und Spass beinhalteten, wovon die Schülerinnen und Schüler einen Workshop besuchen konnten. Besonders beeindruckend war das Verliess mit den Wandkritzeleien und die harten Strafen, die damals insbesondere auch die Frauen zu spüren bekamen.

Mit vielen neuen Eindrücken kehrten die Mittelstufenkinder nach Rehetobel zurück.

Carmen Seeger

... und zum Schluss

Die Schulische Heilpädagogin kommt in die 1. Klasse. Ein Schüler steht vor einem Problem und ruft: «Du chunsch mir grad rächt!»

Erika Fritsche

SEKUNDARSCHULE

Verabschiedung von Barbara Kurz

In diesem Sommer tritt Barbara Kurz in den wohlverdienten Ruhestand. Nach 23 Jahren an der Sekundarschule in Trogen wird die Zeit der Pensionierung mit Sicherheit nicht ruhig, sondern bewegt und abwechslungsreich. Viele Ziele in der nahen Umgebung und in der Ferne locken die junggebliebene Lehrerin.

Mit viel Engagement und Enthusiasmus hat Barbara Kurz während all der Jahre ihre Aufgabe wahrgenommen. Der grosse Sachverstand und ihre Jahre als Lehrerin in Afrika kamen ihrem Englischunterricht zugute, den sie anfänglich ausschliesslich erteilt hat. Später hat sie während vieler Jahre mit grosser Leidenschaft das Amt der Klassenlehrerin übernommen. Die Lernenden haben stets ein offenes Ohr bei ihr gefunden. Durch ihre menschliche und umsichtige Art hat sie das Vertrauen der ihr anvertrauten Jugendlichen gewonnen, die ihr mit Respekt und Achtung begegnen sind.

Fachlich fundiert und aktualitätsbezogen hat Barbara Kurz den Unterrichtsstoff aufbereitet. Diese gesunde Mischung aus Anspruch, Genauigkeit und Verständnis schätzten die Jugendlichen im hohen Masse.

Das Lehrerteam der Sekundarschule an der Kantonsschule Trogen verliert mit Barbara Kurz eine humorvolle, verlässliche und interessante Kollegin. Die Zusammenarbeit mit ihr war stets angenehm, respektvoll und kreativ.

Unsere Schule wird Barbara Kurz als Lehrerin und als Menschen vermissen. Für ihr grosses Engagement danken wir ihr ganz herzlich.

Urs Breu

Projektarbeiten der 3. Sekler

Mit Abschluss der obligatorischen Schulzeit wurden in der letzten Woche die Projektarbeiten der 3. Sek den Eltern und den Mitschülern präsentiert. Während eines Semesters hatten die Schülerinnen und Schüler Zeit ein selbst gewähltes Thema vertieft zu bearbeiten, in welchem der Eigenanteil höchste Priorität hatte.

Lesen und staunen Sie über drei ausgewählte Arbeiten:

Häkelkollektion

Ich habe dieses Thema gewählt, weil mir das Häkeln Spass macht. Ich entschied mich für zwei Mützen, einen Rundschal, eine Tasche, ein Netzshirt und einen Pullunder, weil ich etwas Neues, Herausforderndes und etwas Spannendes häkeln wollte. Ich entdeckte das Häkeln im textilen Werken für mich.

Eine grosse Schwierigkeit war das Erstellen des Zeitplanes zu Beginn der Arbeit, weil ich zu diesem Zeitpunkt noch nicht wusste, wie viel Zeit ein Produkt in Anspruch nehmen würde. Einige Stolpersteine erschwerten mir das Leben. Bei meinem letzten Produkt ging mir aufgrund einer Fehlplanung zum Beispiel die Wolle aus. Erfolgserlebnisse hatte ich beim Lösen verschiedenster Probleme. Der Abschluss der Arbeit und das Aufrechterhalten des Spasses waren meine Highlights.

Mich freut an meinem Produkt, dass ich alles selber gemacht habe. Dabei ist mir der Pullunder besonders gut gelungen. Ich habe etwa 50 Stunden in meine Schlussarbeit investiert. Dabei hat mich meine Familie sehr gut unterstützt und immer wieder motiviert.

Annina Alther

Eisenbahnlandschaft

Meine Projektarbeit ist eine Eisenbahnlandschaft. Ich habe das Projekt gewählt, weil ich viel Spass daran habe etwas herzustellen und mich das interessiert hatte. Meine Motivation war, immer zu sehen, wenn ich etwas Weiteres fertig hatte und ich den Fortschritt sehen konnte. Ich hatte früher mit der Eisenbahn gespielt und so kam ich auch auf das Thema. Das Planen war sehr schwierig, weil man nicht alles vorhersagen und jeden Schritt planen kann. Dass ich das Projekt fertig gebaut habe und ein gutes Ergebnis herauskam ist für mich ein Highlight. Mir ist die Landschaft sehr gut gelungen. Ich habe jetzt einen Teil der Landschaft fertig gestellt und mit der Zeit wird die Landschaft wachsen. Ich möchte meinem Vater danken, der mir ein paar gute Anregungen gab.

Christian Looser

Nähprojekt «Made by Lena»

Themenwahl

Meine ursprüngliche Idee für die Abschlussarbeit hat darin bestanden, eine Spende für Frauen in anderen Kulturen zu erarbeiten, indem ich darüber berichte und einen Spendenaufruf mache. Da das Thema relativ komplex und heikel ist, bin ich auf Umwegen darauf gekommen, etwas zu produzieren, zu verkaufen und anschliessend zu spenden. Ich habe mich für ein Hilfsprojekt für Kinder bei Unicef entschieden. Bei all den kreativen Tätigkeiten die es gibt, liegt mir das Nähen am Nächsten.

Prozess

Es war nicht immer einfach, die richtige Qualität der Stoffe zu bekommen. Mir war es wichtig, dass die Stoffe waschbar sind. Auch elastische Stoffe kamen nicht in Frage. Als absolutes Highlight würde ich das fertige Fotobuch bezeichnen, denn es kam genau so heraus, wie ich es mir vorgestellt hatte.

Produkt

Ich habe jeweils am Dienstagnachmittag und an den Wochenenden gearbeitet. Meine Grosi hat mir während meiner Arbeit unter die Arme gegriffen und mich toll unterstützt. Ich bin stolz darauf mit meiner Spende bei Unicef den Kindern und Frauen geholfen zu haben. Es hat mir Spass gemacht, diese Abschlussarbeit durchzuführen. Ich lernte viel Neues!

Lena Rechsteiner

Evangelisch-reformierte Kirchgemeinde

Pfrn. Beatrix Jessberger
Holderenstrasse 4
Telefon 071 877 14 57

Liebe Rehetoblerinnen
Liebe Rehetobler

Für den Monat **Juli und August** laden wir Sie zu folgenden Veranstaltungen herzlich ein:

Gottesdienste

- 6. Juli 09.45 Uhr** Predigtgottesdienst mit Pfr. Dorothee Dettmers Frey, Herisau, Orgel: Werner Graf
- 13. Juli** Sie sind herzlich eingeladen, den Gottesdienst in einer Nachbargemeinde zu besuchen, z.B. um 09.30 Uhr in Heiden
- 20. Juli 09.45 Uhr** Predigtgottesdienst mit René Häfelfinger, Pfr.i.R, Altstätten, Musik: Cyrill Bischof
- 27. Juli** Sie sind herzlich eingeladen, den Gottesdienst in einer Nachbargemeinde zu besuchen, z.B. um 09.30 Uhr in Heiden
- 3. Aug. 09.45 Uhr** Predigtgottesdienst mit Richard Boomfield, Pfr.i.R, Wienacht, Orgel: Werner Graf
- 10. Aug. 09.45 Uhr** Predigtgottesdienst mit Pfrn. Dorothee Dettmers Frey, Herisau, Musik: Bläserquartett der MG Rehetobel
- 11. Aug. 14.00 Uhr (Montag)** ökum. SchulanfängerInnen-Gottesdienst mit Pfrn. Dorothee Dettmers Frey, Herisau und Katechetin Lucia Letko in der evang.-ref. Kirche
- 17. Aug. 09.45 Uhr** Predigtgottesdienst mit Pfrn. Dorothee Dettmers Frey, Herisau, Orgel: Werner Graf
- 24. Aug. 09.45 Uhr** Predigtgottesdienst mit Pfrn. Dorothee Dettmers Frey, Herisau, Musik: Cyrill Bischof
- 31. Aug. 10.45 Uhr** ökumenischer Familiengottesdienst auf dem Gupf mit Pfarreileiter Albert Kappenthuler und Pfrn. Dorothee Dettmers Frey, Herisau, musikalisch gestaltet vom Landjugendchörl

Urnäsch und dem Bläserquartett der MG Rehetobel.

Achtung: Auf dem Gupf kann nicht parkiert werden! Ein Fahrdienst wird ab 10.30 Uhr ab Postautohaltestelle Dorf angeboten.

Flüügäpiz und Extra-Flüügäpiz

Alle Kinder (0 - ca. 4 Jahre) mit ihren Eltern sind herzlich eingeladen.

Im Juli und August findet kein Flüügäpiz statt.

Extra-Flüügäpiz

Montag, 14. Juli um 09.30 Uhr in der Spielgruppe oder auf dem Spielplatz

Achtung neue Zeit!!

Montag, 18. August um 15.30 Uhr in der Spielgruppe oder auf dem Spielplatz

Alters- und Pflegeheim Krone

Mittwoch, 6. August, 15.00 Uhr Bibelstunde

Mittwoch, 20. August, 15.00 Uhr Gespräche über Lebens-themen mit Pfrn. Dorothee Dettmers Frey

Pfarramtliche Stellvertretung von Pfrn. Beatrix Jessberger

Pfrn. Beatrix Jessberger wird während ihres Studienurlaubs vom 1. Juli bis 15. November vertreten durch:

**Pfrn. Dorothee Dettmers Frey, Herisau,
Tel. 071 351 24 30**

Während der Sommerferien wird Pfrn. Dorothee Dettmers Frey vertreten durch:

12.07. – 27.07.

René Häfelfinger, Pfr. i. R., Altstätten (Tel. 071 755 59 51)

28.07. – 03.08.

Richard Bloomfield, Pfr. i. R., Wienacht (Tel. 071 891 12 15)

Für Behördenfragen steht Ihnen Sekretärin Corinne Ruch zur Verfügung (Mittwochvormittag unter Tel. 071 870 08 24, E-Mail: kirche.rehetobel@bluewin.ch).

Studienurlaub für Pfarrerin Beatrix Jessberger

Sehr geehrte Mitglieder der evangelisch-reformierten Kirchgemeinde

Wie angekündigt, tritt unsere Pfarrerin am 1. Juli ihren Bildungsurlaub an, der ihr nach 10 Jahren gemäss Art. 11 c der Kirchenordnung der evangelisch-reformierten Landeskirche beider Appenzell, wie jedem Pfarrer und jeder Pfarrerin der Landeskirche, zusteht.

Sie wird diese Zeit nutzen, um ihre Konfirmandenarbeit aufzuarbeiten und ihre Erfahrungen anderen Berufskolle-

ginnen und -kollegen zugänglich zu machen. Sie wird ihre Arbeit am 16. November wieder aufnehmen.

Vertreten wird sie in diesem Zeitraum hauptsächlich von Pfm. Dorothee Dettmers Frey aus Herisau, Tel. 071 351 24 30, E-Mail: frey-dettmers@bluewin.ch, die sich in diesem Gmäändsblatt selbst vorstellt.

Wir wünschen unserer Pfarrerin einen kreativen und anregenden Studienurlaub und freuen uns darauf, sie voller Elan und Kreativität im Herbst wieder begrüßen zu dürfen.

Peter Bischoff

Präsident der evang.-ref. Kirchenvorsteherschaft

Nach zehn Jahren im Pfarramt Rehetobel wird Pfarrerin Beatrix Jessberger ihren Studienurlaub antreten. Ich werde während dieser Zeit ihre Stellvertreterin sein. Die Kirchgemeinde Rehetobel ist mir nicht ganz unbekannt und ich denke, auch die Gemeindeglieder von Rehetobel werden sich an mich erinnern. Nachdem ich in Herisau mit meinem Mann über dreizehn Jahre eine Pfarrstelle geteilt hatte, wurde ich für zwei Amtszeiten als Kirchenrätin der Evangelisch-reformierten Landeskirche beider Appenzell gewählt. Es war ein Amt, das viele Kontakte mit sich brachte. So führten die Wege auch dann und wann nach Rehetobel. Das Appenzeller Vorderland ist mir zudem durch eine andere Tätigkeit bekannt. Seit 2000 bin ich als Seelsorgerin im Betreuungszentrum Heiden tätig und erfülle diese Aufgabe nach wie vor gern. Auch im Betreuungszentrum Heiden begegnen mir hier und da Bewohnerinnen und Bewohner aus Rehetobel. Das Pensum dort ist begrenzt, was mir Freiraum lässt, die Stellvertretung von Pfarrerin Beatrix Jessberger zu übernehmen. Ich bin gespannt auf die Begegnungen – vielleicht sehe ich auch mir bereits bekannte Gesichter – und hoffe, die unterschiedlichen Aufgaben der Pfarrstelle erfüllen zu können. Ich freue mich, wenn Sie mir Ihr Vertrauen schenken und mit mir Kontakt aufnehmen.

Dorothee Dettmers Frey

Vorschau Gupfgottesdienst

Am 31. August um 10.45 Uhr findet wieder unser Traditioneller Gupfgottesdienst statt.

Bei schönem Wetter werden wir in der Natur, unter freiem Himmel diesen Gottesdienst zelebrieren. Wir heissen auch unsere Gäste aus Heiden und Umgebung herzlich willkommen. Bei schlechtem Wetter findet der Gottesdienst im Tenn beim Gupf statt.

Zum geselligen Zusammensitzen nach dem Gottesdienst besteht die Möglichkeit Kaffee, Kuchen und Getränke zu geniessen.

Für gehbehinderte Personen haben wir wieder einen Fahrdienst, der ab 10.30 Uhr beim Gemeindezentrum für sie bereit steht.

Ökumenische Seniorenferien im Tessin 25 – 30. Mai 2014

Ein Chrono-UN-logischer Reisebericht

WER: Ueber 30 Senioren nicht mehr so jung
Aber noch aktiv, voller Elan und Schwung.
Der Koffer überfüllt mit Träumen und Euphorie.
Ohne Agenda, mit Dokorteterminen oder Therapie.

WO: Locarno, Ascona, Swissminiatur, Luino und San Bernadino. Lukmanier, Stausee, Insel Brisago, Morcote und Magadino. Maggia, Verzasca, Bavonatal, Wasserfall und Spielcasino.
rauschende Bäche, einfach das unvergessliche «Ticino».

WIE: Mit Jeanette, Elisabeth, 2 Helfern, Walter Müller und ein Car. 2 Rollstühle, gute Laune, pünktliche Leute und sehr dankbar.
Sorgfältige Planung, sonnige Tage und 1 Hotel prospekt. Zurück mit einem Koffer voller schönen Erinnerungen, perfekt.

Vittorio Paganini

«Was geht mich die Welt an?!»

Ökumenischer Religionsunterricht besonderer Art

In der ersten Juni-Woche fand der ökumenische Oberstufen-Unterricht für die Trogener, Wäldler und Rehetobler Jugendlichen an der Sekundarschule Trogen statt. Zusammen mit den Lehrern und Lehrerinnen der Sek gestalteten die Religionslehrkräfte Norbert Schneider und Julia Gre-

minger sowie Pfm. Beatrix Jessberger (Rehetobel) und Pfm. Susanne Schewe eine Sonderwoche im Bereich «Ethik & Religion». In Trogen war dies der dritte Teil des ökumenischen Religionsunterrichts für die 1. und 2. Oberstufe.

Es wurden vier Thementage mit verschiedenen Workshops angeboten, aus denen die Schülerinnen und Schüler auswählen konnten: Ein Tag stand unter dem Titel «five religions – one world», ein zweiter galt dem Thema «Natur – Umwelt – Schöpfung», ein dritter dem Thema «Eine gerechte Welt!», der vierte der Frage «Was ist der Mensch?». Eine grosse Auswahl an Workshops standen den Jugendlichen zur Verfügung: die Erfahrung, einen Tag lang in die Welt der ewigen Dunkelheit einzutauchen; im Lebensmittelpoker die Verrücktheiten des unfairen Handels zu erleben; dem Imam von Wil zu begegnen, den Hindutempel in St.Margrethen zu besichtigen; sich «auf den Holzweg» zu begeben; Zivilcourage zu üben. Etc. Gemeinsam mit der Raiffeisenbank Heiden wurde der Workshop angeboten: Ich bin Millionär. Was bin ich ohne Geld? Ziel des Workshops war es, zu verstehen, wieviel Geld die Gesellschaft in die Ausbildung von Kindern und Jugendlichen steckt, wieviel für Sicherheit ausgegeben wird, wieviel ein Kind versicherungstechnisch wert ist im Vergleich mit einem Familienvater und wieviel Sozialhilfempfänger bekommen. Auszubildende der Raiffeisenbank haben den Jugendlichen erklärt, was Geld ist und wie Geldschöpfung vonstatten geht. Es wurden immaterielle Geschenke zum Dank gebastelt und darüber nachgedacht, was anstelle von Geld im Leben einen Wert hat. Am Mittwoch gab es ein Spezialprogramm zu «Klischees und Vorurteilen», «Migration und Integration» und praktische Erfahrungen bei der Teambildung. Die Zusammenarbeit zwischen Sekundarschule Trogen und den genannten Kirchgemeinden wurde von allen Beteiligten sehr geschätzt.

Pfm. Beatrix Jessberger

Gottesdienstzeiten und Veranstaltungen:

Samstag, 5. Juli

- 17.30 Uhr Eucharistiefeier

Mittwoch, 9. Juli

- 15.30 Uhr kath. Gottesdienst im Altersheim Krone

Samstag, 12. Juli

- 17.30 Uhr Eucharistiefeier

Samstag, 19. Juli

- 17.30 Uhr Eucharistiefeier

Samstag, 26. Juli

- 17.30 Uhr Eucharistiefeier

Samstag, 2. August

- 17.30 Uhr Eucharistiefeier

Samstag, 9. August

- 17.30 Uhr Eucharistiefeier

Mittwoch, 13. August

- 15.30 Uhr kath. Gottesdienst im Altersheim Krone

Samstag, 16. August

- 17.30 Uhr Eucharistiefeier

Samstag, 23. August

- 17.30 Uhr Eucharistiefeier

Dienstag, 26. August

- 20.00 Uhr Meditatives Kreistzen im kath. Pfarreizentrum Heiden mit Ruth Stöckli

Sonntag, 31. August

- 10.45 Uhr ökumenischer Gupfgottesdienst

Firmweg 2014/15

Schon sehen wir auf den nächsten Firmweg für die Jugendlichen des Jahrgangs 1997. Wir wollen Eltern und Jugendliche zu je einem separaten Informationsabend herzlich einladen. Noch im Juni werden wir allen einen Infobrief zustellen, mit einer Einladung für die Infoabende, die im September stattfinden werden. Am Dienstag 9. Sept. für die Eltern und am 11. Sept. für die Jugendlichen.

Vreni Kuster

Firmung 2014

Am Samstag, 24. Mai konnten die Jugendlichen mit ihren Familien ihr Firmfest feierlich begehen. Generalvikar Josef Rosenast spendete den jungen Frauen und Männern das Sakrament der Firmung. Anschliessend an den Gottesdienst wurde im Pfarreizentrum gefeiert.

Ausserordentliche Kirchgemeindeversammlung vom 13. Juni 2014

Am 13. Juni 2014 fand in der Kirche eine ausserordentliche Kirchgemeindeversammlung statt, bei welcher ein Grundsatzentscheid gefällt wurde, wie es mit der Kath. Kirchgemeinde weitergehen soll.

28 Stimmberechtigte (das sind weniger als 8% der Stimmberechtigten) nahmen an dieser wichtigen Kirchgemeindeversammlung teil. Wie bei den Gottesdienstbesuchen zeigt sich auch hier, dass sich das Interesse der Bevölkerung in Grenzen hält.

Den interessierten Anwesenden wurden alle Punkte, die bereits mit der Konsultativumfrage versendet wurden nochmals vor Augen geführt. Das Resultat der Konsultativumfrage (Umfragebeteiligung 23.8%) ergab, dass sich 63.7% einen Zusammenschluss mit Heiden wünschen.

Nach diesen Ausführungen fand eine angeregte Diskussion statt. Die meisten Wortmeldungen waren pro Heiden. Mit Heiden verbindet uns eine jahrzehntelange Geschichte und Zusammenarbeit. Für Speicher-Trogen-

Wald gab es Wortmeldungen die das aktive Kirchgemeindegelben und den gemeinsamen Firmweg als grossen Pluspunkt anführten. Auch diejenigen, die sich in der Diskussion für Heiden aussprachen, möchten - wenn irgend möglich - den Firmweg in Speicher-Trogen-Wald beibehalten.

Bei der anschliessenden Abstimmung kommt es zu einer klaren Mehrheit für Heiden. 78.6% der Anwesenden stimmen für Heiden. Es ist schön, dass es ein so klares Ergebnis gab.

Nun kann ein Zusammenschluss mit der Kirchgemeinde Heiden in Angriff genommen werden. Der eigentliche Weg beginnt erst jetzt. Dazu wird eine Kommission eingesetzt. Alle die bereit sind in diesem Gremium mitzuarbeiten sind herzlich eingeladen sich bei einem Kirchenratsmitglied zu melden. Es braucht in dieser Kommission (und auch später) engagierte Personen, um die Anliegen der kath. Rechtobler einzubringen.

Im Sommer dauert es jeweils zwei Monate bis wieder ein Gmäändsblatt erscheint. Im Forum und der Appenzeller Zeitung finden Sie alle aktuellen Angaben, die bei Redaktionsschluss noch nicht bekannt waren. Ihnen allen wünsche ich im Namen des ganzen Kirchenrates einen schönen Sommer und erholsame Ferien. Mögen Sie nach den Ferien wieder gesund und gestärkt in den Alltag einsteigen.

Gisela Bauert

Frauenverein
Rehetobel

Fahrt ins Blaue!

Die Fahrt mit dem Car am 13. Mai war für uns alle wunderbar.

Trotz Regenschauer
wie gemein
gab es doch zwischendurch
auch Sonnenschein.

Am Greifensee dann angekommen

haben wir das Boot genommen.
Schwups stiegen alle trocken und fröhlich ein;
gönnten sich Kaffee oder auch ein Gläschen Wein.
Die Rundfahrt trotz Regen genossen.
Zurück ging die Fahrt zur Hulftegg
Dort schlemmten wir bei Bier und Speck.
Dann fuhren wir
nach diesem tollen Abendschmaus
zufrieden und glücklich wieder nach Haus.
Frohe Lieder erklangen bis zum Schluss
durch unseren vollen Reisebus.
Der Organisation ein grosses Dankeschön und
auf ein gesundes Wiedersehen.

Helga Füglistler, Steinach

«Vorzüglich» für Gemischtchor Rehetobel

Nach 2011 in Appenzell erreichte der Gemischtchor Rehetobel am Fest der Musik in Küssnacht am Rigi wiederum die höchste Auszeichnung an einem Gesangswettbewerb.

Intensive Probenarbeit als Vorbereitung

Die Erwartungen an sich selbst nach dem erfolgreichen Abschneiden am Appenzeller Gesangsfest 2011 waren hoch. So bereitete sich der Chor an einem Probenwochenende und einigen Sonderproben intensiv auf das Ereignis vor. Schliesslich war es das Ziel, das gesamte Programm auswendig zu singen.

Vielseitiges Liederprogramm

Mit vier Liedern zeigte der Gemischtchor einen repräsentativen Querschnitt durch sein vielfältiges Repertoire. «Michelle» von den Beatles, ein Loblied auf die Musik aus dem 17. Jahrhundert, ein Abendlied aus Vorarlberg und «Hit the Road Jack» mit Choreografie fanden nicht nur grossen Anklang beim zahlreichen Publikum sondern auch überzeugten auch die Juroren. Das Resultat: erneut «vorzüglich», ein Prädikat, das nur 1/4 aller teilnehmenden Chöre erreichten.

Stimmiges Chorfest

Aber nicht nur der Gesangswettbewerb hinterlässt bei den Chormitgliedern einen bleibenden Eindruck. Die Kulisse am Vierwaldstättersee bei Prachtswetter führte dazu, dass viele Chöre sich nach dem Auftritt mit Bewertung am See, im Städtchen oder in Festzelten zu weiteren freien Auftritten versammelten. So auch der Gemischtchor, der sich spontan mit dem No Name Chor aus Ballwil am See zusamm tat. Dass auch die Jugendmusik Rehetobel am Fest der Musik mitmachte, war für die Rehtobler zudem ein spezielles Ereignis.

Nächste Auftritte

Der Chor Rehetobel ruht sich natürlich nicht einfach auf den Lorbeeren aus. Am Samstag, 25. Oktober 2014, 15.30 Uhr, tritt der Chor am Liedernachmittag im Betreuungszentrum Heiden auf und am Samstag, 13. Dezember 2014, in der Kath. Kirchen Rehetobel.

Neue Sängerinnen und Sänger sind jederzeit willkommen. Wir treffen uns jeweils am Mittwoch um 20.00 Uhr im Gemeindezentrum Rehetobel zur Probe.

Annelies Rutz

Solardorf Rehetobel

Der Energie-Wendelin erklärt, warum der Kunde König ist

Warum findet man in unseren Läden im Januar Erdbeeren, die aus Südafrika eingeflogen wurden? – Ganz einfach: Weil es Leute gibt, die sie kaufen. Das Angebot richtet sich nach der Nachfrage. Bei der Energie ist es genau gleich: Es wird so viel Energie bereitgestellt, wie nachgefragt wird, und wir können auch bestimmen, welche Sorte wir konsumieren wollen: Fahre ich mit dem Zug oder mit dem Auto nach Zürich? Brauche ich den billigsten Strom oder hochwertigen Rehtobler Solarstrom? Dämme ich mein Haus und halbiere damit den Heizenergieverbrauch? Fahre ich mit dem SUV oder mit dem Kleinwagen oder mit dem E-Bike zum Einkaufen (kürzlich sah Wendelin sogar jemanden, der zu Fuss ging)?

Kurz gesagt: Vieles wird bei der Energiewende der Markt richten, vorausgesetzt natürlich, wir Konsumentinnen und Konsumenten handeln bewusst. Vielleicht gibt es in zehn Jahren Elektrizitätsunternehmen, die den Kunden, welche weniger Strom brauchen, diesen billiger verkaufen - jetzt ist es genau umgekehrt, was der Energiewende gar nicht förderlich ist.

Manchmal bin ich als Konsument auch Fakten ausgesetzt, die von andern geschaffen wurden: Wenn meine Wohnung mit Erdgas geheizt wird, unterstütze ich den Machthunger Putiniens, ob ich will oder nicht; wenn ich mit dem öV nach St. Gallen fahren will, lachen sich die Ölscheiche ins Fäustchen (immerhin bin ich dort nur einer von 15 oder 30 Mitfahrenden).

Der Markt allein wird die Energiewende nie schaffen. Dazu braucht es auch den Staat, der sich um Nachhaltigkeit bemüht, Vorschriften erlässt, die Versorgung sicherstellt.

Das Idealszenario für Wendelin wäre folgendes: Wenn möglichst viele Konsumenten durch selbständiges Handeln aus Überzeugung beweisen, dass es ihnen Ernst ist mit der Energiewende, wächst der Druck auf den Staat, für die Unverbesserlichen einschränkende Vorschriften zu erlassen.

Verein Solardorf Rehetobel, Walter Züst

Energiewende: Was trage ich bei?

Sommernachtsfest im Scheidweg

Am **Samstag, 23. August** organisiert die Musikgesellschaft Rehetobel im Rahmen der Neuuniformierung vom kommenden November ein grosses Sommernachtsfest beim Scheidweg-Parkplatz in Rehetobel.

Das Festzelt öffnet um 18.00 Uhr und von 18.30 Uhr bis 19.00 Uhr eröffnet die Jugendmusik offiziell das Fest. Im Anschluss folgt um 19.30 Uhr der Auftritt der Musikgesellschaft Rehetobel.

Ab 20.30 Uhr sorgen dann die Alpenflieger aus Chur für Tanzstimmung im Festzelt. Feine, sommerliche Drinks werden an der Bar gemixt und für das leibliche Wohl ist in der Festwirtschaft ebenfalls gesorgt. Für alle Festbesucher die geme länger verweilen möchten, bieten wir ab ca. 00.30 Uhr ein **Shuttle-Bus** an, welcher Rehetobel und die umliegenden Gemeinden bedient.

Damit ein solches Fest durchgeführt werden kann entstehen, neben dem Einsatz von jedem Musikanten, auch Auslagen welche mit Kosten verbunden sind. Damit wir diese abdecken können, beträgt der Eintritt ab 19.30 Uhr für alle Besucher CHF 10.–.

Wir Musikanten freuen uns auf Ihren Besuch und auf ein erfolgreiches, sommerliches Fest im Scheidweg.

MGBB Rehetobel, Nadja Andres

An dieser Stelle ein herzliches Dankeschön an alle Gönner, Stiftungen und Gewerbler die uns so tatkräftig unterstützen, dass bereits die Hälfte der benötigten Mittel für unsere neuen Uniformen vorhanden sind:

Stiftung Ersparnisanstalt, Kast Hansruedi und Daniela, Walser-von Allmen Erich und Edith, Dr. med. Graf Simon, Gemeinde Rehetobel, Tisca Tiara, Fredy Lienhard Stiftung, LT Bühler Treuhand Thomas Bühler, Raiffeisenbank Heiden, Brauerei Locher AG, Stahl-Bucher M. und W., Tobler Max und Astrid, Züst Theresia, Zähler Hans und Rahel, Andres Jean-Claude und Esther, Rechsteiner Köbi, Buchmann Hans Jörg vitalstoffe-online.ch, Lüchinger Urs, Schläpfer Peter, Tolle Steffen, Kout Jiri, Dörig Thomas, Neuchristen, Weisskopf-Andres HP. und Feriel, Bischofberger Walter, Kellenberger Walter, Tiguely René, Frei Willi, Zähler Kurt und Elsi, Erwin Brülisauer Blechmontagen AG, Steiner Jean-Marc und Heidi, Eugster Walter, Katharina Hörler, Frehner Albert, Nänni Markus, Kellenberger Thomas, Rudenz Breu-Marxer, Kellenberger Markus, Kunz Michael, Brzakovic Jeanne, Blessing-Niederberger Günter, Helbling Werner, Streiff-Tobler Klara, Eugster Martha, Kast Erika, Keller Heinz, Golay-Boller Monika, Burgauer Pierre Henri, Kohler Markus, Kast Walter Spenglerei Installationen, Hohl Silvia, Diener Helga, Flühmann Hanspeter, Homburg Désirée, Züst Milli, Zähler Kurt, Schönenberger Erich, Kuratli Vroni, Sonderegger Agnes Karolina, Steiner Olga, Laich-Graf Werner, Hausherr Priska, Schmid-Bruderer Hedwig, Züst Hans Jakob, Kellenberger Hans, Bohi Johann Niklaus, Zuberbühler Andreas EDV-Beratung GmbH, Rindlisbacher Ida, Schläpfer A. und E., Zbinden Annalise, Sträuli Roger, Traber Hansruedi, Niederer Monika, Emi Hugo, Zuberbühler Bernadette und Alfred, Kunz Bruno, Tobler Kurt, GRAVAG Erdgas AG, Metallbau Heinrich Walser AG, Wenk AG, Pfister Heizungen, Metzgerei Fuchs Urs, Brauerei Schützengarten AG, Optimumbau GmbH, zur Weinburg Bäckerei und Konditorei, Eisenhut Jeannette, Büchel Willy und Agnes, Anrig Heidi

Initiative «Ausländerstimmrecht auf Gemeindeebene» zustande gekommen!

Wir freuen uns über die Bestätigung der Gemeindekanzlei, dass unsere Initiative zur Einführung des Ausländerstimmrechtes in Rehetobel mit 103 gültigen Unterschriften zustande gekommen ist und der Gemeinderat die Initiative zur Annahme empfiehlt!

Merken Sie sich das Abstimmungswochenende vom 30. November 2014 dafür vor und helfen Sie uns mit, kritische Stimmen von dem offenen Signal, dass Rehetobel bei einer Annahme über die Gemeindegrenze hinaus aus-

strahlen wird, zu überzeugen. In den nächsten Gmäändsblatt-Ausgaben vor dem Abstimmungssonntag werden wir Kandidatinnen und Kandidaten, welche die Voraussetzungen für den Antrag des Stimm- und Wahlrechtes auf Gemeindeebene erfüllen würden, vorstellen.

Open-Air-Kino am Freitag, 15. August

Wie in den vergangenen Jahren findet am 1. Freitag nach den Sommerferien, im Hof der Familie Lenggenhager, Dorf 3, Rehetobel das Open-Air-Kino statt. Wiederum wird ein schöner Film gezeigt, der Sie in eine andere Welt und an einen andern Ort entführen wird.

Brigitt Bachmann und Ursula Hanselmann - mit finanzieller Unterstützung der Lesegesellschaft Dorf.

Lassen Sie sich dieses spezielle Kinoerlebnis im Rehtobel nicht entgehen – wir freuen uns auf Sie!

Atelierbesuch bei Gisa Frank (ehem. Galerie Kronenbühl) am Donnerstag, 21. August

Am Donnerstag, 21. August 2014 laden wir Sie um 19 Uhr in die ehemalige Galerie Kronenbühl ein. Zum Thema «Tanz auf der Landschaftsbühne» wird uns die Choreografin, Pädagogin und Tanzorganisatorin Gisa Frank Wiederkehr von ihrer performativen Arbeit auf der Landschaftsbühne Appenzell, von der Eigenart des zeitgenössischen Tanzes und ihrer bewegten Arbeit erzählen und uns zeigen, welche farbenreichen Facetten der Tanz hat. Zu guter Letzt dürfen wir auf der Leinwand einen Blick zurück ins Festspiel ARAI 500 «Der Dreizehnte Ort» in Hundwil werfen. Im Anschluss an den Besuch laden wir zu einem kleinen Umtrunk vor Ort und lassen den Abend gemütlich ausklingen. Send willkommen!

Konzerte in Rehetobel: Vorankündigung Konzert Kammermusik mit Orgel am Sonntag, 14. September

Am Sonntag, 14. September 2014 begrüßen wir um 17 Uhr in der reformierten Kirche den Organisten Andrea Kuratle zusammen mit den Bündner Kammermusikern Agnes Byland, Luzi Müller (Violinen) und Kunigund Blumer-Kohler (Violoncello). Wir dürfen uns auf ein kurzweiliges Programm mit Werken von Antonio Vivaldi sowie Orgelkonzerten von Georg Friedrich Händel und Johann Sebastian Bach freuen! Der Eintritt ist frei (Kollekte).

Alle Veranstaltungen sind öffentlich!

Wir freuen uns, wenn Sie sich diese Termine vormerken und wir Sie als Besucher begrüßen dürfen!

*Für den Vorstand der LG Dorf, Sarah Kohler
www.lgdorf.ch*

Herzlich Willkommen in Rehetobel

Wohnsitznahmen im Mai 2014

- Diener, Eva, Sägholzstrasse 20
- Heil, Beatrix, Sägholzstrasse 43
- Lenz, Rolf und Lenz-Gyr, Isabella, Ettenberg 2
- Steingruber, Michael, Sägholzstrasse 20
- Stübi, Benjamin und Stübi-Ledergerber, Lea mit Liam und Laurin, Sägholzstrasse 8

1. August Morgen-Wanderung

Roggenrüti, Bärstang, Singrüeni & Co.

Der Verkehrsverein wird ab diesem Jahr Wanderungen auf unbekanntem öffentlichen Wegen (nicht markiert) organisieren. Dabei sollen Örtlichkeiten mit - fast - vergessenen Flurnamen kennengelernt werden. Für die Bedeutung und Ursprung dieser Flurnamen wird uns das Appenzeller Namenbuch von Stefan Sonderegger hilfreich begleiten. Gluschtig? Lassen Sie sich Überraschen und kommen Sie am 1. August um 08.00 Uhr zum Verkehrsbüro für die erste gemeinsame Wanderung durch unsere «unbekannte» Gemeinde.

Der Verkehrsverein machts möglich!

Hansruedi Traber

Rechtobler Stobete am Sonntag, 24. August 2014

Im Kaien oberhalb Scheidweg (der Weg ist markiert ab dem Parkplatz Scheidweg) spielt ab 11.00 Uhr die Kapelle «Holdrioo» zum Tanz und zur Unterhaltung auf. Für die Köstlichkeiten vom Grill, die Getränke und die gluschtigen Kuchen sorgt der Verkehrsverein Rehetobel. Geniessen Sie die tolle Atmosphäre und die prächtige Aussicht.

Auskunft über die Durchführung der Stobete erteilt Telefon 1600+3 ab 07.00 Uhr.

Verschiebedatum: Sonntag, 31. August 2014

Hansruedi Traber

Aktuelle Bücher in der Bibliothek

Iman

von Ryad Assani-Razaki

Dieser Roman erzählt die eindringliche Geschichte von drei Strassenkindern Toumani, Iman und Alissa irgendwo in Afrika. Sie kämpfen ums Überleben, nachdem sie von ihren Eltern für wenig Geld als Hausklaven in die Stadt verkauft wurden. Es ist aber auch eine Liebesgeschichte und am Schluss verstehen wir vielleicht die Flucht in einem überfüllten Boot nach Europa.

Glücklich die Glücklichen

Von Yasmina Reza

In 21 miteinander verwobenen Monologen von Frauen und Männern, Eheleuten, Geliebten und Singles beschreibt Yasmina Reza mit scharfer Beobachtungsgabe komische Alltagsszenen. Inmitten von gesellschaftlichem Ansehen und beruflichen Erfolgen werden ihre Träume vom Alltag zerrieben. Doch aufgeben? Niemals!

Während den Sommerferien vom 5. Juli bis 10. August 2014 ist die Bibliothek nur freitags, 11. Juli 2014 und 8. August 2014 geöffnet

Besuchen Sie unsere Homepage! Sie finden dort alle neue Medien und den Gesamtkatalog.

www.bibliothekrehetobel.ch
Ruth Zürcher

Waldwiesenmähen im Gupfloch

Waldlichtungen und Waldwiesen sind sehr vielfältige und wertvolle Lebensräume. Damit die dort heimische Pflanzen- und Tiervielfalt erhalten bleibt brauchen diese Biotope regelmässige Pflege. Durch Mähen der Wiesen kann dem natürlichen Prozess des Verbuschens und Zuwachsens der Waldlichtungen entgegengewirkt werden.

In unserer Gemeinde befinden sich sehr schöne Waldlichtungen im Gupfloch. Wir freuen uns über jede helfende Hand am **Samstag 16. August**. Kinder sind herzlich willkommen. Imbiss & Getränke sind organisiert.

09.00 Uhr Besammlung beim Parkplatz Gasthaus Gupf, 9038 Rehetobel AR

Arbeitshandschuhe und festes Schuhwerk sind empfohlen, falls vorhanden Sense, Rechen und Gabel mitbringen. Anmeldung bis spätestens Fr., 15.08. / 12.00 Uhr Kontakt Ch. Weisser, Telefon 071 870 07 61.

rechtoabler natur, Emanuel Hörler

Sportverein im Juli/August

Sportverein Rehetobel

Jugend

Do	Jeweils 09.30 – 10.30	MUKI	GZ
Do	Jeweils 15.30 – 16.30	KITU	TH
Mo	Jeweils 18.45 – 20.15	Jugi Mittelstufe Knaben	TH
Mi	Jeweils 18.30 – 20.00	Jugi Mittelstufe Mädchen	TH
Mi	Jeweils 19.00 – 20.15	U fit und Spass	GZ
Fr	Jeweils 18.30 – 20.00	Jugi Unterstufe	TH
Mo	Jeweils 18.30 – 19.30	Volleyball Jugend ab 4. Klasse	GZ
Do	Jeweils 19.00 – 20.30	Unihockey Junioren A	GZ
Di	Jeweils 18.45 – 20.00	Unihockey Schule	GZ
Mi	Jeweils 18.00 – 19.00	Kinderfussball	GZ

Geräteturnen

Mo	Jeweils 17.00 – 18.45	Geräteturnen	TH
Di	Jeweils 17.00 – 18.45	Geräteturnen	TH
Do	Jeweils 17.00 – 20.00	Geräteturnen	TH
Fr	Jeweils 17.00 – 18.30	Geräteturnen	TH
Sa	Jeweils 08.00 – 12.00	Geräteturnen	TH

Fit&Fun

Jeden Montag um 20.15 - 21.30 Fit & Fun in der Turnhalle

Sommerferien:

Montag, 7. Juli bis Sonntag, 10. August 2014

Fit&Fun Ausflug: Sonntag, 14. September 2014

Chomm ond lueg ine... mer freued üs of neue Csichter

Gymnastik

Do Jeweils 20.15 – 21.30 TH

Unihockey

Do Jeweils 19.00 – 20.30 Unihockey Junioren A GZ
 Di Jeweils 18.45 – 20.00 Unihockey Schule GZ
 Mi Jeweils 20.15 – 21.30 Unihockey Herren 5. Liga GZ
www.swissunihockey.ch

Volleyball

Mo Jeweils 18.30 – 19.30 Volleyball Jugend ab 4. Klasse GZ
 Mo Jeweils 19.30 – 21.00 Volleyball Damen GZ
 Di Jeweils 20.00 – 22.00 Volleyball Mixed GZ

Running

Di Jeweils 18.30 – 20.00 Lauftraining in versch. Stärkeklassen TH

Frauen

Mi 02.07. 20.00 grillieren oder tumen (Telefonkette) TH
 Mi 09.07. 20.00 tumen oder grillieren TH
 16./23./30.07 kein Tumen

Männer

Di 01.07. 19.30 Telefonkette TH
 Di 08.07. 19.30 Bräteln in der Brauerei GZ
 Di 12.08. 20.00 Leichter Aufgalopp GZ
 Di 19.08. 20.00 Überraschung GZ
 Di 26.08. 20.00 Jetzt gehts wieder richtig los! GZ

Spiel&Spass

Jeden Freitag 20.15 – 22.00 Spiel und Spass GZ / TH

Aktiv30+

Fr Jeweils 20.15 – 22.00 Tumen TH / GZ

Pilates

Do 08.30 – 09.30 Pilates in verschiedenen Stufen GZ kleiner Saal

Sommerferien:

Donnerstag, 10. Juli bis Mittwoch, 13. August 2014
 Donnerstag, 4. September kein Pilates!

Für mehr Info's: Vreni Egli 071 877 28 15 oder vreni.egli@gmx.ch

www.sportverein-rehetobel.ch

Sieben Mal Gold für Getu Rehetobel

An den Appenzeller Frühlingsmeisterschaften holten die Turner/innen der Geräteriege Rehetobel sieben Gold-, fünf Silber- und 6 Bronzemedailen sowie 19 Auszeichnungen. Hier die Resultate:

K1 Turnerinnen:

1. Rang Schmid Alessia*
 2. Rang Raciti Enola*
 3. Rang Oestler Naemi*
 6. Rang Müller Hannah*
 10. Rang Thalman Fabienne*
 13. Rang Sieber Ramona*
 16. Rang Beutler Nina*
 19. Rang Martinet Chartrigna*

K3 Turnerinnen:

1. Rang Eugster Julia*
 3. Rang Schläpfer Lara*
 5. Rang Dutler Corinne*

K2 Turnerinnen:

1. Rang Bleiker Anina*
 3. Rang Bernhard Anna-Kira*
 4. Rang Rohner Lea*
 5. Rang Bucher Mireille*
 6. Rang Lieberherr Camen*
 7. Rang Oetiker Anna-Sofia*
 9. Rang Baumgartner Noelle*

K3 Turner:

1. Rang Rütthemann Maurice*
 3. Rang Inauen Janis

K4 Turnerinnen:

1. Rang Rütthemann Maurice*
 3. Rang Inauen Janis:
 1. Rang Sieber Lea
 4. Rang Abderhalden Lea*

K4 Turner:

2. Rang Steiner Andrin*

Zivilstandsnachrichten

Todesfall

Toller, Anna, geboren 1921, Rehetobel AR, Oberdorf 3, gestorben am 04. Juni 2014 in Rehetobel AR.

Eheschliessungen

Schläpfer, Martin und **Schläpfer geb. Oberhammer, Petra**, Rehetobel AR, Bergstrasse 7a, getraut am 17. Mai 2014 in Rehetobel AR

Gratulationen

01. Juli
Irma Fässler-Rohrer, Oberdorf 3 96-jährig

04. Juli
Josef Bargetzi-Sprecher, Oberdorf 3 84-jährig

21. Juli
Bruno Rohner-Bänziger, Oberdorf 2 86-jährig

22. Juli
Mathilde Stahl-Bucher, Heidenerstrasse 26 83-jährig

23. Juli
Rolf Flüeler, Oberstrasse 12 82-jährig

27. Juli
Alice Schneebeli-Bänziger, Nasen 14 85-jährig

31. Juli
Elsi Sturzenegger-Graf, Oberdorf 3 86-jährig

01. August
Ida Zuberbühler-Frischknecht, Oberdorf 3 89-jährig

01. August
Margaretha Devonas-Bruhin, Oberdorf 3 86-jährig

04. August
Judith Bischofberger-Hörler, Gartenstrasse 11 80-jährig

09. August
Lydia Schaufelberger-Bolliger, Oberdorf 3 100-jährig

19. August
Lilly Karolin-Bischofberger, Oberdorf 3 90-jährig

25. August
Lydia Gamberucci-Huber, Oberdorf 3 94-jährig

26. August
Jeanne Brzakovic-Pagani, Heidenerstrasse 3 92-jährig

28. August
Willi Lutz-Forster, Heidenerstrasse 40 91-jährig

Rosental.
Das Kino.

**Programm
im Juli**

Di	1.7.	20:15	Ein Brief für Dich
Fr*	4.7.	20:15	Die zwei Gesichter des Januars
Sa	5.7.	17:15	The Face of Love
Sa*	5.7.	20:15	The Fault in Our Stars

* Rosenbar ab 19:30 offen

Das Kino Rosental hat Juli/August Betriebsferien.
www.kino-heiden.ch

**Gesucht Paten-
schaften oder eine
Spende für das
Projekt Sprachliche
Weiterbildung**

Unterstützen Sie unsere fleissigen Asylbewerber, welche im Verein Bergulme die Deutschkurse regelmässig besuchen und mit Hausaufgaben sich bemühen unsere Sprache zu lernen. Nebst unseren zwei Deutschlektionen müssten die Lernenden zusätzliche Deutschstunden und weitere Angebote in der Integra in St.Gallen nutzen können!

Für diese Kurse müssten sie zweimal die Woche die Fahrspesen bezahlen, welche die Teilnehmenden nicht vermögen. Aus Spargründen kann dieser Beitrag von der Gemeinde nur drei Monate bezahlt werden.

Um solch interessierten und fleissigen Schülern die Chance zur Weiterbildung zu geben, **suchen wir Patenschaften**, die diese Kosten von jährlich CHF 600.00 pro Person übernehmen oder mit Spenden das Projekt Sprachliche Weiterbildung unterstützen.

Wer sich für eine Patenschaft interessiert, kontaktiert einfach unsere Deutschlehrerin und Präsidentin des Vereins Haus zur Bergulme:

Marianne Brassel: 079 677 32 03 / mbrassel@bluewin.ch

Wer dieses Projekt **mit einer Spende** unterstützen möchte zahlt seinen Beitrag mit dem Vermerk: Sprachliche Weiterbildung auf das Konto IBAN:

CH 12 8101 2000 0037 9305 8 / Clearing-Nr. 81012 / Raiffeisen Bank Heiden / PC Nr. 90-9682-9

Der Verein Haus zur Bergulme, jetzt neu im Jugendtreff Chillsuite (alte Migros), freut sich auf die Unterstützung für förderungswürdige Asylbewerber.

*Projektleiterin Sprachliche Weiterbildung
Marianne Brassel*

RESTAURANT SONNE

offenes Singen am 2. Juli 2014

Sommerferien während den Schulferien

... in ihrer **appenzelleria.ch** 071 877 11 70

Zu vermieten

ab sofort oder nach Vereinbarung
in ruhiger Lage am Dorfrand von Rehetobel

ältere 6-Zi- Wohnung (kleinere Zimmer)

mit Keller, Nebenraum u. Gartenanteil

Auf Wunsch mit Umschwung und Nebengebäude

für Kleintierhaltung. Miete: Fr. 1100.00/ Mt + NK

Tel. 079 401 37 05

OSTWIND-Tageskarte: Günstig retour fahren!

**So fährt Frau
heute retour.**

Ladina T.,
Tageskarten-Fahrerin

Spar-Tipp

Mit der **Multi-Tages-
karte** erhalten Sie
zusätzlich 8% Rabatt.

Höhere Fachschule für Künste, Gestaltung und Design

Kurse und Lehrgänge

Aktzeichnen und Figürliches Zeichnen

- Aktzeichnen
- Aktzeichnen und Aktmalen
- Das Portrait – zeichnen und malen
- Werkstatt Figur

Dreidimensionales Gestalten

- Kreativ-Schweisskurs
- Produktdesign
- Einführungskurs WIG-Schweissen
- Hülle/Verpackung/Behältnis
- Werkstatt Stein

Premedia

- Adobe InDesign
- Buchproduktion mit InDesign
- Adobe InDesign Digital Publishing
- Adobe Illustrator
- 3D-Visualisierung mit Cinema 4D

Bildbearbeitung

- Adobe Photoshop

Textil

- Nähen, Mode, Style

Internet

- Dreamweaver, Website-Erstellung
- Digitales Bewerbungsdossier

Fotografie und Film

- Fotografie
- Adobe Premiere Pro
- After Effects, Videonachbearbeitung wie Profis

Ferien- und Weekendkurse

- Portrait und bekleidete Figur – Experimentelles Arbeiten
- Druckwerkstatt – künstlerische Drucktechniken
- Künstlerischer Siebdruck
- Aktmodellieren
- Malwerkstatt
- Gestalten für Jugendliche und junge Erwachsene
- Gestalten und Giessen

Grundlagen der Gestaltung

- Gestalten für Jugendliche und junge Erwachsene
- Portfolio/Mappenkurs

Zeichnen, Malen und Gestalten

- Freies Zeichnen, Malen und Gestalten
- Malwerkstatt
- Zeichnungslabor
- Kalligraphie Schnupperkurs
- Experimentelle Kalligraphie

Maltechnik und Malprozess

- Farbe, Form und Experiment
- Eitempera mit Goldgrund
- Aquarell

Höhere Fachschule HF

- Dipl. Gestalter/in HF Kommunikationsdesign
- Dipl. Gestalter/in HF Bildende Kunst
- Dipl. Gestalter/in HF Fotografie und Video
- Dipl. Gestalter/in HF Produktdesign

Berufsprüfungen, eidg. Fachausweis

- Typografischer Gestalter/Typografische Gestalterin für visuelle Kommunikation
- Betriebsfachmann/frau Druck- und Verpackungstechnologie
- Coiffeur/Coiffeuse

Lehrgänge mit Zertifikat

GBS St.Gallen

- Gestalterischer Vorkurs Erwachsene, Propädeutikum Vollzeit
- Gestalterischer Vorkurs Erwachsene, Propädeutikum Teilzeit
- Gestalterischer Vorkurs Jugendliche

Infos und Anmeldung

www.gbssg.ch
058 228 27 01

Kanton St.Gallen
Gewerbliches Berufs- und
Weiterbildungszentrum St.Gallen
Schule für Gestaltung St.Gallen

Jeden Freitag 10.15 – 11.45 Uhr

Direktverkauf vis à vis Gemeindezentrum

Spezialwunsch bestellen? Jä sobiso! **071 787 36 35**

Philip Fässler und Mitarbeiter bringen Tradition zum Essen

Mütter-Väterberatung App. Vorderland

Jeden 1. Freitag im Monat 14.00 – 16.00 Uhr nach
telefonischer Anmeldung bis am Vortag,

Tel. 077 437 44 15

Endlich vorwärts!

Mit einem ersten kleinen Schritt fängt alles

Grosse an.

Wer wagt, gewinnt; packen wir es an!

E. Nergie, Regionsstrasse 2020

Zu verkaufen in Rehetobel AR Mehrfamilienhaus mit Gewerbe

Traditionelles Appenzeller-Mehrfamilienhaus bestehend
aus: 1 x 3-Zi. Whg., 2 x 4-Zi. Whg., Gewerberaum mit ca.
22 m² im UG / EG. Baujahr 1796, renoviert 1998.

Verkaufspreis CHF 550'000.--

Kontakt: Gallus Hasler, 071 227 42 63, g.hasler@hevsg.ch

HEV Verwaltungs AG | Poststrasse 10 | 9001 St.Gallen
Telefon 071 227 42 60 | info@hevsg.ch | www.hevsg.ch

**H.R. Kast AG
Dorf 10
9038 Rehetobel**

**Transporte
Brennstoffe
Getränke**

- Getränke ab
Rampe
oder geliefert
- Muldenservice
- Heizöl

Lieferung von:

- Beton, Kies,
Humus, Sand, ect.
- Gasflaschen-
verkauf für den Grill

**Betriebsferien:
21. Juli bis 3. August 2014**

Tel. 071 877 11 76 • Fax 071 877 11 74
kast.transport@bluewin.ch

Bruno Niederer

Reparaturen + Dienstleistungen

Tel: 071 877 25 38

Mob: 079 629 52 26

brunoniederer@gmx.ch

Holzfassaden

**Mit Ölfarben oder
Öllasuren behandeln
ist nachhaltig und
lässt das Holz atmen.**

**Fragen sie uns an
wir beraten sie gerne!**

R.STURZENEGGER
MALEREI · TAPETEN · ABRIEB
TEPPICHE · BELÄGE · PARKETT

SONNENBERGSTRASSE 1 · 9038 REHETOBEL · TEL. 071 / 877 10 23

Impressum

Redaktionsadresse

Gemeindekanzlei
Rechtobler Gmäändsblatt
St. Gallerstrasse 9,
9038 Rehetobel
Email:
redaktion@rehetobel.ch

Inseratadresse

MAPS
St. Gallerstrasse 11
Telefon 071 878 70 80
Telefax 071 878 70 87
Email:
gemeindeblatt@maps-
com.ch

KLAR, VERSTÄNDLICH, PERSÖNLICH

SO KLINGT MEIN LEBEN

PEPE LIENHARD, MUSIKER

WIDEX DREAM™
TRUE TO LIFE SOUND

Hören ist Lebensqualität

«Im Appenzellerland wohne,
im Appenzellerland chaufe,
dänn mosch gär nöd wit laufe
– dä Umwelt z'lieb.

Sönd willkommen!»

acustix acustix Heiden

Poststrasse 24, 9410 Heiden
Tel. 071 888 83 83 · E-Mail: heiden@acustix.ch

Vertragslieferant der Sozialversicherungen IV, AHV, SUVA, MV

Hopp, Rechetobel

Wer will denn schon in der Vorrunde
ausscheiden?

V. I. Sion, Zukunftsweg

GRAF BAU

Nasen 16
9038 Rechetobel
Telefon 071 870 04 92
Telefax 071 870 04 91
Natel 079 216 05 12
graf.bau@bluewin.ch

**Hoch- und Tiefbau
Umbau und Neubau
Abbruch
Umgebungsarbeiten**

WEINBURG

CAFÉ • BÄCKEREI • KONFITOREI

Monatsbrot im Juli und August
Tessiner

Thomas und Irene Kern-Fuchs
Rechetobel
Telefon 071 877 12 90
Unsere Spezialität: Gefüllte Appenzellerbiber

**Betriebsferien:
21. Juli bis 12. August 2014**

RENÉ SAGER
IMMOBILIENVERMITTLUNG

René Sager | info@rsager-immo.ch
www.rsager-immo.ch | T 078 696 40 12
9038 Rechetobel

Mit vollem Einsatz unterstütze ich Sie beim Verkauf
oder bei der Suche von Ihrem neuen Zuhause rund
um den Säntis!

VERKAUF | VERMIETUNG | VERWALTUNG | UNTERHALT

AG Zimmerei + Schreinerei

Telefon 071877 11 08 oder 877 25 94
Telefax 071 877 25 61, Natel 079 355 65 43
zaehner-holzbau@bluewin.ch
www.zaehner-holzbau.ch

Haben Sie Wünsche...

betreffend Neubauten, Ein-, Aus- und
Umbauten, Küchen, usw.?

Wir erfüllen Ihnen diese mit Freude.

Ihr Ansprechpartner in sämtlichen
Zimmerei/Schreinerei-Arbeiten.

Ärztetelefon 0844 55 00 55

Inserate direkt zu

gemeindeblatt@maps-com.ch

Taufrisch von unseren Dächern ...

Solardorf Rechetobel

Den ☉Rechetobler Solarstrom☉ bestellen Sie direkt auf: www.solardorf-rechetobel.ch

Das Weberhaus

Appenzeller Geschichten von Klärli Pfister

Zu beziehen bei:
Hansuli Zuberbühler,
Heidenerstrasse 8
9038 Rehetobel
Telefon 071 877 17 36

Sturzenegger Holzbau

Zimmerei Innenausbau Treppen Fassaden Sägerei

9038 Rehetobel
Telefon 071 877 18 05
Telefax 071 877 11 79

Hochbau

Tiefbau

Transporte

Wenk AG
Hoch- & Tiefbau
9044 Wald AR
9038 Rehetobel

Telefon 071 877 17 93
Fax 071 877 17 45
eMail info@wenkbau.ch
www. wenkbau.ch

Hoch- & Tiefbau
Umgebungsarbeiten
Transporte
Muldenservice
Baggerarbeiten
Natursteinmauern
Baumaterialien
Kanalisation
Quellfassungen

Das beste Fundament für Ihre Bauten – seit 50 Jahren

Jetzt oder nie!

Wir setzen uns ein für eine aktiv gestaltete Zukunft der Gemeinde. Die jetzt Kinder sind, werden es uns danken.

W. Züst, Alte Landstrasse 21

Für Renovationen, Neu- und Umbauten

SCHMID HOLZBAU AG THAL

Zimmerei • Schreinerei • Innenausbau • Treppenbau • Fassadenbau • Bauleitung • Planung

Dorfstrasse 25 Telefon 071 888 11 60 kontakt@schmidholzbau.ch
9425 Thal Telefax 071 888 11 74 www.schmidholzbau.ch

Privat:

Rudolf und Yolande Schmid G Telefon 071 877 30 57
Ettenberg 6 P Telefon 071 877 26 93
9038 Rehetobel P Fax 071 877 30 56

27 Jahre

Insektenschutzgitter für mehr Wohnqualität. Rufen Sie uns an!

Die sanften Fussmassagen nach N-D

sind ein Geschenk an alle Menschen.

Ein Grossteil des Lebens verbringen wir auf unseren Füssen.

Es ist eine Möglichkeit sich bei den Füssen zu bedanken und/oder eine sanfte Fussmassage nach N-D zu geniessen.

Haben Sie dafür Interesse?

Eveline Büchler Sägholzstrasse 32, 9038 Rehetobel
071 877 26 79, evelinebu@bluewin.ch

Eine Heimat für deine Karriereziele.

Die Stiftung Waldheim bietet Erwachsenen mit geistiger, körperlicher und psychischer Behinderung eine Heimat fürs Leben. Unsere Mitarbeitenden schätzen das positive Arbeitsklima, die attraktiven Berufs-, Ausbildungs- und Karriereleistungen sowie die grosse Gestaltungsfreiheit. Passt doch bestens zu deinen Zielen.

Jetzt informieren unter: www.stiftung-waldheim.ch

Eine Heimat für Behinderte.

SWITZER PREMIERE

NEU: DIE EXKLUSIVE SUZUKI KOLLEKTION 2014 VON SERGIO CELLANO®

DIE KOMPLETTE SERGIO CELLANO MODELLREIHE MIT ATTRAKTIVEN KUNDENVORTEILEN

5 JAHRE
PREMIUM

* New Grand Vitara 2.4 Sergio Cellano 4x4, Fr. 33490.-, Treibstoff-Normverbrauch: 8.8l/100 km, Energieeffizienz-Kategorie: G, CO₂-Emission: 204 g/km; Durchschnitt aller Neuwagenmarken und -modelle in der Schweiz: 148g/km.

KUNDENVORTEILE VON
Fr. 9 900.-*

Die kompakte Nr. 1
SUZUKI
Way of Life!

www.suzuki.ch

ACHILLES
SPORTSLINE AG

Achilles Sportline AG
Postfach 244
9034 Eggersriet
Tel. 0041 (0)71-878 70 70
Fax. 0041 (0)71-878 70 71
info@achilles-sportline.ch
www.achilles-sportline.ch

- Ihre Suzuki-Vertretung in Ihrer Nähe
- Ihre Aviamat-Tankstelle mit 24-Std.-Service
- Neuwagen-/Occasions-Ausstellung
- Werkgeschultes Mechatroniker-Team
- Rundumbetreuung Ihres Fahrzeugs
- Mechanisch-elektronische Sondereinbauten
- Tuning inkl. Fahrzeugabnahmen
- Alle Fahrzeugmarken
- Carrosserie-/Unfallreparaturen
- Drucktechnik
- Lackierarbeiten/Sonderlackierungen
- 24 Std. Abschlepp-/Pannendienst
- Ersatzfahrzeuge

Wir unterbreiten Ihnen gerne ein auf Ihre Wünsche und Bedürfnisse abgestimmtes Suzuki-Hit-Leasing-Angebot. Sämtliche Preisangaben verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung, inkl. MwSt. Limitierte Serie. Nur solange Vorrat.

Rechtobler aller Weiler, vereinigt euch!

Gemeinsam sind wir stark. Unsere Zukunft beginnt 2014.

U. N. Sermani-Fest

Dr. med. T. Kaufmann

FERIEN

12. Juli
bis
27. Juli 2014

NOTFALL?

Nr. 144 Notruf*
Nr. 117 Polizei
Nr. 1414 REGA

* Sanitätsrufzentrale bei lebensbedrohlichen Notfällen, Zahnärztlicher Notfalldienst bei Nr. 144 erfragen.

Ganz persönlich für Sie da.

Agentur Heiden
Bahnhofstrasse 3, 9410 Heiden
Tel. 058 277 53 34, info.heiden@css.ch

Alterswohnung (3 1/2 Zi.) im Zentrum

Per sofort mitten im Zentrum von Rehetobel zu vermieten:

Neuwertige 3 1/2-Zimmer Alterswohnung (Erstbezug 2013) mit grossem, hellem Wohnraum, rollstuhlgängig, Lift, Notrufsystem, Minergie-Standard

Preis 1540.00 plus NK (130.00)

Informationen:

Alters- und Pflegeheim Krone, Oberdorf 3, 9038 Rehetobel
Andreas Zuberbühler – Tel: 071 878 61 61
Email: info@krone-ar.ch

Notfalldienst Kanton Appenzell Ausserrhoden

Notfall? Hausarzt anrufen oder wenn nicht erreichbar Ärztetelefon 0844 55 00 55 – Tag und Nacht an 365 Tagen im Jahr

www.gh-gmuer.ch

Beratung, Planung und Montage von Solaranlagen durch den Energiefachmann

Gmür Dach+Wand GmbH • Holderenstrasse 27 • 9038 Rehetobel • Tel 071 870 01 66

wann	was	wo	wer
2. Juli, Mi. 18.30	TK Sitzung	Rest. Alte Post	Sportverein
2. Juli, Mi. 17.00-18.30	Unentgeltliche Rechtsberatung	Kirchplatz, Heiden	
2. Juli, Mi. 19.30	offenes Singen	Rest. Sonne	
3. Juli, Do. 12.15	Seniorenmittag	Rest. Alte Post	Frauenverein
3. Juli, Do. 14.00-16.30	Crèmeschnittennachmittag	Gasthaus zur Post	
3./4./5. Juli 20.00	Table Dance	Rest. Säntis	
4. Juli, Fr. 11.30-14.00	Restaurant offen: Mittagsmenu	Gasthaus zur Post	
4. Juli, Fr. 19.15-22.15	Jugendraum offen: Filmabend	Jugendraum	
4. Juli, Fr. ab 19.00	Öffentlicher SVP-Höck	Rest. Achmühle	SVP Rehetobel
28. Juli, Mo. 19.00	Vereinshöck	Rest. Linde	LG Lobenschwendi
29. Juli, Di. 20.00	Zischtigs Höck		
31. Juli, Do.	Pizzaplausch im Kaienhaus		
1. Aug., Fr. 08.00	1. August Morgenwanderung	Verkehrsbüro	Verkehrsverein
1. Aug., Fr. 09.00-13.00	1. August Brunch auf dem Bauernhof	Gupfstall	Familie Zähler
7. Aug., Do. 12.15	Seniorenmittag	Rest. Alte Post	Frauenverein
7. Aug., Do. 14.00-16.30	Crèmeschnittennachmittag	Gasthaus zur Post	
7./8./9. Aug. 20.00	Table Dance	Rest. Säntis	
9./10. Aug. ab 13.30	Badifest	Schwimmbad	
10. Aug., So. 10.00-12.00	Sonntags-Familienbrunch mit Voranmeldung	Schwimmbad	
10. Aug., So.	Frühschoppenkonzert HGQ	Kaienhaus	
11. Aug., Mo. 18.30-19.00	Grüngutsammlung	Buechschwendi	
15. Aug., Fr. 21.00	Open Air Kino	Hof Lengenhager LG Dorf	
16. Aug., Sa. ab 13.30	Verschiebedatum Badifest	Schwimmbad Rehetobel	
16. Aug., Sa. ab 08.00	Altpapiersammlung	ZischtigsHöck	
16. Aug., Sa. 09.00	Pflege Sonderwaldreservat Gupfloch	Gupf	rechtobler natur
16. Aug., Sa. 17.00-22.00	Indisches Essen	Rest. Sonne	
17. Aug., So. 10.00-12.00	Verschiebedatum Sonntags-Familienbrunch	Schwimmbad Rehetobel	
18. Aug., Mo. 19.30	Samariterübung	GZ	
21. Aug., Do. 19.00	Künstlerspaziergang	Kronenbühl	LG Dorf
23. Aug., Sa. 17.00 ab 18.00	Ständli im Altersheim Krone Sommerfest Scheidwegparkplatz	«Krone»	MGBB und Jugendmusik
23./24. Aug.	Kantonale Geräteturnmeisterschaft	Wies, Heiden	Sportverein
24. Aug., So. 11.00	Rechtobler Stobete	Kaien	Verkehrsverein
25. Aug., Mo. 18.30-19.00	Grüngutsammlung	Buechschwendi	
25. Aug., Mo. 19.00	Vereinshöck	Rest. Linde	LG Lobenschwendi
26. Aug., Di. 20.00	Zischtigs Höck		
31. Aug., So. 10.45	ökumenischer Familien-Gupfgottesdienst	Gupf	
31. Aug., So. 11.00	Verschiebedatum Rechtobler Stobete	Kaien	Verkehrsverein

**Nächste Ausgabe:
Freitag, 29. August 2014**

**Redaktions- und Inserateschluss:
Mittwoch, 20. August 2014**

Textbeiträge an:
Gemeindekanzlei, Rechtobler Gmäändsblatt,
St.Gallerstrasse 9, 9038 Rehetobel
E-mail: redaktion@rehetobel.ch

Inserate direkt an:
MAPS, St. Gallerstrasse 11, 9038 Rehetobel
Telefon 071 878 70 80
E-mail: gemeindeblatt@maps-com.ch

**Der Gemeinderat wünscht Ihnen
erholsame Sommerferien!**

**Die Gemeindeverwaltung Rehetobel
bleibt am Nationalfeiertag, Freitag,
1. August 2014 geschlossen.**

In dringenden Fällen erreichen Sie die Zivilstands-
beamtin/Gemeindeschreiber-Stv., Frau Jeannette
Eisenhut, unter der Mobile-Nr. 079 249 17 47.

**Wir danken für Ihr Verständnis
Ihr Kanzlei- & ZAVLAR-Team**

RECHTOBLER

Gmäändsblatt

August 2014

Glück gehabt
und ...

Liebe Rechtoblerinnen und Rechtobler

Glück gehabt und dennoch ist es mir ein Bedürfnis unseren Feuerwehrmännern und Feuerwehrfrauen «Danke» zu sagen.

Am Montag, 28. Juli, kurz nach 18.00 Uhr wurde die Ostschweiz von einem heftigen Gewitter heimgesucht. Schreckliche Bilder von Altstätten SG wurden uns in den folgenden Tagen durch die Medien präsentiert. Eine Spur der Verwüstung zog sich bis nach Oberegg und Wald, wir Rechtobler blieben diesmal verschont. Dies allein wäre schon Grund genug dankbar zu sein. Aber ich möchte nicht nur dafür dankbar sein, dass wir keine Schäden zu verzeichnen hatten, sondern ich möchte all jenen danken, die im Notfall bereitgestanden sind und teilweise auch in Wald im Einsatz standen: Unseren Feuerwehrangehörigen, denn sie gewährleisteten permanent und vielfach unbemerkt Einsatzbereitschaft. So auch am 28. Juli mitten in den Sommerferien.

Wär's noch heftiger und näher zu uns nach Rehetobel gekommen, so wie beispielsweise in den Jahren 2002 und 2013, dann wäre auch wieder der Gemeindeführungstab zum Einsatz gekommen, welchen ich jeweils zu führen habe. In diesem Zusammenhang wurden mir auch schon Fragen nach der Sicherheit in Rehetobel gestellt. Halten unsere Hänge? Haben wir Bachläufe, welche über die Ufer treten und das Dorf verwüsten?

Meine Antwort: Das kann wohl niemand mit letzter Sicherheit beantworten, weil letztlich die Natur schon immer stärker war und auch bleiben wird; stärker als der Mensch mit all seinen technischen Errungenschaften. Aber

wir haben Gefahrenkarten, welche uns zeigen, wo etwas unter gewissen Voraussetzungen passieren könnte. Diese Karten kann man auch im Internet einsehen unter: www.geoportal.ch/Risiken+Gefährdungen.../

Wenn sich die Gefahrensituation zuspitzt, beobachten wir bekannte kritische Punkte, und würden notfalls auch vorsorgliche Massnahmen anordnen. Bei Gemeinde-Bauvorhaben versuchen wir immer auch die Naturgefahrensituation zu entschärfen, zB. durch genügend grosse Bachdurchlässe oder durch Strassenentwässerungen, welche nicht in der gegenüberliegenden Strassenböschungen enden und diese instabil machen. Bei Neubauten in den Gefahrenzonen gelten andere (verschärfte) Baubestimmungen.

Sie sehen, liebe Rechtobler/innen, wir bemühen uns, die Sicherheit kontinuierlich zu erhöhen. Wir danken für Ihr Vertrauen und für Ihre Mithilfe, vielleicht denken Sie daran, wenn unsere Feuerwehr neue Angehörige sucht und melden sich freiwillig. Danke

Ueli Graf, Gmäändspräsident

Mitteilungen aus dem Gemeinderat

Vor einigen Wochen durfte ich meine neue Stelle als Gemeindegemeinschafter von Rehetobel antreten und hatte inzwischen die Gelegenheit mich in der Gemeindegemeinschafterkanzlei einzuleben. Ich freue mich auf die künftigen Kontakte mit der Rechtobler Bevölkerung.

Jahrmarkt:

Freitag, 19. September 2014

ab 11.00 Uhr und

Samstag, 20. September 2014

rund um das Gemeindezentrum

Die Gemeinderatsmitteilungen wollen wir bewusst kurz halten und stehen für ergänzende Informationen gerne zur Verfügung.

Kevin Friedauer, Gemeindeschreiber

Energieregion AüB – Petition «Hopp, Rechtobel!»

Zahlreiche Einwohnerinnen und Einwohner haben die Petition «Hopp, Rechtobel!» unterzeichnet, die möchte, dass der Gemeinderat auf seinen Entscheid betreffend Nichtbeitritt zur Energieregion AüB zurückkommt.

Der Gemeinderat hat von der Petition Kenntnis genommen und ist bereit unter gewissen Rahmenbedingungen der Energieregion beizutreten. Um die Rahmenbedingungen festzulegen wird in den nächsten Tagen das Gespräch mit dem Initianten der Petition sowie dem Verein Solar-dorf gesucht.

Ausbau der Abendkurse auf der Linie Heiden-Wald-Trogen

Der Gemeinderat befürwortet den Ausbau der Linie Heiden-Wald-Trogen um zwei zusätzliche Abendkurse ab Fahrplan 2015. Die beiden Kurspaare (Heiden ab: 20.01 Uhr und 21.01 Uhr, Trogen ab: 20.33 Uhr und 21.33 Uhr) sollen jeweils Montag bis Freitag verkehren. Durch diese beiden zusätzlichen Kurse haben auch die Jugendlichen aus Rehetobel noch mehr Möglichkeiten am Abend von Trogen/Wald nach Hause zu kommen.

Leistungsvereinbarung mit Verein Kindertagesstätte Appenzeller Vorderland

Der Verein Kindertagesstätte Appenzeller Vorderland beantragte dem Gemeinderat eine Leistungsvereinbarung zu unterzeichnen. Bereits vor einigen Jahren hat der Gemeinderat Rehetobel die Leistungsvereinbarung abgelehnt, da nicht eine einzelne Institution unterstützt werden soll sondern Personen, welche finanzielle Unterstützung brauchen direkt durch die Sozialhilfekommission unterstützt werden können. Des Weiteren ist die Gemeinde Mitglied beim Verein Tageseltern und hat innerhalb der Gemeinde ein gutes Netz von privaten Tageseltern. Aus denselben Überlegungen hat der Gemeinderat entschieden die Leistungsvereinbarung nicht zu unterzeichnen.

Anschaffung Kleintanklöschfahrzeug

Die Feuerwehrkommission des Feuerwehr-Zweckverbands Wald – Rehetobel beabsichtigt das Tanklöschfahrzeug (TLF) Wald durch ein Kleintanklöschfahrzeug (KLF) zu ersetzen. Gemäss Zweckverbands-Vereinbarung haben die Gemeinderäte der Mitgliedsgemeinden bei Kreditbegehren die Kreditfreigabe zu beschliessen. Sobald beide Gemeinderäte die Kreditfreigabe beschlossen haben, entscheidet die Feuerschutzkommission definitiv über den Fahrzeug-Kauf.

Der Gemeinderat Rehetobel hat der Kreditfreigabe zugestimmt. Die Nettokosten für das neue Fahrzeug betragen Fr. 150'000, wovon Rehetobel einen Anteil von Fr. 100'000

zu übernehmen hat. Die Finanzierung wird über die Zweckverbandsrechnung abgewickelt.

Wahl neuer Feuerwehrkommandant

Feuerwehrkommandant Thomas Kellenberger wird sein Amt per 31. Dezember 2014 niederlegen. Der Gemeinderat spricht ihm einen grossen Dank für seine geleistete Arbeit aus.

Der Gemeinderat hat dem Antrag der Feuerwehrkommission, Meinrad Bamert (Wald) zum Kommandanten sowie Lorenz Schefer (Rehetobel) zum Vize-Kommandanten zu ernennen, zugestimmt.

Ersatz Heizung Turnhalle

Die Turnhalle benötigt eine neue Heizverteilung. Ein entsprechender Betrag wurde in das Budget 2014 aufgenommen. Die effektiven Kosten belaufen sich auf Fr. 30'000. Der Gemeinderat musste dafür eine Kreditüberschreitung von Fr. 5'000 bewilligen. Die Arbeiten sollten bis Oktober ausgeführt werden.

Ersatz Wasserleitung Robach

Ein Teil der Wasserleitung Robach muss saniert werden. Der Gemeinderat hat den nötigen Kredit in der Höhe von Fr. 28'000 freigegeben; die Sanierung ist im Voranschlag 2014 enthalten.

Kevin Friedauer, Gemeindeschreiber

Rehetobler Jahrmarkt, 19. und 20. September 2014

Der traditionelle Jahrmarkt steht wieder vor der Tür. Das vielfältige Warenangebot an über 30 Ständen rund um das Gemeindezentrum verleihen echte Marktstimmung. Natürlich fehlt auch die Chilbi mit den Bahnen wie Autoscooter und Kinderkarussell auf dem Parkplatz des Gemeindezentrums nicht.

Der Jahrmarkt ist ein Treffpunkt für Jung und Alt. Nehmen Sie sich ein paar Stunden Zeit und geniessen Sie die unbeschwertere Jahrmarktstimmung, beim Flanieren rund um das Gemeindezentrum. Sie werden während den zwei Tagen Bekannte und Freunde treffen und finden dank dem breiten Angebot auch bestimmt etwas zum Kaufen! Auch das Kulinarische kommt nicht zu kurz, es gibt eine reichhaltige Auswahl an Speis und Trank.

Der Markt- und Bahnbetrieb beginnt am Freitag und Samstag um 11.00 Uhr. Wiederum beteiligen sich Vereine, Einwohner/innen und die Schule am Markt.

Die Schausteller, die Marktfahrer und die Organisatoren freuen sich auf die beiden Tage und hoffen sowohl am Freitag- wie auch am Samstagnachmittag auf einen regen Betrieb.

Der Marktchef, Graziano Pattaro

Handänderungen April – Juni 2014

Erbengemeinschaft Stephan Karl (Erwerb 16.12.2013) an Nauer Anton, Rehetobel, Liegenschaft Nr. 354, 25'572 m2 Grundstückfläche, Michlenberg

Erbengemeinschaft Wettstein Lina (Erwerb 05.08.2013) an Schoch Walter, Heiden, Liegenschaft Nr. 688, 13'894 m² Grundstücksfläche, Kaien, Liegenschaft Nr. 704, 11'219 m² Grundstücksfläche, Weidstadel Nr. 565, Langenegg, und Liegenschaft Nr. 705, 7'711 m² Grundstücksfläche, Kaien

Solenthaler Hans, Rehetobel (Erwerb 19.01.1987) an Tobler Albert, Rehetobel, und Tobler Susanne, Rehetobel, zu je 1/2 Miteigentum, 122 m² Boden ab Liegenschaft Nr. 95, vereinigt mit Liegenschaft Nr. 1152, Obere Buechschwendi

Hochuli Hans-Peter, Rehetobel (Erwerb 01.07.2005) an Blumer Andreas, Wolfhalden, und Blumer Claudia, Wolfhalden, zu je 1/2 Miteigentum, Liegenschaft Nr. 290, 1'200 m² Grundstücksfläche, Wohnhaus Nr. 607, Garagegebäude Nr. 902, Städeli

Zähler Albert, Rehetobel (Erwerb 23.05.1980) an Zähler Thomas Stephan, Braunau, Liegenschaft Nr. 244, 7'114 m² Grundstücksfläche, Hütte Nr. 524, Halden

Schläpfer Herta, Winterthur (Erwerb 17.06.2003, 23.07.2012) an Schläpfer René Hans, Therwil, Liegenschaft Nr. 889, 928 m² Grundstücksfläche, Wohnhaus Nr. 736, Sägholzstrasse

Lutz Ursula, Grub (Erwerb 21.10.2013) an Leuthold Anita, Abtwil, Liegenschaft Nr. 134, 293 m² Grundstücksfläche, Wohnhaus Nr. 87, Oberstädeliweg

Initiative «Ausländerstimmrecht auf Gemeindeebene» – Einladung zur offenen Gesprächsrunde

Wir laden alle Rechtoblerinnen und Rechtobler – Ausländerinnen und Ausländer, Schweizerinnen und Schweizer herzlich ein zu einer offenen Gesprächsrunde über das Ausländerstimmrecht auf Gemeindeebene

am **Montag, 22. September 2014** um **20 Uhr** in der **Galerie Tolle – Art & Weise, Dorf 11, Rehetobel** (Türöffnung zum Galeriebesuch um 19.30 Uhr)

Im Hinblick auf den Abstimmungssonntag vom 30. November 2014 stellen wir die Vorlage vor und freuen uns über einen regen Austausch unter Rechtoblerinnen und Rechtoblern egal welcher Herkunft! Wir freuen uns, dass sich **Jakob Egli**, Gemeindepräsident von Wald AR und **Jens Weber**, als Amerikaner ehem. Vizegemeindepräsident von Trogen AR bereit erklärt haben, über ihre Erfahrungen mit dem Ausländerstimmrecht in ihren Gemeinden zu berichten und den Fragen aus dem Publikum Red' und Antwort zu stehen.

Den Anlass lassen wir mit einem kleinen Umtrunk vor Ort und der Gelegenheit zum Besuch der Ausstellung von Brigitte Sollberger und Kurt Weber ausklingen.

Wir freuen uns auf viele Interessierte - auch kritische - Teilnehmerinnen und Teilnehmer! Es laden ein:

rechtobler natur, Lesegesellschaft Lobenschwendi und Lesegesellschaft Dorf

Neue Schaukästen – Neue Bilder

Die beiden Schaukästen auf dem Vorplatz des MZG mussten zwei Blumentöpfen weichen. Deshalb wurde ein neuer Schaukasten montiert an der Haltestelle, auf der Seite gegen die Strasse. Bitte beachten Sie auch weiterhin die Anzeigen bezüglich Militär in den Schaukästen an der alten Kanzlei.

Aus dem Gemeindearchiv wurden Bilder (Holzschnitte) von Ruedi Peter, Heiden, wieder hervorgeholt und im Treppenhaus des MZG aufgehängt!

Im Foyer sind 2 Photos von Herbert Mäder zu sehen, die uns die Galerie Nicolle Tolle freundlicherweise offeriert hat. Vielen Dank!!

Hilda Fueter

Tag der Begegnung in der «Krone»

Am 6. September 2014 findet im Alters- und Pflegeheim «Krone» der Tag der Begegnung statt. Das Haus ist von 10.00 bis 14.00 Uhr für Sie als Gäste geöffnet. Es werden kleinere Gegenstände aus der Tätigkeit der BewohnerInnen in der Aktivierungstherapie verkauft. Zudem finden auf den Pflegestationen sowie in der Eingangshalle kleine Konzerte statt. Geniessen Sie auch unsere Menus und das Kuchenbuffet.

Der Erlös wird für Anlässe verwendet, welche unseren BewohnerInnen viel Freude und Abwechslung in ihren Alltag bringen.

Wir freuen uns auf Ihren Besuch und auf angeregte Gespräche!

In 100 Jahren viel erlebt – Lydia Schaufelberger feierte in der Krone Geburtstag

Mit grosser Freude feierten wir am 9. August im Alters- und Pflegeheim Krone den 100. Geburtstag von Frau Lydia Schaufelberger. Sie erfreut sich noch einer grossen geistigen und körperlichen Frische. Obwohl die hochbetagten Jubilare mehr werden, ist der hunderste Geburtstag doch immer noch etwas ganz besonderes.

Aufgewachsen bei Uzwil war Lydia Schaufelberger nach der Heirat in Waldstatt wohnhaft und hat mit ihrem Mann, der Schreiner war, vier Kinder grossgezogen. Nach der Pensionierung verlegte sie ihren Lebensmittelpunkt nach Trogen und hat auch da im «Blauen Haus» sehr gerne Haus und Garten gepflegt. Im Mai 1996 ist die Seniorin ins Altersheim Krone eingezogen, ist damit am längsten in der Krone wohnhaft und hat zahlreiche Veränderungen erlebt. Ihre Selbstbestimmung war und ist ihr von zentraler

Bedeutung. Die Jubilarin freute sich im Kreise ihrer Familie über die vielen Geschenke und die zahlreichen guten Wünsche. Ihre klar und präzise vorgetragene Dankesrede an die Familie war ein bemerkenswerter Ausdruck ihrer noch grossen Vitalität.

Im Namen aller Mitarbeiter der Krone gratulieren wir Frau Lydia Schaufelberger herzlich zu Ihrem Geburtstag und wünschen für die Zukunft das Allerbeste.

Andreas Zuberbühler

Galerie Tolle – Art & Weise

Herzliche Einladung an alle Dorfbewohner zur Ausstellung von Brigitte Sollberger und Kurt Weber (beide aus Rehetobel)

BRIGITTE SOLLBERGER

«Ich versuche, Momente der Leichtigkeit dieser Prozesse zu erhaschen und auszudrücken.

Poesie, Malerei und plastisches Arbeiten begleiten mich auf meinem Weg – auf dem Weg zum Wesen meiner Mitmenschen und zum Wesen der Frau, meiner inneren Frau.»

KURT WEBER

Die Suche nach Lebensraum, der ihm Entwicklung und Anfang ermöglicht, prägt die Biographie des Künstlers und des Kunsttherapeuten Kurt Weber. Seine aktuellen malerischen und plastischen Arbeiten sind Ausdruck und Reflexion seiner Ankunft im neuen Lebensraum, lassen auch seine Suche nach Heimat und Behausung erspüren.

Die gemeinsame, fruchtbare künstlerische Zusammenarbeit mit seiner Frau zeigt sich in den älteren gemeinsamen Werken sowie in seinen aktuellen Arbeiten.

Ausstellungsdauer

Freitag, 5. September bis Freitag, 26. September 2014.

Öffnungszeiten

FR, 5. September 2014, Vernissage 19 Uhr, musikalische Umrahmung mit Barbara Bischoff, Piano & Marie Kathrin Sprinz, Violine

SA,	6. Sept., 14 – 16 Uhr	SO,	21. Sept., 15 – 17 Uhr
SO,	7. Sept., 14 – 16 Uhr		ab 16 Uhr Lesung,
MI,	10. Sept., 17 – 20 Uhr		Brigitte Sollberger
DO,	11. Sept., 18 – 20 Uhr		musikalische Um-
FR,	12. Sept., 14 – 16 Uhr		rahmung «Solotrium»
DI,	16. Sept., 14 – 16 Uhr	DO,	25. Sept., 17 – 20 Uhr
DO,	18. Sept., 17 – 20 Uhr	FR,	26. Sept., 14 – 16 Uhr
SA,	20. Sept., 14 – 16 Uhr		

Weitere Informationen zu Ausstellungen und der Galerie finden Sie unter www.tolle.ch. Wir freuen uns auf Ihren Besuch.

Galerie Tolle – Art & Weise

Mit selbstlosem Einsatz Ziel erreicht

Am Samstag, 14. Juni konnte das Team des Velomuseums Rehetobel die neuen Lokalitäten im Feuerwehrhaus an der Heidenerstrasse einweihen. An die hundert Gäste wohnten dem Anlass bei. Für Isabelle Chappuis, Kantonale Museumskoordinatorin, ist der Schritt eine Bereicherung der Kantonalen Museumsszene.

Die Spannung vor Beginn des offiziellen Aktes war bei den Beteiligten am vergangenen Samstag gross. Die Arbeiten im Zusammenhang mit der Neugestaltung des

Museum waren umfangreich und alle Beteiligten zeigten sich bemüht, aus dem Umzug ins Feuerwehrhaus das Beste zu machen. Ein Blick in den neugestalteten Raum im ober Stock bestätigte denn auch, dass der seit einem Jahr gesuchte Weg für die Neuorientierung mit Erfolg abgeschlossen wurde. Das Team hatte es sich mit der Findung des idealen Konzeptes und der Realisierung ihrer Vorstellungen nicht leicht gemacht.

Kulturelles Erbe optimal pflegen

Und so konnten die zahlreich anwesenden Gäste, unter ihnen auch Fachleute und Velosammlerfreunde aus dem benachbarten Ausland sowie Ueli Graf, Gemeindepräsident von Rehetobel, erfreut feststellen, dass sich das Velomuseum Rehetobel in eine für die Mitarbeitenden und Gäste neue Zeitepoche begeben hat. In ihrer Laudatio betonte Isabelle Chappuis, Museumskoordinatorin des Kantons Appenzell Ausserrhoden, dass mit diesem Schritt nicht nur ein kulturelles Erbe optimal gepflegt werde, sondern das Museum auch ein kultureller Ort sei, an welchem man sich Wissen zu einzelnen Objekten und deren Geschichte aneignen könne. Erfreut ist sie insbesondere über die Tatsache, dass François Cauderay, Leiter des Velomuseums, den Aufnahmeantrag an den Verband Schweizer Museen gestellt hat.

Mit selbstlosem Einsatz

Mit neuem Beleuchtungskonzept, neuer Positionierung der gezeigten Exponate und, als weiteres, das Konzept verfeinerndes Element, platzierten die Macher in der Raummitte Vitrinen. Die Exponate sind in der aktuellen Präsentation in einer überblickbaren Anzahl vorhanden. Vorgesehen ist auch die periodische Veränderung der Ausstellung mit unterschiedlichen Themen. Das Credo der Ausstellungsmacher ist es weiterhin, dass die Gäste nicht nur besichtigen, sondern mit dem Fahren der Velos auch ein persönliches Erleben der Vergangenheit mit nach Hause nehmen können. Für François Cauderay sei mit der Einweihung der Räumlichkeiten ein weiterer «Pflock» in der Museumsgeschichte eingeschlagen, der ein unerwartet gutes Ende gefunden habe, sagt er.

Fritz Heinze

Hochradbesitzer und -fahrer Pius Steiner hilft der wagemutigen Rehetoblerin Monika Golay beim Anfahren auf dem Hochrad.

«Mister Velomuseum» François Cauderay bei der Begrüßung der Gäste.

Das neue Velomuseum Rehetobel mit neuem Logo auf der Frontseite des Hauses.

Auch Gemeindepräsident Ueli Graf (l.) ergriff das Wort im Rahmen des festlichen Aktes. Rechts im Bild Museumsleiter François Cauderay.

Wirtejubiläum in der «Linde», Rehetobel: 30 Jahre Elsbeth Stieger-Knellwolf

Seit über 125 Jahren befindet sich das heimelige Restaurant «Linde», Rehetobel, im Besitz der Familie Knellwolf. Als Vertreterin der vierten Generation heisst Elsbeth Stieger-Knellwolf ihre Gäste seit 30 Jahren willkommen.

Es gibt sie noch, jene heimeligen Wirtschaften, in denen man sich auf den ersten Blick wohlfühlt und deren gemütliche Stuben Geborgenheit vermitteln. Zu dieser Kategorie gehört die «Linde» im Weiler Lobenschwendli, wo das

Altbewährte hochgehalten und gepflegt wird. Wer Ruhe, Nähe und Gesellschaft in Zeiten anonymer Hektik sucht, ist hier am richtigen Ort.

Wirtschaft, Bäckerei, Laden und Mosterei

1885 übernahmen die jungen Eheleute Ulrich und Elsbeth Knellwolf-Walser die unterhalb des Dorfzentrums an der alten Landstrasse gelegene «Linde». Der Mehrfachbetrieb mit Restaurant, Bäckerei, Laden und Kundenmosterei sicherte ein bescheidenes Einkommen, so dass auch die zweite und dritte Generation dem Haus die Treue hielten. 1984 trat Elsbeth Stieger-Knellwolf in die Fussstapfen ihrer Eltern Ernst und Martha Knellwolf-Müller.

Brot vom Lärchenheim

Ende der 1970er Jahre wurde die Mosterei aufgegeben, und auch die von Vater Knellwolf über den Generationenwechsel hinaus betriebene Bäckerei ist seit 1990 Vergangenheit. Geblieben aber ist das nostalgische Spezereilädeli, in dem heute auch Brot und andere Backwaren vom Lärchenheim in Lutzenberg angeboten werden. Zudem ist hier auch das neue Appenzeller Kurzgeschichtenbuch «Vo Wiertschafte ond Wiertshüüsler» erhältlich.

Versammlungsort der Lesegesellschaft

«Ich mache mit Freude weiter!», sagt Elsbeth Stieger-Knellwolf auf die entsprechende Frage. Gäste aus nah und fern sind dankbar, dass der gemütliche Treffpunkt «Linde» erhalten bleibt. Ebenfalls froh darüber sind die Mitglieder der altherwürdigen Lesegesellschaft Lobenschwendli, die im traditionsreichen Restaurant seit Urzeiten regelmässig ihre Versammlungen durchführen.

Seit über 125 Jahren ist die «Linde» in Rehetobel in Familienbesitz, und als Vertreterin der vierten Generation wirtet hier seit 30 Jahren Elsbeth Stieger-Knellwolf.

Peter Eggenberger

30-Jahr Jubiläum in der «Linde»

Es gibt sie noch, jene heimeligen «Nebenaussen» Wirtschaften, in denen man sich auf den ersten Blick wohl fühlt, und deren gemütliche Stuben Geborgenheit vermitteln. So schrieb Peter Eggenberger unlängst in der Appenzeller Zeitung.

Wir von der Lesegesellschaft Lobenschwendi können uns dieser Aussage nur anschliessen. Seit dreissig Jahren bietet Elsbeth Stieger uns eine gemütliche Bleibe für unsere Versammlungen. Als langjähriges Vorstandsmitglied unseres Vereins ist sie stets besorgt um das leibliche Wohl der Mitglieder und zaubert je nach Anlass und Jahreszeit feine, ausgeklügelte Salate, Appenzeller Siedwürste, kalte Platten oder vorweihnächtliche Leckereien auf den Tisch. Steht irgendeine Frage über ein Thema wie Botanik, Zoologie oder Geografie im Raum, dann kann man Wikipedia glatt vergessen. «Nicht verzagen – Elsbeth fragen» lautet die Devise, denn die Lindewirtin ist ein wandelndes Lexikon und ist mit hilfreichen Büchlein oder gesammelten Zeitungsausschnitten sofort zur Stelle. Sie ist auch ausgezeichnet dokumentiert über alles, was in den letzten Jahrzehnten in und um die Linde passiert ist – angefangen von den anwesenden Gästen bis hin zum Wetter. So ist auch immer für interessanten Gesprächsstoff gesorgt.

Die Linde ist aus unserem Vereinsleben nicht wegzudenken. Wir hoffen, dass dies weiterhin so bleibt und gratulieren Elsbeth an dieser Stelle verbunden mit einem grossen Dank für die Gastfreundschaft. Alles Gute für die Zukunft.

Jörg Burtschi, Präsident

Stiftung Waldheim: Tag der Begegnung

In Rehetobel befindet sich derzeit eine der grössten Baustellen des Kantons Appenzell Ausserrhoden. Dort entsteht derzeit das neue Wohnheim «Sonne» der Stiftung Waldheim. Heute trafen sich dort die Hauptakteure des Bauprojekts zum gemeinsamen Mittagessen. Mit dabei waren: Die künftigen Bewohnerinnen und Bewohner mit ihren Betreuern, die Bauarbeiter sowie auch die Nachbarn. Eine willkommene Abwechslung für alle Anwesenden.

Am Himmel leuchtet kräftiges Blau, die Sonne strahlt und spendet erste Wärme nach den eher kühlen Regentagen der letzten Zeit. Auf dem Kalender steht der 16. Juli 2014: Auf der Baustelle der Stiftung Waldheim in Rehetobel kommt es heute zu einer ganz besonderen Begegnung. Künftige Bewohnerinnen und Bewohner des neuen Wohnheims «Sonne» und ihre Betreuer, die Teams der Baustelle sowie auch die Anrainer treffen sich heute zu einem gemeinsamen Baustellen-Zmittag. Damit möchte sich die Stiftung Waldheim im Zuge ihres wichtigen Bauprojekts bei allen Beteiligten für ihren Beitrag bedanken und gleichzeitig auch das Miteinander von Menschen mit und ohne Behinderung fördern.

In der zukünftigen Tiefgarage des neuen Wohnheims «Sonne» begrüsst Heimleiter Rolf Hügli die anwesenden Gäste und zog rund ein halbes Jahr nach Baubeginn eine erfreuliche

Zwischenbilanz: «Die Rohbauarbeiten laufen auf Hochtouren und das Gebäude nimmt konkrete Form an. Wir kommen bestens voran und liegen voll im Zeitplan.» Stell-

vertretend für die Bewohnerinnen und Bewohner dankte Rolf Hügli «jedem Einzelnen für den grossen Einsatz und den wichtigen Beitrag zum Baufortschritt. Damit wird ermöglicht, dass an diesem Ort eine neue, zweckmässige Heimat entsteht. Wir freuen uns schon heute auf die Eröffnung des Gebäudes im Frühjahr 2016.»

Jugendraum Rehetobel

Freitag offen von 20.00 – 22.15 Uhr, Oberstufe und 6. Klasse

05. Sept. Filmabend mit SnackBar

19. Sept. offen

26. Sept. offen

Mittwoch offen von 14.00 – 17.00 Uhr Mittelstufe

10. Sept. Mädchennomi

24. Sept. Jungsnomi

Details siehe Anschläge in der Schule und Jugendraum.

Der Jugendraum kann auch gemietet werden für private Anlässe. Über die Homepage der Gemeinde oder direkt bei Markus Stadelmann, Tel: 079 350 65 93 oder 071 877 17 18

Kursprogramm September 2014

Schmiede das Eisen solange es heiss ist

Maurus Gmünder – Metallwerkstatt, Heiden
Dienstag, 02.09.2014, 18:30 – 21:30 Uhr,
und zwei weitere Abende im September 2014,
Termin nach Absprache

Hausapotheke mit Kräutersalben

Cornelia Krapf – Praxis sportivo, Walzenhausen
Dienstag, 09.09.2014, 18:30 – 21:30 Uhr

Was dir dein Körper schon lange einmal sagen wollte

Martina Signer – Schulhaus Grub AR
Donnerstag, 11.09.2014, 18:30 – 20:00 Uhr

Herbstlicher Türschmuck und Kränze binden

Elisabeth Graf – Feuerwehrhaus, Wolfhalden
Mittwoch, 17.09.2014, 14:00 – 17:00 Uhr

Anmeldungen bis 10 Tage vor Kursbeginn an:

Weiterbildung AR Vorderland

BBZ Herisau, Sekretariat Weiterbildung,
Waisenhausstrasse 6, 9100 Herisau

Tel. 071 353 50 25, E-Mail: sekretariat@webvorderland.ch,
www.webvorderland.ch

Schule Rehetobel

Informationen

Unser Team im Schuljahr 2014/15:

1.Reihe (von links): Maria Etter (Schulleitung), Esther Sonderegger, Maya Beutler 2.Reihe: Sara Jost, Nicole Hohns, Julia Bruderer, Maya Mändli, Jolanda Baumgartner 3.Reihe: Johannes Mäder, Regina Kunz, Martina Steiner, Lilo Erni, Erika Fritsche, Carin Frei, Alexandra Wirth

Schoggitaler

Auch dieses Jahr verkauft die Schule wieder Schoggitaler.

Die 6. Klasse wird im September die Taler für Heimat- und Naturschutz im Dorf an der Tür verkaufen. Das diesjährige Thema lautet «Dorfplatz». Falls Sie sich noch genauer dazu informieren wollen, können Sie dies unter folgender Adresse Thun: info@schoggitaler.ch

Wir freuen uns, dass wir dieses Projekt unterstützen können und hoffen auf viele kauffreudige Kundinnen und Kunden.

6. Klasse Rehetobel

30 Jahre «Brothüsli»

Am 19. und 20. September ist es wieder so weit, der Jahrmakkt steht an. Die 6. Klasse führt das traditionsreiche «Brothüsli» mit grosser Freude weiter und hofft an die erfolgreichen letzten Jahre anknüpfen zu können. Auch dieses Jahr werden wir Sie an den beiden Tagen geme mit unseren verschiedenen Broten verköstigen. Wie gewohnt, finden Sie unseren Stand im Foyer des Gemeindezent-

rums, wo wie immer auch die Kafeteria für Speis und Trank sorgen wird.

Dieses Jahr feiert das Brothüsli bereits sein 30-jähriges Bestehen. Dank Ueli Koller, dem «Brothüsli-Gründer», dem tollen Einsatz von unzähligen fleissigen Kindern, Eltern und verschiedenen Lehrpersonen, können wir zum Jubiläum auf ein sehr gelungenes und beliebtes Projekt zurückschauen, das hoffentlich auch in Zukunft noch lange Bestand haben wird.

Wir freuen uns auf Ihren Besuch.

6. Klasse der Mittelstufe Rehetobel

Büchermarkt der 5. Klasse am diesjährigen Jahrmakkt

Wie in den vergangenen Jahren wird auch am diesjährigen Jahrmakkt Freitag, 19. September 2014 bis Samstag 20. September 2014 wieder ein Bücherverkauf angeboten, organisiert und durchgeführt von der 5. Klasse.

Die Kindersammeln Bücher, welche Sie nicht mehr gebrauchen können und gerne auf den Markt geben würden, mit einem Handwagen ein. Deponieren Sie die Bücher bitte **vor Nässe geschützt** vor Ihrer Haustüre, dann werden die Kinder diese am **Mittwochmorgen (17.09.14)** um 08.10 - 11.30 Uhr und am **Donnerstagsmorgen (18.09.14)** um 08.10 - 11.30 Uhr einsammeln.

Bei grossen Mengen bitten wir Sie, mit uns einen **Abholtermin zu vereinbaren**, oder die Bücher **bis Donnerstagmittag (18.09.14) in die dafür bereitgestellte Kiste im Schulhauseingang bei der Bibliothek zu legen**.

Der Erlös des Bücherverkaufs wird für Klassenprojekte und -ausflüge genutzt.

Telefon Mittelstufe: 071 877 35 79

E-Mail: abc_eisvogel@rehetobel.ch

Julia Bruderer

25 Jahre für die Schule Rehetobel - Jubiläum Erika Fritsche

Herzliche Gratulation und vielen Dank!

Schulkommission, Team und Schulleitung Rehetobel

Erziehung

Bagger fahren!

Kurz vor den Sommerferien erfüllte sich ein Traum von manchem Kindergartenkind. Einen echten, grossen Bagger steuern und bewegen! Das Treffen fand auf der Deponie im Kaien statt. Nach einer kurzen Begrüssung durch Herrn Wenk von der Firma Wenk AG, Herrn Walser von der Firma Implenia und Herrn Preisig von der Firma Preisig AG, ging das Graben und Schaufeln los. Jedes Kind nahm von zu Hause Spielzeug-Baumaschinen mit und begann den Erdboden damit zu bearbeiten. Abseits des Spielplatzes konnte jedes Kind mit Herrn Walser den echten Bagger in Betrieb nehmen. Den Baggerarm zu bedienen war nicht so schwer! Aber, dass der Baggerarm genau dies ausführte, was man möchte, war gar nicht so leicht. Als Höhepunkt steuerte man die Baggerkabine um die eigene Achse. Dies war spektakulärer als jede Jahrmaktbahn. Nicht nur die Kinder fanden Gefallen an dem riesen Fahrzeug, auch mancher Vater setzte sich mit einem verschmutzten Lächeln in die Führerkabine. Ach, da gingen nicht nur Kinderträume in Erfüllung!

Arbeiten macht hungrig! Wienerli und Brot wurde uns von der Familie Wenk spendiert und das Kuchenbuffet war mit selbstgebackenen Köstlichkeiten ein Genuss. Danke!

Kurz nach halb acht am Abend verschwanden alle grossen und kleinen Arbeiter von der Baustelle. Es kehrte Ruhe ein. Auch der Bagger hat nach seinem Grosseinsatz das Wochenende verdient.

Ganz herzlich Danken möchten wir der Familie Wenk für ihr Engagement der Firma Implenia und Preisig für die Benutzung der Baustelle und das Baggerfahren.

Kindergarten Rehetobel

1. Schultag!

Unsere neuen Erstklässlerinnen und Erstklässler:

Julian Bänziger, David Brülisauer, Josephine Cawood, Michelle Graf, Kai Jost, Sanoha Knechtle, Oscar Petschlies, Jona Rechsteiner, Natalie Schläpfer, Inês Sequeira Almeida, Katharina Stoffel, Lukas Wenk, Katharina Zähler, Anina Zünd.

Martina Steiner

Kinder**Schulreise 2. Klasse**

Schulreise

Wir gingen
auf die 2-tägig
Schulreise.
zuerst mussten
wir Postauto
fahren. Dann mussten
wir schon wieder
aussteigen. Denn
wir sind schon
in Heiden an-
gekommen.

Zuerst gingen wir
in ein Tier museum in
Heiden. Dan lifen wir
zu Frau Boitler auf
den Bauernhof. Si zeigte
uns abes: die Haisen,
Häner, Schweine, Katze,
1 Hund. Wen man die Wise
hoch lif hotes eine
foierstete und ein Trampolin

Dan konteman auch noch
im Wald spilen und
wier asen Nudeln zum
Abend mmm lecker!
Wier schlafte in der
schoine dan am morger
asen wier Brötchen
mit Nutela und Gromfi.
Dan gingen wier wider
nach hause!

... und zum Schluss

Auf die Frage was Maria Etter (Schulleiterin) arbeitet, sagte ein Kindergartenkind: «Sie sind doch Zirkusdirektorin!»

Sara Jost

 ELTERNRAT
SCHULHAUS 9038 REHETOBEL

Längere Weihnachtsferien für die Schulkinder

Liebe Eltern der schulpflichtigen RehetoblerKinder.

Unser Kanton hat einer durch den Nachbarkanton St. Gallen neu eingeführten Regelung, die Schulferien über Weihnach-ten/Neujahr auf 4 Tage auszudehnen (14 Tage insgesamt) folgend, für 2013/2014 unseren Schülerinnen und Schülern ebenfalls zwei Wochen Ferien eingeräumt. Im Gegensatz zum Kanton St. Gallen beabsichtigt aber unser Kanton zur bisherigen Regelung mit 10 schulfreien

Tagen zurückzukehren. Im Elternrat Rehetobel wurde diese Regelung diskutiert und wir kamen zur Überzeugung, dass die Vorteile verlängerter Weihnachtsferien die Nachteile eindeutig überwiegen. Diese Auffassung wird auch von einer grossen Anzahl der anderen Gemeinden in unserem Halbkanton geteilt.

Dafür gibt es mehrere Gründe: Hervorzuheben ist insbesondere die Tatsache, dass die Zeit zwischen Weihnachten und dem Jahreswechsel für die Familien in unserer Gemeinde als die intensivste und wichtigste Zeit des Beisammenseins empfunden wird. Anders als die klassischen Ferienperioden vermittelt die Adventszeit sowie die Zeit zwischen Weihnachten und dem Neuen Jahr besinnliche Werte, welche unseres Erachtens in den Familien gelebt werden sollen.

Wir bitten Sie, den Elternrat in dieser Sache zu unterstützen: Unterzeichnen Sie, wenn Sie unserer Ansicht sind, das Schreiben, welches Ihr Schulkind mit dem Postmäppli nach Hause bringen wird. Sie unterstützen damit unsere Petition an den Regierungsrat.

Vielen herzlichen Dank und beste Grüsse.

Für den Elternrat Rehetobel, Nadja Peloli

SEKUNDARSCHULE

Maximilian Hieber, Praktikant

Mich um eine Praktikumsstelle an der Sekundarschule Trogen oder irgendeiner anderen Schule zu bewerben war nicht von vornherein klar. Mehr durch einen glücklichen Zufall erfuhr ich von der Stelle, die meine Neugierde weckte. Ich entschied schliesslich mich zu bewerben und erhielt prompt die Stelle.

Mittlerweile hat sich gezeigt, dass meine Entscheidung die richtige war und mir die Arbeit mit den vielen verschiedenen Schülerinnen und Schülern Spass bereitet. Mit der Möglichkeit den Weg des Lehrers weiter zu führen und an der PH zu studieren beschäftige ich mich nun ernsthaft, was vor zwei Monaten noch undenkbar schien. Denn «damals» sass ich noch auf der anderen Seite im Klassenzimmer, schloss hier in Trogen im Juni die Matur ab und wollte danach Jus studieren.

Esther Rechsteiner

Es ist ein bisschen wie nach Hause kommen. Nach einem achtjährigen Unterbruch bin ich wieder an die Sekundarschule in Trogen zurückgekehrt. Nach meiner ersten Ausbildung als Sozialpädagogin habe ich vor zehn Jahren die Ausbildung zur Sekundarlehrerin abgeschlossen. Meine erste Stelle führte mich nach Trogen, wo ich zuvor in der Kantonsbibliothek bereits während dem Studium Geld dazuverdiente.

Die letzten acht Jahre habe ich im Toggenburg unterrichtet, wo es mir zwar gefallen, sich aber hartnäckig immer ein bisschen Heimweh nach Trogen gehalten hat. Umso mehr freue ich mich, dass ich wieder hier sein darf. Natürlich wird auch die eine oder andere Toggenburger Erfahrung in mein Wirken in Trogen einfließen. Mir ist es besonders wichtig, dass die Klasse einen guten Zusammenhalt hat und jede Schülerin, jeder Schüler seinen Platz im Gefüge findet. Ich bin überzeugt, dass dann auch erfolgreiches Lernen möglich ist. Ich hoffe auch, dass es mir während der Oberstufenzeit gelingt, bei den Lernenden möglichst viel Interesse für Zusammenhänge und Phänomene auf unserer Welt zu wecken.

Trotz Regen gut gelaunter Start in die Sekundarschule

Wolkenverhangen, leichtes Niesel, kalt für die Jahreszeit. Die äusseren Bedingungen zum Start ins neue Schuljahr liessen spürbare Nervosität aufkommen. Dennoch starteten die neuen Sekundarschülerinnen und -schüler gut gelaunt in den ersten Tag des neuen Schuljahres. Zum letzten Mal trafen sie sich in Trogen, Wald und Rehetobel im alten Klassenverband. Nach der Begrüssung durch eine der drei Klassenlehrpersonen und einem Puzzle über die zukünftigen Lehrpersonen wanderten alle hinunter ins Chastenloch.

Als alle dort eingetroffen waren, lachte sogar vorübergehend die Sonne. Mit einigen Spielen lernte man nun die neuen Mitschülerinnen und Mitschüler aus den beiden anderen Gemeinden kennen. Danach wurden die drei neuen Klassen gebildet. Der erneut einsetzende Regen stoppte den anschliessenden Grillplausch. Früher als geplant wurde so der steile Weg hinauf nach Trogen unter die Füsse genommen, wo man in der Schulküche die letzten Würste erwärmte.

In der Arche wartete dann bereits die erste Aufgabe. Kleine Holztafelchen wurden mit den Initialen gestaltet. Diese wurden dann eine Woche später bei der Begrüssung der

Neuen an der Schuljahresbeginnfeier der Sekundarschule Trogen Wald Rehetobel feierlich zu einem Bild zusammengefügt. Dieses Bild wird in den nächsten Tagen im Schulhaus für alle sichtbar aufgehängt.

Trotz des kalten Wetters fand das ausgeteilte Glace nach einer Ansprache des Schulleiters grossen Anklang. Nach der Einführung in den Stundenplan, der Erklärung der wichtigsten Regeln, des Erteilens des ersten Auftrags für die Arbeit im neuen Lernraum «Pharos» und einigen Tipps für das Zurechtfinden auf dem Schulgelände ging der erste Schultag für alle trotz der Nässe mit grosser Zufriedenheit zu Ende.

Lernraum «Pharos» feierlich eingeweiht

In einer mehrwöchigen Umbauphase wurde der Pavillon auf dem Campus der Kantonsschule in einen Lernraum für die Oberstufe verwandelt. Ausgestattet mit 47 Einzelarbeitsplätzen, 18 Computern an Stehplätzen und drei schallisolierten Besprechungskabinen bietet der Lernraum künftig Platz für einen ganzen Jahrgang der Sekundarschule TWR. Angelehnt an die Bezeichnung anderer Gebäude auf dem Schulareal (Arche, Annex, Olymp) wurde der Pavillon zum «Pharos» umgetauft, was im griechischen Leuchtturm bedeutet. So wie der Leuchtturm den Schiffen Sicherheit beim Befahren der Weltmeere gibt, so soll der Pharos den Schüler/innen beim Lernen die nötige Orientierung geben. Zusammen mit den Lernenden wird der Pharos in den nächsten Wochen und Monaten mit Farbe und Leben gefüllt.

Sinkende Schülerzahlen als Ausgangslage

Vor rund zwei Jahren hat sich die Schulleitung der Sekundarschule zusammen mit dem Team an die Herausforderung gemacht, wie das kooperative Modell an die tieferen Schülerzahlen angepasst werden kann. In verschiedenen Sitzungen, Arbeitstagen und aufgrund von Hospitationen in anderen Schulen wurde ein Konzept für die nächsten

Jahre erarbeitet. Ein zentrales Element ist dabei der Ausbau des Selbständigen Lernens.

Flüsterkultur und Lerngespräche

Künftig wird jeweils ein ganzer Jahrgang mit rund 40 – 45 Lernenden während sechs Lektionen pro Woche im Lernraum arbeiten. Die Aufträge für den Lernraum stammen aus dem Fachunterricht, der wie gewohnt im Klassenzimmer stattfindet. Dort soll vor allem das Interesse am Thema geweckt und die grundlegenden Kenntnisse über das zu bearbeitende Thema vermittelt werden. Der Lernraum bietet mit den zahlreichen Computern aber auch gute Möglichkeiten um an selbstgewählten Themen zu arbeiten.

Ein wichtiges Element des Lernraumes und eine Voraussetzung für das selbstgesteuerte Lernen ist die Reflexion des eigenen Lernens und der Lernfortschritte. Dies findet durch Einträge in der Lern- und Arbeitsagenda und durch die Lernentwicklungsgespräche statt. Die Lern- und Arbeitsagenda ist ein persönliches Begleitheft, in welchem die Lernenden u.a. ihre Hausaufgaben, ihre individuellen Ziele und die Schritte zu deren Erreichung festhalten.

Da im Lernraum nur geflüstert werden darf gibt es für Partner- und Gruppenarbeiten drei Besprechungszimmer. Diese Räume werden zusätzlich für die Lernentwicklungsgespräche, die ebenfalls neu eingeführt werden, genutzt. Bei diesen Gesprächen geht es um die mittel- und langfristigen Absichten und Zielsetzungen des Lernenden. Zur Vorbereitung des Gespräches füllt der Jugendliche ein Formular aus, auf welchem er einerseits eine Standortbestimmung vornimmt und andererseits seine Ziele beschreibt. In einem strukturierten Gespräch versucht die Lehrperson den Lernenden bei der Festlegung von geeigneten Massnahmen zu begleiten. Im nächsten Gespräch wird dann die Zielerreichung gemeinsam reflektiert.

Evangelisch-reformierte Kirchgemeinde

Pfrn. Beatrix Jessberger
Holderenstrasse 4
Telefon 071 877 14 57

Liebe Rehetoblerinnen
Liebe Rehetobler

Für den Monat **September** laden wir Sie zu folgenden Veranstaltungen herzlich ein:

Gottesdienste

- 7. Sept. 17.30 Uhr** **Abendbesinnung** mit Pfrn. Dorothee Dettmers Frey, Herisau, Musik: Barbara Bischoff
- 14. Sept. 09:45 Uhr** **ökum. Erntedank-Gottesdienst** mit den Landfrauen, Pfrn. Dorothee Dettmers Frey, Herisau und Pfarreileiter Albert Kappenthuler, musikalisch gestaltet vom Trachtenchor Heiden. Kollekte und Erlös für die Betroffenen der Unwetter in Schangnau (Emmental).
- 21. Sept. 09.45 Uhr** **Gottesdienst mit Abendmahl zum eidg. Dank-, Buss- und Bettag** mit Pfrn. Dorothee Dettmers Frey, Herisau, Musik: Simone Gantner
- 28. Sept. 09.45 Uhr** **Predigtgottesdienst** mit Pfrn. Dorothee Dettmers Frey, Herisau, musikalisch gestaltet vom Bläserquartett der MG Rehetobel

Fiire mit de Chliine

Samstag, 13. September um 10.00 Uhr in der katholischen Kirche

Flüügäpiz und Extra-Flüügäpiz

Alle Kinder (0 - ca. 4 Jahre) mit ihren Eltern sind herzlich eingeladen.

Mittwoch, 3. September um 15.30 Uhr statt. **Ort: Holderenstrasse 24 a**

Montag, 15. September um 15.30 Uhr in der Spielgruppe oder auf dem Spielplatz

Konzerte in Rehetobel

Sonntag, 14. September um 17.00 Uhr in der evang.-ref. Kirche. Die Bündner Kammernusiker und Andrea Kuratle an der Orgel spielen Werke von Vivaldi, Händel und Bach.

Alters- und Pflegeheim Krone

Mittwoch, 3. September, 15.00 Uhr Bibelstunde

Mittwoch, 24. September, 15.00 Uhr Gespräche über Lebensthemen mit Pfrn. Dorothee Dettmers Frey

Pfarramtliche Stellvertretung von Pfrn. Beatrix Jessberger

Pfrn. Beatrix Jessberger wird während ihres Studienurlaubs vom 1. Juli bis 15. November vertreten durch:

Pfrn. Dorothee Dettmers Frey, Herisau
Telefon 071 351 24 30

Vorstellung von MitarbeiterInnen und Behördenmitgliedern

Marlene Solenthaler
Jg. 1967
Vize-Mesmerin

Aufgewachsen bin ich in Wohlen im Kanton Aargau. Nach ein paar Jahren im Bündnerland hat es mich 2006 auf die Gigeren im schönen Rehetobel verschlagen.

Im Naturfreundehaus Kaien fand ich eine tolle Beschäftigung, in dem ich für die Einkäufe, das Putzen, das An- und Abnehmen einzelner Gruppen und Schulen zuständig bin. So bin ich auch für die Reservationen verantwortlich. Das Arbeiten mit Menschen gefällt mir sehr gut, sodass es für mich eine grosse Freude war, als ich die Stellvertretung des Mesmerdienstes übernehmen durfte. Ja, wie die Zeit doch vergeht! Es sind bereits 9 Monate vergangen, seit ich die Stelle von Ruth Züst übernommen habe. Die vielseitige Arbeit macht mir sehr viel Spass. Es ist immer etwas los. Mit Pfrn. Beatrix Jessberger wird es einem nie langweilig. Sie ist eine ganz besondere Pfarrerin. Die Zusammenarbeit mit dem Mesmer Pärchen Hans und Rahel Zähler bereitet mir sehr viel Freude und ich hoffe natürlich, dass dieses Miteinander noch manche Jahre anhält! Auch durfte ich während diesen Monaten zusammen mit Brigitte Bruderer im Rahmen der KIK Kinderkirche den Frühlings- wie auch den Weihnachtsblock mit interessierten Kindern gestalten. Es war eine tolle und abwechslungsreiche Zeit mit überaus wertvollen Erfahrungen, die ich sammeln durfte. Durch die Arbeit in und um die Kirche habe ich viele interessante Menschen kennengelernt. Ich freue mich sehr auf die weitere Zusammenarbeit mit dem ganzen Kirchenteam, das mich sehr unterstützt hat.

Am **11. September 2014 um 19.00 Uhr** laden die beiden Kirchgemeinden die Schülerinnen und Schüler der 1. und 2. Oberstufe mit ihren Eltern zum Begegnungsabend ein. Dabei werden die Projekttagthemen vorgestellt und die Anmeldung dazu findet ebenfalls an diesem Abend statt. Nach dem Informations- und Anmeldungsteil sind alle zum Zusammensitzen eingeladen.

Monika Baumgartner

Ökumenischer Erlebnistag 18./19. Juni 2014

Zum Thema Franz von Assisi gestalteten wir (Monika Baumgartner, Vera, Stoffel, Remo Wagner und Gabriela Gehr) den diesjährigen Erlebnistag für die Erst- bis Sechstklässler dieses Jahr ganz im Freien. Wir planten, mit den Kindern draussen zu übernachten. Nach einem gemeinsamen Auftakt in der katholischen Kirche, nahmen die gut 40 Kinder auf einem Postenlauf in altersdurchmischten Gruppen den Weg zum Kaienspitz unter die Füsse. Oben angekommen erwartete sie ein feines Nachtessen vom Feuer, welches Brigitte Bruderer und Jacqueline Sturzenegger zubereiteten. Wieder gestärkt ging es unter Anleitung von Remo Wagner an das Einrichten der Schlafplätze. In Gruppen verteilten sich die Kinder auf der Wiese und am Waldrand an einigemassen Flachen Plätzen und richteten sich auf einer Blache auf dem Boden zum Schlafen ein. Einige spannten auch noch eine Blache als Dach über den Schlafplatz. Eine Gruppe machte es sich lieber in der Kaienspitzhütte am Boden bequem. Nach dem Erleben eines wunderschönen Sonnenuntergangs machten sich alle zum Schlafen bereit. Allmählich kehrte Ruhe ein, bis am Morgen die frühen Sonnenstrahlen die ersten Kinder aus den Schlafsäcken lockten. Da es doch recht frisch geworden war, wurde Feuer gemacht. Immer mehr Kinder

erwachten. Eine Gruppe holte mit Petflaschen die Milch bei Fässlers frisch vom Bauernhof und durfte auch den Kühen einen kurzen Besuch abstatten. Nach dem Frühstück erzählten wir die Geschichte von Franz und den Vögeln und gestalteten danach aus Wurzeln, Stecken, Natumaterial und mitgebrachten Bastelutensilien verschiedene Vögel. Die Kinder waren vertieft bei der Arbeit und es entstanden die unterschiedlichsten Vögel. Nach dem Aufräumen

machten wir uns müde und zufrieden auf den Weg in die evangelische Kirche, wo wir zusammen mit den Eltern den Abschluss gestalteten. Einige Vögel wurden als Dekoration und kleiner Gruss vom Erlebnistag vor dem Eingang der Kirche platziert.

Gabriela Gehr-Huber

KATHOLISCHE
KIRCHGEMEINDE REHETOBEL

Gottesdienstzeiten und Veranstaltungen:

Sonntag, 31. August

- 10.45 Uhr ökumenischer Gupfgottesdienst

Samstag, 6. September

- 17.30 Uhr Eucharistiefeier, musikalische Gestaltung: Cornelia Bronzetti

Mittwoch, 10. September

- 15.30 Uhr kath. Gottesdienst im Altersheim Krone

Donnerstag, 11. September

- 19.00 Uhr Begegnungsabend für Schüler/innen der 1. Und 2. Oberstufe und ihre Eltern in der katholischen Kirche.

Samstag, 13. September

- 10.00 Uhr «Fiire mit de Chliine» in der kath. Kirche

Sonntag, 14. September

- 9.45 Uhr ökumenischer Erntedankgottesdienst in der ref. Kirche

Samstag, 20. September

- 17.30 Uhr Eucharistiefeier

Samstag, 27. September

- 17.30 Uhr Eucharistiefeier Kirche.

Dienstag, 30. September

- 20.00 Uhr Meditatives Kreistanzen im kath. Pfarreizentrum Heiden mit Ruth Stöckli

Konzerte in Rehetobel

lädt zum Konzert der **Bündner Kammermusiker mit dem Organisten Andrea Kuratle** am **Sonntag, 14. September 2014, 17 Uhr** in der **ref. Kirche Rehetobel**

Programm:

Antonio Vivaldi (1678-1741)

Sonata da Camera a tre op 1 Nr. 1 g-moll

Georg Friedrich Händel (1685-1759)

Orgelkonzert Nr. 6 B-Dur

Johann Sebastian Bach (1685-1750)

Piece d'Orgue, Trio-Sonate Nr. 3 G-Dur

Georg Friedrich Händel

Orgelkonzert HWV 295 F-Dur

Antonio Vivaldi

Sonata da Camera a tre op 1 Nr. 2 e-moll

Die Bündner Kammermusiker sind eine feste Kammermusikformation, die in variabler Besetzung seit über zwanzig Jahren auftritt. Sie erarbeiten Werke von Barock bis zur Neuzeit. Auf der diesjährigen Tournee treten sie in folgender Besetzung auf: Agnes Byland und Luzi Müller: Violinen, Kunigund Blumer: Violoncello. Nach einer längeren Pause haben sich die Bündner Kammermusiker mit dem Organisten Andrea Kuratle für eine kleine Konzert-Tournee wieder zusammengefunden. Neben ihrem Engagement als Instrumentallehrer, Ensemble- und Orchesterleiter verbindet sie eine langjährige Tätigkeit als Mitglieder der Kammerphilharmonie Graubünden.

Andrea Kuratle ist im bündnerischen Igis aufgewachsen. Nach dem Lehrerseminar und anschliessender Unterrichts- und Chorleitertätigkeit studierte er bei Rudolf Scheidegger an der Musikhochschule Zürich. Sein Hauptfach Orgel schloss er mit dem Lehrdiplom und mit der Konzerteinführung mit dem Prädikat „mit Auszeichnung“ ab. Gleichzeitig erwarb er am Konservatorium Luzern das Klavierdiplom. Nach einem Nachdiplomstudium in Hamburg mit dem Schwerpunkt barocke norddeutsche Orgelmusik und mehrjährigen Lehrtätigkeiten am Bündner Lehrerseminar und an der Kantonsschule Sargans folgte an der Musikhochschule Luzern das Studium für Schulmusik II. Während 15 Jahren wirkte er als Organist und Chorleiter in Chur. Heute ist er Musiklehrer an der Bündner Kantonsschule Chur und Dirigent des Bündner Singkreises. Er ist ein gefragter Konzertorganist für Auftritte mit Chören, als Begleiter und als Solist. Andrea Kuratle erhielt 1997 für seine Arbeit den Förderpreis des Kantons Graubünden.

Eintritt frei – Kollekte.

Während dem Konzert bieten wir ab 16.15 Uhr einen Kinderhütendienst in den Räumlichkeiten der Spielgruppe Rägeboge, Holderenstrasse 24a, statt. Wir bitten um Voranmeldung bis 12. September an rahel.eisenhut@bluewin.ch. Vielen Dank!

Solardorf Rehetobel

Verein Solardorf Rehetobel am Badifest Rehetobel, 9. August 2014

Unser Verein hatte Gelegenheit, am Badifest mit einigen Angeboten Aufmerksamkeit für die Sonnenenergie zu erhalten. Am Posten 6 galt es, nach sieben Flaschen zu tauchen, die im Schwimmbecken versenkt waren. Für jede geborgene Flasche gab es eine Frage rund um die Sonnenenergie. Pro Flasche und richtige Antwort gab es Punkte zu sammeln. Uns freute sehr, dass bereits viel gewusst wurde und viele auch unseren Verein kennen. Was wenige wussten: Wir verkaufen Solarstrom, produziert auf einer von bis jetzt vier vereinseigenen Solarstromanlagen, gebaut auf gemieteten Dächern in Rehetobel, oder auf dem Dach unseres Gemeindezentrums. Im Jahr sind es rund 80000 kWh. Mehr dazu auf www.solardorf-rehetobel.ch.

1000 kWh ☀Rechtobler Solarstrom☀ überreichten wir als Spezialpreis den Gewinnern mit der höchsten Punktzahl an unserem Posten.

Die Gemüsesuppe vom Solarkocher schmeckte ausgezeichnet.

Vor allem die Jungs hatten Spass daran, mit den Solarbootbaukästen verschiedene Modelle zusammenzubauen und auf dem Wasser auszuprobieren. Für den schwarzen Solarzeppelin brauchte es nur wenig Sonnenschein, bis er in der Luft schwebte.

Vielen Dank den Organisatoren der Badi für die Zusammenarbeit. Es war unkompliziert und hat uns Spass gemacht.

Jahrmarkt Rehetobel 19./20. September

Besuchen Sie unseren Stand mit LED-Lampen!

Profitieren Sie vom günstigen Preis und der Gelegenheit, sich zu informieren und mit uns ins Gespräch zu kommen. Wir freuen uns auf Sie!

Für den Verein Solardorf Rehetobel
Gabriela Gehr-Huber

Die Energie-Effi fragt sich: Wie viel graue Energie kaufe ich mit?

Unter grauer Energie versteht man alle Energie, die für ein bestimmtes Produkt verbraucht wird, bis wir es kaufen können. Das beginnt mit der Rohstoffgewinnung, umfasst über die Produktion, die Verpackung, den Transport und die Lagerung alle Teilschritte. Sogar die Energie, die für die spätere Entsorgung gebraucht wird, wird im Voraus einkalkuliert.

Wir nehmen als Vergleichsgrösse 1 kWh. Mit 1 kWh kann ich z. B. ein Mittagessen für 4 Personen kochen, am Abend 50 – 100 h lesen (je nach Lampe), mit dem E-Bike 4 h unterwegs sein.

In den folgenden Konsumartikeln ist je 1 kWh graue Energie versteckt:

- 15 g (!) Spargeln aus Mexiko
- 250 g Spargeln aus der Schweiz
- 80 g Tomaten aus dem mit Erdgas beheizten Gewächshaus
- 300 g Tomaten aus Freilandkultur
- ein Schuh für ein Kleinkind
- 12 A4-Blätter Kopierpapier
- Ein Zwanzigtausendstel eines VW Golf
- 400 g Schokolade
- 14 Seiten Tageszeitung
- Ein Fünftel einer Aludose

Welche Schlüsse ziehen wir daraus?

Kauf die Lebensmittel saisonal ein und achte darauf, dass sie aus der Region sind. Übrigens: Biologisch produzierte Nahrungsmittel brauchen bei der Herstellung ca. 30 % weniger Energie.

Fahr dasselbe Auto, solange es irgend geht.

Trage die Kleider, bis sie wirklich nicht mehr zu brauchen sind (Mutter sagte: Schmutzige Kleider sind eine Schande, geflickte Kleider nicht).

Verein Solardorf Rehetobel, Walter Züst

Energiewende: Was trage ich bei?

Die Geschichte der Entstehung des Lothar-Waldreservates Gupfloch

Die Schaffung von Lothar-Waldreservaten war Teil der Bewältigung der Folgen des Wintersturmes Lothar vom 26.12.1999. Die eidgenössische Forstdirektion stellte Gelder für deren Errichtung in Wäldern in Aussicht, die vom Sturm «deutlich geschädigt» waren. Im Bereich des Gupfloch's war dies zweifelsohne der Fall: allein auf der Fläche des jetzigen Sonderwaldreservates von 4.5 Hektaren hatte Lothar 120 Kubikmeter Holz umgelegt. So haben der Kanton und die Gemeinde 2003 einen Vertrag zur Errichtung eines Lothar-Waldreservates unterzeichnet. Darin sind die Reservatsfläche und der Wald beschrieben, ein Nutzungsverzicht festgehalten und die Abgeltungen durch Bund und Kanton geregelt. Der Ertragsausfall und das «liegen zu lassende Windwurfholz» wurde mit rund 18000 Franken abgegolten.

Abbildung 1 zeigt durchgezogen-umrandet die Dimensionen des Reservates mit den sogenannten Freihalteflä-

chen, die wir als obere und untere Waldwiese bezeichnen. Diese beiden Flächen sind denn auch vom Nutzungsverzicht, der für 50 Jahre gilt, ausgenommen. Sie sollen gemäss Vertrag «im Sinne einer Behandlung als Sonderwaldreservat weiterhin zur Bereicherung der Waldstrukturen und der Artenvielfalt offen bleiben». Die Erfüllung dieser Auflage bedingt eine jährliche Mahd der Wiesen und periodische Eingriffe um ausreichend Lichteinfall auf die Wiesen zu gewährleisten.

Abbildung 1: Lothar-Waldreservat Gupfloch.

Waldwiesepflege...

Trotz - wie so oft in diesem Sommer - eher unsicherer Wetterprognose wagten wir unseren jährlichen Einsatz im Gupfloch. Eine grosse Fläche der beiden Waldwiesen kann mittlerweile mit dem Motomäher bearbeitet werden. Mitarbeiter des Forstamtes übernehmen dies jeweils an einem der Tage vor unserem Pflegeeinsatz, sodass wir dann mit den Sensen noch «Feinarbeit» leisten und «s'Ligig» zusammenrechen und aus den Wiesen tragen. So ist unsere Arbeit in den vergangenen 13 Jahren um Einiges leichter geworden. Für's Gemütliche, für Essen & Trinken und gute Gespräche war denn auch genügend Zeit vorhanden. Rita's legendärer Rüeblkuchen zum Dessert war kulinarischer Höhepunkt eines wunderbaren Naturerlebnis «Gupfloch». Vielen Dank an alle Beteiligten für Eure Unterstützung.

...und Einladung zur Exkursion am kommenden 06. September. Landschaftsarchitekt und Projektleiter Martin Brunner wird uns an diesem Samstag Hintergründe und Erklärungen zu den Aufwertungen im Ettenberg bei Vreni und Hans Rüttimann geben. Anschliessend laden wir Sie gerne ein zum Apéro.

Samstag 06. September – Zeit 16.00 – Treffpunkt bei Vreni und Hans Rüttimann, Ettenberg 5.

Anmeldungen bei mir telefonisch oder per Mail bis zum Donnerstag 04. September (071 877 33 47 oder info@biophil.ch).

Emanuel Hörler

Erlebnis-Viehschau:

**Rehetobel - Wald
Freitag, 26. September 2014**

Ebni, Wald

Christkindlimarkt

Am Samstag, dem 29. November 2014 findet im Gemeindezentrum Rehetobel bereits zum 9. Mal der traditionelle Christkindlimarkt statt. Organisiert natürlich wieder durch die Jugendmusik Rehetobel. Haben Sie Interesse an einem Stand? Anmeldungen nehmen wir sehr gerne bis Ende September entgegen.

Auskünfte erhalten Sie bei Marianne und Theo Zähler, Hauetenstr. 2, 9038 Rehetobel. Tel: 071 877 12 86; E-Mail: fam.zaehner@bluewin.ch

*Ihre Jugendmusik Rehetobel
Das Christkindlimarkt-Team*

Bücherhüsli am Ruhebänkli

Rechtobler Stobete: Am Sonntag, 31. August 2014 ab 11.00 Uhr im Kaien.

Beim gedeckten Ruhebänkli hinter dem Gupf kann ab sofort das Ausruhen mit Lesespass kombiniert werden. Im Bücherhüsli finden Sie Kurzgeschichten für alle Altersgruppen.

Die Bücher sind Eigentum des Verkehrsverein oder Leihgaben von wohlgesinnten Einwohnern. Bitte gehen Sie damit respektvoll um, damit auch weitere BesucherInnen sich daran freuen können.

Sollten Sie in Ihrer Büchersammlung auch ein geeignetes Buch für das Bücherhüsli am Ruhebänkli haben, bringen Sie es bitte auf das Verkehrsbüro. Herzlichen Dank.

Der Verkehrsverein machts möglich!

Hansruedi Traber

Atelierbesuch bei Gisa Frank vom 21. August 2014

Anhand von unseren Posen, Stellungen und Bewegungen zeigte uns Gisa Frank in ihrem neuen Atelier im Kronenbühl anhand einer kleinen Choreographie was Zeitgenössischer Tanzes beinhaltet. Ihre Arbeit beschreibt sie so: «Mich interessiert das Zusammenwirken von Kunst und Natur, das Authentische in der Bewegung und der Austausch unter Menschen aller Art». Längst ist der Tanz nicht mehr nur Interpretation der Musik, sondern er beschäftigt sich mit Raum, Zeit, Dynamik. Gisa Frank arbeitet mit ausgebildeten Tänzern und Tänzerinnen und mit Laien, bevorzugt mit grossen Gruppen. Sie lässt die Mitwirkenden ihre eigene Körperlichkeit, ihrer Spielereien einbringen und schafft mit ihrer Choreographie inhaltsreiche Performances, die sie in der Natur oder auf Bühnen aufführt und auf Filmen festhält. Anhand von Videos erhielten wir Einblicke in Performances wie «ALPtrachten», «Mick und Maus», «haufenweise», «Wildwechsel» oder «Grenzwechsel». Schauen sie selber auf www.franktanz.ch oder Youtube/Wildwechsel.

Spannend war der Einblick in das Festspiel «Der dreizehne Ort» in Hundwil vom letzten Sommer 2013, bei welchem Gisa Frank mit der Choreographie betraut war. Die Herausforderung bestand darin, auf der grossen Naturbühne des ehemaligen Landgemeindeplatzes die Teilnehmenden, alles Laiendarsteller, so zu führen, dass sie authentisch gewirkt haben und dass lebendige, bewegte und ästhetische Bilder entstanden sind. Wie wir uns erinnern und wie uns der Film gezeigt hat, ist ihr das hervorragend gelungen.

Neben ihrer künstlerischen Arbeit erteilt sie auch Kurse und Workshops für Östliche Bewegungskunst, Tanz, Bewegungstraining, Rhythmus und Tanz, Tanztheater für Kinder, Workshops an Schulen und in der Erwachsenenbildung. Sie leitet Kulturprojekte wie das Aktuelle «Tanz Plan Ost», das in verschiedenen Ostschweizer Städten zur Aufführung gelangt. Herzlichen Dank, Gisa, für den Einblick in dein Schaffen.

LG Dorf, Heinz Meier

Familiennachmittag

Neu organisiert der Verein Spielgruppe Rägeboge einen Familiennachmittag anstelle der Herbstkinderbörse.

Dieses Jahr findet der Familiennachmittag am ehemaligen Börsendatum statt. **Mittwoch 24. September 2014 14.00 bis 17.00 Uhr** im Mehrzweckgebäude, Rehetobel.

Zu diesem fröhlichen Anlass sind Klein und Gross herzlich eingeladen!

Nicole Schöni

Bücher (nicht) nur für Knaben

Oft ist es schwierig, Knaben fürs Lesen zu begeistern. Immer mehr erscheinen neue Buchreihen, die ganz gezielt für Knaben geschrieben, aber auch von Mädchen gerne gelesen werden.

Für die Unterstufenjungs sind Helden wichtig. Deshalb gibt es in der Bibliothek dünne Bücher, die in einfacher Sprache über Superman und Batman berichten. Actionreiche Bilder helfen beim Leseverständnis.

Für die älteren Knaben hat Jeff Kinney mit Gregs Tagebuch eine höchst begehrte, neue Buchform auf den Markt gebracht, mit weltweitem Erfolg. Die Bücher sind eine Mischung aus Comic und Buch und sind einfach zu lesen. Jeff Kinney erzählt in Form eines Tagebuchs von Gregs Alltag. Da Greg ein ganz normales Kind ist, das neben einer sehr fürsorglichen Mutter auch noch zwei nervende Geschwister hat, ist es sehr leicht, sich mit ihm zu identifizieren. Das Buch ist so erfolgreich, dass neben der Verfilmung immer weitere Bände aufgelegt werden. Sofort erschienen mit *Super Nick* von Lincoln Peirce und *Barry Loser* von Jim Smith ähnliche Bücher, die genauso amüsant zu lesen sind. Natürlich können alle diese ComicRomane in unserer Bibliothek ausgeliehen werden.

Martina Steiner

Der Sportverein Rehetobel im «Turnfieber»

Gepackt von «appézöll im turnfieber» reiste die Turnerfamilie des Sportvereins Rehetobel an den beiden letzten Juniwochenenden 2014 mit rund 120 Turnerinnen und Turnern ans Kantonalturnfest nach Appenzell.

Am ersten Festwochenende gingen Iris Bechtiger im Vierkampf Turnerinnen (3. Rang) und Peter Bänziger im Appenzeller Dreikampf Turner (32.) an den Start. In der Wühre spielten sich die Volleyballerinnen auf den 7. und gleich anschliessend die Unihockeyaner auf den 16. Rang. Am Sonntag kämpften acht Jugendriegler im polysportiven Wettkampf um Punkte. Fabian Schefer (4.) verpasste nur knapp das Podest. Nils Kast (12.), Joana Dörig (31.) und Leonie Kobler (32.) platzierten sich ebenfalls auf guten Rängen. In der Kategorie K Mädchen erreichten Julia Riedener (6.), Noémi Lichtensteiger (14.), Anouk Kast (19.) und Sarina Sturzenegger (21.) sehr gute Ränge.

Die Geräteturnerinnen K5 holten sich einen hervorragenden Dreifachsieg, Norina Imhoof (1.), Celia Brülisauer (2.) und Annie Mc Evoy (3.). Auch Alyssia Kugler (7.), Nadine Kast (10.), Alessia Sträuli (12.), Tabea Raschle (22.), Madeleine Wehrle (24.) und Martina Frommenwiler (33.) ertumten sich gute Platzierungen. Im K6 erreichten Malva Unseld (4.), Lisa Steiner (7.) und Tanja Sträuli (16.) ebenfalls gute Resultate. Im K7 stieg Cendrine Siegrist (2.) aufs Podest, Robin-Sophie Van der Werff erreicht Platz 5.

Das zweite Festwochenende stand im Zeichen der Vereinswettkämpfe. Bereits am Freitag starteten die Frauen/Männer des SV Rehetobel in den Disziplinen Fachtest Allround (9.50), Schleuderball (9.48) und 800 Meter (8.72). Am Samstag kämpften die Aktiven im Fachtest Allround (8.49), Gymnastik Kleinfeld (8.24) und 800 Meter (7.63) um Punkte. Als krönenden Abschluss der Wettkämpfe für den Rehtobler Gesamtturnverein zeigten 24 junge Turnerinnen und Turner eine rassige, witzige und gekonnte Bodenübung im einteiligen Vereinswettkampf Jugend (8.50).

Für den Schlusspunkt des Turnfestes reihten sich 21 Turnerinnen und zwei Turner des Sportvereins in die Schlussvorführung Chöbeldrummers ein. Diese liessen sich durch den Regen nicht beirren und brachten mit Farbe und Rhythmus das Ganze nochmals in Schwung.

Herzlich wurde die Turnerschar von der Rehtobler Dorfbevölkerung und den Vereinen nach seiner Rückkehr aus Appenzell im Gemeindezentrum empfangen. Das «appézöll im turnfieber» verbreitete sich auch dort rasch, wie es halt so ist wenn ein Familienmitglied davon infiziert ist.

Heidi Steiner

Sportverein Rehetobel

Sportverein im September

Jugend

Do	Jeweils	09.30 – 10.30	MUKI	GZ
Do	Jeweils	15.30 – 16.30	KITU	TH
Mo	Jeweils	18.45 – 20.15	Jugi Mittelstufe Knaben	TH
Mi	Jeweils	18.30 – 20.00	Jugi Mittelstufe Mädchen	TH
Mi	Jeweils	19.00 – 20.15	U fit und Spass	GZ
Fr	Jeweils	18.30 – 20.00	Jugi Unterstufe	TH
Mo	Jeweils	18.30 – 19.30	Volleyball Jugend ab 4. Klasse	GZ
Do	Jeweils	19.00 – 20.30	Unihockey Junioren A	GZ
Di	Jeweils	18.45 – 20.00	Unihockey Schule	GZ
Mi	Jeweils	18.00 – 19.00	Kinderfussball	GZ

Geräteturnen

Mo	Jeweils	17.00 – 18.45	Geräteturnen	TH
Di	Jeweils	17.00 – 18.45	Geräteturnen	TH
Do	Jeweils	17.00 – 20.00	Geräteturnen	TH
Fr	Jeweils	17.00 – 18.30	Geräteturnen	TH
Sa	Jeweils	08.00 – 12.00	Geräteturnen	TH

Fit&Fun

Jeden Montag um 20.15 – 21.30 Fit & Fun in der Turnhalle

Fit&Fun Ausflug: Sonntag, 14. September 2014

Herbstferien: 29. September bis 19. Oktober 2014

Chomm ond lueg ine... mer freued üs of neue Gsichter

Gymnastik

Do	Jeweils	20.15 – 21.30		TH
----	---------	---------------	--	----

Unihockey

Do	Jeweils	19.00 – 20.30	Unihockey Junioren A	GZ
Di	Jeweils	18.45 – 20.00	Unihockey Schule	GZ
Mi	Jeweils	20.15 – 21.30	Unihockey Herren 5. Liga	GZ

www.swissunihockey.ch

Volleyball

Mo	Jeweils	18.30 – 19.30	Volleyball Jugend ab 4. Klasse	GZ
Mo	Jeweils	19.30 – 21.00	Volleyball Damen	GZ
Di	Jeweils	20.00 – 22.00	Volleyball Mixed	GZ

Running

Di	Jeweils	18.30 – 20.00	Lauftraining in versch. Stärkeklassen	TH
----	---------	---------------	---------------------------------------	----

Frauen

Mi	03.09.	20.00	turnen in der Turnhalle	TH
Mi	10.09.	20.00	turnen in der Turnhalle	TH
Mi	17.09.	20.00	turnen in der Turnhalle	TH
Mi	24.09.	20.00	Telefonkette	TH

Männer

Di	02.09.	20.00	Fit in den Spätsommer	TH
Di	09.09.	20.00	Spass wie früher	TH
Di	16.09.	20.00	Spass mit Spiel	TH
Di	23.09.	20.00	Spass mit Schwung	TH
Di	30.09.	19.30	Telefonkette	GZ

Spiel&Spass

Jeden Freitag	20.15 – 22.00	Spiel und Spass	GZ / TH
---------------	---------------	-----------------	---------

Aktiv30+

Fr	Jeweils	20.15 – 22.00	Turnen	TH / GZ
----	---------	---------------	--------	---------

Pilates

Do	08.30 – 09.30	Pilates in verschiedenen Stufen	GZ kleiner Saal
----	---------------	---------------------------------	-----------------

Donnerstag, 4. September kein Pilates!

Herbstferien:

Donnerstag, 27. September bis 19. Oktober

Für mehr Info's: Vreni Egli 071 877 28 15 oder vreni.egli@gmx.ch

Herzlich Willkommen in Rehetobel

Wohnsitznahmen im Juni 2014

- Lüchinger, Melanie, Sonderstrasse 26
- Sutter, Norbert, St. Gallerstrasse 16

Wohnsitznahmen im Juli 2014

- Altherr, Vroni, St. Gallerstrasse 57
- Bischof, Thomas, Langenegg 1
- Egger, Marcel, St. Gallerstrasse 57
- Fässler, Verena, Alte Landstrasse 11
- Fouda, Mohamed und Fouda geb. Knechtle, Simona mit Knechtle, Sanoha, Hüseren 3
- Welti Kudic, Tanja, Langenegg 1

Gratulationen

- | | | |
|---------------|---|-----------|
| 03. September | Anna Lenggenhager , Oberdorf 3 | 91-jährig |
| 08. September | Werner Stahl-Bucher , Heidenerstrasse 26 | 83-jährig |
| 11. September | Nelly Scherrer-Fechtig , Oberdorf 3 | 93-jährig |
| 16. September | Hulda Schläpfer-Fässler , Oberdorf 3 | 95-jährig |
| 20. September | Walter Sonderegger , Wäldlerstrasse 11 | 80-jährig |

Zivilstandsnachrichten

Todesfall

Krebs, Ernst, geboren 1922, Rehetobel AR, Nasen 8, gestorben am 22. Juli 2014 in Rehetobel AR.

Lutz, Hans Ruedi, geboren 1928, Rehetobel AR, Oberdorf 3, gestorben am 14. August 2014 in Rehetobel AR

Eheschliessungen

Kunz, Franz Josef Till und **Wilde-Kunz, Sarah** Carina, Rehetobel AR, Bergstrasse 57, getraut am 2. Mai 2014 in Deutschland

Spitex Vorderland, 6. September Tag der offenen Türe

Ausser ihrem Kerngeschäft, dem Pflegen und Betreuen von hilfsbedürftigen Personen zu Hause, hat sich die Spitex Appenzeller Vorderland in diesem Jahr intensiv mit dem Umbau ihres Stützpunkts und dem Erscheinungsbild der Organisation befasst. Im ersten Halbjahr 2014 leisteten die Mitarbeiterinnen in den 3 Schichten Früh-, Haupt- und Spätdienst wieder 9'600 Arbeitsstunden. In diesen Zahlen sind die Einsätze in Heimen und Hotels nicht eingerechnet.

In den ersten 6 Monaten 2014 gingen die geleisteten Arbeitsstunden gegenüber dem Vorjahr um ca. 5% zurück.

Aus diesen Zahlen lässt sich aber keine Tendenz für das ganze Jahr ableiten. Solche Abweichungen konnten auch in anderen Jahren schon festgestellt werden. Von den ausgewiesenen rund 9'600 Arbeitsstunden gehen 69% der Arbeitsleistung auf die Sparte Krankenpflege. Im Vorjahr waren es 70%. Dazu kommen rund 200 Stunden, die in Heimen und Hotels geleistet worden sind.

Aufgrund des wesentlich grösseren, von Versicherern und Politik verlangten administrativen Aufwands der Mitarbeiterinnen war es unumgänglich, dass auf dem Stützpunkt bessere Arbeitsbedingungen geschaffen wurden, um vor allem auch dem Datenschutz vermehrt Rechnung tragen zu können. Dem wurde Rechnung getragen, in dem Besucherinnen und Besucher nicht mehr direkt ins Grossraumbüro der Krankenpflegerinnen gelangen, sondern ihre Büros in den hinteren Bereich verlegt worden sind. Besucher werden neu von der Administration empfangen. Zur Anmeldung steht eine Glocke zur Verfügung.

Die renovierten Räumlichkeiten können von der Öffentlichkeit am Nationalen Spitextag am Samstag, 6. September von 14.00 – 16.00 Uhr besichtigt werden. Eine kleine Festwirtschaft lädt zum Verweilen, für Erfrischungen und zu Gesprächen ein. Z.B. zum Thema des Spitextages, „Ohne Angehörige geht es nicht“, wie viel darf ihnen zugemutet werden? Auch zu dieser Frage stehen ihnen die Spitex-Verantwortlichen gerne zur Verfügung, im Sinne von „Spitex und pflegende Angehörige – Hand in Hand“.

Einem umfassenden, einheitlichen Erscheinungsbild soll vermehrt Rechnung getragen werden. Unser Spitex-Logo ist mit unserem Grundsatz ergänzt worden: „Von Mensch zu Mensch“. Die neuen Fahrzeuge der Mitarbeiterinnen sollen künftig eine weisse Farbe haben. Das sehr gefällige hellblau ist leider nicht immer standartmässig, sondern je nach Fahrzeugtyp, nur gegen massiven Aufpreis erhältlich. Die Statistiken der Arbeitsstunden und den damit verbundenen Hausbesuchen zeigen für alle Verbandsgemeinden und die Gemeinde Rehetobel folgendes Bild:

Arbeitsstunden 1. Halbjahr	Vertragsgemeinden		Rehetobel	
	2013	2014	2013	2014
Krankenpflege	5'620	5'298	444	445
Hauswirtschaftliche Leistungen	2'557	2'441	241	282
Total	8'177	7'739	685	727
Durchschnitt pro Einwohner	0.73	0.69	0.40	0.43
Anzahl Besuche 1. Halbjahr				
Krankenpflege	10'269	9'807	771	873
Hauswirtschaftliche Leistungen	2'033	1'907	191	207
Total	12'302	11'714	962	1'080
Durchschnitt pro Einwohner	1.09	1.04	0.56	0.63

Sind die Spitex – Dienstleistungen nur für ältere Einwohnerinnen und Einwohner? Nein, aufgrund einer Bedarfsabklärung stehen sie allen Personen in den Vertragsgemeinden zur Verfügung. Mitglieder sind herzlich Willkommen.

Für Anmeldungen zur Mitgliedschaft oder für Fragen wenden Sie sich bitte an:

Spitex Vorderland, Rosentalstrasse 8, 9410 Heiden
 Telefon 071 891 19 08 oder per Mail: info@spitex-vorderland.ch.

Information zu den Dienstleistungen finden Sie auch unter www.spitex-vorderland.ch

Spitex Vorderland

Ein neues, weisses Auto mit dem ergänzten Logo

Der neu gestaltete Empfang der Geschäftsstelle in Heiden

Herzliche Gratulation zur bestandenen Lehrabschlussprüfung!

Fabian Jäggi, Automobil-Mechatroniker EFZ
LARAG AG, Wil

Vanessa Huonder, Detailhandelsfachmann EFZ
Genossenschaft Migros Ostschweiz, St. Gallen

Joshua Bigler, Elektroinstallateur EFZ
Huber + Monsch AG, St. Gallen

Katja Egli, Gärtner, Garten- und Landschaftsbau
Garten Design AG, Abtwil

Patrik Rohner, Gebäudetechnikplaner Sanitär EFZ
Amstein + Walthert St. Gallen AG

Patrizia Egli, Kaufmann erweiterte Grundbildung
Lehrbetriebsverbund SG/AR/AI, St. Gallen

Florian Übersax, Montage-Elektriker EFZ
Elektro Kundert AG, St. Gallen

Corina Meier, Restaurationsfachmann EFZ
BEST WESTERN, Hotel Walhalla, St. Gallen

Pascal Bruderer, Strassenbauer EFZ
Cellere AG, St. Gallen

Lars Signer, Zeichner EFZ, Ingenieurbau
BKM Ingenieure AG, St. Gallen

Stiftung Waldheim: Erfolgreiche Ausbildungsabschlüsse

Am 3. Juli feierte die Stiftung Waldheim die erfolgreichen Ausbildungsabschlüsse ihrer sechs Lernenden mit einem

gemeinsamen Abendessen im Wohnheim Sunnematt in Heiden. Zuvor genossen die jungen Berufsleute mit ihren Angehörigen und Freunden einen Apéro auf dem Kirchturn in Heiden bei sommerlichem Wetter und wunderbarer Aussicht.

Der Geschäftsleiter Dorji Tsering und die Ausbildungsverantwortliche Kathrin Hörler gratulierten den frisch gebakenen Fachpersonen zu ihrem erfolgreichen Abschluss und zeigten sich erfreut darüber, dass vier von ihnen ihren beruflichen Werdegang innerhalb der Stiftung Waldheim fortsetzen werden. Melina Alder wird dabei zusätzlich die verkürzte Ausbildung zur Sozialpädagogin HF starten.

Die betriebliche Aus- und Weiterbildung und die Nachwuchsförderung hat in der Stiftung Waldheim eine grosse Bedeutung. Damit gibt die Institution jungen Menschen eine Chance zu einer qualifizierten Ausbildung, leistet einen Beitrag an die Gesellschaft in der Region und wirkt nicht zuletzt dem Fachkräftemangel im schweizerischen Gesundheits- und Sozialwesen entgegen.

Gratulation an die frisch diplomierten Berufsleute:

Petra Streuli, Livia Lo Bartolo, Theresa Frischknecht, Melina Alder, Pascal Künzler (alle Fachfrau/-mann Betreuung EFZ) und Chantal Glaus, Systemische Arbeitsagodin

Kinderartikelbörse im Kursaal Heiden

Samstag, 20. September von 2014 - 9.00 – 10.30 Uhr mit «Schmink – mich»- Ecke, Chinderhüeti und Chinderfiiir

Es werden gut erhaltene und saisonale Kinderkleider in allen Grössen und ein vielseitiges Sortiment an Spielsachen und Kinderartikel angeboten. Die Annahme findet am Freitag 19. September von 17.30 bis 19.30 Uhr, nach Voranmeldung, statt. Weitere Auskünfte erteilt Alexandra Brey 071 891 71 41.

Der Erlös der Börse geht an gemeinnützige Organisationen.

Rosental.
Das Kino.

Programm im September

Fr*	29.8.	20.15	Vielen Dank für nichts
Sa	30.8.	17.15	Wir sind die Neuen
Sa*	30.8.	20.15	Thanks for Sharing

So	31.8.	15.00	Rico, Oskar und die Tieferschatten
So	31.8.	19.15	Der Koch
Di	2.9.	20.15	Edward Burtynsky Watermark
Fr*	5.9.	20.15	Kinoteens: Bad Neighbors
Sa	6.9.	17.15	Omar
Sa*	6.9.	20.15	Vielen Dank für nichts
So	7.9.	15.00	Drachenzähmen leicht gemacht 2
So	7.9.	19.15	Miele
Di	9.9.	20.15	Thanks for Sharing
Fr	12.9.	18.30	Sprachencafé: Englisch Anmeldung 079 678 09 81
Fr*	12.9.	20.15	Hectors Reise oder die Suche nach dem Glück
Sa	13.9.	17.15	Edward Burtynsky Watermark
Sa*	13.9.	20.15	Wir sind die Neuen
So	14.9.	15.00	Rico, Oskar und die Tieferschatten
So	14.9.	19.15	Omar
Di	16.9.	20.15	Vielen Dank für nichts
Fr*	19.9.	20.15	Thanks for Sharing
Sa	20.9.	17.15	Feuer & Flamme (mit Regisseur)
Sa*	20.9.	20.15	Der Koch
So	21.9.	15.00	Drachenzähmen leicht gemacht 2
So	21.9.	19.15	Edward Burtynsky Watermark
Di	23.9.	20.15	Wir sind die Neuen
Mi*	24.9.	20.15	Cinéclub: Nebraska
Fr*	26.9.	20.15	Der Koch
Sa	27.9.	17.15	Feuer & Flamme
Sa*	27.9.	20.15	Hectors Reise oder die Suche nach dem Glück
So	28.9.	15.00	Rico, Oskar und die Tieferschatten
So	28.9.	19.15	Omar
Di	30.9.	18.30	Sprachencafé: Italienisch Anmeldung 079 678 09 81
Di	30.9.	20.15	Miele

* Rosenbar ab 19.30 offen

www.kino-heiden.ch

Notfalldienst Kanton Appenzell Ausserrhoden

Notfall? Hausarzt anrufen oder wenn nicht erreichbar
 Ärztetelefon 0844 55 00 55 - Tag und Nacht, an 365
 Tagen im Jahr Rund um die Uhr telefonische Beratung,
 auf Wunsch werden Sie mit dem Dienstarzt vor Ort
 verbunden. Bei Bedarf wird für Sie die kantonale Not-
 rufzentrale 144 informiert.

Notfallnummern

Nr. 144	Sanitätsrufzentrale bei lebensbedrohli- chen Notfällen
Nr. 117	Polizei
Nr. 1414	REGA

Zahnärztlicher Notfalldienst bei Nr. 144 erfragen

H.R. Kast AG
Dorf 10
9038 Rehetobel

Transporte
Brennstoffe
Getränke

- Getränke ab Rampe oder geliefert
- Muldenservice
- Heizöl

Lieferung von:

- Beton, Kies, Humus, Sand, ect.
- Gasflaschenverkauf für den Grill

Tel. 071 877 11 76 • Fax 071 877 11 74
kast.transport@bluewin.ch

Immobilienverkauf ?

• Verkauf und Vermittlung • Stockwerkeigentum

Gerne übernehmen wir kompetent und erfolgsorientiert den Verkauf Ihrer Liegenschaft.
 Rufen Sie uns unverbindlich an und lassen Sie sich beraten.

071 / 222 76 11 info@alpsteinimmo.ch

Alpstein IMMO Verwaltungs AG / Rosenbergstrasse 69 / CH-9000 St. Gallen
 Geschäftsführer: J. Hobi

Ihr Ansprechpartner

für sämtliche

**Maler- und Bodenbelags-
arbeiten**

Ihr Vorteil

- Nur ein Ansprechpartner

- Optimale Arbeitsabläufe

- Optimale Materialkombinationen

R.STURZENEGGER

**MALEREI · TAPETEN · ABRIEB
 TEPPICHE · BELÄGE · PARKETT**

SONNENBERGSTRASSE 1 · 9038 REHETOBEL · TEL. 071 / 877 10 23

Impressum

Redaktionsadresse

Gemeindekanzlei
 Rechtobler Gmäändsblatt
 St. Gallerstrasse 9,
 9038 Rehetobel
 Email:
redaktion@rehetobel.ch

Inseratadresse

MAPS
 St. Gallerstrasse 11
 Telefon 071 878 70 80
 Telefax 071 878 70 87
 Email:
gemeindeblatt@maps-com.ch

Familiennachmittag

24. September 2014

Mehrzweckgebäude Rehetobel

ab 14:00 Uhr – 17:00 Uhr

Kasperltheater

aufgeführt von Heidi Egli

14:15 & 15:45 Uhr

pro Kind
sFr. 3.-

Kaffeestube
Bastecke
Spielecke

WEINBURG

CAFÉ • BÄCKEREI • RONDITOREI

Monatsbrot im September:
Pane Maggia

Unsere Spezialität: Gefüllte Appenzellerbiber

Einkaufen im Dorf – wir brauchen uns!

RENÉ SAGER
IMMOBILIENVERMITTLUNG

René Sager | info@rsager-immo.ch
www.rsager-immo.ch | T 078 696 40 12
9038 Rehetobel

Mit vollem Einsatz unterstütze ich Sie beim Verkauf
oder bei der Suche von Ihrem neuen Zuhause rund
um den Säntis!

VERKAUF | VERMIETUNG | VERWALTUNG | UNTERHALT

Freundlicher «rundum»-Service,
persönliche Beratung, Erfahrung
und Qualität – gerne auch für Sie.

Print- & Webdesign
Typografische Dienstleistungen

Anita Estermann Design. Layout mit Stil

Unterer Michlenberg 10 • 9038 Rehetobel • Telefon +41 71 870 02 29
Mobile +41 79 368 24 65 • E-Mail info@aedesign.ch • www.aedesign.ch

GRAF BAU

Nasen 16
9038 Rehetobel
Telefon 071 870 04 92
Telefax 071 870 04 91
Natel 079 216 05 12
graf.bau@bluewin.ch

**Hoch- und Tiefbau
Umbau und Neubau
Abbruch
Umgebungsarbeiten**

AG Zimmerei + Schreinerei

Telefon 071877 11 08 oder 877 25 94
Telefax 071 877 25 61, Natel 079 355 65 43
zaehner-holzbau@bluewin.ch
www.zaehner-holzbau.ch

Haben Sie Wünsche...

betreffend Neubauten, Ein-, Aus- und
Umbauten, Küchen, usw.?

Wir erfüllen Ihnen diese mit Freude.

Ihr Ansprechpartner in sämtlichen
Zimmerei/Schreinerei-Arbeiten.

Ärztetelefon 0844 55 00 55

Inserate direkt zu

gemeindeblatt@maps-com.ch

*Alles wird schneller, höher besser.
Unser Strom gehört zum Besten.*

Solardorf Rehetobel

Den bestellen Sie direkt auf: www.solardorf-rehetobel.ch

Das Weberhaus

Appenzeller Geschichten von Klärli Pfister

Zu beziehen bei:
Hansuli Zuberbühler,
Heidenerstrasse 8
9038 Rehetobel
Telefon 071 877 17 36

Sturzenegger Holzbau

Zimmerei Innenausbau Treppen Fassaden Sägerei

9038 Rehetobel
Telefon 071 877 18 05
Telefax 071 877 11 79

Hochbau
Tiefbau
Transporte

Wenk AG
Hoch- & Tiefbau
9044 Wald AR
9038 Rehetobel

Telefon 071 877 17 93
Fax 071 877 17 45
eMail info@wenkbau.ch
www. wenkbau.ch

Hoch- & Tiefbau
Umgebungsarbeiten
Transporte
Muldenservice
Baggerarbeiten
Natursteinmauern
Baumaterialien
Kanalisation
Quellfassungen

Das beste Fundament für Ihre Bauten – seit 50 Jahren

Für Renovationen, Neu- und Umbauten

SCHMID HOLZBAU AG THAL

Zimmerei • Schreinerei • Innenausbau • Treppenbau • Fassadenbau • Bauleitung • Planung

Dorfstrasse 25 Telefon 071 888 11 60 kontakt@schmidholzbau.ch
9425 Thal Telefax 071 888 11 74 www.schmidholzbau.ch

Privat:

Rudolf und Yolande Schmid G Telefon 071 877 30 57
Ettenberg 6 P Telefon 071 877 26 93
9038 Rehetobel P Fax 071 877 30 56

Gebäude-Unterhalt ist werterhaltend oder -vermehrend und erst noch steuerlich absetzbar!

Die sanften Fussmassagen nach N.D

sind ein Geschenk an alle Menschen.

Ein Grossteil des Lebens verbringen wir auf unseren Füssen

Es ist eine Möglichkeit, sich bei den Füssen zu bedanken und /oder eine sanfte Fussmassage nach N.D. zu geniessen.

Haben Sie dafür Interesse?

Eveline Büchler, Sägholzstrasse 32, 9038 Rehetobel
071 877 26 79, evelinebu@bluewin.ch

Kühles auch für die heisseren Tage

Gerne beraten wir Sie über unser Sortiment.
071 898 89 42

EWH

Elektro-Shop

Elektro | Telematik | Energie | Heizung

Kirchplatz 1 9410 Heiden
www.ewheiden.ch

www.rehetobel.ch

Renovation oder Abbruch? Haus-Analyse sorgt für Klärung

Ein Projekt des Regierungsprogrammes 2012-2015
Appenzell Ausserrhoden

Vorher

Prägt Ihre Liegenschaft das Dorfbild? Muss diese saniert werden, um einer zeitgemässen Nutzung wieder zu genügen? Was ist zu tun, was lohnt sich, was macht Sinn - und was kostet das Ganze?

Auf diese Fragen gibt eine Haus-Analyse kompetent Antwort. Fachleute analysieren Ihre Liegenschaft, besprechen mit Ihnen mögliche Nutzungen und zeigen auf, welche Sanierungsmassnahmen sinnvoll und aus behördlicher Sicht machbar sind. Die Kosten werden geschätzt und auch Renditeberechnungen gemacht. Mit der Haus-Analyse erhalten Sie eine wertvolle Liegenschafts-Dokumentation. Entscheiden Sie selber, ob und was Sie daraus umsetzen wollen.

Die Haus-Analyse ist ein Projekt aus dem Regierungsprogramm 2012-2015. Die Kosten einer Haus-Analyse liegen zwischen 5000 und 6000 Franken. Als Hauseigentümer übernehmen Sie ohne jede Verpflichtung einen Drittel der Kosten, zwei Drittel übernehmen Standortgemeinde und Kanton.

Interessiert? Tina Schärer, Geschäftsstelle kantonale Haus-Analyse, informiert Sie gerne: Telefon 071 353 68 98 oder tina.schaerer@ar.ch. Weitere Informationen auch unter www.ar.ch.

Nachher

SWITZER PREMIERE

NEU: DIE EXKLUSIVE SUZUKI KOLLEKTION 2014 VON SERGIO CELLANO®

DIE KOMPLETTE SERGIO CELLANO MODELLREIHE MIT ATTRAKTIVEN KUNDENVORTEILEN

* New Grand Vitara 2.4 Sergio Cellano 4x4, Fr. 33490.-, Treibstoff-Normverbrauch: 8.8l/100 km, Energieeffizienz-Kategorie: G, CO₂-Emission: 204 g/km; Durchschnitt aller Neuwagenmarken und -modelle in der Schweiz: 148g/km.

KUNDENVORTEILE VON
Fr. 9 900.-*

Die kompakte Nr. 1
SUZUKI Way of Life!

www.suzuki.ch

ACHILLES
SPORTSLINE AG

Achilles Sportline AG
Postfach 244
9034 Eggersriet
Tel. 0041 (0)71-878 70 70
Fax 0041 (0)71-878 70 71
info@achilles-sportline.ch
www.achilles-sportline.ch

- Ihre Suzuki-Vertretung in Ihrer Nähe
- Ihre Aviamat-Tankstelle mit 24-Std.-Service
- Neuwagen-/Occasions-Ausstellung
- Werkgeschultes Mechatroniker-Team
- Rundumbetreuung Ihres Fahrzeugs
- Mechanisch-elektronische Sondereinbauten
- Tuning inkl. Fahrzeugabnahmen
- Alle Fahrzeugmarken
- Carrosserie-/Unfallreparaturen
- Drucktechnik
- Lackierarbeiten/Sonderlackierungen
- 24 Std. Abschlepp-/Pannendienst
- Ersatzfahrzeuge

Wir unterbreiten Ihnen gerne ein auf Ihre Wünsche und Bedürfnisse abgestimmtes Suzuki-Hit-Leasing-Angebot. Sämtliche Preisangaben verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung, inkl. MwSt. Limitierte Serie. Nur solange Vorrat.

Ganz persönlich für Sie da.

Agentur Heiden
Bahnhofstrasse 3, 9410 Heiden
Tel. 058 277 53 34, info.heiden@css.ch

Jeden Freitag 10.15 – 11.45 Uhr Direktverkauf vis à vis Gemeindezentrum

Spezialwunsch bestellen? Jä sobiso! **071 787 36 35**
Philip Fässler und Mitarbeiter bringen Tradition zum Essen

HEV St.Gallen
Verwaltungs AG

Zu verkaufen in Rehetobel AR Mehrfamilienhaus mit Gewerbe

Traditionelles Appenzeller-Mehrfamilienhaus bestehend aus: 1 x 3-Zi. Whg., 2 x 4-Zi. Whg., Gewerberaum mit ca. 22 m² im UG / EG. Baujahr 1796, renoviert 1998.

Verkaufspreis CHF 550'000.--

Kontakt: Gallus Hasler, 071 227 42 63, g.hasler@hevsg.ch

HEV Verwaltungs AG | Poststrasse 10 | 9001 St.Gallen
Telefon 071 227 42 60 | info@hevsg.ch | www.hevsg.ch

„... dänked at Zuekunft und machet's au so!“

gmür
ENERGIE
eidg. Energieberater

www.gh-gmuer.ch

Beratung, Planung und Montage von Solaranlagen durch den Energiefachmann

Gmür Dach+Wand GmbH • Holderenstrasse 27 • 9038 Rehetobel • Tel 071 870 01 66

wann	was	wo	wer
31. Aug. So. 11.00	Rechtobler Stobete	Kaien	Verkehrsverein
3. Sept., Mi.	Morgenwanderung		Landfrauen
3. Sept., Mi. 15.00	Bibelstunde	«Krone»	
4. Sept., Do. 12.15	Seniorenzmittag	Rest. Alte Post	Frauenverein
4. Sept., Do. 14.00-16.30	Crèmeschnittennachmittag	Gasthaus zur Post	
5. Sept., Fr. 11.30-14.00	Restaurant offen: Mittagsmenu	Gasthaus zur Post	
5. Sept., Fr. ab 19.00	Öffentlicher SVP-Höck	Rest. Achmühle	SVP Rehetobel
5. Sept., Fr.	Jungbürgerfeier	Gemeinde Rehetobel	
5. Sept., Fr. 20.00-22.15	Jugendraum offen: Filmabend	Jugendraum	
5. Sept., Fr. 19.00	Vernissage Brigitte Sollberger & Kurt Weber	Tolle Art&Weise	
6. Sept., Sa. 16.00	Exkursion Naturgebiet Ettenberg		rechtobler natur
6. Sept., Sa. 10.00-14.00	Tag der Begegnung	«Krone»	
6. Sept., Sa. 14.00-16.00	Ausstellung Brigitte Sollberger & Kurt Weber	Tolle Art&Weise	
6. Sept., Sa. 14.00-16.00	Tag der offenen Türe	Spitex, Heiden	
6./7. Sept.	Biedemeierfest	Heiden	
7. Sept., So. 14.00-16.00	Ausstellung Brigitte Sollberger & Kurt Weber	Tolle Art&Weise	
8. Sept., Mo. 19.30	Samariterübung	GZ	
8. Sept., Mo. 18.30-19.00	Grüngutsammlung	Buechschwendi	
10. Sept., Mi. 14.00-17.00	Jugendraum offen: Mädchennomi	Jugendraum	
10. Sept., Mi. 17.00-20.00	Ausstellung Brigitte Sollberger & Kurt Weber	Tolle Art&Weise	
11. Sept., Do. 18.00-20.00	Ausstellung Brigitte Sollberger & Kurt Weber	Tolle Art&Weise	
11. Sept., Do. 18.30	TK Sitzung	Rest. Alte Post	Sportverein
12. Sept., Fr. 14.00-16.00	Ausstellung Brigitte Sollberger & Kurt Weber	Tolle Art&Weise	
14. Sept., So. 17.00	Konzert Kammernmusik mit Orgel	evang. Kirche	
14. Sept., So. 09.45	ökumenischer Erntedank-Gottesdienst	evang. Kirche	
16. Sept., Di. 14.00-16.00	Ausstellung Brigitte Sollberger & Kurt Weber	Tolle Art&Weise	
18. Sept., Do. 17.00-20.00	Ausstellung Brigitte Sollberger & Kurt Weber	Tolle Art&Weise	
19./20. Sept.	Jahmarkt	GZ	
20. Sept., Sa. 14.00-16.00	Ausstellung Brigitte Sollberger & Kurt Weber	Tolle Art&Weise	
20. Sept., Sa.	Evergreens/Schlagernacht	Kaienhäus	
21. Sept., So. 09.45	Gottesdienst Eidg. Dank-, Buss- und Betttag	evang. Kirche	
21. Sept., So. 15.00-17.00	Ausstellung Brigitte Sollberger & Kurt Weber	Tolle Art&Weise	
22. Sept., Mo. 18.30-19.00	Grüngutsammlung	Buechschwendi	
22. Sept., Mo. 20.00	Offene Gesprächsrunde «Ausländerstimmrecht»	Tolle Art&Weise	LG Dorf LG Lobenschwendi
24. Sept., Mi. 14.00-17.00	Familiennachmittag	GZ	Verein Rägeboge
24. Sept., Mi. 14.00-17.00	Jungsnomi	Jugendraum	
24. Sept., Mi. 15.00	Gespräche über Lebensthemen	«Krone»	
25. Sept., Do. 17.00-20.00	Ausstellung Brigitte Sollberger & Kurt Weber	Tolle Art&Weise	
26. Sept., Fr. ab 9.00	Viehschau	Ebni, Wald	
26. Sept., Fr. 14.00-16.00	Ausstellung Brigitte Sollberger & Kurt Weber	Tolle Art&Weise	
28. Sept., So.	Abstimmungssonntag		
29. Sept., Mo. 19.00	Vereinshöck	Rest. Linde	LG Lobenschwendi
30. Sept., Di. 20.00	Zischtigs Höck		

Nächste Ausgabe:
Mittwoch, 1. Oktober 2014

Redaktions- und Inserateschluss:
Samstag, 20. September 2014

Textbeiträge an:
Gemeindekanzlei, Rechtobler Gmäändsblatt,
St.Gallerstrasse 9, 9038 Rehetobel
E-mail: redaktion@rehetobel.ch

Reisen in der Schweiz zum fixen Tarif

Kaufen Sie die unpersönlichen Tageskarten für Fr. 42.-
(pro Tag stehen 2 zur Verfügung)
der Gemeinde Rehetobel
bei Frau Eisenhut, Tel. 071 878 70 20, im
Büro 4 der Gemeindekanzlei Rehetobel!
Reservierung über www.rehetobel.ch

RECHTOBLER

Gmäändsblatt

September 2014

Kurzmitteilung aus dem Gemeinderat:

An der Sitzung vom 25. September 2014 hat sich der Gemeinderat in zweiter Lesung nochmals mit dem Voranschlag 2015 und der Frage nach einer weiteren Steuerfusserhöhung befasst. Zuerst wurden letzte Aktualisierungen im Voranschlag und Finanzplan vorgenommen. Nach eingehender Beratung und nach mehmaligem Abwägen der Vor- und Nachteile einer Steuererhöhung hat sich der Gemeinderat dazu entschlossen, den **Voranschlag 2015 mit einem gleichbleibenden Steuerfuss von 4,3 Einheiten** der Stimmbürgerschaft vorzulegen. Zuversichtlich stimmt den Gemeinderat die realistische Möglichkeit, weitere Einnahmen aus Liegenschaftsverkäufen zu erzielen. Mit diesem Steuerfuss von total 4,3 Einheiten bleibt gewährleistet, dass einerseits der Gemeindehaushalt finanziert ist (4,0 Einheiten), dass zusätzlich rund 100'000 Franken für die Amortisation des Schwimmbad-Investitionsbeitrages (= 0,1 Einheiten) und weitere rund 200'000 Franken für den Schuldenabbau (0,2 Einheiten) zu Verfügung stehen. Weitere Informationen folgen im nächsten Gmäändsblatt und in den Abstimmungsunterlagen.

Gemeinderat Rehetobel

Alle Jahre wieder - Herbstzeit ist Gartenabraumzeit!

Bald wird es wieder Zeit den Garten für den Winter fit zu machen. Sträucher müssen zurückgeschnitten werden, Laub und Unkraut sind zu beseitigen, der Rasen ist ein letztes Mal zu schneiden...

Falls Sie es nicht bereits tun: Kompostieren Sie den Rasen- und Blumenschnitt (ist gratis und liefert erst noch frischen und gesunden Dünger für Ihren Hausgarten). Falls Sie keine eigene Kompostiemöglichkeit haben, so können Sie Ihre Grünabfälle an einer der vielen Grüngutsammlungen gegen eine kleine Gebühr abgeben (letzte Sammel-

tage 2014: Montag 6. und 20. Oktober (18.30 - 19.00 Uhr), sowie Samstag, 1. November (09.00 - 11.00 Uhr) - siehe Veranstaltungskalender Gmäändsblatt sowie Abfallkalender).

Der Wald ist kein Kompostierplatz!

Leider muss immer wieder festgestellt werden, dass Waldränder als Kompostierplätze missbraucht werden. Wir weisen die Bevölkerung darauf hin, dass das Ablagern jeglicher Art von Abfällen (auch im eigenen Wald!) verboten ist!

Umwelt- und Gewässerschutzgesetz (UGsG)

Art. 36 Verbotene Beseitigungsarten

¹ Abfälle dürfen nicht liegengelassen, weggeworfen, in die Kanalisation eingeleitet oder an Orten gelagert werden, die dafür nicht zugelassen sind.

Verordnung zum Kantonalen Waldgesetz (kantonale Waldverordnung)

Art. 15 Ablagerungen

Im Wald dürfen weder feste noch flüssige zugeführte Materialien abgelagert werden.

**Grüngutsammlung:
Montag, 6. Oktober 2014**

Buechschwendi

Bauschutt-, Gift-/Sondermüll-, Altmetall- und letzte Grüngutsammlung

**Samstag, 1. November 2014
09.00 – 11.00 Uhr**

Aus dem Gemeinderat

Dies gilt auch für Rasenschnitt und sonstige Grünabfälle! Fehlbare Abfallsünder können gemäss Art. 292 Strafgesetzbuch (StGB) verzeigt werden!

Wir weisen Sie ebenfalls darauf hin, dass das Verbrennen von Abfällen ebenfalls verboten ist. Vor allem im Herbst bei der Räumung des Gartens ist es verlockend Astabraum, Sträucher und Gartenabfälle kurzerhand zu verbrennen. Das illegale Verbrennen von Abfällen führt zu erheblichen Umweltbelastungen. Dabei werden neben Feinstaub auch giftige Rauchgase freigesetzt.

Umwelt- und Gewässerschutzgesetz (UGsG)

Art. 37 Verbrennen von Abfällen

¹ Abfälle dürfen nur in dafür zugelassenen Anlagen verbrannt werden.

² Trockene, natürliche Wald-, Feld- und Gartenabfälle dürfen im Freien verbrannt werden, sofern keine übermässigen Immissionen entstehen.

Tipp: Lassen Sie doch mal einen Ast- oder Laubhaufen über den Winter stehen. Sie bieten so zahlreichen kleineren Tieren ein ideales Versteck und eine Überwinterungsmöglichkeit.

Wasser- und Umweltkommission

Die Tage und Nächte werden wieder kühler...

Heizzeit ist Sparzeit!

Die Reduktion der Raumtemperatur um 1 Grad spart ca. 6% der Heizkosten! Für eine wohlige Raumtemperatur in Wohnräumen genügen 20-21 °C. In Gängen, Schlafzimmern und wenig benutzten Räumen genügen sogar 16-18 °C. Überprüfen Sie deshalb Ihre Raumtemperatur mit einem präzisen Thermometer und stellen Sie die Heizkörperventile entsprechend ein.

Richtig lüften!

Offene Kippfenster verpuffen Wärme und Energie! Regulieren Sie die Raumtemperatur deshalb nur mit thermostatischen Heizkörperventilen. So lüften Sie richtig: Öffnen Sie die Fenster 2-3 Mal täglich für wenige Minuten. Falls Sie für längere Zeit abwesend sind, reduzieren Sie in

allen Räumen die Raumtemperatur mittels Heizkörperventilen auf 15 °C. So entstehen keine Feuchtigkeitsschäden und Sie sparen nochmals Heizkosten.

Wasser- und Umweltkommission

280. Rehetobler Jahrmarkt 19. / 20. Sept. 2014

Der 280. Jahrmarkt in Rehetobel stand in diesem Jahr einmal mehr unter einem guten Wetterstern.

An beiden Tagen lud das schöne Herbstwetter bei angenehmen Temperaturen zu einem Bummel, über den mit 35 Marktständen besetzten Jahrmarkt ein.

Das Angebot war wieder breitgefächert, vom Alpkäse aus dem Bündner- und Glarnerland, über Kleider, Schmuck, Spiel- und Bastelsachen. Natürlich war auch für das kulinarische Wohl gesorgt, sei es in der Kaffeestube der Schule mit den feinen Kuchen, in der Feuerwehrbeiz mit verschiedenen Getränken oder an den verschiedenen Ständen. Öpfelchüechli, Softeis, Zuckerwatte und andere Süssigkeiten rundeten das Angebot verführerisch ab.

Verpassen Sie nicht den 281. Jahrmarkt und tragen Sie bitte das Datum bereits heute in Ihre Agenda ein. Er findet bei jedem Wetter am 18. + 19. September 2015 statt.

Weniger schön war die Tatsache, dass einmal mehr überall in der Umgebung und auf dem Sportplatz Abfall und zerbrochene Bierflaschen herum lagen. Sogar der Friedhof blieb nicht verschont von Abfall. Es kommt leider immer wieder vor, dass man auf dem Hartplatz und auf dem Kunstrasenplatz den Abfall von nächtlichen Gelagen aufräumen muss. Besonders zeitaufwändig ist die Reinigung der Plätze, wenn sie mit Glasscherben bedeckt sind. Solches Verhalten bedeutet eine erhebliche Gefahr bei nachfolgenden sportlichen Betätigungen.

Die Benützer und Verantwortlichen des Sportplatzes appellieren an dieser Stelle einmal mehr an die Verursacher solcher Verunreinigungen, in Selbstverantwortung zu handeln. Danke...

Der Marktschef, G. Pattaro

Begegnungstag in der «Krone» Rehetobel

Der Tag der Begegnung mit Basar im Alters- und Pflegeheim Krone ist fester Bestandteil des Rehtobler Jahreskalenders. Der Anlass dient dazu, das Haus nach aussen zu öffnen und – wie es der Name sagt – Begegnung zwischen Bewohnern und Besuchern zu ermöglichen.

Die mit viel Sorgfalt und Liebe hergestellten Gebrauchs- und Dekorationsgegenstände, aber auch Bimbrot, Fruchtbrot, Nidelzeltli und andere Köstlichkeiten werden zum Verkauf angeboten. Aber nicht nur der Basar bietet gute Möglichkeiten für zahlreiche Begegnungen; diese finden auch während des Mittagessens statt, wenn der Speise-

Musikalische Umrahmung auf den Pflegestationen

saal zum Restaurant und der Sitzplatz zur Gartenwirtschaft umfunktioniert werden. Eine musikalische Umrahmung begleitet die Bewohner und Besucher sowohl auf den Pflegestationen als auch in der Empfangshalle. Der Publikumsaufmarsch war wieder beachtlich, die Geschäfte gingen gut und der Verkaufserlös kommt den Pensionären zugute. Damit werden Erlebnistage finanziert. Beim Herstellen der Produkte steht nicht die Produktion im Vordergrund, sondern sie ist Teil der Aktivierungstherapie. Ziel und Aufgabe der Aktivierungstherapie ist es, die Fähigkeiten der Bewohner zu erhalten oder zu fördern um Ihnen Lebensfreude und Lebensqualität zu vermitteln. Das Team der Aktivierungstherapeuten in der Krone bietet täglich verschiedene Angebote an von Montag morgens bis Freitag nachmittags.

Andreas Zuberbühler / Geschäftsleiter

Solche Hände sind für die Erzeugnisse verantwortlich

Regionale Feuerwehr

Wir kommen immer!! - Wann kommen Sie?

Schon mal überlegt, was wäre, wenn es keine Feuerwehr gäbe???

Stellen Sie sich vor, Sie wachen nachts auf und stellen fest, dass Ihr vor dem Haus geparktes Auto brennt. Sie wählen die 118, rufen nach der Feuerwehr, laufen auf die Straße und versuchen, mit einem Eimer Wasser das Feuer zu löschen. Hoffnungslos, die Minuten werden scheinbar zu Stunden, Ihr Auto brennt inzwischen lichterloh, das Vordach Ihres Hauses hat bereits ebenfalls Feuer gefangen, die Polizei trifft ein, ist jedoch chancenlos, das Feuer zu löschen, 15 Minuten sind vergangen - keine Feuerwehr weit und breit - der Dachstuhl brennt, die Hitze lässt die Scheiben platzen, das Feuer «betritt» Ihr Haus...

An dieser Stelle Stopp!!!

In der Realität wäre nach Absetzen Ihres Notrufes die Feuerwehr Ihres Wohnortes alarmiert worden. Mit Auslösen des Alarms ist garantiert, dass innerhalb einer nützlichen Frist die Feuerwehr an der Schadenstelle präsent ist. Aber nur, weil es Bürger gibt, die Tag und Nacht für Ihre Sicherheit bereit stehen.

Die Feuerwehr hilft immer dann, wenn Menschen oder Tiere in Notlagen sind oder Schäden für die Umwelt und Natur drohen. Um diese Hilfe leisten zu können, müssen andere Menschen bereit sein, in ihrer Freizeit für andere da zu sein!

Wir suchen **Damen und Herren** im Alter ab 20 Jahren die in einer modern ausgerüsteten und motivierten Feuerwehrmannschaft Dienst leisten möchten.

Wir bieten eine umfassende und praxisbezogene Ausbildung in Technik / Handling der Feuerbekämpfung, bei technischen Einsätzen und im Rettungswesen, sowie in der Führung eines Teams in Extremsituationen. Die Kameradschaft wird ebenfalls gross geschrieben.

Daher laden wir Sie zum Informationsanlass ein:

Montag, 20. Oktober 2014 19.30 Uhr in Wald (Schulhaus, Bibliothek)

oder

Dienstag, 21. Oktober 2014 19.30 Uhr in Rehetobel (Gemeindezentrum, kleiner Saal)

Geme zeigen wir Ihnen die Möglichkeiten und Tätigkeiten in der Feuerwehr Wald-Rehetobel auf.

Wir freuen uns auf Ihr grosses Interesse. Unsere Freizeit für Ihre Sicherheit.

*Feuerwehr Wald-Rehetobel, Thomas Kellenberger
info@fwwr.ch*

Galerie Tolle – Art & Weise

Herzliche Einladung an alle Dorfbewohner zur Ausstellung von Franklin Zuñiga und Roswitha Doerig

FRANKLIN ZUÑIGA

Franklin Zuñiga aus Costa Rica erlernte als Sohn eines bekannten Bildhauers Techniken der religiösen Kunst und ist vertreten in diversen internationalen Museen und an öffentlichen Plätzen. Im Vermächtnis seiner Boten aus verschiedenen Kulturen liegt ein Traum von Gerechtigkeit, Respekt für das Leben, Harmonie, Solidarität und mystischem Wachstum. Bei den Skulpturen Geometria bringt er den Geist in eine abstrakte Kontemplation im Zwiegespräch mit Göttlichem.

ROSWITHA DOERIG

Roswitha Doerig ist eine der bekanntesten Schweizer Künstlerinnen und ist Trägerin des AI-Kulturpreises 1996. Sie zeigt Engel, die im Appenzellerland entstanden sind und führt in skizzenhafter Farbgebung zu einem ihrer Hauptwerke in Paris, zu den Kirchenfenster in «dalles de verre» von Saint-Paul. Gesten und intensive Farbgebung schaffen eine sakral-mystische Ausstrahlung, in der Fröhlichkeit Platz hat und der Geist zu Ruhe kommen kann.

Ausstellungsdauer

Donnerstag, 23. Oktober bis Sonntag, 21. Dezember 2014.

Öffnungszeiten

SO, 19. Oktober 2014, Vernissage 17 Uhr,
musikalische Umrahmung Flavia Zucca, Martin Gisler & Reto Giacomuzzi

Donnerstags, jeweils 18 – 20 Uhr

Freitags, jeweils 14 – 16 Uhr

Sonntags, jeweils 15 – 17 Uhr

Weitere Informationen zu Ausstellungen und der Galerie finden Sie unter www.tolle.ch. Wir freuen uns auf Ihren Besuch.

Galerie Tolle – Art & Weise

äisses Gwerb -
meh Rechtoebel

Silvie's Hoorstübli GmbH an der St. Gallerstr. 2 in Rehetobel – für Haut und Haar die richtige Adresse

Im **Januar 2006** eröffnete ich an der St.Gallerstr. 2 den Coiffeur: **Silvie's Hoorstübli**. Ich begann mit einem Platz: klein aber fein und gemütlich. Hier pflege und style ich ihre Haare mit Goldwellprodukten und neu mit Lanza Farben, welche als Naturfarben mit wenig Chemie bezeichnet werden können.

Im **August 2007** erweiterte ich meine Wohlfühl-oase mit dem **Kosmetikstübli**, welches freundlich und gemütlich eingerichtet ist. Hier biete ich meiner treuen Kundschaft das vollständige Kosmetikbehandlungsprogramm an. Dazu zählen z.B.: Rosenberg Face Lifting Massage, Geschichtsbehandlungen, Ganz- und Teilkörpermassagen, Enthaarung mit Wamwachs, Manicure, Pedicure, div. Make up, Wimpern und Brauen färben u.s.w.

Die dazu benötigten Pflegemittel beziehe ich bei Mila dOpiz, Malu Wilz, Arabesque und Gewohl. Zudem kann man hier auch Just-Pflege Produkte einkaufen.

Im **September 2008** ergänzte ich meine kleine Wohlfühl-oase mit dem **Nailstübli**, in welchem ich Nailmodelage mit dem Gelsystem, Manicure mit Gellack oder normalem Lack anbiete.

Im **Juli 2009** renovierte ich sanft meine Geschäftslokalitäten.

Im **Januar 2010** kam das **Divinia Ultra Gerät** für effizientes **Bodyforming** dazu. Mit diesem Gerät ver helfe ich meiner interessierten Kundschaft die Muskeln aufzubauen umso ihren körpereigenen Grundumsatz zu steigern, damit wird deren Fettverbrennung enorm verbessert.

Im **Februar 2012** beschloss ich: mit meinem Geschäft eine GmbH zu gründen. So entstand: **Silvie's Hoorstübli GmbH** an der St.Gallerstr. 2 in 9038 Rehetobel

Im **Dezember 2012** entschied ich mich auch das **ProCea Gerät** anzuschaffen, mit welchem ich erfolgreich den Alterungsprozess der Haut verlangsamen kann = Hautstraffung und auch div. Hautanomalien verfeinern kann. Die Hautzellen werden aktiver und regenerieren sich schneller.

Im **November 2013** zog ich mit meiner Wohlfühl-oase vom 2. Stock im den 1. Stock um. Jetzt muss meine geliebte Kundschaft nur noch eine Treppe hoch, was sehr geschätzt wird.

Ich bin glücklich, Sie, sehr geehrte Kundschaft, jetzt rundum zu verwöhnen zu können und zu dürfen.

Silvie's Hoorstübli GmbH
für Ihre innere und äussere Schönheit

Montag - Freitag von 08.00-11.30 und 14.00-21.00 geöffnet
Mittwochnachmittag und Samstag geschlossen. Voranmeldung erwünscht: 071 870 01 34.

Übrigens: regelmässige Weiterbildung ist für mich ein absolutes «Must». So bin ich immer auf dem neusten Stand, was ich meiner treuen Kundschaft schuldig bin.

Nun noch eine wichtige Mitteilung an die Einwohner von Rehetobel !!!

Ab 1. Oktober 2014 wird sich Karin Bruderer als freischaffende Kosmetikerin in meinem Kosmetikstübli für einen halben Tag pro Woche einmieten.

Karin Bruderer verwöhnt Sie gerne jeden **Montagmorgen von 08.00 Uhr bis 14.00 Uhr** mit einer auf Sie individuell abgestimmten und wohltuenden Gesichtsbehandlung, einer Manicure oder einer Pedicure.

Für Ihre Anmeldung oder falls Sie noch Fragen haben Steht Ihnen Karin Bruderer gerne zur Verfügung:
Telefon 071 877 18 74
Mobile 078 786 06 54

Ich freu mich auf dich Karin und begrüsse dich herzlichst im Silvie's Hoorstübli an der St. Gallerstr. 2

Silvia Frischknecht

bibliothek rehetobel

Bibliothek Buchtipp Am liebsten gut

Janina Leosdottir

Das Gegenteil von gut ist gut gemeint!

Wie es einem ergeht wenn man es gut meint, erlebt die isländische Pfarrersfrau Nina. Dauemd versucht sie, in ihrem Umkreis in allen möglichen verfahrenen Situationen helfend einzugreifen. Auf die Hilfe von ihrem Gatten kann sie kaum zählen, denn der ist wiederum in erster Linie für «seine Schäfchen» zuständig.

Ein paar Monate nach dem Tod der Mutter von Nina eröffnet der Vater der Familie, dass er eine neue Partnerin gefunden hat. Die Schwester von Nina bricht sofort den Kontakt ab und schon eröffnet sich wieder ein neues Tätigkeitsfeld für sie. Hin und her gerissen zwischen dem Vater und der Schwester versucht sie, es wieder einmal Allen recht zu machen. Und damit nicht genug, macht sie sich auch grosse Sorgen um ihre Töchter, die grössere ist in schlechte Gesellschaft geraten und die kleine, behinderte Anna soll in einer «normalen» Schule eingegliedert werden, was der Mama auch grosse Sorgen macht.

Wie sie das Alles unter einen Hut bringt oder eben auch nicht, ist interessant zu verfolgen, manchmal etwas gar chaotisch und es ist schnell abzusehen, das ihr am Ende die Kraft ausgeht, aber Hilfe kommt aus einer Ecke, die sie nie erwartet hat.

Falls ihnen das Buch wider Erwarten nicht gefällt, ich habe es nur gut gemeint!

Trudi Bänziger

Klicken Sie wieder einmal auf www.bibliothekrehetobel.ch, dort erfahren Sie, was sich in der Bibliothek so tut, und können die Medienangebote durchblättern

Bibliothek Rehetobel

Einladung zur Ausstellung

«Südliches Licht»

Bilder von Francois Aebersold

Vernissage: Sonntag, 12. Oktober 2014, 11 Uhr

bibliothek rehetobel

Schule Rehetobel

Erziehung

Herbstbummel 2014

Mitte September verbrachten wir mit der ganzen Schule Rehetobel einen gemeinsamen Tag auf dem Kaienspitz. Auch der Kindergarten war dabei.

Der Tag startete mit einem Lehrertausch, wo die Kids für eine gute Stunde Unterricht von einer anderen Lehrperson unterrichtet wurden. Ein tolles Erlebnis für alle!

Im Anschluss wanderten die Kinder in ganz durchmischten Zusammensetzungen auf den Kaienspitz. In einer äusserst friedlichen Atmosphäre verbrachten die Kinder und auch die Lehrpersonen den Tag mit spielen, bräteln und plaudern... Was für ein schöner Tag!

Johannes Mäder

Jahrmarkt 2014 Mittelstufe: Büchermarkt, Kaffee und Kuchen, Brothüsli

Der Jahrmarkt war ein weiteres Mal ein voller Erfolg! Dank der grossartigen Unterstützung der Eltern, dem Abwart Graziano Pattaro, Theo Zähler, allen beteiligten Lehrpersonen und dem riesigen Einsatz der Kinder, können wir abermals auf ein sehr gelungenes Jahrmarktprojekt zurückschauen.

Das Rehetobler Volk hat sich über das vergangene Wochenende kiloweise mit Brot und Büchern eingedeckt. Auch die Cafeteria, wo man sich mit den verschiedensten Köstlichkeiten versorgen konnte, wurde rege genutzt.

An dieser Stelle nochmals ein ganz herzliches Dankeschön an alle die gebacken, Bücher geschleppt, für Verpflegung gesorgt, verkauft und natürlich auch gekauft haben!

Durch Euren Einsatz ist das Ganze überhaupt möglich und Ihr habt alle dazu beigetragen, die Klassenkassen der Mittelstufe gehörig aufzupeppen! Der Erlös wird für Exkursionen, Ausflüge, Schulreisen und das 6. Klasslager eingesetzt.

Wir freuen uns alle bereits aufs nächste Jahr!

*Liebe Grüsse und herzlichen Dank
Mittelstufe der Schule Rehetobel*

... und zum Schluss

Auf dem Heimweg vom Herbstbummel fragt eine 3.Klässlerin: «Warum müssen die Kindergartenkinder immer in Zweierkolonne gehen?» Lehrerin: «Damit kein Kind verloren geht.» Schülerin: «Aber dann gehen ja zwei Kinder verloren!»

Nicole Hohns

SEKUNDARSCHULE

«Rond om de Bodensee»

Die Klassen 1a und 1b haben das Abenteuer gewagt und sind mit dem Velo um den Bodensee gefahren. Nach einem nassen Start hatten wir Petrus auf unserer Seite und konnten stets im Trockenen unsere Zelte aufstellen.

Am Montagabend haben die Lehrer am Strand des Campingplatzes über dem Feuer Nudeln gekocht. Ich habe sehr viel gegessen, weil ich grossen Hunger hatte.

Lukas 1b

Beim ersten Mal Zelt aufbauen hatten wir einige Probleme. Es war aber trotzdem lustig. Beim zweiten Mal Aufstellen ging es schon viel besser.

Daniel 1a

Im Kletterpark konnte man auch ein so genanntes «Base Jumping» machen. Dazu musste man einen 12 Meter hohen Holzeifelturm hinauf klettern um dann runter zu springen. Als ich oben war, bekam ich Höhenangst - aber ich bin trotzdem gesprungen.

Bettina 1a

«Besonders hat mir der Affenberg gefallen. Dort gab es Berberaffen, die man mit Popcorn füttern konnte. Sie hatten sehr grosse Zähne.»

Morena 1b

Heute gingen wir nach einem coolen Tag in Konstanz noch in die Badi. Die Badi war sehr gross und hatte zwei grosse coole Rutschbahnen. Auf den Volleyballfeldern haben wir lange Volleyball gespielt. Es machte sehr viel Spass.

Tim 1b

Am Morgen mussten wir packen, weil dies der letzte Tag war (leider). Wir fuhren von Konstanz nach Heiden. Nino und ich waren die ersten, die im Kaien ankamen. Als ich dann zu Hause war, machte ich den ganzen Abend nichts mehr. Das Lager war sehr cool.

Silas 1a

Hot Pot

So lautet das Projekt, das die 3. Sek im Rahmen des Projektunterrichts durchführt. Der Projektunterricht ist seit Jahren fester Bestandteil des Stundenplans. Mit grosser Eigenverantwortung planen und realisieren die Lernenden ein Projekt. Beim «Hot Pot» haben die Jugendlichen die Aufgabe, in kleineren Gruppen in der Natur ohne technische Hilfsmittel ein dreigängiges Menü zuzubereiten. Schon eine Woche zuvor wird zielgerichtet geplant. Im Team werden die Aufgaben verteilt und das Vorgehen ausdiskutiert. Am Tag der Durchführung zeigt sich, ob die Vorbereitung ausreichend war. Unsere diesjährige Gruppe hat trotz widriger Umstände - es goss, wie so oft in diesem Sommer, in Strömen - die Aufgabe mit Bravour gemeistert. Mit viel Freude haben sie gemeinsam eingerichtet, gekocht und auch aufgeräumt. Nicht nur den Jungs haben neben dem guten Essen die selbst entfachten Lagerfeuer besonderen Spass bereitet.

Klasse 1c in Buochs

Mit einer Bowlle und einem Klassenmemory eröffneten wir am Sonntagabend unser Klassenlager in Buochs.

Am Montag erklommen wir zu Fuss oder auf dem Velo unseren Hausberg, den Bürgenstock. Die über 5 km lange Steigung wurde von den Velofahrern klar unterschätzt. Trotzdem genossen auch sie die herrliche Aussicht auf den Vierwaldstättersee und die umliegenden Berge.

Am Dienstag erfuhren wir im Museum der Glasi Hergiswil viel Spannendes über die Geschichte des Glases und der Fabrik. Beeindruckt verfolgten wir die Glasmacher bei der Arbeit. Die Gewinner eines Quiz über das Gesehene durften dann selber eine Kugel blasen. Nach dem Picknick am See hockten wir uns in der Badi Stansstad in den Whirlpool. Mit Äplemagronen stärkten wir uns für das anschliessende zweistündige Quiz. In vier Gruppen konnten wir mit Spielen und Fragen Punkte sammeln. Es war lustig, cool, abwechslungsreich und äusserst spannend, bis die Siegergruppe erkoren war.

Am Mittwoch stellten wir uns zuerst noch mit einem mulmigen Gefühl im Bauch den Herausforderungen des Seilparks Engelberg.

Am Donnerstag führte uns eines der täglichen Schülerprogramme mit einem OL durch Buochs und Ennetbürgen. Danach kochten wir in der Badi Risotto. Dort hatten wir mit den Plauschdisziplinen der Klassenolympiade, z.B. Sackhüpfen und Wassertragen, viel Spass. Einige liessen sich trotz des eiskalten Wassers nicht von gewagten Sprüngen in den See abhalten. Der Tag endete mit der «casino-night», bei der wir versuchten unser Spielgeld zu vermehren. Einige waren vom Glück besonders begünstigt und träumten noch in der Nacht von ihren Millionen.

Klasse 1c

«Mir hat das Lager sehr gut gefallen. Wir hatten sehr viel Spass miteinander. Ich würde das Lager sofort wiederholen.»

Jan

«Ich war überzeugt, dass das Lager toll wird, aber unsere schönen Erlebnisse, das Lachen, das «mitenand» hat alle Vorstellungen übertroffen. Unsere Klasse ergänzt sich einfach perfekt und jeder trägt etwas zum Zusammenhalt bei.»

Alina

«Mir hat am Lager besonders gefallen, dass wir jeden Tag Velo gefahren sind. Allgemein hat mir alles gefallen, auch das Essen war besonders lecker.»

Vincenzo

Evangelisch-reformierte Kirchgemeinde

Pfrn. Beatrix Jessberger
Holderenstrasse 4
Telefon 071 877 14 57

Liebe Rehetoblerinnen
Liebe Rehetobler

Für den Monat **Oktober** laden wir Sie zu folgenden Veranstaltungen herzlich ein:

Gottesdienste

- 5. Okt.** Sie sind herzlich eingeladen, den Gottesdienst in einer Nachbargemeinde zu besuchen, z.B. um 09.30 Uhr in Heiden
- 12. Okt. 09.45 Uhr** **Predigtgottesdienst** mit Pfrn. Dorothee Dettmers Frey, Herisau, musikalisch gestaltet von Stefanie und Sophie Aouami
- 19. Okt. 09.45 Uhr** **Predigtgottesdienst** mit Pfrn. Dorothee Dettmers Frey, Herisau, Orgel: Werner Graf
- 26. Okt. 09.45 Uhr** **Predigtgottesdienst** mit Pfrn. Dorothee Dettmers Frey, Herisau, Musik: Cyrill Bischof

Fiire mit de Chliine

Samstag, 25. Oktober um 10.00 Uhr in der katholischen Kirche

Flüügäpiz und Extra-Flüügäpiz

Alle Kinder (0 - ca. 4 Jahre) mit ihren Eltern sind herzlich eingeladen.

Mittwoch, 1. Oktober um 15.30 Uhr statt. Ort: Holderenstrasse 24 a

Montag, 13. Oktober um 15.30 Uhr in der Spielgruppe oder auf dem Spielplatz

Alters- und Pflegeheim Krone

Mittwoch, 1. Oktober, 15.00 Uhr Bibelstunde

Mittwoch, 22. Oktober, 15.00 Uhr Gespräche über Lebensthemen mit Pfrn. Dorothee Dettmers Frey

Pfarramtliche Stellvertretung von Pfrn. Beatrix Jessberger

Pfrn. Beatrix Jessberger wird während ihres Studienurlaubs vom 1. Juli bis 15. November vertreten durch:

Pfrn. Dorothee Dettmers Frey, Herisau
Telefon 071 351 24 30

Ein paar Informationen aus meinem Bildungsurlaub!

Zweidrittel der Zeit des Bildungsurlaubs ist bereits vorüber. Die Zeit verfliegt wie im Nu. Was ich so mache? Ich nutze die Zeit, um meine Arbeit als Pfarrerin zu reflektieren, insbesondere die Konfirmationsarbeit. Ich habe

den Eindruck, gerade zum richtigen Zeitpunkt nachdenken zu dürfen. Wie alle, erschüttern mich die Nachrichten aus dem Nahen Osten, 100 Jahre nach Beginn des 1. Weltkrieges. Für mich fühlt es sich an, als sei eine Schonfrist vorüber, in der ich mir einreden konnte, die Menschheit hätte aus vergangenen Kriegen gelemmt. Erschreckend finde ich, dass einige junge Männer der Faszination der Gewalt erliegen, trotz guter Ausbildung und demokratisch sozialisiert. In Berlin sind zwei meiner ehemaligen Konfirmanden zum Islam konvertiert. Sie fühlten sich schon vor Jahren vom politischen Islam, dem Islamismus angezogen. Mir warfen sie religiöse Laschheit vor. Wo sie sich jetzt wohl befinden?

Im Bildungsurlaub in Basel habe ich Zeit, theologische Bücher zu lesen, Gespräche zu führen und mich zu fragen, welchen Einfluss hat die Weltgeschichte auf meine Arbeit in Rehetobel? Was kann ich Jugendlichen im Konfirmationsunterricht vermitteln? Welche Fragen haben sie? Was macht Religionen zu einer humanen, zivilisatorischen Kraft, die Menschen verbindet und Geschichte transformiert? Und was macht Religionen zu einer kriegerischen Ideologie, die junge Menschen dazu bringt, über Leichen zu gehen und anderen das Recht auf Leben abzusprechen?

Die Vorstellung, Religion sei Privatsache, gilt zwar noch in Europa, aber weltweit ist die Religions- und Weltanschauungsfreiheit das am wenigsten respektierte Menschenrecht überhaupt. Religionen laden sich politisch auf und Politik gebärdet sich religiös. Das ist eine gefährliche Entwicklung. Mich erinnert dies an die Deutschen Christen während der Nazizeit. Sie haben dem Staat die theologische Legitimation gegeben für die Verfolgung und Ermordung der europäischen Juden. Gleichzeitig muss ich sagen, Religionen haben eine zivilisatorische, gemeinschaftsbildende Funktion. Sie sind nicht nur privat, sondern finden in einem öffentlichen Raum statt, prägen Generationen von Menschen, beeinflussen die Kultur eines Landes und letztlich auch die Politik.

Wie auch immer wir zu Religion und Kirche stehen, wir müssen uns darüber austauschen, wie wir den Fragen der Jugendlichen begegnen. Die Welt ist ein Supermarkt der Religionen geworden. Kaum ein Bereich ist so pluralistisch wie die Religionen. Die Vielfalt führt aber auch zu Abgrenzungen und Feindbildern. Unser Blick ist - trotz Internet und Globalisierung - sehr europazentriert. Jetzt habe ich gelesen, dass sich in China ein schnelles Wachstum christlicher Kirchen und Bewegungen beobachten lässt. Mit der kapitalistischen Transformation der chinesischen Wirtschaft wuchs der Bedarf nach sozialdiakonischen Dienstleistungen und Netzwerken von Gemeinsinn und Solidarität. Ist das nicht erstaunlich?

Mitte November bin ich wieder zurück in Rehetobel. Ich freue mich schon auf die Begegnung mit Euch / mit Ihnen. Ich bin dankbar, dass ich in Rehetobel leben und arbeiten kann, Teil der Dorfgemeinschaft bin. Rehetobel ist ein guter Ort!

Herzliche Grüsse, Beatrix Jessberger

Einladung ad hoc Chor Adventssingen

Liebe ad hoc Chor Sänger und-Sängerinnen und Interessierte!

ich lade alle am Singen Interessierte ein für unser bereits traditionelles Adventssingen im ad hoc Chor.

Wir bleiben ein drittes Mal bei den Wiegenliedern rund um die Welt, werden Bekanntes wiederholen und Neues beifügen, in verschiedenen Sprachen singen und so eine schöne Feier vorbereiten für den 1. Advent, Sonntag, den 30. November um 17.30 Uhr in der ref. Kirche.

Die Proben sind geplant jeweils Mittwoch von 8.30-9.30 Uhr und/oder von 18.30-19.30 Uhr
am 29. Oktober
5., 12., 19. und 26. November

Herzlichen Dank für Ihre/Eure Anmeldungen bis nach den Herbstferien, Mitte Oktober.
Für weitere Informationen bin ich erreichbar unter:

Barbara Bischoff-Moebius
Mail: b.moebius@bluwin.ch
Telefon: 071 877 13 43

ökumene leben

Begegnungsabend Religion

Am 11. Sept. 2014 trafen sich Jugendliche mit ihren Eltern und die OrganisatorInnen der ökumenischen Projekttag zum Austausch mit Informationen und Anmeldung zu den kommenden Projekttagen.

Monika Baumgartner, Fachperson Religionsunterricht, lud zum Begegnungsabend ein. Oliver Paganini, Projekttag-Organisator und Judolehrer, begrüßte die zahlreichen Teilnehmenden und lud die Anwesenden in die Runde, um miteinander ins Gespräch zum persönlichen Beitrag für die Projekttag zu kommen. Der doppelte Kreis, der dazu diente, immer wieder mit anderen ins Gespräch zu kommen, bewährte sich bestens und bot auch Gelegenheit zum Kennenlernen. Danach präsentierte Monika Baumgartner die Vorstellung der Angebote in den Projekttagen, um anschliessend den Jugendlichen mit ihren Eltern im Gespräch über Themen und Termine die Anmeldung zu überlassen. Nach dem Einsammeln der Anmeldungen wandte sich Katharina Ulmer, zuständig für Religionsunterricht von der ev.ref. Kirchgemeinde, mit herzlichem Dank an die OrganisatorInnen. Sie erwähnte den ebenfalls anwesenden Pfarreileiter, Albert Kappenthuler, und entschuldigte Pfarrerin Beatrix Jessberger, die im Bildungsurlaub weilt.

Den Wunsch in eigener Sache, sich Gedanken für NachfolgerInnen für Katharina Ulmer zu machen, da sie auf die Kirchgemeindeversammlung 2015 zurücktritt, richtete sie zum Schluss an die Anwesenden.

Dann lud Elisabeth Gröli, zuständig für Religionsunterricht von der kath. Kirchgemeinde, alle Anwesenden zu einem kleinen Imbiss in die Pfarreistube ein. Die zahlreiche Teilnahme und die angeregten Gespräche zeigten, dass die Einladung als passend und gut aufgenommen wurde.

Bereits am 20. Sept. 2014 findet der erste Projekttag statt und bald folgt der nächste **am 1. November 2014**. Dafür werden die angemeldeten Jugendlichen speziell eingeladen.

Die Zuständigen für den ökumenischen Religionsunterricht von der kath. Kirchgemeinde, Elisabeth Gröli und für die ev.ref. Kirchgemeinde Katharina Ulmer

KATHOLISCHE
KIRCHGEMEINDE REHETOBEL

Gottesdienstzeiten und Veranstaltungen:

Samstag, 4. Oktober

- 17.30 Uhr Eucharistiefeier

Mittwoch, 8. Oktober

- 15.30 Uhr kath. Gottesdienst im Altersheim Krone

Samstag, 11. Oktober

- 17.30 Uhr Eucharistiefeier

Sonntag, 19. Oktober

- 10.30 Uhr Kirchenfest mit familienfreundlicher Eucharistiefeier, Musik und anschliessendem Apéro

Samstag, 25. Oktober

- 10.00 Uhr «Fiire mit de Chliine» in der kath. Kirche
- 17.30 Uhr Eucharistiefeier

Firmweg 2014/15

Samstag 25. Oktober von 11.00-17.00 Uhr findet der erste gemeinsame Anlass statt. An diesem Nachmittag lernen wir uns und unsere Gruppe kennen.

16. Rechtobler Dorf-Adventskalender, wer macht mit?

Es ist wieder soweit! Wir suchen 24 Teilnehmer/Innen, die ihre Fenster während der Adventszeit schmücken, dekorieren und beleuchten. **Zum Mitmachen sind ALLE herzlich eingeladen.**

Wenn Sie ein Fenster schmücken möchten, melden Sie sich bitte bis 15. Oktober 2014 bei mir. Der Routenplan wird im nächsten Gmäändsblatt veröffentlicht. Wir hoffen, dass sich auch dieses Jahr wieder genügend Teilnehmer melden, um dem Dorf während der Advents- und Weihnachtszeit einen festlichen und feierlichen Glanz zu verleihen.

Für Fragen und Anregungen stehe ich gerne zu Verfügung.

Nicole Schöni, Tel 071 870 04 28

E-Mail nicole.sigel@schoenisplanet.ch

Spielgruppe Rägeboge

Lesegesellschaft Dorf

Am Sonntag, 14. September durften wir die Bündner Kammermusiker mit Agnes Byland und Luzi Müller (beide Violinen), Kunigund Blumer (Violoncello) und dem Cembalisten und Organisten Andrea Kuratle bei uns begrüßen. Mit einem sorgfältig ausgewählten Programm der wohl bedeutendsten Komponisten des Barock, Antonio Vivaldi, G.F. Händel und J.S. Bach, begeisterten die vier Profimusiker die Besucher mit einem gefühlvollen Zusammenspiel zwischen Streichertrio und Cembalo oder Orgel. Die Leistung des Organisten, Andrea Kuratle, verdient besonderen Respekt: mit dem Wechsel zwischen Cembalo und Orgel, wovon einem Orgelsolo «Píece d'Orgue» von J.S. Bach, absolvierte er eine beeindruckende Meisterleistung.

Foto: Ferdinand Ortner

Vorankündigung:

Am **Donnerstag, 6. November 2014** laden wir um **20 Uhr** im Alters- und Pflegeheim Krone zum Lichtbilder-Referat des gebürtigen Rechtoblers, Dr. med. Benjamin Fässler, Solothurn über erzählende Steine – Zeugen der Urge-

schichte. Dabei werden auch prominente Beispiele aus unserer näheren Umgebung wie der Kindlistaa in Heiden nicht fehlen.

Am **Sonntag, 23. November 2014, 17 Uhr**, freuen wir uns, das **Klavierduo Adrienne Soós und Ivo Haag** mit Werken von Brahms und Schubert in der evangelischen Kirche zu begrüßen. Lassen Sie sich vom vierhändigen Spiel am Flügel begeistern. Wer sich an die Rezension ihres Konzertes im Casino Herisau vom März 2014 zu erinnern vermag, darf sich auf ein weiteres hochstehendes Konzert in unserer Konzertreihe «Konzerte in Rehetobel» freuen!

Beide Veranstaltungen sind öffentlich! Wir freuen uns auf zahlreiche Besucher!

LG Dorf, Sarah Kohler

Die Lesegesellschaft Lobenschwendi lädt ein zu: Lachen isch gsond – Glatti Gschichte von und mit Peter Eggenberger

Lachen ist die beste und billigste Medizin. Lachen ist gesund...

Montag, 24. November 2014, Beginn um 19 Uhr gastiert Witzweg Erfinder und Buchautor Peter Eggenberger im Restaurant Linde, Lobenschwendi, Rehetobel. Der Referent sammelt seit vielen Jahren Geschichten rund um Appenzeller Originale, aber auch über verblüffende Zwischenfälle, erstaunliche Begebenheiten und rekordverdächtige Tatsachen. Unter dem Motto «Lache isch gsond» garantieren Kostproben aus seinem reichen Fundus für einen vergnüglichen Abend, der nicht verpasst werden darf. Herzlich willkommen.

Lesegesellschaft Lobenschwendi, Jörg Burtschi

Solardorf Rehetobel

Der Energie-Wendelin besucht das Morgen-Land.

Bis wann schaffen wir die Energiewende? Oder besser: Bis wann müssen wir sie schaffen? Klar ist, dass wir sie nicht von heute auf morgen erreichen. Ebenso klar ist: Je länger wir trödeln, desto mühsamer und aufwändiger wird die Wende. Oder umgekehrt, je rascher wir uns auf den Weg machen, desto glimpflicher kommen wir davon.

Bis morgen schaffen wir die Energiewende also nicht, aber vielleicht in wesentlichen Teilen bis zum Jahr 2050. Wie wird der Alltag bei uns dann aussehen? Vieles steht in den Sternen geschrieben, bis jetzt lagen die Langzeit-Prognosen meist falsch. Ein bisschen fantasieren soll aber erlaubt sein. Also:

Die Menschen in den Überflussländern haben gelernt, dass weniger mehr ist. Suffizienz (Genügsamkeit) ist kein Fremdwort mehr, sondern eine topmodische Lebenshaltung.

In den Haushalten werden die elektrischen Verbraucher automatisch gesteuert: Das Kühlschrankschaltgerät schaltet

dann ein, wenn das Netz überschüssigen Strom hat; die Heizung lädt einen Speicher über Nacht (beim Elektroboiler ist das ja schon heute so). Verlässt die letzte Person einen Raum, erlischt das Licht automatisch.

Die Mehrzahl der Häuser hat einen dicken Mantel aus Dämmmaterial und braucht nur noch so viel Energie, wie auf dem eigenen Dach produziert wird.

Der Schienenverkehr ist stark ausgebaut und beschleunigt, auf den Strassen verkehren Fahrzeuge, die höchstens halb so schwer wie heutige Autos sind. Ihr Antrieb ist emissionsfrei und sie finden ihren Weg selbständig, so dass die Fahrgäste arbeiten oder ausruhen können. Der Flugverkehr hat stark nachgelassen, weil die Flugpreise verursachergerecht sind.

Was ist Ihre Energiefantasie für das Morgen-Land?

Verein Solardorf Rehetobel, Walter Züst

Energiewende: Was trage ich bei?

Im Endspurt!

Nur noch einen Monat und unsere neuen Uniformen werden am 8. und 15. November im Rahmen der Neuuniformierung präsentiert! Sie sind bereits fertig geschneidert und eine erste Anpassung hat auch schon stattgefunden. Da und dort müssen noch kleine Änderungen vorgenommen werden, damit sie auch bei allen perfekt sitzt. Doch sind wir mit dem Resultat zufrieden und unsere Vorfreude steigt, um sie endlich vorstellen zu dürfen. Unser Spendenbarometer ist ebenfalls im Endspurt. Bei einem aktuellen Spendenstand von rund CHF 50'000.- kommen wir unserem Ziel immer näher. Dank vielen Gönnerbeiträge und der Erlös aus unseren Auftritten steigt der Zeiger stetig nach oben.

Nadja Andres

An dieser Stelle ein herzliches Dankeschön an alle Gönner, Stiftungen und Gewerbler die uns so tatkräftig unterstützen:

Schäpper Florian, Stieger Elsbeth, Kast-Vetsch Hansruedi und Elsbeth, Fässler Verena, Fröhlich Imma, Sturzenegger Arthur, Kast Werner, Zähler Erwin, Signer Annette, Andres Susi, Frehner Robert, Zähler Albert, Meier Oskar, Stoffel Mario, Heller AG Immo-Service, Elektro Bänziger GmbH, Hansruedi Kast AG, Fässler Köbi, Holderregger Ruedi, Egli Ruedi, Tobler & Co. AG, Olma Messen St.Gallen, Mobiliar Versicherungen Heiden, Niederer Bruno, Walser+Co. AG, Blumer Techno Fenster AG, Gipser Siebenthal, Brunner Peter, Wick Gartenbau GmbH, Rohner René, Lutz Tamara und Hampi, Hoffer Marlies, Knill A., Weber Gottfried, Atelier Rosavita, Züst Elsbeth, Speichner Spezialitäten Metzger, Kuster Michel und Vreni

SCHWIMMBAD REHETOBEL

Liebe Badigäste

Erfreut schauen wir auf die letzte Badesaison zurück. Hatten wir uns doch selber hohe Ziele gesetzt. Wir möchten Ihnen hier die wichtigsten Fakten kurz erläutern.

1. Wir dürfen auf eine Unfallfreie Saison zurück blicken. Wir danken Ihnen, dass Sie die Baderegeln respektiert und eingehalten haben.
2. Unsere Gäste fühlten sich bei uns sehr wohl. Dies zeigen die ersten Auswertungen – haben wir doch bedeutend mehr Eintritte und somit auch mehr Einnahmen zu verzeichnen.
3. Dank einem motivierten und kompetenten Restaurant Team konnten wir den Umsatz trotz nicht ganz optimalen Wetterbedingungen halten und den erwirtschafteten Ertrag deutlich ausbauen.

Wir möchten uns an dieser Stelle bei Ihnen für Ihr Vertrauen bedanken. Sie geschätzte Genossenschafterinnen und Genossenschafter, alle Badibesucher, unsere Sponsoren und Unterstützer tragen wesentlich zum Erfolg und darin verbunden zur Motivation aller Mitarbeitenden und dem Vorstand bei. Bedanken möchten wir uns auch bei der Gemeinde Rehetobel für die finanzielle Unterstützung und besonders bei unseren Mitarbeitenden, welche alle einen tollen Job gemacht haben. Bereits haben wir die Planung für die nächste Saison in Angriff genommen. Wir werden weiter optimieren und versuchen unseren Badegästen ein Erlebnis zu bieten. Lassen Sie sich darauf überraschen.

Falls Sie noch nicht Genossenschafterin oder Genossenschafter sind, würde es uns freuen, Sie dafür zu gewinnen. Dies können Sie auch über die Herbst- und Wintermonate werden. Weitere Infos erhalten Sie auf unserer Homepage www.badi-rehetobel.ch oder beim Präsidenten unter Telefon 071 898 83 62

Wir wünschen Ihnen sonnige Herbst- und Wintertage und freuen uns Sie auch nächste Saison in der wohl schönsten Badi begrüßen zu dürfen.

Jürg Baumgartner, Präsident

**Frauenverein
Rehetobel**

1. Unterhaltungsnachmittag der neuen Saison

Achtung Neues Datum:

Am Donnerstag, 9. Oktober 2014, 14.15 Uhr

mit Laptop & Lendauerli im Gemeindezentrum, kleiner Saal.

Wir servieren Ihnen Kaffee und einen Zvieri und wünschen Ihnen frohe Stunden!

Wir freuen uns auf viele Gäste!

Frauenverein Rehetobel

Ostschweizer Solo- Champion aus Rehetobel

Ostschweizer Solo und Ensemble Wettbewerb (OSEW) aus Sicht der Schlagzeuglehrerin Cathrin Curiger:

Der OSEW 2014 war für uns Rehtobler ein riesiger Erfolg. Überglücklich und todmüde lag ich am Sonntagabend im Bett und liess das Erlebnis OSEW nochmals Revue passieren.

Bereits vor vier Monaten begann die Vorbereitung. Schüler für die Teilnahme motivieren, Ensembles zusammenstellen und Stücke auswählen, waren die ersten entscheidenden Schritte.

So viele Übe- und Unterrichtsstunden lagen vor uns und wir hatten noch alle Zeit der Welt - oder zumindest dachten die Schüler das. Aber aus langjähriger Erfahrung, wusste ich, dass die Zeit wie im Fluge vergeht und auf einmal steht der OSEW vor der Tür, man hat das Gefühl noch viel zu wenig geübt zu haben und möchte sich am Liebsten wieder abmelden oder irgendwie die Zeit zurückdrehen. In dieser Zeit wechselte ich meinen Beruf vom Drill-Sergeant zum Psychiater. Ich musste den Schülern zeigen, dass sie auf gutem Weg waren, dass nur noch wenig bis zum fehlerfreien Durchspiel fehlte und sie jetzt ja nicht aufgeben durften. Sie mussten nochmals einen Schlusspurt hinlegen wie Kariem Hussein und das Ziel nicht aus den Augen verlieren.

Und schon war der grosse Tag da, wir pilgerten mit einem Anhänger voll Perkussionsmaterial nach Simach. Besondere Darbietungen der Rehtobler waren die Juniorband mit ihrem perfekten Aufmarsch, die Kochshow der kleinen Schlagzeuger, Ritmos mit ihrem Klangfarbenreichtum und natürlich alle Soloauftritte von Klein bis Gross.

Ein sehr spezieller Auftritt war für mich das Stück «Riverdance» mit den Grossen der Jugendmusik und Ritmos. Die Organisatoren des OSEWs waren so begeistert, dass wir die grossartige Möglichkeit bekamen, nach dem Finale vor allen Teilnehmern und Zuschauern nochmals aufzutreten. Nach allen Vorträgen, der über 800 Teilnehmern, wurden die Finalisten bekannt gegeben. Wir alle konnten es beinahe nicht fassen, als es auf einmal hiess: «...und als fünf Finalischt hät sich vo de Musigschuel Appezeller Vorderland... d'Farida Hamdar qualifiziert.» Beim Finale war der Saal gestossen voll, es erinnerte an ein Konzert von Britney Spears (in ihren guten Jahren) und die Erwartungen des Publikums waren riesig. Farida meisterte diese Situation hervorragend und spielte das technisch sehr diffizile und doch sehr tänzerische Stück mit ihrer natürlichen Authentizität und begeisterte das Publikum wie auch die Experten. Sie zauberte Staunen und Lächeln auf alle Gesichter und ich platzte beinahe vor Stolz.

Endlich folgte die Rangverkündigung, welche Aufschluss über die vollbrachte Leistung der Schüler wie auch dem Lehrer gab.

Ein Erfolg jagte den anderen. Und als wir alle auf der Bühne mit Pokalen und Medaillen ausgezeichnet waren, wurde endlich aus den sieben Finalisten der diesjährige Solo-Champion erkoren. Es war wie ein Sechser im Lotto. Farida Hamdar Solo-Champion 2014. Alle Rehtobler jubelten, Freudentränen wurden vergossen und in diesem Moment

weiss jeder warum er jedes Jahr wieder die Strapazen auf sich nimmt...

Ranglistenauszug Samstag/Sonntag:

1. Rang und Solo-Champion

Farida Hamdar: Snare Drum III

2. Rang Simon Egli: Snare Drum II

7. Rang Patrick Stoffel: Snare Drum II

3. Rang Tabea Hörler: Marimbaphon III

1. Rang Ritmos (Salome Bartolomeoli, Fabio Bruderer, Farida Hamdar, Tabea Hörler, Jens Kast, Ralph Kern, Raoul Wettmer, Ronny Wettmer, Manuel Zähler, Marianne Zähler): Perkussions-Ensembles Quartett und Grösser Fortgeschritten

1. Rang Trio Ritmos (Salome Bartolomeoli, Farida Hamdar, Tabea Hörler): Perkussions-Ensembles Duo/Trio Fortgeschritten

1. Rang Die Grosse und Ritmos: Gemischte Ensembles Open

3. Rang Ritmos Miniature (Salome Bartolomeoli, Fabio Bruderer, Simon Egli, Farida Hamdar, Luca Jenny, Jens Kast, Fabian Schefer, Timo Schelling, Patrick Stoffel): Perkussions-Ensembles Quartett und Grösser Einsteiger

5. Rang Juniorband Rehetobel: Gemischte Ensembles Einsteiger

Cathrin Curiger

Swiss Epic 2014 – Ein wahr gewordener Traum

Iris Bechtiger und Käthy Eisenhut stellten sich vom 15. bis 20. September 2014 der Herausforderung des Perskindol Swiss Epic. Das erstmals stattfindende in Zweier-Team zu absolvierenden sechstägige Bike-Etappenrennen führte über 400km und 15'000 hm quer durch die Walliser Alpen von Verbier nach Zermatt. Die beiden Appenzellerinnen verbuchten am Ende von sechs anstrengenden, ereignisreichen Tagen den vierten Gesamtrang bei der Epic Women Kategorie, was ihre Erwartungen mehr als übertraf.

Insgesamt 300-er Zweier-Teams standen beim Auftakt des neuen Etappenrennens am Start, darunter 10 reine Frauenteams, welche aber mit Weltmeisterin und Olympiateilnehmerin international besetzt war. Liebliches Grün, schroffe Felsen, eindrucksvolle Gletscher, mächtige Viertausender und natürlich das Matterhorn, urchige Walliser Dörfer und Rebberge. Dazu eine flowige und anspruchsvolle Strecke hatte der Veranstalter ihnen versprochen – ein Versprechen, das mehr als eingelöst wurde. Zu Beginn stand ein Prolog in Form eines Zeitfahrens über 16km und 850hm an. Käthy und Iris gingen mit dem Ziel an den Start, nichts zu riskieren und die kurze Fahrt rund um Verbier möglichst kraftschonend zurückzulegen. Mit Platz 5 lagen sie am Ende des Prologs mehr als im Soll und durften sogar zur Tagessiegerehrung.

Die erste vollwertige Etappe hielt am folgenden Tag gleich die längste Strecke des gesamten Rennens für die Teilnehmer bereit. Von Verbier nach Leukerbad standen 95km und 3'050hm auf dem Plan. Der Tag begann mit einem 800hm Anstieg wo die Fahrer mit einem «unbeschreiblichen Bergpanorama belohnt» wurden, so Iris Bechtiger. Die Abfahrt hinunter ins Rhonetal war gespickt mit knackigen Passagen. Die Fahrt entlang der geschichtsträchtigen Walliser-Suonen zerrte an den Kräften der beiden und der Aufstieg hinauf nach Leukerbad wollte einfach nicht enden, doch der fünfte Etappenrang entschädigte für die Strapazen.

Der dritte Tag hielt eine Rundetappe über 71km und 2'700hm für die Athleten bereit. Sportliches Highlight war ein Anstieg über 1'500hm am Stück, oder wie Käthy Eisenhut meinte: «Vom Tal bis zum Mond...» Ein besonderes Sinneserlebnis hingegen war die Querung einer 134 Meter langen, mit Gebetsfahnen geschmückten Bhutan-Hängebrücke im Pfywald.

Von Leukerbad nach Grächen folgte die Überfahrt vom Rhone- ins Matteredal. Wieder standen 61km und 3000hm auf dem Programm. Der lange, Ausdauer verlangende Aufstieg zur Moosalp verlangte den beiden alles ab. Obwohl sie das viertplatzierte Team überholen konnten, vermissen sie eine Brücke von Töbel hinüber nach Grächen und der ellenlange, strapaziöse Aufstieg hinauf nach Grächen wollte einfach nicht enden.

«Hart, härter, am härtesten» – so kann die Königsetappe mit 75km und 3'333hm beschrieben werden. Ausgangs- und Zielort war Grächen. Die erste Abfahrt hinunter nach Stalden war technisch sehr schwer, doch Käthy und Iris konnten sie pannenfrei bewältigen. Dann ging es in den 1'500hm Aufstieg bis zur Gipfelankunft auf 2'200 m. Oben ging es dann noch einige giftige, kurze Anstiege weiter, bis die längste Abfahrt – 12 km Trails am Stück bergab, folgte.

Flowig, steil, ruppig, es war alles dabei. Am Ende ging es dann nochmals 1000hm bergauf am Schluss noch mit einer 400m langen Laufpassage nach Grächen.

Die Schlussetappe führte am Samstag über 60km und 2'300hm durch die hochalpine Kulisse von Grächen nach Zermatt. Magenprobleme von Käthy führten dazu, dass das Team von Vali's Bikeshop / vesto.ch auf der letzten Etappe nochmals richtig gefordert wurde, denn es musste noch zum Dach des Epic auf 2'395 Meter geklettert werden. Die Woche hat aber die beiden körperlich und physisch so zusammengeschweisst, dass auch diese Hürde gepackt wurde. Glücklicherweise, ohne nennenswerte Pannen überquerten die beiden nach 31 Stunden und 28 Minuten als viertes Frauenteam die Ziellinie in Zermatt. Sie haben viel Selbstbewusstsein und Fahrtechnik-Erfahrung mitgenommen, sowie viele nette Menschen kennengelernt. Eine Toporganisierte Rennveranstaltung, die ihrem Namen Swiss Epic mehr als gerecht wurde.

Iris Bechtiger, Käthy Eisenhut

Start zum Prolog in Verbier ...

... unterwegs auf der Königsetappe bei Visperteminen.

Wintervolleyballmeisterschaft 2014/2015

Auch dieses Jahr beginnt die Appenzeller Meisterschaft wieder im Herbst. Natürlich sind auch wir vom Sportverein Rehetobel mit von der Partie. Spielen werden wir im Niveau B. Wir treffen auf Eggersriet, Oberegg, Teufen 3 und Umäsch.

Nach einem spontanen und freiwilligen Wechsel der Mannschaft Teufen 2 vom Niveau B ins Niveau C, konnte Umäsch aufsteigen und zählt nun auch zu unseren

Gegnern. Gegen jede Mannschaft werden wir in je zwei Spielen antreten.

Dank regelmässigem Training sind wir gut auf die Spiele vorbereitet. Geduldig und kompetent trainiert uns Markus Signer. Wir haben lehrreiche und spassige Trainings.

Während der vergangenen Saison hatten wir auch die Möglichkeit einige Trainingsspiele gegen eine andere Volleyballmannschaft auszuführen.

Eine erfolgreiche Trainingssaison liegt nun hinter uns und wir freuen uns auf die kommenden Spiele.

Wir freuen uns auf zahlreiche Fans! Die Spiele beginnen an folgenden Abenden im Mehrzweckgebäude in Rehetobel jeweils um 20.00 Uhr:

27. Oktober 2014

24. November 2014

08. Dezember 2014

16. Februar 2015

Erstes Spiel:

SV Rehetobel (Juniorinnen) – Volley Eggersriet-Grub

Montag, 27. Oktober 2014

20.00 Uhr MZG Rehetobel

Sportverein Rehetobel

**Sportverein
im September**

Jugend

Do	Jeweils	09.30 – 10.30	MUKI	GZ
Do	Jeweils	15.30 – 16.30	KITU	TH
Mo	Jeweils	18.45 – 20.15	Jugi Mittelstufe Knaben	TH
Mi	Jeweils	18.30 – 20.00	Jugi Mittelstufe Mädchen	TH
Mi	Jeweils	19.00 – 20.15	U fit und Spass	GZ
Fr	Jeweils	18.30 – 20.00	Jugi Unterstufe	TH
Mo	Jeweils	18.30 – 19.30	Volleyball Jugend ab 4. Klasse	GZ
Do	Jeweils	19.00 – 20.30	Unihockey Junioren A	GZ
Di	Jeweils	18.45 – 20.00	Unihockey Schule	GZ
Mi	Jeweils	18.00 – 19.00	Kinderfussball	GZ

Geräteturnen

Mo	Jeweils	17.00 – 18.45	Geräteturnen	TH
Di	Jeweils	17.00 – 18.45	Geräteturnen	TH
Do	Jeweils	17.00 – 20.00	Geräteturnen	TH
Fr	Jeweils	17.00 – 18.30	Geräteturnen	TH
Sa	Jeweils	08.00 – 12.00	Geräteturnen	TH

Fit&Fun

Mo	20.10.	20.15 – 21.30	Training für Aufführung	TH
Mo	27.10.	20.15 – 21.30	Training für Aufführung	TH
Mo	03.11.	20.15 – 21.30	Training für Aufführung	TH
Mo	10.11.	20.15 – 21.30	Training für Aufführung	TH

Herbstferien: 29. September bis 19. Oktober 2014

Chomm ond lueg ine... mer freued üs of neue Gsichter

Gymnastik

Do	Jeweils	20.15 – 21.30		TH
----	---------	---------------	--	----

Unihockey

Do	Jeweils	19.00 – 20.30	Unihockey Junioren A	GZ
Di	Jeweils	18.45 – 20.00	Unihockey Schule	GZ
Mi	Jeweils	20.15 – 21.30	Unihockey Herren 5. Liga	GZ

www.swissunihockey.ch

Volleyball

Mo	Jeweils	18.30 – 19.30	Volleyball Jugend ab 4. Klasse	GZ
Mo	Jeweils	19.30 – 21.00	Volleyball Damen	GZ
Di	Jeweils	20.00 – 22.00	Volleyball Mixed	GZ

Running

Di	Jeweils	18.30 – 20.00	Lauftraining in versch. Stärkeklassen	TH
----	---------	---------------	---------------------------------------	----

Frauen

Mi	01.10.	20.00	Turnen	TH
Mi	08.10.	20.00	Turnen	TH
Mi	15.10.		Telefonkette	
Mi	22.10.	20.00	Turnen	TH
Mi	29.10.	20.00	Turnen	TH

Männer

Di	07.10.	20.00	Hochsommerfitness	TH
Di	14.10.	20.00	Vorherbstfitness	TH
Di	21.10.	20.00	Spass im Herbst	TH
Di	28.10.	20.00	Telefonkette	GZ

Spiel&Spass

Jeden Freitag	20.15 – 22.00	Spiel und Spass	GZ / TH
---------------	---------------	-----------------	---------

Aktiv30+

Fr	Jeweils	20.15 – 22.00	Turnen	TH / GZ
----	---------	---------------	--------	---------

Pilates

Do	08.30 – 09.30	Pilates in verschiedenen Stufen	GZ kleiner Saal
----	---------------	---------------------------------	-----------------

Herbstferien:

Donnerstag, 27. September bis 19. Oktober

Für mehr Info's: Vreni Egli 071 877 28 15 oder vreni.egli@gmx.ch

**Herzlich Willkommen in Rehetobel
Wohnsitznahmen im August 2014**

- Blumer, Andreas und Blumer, Claudia mit Sarah und Alina, Städeli 15
- Coricciati, Simon und Coricciati, Alessandra mit Rico, Michlenberg 11
- Leuthold, Anita, Oberstädeliweg 2
- Meyer, Andrea, Bergstrasse 32
- Schäfer, Axel, Bergstrasse 32
- Schwitter, Viktoria, St. Gallerstrasse 57
- Wettler, David, St. Gallerstrasse 57

Zivilstandsnachrichten

Todesfall

Longatti, Walter, geboren 1921, Rehetobel AR, Oberdorf 3, gestorben am 08. September 2014 in Rehetobel AR.

Ukatz, Dieter Wilhelm, geboren 1950, Rehetobel AR, Robach 25, gestorben am 17. September 2014 in St. Gallen.

Eheschliessungen

Steingruber, Michael Markus und **Steingruber geb. Diener, Eva** Maria, Rehetobel AR, Sägholzstrasse 20, getraut am 08. August 2014 in Rehetobel AR

Gratulationen

01. Oktober	Verena Kündig-Bienz , Oberdorf 3	95-jährig
03. Oktober	Hedwig Schläpfer-Rauch , Oberdorf 3	86-jährig
09. Oktober	Magdalena Eisenhut-Klauser , Lochersebni 1	82-jährig
12. Oktober	Sophie Keller-Stärk , Oberkaien 2	83-jährig
15. Oktober	Bertha Zähler-Koller , Holderenstrasse 29	84-jährig
17. Oktober	Simone Gubelmann-Hafner	85-jährig
25. Oktober	Paula Näf-Egger , Michlenberg 1	92-jährig
29. Oktober	Hedi Rheingold-Vogelsang , Sonnenbergstrasse 25	82-jährig
30. Oktober	Otto Lienert-Huber , Femsicht 1	82-jährig

140 Jahre Vorderländer Spital Heiden: Auch für Patienten aus Rehetobel

Als erstes Spital beider Appenzell öffnete das Bezirkskrankenhaus Heiden im Oktober 1874 seine Pforten. Auch Patienten aus Rehetobel hatten damals für einen zehntägigen Aufenthalt 20 Franken zu entrichten.

Die Vorderländer Spitalpläne begannen sich 1872 zu konkretisieren. 1873 konnte im Werd, Heiden, das stattliche Doppelwohnhaus Hohl-Göldi erworben werden. Hier wurde vor 140 Jahren der Krankenhausbetrieb mit 15 Patientenbetten aufgenommen. Die Taxordnung bestimmte tägliche Spalkosten von zwei Franken für männliche und sogar nur Fr. 1.60 für weibliche Patienten. Als erster Chefarzt wirkte Dunant-Freund und Nationalrat Dr. med. Hermann Altherr.

Übernahme durch die Vorderländer Gemeinden

Mit der Abstimmung vom 6. Mai 1917 übernahmen die Vorderländer Gemeinden das Krankenhaus. In den frühen 1960er Jahren wurden die Vorarbeiten für einen Neubau an die Hand genommen, der Ende 1967 betriebsbereit war. In den 1990er Jahren erfolgte ein weiterer Ausbau, und seit 1998 verfügt die Region über das heutige moderne Spital.

Vom Krankenhaus zum Betreuungszentrum

Ab 1969 diente das alte Krankenhaus als Pflegeheim. Auch in diesem Bereich aber waren Anpassungen an die heutige Zeit unerlässlich, und 1993 konnte das heutige regionale Betreuungszentrum bezogen werden. Das alte Bezirkskrankenhaus trägt heute den Namen «Dunant-Haus» und beherbergt das dem Rotkreuzgründer gewidmete Museum.

Vor 140 Jahren wurde in Heiden das Bezirkskrankenhaus eröffnet. Heute beherbergt das Gebäude unter anderem das Dunant-Museum.

Text&Bild: Peter Eggenberger

Rosental.
Das Kino.

Programm im Oktober

Fr*	3.10.	20.15	La belle vie
Sa	4.10.	17.15	The Hundred Foot Journey
Sa*	4.10.	20.15	Fading Gigolo
So	5.10.	15.00	Tinkerbelle und die Piratenfee
So	5.10.	19.15	Finding Vivian Maier
Di	7.10.	14.15	Kinomol. Shana - The Wolf's Music
Di	7.10.	20.15	Der Kreis
Fr*	10.10.	20.15	The Hundred Foot Journey
Sa	11.10.	17.15	La belle vie
Sa*	11.10.	20.15	Can a Song Save Your Life
So	12.10.	15.00	Die Biene Maja
So	12.10.	19.15	Yalom's Cure
Di	14.10.	20.15	Der Koch
Fr*	17.10.	20.15	Service imbegriffe (Marlies Schoch und Eric Berkrout sind anwesend)
Sa	18.10.	17.15	Finding Vivian Maier
Sa*	18.10.	20.15	Der Kreis
So	19.10.	5.00	Tinkerbelle und die Piratenfee
So	19.10.	19.15	Fading Gigolo
Di	21.10.	14.15	Kinomol. on the way to School
Di	21.10.	20.15	Finding Vivian Maier
Mi*	22.10.	20.15	Cineclub. The Broken Circle Breakdown
Fr	24.10.	18.30	Sprachencafé. Italienisch Anmeldung 079 678 09 81
Fr*	24.10.	20.15	L'Intrepido
Sa	25.10.	17.15	Can a Song Save Your Life
Sa*	25.10.	20.15	Service imbegriffe
So	26.10.	10.00	Zwischen Bangen und Hoffen (Matinée)
So	26.10.	15.00	Die Biene Maja
So	26.10.	19.15	Yalom's Cure
Di	28.10.	18.30	Sprachencafé. Englisch Anmeldung 079 678 09 81
Di	28.10.	20.15	The Hundred Foot Journey
Fr*	31.10.	20.15	Der Kreis

* Rosenbar ab 19.30 offen

www.kino-heiden.ch

KURSPROGRAMM

OKTOBER 2014 - MÄRZ 2015

www.webvorderland.ch

Zumba Fitness

Verein DancePower - Schulhaus Wies, Heiden
jeweils Donnerstag, 19.00 bis 20.00 Uhr
genaue Daten unter www.DancePower.ch

Fit mit Kräutern in der Grippezeit

Cornelia Krapf - Praxis sportivo, Walzenhausen
Dienstag, 07.10.2014, 18.30 - 22.00 Uhr

Mit Tarot der Seele eine Sprache geben

Yvette Anhorn - Schulhaus Gitzbüchel, Lutzenberg
2 x Montag, 20.10.2014 und 27.10.2014,
19.30 - 21.00 Uhr

"Conversation and more" - Sprachkurs

Corina Schmid - Schulhaus Dorf, Heiden
9 x Mittwoch, 22.10.2014 - 18.03.2015
(vierzehntäglich), 19:45 - 21:15 Uhr

"Andiamo avanti" (Italienisch A2) - Sprachkurs

Corina Schmid - Schulhaus Dorf, Heiden
15 x Mittwoch, 22.10.2014 - 18.03.2015 (wöchentlich,
ohne letzten Mittwoch im Monat), 18:00 - 19:30 Uhr

Appenzeller Singwochenende

Michael Weber - Sonnenblick, Walzenhausen
Samstag/Sonntag, 25./26.10.2014
Anmeldung: singwochenende@bluewin.ch;
www.singwochenende.ch.vu

Heilpflanzen entdecken und erleben

Jacqueline Vogel - Naturheilpraxis, Rehetobel
Samstag, 25.10.2014, 9.45 - 17.00 Uhr
Anmeldung: Tel. 071 877 30 90

Salsa für Anfänger

David und Angela Eugster - Schulhaus Wies, Heiden
4 x Samstag, 01.11.2014/08.11.2014/15.11.2014/
22.11.2014, 20.15 - 21.45 Uhr

Selbstverteidigung für Frauen

Barbara Giason - Feuerwehrhaus, Wolfhalden
3 x Montag, 03.11.2014/10.11.2014/17.11.2014,
18.30 - 20.30 Uhr

„Pralinenkurs - Selbstgemachte Pralinen

Isabella Schär - Praxis sportivo, Walzenhausen
Dienstag, 04.11.2014, 19.00 - 23.00 Uhr, **oder**
Mittwoch, 05.11.2014, 18.00 - 22.00 Uhr

Jasskurs für Anfänger - Wir lernen den Schieber

Hans Kubli - Restaurant Hirschen, Heiden
2 x Mittwoch, 05.11.2014 und 19.11.2014,
19.00 - 21.00 Uhr

Hochbeet selber herstellen

Christoph Haider - Schreinerei fit4job, Heiden
3 x Mittwoch, 05.11.2014/12.11.2014/19.11.2014,
17.30 - 20.00 Uhr

Vogelhaus selber herstellen

Christoph Haider - Schreinerei fit4job, Heiden
3 x Donnerstag, 06.11.2014/13.11.2014/20.11.2014,
17.30 - 20.00 Uhr

Disco Fox/Jive für Fortgeschrittene

David und Angela Eugster - Schulhaus Wies, Heiden
4 x Samstag, 03.01.2015/10.01.2015/17.01.2015/
24.01.2015, 20.15 - 21.45 Uhr

Refresh-Kurs für Fahrzeuglenker

Edgar Heizmann - Fahrschulcenter Drive-Cool, Heiden
Donnerstag, 15.01.2015, 19.00 - 20.30 Uhr

Die Schweizer und ihre Sprache verstehen

Yvette Anhorn - Schulhaus Gitzbüchel, Lutzenberg
4 x Montag, 19.01.2015/26.01.2015/02.02.2015/
09.02.2015, 19.30 - 21.00 Uhr

Sträucher und Rosen, Obstbäume und Beerenobst schneiden

Werner Kolb und Emanuel Hörler - Region Heiden
2 x Samstag, 07.02.2015 und 14.02.2015,
9.00 - 11.00 Uhr

Osterdekoration

Inge Eugster - Schulhaus Dorf, Heiden
Mittwoch, 11.03.2015, 19.00 - 22.00 Uhr

Ich auf der Bühne? Ja!!!

Theaterschnupperkurs für Erwachsene

Andrea Richle Özütürk - Restaurant Linde, Heiden
Samstag, 14.03.2015, 10.00 - 19.00 Uhr

Jahrhundert der Zellweger - Führung

Heidi Eisenhut - Landsgemeindeplatz, Trogen
Mittwoch, 18.03.2015, 19.00 - 20.00 Uhr

Anmeldungen bis 10 Tage vor Kursbeginn an:

Weiterbildung AR Vorderland

BBZ Herisau, Sekretariat Weiterbildung, Waisenhausstrasse 6, 9100 Herisau
Tel. 071 353 50 25, E-Mail: sekretariat@webvorderland.ch, www.webvorderland.ch
KontoNr. PC 90-9682-9 / IBAN: CH20 8101 2000 0011 2037 0

Rehetobel
auf der Appenzeller Sonnenterrasse
Verkehrsverein

Der goldene Herbst - eine Farbenpracht!

Tiefblauer Himmel, buntgefärbte Bäume und oftmals milde Temperaturen laden zu Spaziergängen, Wanderungen oder Velotouren durch die malerische, herbstliche Landschaft ein. Holen Sie sich neue Vorschläge im Verkehrsbüro.

Judith Sturzenegger
Rehetobel

Rolf Sturzenegger
Rehetobel

In einem gut isolierten Haus...

... spare ich Geld und tue etwas für die Umwelt.

„Ich kenne die Firma **gmür ENERGIE** durch den Gewerbeverein im Dorf schon lange. Das Dach unserer Liegenschaft war in einem sehr desolaten Zustand. Gleichzeitig mit der Dachrenovation entschieden wir uns für eine neue Gebäudehülle mit hohem Isolationswert. **gmür ENERGIE** hat diese Arbeiten hochkompetent erledigt und uns in allen Belangen sehr gut beraten.“

Wir sind sehr zufrieden und sparen Heizkosten!“

Judith & Rolf
Sturzenegger, Rehetobel

www.gh-gmuer.ch

Silvie`s Hoorstübli GmbH
Coiffeur, Kosmetik, Massagen, Nailmodelage

St. Gallerstr. 2
9038 Rehetobel
071/8700134
079/3186001
info@silvies-hoorstuebli.ch
www.silvies-hoorstuebli.ch

Für Ihre innere und äussere Schönheit

Liebe Kundschaft,

Der Herbst ist da!

Die Heizungen werden nun wieder gebraucht
Wir spüren das, wenn die Haut zu spannen beginnt
oder/und Schuppen uns vermehrt belästigen.

Wir sind für Sie da!!

Ob Sie Ihre Gesichts-, Körper- oder Kopfhaut verwöhnen wollen, wir finden die richtige Pflege für Sie.

Oktober- Monats-Aktion

Für jedes 3Mt. oder 5Mt. Divinia-Bodyforming-Abo erhalten Sie 20% Rabatt

Zu vermieten

in Rehetobel (Neuschwendi 8)
ab 1. November 2014 oder nach Vereinbarung

Bauernhaus

Miete Fr. 1500.-

Nähere Auskunft:

Familie Jakob Meier, Klingebuch
Telefon 071 877 16 71

KOSMETIK MANIKÜRE PEDIKÜRE

erleben, verwöhnen,
geniessen

Geniessen Sie in heimeliger Wohlfühlatmosphäre, wohltuende auf Sie abgestimmte Behandlungen.

NEU!
AB 6. OKTOBER 2014
IN REHETOBEL

WANN: Jeweils Montagmorgen
von 08.00 Uhr bis 14.00 Uhr
WO: Silvie's Hoorstübli GmbH
St. Gallerstr. 2, 9038 Rehetobel

Karin Bruderer, Dipl. Kosmetikerin
Sonderstrasse 8, 9038 Rehetobel
T 071 877 18 74, N 078 786 06 54
h.k.bruderer@bluewin.ch

FÜR SIE 10% EINFÜHRUNGSRABATT!
AUF KOSMETIK, MANIKÜRE & PEDIKÜRE (GÜLTIG BIS ENDE JAHR 2014)

RESTAURANT SONNE

offenes Singen am 30. Oktober 2014
mit Handörgeler Beat Brunner

Puurezmorge am 9. November 2014
mit dem Wissbachtrio

... in Ihrer **appenzelleria.ch** 071 877 11 70

ZÄHNER Zimmerei

AG Zimmerei + Schreinerei

Telefon 071 877 11 08 oder 071 877 25 94
Telefax 071 877 25 61, Natel 079 355 65 43
zaehner-holzbau@bluewin.ch
www.zaehner-holzbau.ch

Haben Sie Wünsche...
betreffend Neubauten, Ein-, Aus- und
Umbauten, Küchen, usw.?
Wir erfüllen Ihnen diese mit Freude.
Ihr Ansprechpartner in sämtlichen
Zimmerei/Schreinerei-Arbeiten.

Wir freuen uns, Ihnen mitteilen zu dürfen, dass wir die neuen Räumlichkeiten an der St. Gallerstrasse 43 bezogen haben. Die «alte» Werkstatt an der Hüseren 15 wird nun anderweitig genutzt.

Leider gab es während dem Bau der Werkstatt einige Verzögerungen Ihnen gegenüber. Vielen Dank für Ihr Verständnis und Ihre Geduld.

Nun sind wir wieder voller Elan für Sie da. Auf eine gute Zusammenarbeit freut sich Zähler AG, Zimmerei + Schreinerei, Walter Zähler und Team.

Vorschau:

Ein Tag der offenen Türe werden wir in ca. einem halben Jahr veranstalten, Infos darüber folgen.

Ärztetelefon 0844 55 00 55

KLAR, VERSTÄNDLICH, PERSÖNLICH

SO KLINGT MEIN LEBEN

PEPE LIENHARD, MUSIKER

WIDEX DREAM™
TRUE TO LIFE SOUND

Hören ist Lebensqualität

«Im Appenzellerland wohne,
im Appenzellerland chaufe,
dann mosch gär nöd wit laufe
– dä Umwelt z'lieb.

Sönd willkommen!»

acustix

acustix Heiden

Poststrasse 24, 9410 Heiden
Tel. 071 888 83 83 · E-Mail: heiden@acustix.ch

Vertragslieferant der Sozialversicherungen IV, AHV, SUVA, MV

H.R. Kast AG
Dorf 10
9038 Rehetobel

Transporte
Brennstoffe
Getränke

- Getränke ab Rampe oder geliefert
- Muldenservice
- Heizöl

Lieferung von:

- Beton, Kies, Humus, Sand, ect.
- Gasflaschenverkauf für den Grill

Tel. 071 877 11 76 • Fax 071 877 11 74
kast.transport@bluewin.ch

Immobilienverkauf ?

• Verkauf und Vermittlung • Stockwerkeigentum

Gerne übernehmen wir kompetent und erfolgsorientiert den Verkauf Ihrer Liegenschaft. Rufen Sie uns unverbindlich an und lassen Sie sich beraten.

ZUFRIEDENHEITSGARANTIE

071 / 222 76 11 info@alpsteinimmo.ch

Alpstein IMMO Verwaltungs AG / Rosenbergstrasse 69 / CH-9000 St. Gallen
Geschäftsführer: J. Hobi

Ihr Partner

für die

Wellnessbeschichtung

- Fugenlos
- Frei von Farbe und Form
- Modern
- Hygienisch, geeignet für Bad und Küche

R. STURZENEGGER
MALEREI · TAPETEN · ABRIEB
TEPPICHE · BELÄGE · PARKETT
SONNENBERGSTRASSE 1 · 9038 REHETOBEL · TEL. 071 / 877 10 23

Impressum

Redaktionsadresse

Gemeindekanzlei
Rechtobler Gmäändsblatt
St. Gallerstrasse 9,
9038 Rehetobel
Email:
redaktion@rehetobel.ch

Inseratadresse

MAPS
St. Gallerstrasse 11
Telefon 071 878 70 80
Telefax 071 878 70 87
Email:
gemeindeblatt@maps-
com.ch

LANDMASCHINEN AG
Kast

Wir verkaufen und reparieren
alle Anhänger

MFK
Vorführungen

Wir reparieren Anhänger aller Marken.

Kast Landmaschinen AG • Land-, Forst-, Bau- und Garten-Maschinen
9410 Heiden • Rosentalstrasse 641 • Tel. 071 891 64 44 • Fax 071 891 64 45
Info@kastlandmaschinen.ch • www.kastlandmaschinen.ch

Bruno Niederer

Reparaturen + Dienstleistungen

Verkauf und Anschluss aller Elektrogeräte für den Haushalt

Reinigungsarbeiten und vieles mehr

Tel: 071 877 25 38 / Mob: 079 629 52 26

Freundlicher «rundum»-Service,
persönliche Beratung, Erfahrung
und Qualität – gerne auch für Sie.

Print- & Webdesign
Typografische Dienstleistungen

Anita Estermann Design • Layout mit Stil

Unterer Michlenberg 10 • 9038 Rehetobel • Telefon +41 71 870 02 29
Mobile +41 79 368 24 65 • E-Mail info@aesign.ch • www.aesign.ch

GRAF BAU

Nasen 16
9038 Rehetobel
Telefon 071 870 04 92
Telefax 071 870 04 91
Natel 079 216 05 12
graf.bau@bluewin.ch

**Hoch- und Tiefbau
Umbau und Neubau
Abbruch
Umgebungsarbeiten**

WEINBURG
CAFÉ • BÄCKEREI • KONFITOREI

Monatsbrot im Oktober:
Winzerbrot

Unsere Spezialität: Gefüllte Appenzellerbiber
Telefon 071 877 12 90

Betriebsferien
vom 6. – 13. Oktober 2014

RENÉ SAGER
IMMOBILIENVERMITTLUNG

René Sager | info@rsager-immo.ch
www.rsager-immo.ch | T 078 696 40 12
9038 Rehetobel

Mit vollem Einsatz unterstütze ich Sie beim Verkauf
oder bei der Suche von Ihrem neuen Zuhause rund
um den Säntis!

VERKAUF | VERMIETUNG | VERWALTUNG | UNTERHALT

**Wir bringen Energie
vom Dach ins Haus**

Lassen Sie sich
von uns beraten!
071 898 89 40

Elektro • Telematik • Energie • Heizung

EWH
Kompetenz vor Ort
www.ewheiden.ch

www.rehetobel.ch

Inserate direkt zu

gemeindeblatt@maps-com.ch

**Nicht berühren (unser Strom ist sackstarrck).
aber brauchen!**

Solardorf Rehetobel

Den ☼Rechtobler Solarstrom☼ bestellen Sie direkt auf: www.solardorf-rehetobel.ch

Das Weberhaus

Appenzeller Geschichten von Klärli Pfister

Zu beziehen bei:
Hansuli Zuberbühler,
Heidenerstrasse 8
9038 Rehetobel
Telefon 071 877 17 36

Sturzenegger Holzbau

Zimmerei Innenausbau Treppen Fassaden Sägerei

9038 Rehetobel
Telefon 071 877 18 05
Telefax 071 877 11 79

Hochbau

Tiefbau

Transporte

Wenk AG
Hoch- & Tiefbau
9044 Wald AR
9038 Rehetobel

Telefon 071 877 17 93
Fax 071 877 17 45
eMail info@wenkbau.ch
www. wenkbau.ch

Hoch- & Tiefbau
Umgebungsarbeiten
Transporte
Muldenservice
Baggerarbeiten
Natursteinmauern
Baumaterialien
Kanalisation
Quellfassungen

Das beste Fundament für Ihre Bauten – seit 50 Jahren

Alters- und Pflegeheim Krone

Unser privates Alters- und Pflegeheim liegt im Appenzellerland ca. 13 km von St. Gallen oder vom Bodensee entfernt und bietet 57 BewohnerInnen mitten im Dorf ein Zuhause. Daneben bieten wir Tages- und Kurzzeitgästen Betreuung und Fachpflege z. B. nach Spitalaufenthalt, für Ferien oder zur Entlastung von Angehörigen an.

Wir suchen:

PflegehelferIn 40 - 50%

- per sofort oder nach Vereinbarung
- Einsatz im Tagdienst
- Eventuell vereinzelte Nachtdiensteinsätze

Von unserer neuen MitarbeiterIn erwarten wir Grundwissen in der Pflege und Einfühlungsvermögen bei der Betreuung von alten Menschen, oder die Bereitschaft dies zu erwerben, sowie Verantwortungsbewusstsein und sehr gute Deutschkenntnisse.

Wir bieten zeitgemässe Anstellungsbedingungen, ein gutes Arbeitsklima, sowie eine sorgfältige Einführung.

Ihre Bewerbung schicken sie bitte an das Alters- und Pflegeheim Krone, Oberdorf 3, CH-9038 Rehetobel. z.Hd. Pflegedienstleiterin Frau Hedi Kohler.
Tel. +41 (71) 878 61 61 / hedi.kohler@krone-ar.ch

Dr. med. T. Kaufmann

FERIEN

4. Oktober bis 19. Oktober 2014

Eine Heimat für deine Karriereziele.

Die Stiftung Waldheim bietet Erwachsenen mit geistiger, körperlicher und psychischer Behinderung eine Heimat fürs Leben. Unsere Mitarbeitenden schätzen das positive Arbeitsklima, die attraktiven Berufs-, Ausbildungs- und Karriereleistungen sowie die grosse Gestaltungsfreiheit. Passt doch bestens zu deinen Zielen.

Jetzt informieren unter: www.stiftung-waldheim.ch

Eine Heimat für Behinderte.

SWITZER PREMIERE

NEU: DIE EXKLUSIVE SUZUKI KOLLEKTION 2014 VON SERGIO CELLANO®

DIE KOMPLETTE SERGIO CELLANO MODELLREIHE MIT ATTRAKTIVEN KUNDENVORTEILEN

* New Grand Vitara 2.4 Sergio Cellano 4x4, Fr. 33'490.-, Treibstoff-Normverbrauch: 8.8l/100 km, Energieeffizienz-Kategorie: G, CO₂-Emission: 204 g/km; Durchschnitt aller Neuwagenmarken und -modelle in der Schweiz: 148g/km.

KUNDENVORTEILE VON
Fr. 9'900.-*

Die kompakte Nr. 1
SUZUKI Way of Life!

www.suzuki.ch

ACHILLES SPORTSLINE AG

Achilles Sportslime AG
Postfach 244
9034 Eggersriet
Tel. 0041 (0)71-878 70 70
Fax. 0041 (0)71-878 70 71
info@achilles-sportslime.ch
www.achilles-sportslime.ch

- Ihre Suzuki-Vertretung in Ihrer Nähe
- Ihre Aviamat-Tankstelle mit 24-Std.-Service
- Neuwagen-/Occasions-Ausstellung
- Werkgeschultes Mechatroniker-Team
- Rundumbetreuung Ihres Fahrzeugs
- Mechanisch-elektronische Sondereinbauten
- Tuning inkl. Fahrzeugabnahmen
- Alle Fahrzeugmarken
- Carrosserie-/Unfallreparaturen
- Drucktechnik
- Lackierarbeiten/Sonderlackierungen
- 24 Std. Abschlepp-/Pannendienst
- Ersatzfahrzeuge

Wir unterbreiten Ihnen gerne ein auf Ihre Wünsche und Bedürfnisse abgestimmtes Suzuki-Hit-Leasing-Angebot. Sämtliche Preisangaben verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung, inkl. MwSt. Limitierte Serie. Nur solange Vorrat.

Ganz persönlich für Sie da.

Agentur Heiden
Bahnhofstrasse 3, 9410 Heiden
Tel. 058 277 53 34, info.heiden@css.ch

Jeden Freitag 10.15 – 11.45 Uhr
Direktverkauf vis à vis Gemeindezentrum

APPENZELLER FLEISCH.CH

Spezialwunsch bestellen? Jä sobiso! 071 787 36 35
Philip Fässler und Mitarbeiter bringen Tradition zum Essen

entspannen
wohl fühlen
ordnen

Müssen Sie in ihrem Alltag oft funktionieren und haben dadurch wenig Zeit für sich? Möchten Sie sich entspannen? Dann sind die **sanften Fussmassagen nach N.D.** eine Möglichkeit für Sie.

Ich freue mich über Ihren Besuch.
Eveline Büchler, Sägholzstrasse 32, 9038 Rehetobel
071 877 26 79, evelinebu@bluewin.ch

HEV St.Gallen
Verwaltungs AG

Zu verkaufen in Rehetobel AR Mehrfamilienhaus mit Gewerbe

Traditionelles Appenzeller-Mehrfamilienhaus bestehend aus: 1 x 3-Zi. Whg., 2 x 4-Zi. Whg., Gewerberaum mit ca. 22 m² im UG / EG. Baujahr 1796, renoviert 1998.

Verkaufspreis CHF 490'000.-

Kontakt: Gallus Hasler, 071 227 42 63, g.hasler@hevsg.ch

HEV Verwaltungs AG | Poststrasse 10 | 9001 St.Gallen
Telefon 071 227 42 60 | info@hevsg.ch | www.hevsg.ch

Für Renovationen, Neu- und Umbauten SCHMID HOLZBAU AG THAL

Zimmerei • Schreinererei • Innenausbau • Treppenbau • Fassadenbau • Bauleitung • Planung

Dorfstrasse 25 9425 Thal Telefon 071 888 11 60 Telefax 071 888 11 74 kontakt@schmidholzbau.ch www.schmidholzbau.ch

Privat:
Rudolf und Yolande Schmid Ettenberg 6 9038 Rehetobel G Telefon 071 877 30 57 P Telefon 071 877 26 93 P Fax 071 877 30 56

27 Jahre

JETZT ist die Zeit für Renovations- und Umbauarbeiten!
Wir beraten, offerieren und führen für Sie gerne sämtliche Holzbauarbeiten aus.

wann	was	wo	wer
2. Okt., Do.	14.00-16.30	Crèmeschnittennachmittag	Gasthaus zur Post
3. Okt., Fr.	11.30-14.00	Restaurant offen: Mittagsgemüse	Gasthaus zur Post
3. Okt., Fr.	ab 19.00	Öffentlicher SVP-Höck	Rest. Achmühle SVP Rehetobel
6. Okt., Mo.	18.30-19.00	Grüngutsammlung	Buebschwendi
7. Okt., Di.	14.00	Spiel- und Jassnachmittag	Rest. Alte Post Landfrauen
9. Okt., Do.	12.15	Seniorenzmittag	Rest. Alte Post Frauenverein
9. Okt., Do.	14.15	Unterhaltungsnachmittag	GZ Frauenverein
10. Okt., Fr.	20.00	Vereinshöck	Landfrauen
12. Okt. So.	11.00	Ausstellung «Südliches Licht»	Bibliothek
13. - 17. Okt.		Musiklager Rehetobel	GZ Jugendmusik
19. Okt., So.	10.30	Kirchenfest	kath. Kirche
19. Okt., So.	17.00	Vernissage Franklin Zuniga, Roswitha Doerig	Tolle Art&Weise
20. Okt., Mo.	18.30-19.00	Grüngutsammlung	Buebschwendi
20. Okt., Mo.	19.30	Samariterübung	GZ
21. Okt., Di.	19.30	Informationsanlass Feuerwehr	GZ Feuerwehr
22.-26. Okt.		Metzgete	Rest. Achmühle
23. Okt., Do.	17.00-20.00	Blutspenden	Spital Heiden Samariterverein
23. Okt., Do.	19.00	Märchendiner mit Vreni Zünd	Gasthaus zur Post
27. Okt., Mo.	20.00	Volleyball: SV Rehetobel - Volley Eggersriet	GZ SV Rehetobel
28. Okt., Di.	20.00	Zischtigs Höck	
31. Okt., Fr.	20.15	HV Landfrauen Rehetobel	
1. Nov., Sa.	09.00-11.00	Grüngut-, Altmittel-, Bauschutt- und Giftsammlung	GZ
1. Nov., Sa.	ca. 15.00	Schlussübung Feuerwehr	
2. Nov., So.	09.45	Gottesdienst zum Reformationssonntag	evang. Kirche
2. Nov., So.	11.00-15.00	Novemberklänge, Matinée mit Lorenz Schefer	Gasthaus zur Post
4. Nov., Di.	14.00	Spiel- und Jassnachmittag	Rest. Alte Post Landfrauen
5. Nov., Mi.	20.00	Koordinationsitzung Daten 2015	Rest. Alte Post Verkehrsverein
6. Nov., Do.	12.15	Seniorenzmittag	Rest. Alte Post Frauenverein
6. Nov., Do.	14.00-16.30	Crèmeschnittennachmittag	Gasthaus zur Post
6. Nove. Do.	20.00	Lichtbilder-Referat, Benjamin Fässler	Krone LG Dorf
7. Nov., Fr.	11.30-14.00	Restaurant offen: Mittagsgemüse	Gasthaus zur Post
7. Nov., Fr.	ab 19.00	Öffentlicher SVP-Höck	Rest. Achmühle SVP Rehetobel
8. Nov., Sa.	ab 08.00	Altpapiersammlung	Schule
8. Nov., Sa.		Neuuniformierung	GZ MG Brass Band
9. Nov., So.	11.00-15.00	Novemberklänge, Matinée mit Lorenz Schefer	Gasthaus zur Post
10. Nov., Mo.	19.30	Samariterübung	GZ
11. Nov., Di.	20.00	Öffentliche Versammlung «Budget 2015»	GZ Gemeinderat

Nächste Ausgabe:

Freitag, 31. Oktober 2014

Redaktions- und Inserateschluss:

Montag, 20. Oktober 2014

Übernächste Ausgabe:

Freitag, 12. Dezember 2014

Textbeiträge an:

Gemeindekanzlei, Rechtobler Gmäändsblatt,

St.Gallerstrasse 9, 9038 Rehetobel

E-mail: redaktion@rehetobel.ch

Reisen in der Schweiz zum fixen Tarif

Kaufen Sie die unpersönlichen Tageskarten für Fr. 42.-
(pro Tag stehen 2 zur Verfügung)

der Gemeinde Rehetobel

bei Frau Eisenhut, Tel. 071 878 70 20, im
Büro 4 der Gemeindekanzlei Rehetobel!

Reservierung über www.rehetobel.ch

REHETOBLER

Gemeindefestsblatt

Oktober 2014

«Haus Ob dem Holz» zu verkaufen

Der Gemeinderat beabsichtigt, das «Haus Ob dem Holz», Bürgerheimstrasse 9, zu verkaufen und einer neuen Nutzung zuzuführen. Zweckänderungen sind möglich.

Das Hauptgebäude hat ein Volumen von rund 3'700 m³, 29 Einzelzimmer meist ohne WC und Nasszelle, Etagen-WC/Bad, grosser Speisesaal, neue Gasheizung, neuer Lift, neuwertiger Kühlraum. Die Parzellengrösse wird ein Ausmass von maximal 2'500 m² haben.

Der angrenzende Landwirtschaftsteil ist nicht inbegriffen und wird auch nicht verkauft.

Der Objekt- und Liegenschaftsbeschrieb sowie Planunterlagen können auf der Gemeinde-Homepage (www.rehetobel.ch/Aktuelles) oder auf www.newhome.ch eingesehen und heruntergeladen werden.

Bitte reichen Sie Ihr Kaufpreis-Angebot zusammen mit Angaben zur geplanten künftigen Nutzung bis 10. Januar 2015 an Gemeindepräsident Ueli Graf, Postfach, St. Gallerstrasse 9, 9038 Rehetobel AR, ein.

Besichtigungen sind nach Terminabsprache möglich (Anfragen bitte an Ueli Graf: Tel. 071 878 70 22 / ueli.graf@rehetobel.ar.ch). Erst nach Eingabeschluss werden weitere Verhandlungen und Klärungsgespräche geführt, so dass in der Folge ein öffentlicher Meinungsbildungsprozess möglich ist. Der Entscheid über den Verkauf liegt letztlich bei der Stimmbürgerschaft (Urnenabstimmung). Aus dieser Ausschreibung können keine Rechtsansprüche abgeleitet werden.

Gemeinderat Rehetobel

Bauschutt-, Gift-/Sondermüll-, Altmittel- und letzte Grüngutsammlung

**Samstag, 1. November 2014
09.00 – 11.00 Uhr**

Bauschutt und Altmittel beim Gemeindezentrum,
Grüngut an der Buechschwendstrasse 3a

**Für das Altmittel gibt es keine Abholtour mehr.
Die Mulden stehen an den gewohnten Standorten und
zusätzlich eine beim Gemeindezentrum!**

Altpapiersammlung

**Samstag, 8. November 2014
ab 8.00 Uhr**

Zischtigs Höck

Papier und Karton **GETRENNT** zu straffen Bündeln
verschnürt am Ort wo Sie Ihre Kehrichtsäcke
hinbringen, deponieren.

Energieregion AüB – Petition «Hopp, Rechtober!»

In den vergangenen Wochen wurden verschiedene Gespräche mit dem Initianten der Petition sowie dem Verein Solardorf. Der Verein Solardorf hat dem Gemeinderat die aktive Mitarbeit beim Projekt «Energieregion AüB» zugesichert. Unter diesen Voraussetzungen hat der Gemeinderat beschlossen, bei der Bestandsaufnahme organisatorisch und finanziell mitzuwirken. Die Kosten für die Bestandsaufnahme betragen für Rehetobel voraussichtlich Fr. 4'900.–. Zudem wird Rehetobel Teil des Trägervereins Energiestadt und leistet dafür einen Jahresbeitrag von Fr. 1'300.–.

Medienmitteilung Appenzellerland über dem Bodensee:

Die fünf AüB-Gemeinden Grub AR, Rehetobel, Reute, Walzenhausen und Wolfhalden möchten zusammen mit der Energiestadt Heiden das Potenzial für eine gemeinsame Energie-Region genauer abschätzen und haben sich dazu entschlossen, eine Bestandsaufnahme in den Gemeinden durchzuführen, um danach die Chancen für eine erfolgreiche Lizenzierung mit dem Label «Energie-Region» abschätzen zu können.

Das Label «Energie-Region» von EnergieSchweiz ist für kleinere Regionen gedacht, welche analog dem Label «Energiestadt» für einzelne Gemeinden sich gemeinsam als Region dazu verpflichten möchten, eine nachhaltige kommunale und regionale Energiepolitik vorzuleben und umzusetzen. Hierzu gehören Massnahmen in den Bereichen Entwicklungsplanung, kommunale Gebäude und Anlagen, Versorgung & Entsorgung, Mobilität, interne Organisation und Kommunikation & Kooperation. Gegenwärtig sind im Kanton Appenzell Ausserrhoden die Gemeinden Heiden, Herisau, Speicher, Teufen, Trogen und Umäsch bereits als Energiestädte zertifiziert. Eine Energie-Region mit mehreren Gemeinden gibt es in Ausserrhoden noch nicht.

Die fünf Gemeinden möchten im nächsten Jahr somit als ersten Schritt hin zu einer Energie-Region eine Bestandsaufnahme in diesen Bereichen durchführen, um nach der Auswertung dieser Bestandsaufnahme nochmals über den definitiven Antrag zur Lizenzierung als Energie-Region entscheiden zu können. Diese Lizenzierung würde somit in einem zweiten Schritt erfolgen. Die bereits zertifizierte Energiestadt Heiden würde bei einer Energie-Region Appenzellerland über dem Bodensee ebenfalls Teil der Energie-Region. Die AüB-Gemeinden Lutzenberg und Wald sowie der Bezirk Oberegg haben sich dazu entschieden, momentan bei einer Bestandsaufnahme nicht mitzumachen.

Die teilnehmenden Gemeinden sehen in einem gemeinsamen Vorgehen die Möglichkeit von Synergien zu profitieren, die Zusammenarbeit im Energiebereich vertiefen zu können sowie gemeinsam die Herausforderung der Energiewende anpacken zu können. Gemeinsam kann man von gemachten Erfahrungen im Energiebereich profitieren und auch

gemeindeübergreifende Projekte angehen. Dieser erste Schritt der Bestandsaufnahme der Ist-Situation in den fünf Gemeinden soll dies eines Tages im Rahmen der Energie-Region AüB möglich machen.

Gemeindeentwicklung und Ortsplanung

Die Ortsplanungskommission sowie der Gemeinderat haben sich bereits verschiedentlich mit Fragen der Nachhaltigkeit und besonders auch mit der partizipativen Entwicklung der Ortsplanung (zB frühzeitige Integrierung der Einwohnerschaft in den Entwicklungsprozess) befasst.

Das Leitbild der Gemeinde Rehetobel ist grundsätzlich im Jahr 2012 abgelaufen. Aus Kostengründen hatte man im 2013 auf die Leitbilderneuerung noch verzichtet. Aufgrund von diversen Mehraufwänden im Jahr 2014 (Personalwechsel, Finanz-Sparpaket etc.) möchte der Gemeinderat das Projekt «Gemeindeleitbild-Erneuerung» erst im Jahr 2015 angehen.

Um die Einwohnerschaft frühzeitig einzubeziehen, werden im 2015 zwei «Ideen-Kafi» zum Thema Gemeindeentwicklung/Leitbild und Ortsplanung stattfinden. Für diesen Prozess wird eine externe Fachperson zugezogen, welche ähnliche Prozesse bereits in anderen Gemeinden begleitet hat. Ein entsprechender Beitrag wurde in das Budget 2015 aufgenommen.

Zum Voranschlag 2015

Der **Voranschlag 2015** umfasst die Erfolgsrechnung und die Investitionsrechnung für die «allgemeinen Gemeindehaushalt» und auch für die Spezialfinanzierungen der Bereiche Feuerwehr, Wasserversorgung, Abwasserbeseitigung sowie Abfallwirtschaft.

In der **Erfolgsrechnung 2015** wird ein Ertragsüberschuss von 231'875 Franken budgetiert. Die Spezialfinanzierungen weisen zudem einen leichten Ertragsüberschuss von 25'350 Franken aus. In der **Investitionsrechnung 2015** sind Netto-Investitionen von 206'800 Franken vorgesehen. Die **Nettoverschuldung** lag per 31.12.2013 bei 10,3 Mio. Franken. Wie aus den Gemeindegennzahlen 2013) ersichtlich ist, bedeutet dies die höchste Nettoverschuldung pro Einwohner (5'938 Franken) im Kanton Appenzell Ausserrhoden. Gegenüber 2012 konnte der Wert um 217 Franken pro Einwohner/in reduziert werden.

Steuererhöhung zur noch schnelleren Verschuldungsreduktion?

Aufgrund der Voranschläge 2014 und 2015 sowie der Finanzplanung bis 2018 darf erwartet werden, dass sich die Nettoverschuldung auch bei einem gleichbleibenden Steuerfuss von 4,3 Einheiten auch in den kommenden Jahren reduzieren wird. Der Gemeinderat hat sich dennoch mit der Frage auseinandergesetzt, ob die Steuern nochmals erhöht werden müssten, damit die Verschuldung schneller abgetragen werden könnte. Dabei hat er auch Anliegen und Begehren von politisch engagierten Organisationen in Betracht gezogen. Auch wurden mit Repräsentanten verschiedener Organisationen Gespräche

geführt. Grundsätzlich verfolgen die Politorganisationen und der Gemeinderat das gleiche Ziel: Man will die Schuldenlast reduzieren. Nur sind die Einschätzung verschiedener Entwicklungen unterschiedlich. Und über das Tempo der Zielerreichung besteht kein Konsens.

Bei einem **gleichbleibenden Steuerfuss von 4,3 Einheiten** reduziert sich die Verschuldung bis ins Jahr 2019 von heute 10 Mio. Franken auf insgesamt 7,8 Mio. Franken. Pro Einwohner/in wären das dann rund 4'500 Franken Nettoschulden.

Bei einem **nochmals um 0,2 Einheiten erhöhten Steuerfuss von 4,5 Einheiten** würde sich die Verschuldung bis ins Jahr 2019 um eine weitere Million Franken, also auf 6,8 Mio. Franken reduzieren, was pro Einwohner/in rund 3'900 Franken ergeben würde.

Der Gemeinderat hat aber auch die Nachteile in Betracht gezogen, welche einer der höchsten Steuersätze im Kanton mit sich bringen könnte. Der erwünschte Zuzug neuer Steuerzahler nach Rehetobel könnte beispielsweise gefährdet werden, was gerade in der jetzigen Zeit mit einer gewissen Neubautätigkeit kontraproduktiv wäre und den rascheren Schuldenabbau wiederum verzögern würde.

Nach Bereinigung aller Voranschlags- und Finanzplanunterlagen und in Würdigung zahlreicher Fakten hat sich der Gemeinderat am 26. September 2014 dazu entschlossen, der Stimmbürgerschaft keine weitere Steuererhöhung zu beantragen.

Die Finanzplanung 2016 bis 2020 zeigt

- dass die Nettoverschuldung (sofern der Steuerfuss bei 4,3 Einheiten bleibt) in den kommenden fünf Jahren von rund 10 Mio. auf 7,8 Mio. Franken sinken wird.
- dass die Nettoverschuldung pro Einwohner/in (sofern der Steuerfuss bei 4,3 Einheiten bleibt) in den kommenden fünf Jahren von rund 5'700 auf 4'500 Franken zurückgehen wird.
- dass der Nettoverschuldungsquotient (Verschuldung im Verhältnis zu den erwarteten Fiskaleinnahmen) sich in den kommenden 5 Jahren bei einem Steuerfuss von 4,3 Einheiten auf 132% reduziert.
N.B. Bei einer Erhöhung des Steuerfusses ab 2015 um 0,2 Einheiten (wie dies in der Diskussion im Vorfeld der Budgetierung verschiedentlich erwogen und gefordert wurde) würde sich die Verschuldung im gleichen Zeitraum um 1 Mio. auf 6,8 Mio. Franken reduzieren. Die Nettoverschuldung pro Einwohner/in würde sich auf rund 3'900 Franken belaufen und der Nettoverschuldungsquotient würde sich auf 110% reduzieren.

Der Gemeinderat hat mit Beschluss vom 26. September 2014 folgende finanzpolitische Zielgrössen festgelegt:

1. Steuerfuss 2015: Total maximal 4,3 Einheiten
2. Ertragsüberschuss mindestens Fr. 200'000
3. Nettoverschuldung in 10 - 20 Jahren auf Fr. 4'000 pro Einwohner/in reduzieren
4. Selbstfinanzierungsgrad: «Durchschnitt der Jahre 2014 - 2018» muss grösser als 100% sein
5. Zinsbelastungsanteil darf 2% nicht übersteigen

Wie diese Ziele erreicht werden, kann den Abstimmungsunterlagen entnommen werden. Diese werden in den nächsten Tagen allen Stimmberechtigten per Post zugestellt. Weitere Exemplare können bei der Gemeindekanzlei bezogen werden.

Die öffentliche Informationsveranstaltung zu den Abstimmungsvorlagen findet am **Dienstag, 11. November 2014 um 20 Uhr** im kleinen Saal des Gemeindezentrums Rehetobel statt.

Kevin Friedauer, Gemeindeschreiber

Auszug aus dem Gemeinderatsprotokoll vom 15. Mai 2014

Traktandum «Gaden» Holderenstrasse 11: Anträge der Kulturkommission

Bei der Beschlussfassung in dieser Angelegenheit sind Vizegemeindepräsident (Baupräsident) Rudolf Schmid sowie Gemeinderätin Hilda Fueter (Präsidentin der Kulturkommission) im Ausstand; vgl. GR-Beschluss Nr. 2014-43 vom 22.04.2014

Sachlage:

Mit Schreiben vom 31.03.2014 stellt die Kulturkommission Rehetobel (KKR) dem Gemeinderat folgende Anträge:

Antrag 1:

Der Gemeinderat soll gemäss Artikel 19 des Rehetobel Baureglementes den kulturhistorischen Wert des Gaden für das Dorf neu beurteilen und eine Unterschutzstellung in die Wege leiten.

Antrag 2:

Dazu sei ein Gutachten von unbefangener Seite erstellen zu lassen, welches den kulturhistorischen Wert des «Gaden» an der Holderenstrasse 11, 9038 Rehetobel in Bezug auf unser Dorf untersucht. Der Gemeinderat soll sicherstellen, dass die Inhalte dieses Gutachtens, wie es unser Baureglement im Artikel 19 der Ortsbildschutzzone verlangt, entsprechend in eine Beurteilung mit einfließt. Dieses Gutachten soll der Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden.

Antrag 3:

Der in Antrag 1 und 2 erwähnte Prozess soll der Öffentlichkeit kommuniziert werden.

Per Gemeinderatsbeschluss vom 22. April 2014 wurde festgestellt, dass Gemeindepräsident Ueli Graf in dieser Sache nicht ausstandspflichtig ist.

Erwägungen:

Die «Rolle des Gemeinderates» in dieser Angelegenheit lässt sich weit zurückverfolgen. Eine kurze chronologische Wiedergabe:

1987/1988:

Wird das Objekt «Gaden», Holderenstrasse 11, nicht als Kulturobjekt ausgeschieden. Eine Arbeitsgruppe bestehend aus Otto Lienert, Jakob Schmid und, besonders hervorzuheben, aus dem als Lokalhistoriker anerkannten

und profunden Kenner und Mitverfasser der Rechtobler Gemeindechronik 1669 - 1969 bekannten, alt Vizehauptmann Arthur Sturzenegger, hat damals sämtliche wichtigen Objekte gesichtet und der Ortsplanungskommission sowie dem Gemeinderat zur Unterschutzstellung beantragt. Der «Gaden», Holderenstrasse 11, war nicht dabei.

1995/1996:

wird im Zuge der Ortsplanungsrevision das Objekt «Gaden», Holderenstrasse 11, ebenfalls nicht als Kulturobjekt gekennzeichnet, sondern lediglich zusammen mit angrenzenden Grundstücken der Ortsbildschutzzone zugewiesen. Wiederum wurde der künstlerische und historische Wert des Objektes nicht so hoch eingestuft, dass eine Unterschutzstellung opportun gewesen wäre.

19.01.1996:

Im Zusammenhang mit Schulraumbeschaffungsfragen wird beschlossen, die Erhältlichkeit der Parzelle 66, Holderen, bei Herrn HJ. Langenauer abzuklären.

25.03.1996:

Der Gemeinderat nimmt von der Erhältlichkeit der Parz. 66 Kenntnis. Gleichzeitig wird auch einen Abtausch mit Parz. 985 (inkl. Abbruchbewilligung für den Stall auf Parz. 1019) erstmals thematisiert. Der Gemeinderat hält in seinen Erwägungen fest, dass man nicht die Bodenerwerbsverhandlungen mit einem möglichen Stallabbruch verquicken will. Der damalige Gemeindepräsident, Heinz Meier, wird vom Gemeinderat beauftragt, die betroffenen Parzellen durch einen neutralen Schätzer auf deren Marktwert schätzen zu lassen.

24.04.1997:

Der Gemeinderat nimmt von den Schätzungen, inkl. Schätzungsbericht, (Hugo Steiner Immobilienreuhand AG, St. Gallen, d.d. 04.04.1997/Ki) Kenntnis und beauftragt den damaligen Gemeindepräsidenten, Heinz Meier, mit HJ. Langenauer Verhandlungen zu führen, die darauf abzielen, ihm den schmalen Wieslandstreifen entlang der Gartenstrasse (= Parz. 985) zu verkaufen. Zur Parzelle 985 (welche später der heutige «Gaden»-Grundstückparzelle Nr. 1019 zugeschlagen wird) heisst es im Schätzungsbericht (Zitat / s. Seite 5: Lage/Situation): **Die schmale, längliche Parzellenform ist allein eher schwierig überbaubar. Zusammen mit dem östlichen Nachbargrundstück Parz. 1019, mit altem Stall/Abbruchobjekt ergibt sich jedoch eine interessante Ueberbaumungsmöglichkeit.**

Auf Seite 6 des gleichen Schätzungsberichtes wird sogleich festgehalten, **dass die nachfolgenden Berechnungen auf einem Projekt beruhen, welches die notwendigen Grundlagen für die Bestimmung des relativen Landwertes bildet. Es sei zu beachten, dass dieses Projekt von der Annahme ausgeht, dass die Grundstücke Parz. 985 und 1019 gesamthaft überbaut werden können.**

Zum Projekt wird sogleich festgestellt: Die zu bewertende Baulandparzelle ist aufgrund ihrer Formgebung bzw. der Ausmasse kaum zu überbauen, weshalb bei den nachfolgenden Ueberlegungen von einer gemeinsamen Betrachtung der beiden aneinandergrenzenden Parzellen Nr. 985 und 1019 ausgegangen wird. In diesem Zusammenhang sind auch die Abbruchkosten der bestehenden einfachen, alten Bausubstanz auf der Parz. 1019 vorzusehen. Die beiden Grundstücke bieten eine sinnvolle und interessante Bebaumungsmöglichkeit zum Beispiel für ein terrassiertes Gebäude mit ca. vier Stockwerkeinheiten.

Auf Seite 7 ist nochmals explizit festgehalten, dass der Wert davon ausgehe, dass die beiden aneinandergrenzenden Parzellen Nr. 985 + 1019 gemeinsam überbaut werden können.

Die Verkaufsverhandlungen waren in der Folge langwierig und zäh...

Anmerkung:

Es muss davon ausgegangen werden, dass von diesem Schätzungsbericht und den Inhalten (Stichwort: Abbruch) Herr Langenauer im Zuge der Kaufs-Verhandlungen Kenntnis erhalten hat, zumal gerade die gemeinsame Ueberbaumungsmöglichkeit preisbildend und Gegenstand auch von Verhandlungsgesprächen war. Von diesbezüglichen Gesprächen und Verhandlungen hat der damalige Gemeindeschreiber und heutige Gemeindepräsident Ueli Graf teilweise Kenntnis, **weshalb er diese Anmerkung hiermit auch zu Protokoll gibt.**

N.B. GP Ueli Graf hatte damals aber kein Verhandlungsmandat und war nur teilweise involviert und informiert.

18.02.2005

Der Gemeinderat genehmigt den Verkauf des Grundstückes Nr. 985 an Chr. Langenauer zum Preis von CHF 130'000.

23.04.2013

Bezüglich der Petition «Rettet den Gaden» beschliesst der Gemeinderat am 23.04.2013, deren Abweisung. Dieser Entscheid erging gestützt auf die Ergebnisse der Hausanalyse sowie der Stellungnahme des kantonalen Denkmalpflegers. Dieser Entscheid wurde am 06.05.2013 den Petenten (welche einzelnen Exponenten der KKR nahestehend sind) eröffnet. Ebenso wurde dieser Entscheid veröffentlicht.

Fazit zur Vorgeschichte und zu den KKR-Anträgen und -Begründungen:

Für eine allfällige Unterschutzstellung in Anwendung von Art. 80, 88, 89 Baugesetz AR ist der Gemeinderat zuständig. Sofern keine Zustimmung des Grundeigentümers vorliegt, welche angesichts des bisherigen Verlaufs nicht zu erwarten ist, wäre eine Einzelverfügung erforderlich. Dabei handelt es sich um ein verwaltungsrechtliches Verfahren. Es ist anzunehmen, dass der Grundeigentümer von Rechtsmitteln Gebrauch machen würde und der Gemeinderat dabei mit der vorewähnten Vorgeschichte einen sehr schweren, wenn nicht gar aussichtslosen, Stand haben dürfte. Der Grundeigentümer könnte sich auf Entscheide und Verhalten des Gemeinderates der letzten Jahre berufen und dabei die Verletzung des Grundsatzes von «Treu und Glauben» reklamieren.

Auch der Grundsatz der Rechtsbeständigkeit ist zu beachten. So gilt doch festzuhalten, dass die Rechtsgrundlagen seit der letzten Beurteilung in diesem Bereich bzw. seit der Ortsplanungsrevision 1995/96 keine Veränderung erfahren haben. Auch eine Neubeurteilung im Sinne von Art. 51 Baugesetz ist nicht erforderlich.

Das öffentliche Interesse an der Erhaltung dieses Gaden wurde mit der Petition gepusht, verlor aber mit der Veröffentlichung des ablehnenden Gemeinderatsentscheides aufgrund der der Hausanalyse wieder an Bedeutung. Die Expertenmeinungen gehen in solchen Fällen immer

auseinander. Den Unterlagen ist zu entnehmen, dass sich ein Erhalt des «Gaden» insgesamt nicht lohnt oder nur mit sehr hohem finanziellen Aufwand möglich wäre. Das Fazit des Denkmalpflegers vom 08.04.2013 bringt es auf den Punkt, dass bei einem Abbruch mit nachfolgendem Ersatzbau der besonderen ortsbaulichen Situation Rechnung zu tragen ist. Die Baubewilligungskommission hat im bisherigen Verlauf unter Beweis gestellt, dass sie bei der Beurteilung eines Baugesuches für einen allfälligen Ersatzbau den in Art. 19 Baureglement formulierten Anforderung genügend Nachachtung schenkt.

Beschluss:

1. **Im Sinne der Erwägungen wird nicht auf die Anträge der KKR eingetreten, d.h. es wird nach wie vor kein kulturhistorisches Gutachten in Auftrag gegeben und keine Unterschutzstellung des «Gaden», Holderenstrasse 11, als kommunales Kulturobjekt angestrebt.**
2. **Dieser Entscheid ist zu veröffentlichen.**
3. **Die Entscheidbefugnis liegt in der abschliessenden Kompetenz des Gemeinderates. Es besteht kein Rechtsmittel.**

*Im Namen des Gemeinderates Rehetobel
Ueli Graf, Gemeindepräsident
Kevin Friedauer, Gemeindeschreiber*

Leserbrief

Über die Schutzwürdigkeit des sogenannten Gaden in Rehetobel

Der Artikel über das Projekt «Architekturpfad Textilbauten» (Appenzeller Zeitung vom vergangenen 1. Oktober) berichtet über regionale Anstrengungen, die Geschichte der Textilindustrie der Ostschweiz mit baulichen Zeitzeugen dem kollektiven Gedächtnis zu erhalten. Dies ist zu begrüssen.

Als prominentes Beispiel in unserem Kanton läuft seit dem 6. Mai in Trogen die weitreichende Aktion «Jahrhundert der Zellwege».

Neben Trogen als dem Sitz der in der Textilindustrie und dessen Fernhandel führenden Familien Zellweger, sind auch die umliegenden Gemeinden zu berücksichtigen, deren Bedeutung für die Industriegeschichte als Produktionsgebiet nicht geringer ist. In diesen, wie auch in Trogen selbst, lebte die in Form von Heimarbeit produzierende Bevölkerung.

Historischer Hintergrund

Kleinbäuerliche Landwirtschaft und -saisonal bedingt - mehr oder weniger intensive Betätigung in der Textil-Heimarbeit: Spulen, Weben, später «fädeln», Sticken ergänzten sich unter Beteiligung aller Familienangehörigen zu einem Auskommen, das - je nach kulturellem Verlauf - von bescheidenem Wohlergehen bis Amut reichen konnte.

Wohlhabendere Bauern konnten sich im damals praktizierten Verlagssystem zum Fergger oder Kleinfabrikanten empor arbeiten. Sie übernahmen von den grossen Handelshäusern Lohnaufträge, die sie an Heimarbeiter weitergaben. Die Häuser solcher Fabrikanten und die dazugehörigen funktionalen Nebenbauten (z.B. Siedhäuser)

verrieten in Form von bescheidenem baulichem Schmuck gehobenen Wohlstand.

In Rehetobel, dem Ort, der wie kein anderer wirtschaftlich von der Textilindustrie in grösster Abhängigkeit stand, ist das Restaurant zum Bären (Baujahr 1550, genannt «Urwaldhaus») ein prominenter Zeitzeuge. Es ist das Haus der Familie Fässler, die neben der Landwirtschaft und der textilen Beschäftigung dank der günstigen Lage an einer wichtigen Wegkreuzung durch die Eröffnung einer Gastwirtschaft zusätzlich einen dritten Erwerbszweig schuf.

Leider ist das Vorhandensein von Spuren der Textilproduktion in dieser für die Branche so bedeutenden Gemeinde Rehetobel eher als spärlich zu bezeichnen: Von den Siedhäusern steht noch ein einziges, gut unterhalten im Dorf, hinter dem Restaurant Post, das übrigens selbst einen solchen Zeitzeugen mit allen noch sichtbaren Merkmalen darstellt: Landwirtschaft - Siedhaus - Restaurant.

Die ursprünglich gut und von weitem erkennbaren Sticklokale sind in Rehetobel inzwischen im Zuge von gewissen begrüssenswerten Umnutzungen oft kaum noch zu erkennen. Die Zeiten ändern sich - tempora mutantur, nos et in illis mutamur Umso mehr gewinnt das wachsende Bedürfnis an Bedeutung, markante, oft bescheidene bauliche Zeugen in ihrer Substanz zu erhalten.

In Rehetobel steht inmitten des Dorfkerns, der inzwischen so genannte «Gaden», ein Gebäude, das alles oben Dargelegte zu belegen vermag: nämlich mit dem ursprünglichen, noch gut erkennbaren Viehstall und jenem der Textilindustrie dienenden Teil, welchem vom damaligen Fabrikanten mit ästhetischer Sorgfalt, z. B. in Form eines hübschen Aussenaufganges, ein besonderes Gepräge verliehen wurde.

Die gemeinderätliche Kulturkommission von Rehetobel, zusammengesetzt aus verdienten, professionell auf weitem Gebiet der Kultur kompetenten Persönlichkeiten, erkannte in diesem Gebäude ein wertvolles, für die Wirtschaftsgeschichte Rehetobels erhaltenswertes Objekt.

Eine Petition zahlreicher Einwohnerinnen und Einwohner, «Rettet den Gaden» setzte sich für das Anliegen ein.

Der Gemeinderat liess daraufhin, auf Empfehlung des Denkmalpflegers, der die Schutzwürdigkeit des fraglichen Objektes bejahte, eine Gebäudenalyse erstellen. In dieser wurde aufgrund üblicher Kriterien festgestellt, das Gebäude sei bautechnisch zu etwas mehr als 50 % sanierungsbedürftig, dessen Erhalt sei deshalb rein bautechnisch nicht zwingend. Im gleichen Gutachten wurde jedoch ausdrücklich darauf hingewiesen, dass neben den im konkreten Auftrag zu beurteilenden, rein bautechnischen Aspekten auch der «Respekt vor der historischen und architektonischen Substanz» zu beachten wäre, wozu sich die Gutachter allerdings nicht zu äussern hätten.

Der Gemeinderat wies die Petition ab, worauf die gemeinderätliche Kulturkommission (KKR) mit breitabgestützten Unterlagen, insbesondere kulturhistorischen Beurteilungen prominenter Fachleute, einen formalen Antrag an den Gemeinderat stellte, der gleichermassen abgewiesen wurde, ohne Gewährung eines Rechtsmittels, da es sich um einen Kommissionsantrag handelte.

Ohne auf die mir nicht näher bekannte Argumentation des Gemeinderates einzutreten, halte ich seinen mir zu Ohren gekommenen Hinweis auf das Fehlen des fraglichen Objektes im örtlichen Inventar der Schutzobjekte (erstellt 1987/88) für nicht stichhaltig. Zusammen mit zwei

weiteren damaligen Ratskollegen werde ich namentlich als Mitautor dieses Inventars genannt, verstärkt mit der keineswegs gefestigten Interpretation, «wenn ein solch profunder Kenner und Mitautor der Gemeindegeschichte das Objekt nicht aufnahmewürdig gefunden habe

Das ist eine unzulässige Interpretation, ist meine Antwort auf die mir berechtigterweise gestellte Frage.

Dass wir damals – vor rund dreissig Jahren nota bene – den Gaden nicht aufzunehmen für nötig fanden, hatte seine Gründe darin, dass – geschrieben oder ungeschrieben – bei der Lösung der Aufgabe die kategorische Maxime zu berücksichtigen war, bei der Aufnahme von Objekten ins Schutzinventar äusserst zurückhaltend zu sein, weil betroffene Eigentümer Rechtsmittel zur Verfügung hätten und auch wegen allfälligen Kostenfolgen zulasten der öffentlichen Hand, Bund, Kanton und Gemeinde. Man hatte auch allen Grund, sich auf den Ortsbildschutz verlassen zu können. Innerhalb des Dorfes hätte man ja alle Gebäude aufnehmen müssen

Wie weiter ?

Es ist anzunehmen, dass sich die engagierten Kreise mit dem Entscheid des Gemeinderates nicht zufrieden geben. In der verfahrenen Rechtslage könnte gutwilliges Verhandeln mit dem Eigentümer vielleicht zu einer gangbaren Lösung führen. Verhandeln besteht bekanntlich aus Geben und Nehmen. Im Klima des sich gegenseitigen Näherns lassen sich doch zumeist Lösungen finden, die für beide Seiten annehmbar sind und vor allem gutes Einvernehmen schaffen innerhalb der dörflichen Gemeinschaft.

Mein gemeinde-interner, ergänzender Kommentar für das Rechtobler Gmäändsblatt:

- Ich kann es einfach kaum glauben, dass unser ganzer Gemeinderat – trotz Vorliegen mehrerer Gutachten von hochkarätigen Kulturhistorikern – nicht den schwächsten Schimmer von Anerkennung einer Schutzwürdigkeit des Gadens zum Ausdruck zu bringen vermag. Die von der KKR angestrebte Güterabwägung wurde nicht berücksichtigt.
- Der Gemeinderat hat sich ausschliesslich – wie es scheint – von einer zu Verstrickung entwickelten Rechtslage leiten lassen, – eigentlich ganz im Stil eines Parteianwaltes. Genaues weiss man bis dato zwar noch nicht, eine andere Erklärung lässt sich leider nicht finden.
- Andererseits ist – wie man doch weiss – auf Seite der Grundeigentümer die Pflege von Tradition und deren Werte ein bekanntes Anliegen.
- Aus all dem lässt sich zweifellos auf ein nicht geringes Verhandlungspotential schliessen, das zu nutzen vor jedem rechtlichen Weg angestrengt werden muss.

Wichtig ist vor allem, sich um gegenseitiges Verständnis zu bemühen, um gutwillig sich für eine Lösung zu einigen, die gewiss für beide Seiten annehmbar wäre.

Arthur Sturzenegger

Anmerkung der Redaktion:

Der Grundeigentümer sowie auch die Bauherrschaft haben auf eine Stellungnahme verzichtet.

Leserbrief

Mehr Steuerertrag durch Erhöhung des Steuertarifs?

Ein grosser Trugschluss – auch wenn viele dieser Meinung sind. Die Annahme, dass durch eine Steuererhöhung mehr Steuerertrag generiert werden könnte, ist soweit richtig. Sehr, sehr kurzfristig könnte es so sein, aber langfristig träfe das Gegenteil ein und dies wäre eine finanzielle Katastrophe für den Steuerertrag von Rehetobel.

Die Steuerkraft einer Gemeinde ist untrennbar verbunden mit der Standortattraktivität.

Die Gemeinde Rehetobel ist eine attraktive Gemeinde – abgesehen vom Steuerfuss: Gute Verkehrsverbindungen, gute Schulen, sonnig gelegene Wohnlagen, attraktives Vereinsleben, viel frische Luft und wenig Verkehr machen Rehetobel zu einer Gemeinde, in der es sich lohnt zu wohnen. Wenn die leidigen Gemeindeforderungen nicht wären, so wäre Rehetobel eine Vorzeigegemeinde.

Schuldenabbau mit einer Steuererhöhung ist das falscheste, was getan werden kann. Richtig wäre, den Steuerfuss zu senken, um auch steuerlich für gute Steuerzahler attraktiver zu werden.

Langfristig kann nur mit der Steigerung der Standortattraktivität der Gemeinde die benötigten Mittel für den Gemeindehaushalt generiert werden.

Der Gemeinderat ist mit seinen Sparbemühungen auf dem richtigen Weg. Seine Strategie zur Schuldenreduzierung ist zum jetzigen Zeitpunkt die einzig richtige Möglichkeit, Schulden abzubauen.

Es gäbe neben den beschlossenen Spamassnahmen eventuell weitere Spammöglichkeiten – nur das soll nicht Thema dieses Leserbriefes sein.

Unterstützen wir die Gemeinde in ihren Sparbemühungen und versuchen nicht, mit kurzfristigen Entscheiden die Schuldensanierung zu torpedieren.

Max Tobler

Wie 10 Mio Gemeindeforderungen abbauen? Zur Abstimmung vom 30. November 2014

Einige Vorstände von Ortsparteien und politisch engagierten Gruppierungen wünschen sich eine raschere Schuldensanierung als der Gemeinderat. Nach dessen Strategie soll eine Reduktion der Nettoverschuldung je Einwohner von aktuell Fr. 5'938 auf maximal Fr. 4'000 im besten Fall 2025, spätestens 2035 erreicht werden, also in 10 bis 20 Jahren! Das hat uns der Gemeinderat in einer gemeinsamen Aussprache am 6. Oktober 2014 mitgeteilt.

4'000 Franken Schulden pro Kopf sind zu viel

Der Zielwert des Gemeinderates von Fr. 4'000 pro Einwohner scheint uns zu hoch, er liegt fast doppelt so hoch wie die durchschnittliche Pro-Kopf-Verschuldung der ausserrhodischen Gemeinden (Fr. 2'400) und ist 1'000 Franken höher als die empfohlene Richtgrösse von (Fr. 3'000)*, die in den Kennzahlen der BDO AG, Gemeindeberatung, in Zusammenarbeit mit dem Finanzamt des Kantons Appenzell ARh. erarbeitet wurden. Die durch die

Gemeinde in Auftrag gegebene Finanzanalyse der OBT empfiehlt ebenfalls als Massnahme u.a. eine Steuererhöhung um ca. 0.3 - 0.4 Einheiten, um mittelfristig einen Schuldenabbau realisieren zu können.** Eine Gemeinde ist dann attraktiv, wenn die Infrastruktur auf gutem Niveau und die Verschuldung tief ist. Beides muss in einer ausgewogenen Balance stehen.

*Kennzahlen der Gemeindefinanzen 2013; https://www.ar.ch/departemente/departement-finanzen/finanzausgleich/kennzahlen-der-gemeindefinanzen/?jumpurl=fileadmin%2Fuser_upload%2FDepartement_Finanzen%2FFinanzausgleich%2FKennzahlen_der_Gemeindefinanzen_2013.pdf&juSecure=1&mimeType=application%2Fpdf&locationData=6013%3A&juHash=361c7ff22c3480e66ef807deef644420b71c326

**Analyse und Beurteilung Finanzsituation Gemeinde Rehetobel; http://www.rehetobel.ch/dl.php/de/5335394fb25e2/Bericht_Finanzanalyse_2012.pdf

Finanziellen Spielraum schaffen

Wir sind der Meinung, dass wir den kantonalen Mittelwert in 8-12 Jahren erreichen sollten, damit wir die Schuldenlast für die kommenden Generationen minimieren, den finanziellen Spielraum erhöhen und den Steuerfuss allenfalls wieder senken können. Nur so kann die Attraktivität der Gemeinde längerfristig wieder in Lot gebracht werden. Um das zu erreichen, haben wir vorgeschlagen, den Steuerfuss nochmals um 0.2 Einheiten zur ausschliesslichen Schuldenreduktion zu erhöhen. Bekanntlich hat der Gemeinderat diesen Vorschlag abgelehnt. Er war auch nicht gewillt, diese Steuererhöhung als Zusatzfrage in der Abstimmungsbotschaft zu stellen.

Auf Neuzuzüger bauen, die vielleicht gar nie kommen?

Der Gemeinderat stellt sich auf den Standpunkt, dass mit einer weiteren Steuererhöhung die Attraktivität der Gemeinde für Neuzuzüger sinken würde. Natürlich machen sich einige diese Überlegungen, für die meisten stehen aber ganz andere Kriterien beim Wohnortwechsel im Vordergrund. Ist es nicht eine riskante Strategie, mit einem Steuerfuss von 4.3 Einheiten (der auch nicht tief ist) Steuerzahler anlocken zu wollen, in der Meinung diese würden dann helfen unsere Schulden abzubauen? Neuzuzüger verlangen auch nach neuen Investitionen, insbesondere dann, wenn Neuüberbauungen erschlossen und alte Infrastrukturanlagen erneuert werden müssen. Wie viel bleibt per Saldo übrig, um unsere Schulden zu tilgen? Wir zweifeln, ob in der jetzigen prekären Situation diese Rechnung aufgehen würde. Der einzig sichere Wert ist der Steuerfuss. Deshalb setzen wir auf ihn.

Erst mit dem Voranschlag 2015 ergibt sich ein abschliessendes Bild

In seinem Plan der Verschuldungsentwicklung sieht der Gemeinderat bereits Liegenschaftsverkäufe in der Höhe von 1.5 Mio Franken vor. Ist es richtig diese bereits einzuplanen, wenn noch keine konkreten Verkaufsverhandlungen getroffen sind und Abstimmungen noch ausstehen? Unsere Finanzplanung sollte nicht auf Wunschenken basieren, sondern sich an Fakten orientieren. Die Verschuldungsentwicklung kann nicht ohne den Voranschlag 2015 mit Erfolgs- und Investitionsrechnung sowie Finanzplan beurteilt werden. Diese detaillierten Zahlen liegen erst mit der Abstimmungsbotschaft vor.

Besuchen Sie die öffentliche Orientierungsversammlung vom 11. November 2014

Der Gemeinderat orientiert am 11. November 2014 an einer öffentlichen Versammlung über den Voranschlag 2015. Wir laden alle Stimmberechtigten ein, die Abstim-

mungsunterlagen kritisch zu prüfen und sich in die Diskussion um unsere Gemeindefinanzen einzubringen. Nehmen Sie an diesem Anlass teil und informieren Sie sich. Bilden Sie sich Ihre Meinung, diskutieren Sie mit. Sind Sie mit den Vorschlägen des Gemeinderates bezüglich Strategie, Voranschlag und Steuerfuss einverstanden oder können Sie sich auch andere Strategien vorstellen?

Die Diskussion ist lanciert

Die Zukunft unserer Gemeinde liegt uns allen am Herzen. Über den Weg dorthin gehen die Meinungen auseinander. Tragen Sie zur Meinungsbildung bei, besuchen Sie die Orientierungsversammlung am 11. November. Für die Stimmabgabe haben Sie bis zum 30. November Zeit.

Wir Stimmbürgerinnen und Stimmbürger haben es in der Hand, über die künftige Finanzsituation unserer Gemeinde zu bestimmen.

Jörg Burtschi, Präsident Lesegesellschaft Lobenschwendi

Christian Eisenhut, Präsident Verein Solardorf Rehetobel

Silvia Frischknecht, Präsidentin SVP Rehetobel

Emanuel Hörler, Christian Weisser, Rechtoabler Natur

Sarah Kohler, Heinz Meier, Lesegesellschaft Rehetobel

Ruedi Schmid, Präsident Gewerbeverein

Ruedi Wilhelm, Präsident a.i. Lesegesellschaft Kaien

Abstimmungsvorlage: «Ausländerstimmrecht auf Gemeindeebene»

Die Ausstellung von Brigitte Sollberger und Kurt Weber in der Galerie Tolle Art & Weise setzte sich mit Bildern und Skulpturen zu den Begriffen «Lebensraum» und «Metamorphosen» auseinander. So freundlich, wie die Besucher in der Galerie von Nicole Tolle empfangen und zum Gedankenaustausch mit den Ausstellungsobjekten ange-regt werden, so passend durften rechtoabler natur und die Lesegesellschaften Lobenschwendi und Dorf am 22. September 2014 zu einer offenen Gesprächsrunde über die Initiative «Ausländerstimmrecht auf Gemeindeebene» in die Galerie Tolle Art & Weise laden.

Foto: Emanuel Sturzenegger

Kritische Stimmen blieben aus. Leider zwar, wenn auch nicht unerwartet. Nichts desto trotz erschien uns die Vorlage es wert, darüber im offenen Gespräch und mit Vertretern aus Nachbargemeinden, die das Ausländer-

stimmrecht auf Gemeindeebene schon eingeführt haben, zu diskutieren.

Jens Weber, 2006 als Amerikaner in den Gemeinderat von Trogen gewählt, seit 2007 Vize-Gemeindepräsident und 2013 als amerikanisch-schweizerischer Doppelbürger aus dem Gemeinderat ausgetreten, brachte die Vorlage auf den Punkt: «Das Ausländerstimmrecht ist ein Willkommensgruss. Wer sich engagieren will, kann das, muss aber nicht.» Er selber schätzte es, dass er sich «als Trogener» in der Gemeinde engagieren konnte, obwohl er emotional noch nicht bereit war, den Einbürgerungsweg zu gehen. Inzwischen hat er dies getan und formulierte auch, wie befremdet er darüber ist, dass das Einbürgerungsverfahren statt auf den Menschen vor allem auf den Intellekt abstellt. Damit würden bestens in die Dorfgemeinschaft integrierte Personen von der politischen Diskussion abgehalten.

Jakob Egli, Gemeindepräsident von Wald, der ersten Appenzeller Gemeinde, die 1999 das Ausländerstimmrecht auf Gemeindeebene einführte, sprach davon, wie wichtig dieses für diejenigen Personen sei, die sich engagieren wollen und das Ausländerstimmrecht dann auch beantragt hätten. Für diese wenigen Personen sei dieses Stimm- und Wahlrecht derart wichtig, dass es deren Einführung wert ist. Er sei überzeugt, dass diese Ausländerinnen und Ausländer zu den zuverlässigsten Stimmbürgerinnen und Stimmbürgern in der Gemeinde zählten. «Sie haben unsere Einladung, das Stimm- und Wahlrecht zu beantragen, angenommen», so Egli.

Mit angeregten Diskussionen klang der Abend aus. Die Stimmung war der Initiative wohlgesinnt, das Wort «Selbstverständlichkeit» fiel mehrfach. Ebenso die Tatsache, dass sich das Ausländerstimmrecht und die Einbürgerung nicht ausschliessen, sondern durchaus nebeneinander Platz haben.

Abstimmungsvorlage: «Ausländerstimmrecht auf Gemeindeebene»

Worum geht es?

Mit einer Teilrevision der Gemeindeordnung soll Ausländern, die seit zehn Jahren in der Schweiz und davon seit fünf Jahren im Kanton wohnen und ein entsprechendes Begehren stellen, das Stimm- und Wahlrecht auf Gemeindeebene erteilt werden. Diese Voraussetzungen gibt die Kantonsverfassung vor. Wald (1999), Trogen (2003) und Speicher (2004) haben dieses Recht bereits umgesetzt. Der Gemeinderat unterstützt unsere Initiative und empfiehlt sie ohne Gegenvorschlag zur Annahme.

Statements zur Initiative

«Wir leben seit fünf Jahren gerne in Rehetobel. Wir fühlen uns gut integriert und engagieren uns gerne für die Gemeinde - auch ohne Ausländerstimmrecht. Dennoch würden wir uns natürlich freuen, mit dem Ausländerstimmrecht noch mehr «dazuzugehören».»

Joachim Schelp, Jochen Müller, Lindenbüel

«Ich würde mich über diese neue Mitsprachemöglichkeit sehr freuen!»

Helga Reinhardt, Hüseren 11

«Seit meinem 2. Lebensjahr lebe ich in der Schweiz und fühle mich diesem Land sehr verbunden. Mit der Einbürgerung nach 51 Jahren erhielt ich das Stimm- und Wahlrecht. Befreiteres Mitdiskutieren in politischen Belangen und das Mitwirken in der Wasser- und Umweltkommission waren nun möglich. Kurz gesagt, ich habe nun wirklich das Gefühl, ich gehöre dazu. Es wäre schön, wäre ein Mitspracherecht auf Gemeindeebene und ein Mitwirken in Kommissionen schon vor der Einbürgerung möglich gewesen.»

Toni Mittelmeijer, Bergstrasse 20a

rechtobler natur, Lesegesellschaften

Lobenschwendli und Dorf

Emanuel Hörler, Jörg Burtschi und Sarah Kohler

Zum Andenken an Dieter Ukatz-Fehr, Gastwirt und Küchenchef im Restaurant Urwaldhaus z. Bären, Rehetobel

Ende September verabschiedete sich in Rehetobel eine grosse Trauergemeinde von Dieter Ukatz-Fehr, der nach langer, schwerer Krankheit im September verstorben war. Die bis auf die letzte Bank voll besetzte Kirche zeugte von der weitreichenden Bekanntheit und Beliebtheit des Verstorbenen, dessen kulinarisches Wirken sich in den vergangenen vier Jahrzehnten in der ganzen Ostschweiz eines grossen Zuspruchs erfreute.

Geboren 1950 in Brinkum bei Bremen, absolvierte er im renommierten Bremener Hotel Senator die Ausbildung zum Koch. Mit neunzehn Jahren kam er als junger Berufsmann in die Schweiz. Seine Wanderjahre führten ihn vom Rheinfluss über Zürich, Ascona, ins Berner Oberland, wobei er, stets in sehr namensträchtigen Häusern mit vielfältigen Küchen, reiche Erfahrung sammelte, was ihm zur Cheffunktion im Lenker Hof verhalf. In der dort wirkenden Direktionsassistentin Agi Fehr lernte er seine Lebensgefährtin kennen, die er 1979 heiratete.

In die Ostschweiz zurückgekehrt, wirkte Dieter Ukatz für einige Zeit als Küchenchef im St. Galler Hotel Metropol, und 1980 wagte das junge Paar den grossen Schritt in die Selbstständigkeit mit der Uebernahme des Gastbetriebes auf Schloss Oberberg in Gossau. 1986 wechselten sie an den Bodensee, wo sie den Betrieb des Hotels Rotes Haus in Landschlacht bis 2005 erfolgreich führten.

Im diesem Jahre suchte die 2003 gegründete «Bären»-Robach-Stiftung in Rehetobel ein geeignetes Wirtepaar für die Führung des kunsthistorisch wertvollen –Restaurants Bären, das aus dem Eigentum der Gemeinde Rehetobel als weitherum bekanntes «Urwaldhaus» der Stiftung übergeben worden war.

Nach dessen dankmalpfelegerisch beispielhafter Restaurierung erkannte das Ehepaar Ukatz im Hause Bären und dessen Lage ein ideales neues Wirkungsfeld, was ein grosses Glück war für den Fortbestand des traditionellen Robacher Bären. Der grosse Kundenkreis aus früheren Wirkungsstätten, ergänzt mit den zahlreichen historisch interessierten Gästen, bewirkten eine erfreulich hohe Gästefrequenz. Grosse Gesellschaften feierten dort ihre Familien- und Geschäftsjubiläen. Wer Platz finden wollte, musste sich zuvor anmelden. Die allseits geschätzte Gastfreundschaft der Familie Ukatz war beseelt von ihrer Freude am Gebäude und dem Verständnis für dessen Geschichte. Im Jahre 2006 erklärte die Untergruppe Schweiz der IKOMOS, einer Organisation der Unesco, den Bären zum historischen Restaurant des Jahres.

Was der Verstorbene still in der Küche mit sicherer Kunst produzierte, wurde durch dessen Gattin in ansteckender Heiterkeit an die stets geschmackvoll dekorierte und zubereitete Tafel gebracht, so dass jede Mahlzeit im Bären zu einem besonderem Erlebnis wurde.

Seit dem Jahre 2009 wurde das erfolgreiche Wirken des Verstorbenen durch eine schwere Krankheit gestört. Seine jeweils zuversichtliche Weiterarbeit nach jedem Krankheitschub mit entsprechender Intensivbehandlung verdiente bewundernden Respekt. Der nun eingetretene Hinschied von Dieter Ukatz wird allgemein bedauert. Das Wirken der Familie Ukatz wird in der Geschichte des «Bären» einen bleibenden Platz einnehmen

Arthur Sturzenegger

Nächste Veranstaltungen: Lichtbilder-Referat von Dr. med. Benjamin Fässler und Konzert des Klavierduos Adrienne Soós und Ivo Haag

Am **Donnerstag, 6. November 2014** laden wir herzlich ein zum **Lichtbilder-Referat** des gebürtigen Rehtoblers, Dr. med. **Benjamin Fässler**, Solothurn über «**Erzählende Steine – Zeugen der Urgeschichte**».

Dass Steine Informationen vermitteln, wissen nicht nur Mineralogen und Geologen. Findlinge, sogenannte erratische Blöcke, geben uns Aufschluss über die Ausbreitung der Vergletscherung in den Eiszeiten. Viel weniger bekannt hingegen ist die Deutung und Bedeutung jener zahlreichen, in der ganzen Schweiz zu findenden Steine, die von Menschen der Urgeschichte bearbeitet wurden: Schalensteine, Zeichensteine, Menhire und Namensteine. Das sind die eigentlich «erzählenden Steine». Ihre Bedeutung reicht von kultisch-religiösen Ritualen bis hin zu astronomischen Zwecken, z. B. zur Bestimmung des kalendarischen Jahreslaufs. Das hohe Wissen und die mathematischen Kenntnisse der Menschen prähistorischer Epochen bringt uns dabei zum bewundernden Staunen.

Der aus Rehetobel stammende Kardiologe Dr. med. Benjamin Fässler hat sich in eingehenden Studien und unzähligen dokumentierten Exkursionen mit diesem in der ganzen Schweiz aufzufindenden Spezialgebiet befasst. Er wird uns mit eindrucksvollem Bildmaterial aus dem reichen Fundus seines Forschungsgebietes packend zu berichten

wissen. Die prominenten Beispiele aus unserem Kanton (u.a. der «Kindlistaa» auf Gemeindegebiet von Heiden) werden im Referat nicht fehlen.

Gerne heissen wir Sie zu diesem vielversprechenden Referat um **20 Uhr im Veranstaltungssaal des Alters- und Pflegeheimes Krone** herzlich willkommen. Die Veranstaltung ist öffentlich! Wir freuen uns auf zahlreiche Besucherinnen und Besucher!

Am **Sonntag, 23. November 2014, 17 Uhr**, freuen wir uns, das **Klavierduo Adrienne Soós und Ivo Haag** mit Werken von Brahms und Schubert in der evangelischen Kirche zu begrüssen. Lassen Sie sich vom vierhändigen Spiel am Flügel begeistern.

Das Duo Soós Haag hat sich längst als eines der führenden Kammermusikensembles der Schweiz etabliert und der Gattung Klavierduo insgesamt zu mehr Resonanz verholfen, wobei das Spiel an zwei Klavieren und das an einem Instrument zu vier Händen gleichberechtigt nebeneinander stehen. Ihre Konzerttätigkeit führt sie an das Lucerne Festival, an die Schubertiade Hohenems, an den Carinthischen Sommer und an die Musiktage Mondsee. Das Luzerner Sinfonieorchester, das Orchester Musikkollegium Winterthur, das Sinfonieorchester St. Gallen und viele andere laden sie als Solisten ein.

Die Werke, die die beiden Solisten für uns ausgesucht haben, stellen sie folgendermassen vor: «Das Kattermäng (à quatre mains, Anmerkung Ivo Haag) geht heute noch ab, es ist eine Pracht! Und wenn alle Kapellmeister dabei bleiben, dass die Symphonie nichts taugt, so werden die Vierhändigen sagen, sie sei schön – schon bei Ihrem Stecher fängt die Freude an, es ist auch ein kalligraphisches Meisterwerk.» Das schreibt Brahms am 24. Juni 1877 an seinen Verleger Simrock über die eben fertiggestellte vierhändige Fassung seiner Ersten Symphonie. Der überaus selbstkritische Komponist war sich also keineswegs sicher, ob sein symphonischer Erstling sich durchsetzen würde, hingegen kenne ich kaum eine so enthusiastische Äusserung von ihm über ein eigenes Werk wie diese Bemerkung zur vierhändigen Fassung dieser Symphonie. Heute wissen wir, dass sich seine Prophezeiung nicht erfüllt hat: es gibt kaum einen Dirigenten von Rang, der dieses Werk nicht im Repertoire führt, hingegen gibt es kaum Klavierduos, die sich um seine Klavierbearbeitungen kümmern.

Wir finden das ausserordentlich schade! Ergänzt wird das Programm durch das Divertissement à l'hongroise von Franz Schubert, einem seiner vierhändigen Meisterwerke, das er im überaus fruchtbaren Sommer 1824 als Hauslehrer der Familie Eszterházy in Zselíz (Ungarn, heute Slowakei) komponiert hat.«(Text: Ivo Haag)

Wir freuen uns, auf diesen besonderen Musikabend und darauf, zahlreiche Rechtoblerinnen und Rechtobler und weiter her Gereiste zu diesem Konzert begrüßen zu dürfen! Der Eintritt ist frei (Kollekte). **Während dem Konzert** bieten wir einen **Kinderhütendienst** in der Spielgruppe Rägeboge, Holderenstrasse 24a, an. Wir bitten um Voranmeldung bis 21. November an rahel.eisenhut@bluewin.ch

Schliesslich laden wir Sie im Namen des Vorstandes der Lesegesellschaft Dorf herzlich ein, an der **öffentlichen Informationsveranstaltung** zum Voranschlag 2015 am **Dienstag, 11. November 2014 um 20 Uhr** im Kleinen Saal teilzunehmen. Uns erscheint wichtig, dass sich die Bevölkerung an der Meinungsbildung beteiligt. Leisten Sie dazu Ihren Beitrag und nehmen Sie an dieser Veranstaltung teil!

Lesegesellschaft Dorf, Sarah Kohler

SCHWIMMBAD REHETOBEL

1. Preis am Postenlauf

Der erste Preis beim Postenlauf am Badifest 2014 war ein Rundflug um Rehetobel. Geme geben wir einen kleinen Fotorückblick und bedanken uns bei Jürg Baumgartner für den tollen Preis

Marcel Tachezy, Fabian und Manfred Gehr

Jugendraum Rehetobel – wie weiter?

Seit 3 Jahren haben wir einen Jugendraum (JR) in Rehetobel, beim Gemeindezentrum. Er ist offen am Mittwochnachmittag für die Mittelstufe und am Freitagabend für die Oberstufe.

Wenn wir auf die 3 Jahre zurückblicken, müssen wir feststellen, dass das Angebot sehr wenig genutzt wurde. Trotz engagierten Betreuerinnen und Betreuer und verschiedensten Programmen. Pro Jahr war er 42 mal geöffnet und es kamen 6 Personen im Durchschnitt.

Bis Ende Januar wird der JR noch offen sein. Ist der Bedarf und das Interesse weiterhin so klein, werden wir uns leider veranlasst sehen, den JR zu schliessen.

Wir freuen uns auf Ihre Rückmeldungen, Meinungen, Vorschläge. Vielen Dank.

Freitag offen von 20.00 – 22.15 Uhr, Oberstufe und 6. Klasse

14. Nov. offen

21. Nov. offen

12. Dez. Spitzbubenfestival

Mittwoch offen von 14.00 – 17.00 Uhr Mittelstufe

05. Nov. Spielturnier

19. Nov. Backspass

03. Dez. Adventsbasteln

17. Dez. Riesenüberraschung

Details siehe Anschläge in der Schule und Jugendraum.

Der Jugendraum kann auch gemietet werden für private Anlässe. Über die Homepage der Gemeinde oder direkt bei Markus Stadelmann,

Tel: 079 350 65 93 oder 071 877 17 18

*Hilda Fueter, Präs. Jugendkommission
h.fueter@bluewin.ch*

Galerie Tolle – Art & Weise

Herzliche Einladung an alle Dorfbewohner zur Ausstellung von Franklin Zuñiga und Roswitha Doerig

FRANKLIN ZUÑIGA

Franklin Zuñiga aus Costa Rica erlernte als Sohn eines bekannten Bildhauers Techniken der religiösen Kunst und ist vertreten in diversen internationalen Museen und an öffentlichen Plätzen. Im Vermächtnis seiner Boten aus verschiedenen Kulturen liegt ein Traum von Gerechtigkeit, Respekt für das Leben, Harmonie, Solidarität und mysti-

schem Wachstum. Bei den Skulpturen Geometria bringt er den Geist in eine abstrakte Kontemplation im Zwiegespräch mit Göttlichem.

ROSWITHA DOERIG

Roswitha Doerig ist eine der bekanntesten Schweizer Künstlerinnen und ist Trägerin des AI-Kulturpreises 1996. Sie zeigt Engel, die im Appenzellerland entstanden sind und führt in skizzenhafter Farbgebung zu einem ihrer Hauptwerke in Paris, zu den Kirchenfenster in «dalles de verre» von Saint-Paul. Gesten und intensive Farbgebung schaffen eine sakral-mystische Ausstrahlung, in der Fröhlichkeit Platz hat und der Geist zu Ruhe kommen kann.

Ausstellungsdauer

Donnerstag, 23. Oktober bis Sonntag, 21. Dezember 2014.

Öffnungszeiten

Donnerstags, jeweils 18 – 20 Uhr
Freitags, jeweils 14 – 16 Uhr
Sonntags, jeweils 15 – 17 Uhr

Weitere Informationen zu Ausstellungen und der Galerie finden Sie unter www.tolle.ch. Wir freuen uns auf Ihren Besuch.

Galerie Tolle – Art & Weise

«Die Feder»

Die Idee hinter der Rubrik «Die Feder» ist folgende: Jemand aus der Leserschaft greift zur Feder und schreibt einen kleinen Artikel über sich oder über ein Thema, das ihm oder ihr persönlich etwas bedeutet. Am Schluss nennt er oder sie jemanden, an den die Feder weitergereicht wird. Dieser Artikel erscheint dann im nächsten Gmäändsblatt.

Für diese Rubrik gelten ein paar Regeln:

– Umfang des Textes: 1 Spalte (etwa 2500 Zeichen)

– Die Person, an welche die Feder weiter gereicht wird, muss vor Eingabe des Artikels ihr Einverständnis gegeben haben, für das nächste Blatt einen Artikel zu schreiben.

Neulich auf dem Kaienspitz

Hier oben auf dem Kaienspitz habe ich eine Feder gefunden. Nicht irgend eine Feder; es ist «die Feder»! Und wie es halt so diese Federn in sich haben, begann sie sofort zu schreiben:

Im Frühjahr sei sie von einem heftigen Löffli weggeweht worden. Nicht wirklich weit, weil sie hat da allerhand von den Vorkommnissen in der Gemeinde mitbekommen. Weil, sie schreibt von Steuererhöhungen, und macht ein ? und gleich ein ! Unten auf der Gigerenstrasse fährt ein Gemeindefahrzeug hinauf und grad wieder hinunter. Und sie schreibt näbis von Sparen mit einem ?; das macht sie natürlich höflich in Klammern (Stellenprozent?). Und dann wird sie ganz zappelig und fängt an zu motzen, von wegen der – für sie als Feder natürlich völlig unverständlichen - Nichtkommunikation des Gemeinderates. Ich komme da nicht so draus und darum mache ich sie auf die wunderbare Aussicht hier oben aufmerksam, weil ich meine, dass das wirklich das Schönste in unserem Rechtobel sei. Und die wunderbaren Leute, die hier nicht nur wohnen, sondern sich auch aktiv in den bestens funktionierenden Vereinen (Rückgrat der Gemeinde, schreibt die Feder dazwischen) einbringen. Und so geniessen wir zusammen den herrlichen Sonnenuntergang und sehen auf der Ebenalp schon das Licht der Seilbahn. Bei uns hier oben wird es auch dunkler, die Feder ist jetzt ruhiger geworden und wir trinken noch gemeinsam ein Bier (hier oben gibt's leider kein «Rechtobel») und ich verspreche der Feder, dass sie nicht mehr so lange allein sein muss und reiche sie darum weiter an Willi Rohner.

Ürigens hat sie mir noch auf dem Heimweg gesagt, dass sie sich ums Rechtobel keine Sorgen macht, weil da so viele engagierte Menschen wohnen, die sich in Kommissionen oder Gemeinderat oder sonst wo zum Wohl dieser wirklich lebenswerten Gemeinde einsetzen. So schön hämers!!!!

Hansruedi Traber

Rehetobel
auf der Appenzeller Sonnenterrasse

Winterdienst

Die Schneeräumsequipen bitten um Einhaltung folgender Grundregeln:

1. Abgestellte Fahrzeuge dürfen die Schneeräumung nicht behindern, sie können auf Kosten des Halters abgeschleppt werden. (Art. 44 der Strassenverordnung)
2. Schnee, der von privaten Grundstücken auf die Strasse geworfen wird, behindert den Verkehr und bildet eine erhebliche Gefahr für Radfahrer und Motorfahrzeuge. Aus diesem Grunde untersagt dies Art. 54 Abs. 2 des Strassengesetzes. Es ist die Aufgabe des privaten Grundeigentümers den Schnee am Strassenrand bei Einfahrten zu entfernen. Dieser Schnee ist auf privatem Grund zu deponieren. Er darf keinesfalls auf die Fahrbahn geworfen werden.
3. Ausserordentliche Witterungsverhältnisse erfordern von allen Strassenbenützern eine besondere Vorsicht. Darum ist es unumgänglich, sich den winterlichen Verhältnissen anzupassen.

Wir danken für das Verständnis und wünschen einen unfallfreien Winter.

Technische Betriebe Rehetobel

Schule Rehetobel

Informationen

Arbeitstage der Teams «am Tobel»: Trogen – Wald – Rehetobel

Erstmals haben sich die Teams der Primarschulen Trogen, Wald und Rehetobel in den Ferien zu einem gemeinsamen Arbeitstag zum Thema «Beurteilung» zusammengefunden.

Das Thema «Beurteilung» beschäftigt Pädagoginnen und Pädagogen permanent, da Beurteilung zum Teil widersprüchliche Ansprüche erfüllen soll: Einerseits soll die Beurteilung das Lernen fördern, andererseits muss sie dem Anspruch einer verantwortungsvollen Selektion gerecht werden. Dies führt dazu, dass sich Lehrpersonen im Spannungsfeld zwischen Förderung und Selektion zurecht finden müssen.

Wie beurteilt wird, ist im Kanton AR im Gesetz über Schule und Bildung (bGS 411.0) und in den Weisungen zur Art der Beurteilung von 11. August 2009 geregelt. www.ar.ch/departemente/departement-bildung/amt-fuer-volkschule-und-sport/grundlagen/beurteilung-schuelerinnen/ Seit 2009 wird ab der Mittelstufe wieder mit «Noten» beurteilt. Eine Vorgabe, die nach der Volksabstimmung zur «Wiedereinführung der Noten ab der 4. Klasse» wieder neu gegeben wurde.

Viele Lehrpersonen bedauern auch nach fünf Jahren diese Entscheidung immer noch: Mit den Noten meinen sie, mehr Selektionsdruck bei Kindern und Eltern wahrzunehmen. Dieser Druck nimmt mit dem Näherkommen des Übertritts in die Oberstufe zu. Gerne werden dann die Noten aus den Prüfungen zusammengezählt und der Durchschnitt ermittelt. Unser Beurteilungssystem basiert aber auf drei verschiedenen Beurteilungsformen, die zusammen die Note im Zeugnis ergeben:

	Ziel	Wie – Was – Wann ?
formative Beurteilung	<ul style="list-style-type: none"> • Hinweise für das Weiterlernen • Motivation der Lernenden • Unterrichtssteuerung • Lernbegleitung 	<ul style="list-style-type: none"> • Kurze Lernkontrolle • Feedback • Standortgespräch
summative Beurteilung	<ul style="list-style-type: none"> • Lernstand abschliessend ermitteln • Bilanz ziehen • Grundlage für «Qualifikation» Lerneinheit 	<ul style="list-style-type: none"> • An Kriterien, Lernzielen ausgerichtet • Prüfungscharakter • Am Ende einer
prognostische Beurteilung	<ul style="list-style-type: none"> • Prognose zur weiteren Entwicklung / Laufbahn 	<ul style="list-style-type: none"> • Aufnahmeverfahren • Abschlussgespräche • Übertrittsgespräche

Am gemeinsamen Arbeitstag fand reger Austausch unter den drei Gemeinden statt. In den Stufen und Fachgruppen wurde die eigene Beurteilungspraxis anhand von Bei-

spielen reflektiert. Grundsätze der Notengebung sind in allen Gemeinden (wie im gesamten Kanton AR) klar. Die Variante, Prüfungen mit Punktzahl und Stand der Lernzielerreichung (nicht mit Note) zurückzugeben, wurde in der Mittelstufe intensiv diskutiert und für wegweisend erklärt. Noten würden somit erst im Zeugnis geschrieben. Die Lehrpersonen erhoffen sich so einen vertiefteren Umgang der Schülerinnen und Schüler mit den Inhalten der Prüfung: Fragen, die auf das Lernen und den Lernprozess zielen, wie: «Was habe ich gelernt? Wo habe ich die Lernziele erreicht? Was kann ich noch verbessern?» sollen wichtiger sein als die Frage: «Welche Note habe ich?» Die Entscheidung diesbezüglich ist noch offen.

Auslöser des gemeinsamen Arbeitstags, der unter der Leitung der Schulleiterinnen Sara Gschwend (Wald) und Maria Etter (Rehetobel, Trogen) stattfand, waren Entwicklungshinweise aus der Externen Evaluation. Es wurde dort angeregt, Beurteilung wieder zum Thema zu machen und die gemeinsame Bandbreite festzulegen. Dies geschieht nun auch im Hinblick auf die gemeinsame Oberstufe der drei Gemeinden.

Gast am Arbeitstag war Schulpsychologin Margot Vogelsanger, die mit ihrem Fachinput «Beurteilung aus psychologischer Sicht» einen wichtigen Beitrag zum Thema leistete.

Der gemeinsame Arbeitstag wurde von allen Teilnehmenden sehr geschätzt. Besonders wertvoll war, dass ein Austausch über die Gemeindegrenzen ermöglicht wurde. Auch in Zukunft sollen gemeinsame Arbeitstag oder Weiterbildungen möglich sein.

Maria Etter und Sara Gschwend, SL

Erziehung

Arbeiten im Wald

In den Wochen vor den Herbstferien haben sich die Kinder der Unterstufe als fleissige Waldarbeiter und Waldarbeiterinnen betätigt: Sie haben unseren Waldplatz aufgeräumt, herumliegendes Holz zersägt und den Platz rund um die Infotafel von Brombeerranken befreit. Ein grosses Stück Arbeit war es, die morschen Bretter von der Brücke zu entfernen und eine behelfsmässige Brücke aus Steinen über den Bach zu bauen. Wir hoffen, dass die Realisierung einer neuen Brücke bald möglich ist!

Ein grosses Lob und herzlichen Dank an unsere fleissigen Kinder – ihr habt das ganz toll gemacht!

Alexandra Wirth

SEKUNDARSCHULE

shp^{plus} – ein neues Angebot an der Sekundarschule

Ein Schüler der zweiten Oberstufe verweigert in einem Fach jegliche Mitarbeit und stört den Unterricht. Eine Schülerin aus der dritten Oberstufe fällt durch ihre vielen Absenzen auf und dadurch, dass sie fast als einzige noch keine Lehrstelle hat.

Die Sekundarschule TWR hat für solche Fälle ein neues Angebot mit dem Namen **shp^{plus}** geschaffen. Es soll in Problemsituationen rasch helfen, direkt und unbürokratisch reagieren zu können und ist als Ergänzung zur Arbeit des Klassenlehrers und der Schulleitung gedacht. **shp^{plus}** richtet sich sowohl an Lernende wie auch an Lehrpersonen.

shp^{plus} wird angewendet:

- bei Schulschwierigkeiten in aussergewöhnlichen Situationen.
- für Lernende im Erreichen von individuellen Lernzielen in der persönlichen und schulischen Entwicklung.
- als Vermittlungsinstanz in der Konfliktbewältigung zwischen Erziehungsberechtigten und Lehrpersonen.
- für Lehrpersonen bei Interventionen bei verhaltensauffälligen Lernenden.

In den zwei Jahren seit der Einführung konnte **shp^{plus}** schon verschiedentlich zur Lösung von eingangs geschilderten Problemen beitragen.

Urs Breu

Sporttag der Sekundarschule

Bei schönstem Wetter konnte die Sekundarschule vor den Herbstferien auf den Trogener Sportanlagen den traditionellen Sporttag durchführen. Am Morgen absolvierten die Lernenden in jahrgangsgemischten Gruppen diverse Plauschwettkämpfe. Am Nachmittag wurde in den Klassen mit grossem Einsatz um die Siege in Fussball, Basketball und Volleyball gekämpft. Die Lehrpersonen gewannen den traditionellen Fussballmatch gegen eine Schülerauswahl, bevor die Finalsporte begannen. Die Rangverkündigung rundete den sportlichen Tag ab.

Urs Breu

... und zum Schluss

Schüler von Rehetobel unterhalten sich im Postauto.
«... he, du, bim Game mach i di denn voll fertig...nei, das chasch du nöd mache,... sicher scho, zu assoziat bin ich doch nöd....»

Isabelle Ledergerber

Evangelisch-reformierte Kirchengemeinde

Pfrn. Beatrix Jessberger
Holderenstrasse 4
Telefon 071 877 14 57

Liebe Rehetoblerinnen
Liebe Rehetobler

Für den Monat **November** laden wir Sie zu folgenden Veranstaltungen herzlich ein:

Gottesdienste

- 2. Nov. 09.45 Uhr **Abendmahls-Gottesdienst zum Reformationssonntag** mit Pfrn. Dorothee Dettmers Frey, Herisau, Musik: Anna Maria Simonett
- 9. Nov. 09.45 Uhr **Predigtgottesdienst** mit Pfrn. Dorothee Dettmers Frey, Herisau, Musik: Cyrill Bischof
- 16. Nov. 09.45 Uhr **Predigtgottesdienst** mit Pfrn. Beatrix Jessberger, musikalisch gestaltet vom Singkreis Halden
- 23. Nov. 09.45 Uhr **Predigtgottesdienst** zum Ewigkeitssonntag im Gedenken an die Verstorbenen, mit Pfrn. Beatrix Jessberger, musikalisch gestaltet vom Grueberchörli
- 30. Nov. 17.30 Uhr **Einstimmung in den Advent** mit Pfrn. Beatrix Jessberger, musikalisch gestaltet vom Ad-hoc-Chor unter der Leitung von Barbara Bischoff
- 7. Dez. 09.45 Uhr **Predigtgottesdienst** mit Pfrn. Beatrix Jessberger, musikalisch gestaltet vom Alphorntrio Kellenberger

Flügäpiz und Extra-Flügäpiz

Alle Kinder (0 - ca. 4 Jahre) mit ihren Eltern sind herzlich eingeladen.

Mittwoch, 5. November und 3. Dezember um 15.30 Uhr statt. **Ort: Holderenstrasse 24 a**

Montag, 17. November um 15.30 Uhr in der Spielgruppe oder auf dem Spielplatz

Konzerte in Rehetobel

Sonntag, 23. November um 17.00 Uhr in der evang.-ref. Kirche. Das Klavierduo Adrienne Soós und Ivo Haag spielt Werke von Johannes Brahms und Franz Schubert.

Alters- und Pflegeheim Krone

Mittwoch, 5. November, 15.00 Uhr Bibelstunde mit Pfrn. Dorothee Dettmers Frey

Mittwoch, 26. November, 15.00 Uhr Gespräche über Lebensthemen mit Pfrn. Beatrix Jessberger

Pfarramtliche Stellvertretung von Pfrn. Beatrix Jessberger

Pfrn. Beatrix Jessberger wird während ihres Studienurlaubs vom 1. Juli bis 15. November vertreten durch:

Pfrn. Dorothee Dettmers Frey, Herisau
Telefon 071 351 24 30

Einladung ad hoc Chor Adventssingen

Liebe ad hoc Chor Sänger und-Sängerinnen und Interessierte!

ich lade alle am Singen Interessierte ein für unser bereits traditionelles Adventssingen im ad hoc Chor. Wir bleiben ein drittes Mal bei den Wiegenliedern rund um die Welt, werden Bekanntes wiederholen und Neues beifügen, in verschiedenen Sprachen singen und so eine schöne Feier vorbereiten für den 1. Advent, Sonntag, den 30. November um 17.30 Uhr in der ref. Kirche.

Die Proben sind geplant jeweils Mittwoch von 8.30-9.30 Uhr und/oder von 18.30-19.30 Uhr am 29. Oktober 5., 12., 19. und 26. November

Herzlichen Dank für Ihre/Eure Anmeldungen bis nach den Herbstferien, Mitte Oktober. Für weitere Informationen bin ich erreichbar unter:

Barbara Bischoff-Moebius
Mail: b.moebius@bluewin.ch
Telefon: 071 877 13 43

**Sternen – Licht – Schenken
Herzliche Einladung**

Wir freuen uns auf die kommende Advents- und Weihnachtszeit!

Der Weihnachtsblock der evangelisch-reformierten Kinderkirche steht vor der Tür.

Herzlich laden wir alle Kinder ab dem zweiten Kindergartenjahr ein das Licht der Sterne und die Freude vom Schenken zu sehen, zu spüren und zu erfahren.

Gemeinsam möchten wir viele Sterne basteln, Geschichten hören, Lieder singen, beten, spielen und Znüni essen.

Wir treffen uns an folgenden Daten bei der evang.-ref. Kirche:

Samstag, 6. Dezember 2014 9.30 – 12.00 Uhr
Samstag, 13. Dezember 2014 9.30 – 12.00 Uhr

Samstag, 20. Dezember 2014 9.30 – 12.00 Uhr
Sonntag, 21. Dezember 2014 17.00 – ca. 18.00 Uhr
 (wir gestalten den Gottesdienst mit)

Am Mittwoch, 19. November 2014, von 14.00 – ca. 16.00 Uhr basteln wir in der Kirche das Adventsfenster für den 1. Dezember. Auch dazu sind alle herzlich eingeladen!

Für Fragen stehen wir gerne zur Verfügung: 071 877 31 17 / bribu7@bluewin.ch

Auf dein / euer Kommen freuen wir uns sehr!

*Das Team der Kinderkirche
 Remo Wagner, Sandra Eggmann, Brigitte Bruderer*

Gottesdienstzeiten und Veranstaltungen:

Samstag, 1. November

- **17.30 Uhr** Eucharistiefeier, Gedenkfeier für die Verstorbenen.
- **19.00 Uhr** Taizé-Gebet in der kath. Kirche Heiden unter Mitwirkung des gemischten Chor Wald.

Samstag, 8. November

- **17.30 Uhr** Eucharistiefeier

Mittwoch, 12. November

- **15.30 Uhr** kath. Gottesdienst im Altersheim Krone

Samstag, 15. November

- **17.30 Uhr** Wortgottesfeier gestaltet von Heinz Gröli und Michel Kuster

Samstag, 22. November

- **17.30 Uhr** Eucharistiefeier

Dienstag, 25. November

- **20.00 Uhr** Meditatives Kreistzen im kath. Pfarreizentrum Heiden mit Ruth Stöckli

Samstag, 29. November

- **17.30 Uhr** Eucharistiefeier

Dienstag, 2. Dezember

- **6.30 Uhr** Rorate

Samstag, 6. Dezember

- **17.30 Uhr** Eucharistiefeier

Mittwoch, 10. Dezember

- **15.30 Uhr** kath. Gottesdienst im Altersheim Krone

Samstag, 13. Dezember

- **10.00 Uhr** «Fiire mit de Chliine» in der kath. Kirche
- **17.30 Uhr** Eucharistiefeier zum 3. Adventssonntag. Musikalische Gestaltung: Gemischter Chor Rehetobel.

13. Dezember - Adventsgottesdienst mit dem Gemischten Chor Rehetobel

Am 3. Adventssonntag wird der Vorabendgottesdienst musikalisch gestaltet vom Gemischten Chor Rehetobel. Adventliche Lieder und besinnliche Texte lassen uns zur Ruhe kommen und stimmen uns auf die Weihnachtszeit ein. Alle sind herzlich zu diesem Gottesdienst eingeladen.

Firmweg 2014/15

Freitag 28. Nov. 18.30 Uhr bis Samstag 29. November 17.00 Uhr gehen wir nach Appenzell und fragen, uns was ist Glück, wie sieht mein Glaubensweg aus und suchen Gott.

Dienstag 9. Dezember um 19.40 Uhr treffen wir verschiedene Mitmenschen, die uns ihre Erfahrung mit der Institution Kirche erzählen.

Rückblick Kirchenfest 19.10.2014

Das diesjährige Motto der Kirchenfestes war das «Vater unser».

Gemeinsam mit Kirchenbesuchern aus Rehetobel und Heiden feierten wir den Gottesdienst am Tag des Heiligen Gallus. Wir besinnten uns dabei auf das Wesen des Gebetes- und das Gebet, dass uns Jesus selber mitgegeben hat:

«das Vater unser».

Jacqueline Sturzenegger und Lucia Letko bereiteten Impulse für Erwachsene und Kinder im Gottesdienst vor. Die Lobpreisband «Dankstelle» gestaltete den Gottesdienst mit schönen und ansprechenden Liedern.

Die Messzelebrenten Johann Kühnis und Albert Kappenthuler sorgten für einen feierlichen kirchlichen Rahmen. Im Anschluss gab es ein gemütliches Apero mit Grillwürsten und Brot.

Gesegnet wurde die Feier von Sonnenstrahlen und spätsommerlichen Temperaturen.

Ich bedanke mich bei allen, die zu diesem schönen und gelungenen Fest beigetragen haben!

Lucia Letko

St. Nikolaus kommt

St. Nikolaus mit Bischofstab und Schmutzli besuchen Sie. Terminvereinbarung: patrizia.riedener@bluewin.ch oder Telefon: 078 793 95 87

Koordination der Veranstaltungs- daten 2015

Alle Vereine und Institutionen, die 2015 Veranstaltungen planen sind am

Mittwoch, 5. November 2014 um 20.00 Uhr im Restaurant Alte Post

eingeladen ihre Veranstaltungsdaten mitzuteilen und eventuelle Datenüberschneidungen vor Ort zu koordinieren.

...und

die Bevölkerung ist herzlich eingeladen zur

Öffnung des Adventsfensters

beim Verkehrsbüro am **Freitag, 5. Dezember 2014 um 17.00 Uhr**. Lassen Sie sich überraschen.

Der Verkehrsverein machts möglich!

Neuuniformierung vom 8. und 15. November 2014

Als wir Musikanten uns vor einiger Zeit dazu entschieden haben, dass für die Musikgesellschaft Rehetobel neue Uniformen benötigen werden, war es uns bewusst, dass wir mit CHF 70'000 einen grossartigen «Lupf» vor uns haben werden. Vor einem Jahr ist das OK, bestehend aus dem Vorstand und der Musikkommission zusammen gekommen, um die Aktivitäten rund um die Neuuniformierung zu planen und zu koordinieren. Das ganze Jahr hindurch sind wir mit verschiedenen Anlässe und Auftritte dabei, unseren Beitrag für die benötigten Mittel zu erspielen und erarbeiten. Daher freut es uns besonders ihnen an dieser Stelle mitzuteilen, dass wir im Endspurt sind und nicht mehr viel zur Erreichung unseres Zieles fehlt.

An den beiden Abenden erwartet Sie ein abwechslungsreiches Konzert mit einer unterhaltsamen Show, gutes Essen, selbstgemachte Kuchen in der Kafistube, fätzige Tanzmusik und feine Getränke an der Bar. Und natürlich der erste offizielle Auftritt von uns Musikanten mit den neuen Uniformen!

Als Verein haben wir alle gemeinsam die Herausforderung einer Neuuniformierung mit grossem Einsatz und Freude angenommen. Wir können Ihnen bereits heute versichern, dass sich das Resultat sehen lassen kann und begrüßen Sie herzlich zur Neuuniformierung der Musikgesellschaft Brass Band Rehetobel im GZ Rehetobel.

Eintritt:	CHF 5.-
Saalabzeichen:	CHF 7.-
Kinder bis 12 Jahre:	Gratis

Saalöffnung und Essensservice:	18.00 Uhr
Konzertbeginn:	19.30 Uhr

An dieser Stelle ein herzliches Dankeschön an alle Gönner, Stiftungen und Gwerbler die uns so tatkräftig unterstützen:

An dieser Stelle ein herzliches Dankeschön an alle Gönner, Stiftungen und Gewerbler die uns so tatkräftig unterstützen:

Meier Heinz und Marketta, Kast Anita, Rechtoibel Global GmbH, Solenthaler-Senn Hans, Egli Oskar, Fuchs Brigitte, Restaurant Scheidweghütte, Restaurant Alte Post, Hermann Jennifer, Lendenmann Nina, Wernli August, Baumgartner Brigitt, Graf Ueli und Gabi, Silvie's Hoorstübli, Schild Walter, Schläpfer Konrad und Katharina, Kast Roger, Wagner Käthy, Hörler Hans, Merz Cornelia, Druckerei Lutz, Bürge Margrit, Schneider Erich, Casutt Marta, Schuler Uniformen, Alters- und Pflegeheim Krone, Böhler Elisabeth, Dori Martin und Mechtild, Zuberbühler Ueli, Shawkat Sumaya, Steiner Ilse, Mittelmeijer Erika, Ermatinger Martin und Ruth, Inauen Sonja, Giger Paul, Dähler Marie-Louise, Nagel Jasmin, Vogt Klaus, Graf Walter und Aline, Rindlisbacher Ida, Kem-Nestler Hans, Weiss Stefan, Zuberbühler Hansuli

Solardorf Rehetobel

Die Energie-Effi erklärt die Energie-etikette

Seit 20 Jahren gibt es sie, die Energieetikette auf Haushaltgeräten. Sie erleichtert den Kaufentscheid, da sie einen verlässlichen Vergleich des Energieverbrauchs ähnlicher Produkte ermöglicht. Die Skala reicht von A bis G, wobei G den höchsten, A den niedrigsten Verbrauch charakterisiert. Allerdings stellte sich im Lauf der Entwicklung heraus, dass es Geräte gibt, die einen noch niedrigeren Verbrauch als die bisher besten haben. Man behalf sich, indem man zusätzlich die Kategorien A+, A++ und A+++ einführte. Das bringt aber Missverständnisse mit sich: Bei den Kaffeemaschinen sind zurzeit diejenigen der Gruppe A die besten, wogegen ein Kühlschrank der Gruppe A längst überholt ist, hier sollte man ein Gerät der Kategorie A+++ kaufen.

Die farbigen Balken auf der Etikette geben eine grobe Zuordnung. Wer mehr wissen will, findet auf der Etikette auch den genauen Verbrauch (entweder die effektive Stromaufnahme, z. B. bei einer LED, oder den Jahresverbrauch, z. B. bei einem Kühlschrank).

Seit einigen Jahren gibt es auch eine Energieetikette für Autos. Sie ist allerdings fragwürdig, denn den schweren Fahrzeugen wird ein höherer Energieverbrauch zugestanden (da hat offensichtlich die Autolobby ihren Einfluss geltend gemacht!). Das Beispiel zeigt deutlich: Eine gute Einstufung gemäss Energieetikette allein genügt nicht für ein energieeffizientes Verhalten. Gerade beim Privatauto spielen noch viele andere Faktoren eine Rolle: die Notwendigkeit der Fahrt, die Anzahl Personen im Fahrzeug, der CO2-Ausstoss, und so weiter.

Eine ganz grosse Hilfe ist die Internetseite www.topten.ch. Hier findet man wirklich brauchbare und verlässliche Vergleiche, nicht nur für Haushaltgeräte, sondern auch fürs Büro, fürs Haus (Heizung, Wärmedämmung), für die Mobilität (vom E-Bike bis zum Auto), bis hin zur Öko-Energie. Diese Angaben werden immer auf den neuesten Stand gebracht, so dass man sich vor einem Kauf wirklich in kürzester Zeit einen Überblick verschaffen kann.

Verein Solardorf Rehetobel, Walter Züst

Energiewende: Was trage ich bei?

Frauenverein
Rehetobel

Veranstaltungen im November

Ein Seniorenmittag und ein Unterhaltungsnachmittag mit Zither-Klängen von Elsi Zuberbühler-Frehner im November!

Donnerstag, 6. November 2014, 12.15 Uhr Seniorenmittag im Restaurant Alte Post.

Anmeldungen bitte an

Ida Rindlisbacher, Tel. 071 877 22 38 oder an
Erika Signer, Restaurant Alte Post, Tel. 870 01 50.

Wir freuen uns auf neue Gäste! Nach dem Essen bleibt Zeit für Gemütlichkeit und Spiel.

Donnerstag, 13. November 2014, 14.30 Uhr Unterhaltungsnachmittag mit Zither-Klängen vorgetragen von Elsi Zuberbühler-Frehner

Im Altersheim Krone

Einige unter Ihnen erinnern sich wohl noch an Elsi Zuberbühler. Sie freut sich darauf, Sie mit ihrer Musik zu unterhalten.

Geniessen Sie die gemeinsamen Stunden!

Frauenverein Rehetobel

Christkindlimarkt 29. November 2014 von 10 bis 16 Uhr

Am Samstag, den 29. November 2014 lädt die Jugendmusik von 10 bis 16 Uhr zum Christkindlimarkt ein.

Von Weihnachtsgestecken, über Schmuck und Kleidung, bis hin zu aufwendig bemalten Steinen - das Angebot am Christkindlimarkt in Rehetobel ist breit und lockt stets viele Besucher ins Dorf.

Die besondere Atmosphäre lädt Jung und Alt zum Verweilen ein. Während die Grossen durch den Markt bummeln und die vielfältige Auswahl an den Ständen bewundern, kommen auch die Kleinen nicht zu kurz. Auch dieses Jahr gibt es wieder eine «Märlistund». Um 12.00 und 14.00 Uhr (ca. 1/2 Std.) liest Regula Rohner Wintermärchen vor. Es können aber auch Kerzen gezogen werden, eine willkommene Gelegenheit, ein selbstgemachtes Weihnachtsgeschenk mit nach Hause zu nehmen. Das Päcklifischen und auch der Besuch des Samichlauses (11.00, 13.00 und 15.00 Uhr) lässt Kinderherzen höher schlagen.

Auch für die passende Musik ist gesorgt: Um 10.00 Uhr, als Eröffnung und anschliessend zu jeder halben Stunde sind stimmungsvolle Weihnachtslieder, gespielt von Bläsergruppen der Jugendmusik, zu vernehmen.

Im Marktrestaurant «Hexehüsli» bieten wir nebst diversen Getränken auch unsere feine Gerstensuppe, Grillwürste oder Pommes an.

All dies schafft eine einzigartige Stimmung, die man sich nicht entgehen lassen sollte. Der Weihnachtsmarkt öffnet seine Tore am Samstag, 29. November um 10 Uhr und dauert bis 16 Uhr in den Räumen des Gemeindezentrums Rehetobel.

Herbstlager der Jugendmusik Rehetobel

Vom 13.-17. Oktober fand, bereits zum 9. Mal, das Herbstlager der Jugendmusik Rehetobel im Gemeindezentrum Rehetobel statt.

Die 38 Jugendlichen übten fleissig für den Auftritt an der Abendunterhaltung der Musikgesellschaft Brass Band Rehetobel, die am 15. November im Gemeindezentrum stattfindet.

Unermüdlich wurde jeden Tag von 8.30 bis 17.00 Uhr geblasen, gesungen, getanzt und marschiert. Um 17.00 Uhr war dann «Chrömlizyt». Da wurden an die Kassiererinnen des Vogls hohe Anforderungen gestellt. Nicht weniger wichtig, wie die richtigen Töne und Rhythmen zu finden, war es die richtigen Süssigkeiten für die Freizeit zu kaufen. Für die Grösseren ging es nach dem Abendessen nochmals weiter. Am Sportnachmittag wurden andere Qualitäten gefordert. Nebst einem Sieger nach Punkten wurde auch ein Fairplay Sieger gesucht. Da dies bei allen Gruppen sehr gut klappte, gab für alle eine Süssere Überraschung.

Für die 7 jüngsten Musikantinnen und Musikanten war dies das erste Lager überhaupt. Das war aber kein Problem. In den Betten des Gemeindezentrums lässt es sich ebenso bequem schlafen, wie zu Hause, speziell wenn man den ganzen Tag in Aktion ist.

Am Freitagnachmittag wurde zuerst die ganze Anlage sauber geputzt und alle richteten sich für den Auftritt im Altersheim Krone. Mit viel Begeisterung zeigten die jungen Musikantinnen und Musikanten, was sie alles gelernt hatten. Die Bewohnerinnen und Bewohner vom Altersheim bedankten sich mit grossem Applaus.

Und allzu schnell war das Musiklager auch schon wieder vorbei. Ein bisschen Wehmütig, weil man eigentlich gerne noch geblieben wäre, verabschiedete man sich und vertröstete sich auf den Frühling, wenn es wieder heisst «Juhuii mir gönd is Früheligslager».

Das Leiterteam Cathrin Curiger, Marianne und Theo Zähler

16. Rehetobler Dorf-Adventskalender

Routenplan 2014 (Die Türöffnung ist jeweils um 17.00 Uhr)

- | | |
|--|--------------------------|
| 1. KIK, Evang. Kirche | Heidenerstrasse |
| 2. Familie Kohler-Hasler | Gartenstrasse 8 |
| 3. Familie Brülisauer | Gartenstrasse 16 |
| 4. Coiffeur Lutz-Kast | Holderenstrasse 18 |
| 5. Verkehrsverein | St. Gallerstrasse 11 |
| 6. Raiffeisenbank | Gemeindezentrum |
| 7. Familie Züst * | Dorf 12 |
| 8. Familie Zech * | Sägholzstrasse 14 |
| 9. Gasthaus Post *
(heissi Maroni und Punsch) | Dorf 6a, beim Wöschhüsli |
| 10. Familie Riedener | Oberdorf 5 |
| 11. Marina Lieberherr | Heidenerstrasse 2 |
| 12. Familie Eisenhut | Heidenerstrasse 32 |
| 13. Mirco Elser + Zoe Feichtinger * | Heidenerstrasse 16 |
| 14. Fam. Schefer und
Fam. Schöni * | Ob. Buechschwendi 8 |
| 15. Alters- und Pflegeheim Krone | Oberdorf 3 |
| 16. Coiffeur Franziska | Dorf 6 |
| 17. Sarah Wilde-Kunz | Bergstrasse 57 |
| 18. Familie Schachner | Gartenstrasse 25 |
| 19. Familie Bruderer * | Michlenberg 4 |
| 20. Familie Schläpfer | Heidenerstrasse 7 |
| 21. Familie Holderegger | Nord 11 |
| 22. Spielgruppe Rägeboge * | Holderenstrasse 24a |
| 23. Familie Rohner | Holderenstrasse 3 |
| 24. Kath. Kirche | St. Gallerstrasse 35 |

* bei diesen Türöffnungen wird ein kleiner, warmer Nacht angeboten

samariter Nothilfekurs- Samariterverein Rehetobel **Refresher**

Der Nothilfekurs-Refresher richtet sich an alle Absolventen eines Nothilfekurses, die ihr Wissen in Erster Hilfe auffrischen möchten. Es wird das richtige Verhalten repetiert, welches nach einem Unfall unnötiges Leiden vermeiden hilft:

- Eine Notfallsituation richtig einschätzen
- Weitere Schäden für Betroffene und Helfende verhindern
- Die lebensrettenden Sofortmassnahmen situationsgerecht einsetzen

Der Kurs findet im Gemeindezentrum Rehetobel statt:
Montag, 17. November 2014, 19.00 bis 22.00 Uhr
Kosten: Fr. 60.-

Anmeldungen bis spätestens 12. November an:
Marlene Kellenberger, Kursleiterin SSB
Telefon 071 877 29 79,
E-Mail: marlene.kellenberger@bluewin.ch

bibliothek rehetobel

**Freitagabend,
21. Dezember
2014**

Wir laden Sie herzlich ein, an diesem Abend ab 19.00 h in der Bibliothek in den neuesten Büchern zu blättern. Wir werden für Sie aktuelle Titel einkaufen und aus einigen davon kurz vorlesen oder etwas darüber erzählen. Wir freuen uns auf ein geselliges Beisammensein mit ihnen, bevor dann die Adventszeit wieder vor der Türe steht und die langen Winterabende Lust zum Lesen machen.

Das Bibliotheksteam

Verkauf von BIRNEL (Birndendicksaft)

Die Gemeindekanzlei Rehetobel führt auch diesen Herbst die BIRNEL-Aktion der Schweizerischen Winterhilfe (www.winterhilfe.ch) durch.

Zur Abgabe an *jedermann* gelangen ohne Bezugsbeschränkung "rein natürliches Birnel" und "zertifiziertes Birnel mit der Bio-Knospe".

BIRNEL kann bis spätestens *Freitag, 21. November 2014*, bei der Gemeindeverwaltung Rehetobel schriftlich bestellt werden.

Der bestellte Birndendicksaft ist

von Montag, 15. Dezember bis Freitag, 19. Dezember 2014, auf der Gemeindeverwaltung, Büro 3, während den ordentlichen Bürozeiten **abzuholen**. *Es erfolgt keine separate Abholungs-Einladung.*

Eine Broschüre mit vielen "gluschtigen" BIRNEL-Rezepten wird Ihnen auf Wunsch beim Kauf von BIRNEL *gratis* abgegeben.

Ich bestelle "rein natürliches Birnel":

..... Dispenser à 250 g	zu Fr.	4.20 (alle Preise inkl. MWSt)
..... Gläser à 500 g	zu Fr.	6.50
..... Gläser à 1 kg	zu Fr.	10.60
..... Kessel à 5 kg	zu Fr.	46.00 per Kessel (Fr. 9.20 pro kg)
..... Kessel à 12½ kg	zu Fr.	105.00 per Kessel (Fr. 8.40 pro kg)

Ich bestelle "zertifiziertes Birnel mit der Bio-Knospe":

..... Dispenser à 250 g	zu Fr.	4.60 (alle Preise inkl. MWSt)
..... Gläser à 500 g	zu Fr.	8.00
..... Gläser à 1 kg	zu Fr.	12.50
..... Kessel à 5 kg	zu Fr.	56.50 per Kessel (Fr. 11.30 pro kg)
..... Kessel à 12½ kg	zu Fr.	131.00 per Kessel (Fr. 10.50 pro kg)

..... BIRNEL-Rezept-Broschüre (gratis)

Der Betrag wird beim Bezug bar bezahlt.

Unterschrift:

Name & Adresse:

.....

.....

.....

.....

Verkauf von BIRNEL (Birnendicksaft)

BIRNEL - der reine, eingedickte Saft von sonnengereiften Mostbirnen - ist ein Naturprodukt, das in konzentrierter Form alle wertvollen Mineralstoffe und Vitamine aufweist. Ein Kilo BIRNEL enthält die Nährstoffe von ca. 10 Kilo Birnen, so insbesondere 650 g hochwertigen Fruchtzucker. Sein biologischer und ernährungsphysiologischer Wert kann nicht hoch genug eingeschätzt werden. BIRNEL nährt, stärkt, ist leicht verdaulich und reguliert den Stoffwechsel. BIRNEL ist praktisch unbeschränkt haltbar.

Seit 2009 ist auch zertifiziertes Birnel mit der Knospe erhältlich!

Das Lifestyle-Produkt ist herrlich als Brotaufstrich, schmeckt vorzüglich zu geschwellten Kartoffeln, Pudding, Gries- und Reisbrei, usw.

BIRNEL kann auch an Stelle von Zucker zum Süssen von Gebäck, Müesli, Kompotten, hausgemachten Konfitüren oder Getränken eingesetzt werden.

Für das Hilfswerk "Winterhilfe Schweiz" ist der Verkauf von BIRNEL eine enorm wichtige Einnahmequelle.

*Bitte
frankieren!
Danke.*

Gemeindeverwaltung
St. Gallerstrasse 9
Postfach 13
9038 Rehetobel AR

A-Junioren starteten optimal in die neue Saison

Auch diese Saison nimmt eine Mannschaft am Spielbetrieb von Swiss Unihockey teil. Mit einer kleinen Mannschaft (Personell) starteten wir hervorragend in die neue Saison.

1 Torhüter und 5 Feldspieler haben am 1. Spieltag gegen Films mit 7:5 gewonnen. Im 2. Spiel gegen Grabs, das in den Herbstferien stattgefunden hat, mussten wir mit nur 3 Feldspielern auskommen. Alle mussten 40 Min. durchspielen. Es war eine Top-Leistung, die diese 4 Spieler abrufen konnten. Grabs hatte nur zu Beginn mitgehalten, danach konnte die spielerische Überlegenheit in Tore umgesetzt werden. Sie gewannen verdient mit 6:0.

Die nächste Runde findet am 2.11.14 in Flims statt. Dann wird die Mannschaft wieder komplett auflaufen. Mit solchen guten Spielen werden sie noch einigen ein Bein stellen.

Es spielen:

Fabio (Tor) Michael, Lukas, Timon; Nicolas und Jonas.

Coach: Heinz, Ralph und Fabian

Getu Rehetobel räumt ab

An den Appenzeller Kantonalmeisterschaften in Heiden welche die Getu SV Rehetobel organisierte und in Balzers an den Landesmeisterschaften bewiesen die Geräteturner/innen einmal mehr, dass sie zur Spitze gehören. Hier den Auszug aus der Rangliste von Heiden:

In Heiden gab es bei den K1 Turnerinnen einen vierfachen Sieg. Gewonnen hat diese Kategorie Enola Raciti, 2. Rang Liliana Pizio und Bronze ging an Ramona Sieber. Hanna Müller (4.), Jamina Kalivoda (7.), Beutler Nina (9.), Oestler Naemi (13.), Kalivoda Luana und Fabienne Thalmann beide 16. sicherten sich mit tollen Leistungen die Auszeichnung. Die K2 Turnerinnen legten in Heiden noch einen drauf und sicherten sich einen zwölfwachen Sieg für die Getu Rehetobel. Den Sieg ging einmal mehr an Anina Bleiker welche jeden Wettkampf in diesem Jahre gewonnen hat (inkl. Balzers), Silber ging an Lea Rohner und Bronze erturnte sich Noemi Sparr. Luana Capaul (4.), Schmid Alessia (5.), Oetiker Anna Sofia (6.), Bernhard Anna-Kira (7.), Lieberherr Camen (8.) Baumgartner Noelle (9.) und Mireille Bucher (10.) rundeten das hervorragende Ergebnis ab. Im K3 trugen die Siegerinnen wiederum das Dress der Geräteerige Rehetobel. Julia Eugster und Corinne Dutler gewannen zusammen diese Kategorie. Nichts nach Stand ihnen aber Lara Schläpfer (5.) und Enola Gretler (21.) beide mit Auszeichnungen.

Lea Sieber holte sich in der Kategorie K4 die Bronzemedaille und wurde gleichzeitig Appenzeller Jugendmeisterin. Für Leonie Aberhalden (8.), Lea Thürlemann (9.), Dietische Julie (10.), Dutler Rahel (11.) und Dutler Katja (14.) gab es für tolle Leistungen die begehrte Auszeichnungen.

Mit einem Punkt Vorsprung gewann die jüngste K5 Turnerin Norina Imhoof überlegen Gold. Celia Brülisauer und Nadine Kast zeigten ebenfalls sehr starke Leistungen und wurden mit der Bronzemedaille belohnt. Alyssia Kugler

Hopp Unihockey SV Rehetobel! Tabelle 2014/2015

Herren Aktive KF 5. Liga Gruppe 16

1.	Hurricanes Glarnerland II	8
2.	Buffalo Rheintal II	6
3.	UHC R. Grabs-Werdenberg II	6
4.	UHC Tuggen-Reichenburg II	4
5.	UHC Arosa	4
6.	Spiders St. Margrethen II	2
7.	Speicher Bears	2
8.	SV Rehetobel Unihockey	0

Junioren A Regional Gruppe 6

1.	UHC Jonschwil Vipers	6
2.	UHC Weesen	4
3.	SV Rehetobel Unihockey	4
4.	Chur Unihockey	4
5.	UHC Flims	4
6.	TSV Mörschwil Dragons	2
7.	UHC R. Grabs-Werdenberg	2
-	Jona-Uznach Flames	0
-	UHC Domat-Ems	0
10.	UHC Eschenbach	0

(5.) und Sträuli Alessia rundeten das gute Ergebnis mit Auszeichnungen ab.

Die K6 Turnerinnen zeigten einen guten aber nicht fehlerfreien Wettkampf. Malva Unseld vergab den Sieg am Boden und ertumte sich die Silbermedaille. Cynthia Loser konnte sich nach ihrer langen Verletzungspause die Bronzemedaille umhängen lassen. Tanja Sträuli hatte an zwei Geräten einen Sturz zu verbuchen, am Sprung gab es die Note 9.0.

Dominique Tschirky K7 verpasste in Heiden den Sieg nur ganz knapp. Auch sie kam nach einer längeren Fussverletzung zurück und sicherte sich mit der Silbermedaille den Titel der Appenzeller Kantonalmeisterin. Bronze ging an Cendrine Siegrist. Rang 4 für Ines Fitzli und Rang 5 für Robin-Sophie Van der Werff.

Maurice Rüthemann siegte im K3 hochüberlegen mit mehr als einem Punkt Vorsprung. Janis Inauen sicherte sich trotz eines Sturzes die Bronzemedaille.

Auch im K4 der Turner kommt der Jugendmeister aus Rehetobel. Mit fünf ausgeglichenen und konzentrierten Übungen verpasste Andrin Steiner das Podest nur ganz knapp und durfte sich als vierte ebenfalls eine Auszeichnung entgegennehmen und wurde zudem Appenzeller Jugendmeister.

Willi Lanker

Jugend - Volleyball

In dieser Saison haben unsere Volley-Damen gleich mit einem 0:3 Auswärtssieg gegen Umäsch begonnen. Wir glauben fest an eine erfolgreiche Saison und hoffen, dass sie die Spielerinnen, die neu bei ihnen trainieren gut einbauen können.

Anfangs Schuljahr ist immer mit Problemen bezüglich eines Neuanfangs zurechnen. So wurde zum Schulbeginn die Zahl der Spielerinnen sehr knapp um überhaupt ein Training aufbauen zu können.

Um dem vorzubeugen versuchten wir mittels Plakaten auf uns aufmerksam zu machen.

Ich ging wie jeden Montag um 18.30 in die Mehrzweckhalle und schloss die Türe auf. Nun standen erstaunlicherweise 10 neue 5. + 6. Klässlerinnen vor mir.

Von dem Zeitpunkt an war das Training von 18.30 bis 19.30 immer gut besucht. Es ist toll, mit wie viel Einsatz und Freude die Mädels ans Werk gehen. Ich hoffe, dass dies auch so bleibt.

Weitere Neueinsteigerinnen sind herzlich willkommen.

Lars Signer

Volleyball im Gerstensud

Es ist wieder soweit, in Rehetobel findet das Volleyball-Plausch-Turnier statt. Es wird in zwei Mixed - Kategorien gespielt:

- Plausch (keine Altersbegrenzung)
- Fortgeschrittene (mind. 3 Frauen auf dem Spielfeld, keine Altersbegrenzung)

Das Startgeld pro Mannschaft beträgt Fr. 60.–
6 Bons für Gerstensuppe oder Hot Dog sind im Startgeld inbegriffen.

Für Spielende und Zuschauer steht die Festwirtschaft offen!

Wann: 06. Dezember 2014
Wo: im Rehetobler Gemeindezentrum

Bitte meldet Euch bis am 25. November 2014 an bei: (bitte Kategorie, Gruppenname und Ansprechperson nicht vergessen!)

Tabea Hörler, Holderenstrasse 33, 9038 Rehetobel
Telefon 071 877 33 47, Mail: tabeahoerler@bluewin.ch

Wir freuen uns über zahlreiche Anmeldungen.

*Sportverein Rehetobel / das Volleyballteam
Tabea Hörler*

Sportverein Rehetobel

Sportverein im November

Jugend

Do	Jeweils	09.30 – 10.30	MUKI	GZ
Do	Jeweils	15.30 – 16.30	KITU	TH
Mo	Jeweils	18.45 – 20.15	Jugi Mittelstufe Knaben	TH
Mi	Jeweils	18.30 – 20.00	Jugi Mittelstufe Mädchen	TH
Mi	Jeweils	19.00 – 20.15	U fit und Spass	GZ
Fr	Jeweils	18.30 – 20.00	Jugi Unterstufe	TH
Mo	Jeweils	18.30 – 19.30	Volleyball Jugend ab 4. Klasse	GZ
Do	Jeweils	19.00 – 20.30	Unihockey Junioren A	GZ
Di	Jeweils	18.45 – 20.00	Unihockey Schule	GZ
Mi	Jeweils	18.00 – 19.00	Kinderfussball	GZ

Geräteturnen

Mo	Jeweils	17.00 – 18.45	Geräteturnen	TH
Di	Jeweils	17.00 – 18.45	Geräteturnen	TH
Do	Jeweils	17.00 – 20.00	Geräteturnen	TH
Fr	Jeweils	17.00 – 18.30	Geräteturnen	TH
Sa	Jeweils	08.00 – 12.00	Geräteturnen	TH

Fit&Fun

Mo	01.11.	20.15 – 21.30	Training für Aufführung	TH
Mo	10.11.	20.15 – 21.30	Training für Aufführung	TH
Mo	17.11.	20.15 – 21.30	Training für Aufführung	TH
Mo	24.11.	20.15 – 21.30	Tumen für Alle!	TH

Chomm ond lueg ine... mer freued üs of neue Gsichter

Gymnastik

Do	Jeweils	20.15 – 21.30		TH
----	---------	---------------	--	----

Unihockey

Do	Jeweils	19.00 – 20.30	Unihockey Junioren A	GZ
Di	Jeweils	18.45 – 20.00	Unihockey Schule	GZ
Mi	Jeweils	20.15 – 21.30	Unihockey Herren 5. Liga	GZ

www.swissunihockey.ch

Volleyball

Mo	Jeweils	18.30 – 19.30	Volleyball Jugend ab 4. Klasse	GZ
Mo	Jeweils	19.30 – 21.00	Volleyball Damen	GZ
Di	Jeweils	20.00 – 22.00	Volleyball Mixed	GZ

Running

Di	Jeweils	18.30 – 20.00	Hallentraining	TH
----	---------	---------------	----------------	----

Aktiv30+

Fr	Jeweils	20.15 – 22.00	Tumen	TH / GZ
----	---------	---------------	-------	---------

Frauen

Mi	05.11.	20.00	Turnen	TH
Mi	12.11.	20.00	Turnen	TH
Mi	19.11.	20.00	Turnen	TH
Mi	26.11.		Telefonkette	
Mi	03.12	20.00	Turnen	TH
Mi	10.12		Klausabend	

Männer

Di	04.11.	20.00	Vorwinter-Fit	TH
Di	11.11.	20.00	Spiespass	TH
Di	18.11.	20.00	Winterkraft	TH
Di	25.11.	19.30	Telefonkette	GZ
Di	02.12.	20.00	Spass im Advent	TH
Di	09.12	19.30	Chlösler in der Linde	

Spiel&Spass

Jeden Freitag 20.15 – 22.00 Spiel und Spass GZ / TH

Pilates

Do 08.30 – 09.30 Pilates in verschiedenen Stufen GZ kleiner Saal

Für mehr Info's: Vreni Egli 071 877 28 15 oder vreni.egli@gmx.ch

Zivilstandsnachrichten

Todesfall

Schläpfer, Alfred, geboren 1930, gestorben am 03.10.2014 in St. Gallen, wohnhaft gewesen in Rehetobel

Gamberucci geb. Huber, Lydia, geboren 1920, gestorben am 03.10.2014 in Rehetobel, wohnhaft gewesen in Rehetobel

Steiner, Ilse Marie, geboren 1939, Rehetobel AR, Heidenstrasse 66, gestorben am 21. Oktober 2014 in St. Gallen.

Eheschliessungen

Schudel, Christoph Hemann und **Saurer, Myriam**, Rehetobel AR, Bergstrasse 26, getraut am 11. September 2014 in Rehetobel AR

Herzlich Willkommen in Rehetobel

Wohnsitznahmen im September 2014

- Büchel, David, Obereggerstrasse 1
- Zürcher, Christian und Zürcher geb. Schweizer, Andrea mit Lotta und Lina, Sägholzstrasse 64

Gratulationen

12. November		
Hilda Schöni-Fässler , Oberdorf 3	88-jährig	
13. November		
Albert Tobler-Felix , Oberdorf 3	83-jährig	
26. November		
Sonja Gsell-Spengler , St. Gallerstrasse 24	82-jährig	
4. Dezember		
Anna-Maria Heer , Alte Landstrasse 25	82-jährig	

5. Dezember		
Klara Streiff-Tobler , Hauetenstrasse 6	80-jährig	
7. Dezember		
Adolf Köppel , St. Gallerstrasse 18	89-jährig	
7. Dezember		
Erna Fischer , Hauetenstrasse 6	86-jährig	
7. Dezember		
Lina Sturzenegger-Binder , Heidenerstrasse 33	86-jährig	
8. Dezember		
Walter Bischofberger , Gartenstrasse 11	80-jährig	
10. Dezember		
Irma Fröhlich-Klein , Sonnenbergstrasse 26	92-jährig	
11. Dezember		
Gottfried Weber-Reis , Robach 38	83-jährig	

Rosental
Das Kino.

Programm im November

Sa	1.11.	17.15	Service inbegriffe
Sa*	1.11.	20.15	Calvary
So	2.11.	10.00	Zu Ende Leben (Palliative Ostschweiz)
	2.11.	15.00	Der kleine Nick macht Ferien
So	2.11.	19.15	Wir sind die Neuen
Di	4.11.	14.15	Kinomol. The Lunchbox
Di	4.11.	20.15	The Love Punch
Fr	7.11.	18.30	Sprachencafé. Englisch Anmeldung 079 678 09 81
Fr*	7.11.	20.15	This is were I leave you
Sa	8.11.	17.15	We are the Best
Sa*	8.11.	20.15	Gone Girl
So	9.11.	15.00	Biene Maja
So	9.11.	19.15	Carl Lutz - Der vegessene Held
Di	11.11.	20.15	Hin und Weg
Mi*	12.11.	20.15	Cineclub. Les Grandes Ondes
Fr*	14.11.	20.15	Phoenix
Sa	15.11.	17.15	Carl Lutz - Der vergessene Held
Sa*	15.11.	20.15	The Love Punch
So	16.11.	10.00	Ein Stück Wahnsinn (Matinée)
So	16.11.	15.00	Der 7bte Zwerg
So	16.11.	19.15	Calvary
Di	18.11.	14.15	Kinomol. Der Hundertjährige der ...
Di	18.11.	20.15	This is were I leave you
Fr*	21.11.	20.15	Kinoteens. The Giver
Sa	22.11.	17.15	Hin und Weg
Sa*	22.11.	20.15	Phoenix
So	23.11.	15.00	Der kleine Nick macht Ferien
So	23.11.	19.15	The Love Punch
Di	25.11.	18.30	Sprachencafé. Italienisch Anmeldung 079 678 09 81
Di	25.11.	20.15	We are the Best
Fr*	28.11.	20.15	Gone Girl
Sa	29.11.	17.15	Keine Vorstellung
Sa*	29.11.	20.15	Konzert Scarab
So	30.11.	15.00	Der 7bte Zwerg
So	30.11.	19.15	Hin und Weg

* Rosenbar ab 19.30 offen

www.kino-heiden.ch

Höhere Fachschule für Künste, Gestaltung und Design

Kurse und Lehrgänge

Aktzeichnen und Figürliches Zeichnen

- Aktzeichnen
- Aktzeichnen und Aktmalen
- Das Portrait – zeichnen und malen
- Portrait und bekleidete Figur – Experimentelles Arbeiten
- Werkstatt Figur

Dreidimensionales Gestalten

- Aktmodellieren
- Einführungskurs WIG-Schweissen
- Hülle/Verpackung/Behältnis
- Kreativ-Schweisskurs
- Produktideen (er)finden
- Werkstatt Stein

Premedia

- Adobe InDesign
- Adobe InDesign Digital Publishing
- Adobe Illustrator
- Buchproduktion mit Adobe InDesign
- 3D-Visualisierung mit Cinema 4D

Bildbearbeitung

- Adobe Photoshop

Textil

- Nähen, Mode, Style

Internet

- Digitales Bewerbungsdossier
- Dreamweaver, Website-Erstellung
- Social Media für Firmen

Ferien- und Weekendkurse

- Aktmodellieren
- DLG-Workshop: Farbe und Licht
- Druckwerkstatt – künstlerische Drucktechniken
- Gestalten für Jugendliche und junge Erwachsene
- Künstlerischer Siebdruck
- Malwerkstatt
- Portrait und bekleidete Figur – Experimentelles Arbeiten

Fotografie

- Fotografie

Grundlagen der Gestaltung

- Gestalten für Jugendliche und junge Erwachsene

Zeichnen, Malen und Gestalten

- Druckwerkstatt – künstlerische Drucktechniken
- Experimentelle Kalligraphie
- Freies Zeichnen, Malen und Gestalten
- Kalligraphie Schnupperkurs
- Künstlerischer Siebdruck
- Malwerkstatt
- Zeichnungslabor

Maltechnik und Malprozess

- Farbe, Form und Experiment

Höhere Fachschule HF

- Dipl. Gestalter/in HF
- Visuelle Gestaltung
- Fotografie
- Typografie
- Interactive Media Design
- Produktdesign
- Bildende Kunst

Berufsprüfungen, eidg. Fachausweis

- Betriebsfachmann/frau Druck- und Verpackungstechnologie
- Coiffeur/Coiffeuse

Lehrgänge mit Zertifikat

GBS St.Gallen

- Gestalterischer Vorkurs Erwachsene,
- Propädeutikum Vollzeit
- Propädeutikum Teilzeit
- Gestalterischer Vorkurs Jugendliche

Infos und Anmeldung

058 228 27 01 | gbssg.ch

 / SchuleFurGestaltungStGallen

H.R. Kast AG
Dorf 10
9038 Rehetobel

**Transporte
Brennstoffe
Getränke**

- Getränke ab Rampe oder geliefert
- Muldenservice
- Heizöl

- Lieferung von:
- Beton, Kies, Humus, Sand, etc.
 - Gasflaschenverkauf für den Grill

Tel. 071 877 11 76 • Fax 071 877 11 74
kast.transport@bluewin.ch

Ärztetelefon 0844 55 00 55

Freundlicher «rundum»-Service,
persönliche Beratung, Erfahrung
und Qualität – gerne auch für Sie.

Print- & Webdesign
Typografische Dienstleistungen

Anita Estermann Design Layout mit Stil

Unterer Michlenberg 10 • 9038 Rehetobel • Telefon +41 71 870 02 29
Mobile +41 79 368 24 65 • E-Mail info@aesign.ch • www.aesign.ch

GRAF BAU

Nasen 16
9038 Rehetobel
Telefon 071 870 04 92
Telefax 071 870 04 91
Natel 079 216 05 12
graf.bau@bluewin.ch

**Hoch- und Tiefbau
Umbau und Neubau
Abbruch
Umgebungsarbeiten**

WEINBURG
CAFÉ • BÄCKEREI • RONDITOREI

Monatsbrot im November:
Kürbiskernen-Brot

Unsere Spezialität: Gefüllte Appenzellerbiber

Einkaufen im Dorf – wir brauchen uns!

RENÉ SAGER
IMMOBILIENVERMITTLUNG

René Sager | info@rsager-immo.ch
www.rsager-immo.ch | T 078 696 40 12
9038 Rehetobel

Mit vollem Einsatz unterstütze ich Sie beim Verkauf
oder bei der Suche von Ihrem neuen Zuhause rund
um den Säntis!

VERKAUF | VERMIETUNG | VERWALTUNG | UNTERHALT

**Wir bringen
kontrollierte Wärme**

Lassen Sie sich von
uns beraten!
071 898 89 40

www.rehetobel.ch

Inserate direkt zu

gemeindeblatt@maps-com.ch

Ein Genuss! Macht nicht süchtig.

Solardorf Rehetobel

Den ☉Rechtobler Solarstrom☉ bestellen Sie direkt auf: www.solardorf-rehetobel.ch

Das Weberhaus

Appenzeller Geschichten von Klärli Pfister

Zu beziehen bei:
Hansuli Zuberbühler,
Heidenerstrasse 8
9038 Rehetobel
Telefon 071 877 17 36

Sturzenegger Holzbau

Zimmerei Innenausbau Treppen Fassaden Sägerei

9038 Rehetobel
Telefon 071 877 18 05
Telefax 071 877 11 79

Hochbau

Tiefbau

Transporte

Wenk AG
Hoch- & Tiefbau
9044 Wald AR
9038 Rehetobel

Telefon 071 877 17 93
Fax 071 877 17 45
eMail info@wenkbau.ch
www. wenkbau.ch

Hoch- & Tiefbau
Umgebungsarbeiten
Transporte
Muldenservice
Baggerarbeiten
Natursteinmauern
Baumaterialien
Kanalisation
Quellfassungen

Das beste Fundament für Ihre Bauten – seit 50 Jahren

www.rehetobel.ch

ÖFFNUNG ADVENTSFENSTER

Liebe Kinder, liebe Rechtoblerinnen und Rechtobler

Am Samstag, 6. Dezember 2014 um 17.00 Uhr öffnen wir zusammen mit dem Samichlaus das Raiffeisen-Adventsfenster beim Gemeindezentrum Rehetobel. Wir freuen uns auf einen gemütlichen Abend mit vielen Besucherinnen und Besuchern und wünschen Ihnen eine schöne Winterzeit!

Ihre Raiffeisenbank Heiden
www.raiffeisen.ch/heiden

RAIFFEISEN

AG Zimmerei + Schreinerei

Telefon 071877 11 08 oder 877 25 94
Telefax 071 877 25 61, Natel 079 355 65 43
zaehner-holzbau@bluewin.ch
www.zaehner-holzbau.ch

Haben Sie Wünsche...

betreffend Neubauten, Ein-, Aus- und Umbauten, Küchen, usw.?
Wir erfüllen Ihnen diese mit Freude.

Ihr Ansprechpartner in sämtlichen Zimmerei/Schreinerei-Arbeiten.

Kast Landmaschinen AG • Land-, Forst-, Bau- und Garten-Maschinen
9410 Heiden • Rosentalstrasse 641 • Tel.071 891 64 44 • Fax 071 891 64 45
Info@kastlandmaschinen.ch • www.kastlandmaschinen.ch

Wir verwandeln jeden

Raum zu Ihrer
persönlichen

Wohlfühloase!

Lassen Sie sich selbst

überzeugen.

R.STURZENEGGER
MALEREI · TAPETEN · ABRIEB
TEPPICHE · BELÄGE · PARKETT
SONNENBERGSTRASSE 1 · 9038 REHETOBEL · TEL. 071 / 877 10 23

Impressum

Redaktionsadresse

Gemeindekanzlei
Rechtobler Gmäändsblatt
St. Gallerstrasse 9,
9038 Rehetobel
Email:
redaktion@rehetobel.ch

Inseratadresse

MAPS
St. Gallerstrasse 11
Telefon 071 878 70 80
Telefax 071 878 70 87
Email:
gemeindeblatt@maps-
com.ch

SWITZER PREMIERE

NEU: DIE EXKLUSIVE SUZUKI KOLLEKTION 2014 VON SERGIO CELLANO®

DIE KOMPLETTE SERGIO CELLANO MODELLREIHE MIT ATTRAKTIVEN KUNDENVORTEILEN

* New Grand Vitara 2.4 Sergio Cellano 4x4, Fr. 33490.-, Treibstoff-Normverbrauch: 8.8l/100 km, Energieeffizienz-Kategorie: G, CO₂-Emission: 204 g/km; Durchschnitt aller Neuwagenmarken und -modelle in der Schweiz: 148g/km.

KUNDENVORTEILE VON
Fr. 9 900.-*

Die kompakte Nr. 1
SUZUKI Way of Life!

www.suzuki.ch

ACHILLES SPORTSLINE AG

Achilles Sportslines AG
Postfach 244
9034 Eggersriet
Tel. 0041 (0)71-878 70 70
Fax. 0041 (0)71-878 70 71
info@achilles-sportslines.ch
www.achilles-sportslines.ch

- Ihre Suzuki-Vertretung in Ihrer Nähe
- Ihre Aviamat-Tankstelle mit 24-Std.-Service
- Neuwagen-/Occasions-Ausstellung
- Werkgeschultes Mechaniker-Team
- Rundumbetreuung Ihres Fahrzeugs
- Mechanisch-elektronische Sondereinbauten
- Tuning inkl. Fahrzeugabnahmen
- Alle Fahrzeugmarken
- Carrosserie-/Unfallreparaturen
- Drucktechnik
- Lackierarbeiten/Sonderlackierungen
- 24 Std. Abschlepp-/Pannendienst
- Ersatzfahrzeuge

Wir unterbreiten Ihnen gerne ein auf Ihre Wünsche und Bedürfnisse abgestimmtes Suzuki-Hit-Leasing-Angebot. Sämtliche Preisangaben verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung, inkl. MwSt. Limitierte Serie. Nur solange Vorrat.

Ganz persönlich für Sie da.

Agentur Heiden
Bahnhofstrasse 3, 9410 Heiden
Tel. 058 277 53 34, info.heiden@css.ch

entspannen
wohl fühlen
ordnen

Müssen Sie in ihrem Alltag oft funktionieren und haben dadurch wenig Zeit für sich? Möchten Sie sich entspannen? Dann sind die **sanften Fussmassagen nach N.D.** eine Möglichkeit für Sie.

Ich freue mich über Ihren Besuch.
Eveline Büchler, Sägholzstrasse 32, 9038 Rehetobel
071 877 26 79, evelinebu@bluewin.ch

Jeden Freitag 10.15 – 11.45 Uhr Direktverkauf vis à vis Gemeindezentrum

Spezialwunsch bestellen? Jä sobiso! **071 787 36 35**
Philip Fässler und Mitarbeiter bringen Tradition zum Essen

Für Renovationen, Neu- und Umbauten SCHMID HOLZBAU AG THAL

Zimmererei • Schreinererei • Innenausbau • Treppenbau • Fassadenbau • Bauleitung • Planung

Dorfstrasse 25 Telefon 071 888 11 60 kontakt@schmidholzbau.ch
9425 Thal Telefax 071 888 11 74 www.schmidholzbau.ch

Privat:

Rudolf und Yolande Schmid G Telefon 071 877 30 57
Ettenberg 6 P Telefon 071 877 26 93
9038 Rehetobel P Fax 071 877 30 56

27 Jahre

Energie sparen dank Isolieren.
Steuern sparen dank Gebäudeunterhalt:
Ich bin Ihr Ansprechpartner!

„... dänked at Zuekunft und machet's au so!“

www.gh-gmuer.ch

Beratung, Planung und Montage von Solaranlagen durch den Energiefachmann

Gmür Dach+Wand GmbH • Holderenstrasse 27 • 9038 Rehetobel • Tel 071 870 01 66

wann	was	wo	wer
1. Nov., Sa.	09.00-11.00	Grüngut-, Altmittel-, Bauschutt- und Giftsammlung	GZ
1. Nov., Sa.	ca. 15.00	Schlussübung Feuerwehr	
1. Nov., Sa.	19.00-22.00	Eröffnungsschiessen	GZ ZS Dorf
2. Nov., So.	11.00-15.00	Novemberklänge, Matinée mit Lorenz Schefer	Gasthaus zur Post
4. Nov., Di.	14.00	Spiel- und Jassnachmittag	Rest. Alte Post Landfrauen
5. Nov., Mi.	15.00	Bibelstunde	«Krone» evang. Kirche
5. Nov., Mi.	20.00	Koordinationsitzung Daten 2015	Rest. Alte Post Verkehrsverein
6. Nov., Do.	12.15	Seniorenzmittag	Rest. Alte Post Frauenverein
6. Nov., Do.	14.00-16.30	Crèmeschnittennachmittag	Gasthaus zur Post
6. Nov., Do.	20.00	Lichtbilder-Referat, Benjamin Fässler	«Krone» LG Dorf
7. Nov., Fr.	11.30-14.00	Restaurant offen: Mittagsmenu	Gasthaus zur Post
7. Nov., Fr.	ab 19.00	Öffentlicher SVP-Höck	Rest. Achmühle SVP Rehetobel
7. Nov., Fr.	19.30	1. Freie Übung	GZ ZS Dorf
8. Nov., Sa.	ab 08.00	Altpapiersammlung	Zischtigs Höck
8. Nov., Sa.		Neuuniformierung	GZ MG Brass Band
9. Nov., So.	ab 10.00	Puurezmorge mit dem Wissbachtrio	Rest. Sonne
9. Nov., So.	11.00-15.00	Novemberklänge, Matinée mit Lorenz Schefer	Gasthaus zur Post
10. Nov., Mo.	19.30	Samariterübung	GZ
11. Nov., Di.	20.00	Öffentliche Versammlung «Budget 2015»	GZ Gemeinderat
13. Nov., Do.	14.30	Unterhaltungsnachmittag mit Zither-Klängen	«Krone» Frauenverein
14. Nov., Fr.	19.00	Refereat Gemeindefusionen AR	Kronensaal Wolfhalden
15. Nov., Sa.	19.00	Gänse-Gala-Dîner	Gasthaus zur Post
15. Nov., Sa.		Neuuniformierung	GZ MG Brass Band
17. Nov., Mo.	19.00-22.00	Nothilfekurs-Refresher	GZ Samariterverein
22. Nov., Sa.		DV Appenzellischer Turnverband	GZ Sportverein
22. Nov., Sa.	19.30	1. Übung	GZ ZS Dorf
23. Nov., So.	17.00	Konzert: Klavierduo Adrienne Soós /Ivo Haag	evang. Kirche LG Dorf
24. Nov., Mo.	19.00	Chlöslers mit Peter Eggenberger	Rest. Linde LG Lobenschwendi
25. Nov., Di.	20.00	Zischtigs Höck	
26. Nov., Mi.	15.00	Gespräche über Lebensthemen	«Krone» evang. Kirche
29. Nov., Sa.	19.00	Gänse-Gala-Dîner	Gasthaus zur Post
29. Nov., Sa.	10.00-16.00	Christchindlimarkt	GZ Jugendmusik
30. Nov., So.		Abstimmungssonntag, Voranschlag 2015	
2. Dez., Di.	14.00	Spiel- und Jassnachmittag	Rest. Alte Post Landfrauen
4. Dez., Do.	12.15	Seniorenzmittag	Rest. Alte Post Frauenverein
4. Dez., Do.	14.00-16.30	Crèmeschnittennachmittag	Gasthaus zur Post
5. Dez., Fr.	11.30-14.00	Restaurant offen: Mittagsmenu	Gasthaus zur Post
5. Dez., Fr.	17.00	Adventsfensteröffnung	Verkehrsbüro Verkehrsverein
5. Dez., Fr.	ab 19.00	Öffentlicher SVP-Höck	Rest. Achmühle SVP Rehetobel
5. Dez., Fr.	19.00	HV Sportverein	GZ
6. Dez., Sa.		Volleyball im Gerstensud	GZ Sportverein
6. Dez., Sa.	19.30	2. Übung	GZ ZS Dorf
8. Dez., Mo.	19.30	Samariter «Chlaushöck»	
11. Dez., Do.	14.15	Unterhaltungsnachmittag	GZ Frauenverein

Nächste Ausgabe:

Freitag, 12. Dezember 2014

Redaktions- und Inserateschluss:

Montag, 1. Dezember 2014

Übernächste Ausgabe:

Freitag, 30. Januar 2015

Textbeiträge an:

Gemeindekanzlei, Rechtober Gmäändsblatt,

St.Gallerstrasse 9, 9038 Rehetobel

E-mail: redaktion@rehetobel.ch

Öffentliche

Informationsveranstaltung:

**über die Abstimmungsvorlagen
und zum
Voranschlag 2015**

**Dienstag, 11. November 2014
um 20 Uhr
im Gemeindezentrum, kleiner Saal**

November/Dezember 2014

Danke

Liebe Rechtoblerinnen und Rechtobler
Sie haben dem Voranschlag 2015 deutlich zugestimmt. Ich danke Ihnen für diesen Vertrauensbeweis. Sie haben ebenfalls dem Ausländerstimmrecht auf Gemeindeebene zugestimmt. Das ist ein ganz besonderer Vertrauens- und Willkommensbeweis gegenüber unseren langjährigen ausländischen Mitbewohnern.

Das Jahr 2014 war geprägt von schweren Entscheiden, von personellen Wechseln und Vakanzen, von finanziellen Sorgen, aber auch von Erfreulichem. Gerne beende ich meine Kolumne aber mit der Schilderung von besonders erfreulichen Mitteilungen.

Eine Erbegemeinschaft erinnerte sich diesen Sommer daran, dass die Gemeinde für den Erblasser in den letzten Monaten seines irdischen Daseins die Pflege mitfinanzierte. Dabei handelt es sich um Pflegefinanzierungsbeiträge, auf welche man gesetzlichen Anspruch hat, und keineswegs um Sozialhilfeleistungen. In absoluter Freiwilligkeit zahlten die Erben Gemeindebeiträge in der Höhe von 24'000 Franken zurück. Ein Akt von Grossherzigkeit und Tugendhaftigkeit. Ein nachahmenswertes Beispiel, das Wohl der Gemeinschaft in den Vordergrund zu stellen. Den Erben danke ich hiemit aufrichtig und dem lieben Verstorbenen, mit dem mich eine jahrelange sehr angenehme Bekanntschaft verband, gedenke ich immer wieder gerne in ebenfalls grosser Dankbarkeit.

Eine weitere Erfreulichkeit...

Ein ungenannt sein wollender Mitbewohner spendete der Gemeinde bereits im Jahr 2013 22'000 Franken. Er

fand, wir könnten dies sehr gut gebrauchen und er hatte damit recht. Es war mir damals schon eine Freude, ihm einen persönlichen Dankesbesuch abzustatten. Leider ist dieser Mitbewohner inzwischen verstorben. Zu unser aller Ueberraschung bedachte er die Gemeinde nochmals mit 20'000 Franken, ohne Zweckbindung. Auch dieses Legat verdanke ich an dieser Stelle. Gerne denke ich an den edlen Gönner.

Und in Zukunft...

«Was können, wollen und müssen wir uns leisten?», mussten wir uns in den letzten Jahren immer wieder fragen. Die Finanzplanung zeigt uns nun, dass wir die Verschuldung reduzieren können, wenngleich auch dies mit Entbehrlichkeiten verbunden sein wird.

Im kommenden Jahr werden wir uns vermehrt auch mit Fragen nach der Entwicklung und den Zielen unseres Dorfes beschäftigen; gemeinsam wie ich hoffe. Mit dem Voranschlag haben Sie indirekt auch dafür den Startschuss gegeben, weil entsprechende Kredite für die Lancierung von zwei öffentlichen Meinungsbildungsanlässen (sogenannte Ideen-Kaffees) nun zur Verfügung stehen. Ich freue mich darauf, dass wir gemeinsam die Leitbild- und Ortsplanungsziele entwickeln können.

Der Gemeinderat
wünscht allen
Einwohnerinnen
und Einwohnern
ein frohes
Weihnachtsfest
und einen
guten Start im
neuen Jahr!

Aus dem Gemeinderat

Geme wünsche ich Ihnen eine frohe Advents- und Weihnachtszeit und danke allen, die in irgendeiner Form zum Gemeinwohl unseres Dorfes beigetragen haben und sich auch künftig uneigennützig dafür einsetzen werden.

Ueli Graf, Gmäändspräsident

Amtsrücktritte auf Ende Mai 2015

Die Gemeinderätin Katharina Schläpfer-Bollhalder, Kantonsrat Willi Rohner und GPK-Mitglied Peter Jäger haben ihre Rücktritte per 31. Mai 2015 bekannt gegeben. Sie werden somit an den Gesamterneuerungswahlen vom 12. April 2015 nicht mehr antreten. Gemeinderätin Katharina Schläpfer-Bollhalder ist seit 2013 Mitglied des Gemeinderates und für das Ressort Soziales zuständig. Willi Rohner wurde 2007 in den Kantonsrat gewählt und konnte während seiner Amtsdauer diverse parlamentarischen Kommissionen, wie für die Justizreform oder Staatsleitungsreform, präsidieren. Peter Jäger wurde im Jahr 2008 in die GPK gewählt. Der Gemeinderat dankt den zurücktretenden bereits heute für ihren grossen Einsatz zu Gunsten der Gemeinde.

Die Rücktrittsfrist läuft noch bis Ende Januar 2015. Über die Rücktritte aus den gemeinderätlichen Kommissionen wird zu einem späteren Zeitpunkt im Gmäändsblatt informiert.

Kevin Friedauer, Gemeindeschreiber

Gemeinderätin Katharina Schläpfer-Bollhalder: «Trete nicht zur Wiederwahl in den Gemeinderat an»

Sehr geehrte Stimmbürgerinnen und Stimmbürger
Für die nächsten ordentlichen Wahlen im April 2015 werde ich nicht mehr für den Gemeinderat kandidieren und gebe somit auf Ende der ordentlichen Amtsperiode meine Gemeindeämter ab.

Wie Sie vielleicht bereits ahnen dürften, liegt die Begründung ganz einfach in meiner beruflich veränderten Situation als Unternehmerin. Mit dem Kauf der Liegenschaft Sonne Nasen, habe ich mich in Absprache mit meinem Mann darauf geeinigt, meine Homöopathiepraxis zu verkaufen und mich auch aus der Politik zu verabschieden, um mich mit ganzer Kraft dem Betrieb in der Sonne Nasen zu widmen.

Dies einerseits aus Loyalität zu meiner neuen Aufgabe, der damit zusammenhängenden Verantwortung gegenüber meinen neuen Mitarbeiterinnen und aufgrund dieser neuen Ausgangslage kann ich schon aus zeitlichen Gründen meinem Amt als Gemeinderätin nicht mehr jene Aufmerksamkeit zukommen lassen, wie dies dem Pflichtenheft und der Aufgabe gerecht wird.

Es bleibt mir mich für ihr Vertrauen zu bedanken und es ist mir ein Bedürfnis, mich auch für die stets wohlwollende, menschlich einwandfreie offene Art der Meinungs- und Entscheidungsfindung bei allen Ratsmitgliedern, sowie bei den Mitarbeitern der Verwaltung für ihre stets konstruktive Zusammenarbeit aufs herzlichste zu bedanken!

Mit den besten Wünschen für die Einwohnergemeinde und an Sie, liebe Rechtoblerinnen und Rechtobler verbleibe ich mit sonnigen Grüssen

Katharina Schläpfer - Bollhalder

Reduzierter Winterdienst als Sparmassnahme sowie der Aspekt Umweltverträglichkeit

An der Unterhalts- und Betriebskommission Sitzung vom 24.11.2014 haben wir über den Winter also Schnee auf Strassen ohne Salz ausführlich gesprochen. Obwohl die Gemeinde Rehetobel schon seit längerer Zeit Wert darauf legt mit möglichst wenig Salz auszukommen, hat sich die UBK mit dieser Frage auseinandergesetzt: Es kommt immer seltener vor: Schneebedeckte Strassen und Wege. Aber es gibt sie doch noch, die Tage, wo die weisse Pracht den Boden bedeckt. Wir sehen uns als vorbildliche Gemeinde, die Strassen und Weg räumt. Doch wie sorgt man am besten dafür, dass niemand ausrutscht und sich dabei verletzt? Und wie stellen wir alle Automobilisten, mit Freude und weniger Freude am Schnee zufrieden! Es ist nicht zu vergessen, dass wir auf gut 1000 m.ü.M. liegen, wir möchten dies hier explizit erwähnen! Viele denken zur Beseitigung der Rutschgefahr gleich an Salz. Ist das aber auch sinnvoll und vor allem auch umweltverträglich? Aufgrund der Geschwindigkeit ist es auf Hauptstrassen natürlich nicht wegzudenken, auf Nebenstrassen ist es aus Gründen des Umweltschutzes sinnvoller, wenn zwar der Schnee geräumt wird aber auf das Salz verzichtet wird. Auf den Wegen sowie Trottoirs reichen oft abstumpfende Mittel wie z.B. Split oder Sand.

Wieso sollte man aus Umweltschutzgründen überhaupt auf Salz verzichten? Eine Studie zeigt, ungefähr 40% der gestreuten Salzmenge landet schlussendlich am Strassen- oder Wegrand und gelangt von dort in den Boden oder ins Grundwasser. Durch Fahrzeuge aufgewirbeltes Salzwasser setzt sich direkt auf Pflanzen ab, und schädigen diese. Bäume können zwar einen kleinen Teil Salz ohne Schäden aufnehmen, bei grösseren Mengen wird aber der Nährstoffhaushalt geschädigt. Der Baum wird nicht mehr genügend mit wichtigen Stoffen wie Stickstoff, Phosphor und Kalium versorgt und wird krank. Bei starker Versalzung des Bodens kann dies bis zum Absterben eines Baumes führen. Auch für den Menschen kann das Salz ungesund sein, wenn es über das Grundwasser ins Trinkwasser gelangt und dort in erhöhter Konzentration vorhanden ist. Ebenfalls entstehen durch Korrosionsschäden durch Streusalz hohe Kosten. So sind bei Kraftfahrzeugen rund 50% der Korrosionsschäden auf Streusalz zurückzuführen. Aber auch Schäden an Stahlkonstruktionen und Stahlbeton führen zu hohen Kosten.

So soll es bei kritischen Verhältnissen im Ermessen des Strassenmeisters liegen, zur Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit die Schlittel-Strassen vor allem auch am Wochenende (Freitag – Sonntag / (Michlenberg – Hörnli- und (Neuschwendi – Bären) talseitig zu splitten, sodass die Strassen bergseitig trotzdem schlitteltauglich sind. Wir möchten erwähnen dass wir für diese Schlittel-Strassen Werbung machen, Werbung für Rehetobel! Wir sind daher der Meinung dass der reduzierte Winterdienst d.h. mit möglichst wenig Salz und vor allem mit der Anpassung an die Witterungsverhältnisse eindeutig gespart werden kann.

An der bisher bewährten Praxis wird sich nicht viel ändern, verstand es unser Strassenmeister doch immer wieder, eine konsensfähige Lösung zu finden, mit möglichst wenig Salz. Doch «ALLEN LEUTEN RECHT GETAN, IST

EIN DING, DAS NIEMAND KANN!» in diesem Sinne ist an alle Strassenbenützer/innen zu appellieren, sich weiterhin verständnisvoll und kompromissbereit zu zeigen.

Vielen Dank und auf ein angenehmen schönen Winter.

Unterhalts- und Betriebskommission

Rechnungsabschluss 2014

Damit der Jahresabschluss rechtzeitig erledigt werden kann, ersuchen wir Sie um Einreichung aller noch ausstehenden Abrechnungen und Abholung von Entschädigungen etc.

bis spätestens Freitag, 19. Dezember 2014

Besten Dank für Ihre Bemühungen.

Die Finanzverwaltung

Hundesteuereinzug 2015

Rehetobel: **Mittwoch, 14. Januar 2015,
von 16.00 bis 17.00 Uhr,
im Gemeindezentrum Rehetobel**

Heiden: **Werktags, ab dem 05. Januar 2015**
während den ordentlichen Bürozeiten,
auf dem Polizeiposten Heiden

Die Hundesteuer ist gemäss Art. 5 des kant. Hundegesetzes im Monat Januar zu entrichten.

Die Steuern betragen Fr. 100.– für den ersten und Fr. 200.– für jeden weiteren Hund.

Landwirte, die eine Eigenbewirtschaftung betreiben, bezahlen Fr. 50.– für den ersten Hund.

Für verspätetes Hundelösen wird ab Mitte Februar 2015 eine Mahngebühr von Fr. 5.– und ab 01. März 2015 von Fr. 90.– eingezogen.

Leserbrief

An all diejenigen, welche das ganze Jahr hindurch immer wieder Solar-Garten-Lichter entwenden/stehlen.

Ich finde es sehr armselig, wenn man in fremden Gärten die kleinen Solarlichter entwendet.

Wir haben nun Dezember, der Monat des Lichtes.

Ich hoffe sehr, dass euch allen, jene gestohlenen Solar-Garten-Lichter den Weg beleuchten, welchen ihr mit eurem, hoffentlich noch vorhandenen, Gewissen geht.

Mit freundlichen Grüßen, Silvia Frischknecht

Leserbrief

Überrumpelt

Der Beschluss des Gemeinderates, das ehemalige Bürgerheim (und andere Besitztümer) zum Verkauf auszuschreiben, ist aus unserer Sicht allzu schnell erfolgt. Wir fühlen uns überrumpelt. Uns fehlen sorgfältige Abklärungen zur Nachhaltigkeit dieser Massnahme und eine präzise Begründung. Der Kronenbühl mit dem markanten histo-

rischen Haus ist wertvolles Vermögen der Allgemeinheit. Das Bemühen um anhaltenden Nutzen für die Gemeinde wäre unseres Erachtens weitsichtiger und – zugegeben – auch anspruchsvoller als das Verscherbeln an einen «meistbietenden Investor» zur kurzfristigen Schuldentilgung. Der Tropfen des Verkaufserlöses wird rasch verpuffen, und für unsere Nachkommen bliebe kaum etwas übrig.

Gemeingut trägt auch zum Zusammenhalt einer Gesellschaft bei. Und eine verantwortliche Gesellschaft geht respektvoll mit der Umgebung um. Eine Dorfgemeinschaft ist nicht einfach ein Agglomerat von mehr oder weniger guten Steuerzahlern.

*Anita Kast, Monika Pearson, Vera Stoffel,
Ruedi Tachezy, Ruth Wieland*

Der Gemeinderat Rehetobel hält zu diesem Leserbrief fest:

Das Haus Ob dem Holz (ehemaliges Gemeindealterheim) wird nicht mehr zur Erfüllung einer öffentlichen Aufgabe benötigt. Es soll einer neuen Nutzung zugeführt werden. Erstmals wurde diese gemeinderätliche Absicht im April 2014 veröffentlicht.

Mit einer zweiten Ausschreibung im Oktober 2014 wurde das Haus Ob dem Holz nochmals zum Verkauf ausgeschrieben. Die Frist zur Einreichung der Kaufs-Angebote läuft am 10. Januar 2015 ab.

Die Kaufs-Angebote **müssen auch Angaben zur geplanten künftigen Nutzung enthalten**. Interessenten dürfen sich demnach nicht nur mit einem Geldangebot bewerben. Aus dieser Vorgabe ist erkennbar, dass der Gemeinderat auch die Nachhaltigkeit besonders gewichtet wird.

In beiden Ausschreibungen wurde darauf hingewiesen:

1. Dass erst nach Ablauf der Bewerbungsfrist weitere Verhandlungen und Klärungsgespräche geführt werden.
2. Dass in der Folge ein öffentlicher Meinungsbildungsprozess vorgesehen ist.
3. Dass letztlich über den Verkauf die Stimmbürgerschaft (Urnenabstimmung) befinden wird.

Laut Finanzplanung sollen die Liegenschaftsverkaufserlöse bis 2016 realisiert werden. Die zum Verkauf vorgesehenen Liegenschaften werden nicht mehr zu öffentlichen Aufgabenerfüllung benötigt. Die Verkaufserlöse werden für den Schuldenabbau eingesetzt. Diese Schulden sind in den letzten 30 Jahren aus der Realisierung verschiedener Infrastrukturen entstanden. Nur beispielhaft rufen wir den Neubau Gemeindezentrum, den Schulhaus-Anbau und viele Investitionen in den Bereichen Wasser, Abwasser, Anlagen und Strassenbau in Erinnerung. Unseren Nachkommen hinterlassen wir intakte und noch auf lange Zeit genügende Infrastrukturen.

Gemeinderat Rehetobel

Jugendraum Rehetobel – Wie weiter?

Seit 3 Jahren haben wir einen Jugendraum (JR) in Rehetobel, beim Gemeindezentrum. Er ist offen am Mittwochnachmittag für die Mittelstufe, und am Freitagabend für die Oberstufe.

Wenn wir auf die 3 Jahre zurückblicken, müssen wir feststellen, dass das Angebot sehr wenig genutzt wurde. Trotz engagierten Betreuerinnen und Betreuer und verschie-

densten Programmen. Pro Jahr war er 42 mal geöffnet und es kamen 6 Personen im Durchschnitt.

Bis Ende Januar wird der JR noch offen sein. Ist der Bedarf und das Interesse weiterhin so klein, werden wir uns leider veranlasst sehen, den JR zu schliessen.

Öffnungsdaten des Jugendraums im Januar 2015:

Freitag 16. und 30. Januar 2015

Mittwoch: 14., 21. und 28. Januar 2015

Wir freuen uns auf Ihre Rückmeldungen, Meinungen, Vorschläge. Vielen Dank.

*Hilda Fueter, Präs. Jugendkommission
h.fueter@bluewin.ch*

Abstimmungsdank

Liebe Stimmbürgerinnen und Stimmbürger
Vielen Dank für Ihre Unterstützung und die deutliche Annahme unserer Volksinitiative zum Ausländerstimm- und Wahlrecht – vielen Dank für diese freundliche Geste, für diese Einladung zum Mitgestalten der gemeinsamen Zukunft, zur Mitarbeit und Mitbestimmung in Rehetobel

*rechtobler natur, Lesegesellschaften
Lobenschwendi und Dorf
Emanuel Hörler, Jörg Burtschi und Sarah Kohler*

**Wechselausstellung
in den Räumen des
Gemeindezentrums**

Die KKR geht auf Kulturschaffende und Künstler zu, die in Rehetobel wohnen und möchte sie bekannt machen.

Im Rahmen der von der KKR geplanten Wechselausstellungen in den öffentlichen Räumen des MZG, steht nun die 2. Ausstellung bevor.

Die aktuellen Bilder von Ruedi Peter werden wieder ins Archiv gebracht.

Ab 24. Januar bis Ende Mai stellt Rosavita Düring, Rehetobel, ihre Bilder in Kreidestaub aus.

Vernissage, Samstag, 24. Jan. 2015, ab 16.00 Uhr im MZG.

Am 29./ 30 Jan. und 27./28. März, 16.00 Uhr bis 18.00 Uhr, kann man der Künstlerin beim Malen zusehen.

Hilda Fueter, Präs. KKR

**Die KKR zu Besuch
im Chasteloch**

Es ist wohl so etwas wie in den Sprichwörtern «Eulen nach Athen – oder Wasser in den Rhein tragen», wenn ich hier über das Chasteloch berichten werde. Und doch: es führen viele Wege dorthin, an diesen zauberhaften Ort im Golddachtobel, wo Kurt und Jacqueline Tschopp eine wunderbare Kultur der Gastfreundschaft pflegen und wir von der KKR für ein Gespräch eingeladen sind.

So erfahren wir von Kurt einiges aus der Geschichte dieses Gasthauses, dass es an einem alten Säumerweg liegt, der mit Pferdewagen befahren wurde, die Korn und Mehl zu den zahlreichen Mühlen entlang des Goldachlaufes brachten. Im Jahr 1663 wurde das erste Haus gebaut

als Wohnhaus, Mülerei, Bäckerei und Wirtschaft. Gewaltige Naturkräfte wie Hochwasser und Felsstürze zerstörten immer wieder das Haus und die nebenstehende Werkstatt, und um 1700 wurde die Mühle im Chasteloch weggeschwemmt.

Im Buch «Geschichte der Gemeinde Rehetobel» erfahren wir etwas über die Namensgebung: Eigentümernamen gaben einem Ort oder einem Weiler die Bezeichnung – so also eine Familie Kast – und die Bezeichnung «Loch» geht auf die Geländeform zurück, also das Loch oder die Vertiefung, das wir auch in der Lochersebni, im Gupfloch, Küeloch, Chrutloch und eben im Chasteloch wiederfinden. Das Chasteloch wird bezeichnet als «Durchpass» in der Wegverbindung zwischen Rehetobel und Trogen. In der Chronik finden wir auch den Vermerk, dass um 1825 das «Schwefelwasser am Kastenloch guten Zuspruch» gehabt haben soll*.

Bei Kurt Tschopp wird jetzt kein Schwefelwasser mehr serviert, aus seiner Küche kommen feine Getränke und Speisen, die er in der gemütlichen Gaststube und im Garten neben dem Brunnen mit dem frischen Quellwasser den Besuchern und Gästen anbietet. Als Kind hatte Kurt mit einer Chrätze auf dem Rücken das Brot aus der Chasteloch-Bäckerei ausgetragen.

Seine Familie hatte immer hier gewohnt und gearbeitet, bis zurück zum Urgrossvater, der 1895 das Chasteloch kaufte. Von 1983 – 2010 war das Chasteloch als Gasthaus geschlossen. Seither wird es - sanft renoviert und mit dem neuen Steg von Zweibrücken her gut zugänglich - wieder oft und gern besucht.

Und welches waren Kurt's berühmteste Gäste? Mit einem fröhlichen Lachen erwähnt er unseren Rehetobler Fotograf und Nationalrat Herbert Maeder mit seiner Familie – und die Gruppe «Minstrels», die das lustige Lied «Grüezi wohl Frau Stimimaa...» durch das Chasteloch schallen liessen.

In den Wintermonaten ist das Chasteloch ausschliesslich an den Wochenenden geöffnet. So wünschen wir von der KKR der Familie Tschopp ganz herzlich alles Gute und im Frühjahr wieder eine grosse Gästeschar!

* Quellenangabe: Geschichte der Gemeinde Rehetobel 1669-1969. Verfasst von Dr. Walter Schläpfer, Trogen, Karl Kern und Arthur Sturzenegger, Rehetobel, Dr. Rudolf Schläpfer, Wettingen und Dr. Alfred Schmid, Kreuzlingen

** <http://www.rest-chastenloch.ch/Chastenloch/Fotos/Fotos.html>

Barbara Bischoff-Moebius

Erwachsene und Kinder sind eingeladen am offenen Singen von Weihnachtsliedern teilzunehmen

Wann: Sonntag, 21. Dezember 2014, 18:00 Uhr (im Anschluss an die Kinderweihnachtsfeier) Der Anlass findet bei jeder Witterung statt.

Wo: im Hof hinter dem ehemaligen Volg beim Haus Lenggenhager, Dorf 3 und 7.

Leitung: Cathrin Curiger mit Begleitung von Musikern der Jugendmusik. Für die Lieder werden Textblätter verteilt. (Nehmen Sie Taschenlampen mit.)

...und zum Abschluss

schenken wir Glühwein und Tee aus. Bringen Sie eigene Weihnachtsguezli mit, die wir unter den Anwesenden verteilen können.

Lesegesellschaft Dorf, Evangelische Kirchengemeinde, Katholische Kirchengemeinde

«Die Feder»

Die Idee hinter der Rubrik «Die Feder» ist folgende: Jemand aus der Leserschaft greift zur Feder und schreibt einen kleinen Artikel über sich oder über ein Thema, das ihm oder ihr persönlich etwas bedeutet. Am Schluss nennt er oder sie jemanden, an den die Feder weitergereicht wird. Dieser Artikel erscheint dann im nächsten Gmäändsblatt.

Für diese Rubrik gelten ein paar Regeln:

- Umfang des Textes: 1 Spalte (etwa 2500 Zeichen)
- Die Person, an welche die Feder weiter gereicht wird, muss vor Eingabe des Artikels ihr Einverständnis gegeben haben, für das nächste Blatt einen Artikel zu schreiben.

Zum Glück hat ein aufmerksamer Rechtobler die verlorene Feder gefunden und sie wieder dorthin gebracht, wo sie hingehört. Nun geben wir Acht, dass sie uns nicht ein zweites Mal entfliegt. Wer weiss, ob es wiederum ein gutes Ende nehmen würde.

Verlieren, da sind wir beim Thema. Heiss und kalt lief es mir den Rücken hinunter, als ich damals als junger Kantonschüler auf einer Velotour den schönen Ausblick vom Ricken über den Zürichsee fotografieren wollte und in der Reisetasche nicht fand, was ich suchte. Klar, nach einem Fotohalt hatten wir unten im Dorf an einem Brunnen noch ausgiebig Wasser getrunken. Dort hatte ich die Kamera, ein Konfirmationsgeschenk, an die Brunnenröhre gehängt, damit sie beim Trinken nicht in den Wasserstrahl baumelte. Ich stellte mir die Kommentare bei meiner Heimkehr vor und pedalte verzweifelt zurück, hin und hergerissen zwischen Hoffnung und Elend. Ein Stein fiel mir vom Herzen, als ich schon von weitem etwas an der Brunnenröhre hängen sah, dass meinem Fotoapparat glich. Glück

gehabt, das sollte mir nie mehr passieren. Aber vielleicht macht das Glück des Wiederfindens nachlässig. Ein, zwei Jahre später genügten ein paar unbewachte Augenblicke am Zaun einer Aussichtsplattform neben einer Kaffeebar, und der Fotoapparat war weg. Der materielle Schaden wurde mir zwar durch die Versicherung gedeckt. Für den Verlust des ideellen Wertes meiner Fotoerinnerungen an meine erste Auslandsreise gab es keinen Ersatz. Dieser «Lehrblät» war nachhaltig.

Verluste sind auch im Spiel, wenn wir die Entwicklung unseres Dorfes betrachten. Wohl sind verschiedene Wohnquartiere entstanden. Doch in meiner Kindheit gab es noch fünf Metzgereien. Für den Erwerb von Naschereien, sofern das Taschengeld überhaupt solches zulies, standen uns allein schon im Dorfbereich vier Läden und drei Bäckereien zur Wahl, abgesehen von den zahlreichen Einkaufsmöglichkeiten in den Aussenbezirken. Und heute, was ist geblieben? Eine Bäckerei und ein Dorfladen, wo wir gleich auch die Post erledigen. Auch der Löwen, lange Jahre ein kultureller und gesellschaftlicher Schwerpunkt, ist nicht mehr. Geblieben sind uns zum Glück Vereine, die für die Dorfgemeinschaft Wertvolles leisten. Aktuell sind Strukturbereinigungen und Fusionen ein politisches Tagesthema. In dieser Diskussion braucht es auch unsere Meinung als Gemeindeeinwohner, nicht nur betriebswirtschaftliche Analysen. Was am jetzigen Zustand ist uns wertvoll, und worauf sind wir bereit, um des Sparens willen zu verzichten. Erfahrungen zeigen, dass es meist emotionale Dinge sind, wie Namen, Wappen, die für die heisse Köpfe sorgen. Und bevor man sich für Fusionspartner entscheidet (sofern man wegen des bescheidenen Brautwagens überhaupt eine Wahl hat) sollte man sich Rechenschaft geben über die bereits bestehende Zusammenarbeit mit anderen Gemeinden. Diese haben wir teils selber gewählt, teils beruhen sie auf übergeordnetem Recht von Bund und Kanton. Es sind die verschiedensten Aufgaben, die wir in wechselnden Partnerschaften und in unterschiedlicher Form lösen. Der Bogen reicht von Bilateralität (z.B. Feuerwehr Wald-Rehetobel) bis zur interkantonalen Zusammenarbeit (Abwasserverband). Wer fusionieren will, muss auch die Frage beantworten, was man neben einer Kostenersparnis allenfalls verliert, wenn eine bestehende Zusammenarbeit beendet wird. Nicht nur das Materielle auch das Ideelle gehört in die Waagschale.

Die Feder reiche ich weiter an David Fässler. Der Enkel von «Leuewerts Karl ond Nelly» wohnt in Zürich, verbringt aber noch heute Ferien in unserem Dorf. Ich bin gespannt, was er uns zu berichten hat.

Willi Rohner

samariter Öffentlicher Arztvortrag

Der Samariterverein Rehetobel lädt ein zum öffentlichen Arztvortrag von **Dr. med. Teddy Kaufmann** über das Thema

Medizinische Notfälle bei Kindern

Am Montag, 12. Januar 2015 um 19.30 Uhr im kleinen Saal des Mehrzweckgebäudes der Gemeinde Rehetobel.

Schule Rehetobel

Informationen

20 Jahre!

Jubiläum des Hausdienstpaares Iris und Mohamed Ben Belaid

Am 15. Oktober 1994 haben Iris und Mohamed Ben Belaid ihre Arbeit aus «Abwarte» (heute Hausdienst) der Schule Rehetobel übernommen – und sind der Schule und der Gemeinde Rehetobel treu geblieben. Es waren zwanzig intensive Jahre, in die auch der Schulhausneubau fiel, bei dem die Klassen im halben Dorf verteilt waren. Ben Belaid erzählt, dass sie damals mit dem Staubsauger auf dem Rücken durchs Dorf zogen, um die verschiedenen Klassenzimmer zu reinigen. - Heute pflegen sie das Schulhaus, den Turnhallentrakt, den Kindergarten und die Umgebung aller Schulgebäude. Sie werden zu Heizexperten, wenn es im Dach des Turnhallengebäudes wegen Wind oder Kälte einfach nicht wam werden will, zur Grossputz-Equipe, wenn die Hauptreinigungen in den Ferien anstehen, zur frühen «Schneeschaufel-Task Force» in strengen Wintern - eine Aufgabe, um die wir sie nicht beneiden. Der Winter steht bevor...

Wir danken Iris und Mohamed Ben Belaid für ihren grossen Einsatz, die gute Zusammenarbeit mit dem Schulteam und das offene Herz für die Kinder!

Maria Etter, Schulleitung

Erziehung

Lichtertreffen im November

Auch dieses Jahr fand am 11. November das gemeinsame Lichtertreffen der Spielgruppe und vom Kindergarten statt. Trotz starkem Wind war es ein stimmungsvoller Abend mit vielen TeilnehmerInnen.

Dieses Jahr bastelte der Kindergarten eine «süsse» Laterne. Aus 27 Nutella Gläsern und vielen neonfarbenen Trinkhalmen entstanden einzigartige Lichter.

1

2

3

4

5

1. Nehme ein Nutella Glas
2. Schneide Trinkhalme
3. Klebe sie um das Glas
4. Reihe Trinkhalme für den Henkel auf
5. Klebe Sterne rundherum, fertig ist das «süsse Licht»!

Wir möchten uns ganz herzlich bei folgenden Personen bedanken, die uns am diesjährigen Lichtertreffen unterstützt haben:

- Alters- und Pflegeheim Krone und ganz besonders Beni Wettmer für die köstliche Kürbissuppe
- Pfister Heizungen AG, Familie Hug für Wienerli, Brot und Getränke
- Marianne Zähler mit einer Delegation der Jugendmusik
- Strassensicherung Beni Brülisauer und Marco Wolf

Auch nächstes Jahr freuen wir uns wieder auf ein gemeinsames Lichtertreffen!

Regina Kunz, Maya Mändli

Papiersammlung November 2014

Ein grosses Dankeschön an die Helferinnen und Helfer der Altpapiersammlung vom 8. November 2014!

Das Mittelstufenteam

Kinder

Dinogeschichte

... und zum Schluss

Ein Schüler bringt eine Arbeit zu seiner Lehrerin und meint: «So, jetzt will ich mal hören, wie Frau F. sagt: Das hast du gut gemacht!»

Erika Fritsche

SEKUNDARSCHULE

Einmal Robin Hood sein

Mit Pfeil und Bogen ausgerüstet starteten 15 Schülerinnen und Schüler der 2. Sek in einen aussergewöhnlichen Mittwochmorgen. Mit dem Team «Holz und Feder» erlernten die Jugendlichen das traditionelle Bogenschiessen. Nur wenn sich der Schütze auf sein Ziel konzentriert und es fokussiert, ist er erfolgreich. So fordert und fördert diese Betätigung die Konzentration. Die Konzentration ist ein wesentliches Element des erfolgreichen Lernens. Dieser Morgen im Wald liess die Lernenden den Wert der Ruhe erleben. Er bildete einen Gegenpol zur Reizüberflutung, der wir heute ausgesetzt sind. Das Lernen lernen, ein wichtiges Lernziel der Lebenskunde, hat an diesem Morgen sehr wirkungsvoll ausserhalb des Schulzimmers stattgefunden.

Die Aussagen der Jugendlichen spiegeln ihre Begeisterung wider:

«Konzentrieren, sonst trifft man nicht!»

«Gleichgewicht und Ruhe finden.»

«Es war cool, ich habe nicht einmal gemerkt, dass ich mich konzentriert habe.»

«Mit Konzentrieren geht's schneller und besser.»

«Hat Spass gemacht!»

Berufswahl-Elternabende

Im Oktober haben in allen drei Klassen der zweiten Sek die Berufswahl-Elternabende stattgefunden. Die Zeit der Berufswahl stellt die Lernenden, deren Eltern und auch die Schule vor grosse Herausforderungen. Umso wichtiger ist es, die Zusammenarbeit gut zu klären, damit die Jugendlichen in diesem Prozess optimal begleitet werden können. Die Klassenlehrperson hat die Eltern darüber informiert, welche Anstrengungen die Schule unternimmt, um die Jugendlichen auf ihrem Weg in den Beruf bzw. in die weiterführenden Schulen zu unterstützen. Neben dem Besuch der OBA, einer Sonderwoche und Betriebsbesichtigungen steht pro Woche eine Lektion zur Verfügung, die für die Berufswahl eingesetzt wird.

Barbara Guggenbühl, die für das Mittelland zuständige Berufsberaterin, hat ihre Arbeit vorgestellt. Regelmässig haben die Lernenden die Möglichkeit, im Schulhaus Kurzberatungen in Anspruch zu nehmen.

Der Prorektor der Kantonsschule Trogen, Johannes Schläpfer, hat einen Überblick über die weiterführenden Schulen gegeben.

Interessante Lektion mit dem Polizisten

Mit unsicheren Schritten begaben sich die Schülerinnen und Schüler der ersten Sekundarschule am 13. November ins Zimmer 4. Roger Lengwiler von der Kriminalpolizei erwartete sie dort zu einer spannenden Doppellektion zum Thema Gewalt.

Den Jugendlichen wurde sehr schnell bewusst, dass Gewalt allgegenwärtig ist, sei es in den Nachrichten, bei einer Schlägerei oder

beim Mobbing. Sie mussten bei einer Übung verschiedene Formen der Gewalt ihrer Intensität nach einordnen. Bei deren Auswertung wurde den Lernenden klar, dass jede Form von Gewalt negative Auswirkungen für das Opfer hat. Sie erfuhren, dass bei jeder Form von Gewalt, ob Sachbeschädigung, körperliche oder seelische Gewalt, immer der Mensch Urheber und Täter ist. Herr Lengwiler zeigte den Jungen und Mädchen auf, dass jeder und jede selber die Macht in sich hat, auf die Ausübung von Gewalt zu verzichten. Jeder Mensch ist selber verantwortlich für alles, was er macht. In diesem Zusammenhang machte Herr Lengwiler den jungen Menschen eindringlich bewusst, dass das Nein eines andern Menschen immer zu akzeptieren ist. Der Kriminalpolizist hat sie auch darauf aufmerksam gemacht, dass sie auch in einer Gruppe den Mut haben sollten, Stopp zu sagen, wenn die Gruppe z.B. psychische Gewalt auf jemanden ausübt. Weiter hat er die Gefahren der neuen Medien präsentiert und aufgezeigt, wie schnell man sich strafbar machen kann, sei es durch das Herumsenden von Fotos, das Filmen einer Schlägerei oder durch den Konsum von Alkohol im Sekundarschulalter.

Es ist zu wünschen, dass die Schülerinnen und Schüler die vielen Fallen der modernen Welt geschickt überlisten können.

Aussagen zum Besuch:

«Der Besuch war spannend und informativ.»

«Es ist wichtig, dass man sich immer unter Kontrolle hat.»

«Ich habe viel über Gewalt gelernt und weiss nun, dass psychische Gewalt am schlimmsten ist.»

In der Sekundarschule TWR im Praktikum

Im Rahmen meiner Ausbildung zur Oberstufenlehrerin an der Pädagogischen Hochschule St. Gallen (PHSG) absolviere ich in Trogen an der Sekundarschule TWR mein Abschlusspraktikum. Ich habe vor einigen Jahren selber die Kantonsschule in Trogen abgeschlossen und finde es spannend den

Campus während des Praktikums aus einer anderen Sicht zu erleben. Während sechs Wochen unterrichtete ich in

meinen vier Diplomfächern Mathematik, Naturlehre, Englisch und Werken textil verschiedene Klassen und sammelte dabei Erfahrungen als Lehrperson. Das Praktikum ermöglicht einen konkreten Einblick in den Berufsalltag und die vielen verschiedenen Berufsaufträge, die man als Lehrperson wahrnimmt. Die Praktika sind immer eine wertvolle Erfahrung, da das theoretisch angeeignete Wissen praktisch umgesetzt und getestet werden kann. Ich freue mich an der herausfordernden Aufgabe einen interessanten, abwechslungsreichen und motivierenden Unterricht zu gestalten, von dem die Lernenden möglichst viel profitieren können. Die Arbeit mit den Jugendlichen macht den Berufsalltag abwechslungsreich und für mich ist es wertvoll, die Jugendlichen auf ihrem Bildungsweg ein Stück weit begleiten zu können.

Der Advent steht vor der Tür...

Im Hauswirtschaftsunterricht konnten die Lernenden freiwillig einen Adventsschmuck herstellen. Während einige Schülerinnen und Schüler das Essen zubereiteten, waren die anderen mit viel Geschick am Kranzen oder Zapfenkugeln leimen und konnten sich so richtig auf den Advent einstimmen.

Skilager der Sek TWR in Sent

Auch im kommenden Winter wird das beliebte Ski- und Snowboardlager während der Sportferien vom Sonntag, 25. Januar bis Samstag, 31. Januar 2015 im Unterengadin durchgeführt.

Wir freuen uns auf eine rege Teilnahme. Gute Laune und Spass im Schnee garantiert!

Informationen unter rospanning@kst.ch

Evangelisch-reformierte Kirchgemeinde

Pfrn. Beatrix Jessberger
Holderenstrasse 4
Telefon 071 877 14 57

Liebe Rehetoblerinnen
Liebe Rehetobler

Für den Monat **Dezember und Januar** laden wir Sie zu folgenden Veranstaltungen herzlich ein:

Gottesdienste

- 14. Dez. 09.45 Uhr Singgottesdienst** mit Pfrn. Beatrix Jessberger und dem Bläserquartett der MG Rehetobel
- 21. Dez. 17.00 Uhr Weihnachtliche Familienfeier mit Christbaum-Schmücken**, gestaltet vom Team der Kinderkirche (Brigitte Bruderer, Sandra Eggmann und Remo Wagner), Musik: Antonia Egli
- 18.00 Uhr Weihnachtslieder-Singen** mit der Lesegesellschaft Dorf im Hof beim Haus Lenggenhager, Dorf 3 und 7.
- 24. Dez. 22.30 Uhr Christnachtfeier (Mittwoch)** mit Pfrn. Beatrix Jessberger, musikalisch gestaltet von Familie Dütsch
- 25. Dez. 09.45 Uhr Weihnachtsgottesdienst mit Abendmahl (Donnerstag)** im Altersheim «Krone» mit Pfrn. Beatrix Jessberger, Musik: Bläserquartett der MG Rehetobel
- 31. Dez. 17.30 Uhr Silvesterbesinnung (Mittwoch)** mit Pfrn. Beatrix Jessberger und Vittorio Paganini, Musik: Cyrill Bischof
- 4. Jan. 09.45 Uhr Predigtgottesdienst** mit Pfarrerin Beatrix Jessberger, Musik: Bläserquartett der MG Rehetobel
- 11. Jan. 08.45 Uhr Ökumenische Gastfreundschaft in der evang.-ref. Kirche** siehe unter «Ökumene leben»
- 18. Jan. 09.45 Uhr Predigtgottesdienst** mit Pfarrerin Beatrix Jessberger
- 25. Jan. 09.45 Uhr Predigtgottesdienst** mit Pfarrerin Beatrix Jessberger, Orgel: Werner Graf

Flüügäpilz und Extra-Flüügäpilz

Alle Kinder (0 - ca. 4 Jahre) mit ihren Eltern sind herzlich zum Treffpunkt Flüügäpilz eingeladen. Das nächste Treffen

findet am **Mittwoch, 7. Januar um 15.30 Uhr** statt. Ort: **Holderenstrasse 24 a**
Montag, 17. Dezember und 19. Januar um 15.30 Uhr in der Spielgruppe oder auf dem Spielplatz

FIIRE MIT DE CHLIINE

Samstag, 13. Dezember um 10.00 Uhr in der katholischen Kirche

Alters- und Pflegeheim «Krone»

Mittwoch, 28. Januar, 15.00 Uhr Gespräche über Lebens-themen mit Pfrn. Beatrix Jessberger

Jubiläumskonzert Gospelchor Singing4you Altstätten

Am **Sonntag, 28. Dezember um 17.00 Uhr** lädt der Gospelchor unter dem Motto «10 Jahre Singing4you» zu einem Jubiläumskonzert in die evang.-ref. Kirche ein. Freuen Sie sich auf rockige Gospelsongs und lassen Sie sich von traditionellen Liedern inspirieren.

Neue Homepage

Wir haben unsere Homepage graphisch einer Verjüngungskur unterzogen und sind **ab 1. Januar 2015** neu unter der Domain: www.ref-rehetobel.ch online zu finden. Wir freuen uns über jeden Besuch auf unserer Homepage. Für Anregungen sind wir dankbar!

Pfarramtliche Stellvertretung von Pfrn. Beatrix Jessberger

Pfrn. Beatrix Jessberger wird vom 30. Januar - 8. Februar vertreten durch:

René Häfelfinger, Pfr. i. R., Altstätten (Tel. 071 755 59 51)

Für Behördenfragen steht Ihnen Sekretärin Corinne Ruch zur Verfügung

(Mittwochvormittag unter Tel. 071 870 08 24, E-Mail: kirche.rehetobel@bluewin.ch).

Was glaubt die Welt?

Veranstaltungsreihe der Appenzeller Vorderländer Kirchgemeinden von Januar bis März 2015 (Abendveranstaltung von 19.00 -21.00 Uhr)

Die Kulturen und Gesellschaften unserer Welt rücken immer näher zusammen. Innerhalb weniger Stunden sind wir am anderen Ende der Welt; und die Welt kommt zu uns über die Medien und mit den Menschen aus anderen Kulturen, die uns besuchen oder die mit uns hier leben und arbeiten. Das Verständnis füreinander, für ein jeweils anderes und vielleicht fremdes Denken und Glauben ist wichtig.

Deshalb laden die Evang.-reformierten Kirchgemeinden des Vorderlandes dazu ein sich auf eine Reise durch die Welt der Religionen zu begeben.

Was glaubt die Welt? Mit dieser Frage begeben wir uns auf die Reise.

An sechs Abenden im Januar, Februar und März werden uns die verschiedenen Religionen der Welt mit Vorträgen, Musik und Bildern näher gebracht. Fremdes und Befremdliches wird uns begegnen, sowie Faszinierendes, aber auch Vertrautes und Verbindendes.

- Freitag, 09.01.2015 «Germanische Religionen» mit Pfr. Carlos Ferrer in Grub/Eggersriet
- Freitag, 23. 01.2015 «Christentum» mit Frank Jehle und Pfr. Koni Bruderer in Heiden
- Donnerstag, 05.02.2015 «Judentum» mit Pierre Burgauer und Pfm. Corinna Boldt in Walzenhausen
- Freitag, 20.02.2015 «Islam» mit Pfm. Martina Tapernoux in Reute/Oberegg
- Freitag, 06.03.2015 «Hinduismus» mit Guido von Arx (Gaura-lila Dasa) und Pfr. Andreas Ennulat, in Wolfhalden
- Freitag, 20.03. 2015 «Buddhismus» mit Loten Dahortsang (tibetisches Kloster Rikon) und Pfm. Beatrix Jessberger, in Rehetobel

Ein Flyer mit genauen Angaben über Zeit und Ort wird noch aufliegen und verteilt werden.

Blick zurück

Schnell ist die Zeit meiner Stellvertretung von Pfarrerin Beatrix Jessberger während ihres Studienurlaubs vorüber gegangen. Noch gebe ich jeden Tag den Blumen, die mir zum Abschied geschenkt wurden, neues Wasser. Über diese Zeichen der Dankbarkeit habe ich mich sehr gefreut. Nur die wichtigsten Aufgaben der Pfarrstelle musste ich versehen. Trotzdem habe ich viele Gemeindeglieder kennen lernen können. Von den Mitarbeitenden und der Kirchenvorsteherschaft erhielt ich jede nötige Unterstützung. Rückblickend kann ich sagen: Es war eine schöne Zeit und ich möchte mich noch einmal herzlich bedanken für das grosse Vertrauen, das mir entgegen gebracht worden ist.

Pfarrerin Dorothee Dettmers Frey

Ökumene leben

Ökumenische Gastfreundschaft

11. Januar 2015, 08.45 Uhr

Zu diesem Gottesdienst sind auch alle Katholiken herzlich in die evang.-ref. Kirche eingeladen. Familiengottesdienst mit Frühstück (Teilete)

- Bitte bringt euer Frühstück selber mit
- Für Kaffee und Tee ist gesorgt
- Pro Familie ein leeres Konfi- oder Einmachglas mit nehmen

Mitwirkende: Pfm. Beatrix Jessberger und Katechetin Monika Baumgartner mit den Schülerinnen und Schülern der 5. Klasse. Musik: Cyrill Bischof.

Gottesdienstzeiten und Veranstaltungen:

Freitag, 12. Dezember

- **18.00 Uhr** Eine Million Sterne, Aktion bei evangelischer Kirche in Heiden

Samstag, 13. Dezember

- **10.00 Uhr** «Fiire mit de Chliine» in der kath. Kirche
- **17.30 Uhr** Eucharistiefeier zum 3. Adventssonntag. Musikalische Gestaltung: Gemischter Chor Rehetobel.

Samstag, 20. Dezember

- **17.30 Uhr** Eucharistiefeier – 4. Adventssonntag

Sonntag, 21. Dezember

- **18.00 Uhr** Offenes Singen von Weihnachtsliedern im Hof hinter dem ehemaligen Volg beim Haus Lenggenhager, Dorf 3 und 7, mit der Lesegesellschaft Dorf und den Evangelischen und Katholischen Kirchgemeinden

Mittwoch, 24. Dezember

- **17.00 Uhr** Weihnachts – Familiengottesdienst in der kath. Kirche Rehetobel
- **21.45 Uhr** Christmette Eucharistiefeier, in der katholischen Kirche Heiden. Mitgestaltet vom Kirchenchor und von Instrumentalisten.

Donnerstag, 25. Dezember

- **10.15 Uhr** Eucharistiefeier, in der kath. Kirche Heiden

Samstag, 27. Dezember

- **17.30 Uhr** Eucharistiefeier

Samstag, 3. Januar

- **17.30 Uhr** Eucharistiefeier – Epiphanie Die Sternsinger sind am 3. und 4. Januar in Rehetobel unterwegs.

Sonntag, 11. Januar

- **09.45 Uhr** Ökumenische Gastfreundschaft in der evang. Kirche

Mittwoch, 14. Januar

- **15.30 Uhr** Gottesdienst im Altersheim Krone

Samstag, 17. Januar

- **18.30 Uhr** Gottesdienst mit den Fimlingen in der kath. Kirche Speicher

Samstag, 24. Januar

- **17.30 Uhr** Eucharistiefeier

Dienstag, 27. Januar

- **20.00 Uhr** Meditatives Kreistanzen im kath. Pfarreizentrum Heiden mit Ruth Stöckli

Samstag, 31. Januar, 17.30 Uhr

- **17.30 Uhr** Eucharistiefeier

Voranzeige:

Samstag, 7. Februar 2015, 17.30 Uhr, ökumenische Gastfreundschaft in der Kath. Kirche mit Lucia Letko und den 6. Klässlern

Zukunft kath. Kirchgemeinde Rehetobel

Im Juni dieses Jahres haben die Kirchgemeindeglieder der kath. Kirchgemeinde Rehetobel beschlossen den Zusammenschluss mit der Kirchengemeinde Heiden zu suchen. Die Verhandlungen sind auf gutem Weg. Der Kirchenverwaltungsrat von Heiden und der Kirchenrat von Heiden sind zuversichtlich, dass wir ab 1. Januar 2016 eine Kirchgemeinde sein werden.

Schon ab dem nächsten Gmäändsblatt wird das Sekretariat in Heiden für die Beiträge im Gmäändsblatt zuständig sein. Wir sind sicher, dass Regula Nyffenegger, die Sekretärin der Pfarrei, diese Arbeit sehr gut machen wird.

Advents- und Weihnachtszeit:**Eine Million Sterne**

Vor dem 3. Adventssonntag werden an vielen Orten der Schweiz Plätze in ein Lichtermeer aus Kerzen verwandelt. Mit der Solidaritätsaktion «Eine Million Sterne» von Caritas Schweiz soll in der dunklen Jahreszeit ein Zeichen für eine gerechtere Welt und gegen Armut und Ausgrenzung gesetzt werden. Bei der evangelischen Kirche Heiden soll am **Freitagabend, 12. Dezember**, ein Lichtermeer leuchten. Um 18.00 wird die von der katholischen und der evangelischen Kirche Heiden organisierte Aktion mit dem Anzünden der ersten Kerze und mit Gedanken zur «Solidarität» offiziell eröffnet. Der Anlass wird musikalisch umrahmt. Punsch, Tee und Gebäck laden zum Verweilen ein.

«Abtropfi», ein neuer Verein in der Hofmüli in Rehetobel

Der Name **Abtropfi** ist schnell erkennbar wenn das Vereinslokal betreten wird. Die Beleuchtung, gestaltet von René Engeler, unterstreicht diesen Namen.

Hinter diesem Treffpunkt steht ein gemeinnütziger Verein, bestehend aus einem Vorstand und einer Kerngruppe von 13 Personen. Er hat die Ziele, gesellschaftliche und kulturelle Aktivitäten in Rehetobel und Umgebung anzubieten. Er möchte andere Vereine nicht konkurrenzieren.

Das Vereinslokal ist **jeden Freitag ab 17 Uhr** geöffnet.

Gottesdienst mit dem Gemischten Chor

Im Vorabendgottesdienst zum 3. Adventssonntag singt der Gemischte Chor Rehetobel. Wir werden ein abwechslungsreiches Programm mit stimmungsvollen Liedern hören: **Samstag, 13. Dezember um 17.30 Uhr** in der katholischen Kirche Rehetobel.

In Rehetobel sind Sie am 24. Dezember um 17.00 Uhr herzlich zum weihnächtlichen Familiengottesdienst in der katholischen Kirche eingeladen. Schülerinnen und Schüler werden im Hirtenspiel und mit Musik in den Heiligen Abend einstimmen.

Um 21.45 Uhr feiern wir die Christmette in der katholischen Kirche Heiden. Mitgestaltet vom Kirchenchor und von Instrumentalisten. Den Festgottesdienst vom 25. Dezember feiern wir um 10.15 Uhr in Heiden.

Firmweg:

Dienstag 9. Dezember um 19.40 Uhr trafen wir verschiedene Mitmenschen, die uns ihre Erfahrung mit der Institution Kirche erzählten.

Samstag 17. Januar 14.00 –19.30 Uhr werden wir mehr über Jesus erfahren und diskutieren darüber, was Jesus in unserem Leben für eine Rolle spielt. Um 18.30 Uhr feiern wir gemeinsam einen Gottesdienst und laden dazu alle Interessierten herzlich ein.

24. Dezember, 17.00 Uhr

Wir laden Sie herzlich ein zum Weihnachtsgottesdienst in der katholischen Kirche in Rehetobel.

Auch dieses Jahr findet im Gottesdienst ein kleines Weihnachtsspiel statt, welches wir mit den Kindern aus der Schule Rehetobel und der Unterstützung von engagierten Müttern aufführen werden.

Ich bedanke mich vorab für diese tatkräftige Unterstützung und wünsche eine frohe und besinnliche Feier am Weihnachtsabend!

Lucia Letko

Die Aktivitäten finden jeweils am **letzten Samstag des Monats** statt.

Hier eine Programm-Auswahl: Musikabend mit dem Rehtobler Richi Lusti, Indisches Buffet mit Peter Schläpfer, Argentinischer Abend, Liebesbriefe, Schlittelrennen mit Glühwein, Zigarren und Rum, Pilze bestimmen, Lieder zum Hören und Mitsingen. – Und?
Haben Sie etwas gefunden das Sie anspricht?

Laufend Infos auf unserer Homepage (wird demnächst aufgeschaltet) www.abtropfi.ch
Mitglieder sind willkommen. (Die Anzahl ist wegen Platzmangel beschränkt)

Jahresbeitrag:

Fr. 30.– für Einzelpersonen, Fr. 50.– für Paare.

Vorteile: Sie können Ideen für das Jahresprogramm einbringen, welche die Kerngruppe nach Möglichkeit umsetzt. Zudem haben Sie Vorrang bei Anlässen, das Jahresessen ist inbegriffen.

Wir freuen uns auf Ihren Besuch

Für den Verein: Karin Rohner

Aktuelle Bücher in der Bibliothek

Gebete für die Vermissten

von Jennifer Clement

Adydi, ein Mädchen mit einem ungewöhnlichen Namen wächst in den mexikanischen Bergen auf, wo ein Mädchenleben wenig zählt. Verzweifelte Mütter verstecken ihre Töchter, sobald sich schwarze Geländewagen von Drogenhändlern nähern. Adydi träumt von einer guten Zukunft, doch dann verwickelt sie ihr Cousin in einen Drogendeal. Ein gnadenloser Ueberlebenskampf beginnt.

Sechs Jahre: Abschied von meiner Schwester

von Charlotte Link

Auf eindringliche Weise berichtet Charlotte Link von der Krankheit und dem Sterben ihrer Schweste Franziska. Es ist eine berührende Schilderung der jahrelang ständig präsente Angst, einen über alles geliebten Menschen zu verlieren.

Miss Blackpool

von Nick Hornby

Anfangs der 60er: Barbara nimmt die Wahl zur «Miss Blackpool» nicht an, sonst müsste sie noch ein weiteres Jahr in dem Provinzstädtchen bleiben. Sie zieht nach London um Komikerin zu werden. Trotz grosser und kleiner Katastrophen gelingt es. Doch was passiert, wenn Schönheit und Ruhm mit der Zeit verblasen?

Die Bibliothek ist vom 24. Dezember 2014 bis 4. Januar 2015 geschlossen.

Das Bibliotheksteam

Solardorf Rehetobel

Der Energie-Wendelin erzählt vom Familienbad

«Als ich ein Kind war, so um 1950, hatten wir zwar in der Waschküche eine Badewanne, aber keinen Boiler im Haus. Jeden Samstagmittag heizte Mutter mit Holz den grossen kupfernen Waschkessel ein. Wenn das Wasser dann heiss genug war, wurde es mit einem grossen Schöpfer in die

Badewanne hinübergeschüttet. Nun badeten - immer in der selben Reihenfolge - zuerst der Vater, dann die Mutter, dann die drei Kinder, natürlich alle im selben Wasser, eingeschmiert mit der aggressiven, glitschigen Kernseife, wobei bei den Kindern gar keine neue Seife mehr zugegeben werden musste, es gab auch so schrumpelige Haut.»

Der alte Wendelin überlegt: Das war **ein wirklich nachhaltiges Familienbad**. Es war sparsam, da alle Familienmitglieder im selben Wasser badeten (**Effizienz**), es war genügsam, denn man badete nur einmal in der Woche (**Suffizienz**), es wurde nachwachsendes Heizmaterial (**erneuerbar**) aus der Region (**lokale Produktion**) verwendet und die Bäume, die zu Brennholz verarbeitet wurden, hatten während ihres Wachstums so viel CO₂ abgebaut, wie während des Verbrennens dann produziert wurde (**CO₂-neutral**).

Wie hat sich doch unser Alltag in wenigen Jahrzehnten verändert! Wendelins Recherchen ergaben, dass wir uns in der Schweiz bis etwa 1960 mit 2'000 W Energie pro Person begnügten. Dann kam die grosse Energieverschwendung und heute sind wir bei mehr als dem dreifachen Energieverbrauch. Jetzt machen wir uns auf zu einem erneuten Wandel. Fernziel ist die 2'000-Watt-Gesellschaft. Es ist aber kein Weg zurück zum Familienbad, keine Angst! Wir können das Ziel ohne Komforteinbusse erreichen durch sparsamen Umgang mit den Ressourcen, mit Effizienz, Suffizienz, erneuerbarer Energie aus der Region und CO₂-neutralen Vorgängen.

Verein Solardorf Rehetobel, Walter Züst

Energiewende: Was trage ich bei?

Unsere Geschenkidee:

Rechtobler Solarbiber aus der Bäckerei Kern. Ein ganz besonderer, ausgezeichnete Biber!

Dabei schenken Sie mit dem Biber zusammen 100kWh Rechtobler Solarstrom, welcher auf den vier vereinseigenen Solaranlagen in unserem Dorf produziert wird. Auf einer Infokarte zum Biber sind die Zusammenhänge erklärt.

Bei der Bäckerei Kern bedanken wir uns herzlich für diese Zusammenarbeit.

Verein Solardorf Rehetobel

Lesegesellschaft Lobenschwendi – ein vergnüglicher Abend mit Peter Eggenberger

An einem Montagmorgen mussten die Kinder in der Schule einen Aufsatz schreiben über das Musikfest, das

am Sonntag im Dorf stattgefunden hatte. Bevor der Lehrer dann die korrigierten und mehr oder weniger gut benoteten Arbeiten zurückgab, las er seinen Schülern einige Mästerchen daraus vor. Ein Mädchen hatte geschrieben: «Am Sonntagnachmittag gab es einen Umzug, der führte durch die Hauptstrasse von der Post bis zum Leuen und zurück. Zuvorderst marschierten die Mitglieder des Gemeinderats. Dahinter folgten die 7 Jungfrauen. Auf dem Rückweg war das nicht mehr der Fall».

Wer gerne wandert, dem mag diese Geschichte vielleicht bekannt vorkommen. Ja richtig – sie stand einmal auf einer der rund 80 Tafeln, die den Appenzeller-Witzweg zwischen Heiden und Walzenhausen säumen. Und genau diese Geschichte wurde uns gestern am zeitlich etwas vorgezogenen Chlööslers-Höck in der vollbesetzten Linde vom Initiator dieses Witzweges Peter Eggenberger geboten – natürlich nicht im trockenen Hochdeutsch, sondern im echten Kurzenberger-Dialekt. Diese muntere und leicht verständliche Mundart, die aus den Gemeinden Heiden, Wolfhalden und Lutzenberg stammt, muss wohl nicht näher vorgestellt werden.

Peter Eggenberger verstand es, mit seiner prägnanten Stimme und seiner humorvollen Art, dem Publikum manchen Lacher zu entlocken. Er trug eine lustige Geschichte nach der anderen aus seinen diversen, selbstverfassten Büchern vor. Dabei ging es unter anderem darum, dass im Appenzellerland in vergangenen Zeiten einfache Menschen nicht davor zurückschreckten, sogenannte «höher gestellte Personen» wie den Herrn Lehrer oder den Herrn Pfarrer aufs Korn zu nehmen, oder dass der kleine Appenzeller dem hochtrabenden deutschen Touristen dank Schlagfertigkeit und Witz durchaus die Stange halten konnte.

Ein grosser Teil des vergnüglichen Abend war dem Buch «Vo Wiertschafte und Wirtshüüsler» gewidmet. In der heutigen Zeit des leidigen Beizensterbens ja auch ein äusserst aktuelles Thema. Wir vernahmen, dass es in Heiden, im richtigen Kurzenberger-Dialekt übrigens als «Haade» ausgesprochen, einmal mehr als 40 Wirtschaften gab – man höre und staune. Interessant war auch die Geschichte vom Gasthaus Falken im Weiler Sulzbach in Oberegg. Dort lebten die beiden zwergwüchsigen Geschwister Seppetoni und Kathri Bischofberger. An ihre träfen Sprüche, mit denen sie die Gäste unterhielten, können sich wohl nur noch die ganz Alten erinnern.

Und dann gab es zum Schluss noch die Geschichte vom verschwundenen Zucker auf den Nussgipfeln. Das einst bekannte Dorforiginal «Tampuure Fritz», der für das Restaurant Gebhardshöhe bei Walzenhausen Botengänge zu erledigen pflegte, musste für den Wirt beim Bäcker frische Nussgipfel holen, weil diese ausgegangen waren. Als dann die Gäste den Puderzucker auf den Gipfeln vermisten, reklamierte der Wirt beim Bäcker. Es stellte sich heraus, dass es der Fritz gewesen war, der unterwegs allen Zucker abgeleckt hatte.

Und es kam, wie es kommen musste. Zum Schluss offerierte Elsbeth Stieger in der Linde allen Anwesenden Nussgipfel – ohne Puderzucker wohlverstanden!

Wir haben den witzigen «Chlööslers» an diesem Novembereabend voll genossen, und mancher wurde dazu animiert, wieder einmal eines der amüsanten Bücher des Referenten zur Hand zu nehmen – eine emunternde Lektüre für einen trüben, nebligen Tag.

Heidi Burtschi, Lesegesellschaft Lobenschwendli

Rückblick und Ausblick auf das Adventsingen am 21. Dezember und auf die Lesung «Die Biologin» und unsere HV am 12. Februar 2015

Anfangs November durften wir den gebürtigen Rechetobler, Dr. med. **Benjamin Fässler** bei uns begrüssen, der uns mit Lichtbildern in die Geheimnisse erzählender Steine einführte. Nach erfolgreichen Berufsjahren als Kardiologe investiert Benjamin Fässler seit seiner Pensionierung unzählige Stunden damit, Steinen Informationen zu entlocken und diese mit seinem unermüdlichen Fundus an Wissen aus Geologie, Astronomie und Geschichte zu hinterfragen, Rückschlüsse zu ziehen und zu deuten. Benjamin Fässler gelang es, uns seine Faszination lebhaft und differenziert zu schildern. Sein Referat war mitunter so lebhaft, weil er keinen wissenschaftlichen Anspruch auf die Richtigkeit seiner Deutungen und Beobachtungen erhebt, sondern mit viel Interesse, Wissen und wachem Auge durch die Natur streift und die Steine erzählen lässt. Auf seine Initiative ist in seiner Heimat, Solothurn, der Megalithweg entstanden (www.steinmuseum.ch). Dort führt ein Rundweg an verschiedenen grossen Steinen (Megalithen) vorbei. Ein vergleichbarer Stein finden wir ganz in unserer Nähe: der Chindlistää in Heiden. Auch dieser Stein, vor unzähligen Jahren bearbeitet von Menschenhand, ist ein solcher Zeuge der Urgeschichte und ein Beispiel der Faszination, in die uns Benjamin Fässler mit seinem Referat einen Einblick gewährte.

Mit grosser Begeisterung durften wir am 23. November in der reformierten Kirche die Klavierkünste des **Klavierduos Adrienne Soós und Ivo Haag** geniessen. Mit beeindruckendem Zusammenspiel von vier Händen an einem Flügel präsentierten sie die Symphonie Nr. 1 c-Moll op. 68 von Brahms und ergänzten das Programm mit dem Divertissement à l'hongroise von Franz Schubert. Man merkte sehr wohl, dass die beiden Musiker nicht nur beruflich, sondern auch als Paar hervorragend harmonieren.

Besuchen auch Sie ein nächstes Konzert unserer Konzertreihe «Konzerte in Rehetobel» und geniessen Sie einen Abend hochstehender klassischer Musik ohne Eintritt und ohne dass Sie dazu einen langen Anfahrtsweg antreten müssen. Das nächste Konzert findet am Sonntag, 15. Februar um 17 Uhr statt, wo wir Béatrice Rogger (Querflöten) und Sergio Pastore (Gitarre) bei uns begrüssen dürfen. Wir freuen uns auf Sie!

Ausblick: Am **Sonntag, 21. Dezember** laden wir gemeinsam mit den Kirchgemeinden ein zum **offenen Weihnachtssingen um 18 Uhr** (im Anschluss an die KIK-Weihnachtsfeier) im **Hof Lenggenhager, Dorf 3**. Unter der Leitung von Cathrin Curiger und mit Begleitung von Musikern der Jugendmusik und Sängern des Gemischtchors werden wir gemeinsam Weihnachtslieder singen und diesen stimmungsvollen Anlass mit Glühwein, Tee und Guetzli ausklingen lassen. Wir freuen uns, wenn Sie eigene Weihnachtsguetzli mitbringen, die wir unter den Anwesenden verteilen können!

Vorankündigung: Am **Donnerstag, 12. Februar** wird **Walter Züst** um 20.15 Uhr aus seinem Buch «Die Biologin» lesen. Dieser Anlass ist öffentlich und findet im Anschluss an unsere Hauptversammlung um 19.30 Uhr im Kleinen Saal des GZ statt.

Für den Vorstand, Sarah Kohler

Frauenverein
Rehetobel

Viel Vergnügen mit der Kapelle Alp- stää-Nixe

Im Januar 2015 laden wir Sie zu folgenden Veranstaltungen herzlich ein:

Donnerstag, 8. Januar 2015, 12.15 Uhr
Seniorenmittag im Restaurant Alte Post.

Anmeldungen bitte an:

Ida Rindlisbacher, Telefon 071 877 22 38 oder an
Erika Signer, Restaurant Alte Post, Telefon 071 870 01 50.
Wir freuen uns auf neue Gäste!

Nach dem Essen bleibt Zeit für Gemütlichkeit und Spiel.

Donnerstag, 15. Januar 2015, 14.15 Uhr
Unterhaltungsnachmittag mit der Kapelle Alpstää-Nixe.

Im kleinen Saal des Gemeindezentrums
Geniessen Sie die gemeinsamen Stunden bei Musik und
einem Zvierli!

Frauenverein Rehetobel

Oktoberfest im Betreuungszentrum Heiden

Der Gemischtchor Rehetobel war kürzlich eingeladen, das Oktoberfest der Bewohnerinnen und Bewohner des Betreuungszentrums musikalisch zu umrahmen.

Oktoberfeste kann man nicht nur mit Bier und Weisswürsten feiern, sondern auch mit einer musikalischen Weltreise. Der Gemischtchor nahm mit einem abwechslungsreichen Liederstrass die zahlreichen Zuhörerinnen und Zuhörer mit vom Appenzellerland in unsere deutschsprachigen Nachbarländer bis nach Amerika. Umrahmt wurde das Programm von Auftritten der Rechtobler Geschwister Antonia, Samuel und Ueli Egli. Ob appenzellisches Liedgut, Volkslieder aus Vorarlberg, Liebeslieder oder oder besinnliche Darbietungen - für alle war etwas dabei. Besondere Freude machten die bekannten Lieder und Stücke, bei denen der eine oder andere Juchzer zu hören war.

Seit Ende der Herbstferien probt der Gemischtchor bereits für seinen nächsten Auftritt:

Am **13. Dezember 2014** wirkt der Gemischtchor an der Eucharistiefeier zum 3. Adventssonntag in der **Kath. Kirche Rehetobel** mit.

Haben Sie Lust mitzusingen?

Schauen Sie doch einfach einmal herein, wir freuen uns. Wir proben jeden Mittwochabend um 20.00 Uhr im Gemeindezentrum Rehetobel.

Annelies Rutz

Erfolgreiche Neu- uniformierung

Am 8. und 15. November war es endlich soweit und wir durften unsere neuen Uniformen anziehen und präsentieren. Es waren jeweils zwei gelungene Abende mit einem vollen Saal und bester Stimmung bei den Besuchern und den Musikanten. Eine lange und intensive Vorbereitungszeit geht zu Ende und es bleibt uns an dieser Stelle nur noch, uns nochmals bei allen zu bedanken.

Danke an alle fleissigen Helfer im Hintergrund, welche zum Teil schon seit Jahren selbstverständlich zur Stelle sind und uns mithelfen, sobald wir einen Anlass planen und organisieren. Dem Gemischtchor Rehetobel, der uns an den beiden Abenden tatkräftig und mit vollem Einsatz unterstützt hat. Ohne diese grossartige Unterstützung wäre es uns nicht möglich, solche und andere Feste immer wieder erfolgreich durchzuführen!

Danke an alle Stiftungen, Firmen, Gönner und Freunde

Alters- und Pflegeheim Krone, Andres Jean-Claude und Esther, Andres Susi, Anrig Heidi, Appenzeller Blasmusikverband, Atelier Rosavita, Bäckerei zur Weinburg, Baumgartner Brigitt, Bartolomeoli Magdalena, Blessing Günter, Bischofberger Walter, Blumer Techno Fenster AG, Böhler Elisabeth, Bohi Johann, Brauerei Locher AG, Brauerei Schützengarten AG, Brülisauer Erwin, Brunner Peter, Brzakovic Jeanne, Buchmann Hans Jörg, Büchler Schreinerei, Büeler Felix, Bühler Thomas, Bürge Margrit, Burgauer Pierre Henri, Cafe Restaurant Pärkli, Casutt Marta, Coop Vitality, Dähler Marie-Louise, Diener Helga, Dori Martin und Mechtild, Dörig Thomas, Druckerei Lutz AG, Egli Oskar, Egli Patrizia, Egli Ruedi, Eisenhut Hansruedi und Bernadette, Elektro Bänziger GmbH, Ermatinger Martin und Ruth, Emi Hugo, Eugster Martha, Eugster Walter, Fässler Köbi/Fässler Verena, Flühmann Hanspeter, Fredy & Regula Lienhard-Stiftung, Frehner Albert, Frehner Robert, Frei Elsa, Frei Willi, Fröhlich Irma, Fuchs Brigitte, Gasthaus zur Femsicht, Giger Paul-Gisper Siebenthal, Golay Monika, Graf Simon, Graf Ueli und Gabi, Graf Walter und Aline, Graf Werner, Gravag Erdgas AG, Hausherr Priska, Heer Anna Maria, Helbling Werner, Heller AG Immo-Service, Hemann Jennifer, Hörler Hans, Hörler Katharina, Hoffer Marlis, Hohl Silvia, Homberg Désirée, Holderegger Ruedi, Inauen Sonja, Kast Anita, Kast Erika, Kast Hansruedi und Daniela, Kast Hansruedi und Elsbeth Kast Hansruedi AG, Kast Roger, Kast Walter, Kast Werner, Rehetobel, Kellenberger Hans, Kellenberger Markus, Kellenberger Thomas, Kellenberger Walter, Keller Heinz, Kern-Nestler Hans, Knill A., Kout Jiri, Kunz Bruno, Kunz Michael, Kuratli Vroni, Kuster Michel und Vreni, Langenegger Esther, Lendenmann Nina, Lüchinger Urs, Lutz Tamara und Hampi, Meier Heinz und Marketta, Meier Oskar, Merz Comlia, Metallbau Heinrich Walser, Metzgerei Urs Fuchs, Mittelmeijer Erika, Mobiliar Versicherungen Andreas Emi, Nänni Markus, Nagel Jasmin, Neuchristen, Niederer Bruno Reparaturen+Dienstleistung, Niederer Monika, Olma Messen, Optimumbau GmbH, Pfister Heizungen, Raiffeisenbank Heiden, Rechsteiner Köbi, Rechtobel Global GmbH, Restaurant Alte Post, Restaurant Scheidweghütte, Rindlisbacher Ida, Rohner Louis, Rohner René, Rudenz Breu-Marxer, SAK St.Gallisch-Appenzellische Kraftwerke, Schäpper Florian, Schild Walter, Schläpfer Alfred und Erna, Schläpfer Konrad und Katharina, Schläpfer Peter, Schmid Hedwig, Schneider Erich, Schönenberger Erich, Shawkat Sumaya, Signer Annette, Signer Lars, Silvie's Hoorstüblli GmbH, Solenthaler Hans, Sonderegger Agnes, Speichner Spezialitäten Metzger, Stahl Werner, Steiner Ilse, Steiner Jean-Marc und Heidi, Steiner Olga, Stieger Elsbeth, Stiftung Ersparisanstalt Rehetobel, Stiftung Tisca Tiara, Stoffel Mario, Sträuli Roger, Strehler Hans, Sturzenegger Arthur, Sturzenegger Jakob, Tinguely René, Tobler & Co. AG, Tobler Kurt, Tobler Max und Astrid, Tolle Steffen, Traber Hansruedi, Vogt Klaus, Wagner Käthy, Walser Erich und Edith, Walser+Co. AG,

Weber Gottfried, Weiss Stefan, Weisskopf Hanspeter und Feriel, Wenk AG, Wemli August, Wick Gartenbau GmbH, Zähler Albert, Zähler Erwin, Zähler Hans und Rahel, Zähler Kurt, Zähler Kurt und Elsi, Zbinden Annalise, Zuberbühler Andreas, Zuberbühler Bernadette und Alfred, Zuberbühler Hansuli, Zuberbühler Ueli, Züger Niklaus, Züst Elsbeth, Züst Hans Jakob, Züst Milli, Züst Theresia

Unser nächster Anlass steht auch bald bevor: Zusammen mit der Jugendmusik sind wir am 20. Dezember ab 17.00 Uhr wieder im ganzen Dorf unterwegs zum jährlichen Weihnachtsblasen.

Nadja Andres

Hopp Unihockey SV Rehetobel! Tabelle 2014/2015

Herren Aktive KF 5. Liga Gruppe 16 Junioren A Regional Gruppe 6

1. Hurricanes Glarnerland II	11	1. SV Rehetobel Unihockey	12
2. Buffalo Rheintal II	8	2. Chur Unihockey	8
3. UHC Arosa	7	3. UHC Weesen	8
4. UHC Tuggen-Reichenburg II	6	4. UHC Jonschwil Vipers	7
5. UHC R. Grabs-Werdenberg II	6	5. TSV Mörschwil Dragons	5
6. SV Rehetobel Unihockey	4	6. UHC Eschenbach	4
7. Spiders St. Margrethen II	4	7. UHC Flims	4
8. Speicher Bears	2	8. UHC R. Grabs-Werdenberg	2
		- Jona-Uznach Flames	0
		- UHC Domat-Ems	0

Ein herzliches Dankeschön

Zum Jahresabschluss danken wir allen Sponsoren, Gönnern, Passivmitgliedern und Freunden des Sportvereins Rehetobel herzlich für die Unterstützung im vergangenen Vereinsjahr.

Wiederum durften wir ein aktives Turnerjahr mit vielen sportlichen Höhepunkten erleben. Dank dem Wohlwollen der Dorfbevölkerung und der Nutzung verschiedener Infrastrukturen im Dorf, sowie der vielen, auch kleinen Gesten, können uns das Sportangebot und die vielfältigen Anlässe für das Dorf gelingen.

Dafür sind wir dankbar und wünschen allen eine lichtvolle Adventszeit und ein bewegendes, gesundes neues Jahr.

Im Namen des Sportvereins Rehetobel:

Heidi Steiner, Präsidentin

Sportverein Rehetobel

Sportverein im Dezember 2014 und Januar 2015

www.sportverein-rehetobel.ch

Jugend

Do	Jeweils 09.30 – 10.30	MUKI	GZ
Do	Jeweils 15.30 – 16.30	KITU	TH
Mo	Jeweils 18.45 – 20.15	Jugi Mittelstufe Knaben	TH
Mi	Jeweils 18.30 – 20.00	Jugi Mittelstufe Mädchen	TH
Mi	Jeweils 19.00 – 20.15	U fit und Spass	GZ
Fr	Jeweils 18.30 – 20.00	Jugi Unterstufe	TH
Mo	Jeweils 18.30 – 19.30	Volleyball Jugend ab 4. Klasse	GZ
Do	Jeweils 19.00 – 20.30	Unihockey Junioren A	GZ
Di	Jeweils 18.45 – 20.00	Unihockey Schule	GZ
Di	Jeweils 19.00 – 20.00	Kinderfussball	GZ

Geräteturnen

Mo	Jeweils 17.00 – 18.45	Geräteturnen	TH
Di	Jeweils 17.00 – 18.45	Geräteturnen	TH
Do	Jeweils 17.00 – 20.00	Geräteturnen	TH
Fr	Jeweils 17.00 – 18.30	Geräteturnen	TH
Sa	Jeweils 08.00 – 12.00	Geräteturnen	TH

Fit&Fun

Mo	Jeweils 20.15 – 21.30	Fit&Fun	TH
Mo	15.12. 18.30 Uhr	Schlusshöck	GZ

**Weihnachtsferien vom 22. Dezember 2014 bis 4. Januar 2015
26. Januar 2015 Skiferien**

Chomm ond lueg ine... mer freued üs of neue Gsichter

Gymnastik

Do	Jeweils 20.15 – 21.30		TH
----	-----------------------	--	----

Unihockey

Do	Jeweils 19.00 – 20.30	Unihockey Junioren A	GZ
Di	Jeweils 18.45 – 20.00	Unihockey Schule	GZ
Mi	Jeweils 20.15 – 21.30	Unihockey Herren 5. Liga	GZ

www.swissunihockey.ch

Volleyball

Mo	Jeweils 18.30 – 19.30	Volleyball Jugend ab 4. Klasse	GZ
Mo	Jeweils 19.30 – 21.00	Volleyball Damen	GZ
Di	Jeweils 20.00 – 22.00	Volleyball Mixed	GZ

Running

Di	Jeweils 18.30 – 20.00	Hallentraining	TH
----	-----------------------	----------------	----

Aktiv30+

Fr	Jeweils 20.15 – 22.00	Tumen	TH / GZ
----	-----------------------	-------	---------

Frauen

Mi	07.01. 20.00	Tumen	TH
Mi	14.01. 20.00	Tumen	TH
Mi	21.01. 20.00	Tumen	TH
Mi	28.01.	Telefonkette, Besprechung Jahresprogramm	

Männer

Di	06.01. 19.30	Jahresbesprechung	Brauerei
Di	13.01. 20.00	Abarbeiten der Weihnachtsfeierfolgen	TH
Di	20.01. 20.00	Abarbeiten der Neujahrsfeierfolgen	TH
Di	27.01. 19.30	Telefonkette	GZ

Spiel&Spass

Jeden Freitag	20.15 – 22.00	Spiel und Spass	GZ / TH
---------------	---------------	-----------------	---------

Pilates

Do	08.30 – 09.30	Pilates in verschiedenen Stufen	GZ kleiner Saal
----	---------------	---------------------------------	-----------------

Weihnachtsferien: 19. Dezember – 4. Januar 2015
Skiferien: 27. Januar 2015

Ab 6. Januar 2015

Di	08.30 – 09.30	Pilates in verschiedenen Stufen	GZ kleiner Saal
----	---------------	---------------------------------	-----------------

Für mehr Info's: Vreni Egli 071 877 28 15 oder vreni.egli@gmx.ch

Herzlich Willkommen in Rehetobel Nachtrag Wohnsitznahmen im August 2014

– Seidlitz, Christoph und Seidlitz geb. Hohl, Caroline, mit Basil, Silvan, Valentin, Lionel und Lucien, Robach 27

Wohnsitznahmen im Oktober 2014

- Lüscher, Hans Rudolf, Oberstädeliweg 14
- Weder, Yvonne, Oberstädeliweg 14

Zivilstandsnachrichten

Todesfall

Graf, Elsa, geboren 1914, gestorben am 18.11.2014 in Rehetobel AR, wohnhaft gewesen in Rehetobel AR

Geburt

Wolf, Enya, geboren am 22. Oktober 2014 in Heiden AR, Tochter des Wolf, Marco und der Wolf geb. Walser, Sarah, Rehetobel AR, Sonnenbergstrasse 32

Mikkelsen, Tobey Maxim, geboren am 26. Oktober 2014 in Heiden AR, Sohn des Mikkelsen, Torsten und der Mikkelsen geb. Petersen, Jasmin, wohnhaft in Rehetobel AR

Gratulationen

- | | | |
|--------------|---|------------|
| 19. Dezember | Karolina Sonderegger-Rüegg , Oberdorf 7 | 82-jährig |
| 25. Dezember | Hedwig Schmid-Bruderer , Hauetenstrasse 6 | 83-jährig |
| 28. Dezember | Hedwig Zähler-Huber , Oberdorf 3 | 90-jährig |
| 6. Januar | Hans Kellenberger , Oberdorf 3 | 92-jährig |
| 9. Januar | Gerda Eugster-Fässler , Nasen 12 | 91-jährig |
| 12. Januar | August Wernli-Bühler , Habset 113 | 83-jährig |
| 19. Januar | Ida Eisenhut-Müller , Oberdorf 3 | 83-jährig |
| 20. Januar | Albert Zähler-Steiger , Holderenstrasse 29 | 85-jährig |
| 23. Januar | Bertha Schläpfer-Steiger , Unterer Michlenberg | 982-jährig |
| 25. Januar | Klara Ruch-Rauch , Dorf 8 | 85-jährig |
| 27. Januar | Marie Müller-Rohner , Sonnenbergstrasse 14 | 90-jährig |
| 28. Januar | Pia Longatti , Hauetenstrasse 6 | 86-jährig |

OSTWIND-Fahrplan ist abholbereit!

Der OSTWIND-Fahrplan 2015 ist ab sofort bei den Gemeinden, Verkaufsstellen und Billettschaltern erhältlich. Der neue Fahrplan gilt ab Sonntag, 14. Dezember 2014.

Der Fahrplan umfasst das gesamte Fahrplanangebot in den Kantonen St.Gallen, Thurgau, Appenzell A.Rh. und

Appenzell I.Rh. sowie Glarus und Fürstentum Liechtenstein. Im vorderen Teil sind die Informationen zum Tarif und Billettsortiment zu finden. Selbstverständlich ist der OSTWIND-Fahrplan weiterhin kostenlos erhältlich.

Der Neubau der Stiftung Waldheim macht Fortschritte

Die Arbeiten verlaufen planmässig: Das neue Wohnheim «Sonne» der Stiftung Waldheim wächst in grossen Schritten. Am 5. März 2015 wird das Aufrichtfest gefeiert.

Am 27. Februar dieses Jahres fand der Spatenstich für den Neubau der Stiftung Waldheim statt. Mittlerweile hat das Wohnheim «Sonne» am Sämmlerweg zügig an Höhe gewonnen. Die markante Silhouette des Gebäudes ist bereits deutlich erkennbar. Auf der Südseite der Baustelle lässt sich nun auch das Atelier ausmachen. Im Mai dieses Jahres konnte bereits die Tiefgarage eingeweiht werden. Hierfür trafen sich die künftigen Bewohnerinnen und Bewohner sowie die Bauarbeiter vor Ort zu einem gemeinsamen Baustellen-Zmittag.

Mit der Decke, die das zweite Obergeschoss überspannt, wurde das Gebäude Mitte November für die bevorstehenden Wintermonate abgedichtet.

Dorji Tsering, Geschäftsleiter der Stiftung Waldheim, zeigt sich mit dem Bauverlauf zufrieden. Man befinde sich im Zeitplan und habe bislang keine unvorhergesehenen Zwischenfälle gehabt. Dem geplanten Aufrichtfest am 5. März 2015 sehe bis dato nichts im Weg. Der Baufortschritt lässt sich auf der Website der Stiftung Waldheim unter www.stiftung-waldheim.ch/sonne verfolgen.

Christian Petrollini

Blick auf die Baustelle: Rechts im Bild sind die beiden Stockwerke des Wohnbereichs sichtbar. Hier werden dereinst 64 Menschen mit geistiger Behinderung eine neue Heimat finden. Gegenüberliegend befindet sich der Ateliertrakt.

Der künftige Innenhof des neuen Wohnheims «Sonne».

**Rosental.
Das Kino.**

Programm im Dezember 2014 und Januar 2015

Fr*	12.12.	20.15	Einer nach dem anderen (Kraftidioten)
Sa	13.12.	17.15	Monsieur Claude und seine Töchter
Sa*	13.12.	20.15	Paddington
So	14.12.	15.00	Die Boxtrolls
So	14.12.	19.15	Wenn ich bleibe
Di	16.12.	14.15	Kinomol: Stille Nacht
Di	16.12.	18.30	Sprachencafé: Englisch Anmeldung 079 678 09 81
Di	16.12.	20.15	Wish I was here
Mi*	17.12.	20.15	Cinéclub: Wadjda
Fr*	19.12.	20.15	Liebe und Zufall
Sa	20.12.	17.15	Einer nach dem anderen (Kraftidioten)
Sa*	20.12.	20.15	The Salt of the Earth
So	21.12.	15.00	Der kleine Drache Kokosnuss
So	21.12.	19.15	Pride
Di	23.12.	20.15	Love, Rosie
Mi	24.12.	15.00	Paddington
Fr*	26.12.	20.15	Liebe und Zufall
Sa	27.12.	17.15	The Salt of the Earth
Sa*	27.12.	20.15	Monsieur Claude und seine Töchter
So	28.12.	15.00	Paddington
So	28.12.	19.15	Love, Rosie
Di	30.12.	20.15	The Salt of the Earth
Mi	31.12.	15.00	Die Boxtrolls
Do	1.1.	15.00	Der kleine Drache Kokosnuss
Fr*	2.1.	20.15	A Most Wanted Man
Sa	3.1.	17.15	ThuleTūvalu
Sa*	3.1.	20.15	Love, Rosie
So	4.1.	15.00	Die Pinguine aus Madagascar
So	4.1.	19.15	My Old Lady
Di	6.1.	14.15	Kinomol: Was das Herz begehrt
Di	6.1.	20.15	Sils Maria
Fr	9.1.	18.30	Sprachencafé: englisch Anmeldung 079 678 09 81

Fr*	9.1.	20.15	A Most Wanted Man
Sa	10.1.	17.15	Freifall – Eine Liebesgeschichte
Sa*	10.1.	20.15	Mein Weg zu dir (The Best of Me)
So	11.1.	15.00	Bibi & Tina – Vollverhext!
So	11.1.	19.15	Marie Heurtin
Di	13.1.	20.15	Honig im Kopf
Mi*	14.1.	20.15	Cinéclub: Death of a Superhero
Fr*	16.1.	20.15	Magic in the Moonlight
Sa	17.1.	17.15	Timbuktu
Sa*	17.1.	20.15	My Old Lady
So	18.1.	15.00	Die Pinguine aus Madagascar
So	18.1.	19.15	Sils Maria
Di	20.1.	14.15	Kinomol: Belle et Sebastien
Di	20.1.	20.15	Freifall – Eine Liebesgeschichte
Fr*	23.1.	20.15	Mein Weg zu dir (The Best of Me)
Sa	24.1.	17.15	Honig im Kopf
Sa*	24.1.	20.15	Magic in the Moonlight
So	25.1.	15.00	Bibi & Tina – Vollverhext!
So	25.1.	19.15	ThuleTūvalu
Di	27.1.	18.30	Sprachencafé: italienisch Anmeldung 079 678 09 81
Di	27.1.	20.15	Marie Heurtin
Fr*	30.1.	20.15	Honig im Kopf
Sa	31.1.	17.15	Mein Weg zu dir (The Best of Me)
Sa*	31.1.	20.15	Serena

* Rosenbar ab 19.30 offen

www.kino-heiden.ch

Kursprogramm Januar – März 2015

Zumba Fitness

Verein DancePower - Schulhaus Wies, Heiden
jeweils Donnerstag, 19.00 bis 20.00 Uhr
genaue Daten unter www.DancePower.ch

Disco Fox/Jive für Fortgeschrittene

David und Angela Eugster - Schulhaus Wies, Heiden
4 x Samstag, 03.01.2015/10.01.2015/17.01.2015/
24.01.2015, 20.15 - 21.45 Uhr

Refresh-Kurs für Fahrzeuglenker

Edgar Heizmann - Fahrschulcenter Drive-Cool, Heiden
Donnerstag, 15.01.2015, 19.00 - 20.30 Uhr

Die Schweizer und ihre Sprache verstehen

Yvette Anhorn - Schulhaus Gitzbüchel, Lutzenberg
4 x Montag, 19.01.2015/26.01.2015/02.02.2015/
09.02.2015, 19.30 - 21.00 Uhr

Sträucher und Rosen, Obstbäume und Beerenobst schneiden

Werner Kolb und Emanuel Hörler - Region Heiden
2 x Samstag, 07.02.2015 und 14.02.2015,
9.00 - 11.00 Uhr

Osterdekoration

Inge Eugster - Schulhaus Dorf, Heiden
Mittwoch, 11.03.2015, 19.00 - 22.00 Uhr

Ich auf der Bühne? Ja!!!

Theaterschnupperkurs für Erwachsene
Andrea Richle Özütürk - Restaurant Linde, Heiden
Samstag, 14.03.2015, 10.00 - 19.00 Uhr

Jahrhundert der Zellweger - Führung

Heidi Eisenhut - Landsgemeindeplatz, Trogen
Mittwoch, 18.03.2015, 19.00 - 20.00 Uhr

www.webvorderland.ch

Immobilienverkauf ?

ALPSTEINIMMO.CH

• Verkauf und Vermittlung • Stockwerkeigentum

Gerne übernehmen wir kompetent und erfolgsorientiert den Verkauf Ihrer Liegenschaft.
Rufen Sie uns unverbindlich an und lassen Sie sich beraten.

ZUFRIEDENHEITSGARANTIE 071 / 222 76 11 info@alpsteinimmo.ch

Alpstein IMMO Verwaltungs AG / Rosenbergstrasse 69 / CH-9000 St. Gallen
Geschäftsführer: J. Hobi

GREAT PLACE TO WORK
Bester Arbeitgeber 2014
Gesundheits- und Sozialwesen

Ä guets Neus!

Herzlichen Dank für das Vertrauen
in unsere Produkte und Dienstleistungen.

Fürs kommende Jahr wünschen
wir Ihnen Gesundheit, Kraft und
viel Sonnenschein!

Das MAPS-Team

Rehetobel

auf der Appenzeller Sonnenterrasse

WEIHNACHTEN 2014

Sind Sie nicht auch schon seit längerer Zeit am Überlegen, was für Aufmerksamkeiten Sie dieses Jahr an Ihre Liebsten zu Weihnachten schenken möchten?

Wir helfen Ihnen dabei:

Auf die 300-Jahrfeier der Gemeinde Rehetobel, welche am 29./30. August 1969 festlich begangen wurde, ist im Verlag Schläpfer & Co. AG, Herisau, eine Gemeindegeschichte erschienen, die über 400 Seiten stark ist. Sie hält die wechselvolle Entwicklung unserer Gemeinde in Wort und Bild fest.

Wäre so eine Rehtobler Gemeindegeschichte nicht ein sinnvolles und gern-gesehenes Weihnachtsgeschenk?

Die Gemeindegeschichte kann für Fr. 44.– auf der Gemeindekanzlei Rehetobel, Büro 3, während den ordentlichen Öffnungszeiten gekauft werden.

(Natürlich steht Ihnen ein Exemplar zum «Schnuppern» zur Verfügung.)

Eine Heimat für deine Karriereziele.

Die Stiftung Waldheim bietet Erwachsenen mit geistiger, körperlicher und psychischer Behinderung eine Heimat fürs Leben. Unsere Mitarbeitenden schätzen das positive Arbeitsklima, die attraktiven Berufs-, Ausbildungs- und Karriereleistungen sowie die grosse Gestaltungsfreiheit. Passt doch bestens zu deinen Zielen.

Jetzt informieren unter: www.stiftung-waldheim.ch

Eine Heimat für Behinderte.

**Gönnen Sie sich
neue Farben
in Ihrem Zuhause.**

**Wir haben Zeit
während der kalten,
grauen Jahreszeit.**

R.STURZENEGGER

MALEREI · TAPETEN · ABRIEB
TEPPICHE · BELÄGE · PARKETT

SONNENBERGSTRASSE 1 · 9038 REHETOBEL · TEL. 071 / 877 10 23

Impressum

Redaktionsadresse

Gemeindekanzlei
Rechtobler Gmäändsblatt
St. Gallerstrasse 9,
9038 Rehetobel
Email:
redaktion@rehetobel.ch

Inseratadresse

MAPS
St. Gallerstrasse 11
9038 Rehetobel
Telefon 071 878 70 80
Telefax 071 878 70 87
Email:
gemeindeblatt@maps-
com.ch

Herstellung

Druckerei Lutz AG
Hauptstrasse 18
9042 Speicher
Telefon 071 344 13 78
Telefax 071 344 35 90
Email:
info@druckereilutz.ch

SPAR

Wald

Es ist bald wieder soweit, und Weihnachten steht vor der Tür...

-
 Gerne möchten wir Sie daran erinnern: Fleisch, Käseplatten, Fondue, Brot und spezielle Anliegen frühzeitig zu bestellen!
-
 Ein recht **herzliches Dankeschön** für ihre Kundentreue in diesem Jahr! Wir wünschen Ihnen und Ihrer Familie eine ruhige und besinnliche Advents-/Weihnachtszeit!
-
 Wir freuen uns, Sie wieder im nächsten Jahr begrüßen zu dürfen und wünschen einen guten Rutsch ins 2015!

Familie Kaufmann und Ihr SPAR-Team

Tel. 071 877 13 53, wald@spar.ch

Superfrisch! Supergünstig! Superfreundlich!

Vali's Bike-Shop

Kirchstr. 2, Rehetobel

Viel Weihnachts-Gschenk-Idee...

Guetschii..

Hol- und Bringservice

Aktion Service vom 2.12 – 28. 2
10% ufs Material

Elektro-Velo ab 2800
Mountain Bikes ab 499
Chindervelo ab 269
Citybike ab 599
Micro-Scooter 20% - 31.12
Zuebehör
Chleider, Schue
u.v.m...

Öffnigsziite: 2. Dez. – 31. März

Mo, Mi, Fr: geschlossen
Di und Do: 14.30 – 18.00
Samstag: 13.30 – 16.30

**ELEKTRO
BÄNZIGER
GmbH**

Heidenerstrasse 11
Postfach 106
9038 Rehetobel
Tel. 071 877 15 65

**Elektro-, Telefon-Installationen, Reparaturen,
Digitale Satellitanlagen, Haushaltgeräte**

*Wir wünschen allen frohe
Weihnachten und ein gutes
neues Jahr, verbunden mit
dem Dank für die Kunden-
treue und das uns
entgegengebrachte
Vertrauen.*

Christbaummarkt

**Buechschwendstrasse 3, 9038 Rehetobel
vom 15. bis 20. Dezember 2014
jeweils von 14.00 – 18.00 Uhr**

*Christbäume aus der Region
mit Heimlieferung*

*Herzlichen Dank für Ihr Vertrauen,
verbunden mit den Wünschen für ein
fruchtbares 2015*

Wick Gartenbau GmbH
Alte Landstrasse 7
9038 Rehetobel
078/711 36 81

www.rehetobel.ch

KLAR, VERSTÄNDLICH, PERSÖNLICH

SO KLINGT MEIN LEBEN

PEPE LIENHARD, MUSIKER

WIDEX DREAM™
TRUE TO LIFE SOUND

Hören ist Lebensqualität

«Im Appezellerland wohne,
im Appezellerland chaufe,
dann mosch gär nöd wit laufe
– dä Umwelt z'lieb.

Sönd willkomm!»

acustix

acustix Heiden

Poststrasse 24, 9410 Heiden
Tel. 071 888 83 83 · E-Mail: heiden@acustix.ch

Vertragslieferant der Sozialversicherungen IV, AHV, SUVA, MV

Die Gemeindeverwaltung Rehetobel und das Zivilstandsamt Vorderland Appenzell Ausserrhoden (ZAVLAR)

**bleiben über die Festtage
ab Mittwochnachmittag, 24. Dezember 2014,
bis und mit Freitag, 02. Januar 2015, geschlossen.**

Ab Montag, 05. Januar 2015, stehen wir Ihnen zu den
üblichen Büroöffnungszeiten gerne wieder
zur Verfügung.

Bei unaufschiebbaren Angelegenheiten erreichen
Sie die Zivilstandsbeamtin/Gemeindeschreiber-Stv.,
Frau Jeannette Eisenhut, unter den Nummern
Mobile 079 249 17 47 oder Privat 071 223 83 83.

Wir danken für Ihr Verständnis und wünschen Ihnen
gefremte, erholsame Feiertage und «e Guets Neus»!

Ihr Kanzlei- und ZAVLAR-Team

Notfalldienst Kanton Appenzell Ausserrhoden

Notfall? Hausarzt anrufen oder wenn nicht erreichbar
Ärztetelefon 0844 55 00 55 - Tag und Nacht, an 365 Tagen
im Jahr

Rund um die Uhr telefonische Beratung, auf Wunsch
werden Sie mit dem Dienstarzt vor Ort verbunden.

Bei Bedarf wird für Sie die kantonale Notrufzentrale 144
informiert.

Notfallnummern

Nr. 144 Sanitätsrufzentrale bei lebensbedrohlichen
Notfällen

Nr. 117 Polizei

Nr. 1414 REGA

Zahnärztlicher Notfalldienst bei Nr. 144 erfragen

Rehetobel

auf der Appenzeller Sonnenterrasse

Überraschen Sie Ihre Lieben in der Ferne mit einem
Geschenk-Abonnement des

RECHTOBLER GMÄÄNDSBLATTES!

Inland: Fr. 55.– pro Jahr (10 Ausgaben) / Ausland: auf
Anfrage

Bestellungen sind an die Gemeindekanzlei Rehetobel,
Frau Susanne Altherr, Büro 3, Tel. 071 878 70 21 oder
E-Mail: susanne.altherr@rehetobel.ar.ch, zu richten.

Wir bedanken uns herzlich für das entgegengebrachte Vertrauen 2014, wünschen Ihnen schöne Weihnachten und ein gutes und gesundes neues Jahr.

Ihre Wenk AG

wenkbau.ch

WEINBURG
CAFÉ • BÄCKEREI • KONDITOREI
Monatsbrot im Dezember:
Adventsbrot
Monatsbrot im Januar:
Januarlochbrot
Unsere Spezialität: Gefüllte Appenzellerbiber

Wir wünschen allen frohe Festtage und ein glückliches 2015.

Für das entgegengebrachte Vertrauen danken wir herzlich.

Öffnungszeiten Weihnachten

Mittwoch 24.12.2014 06.00 – 16.00 offen

25. und 26. Dezember geschlossen

Samstag, 24. Dezember 2014 06.00 – 16.00 offen

Öffnungszeiten Silvester/Neujahr

Mittwoch, 31.12.2014 06.00 – 16.00 offen

1. und 2. Januar geschlossen

Samstag, 03.01.2015 06.00 – 16.00 offen

Wir freuen uns, Sie im kommenden Jahr als Kunde im Laden oder als Gast in der Wirtschaft begrüßen zu dürfen.

Frohe Festtage ond ä guets Neus wünscht

RESTAURANT SONNE

*täglich frisches Menu Wochenhit à la Carte Festmenüs
Mittwoch bis Sonntag offen, sowie Mo & Di nach Absprache*

*Bauernstube - Gartenwirtschaft - Sonnensäli bis 50 Personen
071 877 11 70 Familie Schläpfer ond Team appenzelleria.ch*

24.-26.Dez. sowie Silvester & Neujahr geschlossen

Schlittelstrasse

Rehetobel – Hörnlirank

Die 2 km lange Strecke Rehetobel-Hömlirank ist bei guten Schlittelverhältnissen am Samstag ab 12 Uhr bis Sonntag 18 Uhr als Schlittelstrasse markiert und darf von Autos nur abwärts befahren werden. Postautoverbindung ab Hömlirank zurück nach Rehetobel.

Höhere Fachschule für Künste, Gestaltung und Design

Kurse und Lehrgänge

Aktzeichnen und Figürliches Zeichnen

- Aktzeichnen
- Aktzeichnen und Aktmalen
- Das Portrait – zeichnen und malen
- Portrait und bekleidete Figur – Experimentelles Arbeiten
- Werkstatt Figur

Dreidimensionales Gestalten

- Aktmodellieren
- Einführungskurs WIG-Schweissen
- Hülle/Verpackung/Behältnis
- Kreativ-Schweisskurs
- Produktideen (er)finden
- Werkstatt Stein

Premedia

- Adobe InDesign
- Adobe InDesign Digital Publishing
- Adobe Illustrator
- Buchproduktion mit Adobe InDesign
- 3D-Visualisierung mit Cinema 4D

Bildbearbeitung

- Adobe Photoshop

Textil

- Nähen, Mode, Style

Internet

- Digitales Bewerbungsdossier
- Dreamweaver, Website-Erstellung
- Social Media für Firmen

Ferien- und Weekendkurse

- Aktmodellieren
- DLG-Workshop: Farbe und Licht
- Druckwerkstatt – künstlerische Drucktechniken
- Gestalten für Jugendliche und junge Erwachsene
- Künstlerischer Siebdruck
- Malwerkstatt
- Portrait und bekleidete Figur – Experimentelles Arbeiten

Fotografie

- Fotografie

Grundlagen der Gestaltung

- Gestalten für Jugendliche und junge Erwachsene

Zeichnen, Malen und Gestalten

- Druckwerkstatt – künstlerische Drucktechniken
- Experimentelle Kalligraphie
- Freies Zeichnen, Malen und Gestalten
- Kalligraphie Schnupperkurs
- Künstlerischer Siebdruck
- Malwerkstatt
- Zeichnungslabor

Maltechnik und Malprozess

- Farbe, Form und Experiment

Höhere Fachschule HF

Dipl. Gestalter/in HF

- Visuelle Gestaltung
- Fotografie
- Typografie*
- Interactive Media Design*
- Produktdesign
- Bildende Kunst

Berufsprüfungen, eidg. Fachausweis

- Betriebsfachmann/frau Druck- und Verpackungstechnologie
- Coiffeur/Coiffeuse

Lehrgänge mit Zertifikat

GBS St.Gallen

Gestalterischer Vorkurs Erwachsene,

· Propädeutikum Vollzeit

· Propädeutikum Teilzeit

Gestalterischer Vorkurs Jugendliche

* Diese Lehrgänge sind vom SBFI noch nicht frei gegeben

Infos und Anmeldung

058 228 27 01 | gbssg.ch

 / SchuleFurGestaltungStGallen

! Winterzeit heisst Festbierzeit !

Jetzt im Verkauf

Wir möchten uns
ganz herzlich bei Ihnen
für Ihre Kundentreue
bedanken.

*Wir wünschen allen eine frohe und besinnliche
Weihnachtszeit und ein glückliches
neues Jahr!*

Familie H.R. Kast
Transporte/Brennstoffe/Getränke
Dorf 10, 9038 Rehetobel
Tel. 071 877 11 76

**Ferien vom 31. Dezember ab 12.00 Uhr
bis 4. Januar 2015**

**Am Heiligabend, 24. Dezember 2014
sind wir mit unserem Verkaufswagen
von 09.45 – 10.30 Uhr in Rehetobel**

- Festtagsplatten
- Fleischplatten

**Gerne nehmen wir Ihre persönlichen
Bestellungen für Weihnachten auf!**

**APPENZELLER
FLEISCH.CH**

Spezialwunsch bestellen? Jä sobiso! **071 787 36 35**
Philip Fässler und Mitarbeiter bringen Tradition zum Essen

Silvie's Hoorstübli GmbH
Coiffeur, Kosmetik, Pedicure, Massagen, Bodyforming

St.Gallerstr. 2
9038 Rehetobel
071/8700134
079/3186001
info@silvies-hoorstuebli.ch
www.silvies-hoorstuebli.ch

Für Ihre innere und äussere Schönheit

Liebe Kundschaft,

Ich möchte mich einmal mehr ganz herzlich für Ihre Treue und Ihr Vertrauen,
welches Sie mir Jahr für Jahr entgegenbringen, bedanken.

Dankeschön!!!!!!

Wunderschöne Festtage, alles nur vom Feinsten fürs 2014
und viel Gesundheit wünsche ich Ihnen von ganzem Herzen.

*******Dezember-Aktion*******

Sie erhalten beim Einkauf eines Geschenkgutscheins 10% Rabatt.

Fehlt Ihnen noch ein Geschenk?
Gutscheine für Coiffeur-, Kosmetik- oder Massagebesuche
sind bei jeder Altersgruppe immer willkommen.

HAUS ZUR STICKEREI

UNTERRECHSTEIN 8 | 9410 HEIDEN | APPENZELLER VORDERLAND

Wir wünschen Ihnen eine lichtvolle, besinnliche Weihnachtszeit und
viel Glück und G'freuts im Neuen Jahr 2015.

Vielleicht dürfen wir auch Sie nächstes Jahr kulinarisch verwöhnen.
Wir verzaubern Ihren privaten und geschäftlichen Anlass in unvergessliche
Momente. Im Sticklokal bietet sich Platz bis 50 Gäste.

Es wird mit Liebe gekocht und
mit Freude serviert.

Brigitte Bänziger Kern
www.hauszurstickerei.ch
info@hauszurstickerei.ch
Telefon 071 877 12 41
und 076 741 24 76

DIE WELT BRAUCHT JETZT SCHÖNES

DANKE an alle Kunden, Freunde
und Nachbarn. Wir wünschen
ein schönes Weihnachtsfest und
fürs 2015 viel Freude & Erfolg.

*A happy
and prosperous*
2015

Anita Estermann Design.

Typografische Dienstleistungen · Unterer Michlenberg 10 · Rehetobel
Tel. 071 870 02 29 / 079 368 24 65 · info@aedesign.ch · www.aedesign.ch

Inserate direkt zu

gemeindeblatt@maps-com.ch

**Ein sonniges Geschenk – Unser Solarbiber
beim Beck Kern**

Solardorf Rehetobel

Den ☉Rechtobler Solarstrom☉ bestellen Sie direkt auf: www.solardorf-rehetobel.ch

Rechtobler Jahrbüchli 2015

Wenns näbis nützt,
danken Sie es
den Inserenten!

Sturzenegger Holzbau

Zimmerei Innenausbau Treppen Fassaden Sägerei

9038 Rehetobel
Telefon 071 877 18 05
Telefax 071 877 11 79

*Wir danken für das erwiesene Vertrauen
und wünschen allen Kunden, Freunden
und Bekannten frohe Festtage und ein glückliches neues Jahr!*

DIE SUZUKI PIZ SULAI® 4x4-SONDERMODELLE: BEREITS FÜR Fr. 18 990.-

KUNDENVORTEILE VON
Fr. 6 250.-*

New Swift Piz Sulai 4x4, 5-türig, Fr. 18 990.-, Treibstoff-Normverbrauch: 4.8l/100km, Energieeffizienz-Kategorie: C, CO₂ Emission: 111g/km, *New SX4 Piz Sulai 4x4, 5-türig, Fr. 22 990.-, Treibstoff-Normverbrauch: 6.5l/100km, Energieeffizienz-Kategorie: F, CO₂-Emission: 149g/km; Durchschnitt aller Neuwagenmarken und -modelle in der Schweiz: 148g/km.

Achilles Sportsline AG
Postfach 244
9034 Eggersriet
Tel. 0041 (71)-878 70 70
Fax 0041 (71)-878 70 71
info@achilles-sportsline.ch
www.achilles-sportsline.ch

- Ihre Suzuki-Vertretung in Ihrer Nähe
- Ihre Aviamat-Tankstelle mit 24-Std.-Service
- Neuwagen-/Occasions-Ausstellung
- Werksgeschultes Mechaniker-Team
- Rundumbetreuung Ihres Fahrzeugs
- Mechanisch-elektronische Sondereinbauten
- Tuning inkl. Fahrzeugabnahmen
- Alle Fahrzeugmarken
- Service-Unterhaltsreparaturen
- Carrosserie-/Unfallreparaturen
- Drucktechnik
- Lackierarbeiten/Sonderlackierungen
- 24 Std. Abschlepp-/Pannendienst
- Ersatzfahrzeuge

Wir unterbreiten Ihnen gerne ein auf Ihre Wünsche und Bedürfnisse abgestimmtes Suzuki-Hit-Leasing-Angebot. Sämtliche Preisangaben verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung, inkl. MwSt. Limitierte Serie. Nur solange Vorrat.

www.suzuki.ch

Zu vermieten in Unterrechtestein

Tiefgaragenplätze

HEILBAD
UNTERRECHSTEIN
9410 HEIDEN
071 898 33 88

Fr. 90.- im Monat

Auskunft erteilt Ihnen
071 898 33 88
oder info@heilbad.ch

heilbad.ch

Bruno Niederer

Reparaturen + Dienstleistungen

Verkauf und Anschluss aller Elektrogeräte für den Haushalt

Reinigungsarbeiten und vieles mehr

Wir wünschen allen gesegnete und frohe Weihnachten und ein gutes neues Jahr

Restaurant Alte Post Rehetobel

Öffnungszeiten

Weihnacht und Neujahr:

24. ab 14.00 Uhr bis 28. Dezember geschlossen
29. und 30. Dezember offen

31. Dezember ab 14.00 Uhr bis 3. Januar geschlossen
Sonntag, 4. Januar 2015 ab 11 Uhr offen

Ich wünsche euch allen frohe Festtage und
viel Glück im neuen Jahr! Erika Signer

cafe - restaurant

oberer graben 12
9000 st.gallen

071 222 58 33
076 324 44 20
hamdar@gmx.ch

unsere öffnungszeiten
montag bis freitag
07.00 uhr bis schluss
sonntag ruhetag

En ganz en liebe Dank üsere
treue Gäst vom Rechtobel
Wir wünschen Ihnen allen eine
besinnliche Adventszeit,
frohe Weihnachten und
alles Gute im neuen Jahr

Chaouki und Christine Hamdar
und Mitarbeiterinnen

GRAF BAU

Nasen 16
9038 Rehetobel
Telefon 071 870 04 92
Telefax 071 870 04 91
Natel 079 216 05 12
graf.bau@bluewin.ch

**Hoch- und Tiefbau
Umbau und Neubau
Abbruch
Umgebungsarbeiten**

Für Renovationen, Neu- und Umbauten SCHMID HOLZBAU AG THAL

Zimmerei • Schreinerei • Innenausbau • Treppenbau • Fassadenbau • Bauleitung • Planung

Dorfstrasse 25 Telefon 071 888 11 60 kontakt@schmidholzbau.ch
9425 Thal Telefax 071 888 11 74 www.schmidholzbau.ch

Privat:

Rudolf und Yolande Schmid G Telefon 071 877 30 57
Ettenberg 6 P Telefon 071 877 26 93
9038 Rehetobel P Fax 071 877 30 56

27 Jahre

**Wir danken unserer Kundschaft für das
Vertrauen und wünschen ein gutes Neues 2015!**

RENÉ SAGER IMMOBILIENVERMITTLUNG

René Sager | info@rsager-immo.ch
www.rsager-immo.ch | T 078 696 40 12
9038 Rehetobel

Mit vollem Einsatz unterstütze ich Sie beim Verkauf
oder bei der Suche von Ihrem neuen Zuhause rund
um den Säntis!

VERKAUF | VERMIETUNG | VERWALTUNG | UNTERHALT

**entspannen
wohl fühlen
ordnen**

Müssen Sie in ihrem Alltag oft funktionieren und
haben dadurch wenig Zeit für sich? Möchten Sie sich
entspannen? Dann sind die **sanften Fussmassagen
nach N.D.** eine Möglichkeit für Sie.

Ich freue mich über Ihren Besuch.

Eveline Büchler, Sägholzstrasse 32, 9038 Rehetobel
071 877 26 79, evelinebu@bluewin.ch

AG Zimmerei + Schreinerei

Telefon 071877 11 08 oder 877 25 94
Telefax 071 877 25 61, Natel 079 355 65 43
zaehner-holzbau@bluewin.ch
www.zaehner-holzbau.ch

An unsere Kundschaft:

*Wir möchten uns ganz herzlich
bei Euch allen für das entgegen-
gebrachte Vertrauen im letzten
Jahr bedanken und wünschen
Euch frohe Festtage und viel
Erfolg im neuen Jahr.*

Wir bringen Energie vom Dach ins Haus

Lassen Sie sich
von uns beraten!
071 898 89 40

EWH
Kompetenz vor Ort

Elektro | Telematik | Energie | Heizung

www.ewheiden.ch

Herzlichen Dank für die tolle Zusammenarbeit.
Wir wünschen Euch allen gemütliche Festtage

**fassaden & bedachungen
energieberatung & solaranlagen
von www.gh-gmuer.ch**

gmür
071 870 01 66

wann	was	wo	wer
12. Dez., Fr.	14.00-16.00	Ausstellung Franklin Zuniga, Roswitha Dörig	Tolle Art&Weise
12. Dez., Fr.	20.00-22.15	Jugendraum offen: Spitzbubenfestival	Jugendraum Jugendkommission
14. Dez., So.	15.00-17.00	Ausstellung Franklin Zuniga, Roswitha Dörig	Tolle Art&Weise
15.-20. Dez.	14.00-18.00	Christbaumverkauf	Buechschwendi 3 Wick Gartenbau
17. Dez., Mi.	14.00-17.00	Jugendraum offen: Riesenüberraschung	Jugendraum Jugendkommission
18. Dez., Do.	18.00-20.00	Ausstellung Franklin Zuniga, Roswitha Dörig	Tolle Art&Weise
19. Dez., Fr.	14.00-16.00	Ausstellung Franklin Zuniga, Roswitha Dörig	Tolle Art&Weise
19. Dez., Fr.	19.30	3. Übung	GZ ZS Dorf
20. Dez., Sa.	ab 16.00	Weihnachtsblasen	Rundgang MG Brass Band und Jugendmusik
21. Dez., So.	15.00-17.00	Ausstellung Franklin Zuniga, Roswitha Dörig	Tolle Art&Weise
21. Dez., So.	17.00	KIK Weihnachtsfeier	evang. Kirche
21. Dez., So.	18.00	Offenes Adventssingen	Fam. Lenggenhager LG Dorf
24. Dez., Mi.	22.30	Christnachtfeier	evang. Kirche
30. Dez., Di.	20.00	Zischtigs Höck	
31. Dez., Mi.	19.00	Silvesterdiner	Gasthaus zur Post
2. Jan., Fr.	ab 20.00	Öffentlicher SVP-Höck	Rest. Achmühle SVP Rehetobel
3. Jan., Sa.	17.30-19.00	ökum. Sternsingen	Rundgang im Dorf
4. Jan., So.	16.00-17.30	ökum. Sternsingen	Rundgang im Dorf
4. Jan., So.	14.30	6. Übung	Rest. Bären ZS Robach
5. Jan., Mo.	19.00	Spaghettiplausch	Rest. Linde LG Robach
6. Jan., Di.	14.00	Spiel- und Jassnachmittag	Rest. Alte Post Landfrauen
8. Jan., Do.	12.15	Seniorenzmittag	Rest. Alte Post Frauenverein
8. Jan., Do.	14.00-16.30	Crèmeschnittnachmittag	Gasthaus zur Post
9. Jan., Fr.	11.30-14.00	Lunch am Freitag	Gasthaus zur Post
9. Jan., Fr.	19.30	Neujahrsapéro	Rest. Sonne FDP Rehetobel
10. Jan., Sa.	16.30-19.30	Freundschaftsschiessen	GZ ZS Sägholz
10. Jan., Sa.	19.00	Vollmondschneeschuhlaufen	Verkehrsbüro Verkehrsverein
10. Jan., Sa.	19.00	Neujahrsapéro	Gewerbeverein
10. Jan., Sa.	09.00-12.30	Projekttag Oberstufe	Kirchen Rehetobel
10. Jan., Sa.		Hüttenzauber im Kaienhaus	
11. Jan., So.	08.45	ökumenische Gastfreundschaft	evang. Kirche Kirchen Rehetobel
12. Jan., Mo.	19.30	Arztvortrag Kinder-Notfälle	GZ Samariterverein
14. Jan., Mi.	16.00-17.00	Hundelösen	GZ
15. Jan., Do.	14.15	Unterhaltungsnachmittag	GZ Frauenverein
16. Jan., Fr.	19.00	HV Lesegesellschaft Kaien	
16. Jan., Fr.	19.30	2. Freie Übung	GZ ZS Dorf
18. Jan., So.	14.30	7. Übung	Rest. Bären ZS Robach
20. Jan., Di.	19.30	4. Übung	GZ ZS Sägholz
24. Jan., Sa.		Cup-Schiessen	Oberegg Zimmerschützen
24. Jan., Sa.	ab 18.00	Indisches Essen	Rest. Sonne
26. Jan., Mo.	19.00	Vereinshöck	Rest. Linde LG Lobenschwendi
26. Jan.- 1. Feb.		Kaienhaus während ganzer Sportwoche offen	
27. Jan., Di.	20.00	HV Zischtigs Höck	

Nächste Ausgabe:
Freitag, 30. Januar 2015

Redaktions- und Inserateschluss:
Dienstag, 20. Januar 2015

Textbeiträge an:
Gemeindekanzlei, Rechtobler Gmäändsblatt,
St.Gallerstrasse 9, 9038 Rehetobel
E-mail: redaktion@rehetobel.ch

Reisen in der Schweiz zum fixen Tarif

Kaufen Sie die unpersönlichen Tageskarten für Fr. 42.-
(pro Tag stehen 2 zur Verfügung)
der Gemeinde Rehetobel
bei Frau Eisenhut, Tel. 071 878 70 20, im
Büro 4 der Gemeindekanzlei Rehetobel!
Reservierung über www.rehetobel.ch